

РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ

**ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ, ЖУРНАЛИСТИКИ И
МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ**

МАТЕРИАЛЫ

**Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы филологии и журналистики»
27 октября 2022г.**

ДУШАНБЕ – 2022 г.

УДК 80: 005. 745 (100)

А 43

Актуальные проблемы филологии и журналистики: Материалы международной научно-практической конференции. – Душанбе: РТСУ, 2022 - 655с.

Рецензенты:

М.Б. Нагзибекова, доктор филологических наук, профессор ТНУ

Т.В. Гусейнова, доктор педагогических наук, профессор РТСУ

Данный сборник включает научные и научно-методические статьи, которые были заслушаны на международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы филологии и журналистики», состоявшейся 27 октября 2022 года в РТСУ. В них изложены результаты исследований учёных разных отраслей филологии: современного русского языка, сопоставительного языкознания, теоретического языкознания, литературы и журналистики.

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов, соискателей и широкого круга читателей, интересующихся вопросами современной лингвистики, литературоведения и лингводидактики.

Ответственность за оригинальность, новизну, стилистическую правильность изложенной в статье информации несёт автор.

Составитель: Мансурова Б.С.

Рекомендовано к печати РИС РТСУ

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ

1. Рогозная Н.Н. КЛАСТЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД ОСВОЕНИЯ
НЕРОДНОГО ЯЗЫКА (ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)10
2. Джабборова М.Т. ПРОБЛЕМА ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОПОЛНЕНИЯ В РУССКОМ И
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ.....17
3. Бакиров П.У. ПОСЛОВИЦЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА О ЯЗЫКЕ И
СЛОВЕ.....23
4. Саттарова Е.А. О НЕКОТОРЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
СПОСОБОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО
ЯЗЫКОВ.....27
5. Панжиев Н.П. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ РУССКО-
УЗБЕКСКОМ БИЛИНГВИЗМЕ (на материале консонантных сочетаний) 34
6. Камалов У.А. НЕЗАВИСИМЫЕ ОПТАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ФОРМОЙ
СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТЫ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....38
7. Султанова Р.М. ОТРАЖЕНИЕ ТАДЖИКСКИХ ГИПЕРБОЛИЗИРОВАННЫХ
ЕДИНИЦ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.....41
8. Шоназарова Д.С. ПАРЕМИИ С ЛЕКСЕМОЙ «ЛЕНЬ» В РУССКОМ,
АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ.....45
9. Умарова М.С. ТЕРМИНЫ-СЛОВСОЧЕТАНИЯ КАК СПОСОБ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МЕТАЯЗЫКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РУССКОМ И
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ50
10. Каримов Н.А. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕОДНОЗНАЧНО ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ
СОЮЗАМИ КОГДА, КАК, ПОКА (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ И ТАДЖИКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ)54
11. Маматов А.Э. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ.....61
12. Маджидова Р.У. СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В
ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА.....64
13. Хасанова Ш.Р. ПОЛИСЕМИЯ ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ПОНЯТЬ» В
РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ..... 67
14. Ёрова С.Н. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ.....71
15. Узбеков Т.С. ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА КАК ОСНОВА ПОРОЖДЕНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИГРЫ.....75
16. Джабборова М.Т., Хайритдинзода М.Т. МНОГООБРАЗИЕ СЕМАНТИКИ
КАЧЕСТВЕННЫХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКАХ.....79
17. Султанова Р.М., Ганизода Н.С. СТИЛИСТИЧЕСКАЯ АДЕКВАТНОСТЬ
ПЕРЕВОДА МЕТАФОРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ.....84

18. Султанова Р.М., Каримова М. Н. СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	88
19. Нагзибекова М.Б., Ганиева Н.Р., Хамракулов Ф.М. СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ «ТРУД/МЕХНАТ» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ У ТАДЖИКОВ И РУССКИХ.....	92
20. Рузиева Л.Т., Сайлигули Зухуршо РУССКИЕ И ТАДЖИКСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО СЛОВОМ «ХЛЕБ/НОН» В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.....	101
21. Расулова З.Х., Расулова Ш.И. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДВУЯЗЫЧИЯ (МНОГОЯЗЫЧИЯ).....	109
22. Мирсаминова Г.М., Истамкулов Дж.З. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ И ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ	113

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ФИЛОЛОГОВ

1. Юденко Ю.Р. МЕСТО МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	117
2. Сувонов Х.У. ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ.....	122
3. Эшанкулова А.Х. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ГРУППАХ.....	124
4. Халиков Т.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА.....	126
5. Дадаева О.Й. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.....	129
6. Асоева К.А., Сайдамирова К.Дж. ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ.....	131
7. Джонмахмадова Г.Ш. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ.....	136
8. Атакуллаев У.И. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО.....	142
9. Самадова И.Н. ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТОГО ОСЛОЖНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.С. ПУШКИНА.....	145
10. Молчанова К.Г. ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ.....	152
11. Умурзакова Г.Я. РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ.....	157
12. Шарипова М.С. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ	163
13. Мухитдинова Х.С. НАУЧНЫЙ СТИЛЬ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ВУЗА.....	166

14. Холикова З.К. ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ДИПЛОМАТОВ ТАДЖИКСКИХ ВУЗОВ.....168
 15. Давлатова Ш.Х. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ФИЛОЛОГОВ.....173
 16. Алимарданова Ш.А., Носирова М.О. ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....176
 17. Исроилова Д.М. ВЕРБАЛЬНОЕ И НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМИДЖА СТУДЕНТОВ-ИНЖЕНЕРОВ.....181
 18. Расулова З.Х., Умидуллаев АМ, Скибо О.А ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ.....184
 19. Андамова Х. ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ..... 188
 20. Давлатов М.И. УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВЫХ ФОРМ РУССКОГО ГЛАГОЛА В РЕЧИ СТУДЕНТОВ.....193
 21. Сапарова К.О. ОБУЧЕНИЕ ФОНОСТИЛИСТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)198
 22. Носирова М.О. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ РАКУРСЕ.....202
 23. Рахматов Б.У. – ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: ОБРАЗОВАНИЯ, ТИПЫ И ЯВЛЕНИЯ205
 24. Салохиддинова А.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ.....208
 25. Вайисова З.Т. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ВЫЯВЛЕНИЯ СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 212
 26. Шарипова Н.Т. ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ АНТРОПОНИМЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ.....
- 2017

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ

1. Евтюгина А.А., Шигарева О.О. ШКОЛА КАК ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ.....221
2. Аманкулов Ш.К. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ.....225
3. Саидов Б.М. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО ПРОЦЕССА ПРИРОДОСООБРАЗНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ..... 228

4. Гусейнова Т.В. ПРОЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ.....	232
5. Лутфуллоева З.М. РОЛЬ РЕЧЕВЫХ РАЗМИНОК НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.....	237
6. Зикиряева М.А., Касымова И.Т. СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ.....	241
7. Розикова С.Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	246
8. Юлдашев Ф.К. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИКЕ	249
9. Джаборов А.Н. ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА - ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ	252
10. Саидова С.Э. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА	258
11. Хасанова Ш.Р., Мирзоева Ф.Н. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.....	263

РУССКИЙ ЯЗЫК И СОВРЕМЕННОСТЬ

1. Юнусов А.П. СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА БЕЗЛИЧНО-ИНФИНИТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ	268
2. Асоева К.А., Сайдамирова К.Дж. ПРИЧИНЫ СУБСТАНТИВАЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ	272
3. Хужанова О.Т. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ ПАМЯТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ, ОТРАЖАЮЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С МОНГОЛИЕЙ	277
4. Токарев Г. В. ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТУЛЬСКОГО ГАРМОНЩИКА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ	279
5. Алимарданова Ш.А. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВАРИИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ	282
6. Садикова Э.В. ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА И ИХ НАЛИЧИЕ В ПАРЕМИЯХ	285
7. Джамирова Л.И. ВОЗРАСТНЫЕ СТАДИИ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ И СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	289
8. Юлдашева Ф.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ФОНЕТИКИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	293
9. Баротов А.Т. РЕАЛИИ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ	296
10. Муминова А.А. – КАТЕГОРИЯ ПОБУЖДЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ	298
11. Узбеков Т.С., Холматова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СТИЛЕ	301

12. Холматова Ш.С. ЯЗЫКОВАЯ ИГРА: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ	305
13. Мирзоалиева Ш.Э. ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ С СЕМОЙ – ЗООНИМОМ	308
14. Шевцова О.В. СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ	312
15. Шевцова О.В., Мадаминова Н.Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ НОВЫХ СЛОВ	317
16. Хасанова Ш.Р., Бобоёрова М.Ф. О ГРАНИЦАХ ПОНЯТИЯ «ОМОНИМИЯ» В ЛИНГВИСТИКЕ, ЛЕКСИКОЛОГИИ И ЛЕКСИКОГРАФИИ	320
17. Рузиева Л.Т., Алимова С. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОЙ АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ	324
18. Саидкулов С.Б. ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ	330
19. Умиров И.Э. ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (на материале произведений Л.Н. Толстого)	336
20. Холматова Ш.С. ПОНЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИГРЫ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ	339
21. Халикова Д.М. ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПТОВ В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ	342
22. Бобожанов Б., Носирова М.О. СВЯЗЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ССЦ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО	346

ДИАЛОГ ЛИТЕРАТУР В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

1. Галямова А. Р. «ТЕМА ДЕТСТВА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛА», «ИДИОТ», «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»	449
2. Галямова А.Р. КОЛОРАТИВНАЯ ЛЕКСИКА: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ	353
3. Галямова А.Р., Холматова Ш.С. ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»	355
4. Гуломова С.Н. КОРАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И СЮЖЕТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА	358
5. Аминов А.С. ТАДЖИКСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ	364
6. Юрко Е.Л., Королёва А.А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ КОНФУЦИЯ И АБУ АБДУЛЛО РУДАКИ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР	369
7. Юлдашева С.Ф. ЭВОЛЮЦИЯ МАЛЫХ ЭПИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. ДОСТОЕВСКОГО, В. БРЮСОВА, Н. ГУМИЛЕВА И Е. ЗАМЯТИНА)	376
8. Рахмонова Н.Р. СВОЕОБРАЗИЕ ПЕРЕВОДОВ «ГУЛИСТАНА» СААДИ И. ХОЛМОГОРОВА И С. НАЗАРИАНЦА.....	380

9. Русакова М.В., Хакимова С.М. ПОЭТИКА РАССКАЗОВ Л.ЛЕОНОВА «ХАЛИЛЬ» И «ГУАТАМУР» В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗМА	387
10. Русакова М.В., Саидова Д.Р. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ДЕТСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ С. Я. МАРШАКА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК	391
11. Рамазанова Р.Р., Мадалиева С. М. МОТИВ СМЕРТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. АНДРЕЕВА	399
12. Рамазанова Р.Р., Атигаева Д.М. ОБРАЗ СНЕГУРОЧКИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ	403
13. Русакова М.В., Сулейманова Б.Х. СВОЕОБРАЗИЕ ФОЛЬКЛОРИЗМА РОМАНА Б.ЯСЕНСКОГО «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ»	408
14. Ахтамова М.У., Каширина К.М. ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ПОВЕСТИ «СОФИЧКА» ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА	413
15. Раджабова К.Х., Гулова А.С. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО АВТОПОРТРЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ Г. Р. ДЕРЖАВИНА	417
16. Рахманов Б.Р., Хусенов И.О. СТРАТЕГИИ РЕЦЕПЦИИ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ.....	422
17. Рахманов Б.Р., Хусенов И.О. СВОЕОБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ ДАСТАНА О РУСТАМЕ И СУХРОБЕ ИЗ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ.....	426
18. Рахманов Б.Р., Джураева Н.М. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЮЖЕТА «РУСТАМА И СУХРАБА» А. ФИРДОУСИ В ПЕРЕВОДАХ-ПЕРЕЛОЖЕНИЯХ Ф. РЮККЕРТА И В.А. ЖУКОВСКОГО.....	432
19. Аминов А.С., Саъдиева С.Н. ТВОРЧЕСТВО Л. ТОЛСТОГО В ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ.....	441
20. Рахманов Б.Р., Шарипов Ф. «ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» Л.ЧИГРИНА И А.ХАМДАМА В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОСТИ.....	447
21. Хомидова Т.М., Худжамова М. ГЕНДЕРНЫЙ КОНФЛИКТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ.....	451

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

1. Муқимов М.А. ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ	457
2. Хамидиён И.И. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ	464
3. Абдуллозода М.А., Рахимов А.А. ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРАХ ЖУРНАЛИСТИКИ.....	469
4. Муллоев Ш.Б. ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ЗЕРКАЛЕ СМИ ТАДЖИКИСТАНА.....	475
5. Махкамова Д.Ю. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ЖУРНАЛИСТА И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ	479
6. Искандарова М.Н. НЕКОТОРЫЕ ПАРАДИГМЫ КОММУНИКАТИВНОЙ ДИНАМИКИ ЯЗЫКА СМИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	483

7. Бозорзода Н.Ш. ҚОЙГОҲИ САФАРНОМА ДАР НАШРИЯҲОИ ҲИЗБИЮ СОҲАВӢ 488
8. Хушдил Р. СОҲИБИСТИҚЛОЛӢ ВА ТАШАККУЛИ РИОЯИ МЕЪЁРҲОИ ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ ДАР ВОСИТАҲОИ АХБОРИ ОММА 494
9. Комилов К.И., Саидхоҷаева М.А. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЛИТЕРАТУРЫ В ЖУРНАЛЕ "РАХБАРИ ДОНИШ" 498
10. Комилова Х.М. ВЕКТОРНОСТЬ И МОТИВИРОВАННОСТЬ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН.....501

ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА

1. Жумакулов Ж. МУНДЖИК ТЕРМЕЗИ - ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ЛИТЕРАТУРНОГО СРЕДА ЧАГАНЬЯНА 508
2. Чамаҳматов К.А. ШАҲДӢ ВА ТАВСИФИ СЕ НУСХАИ ДЕВОНИ ДАСТНАВИСИ Ӯ512
3. Джумаева М.М., Мухиддинова Г.З. ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ «ГЛУБИННЫХ» И «ПОВЕРХНОСТНЫХ» СТРУКТУР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 518
4. Усмонова Н.А. АДВЕРБИАЛИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА.....522
5. Самиев А.С. АҚИДАҲОИ ТАРБИЯ АХЛОҚИИ ЧАВОНОН ДАР ҲАДИСҲОИ АБУ ИСО МУҲАММАД АТ-ТИРМИЗӢ 527
6. Самиева С.О. КОРБАСТИ ЭВФЕМИКИИ КАЛИМАҲО ДАР ЗАБОНИ ТОЧИКӢ ВА ӮЗБЕКӢ 530
7. Суфизода Ш.З., Ли Бинь ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА «РУБАЙЯТА» ОМАРА ХАЙЯМА НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА ГО МОЖО)..... 535
8. Қурбоналиева М.С. ТРАДИЦИЯ АНТОЛОГИИ В МАВЕРАУННАХРЕ (XVI-XVII ВЕКА)541
9. Нарзулозода Б. РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В «МАСНАВИИ МАЪНАВИ» ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИ 547
10. Одинаева М.Т. К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РЕЧИ ТАДЖИКСКИХ УЧАЩИХСЯ 553
11. Тагайназарова М.С. ЦЕННОСТИ САМОВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 558

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ

КЛАСТЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД ОСВОЕНИЯ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА (ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Рогозная Нина Николаевна

доктор филологических наук, профессор

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

nnrogoznaia@pushkin.institute

В практике преподавания языков постоянно возрастает проблема исследования вопросов обучения неродному языку, что особенно касается русской грамматики, но и не только.

В данной работе предлагается инновационный подход к обучению неродному языку через нивелирование интерферентных процессов, возникающих в промежуточной лингвистической системе (интерязыке). Известно, что интерференция и акцент – локализуясь по разные стороны речевого поведения (говорящего и слушающего) – представляют внутреннюю и внешнюю форму речи. Задача подкрепления существующей практики преподавания русского языка иностранцам (далее РИЯ) актуальна как никогда и требует внесения некоторых сведений из лингвистической теории и типологии билингвизма.

При отборе позиций, подлежащих описанию в рамках фонологического тренажера, мы исходим из практических задач, состоящих в развитии навыков устной речи. Устная речь должна быть фонологически правильно оформлена с продуктивной стороны и воспринята реципиентом. В связи с этим немаловажным фактором при ее формировании является ориентир на сознательное подавление фоноферентов и их предотвращение, или нивелирование путем осознания их типичных случаев, ведущих к позиционным нарушениям аллофонов. Кластерная классификация фонем образует в фонологическом тренажере необходимое звено образовательной программы, направленное на формирование фонологической базы (постановочный курс) либо ее коррекцию в практике овладения неродным языком.

Так, например, на произнесение гласных влияют многие условия, но основным является положение относительно ударения и коартикуляции согласного. Сильная позиция гласного (под ударением) представляет зеркальное отражение аллофона в его фонеме. Вот почему отработка такого гласного в системе фонологического тренажера теряет всякий смысл. Другое дело аллофоны, представляющие слабую позиционную реализацию, зачастую испытывающие «фактор консонантного окружения» [В, с.335], который предполагает, по словам В.А. Виноградова, неравномерное распределение в слоге (сгс, сг) после первого согласного. В отношении закрытого слога В.А. Виноградов писал: «...закрытый слог «закрыт» неплотно, так как конечный согласный остается эксплозивным и склонен к образованию после себя глухого призвука, т.е. даже в абсолютно консонантном конце слова наблюдается тенденция «приоткрыть конечный слог» [там же] (подчеркнуто нами). Вследствие этого факта для формализации и

минимизации объектов исследования привлечены лингвистические данные к анализу и построению практической задачи, считаем данную позицию избыточной: «Неодинаковая роль согласных, окружающих гласные, позволяет вообще не учитывать замыкающий согласный при обучении произношению русских гласных [В.А.В., с.336]. Исходя из соображений простоты и построения обучающей фонологической модели, нами введен принцип кластерного построения, который заключается в том, что графическое изображение буквы приравнено к фонеме, имеющей набор позиций.

Число позиций в фонологическом тренажере соответствует количеству аллофонов каждой фонемы, таким образом, фонемный кластер может быть представлен, например, в русском языке следующим рисунком:

Кластер фонемы <a> в русском языке. Рис. 1

Методология билингвальной модели обучения основана на сопоставительном анализе двух языков, находящихся в контакте. При контактировании родного ($Я_1$) и изучаемого языков ($Я_2$) возникает интерязык как промежуточная, переходная система ($И_я$).

Под билингвальной моделью мы понимаем описание и создание национально-ориентированного программного продукта, позволяющего на основе сравнительных, сопоставительных, контрастивных и конфронтативных данных обеспечить обучающему детальный анализ системы $Я_1$ и $Я_2$, позволяющая ускорить процесс обучения и усвоения материала от 20% до 60%.

Интерязык представляет собой национально ориентированную систему, содержащую транспозиты (положительно перенесённые элементы из $Я_1$) и интерференты (отрицательный языковой материал из $Я_2$ – ошибки). Интерференты бывают межъязыковой и внутриязыковой природы образования. Сближение контактирующих языков происходит через подавление интерференции в интерязыке за счёт активного использования всех видов мышления (теоретико-понятийного, теоретически-образного, наглядно-образного и наглядно-действенного, и т.д.).

Создание билингвальной модели предусматривает:

- лингвистический анализ контактирующих языков (Я₁ и Я₂), расположенный в виде параллельного текста: слева – описание системы родного языка, справа – неродного. Параллельные тексты позволяют актуализировать знания родного языка, быстрее и качественнее изучать Я₂;

в качестве ведущих средств образования используются четырёхфункциональные билингвальные модели (чтение, письмо, аудирование, говорение), построенные на математической модели, включающей конечные цепи Маркова и дифференциальные уравнения Колмогорова;

- вербальный контроль речевого поведения индивидуума, контролирующий (предусматривающий) индивидуальный уровень обучающегося;

- учёт индивидуальности обучающегося [Рогозная, 2012]

Как видно из рисунка 1 графема соответствует фонеме, имеющей ряд позиционных аллофонов. Каждый аллофон имеет свою позицию и реализован в слове.

Подобный кластер, например, в английском языке выглядит следующим образом:

Рис. 2

А ГРАФЕМ <i>Aa</i>	ФОНЕМА 	сильная позиция гласный под ударением face [feɪs], basin ['beɪsn], table ['teɪbl], blade [bleɪd]	
			гласный под ударением map [mæp], bag [bæg]
			гласный под ударением; в начале или в середине слов; vase [va:z]
			гласный под ударением, в начале или в середине слова; any ['eni], many ['meni]
			гласный под ударением в начале или в середине слова; перед гласным u; согласным l, w, r water ['wɔ:tə], ball [bɔ:l], saw [sɔ:] , wall [wɔ:l], walk [wɔ:k], warm [wɔ:m], August ['ɔ:gəst] , autumn ['ɔ:təm]
			гласный под ударением wash [wɒʃ], want [wɒnt]
			гласный под ударением; нетипичное чтение parent ['peərənt]
			полная редукция в безударном положении signal ['sɪgnl], boat [bəʊt]

			положение в первом предударном слоге или в начале слова; в слоге не под ударением или заударном слогах breakfast ['brɛkfəst], again [ə'geɪn]
			в начале слова; в слоге не под ударением или заударном слогах palace ['pælɪs]

Сопоставительная модель кластеров может быть представлена в виде рисунка 3

В таблице на основе рисунка 3 представлен фонемный анализ наличия фонемы <з> и ее аллофонов в русском языке и их отсутствие в корейском.

Таблица 3 – Взаимодействие аллофонов фонем <-> и з <з>

Корейский язык (Я ₁)		Русский язык (Я ₂)	
Отсутствие единицы в системе языка	–	з	з <з>
	–	з ^о	
	–	з'	
	–	з ^о '	
	–	з' ^о	
	–	з ^н	
	–	с	
	–	с'	
	–	з̄	
	–	ш ³	
	–	ж̄	

На основании данной таблицы возможно точное фиксирование интерферентов вследствие отсутствия подобной фонемной единицы в корейском языке.

Конвергентно-дивергентный анализ в билингвальной модели обучения основан на сопоставлении двух языков, находящихся в контакте. При контактировании родного (Я₁) и изучаемого языков (Я₂) возникает интерязык как промежуточная, переходная система (И_я).

Под билингвальной моделью мы понимаем описание и создание национально-ориентированного программного продукта, позволяющего на основе сравнительных, сопоставительных, контрастивных и конфронтативных данных обеспечить обучающему детальный анализ системы Я₁ и Я₂, позволяющая ускорить процесс обучения и усвоения материала от 20% до 60%.

Интерязык представляет собой национально ориентированную систему, содержащую транспозиты (положительно перенесённые элементы из Я₁) и интерференты (отрицательный языковой материал из Я₂– ошибки). Интерференты бывают

межъязыковой и внутриязыковой природы образования. Сближение контактирующих языков происходит через подавление интерференции в интерязыке за счёт активного использования всех видов мышления (теоретико-понятийного, теоретически-образного, наглядно-образного и наглядно-действенного).

Создание билингвальной модели предусматривает:

- лингвистический анализ контактирующих языков ($Я_1$ и $Я_2$), расположенный в виде параллельного текста: слева – описание системы родного языка, справа – неродного. Параллельные тексты позволяют актуализировать знания родного языка, быстрее и качественнее изучать $Я_2$;

- билингвальная модель предусматривает разработку кластерного представления исходного материала любого лингвистического яруса (в данной работе фонематического). Под кластером нами понимается «объединение в подсистему нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная гипередица, обладающая определёнными характеристиками и функцией» [Рогозная, Хламов, Заманстанчук];

- в качестве ведущих средств образования используются четырёхфункциональные билингвальные модели (чтение, письмо, аудирование, говорение), построенные на математической модели, включающей конечные цепи Маркова и дифференциальные уравнения Колмогорова;

- вербальный контроль речевого поведения индивидуума, контролирующей (предусматривающей) индивидуальный уровень обучающегося;

- учёт индивидуального трека обучающегося [Рогозная, 2012]

Если 3 рисунок представляет кластерную реализацию фонем <a> -<эi>, позиционную парадигму аллофонов и их реализацию в лексеме, то на втором рисунке их зеркальное размещение отражает не только количественное парадигматическое наполнение, но и выкристаллизовывает ось фоноферентов в английской речи русскоговорящих. Термином фоноференты названы ошибки фонологического яруса или уровня.

Данная лингвистическая модель может быть применена к любой паре контактирующих языков, для описания любого лингвистического яруса, с тем условием, что родной язык в модели расположен слева экрана (учебной страницы), а изучаемый справа. Таким образом подобная модель способна охватывать и описывать явления по обе стороны интерференции и раскрывать трудности реализации аллофонов в усвоении иностранной речи.

Например, постановка редуцированных гласных отличается от ударных, а весь их спектр представлен аллофонами, тренировка которых – главная задача обучающегося.

Каждый аллофон в тренажере представлен в лексеме, в которой он реализуется. Главный принцип обучения русскому вокализму – усвоение безударного (слабой позиции) аллофона. Набор аллофонов в кластере соответствует функции в лексеме, поэтому количество аллофонов исчисляемо. Представленные кластеры двух сопоставляемых систем мобилизуют аналитические способности обучающегося «обеспечивая более естественный и более сознательный переход от общего к частному, от категории к конкретным элементам этой категории» [В.А.Виноградов с.352], что позволяет выстроить парадигматику фонологического кластера, способного интегрироваться в синтагматику. В

таком контексте рассмотрения становится важной интеграция фонологических единиц в уровень слога, фонетического слова, синтагмы, фразы. Функции фонологической единицы определяются ее позицией по отношению к другому аллофону, т.е. происходит внутренняя лингвистическая конвергенция.

Сложнее дело обстоит в отношении, например, языков изолирующего типа, где, по всей видимости, принцип би-и полифонемности будет работать гипотетически несколько по-другому, хотя и здесь слоговой или морфный вариант может быть, вероятно, также подвергнуться разложению на фонемный состав с учетом свойств языка и его особенностей. В данной статье этот вопрос не рассматривается.

Далее, выделенные в процессе сегментации фонемы и аллофоны подлежат парадигматической идентификации. Основным идентификационным критерием, как было отмечено выше, является позиционное распределение аллофонов.

Так, например, выделив аллофон [ъ] в позиции безударного слова – мы легко отождествляем ее с фонемой [А], оставаясь в рамках автономной фонологии, чего категорически нельзя сделать в теоретических рамках вариативности фонем при морфематизме. В нашей теории на фонологическом уровне это будет избыточно. Аллофоны должны трактоваться как принадлежности к одной фонеме, представляющей кластер (пучок различительных признаков одной фонемы). Фонологическая процедура выделения аллофона основана на своей позиционной функциональности, что позволяет заявить о функциональной позиционной фонологии или просто о функциональной фонологии (ФФ), т.к. в основу положена функция аллофона.

Фонемы как члены определенных систем специфичны для каждого языка и являются результатом обобщения позиционного и функционального представления аллофонического набора. Каждый аллофон кластера имеет свои различительные признаки (РП) и обладает своим статусом. Вот почему русскую фонему [А] и английскую фонему [ai] можно противопоставить, поскольку в фонологических системах они занимают ту же клетку.

Моделирование языковой активности говорящих неизбежно должно предполагать использование артикуляционных различительных признаков (РП) и их интеграцию в акустическую составляющую, поскольку фонемы, являющиеся артикуляторно близкими, оцениваются и как акустически, и как семантически близкими, что, к слову сказать, часто сбивало с толку исследователей, базируясь на идее «похожести» языков.

Подобное единообразие описания должно быть введено в сравнительное и типологическое исследование любой пары языков, вступающих в контакт.

Кроме того, следует сказать, что в фонологии важны не абсолютные, а относительные характеристики, и набор РП должен быть фиксированным. Несовпадение физической и фонологической (лингвистической) реальности – неизбежное и закономерное свойство функционального анализа языков.

Процедура идентификации фонем и аллофонов – в основе своей функциональна. Н.С. Трубецкой писал: «Начало любого фонологического описания состоит в выявлении смысловых различительных звуковых противопоставлений, которые имеются в данном языке» [1960, с.21].

Известно, что средоточение знаний в одном предмете способно давать исчерпывающий результат. Так положив в основу 2 принципа: простоты и нефонологической аргументации в фонологии, можно представить обучающемуся его

представления в изучаемом языке путем минимализации и обобщения некоторых фактов, не впадая в детализацию.

Первый критерий относительной простоты описания понимается как экономность инвентаря единиц, в тех терминах, в которых осуществляется описание (не предполагается введения новых единиц), выдержан нами в фонологической модели.

Кроме того, показателем простоты единиц описания является характер и количество правил, регулирующих переход от фонологической записи к фонетической.

«Начало любого фонологического описания состоит в выявлении смыслоразличительных звуковых противопоставлений, которые имеются в данном языке [Н.С. Трубецкой Основы фонологии М., 1960, с. 21] и которые могут быть противопоставлены фонологическим критериям другого языка, находящегося в контакте.

1. Семантический критерий в фонологических решениях не может поколебать его первостепенности и важности, о чем убедительно говорил Р. Якобсон, подчеркивая скрытую «семантическую ориентированность», когда сам термин может не упоминаться, но семантический критерий все равно осознается.

Единообразие и стройность кластерной фонемной классификации ведут к осознанию простоты ее понимания и использования в практике преподавания неродного языка.

Не важен факт «первичности» или «вторичности», мягкости – важно, что она позиционна, а значит функционально значима.

В.А. Виноградов заметил тот факт, что «плодотворность морфематизма может привести к растворению фонологии», следовательно, принцип максимальной морфологизации, о котором писал А.В. Исаченко может завести в тупик фонемную классификацию, поэтому морфемика изначально вынесена нами за предел фонологии и будет внесена в морфологический блок при создании кластерной морфологической модели и тренажера.

Необходимость описания собственно фонемного уровня как базового компонента системы языка – очевидна. Фонологическое описание языка мыслится нами как первичный трансформационный цикл, основной целью которого является адекватное усвоение фонологических норм реализации позиционных аллофонов.

Считаем, что фонология не должна иметь второстепенный и подчиненный характер (как это понимали Н. Хомский и М. Халле). Функциональность аллофонов будет различна в силу иной структурной реализации. Кластер, представляющий графему – фонему – Аллофон + РП диктуется единообразием описания звукового строя различных языков, поскольку без этого невозможно ни сравнительное, ни типологическое исследование.

Поскольку в фонологии важна не абсолютная, а относительная характеристика и формализация, кластерная классификация отвечает всем необходимым не только фонологическим требованиям, но и другим ярусам любого языка.

Литература

1. Виноградов В.А. Лингвистика и обучение языку. М.: Academia, 2003. 370 с.
2. Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. М.: Наука, 1970. 527 с.
3. Rogoznaya N.N. Bilingvism. Interjazyk. Interferencija. Irkutsk: Izd-vo IrGTU, 2012. 172 с.

4.Рогозная Н.Н., Хламов Е.В., Заманстанчук Д.Э. Психолингвистическое описание и создание фонологической модели обучения // Вопр. психолингвистики. 2016. № 2 (28). С. 215–225.

5.Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 372 с.

6.Chomsky N., Halle M. The sound pattern of English. N. Y.: Harper & Row, 1968. 470 p

7.Якобсон Г.К.К теоретическому обоснованию сопоставительного описания языка//Русский язык за рубежом. – 1979. - №6. – С.79 – 84.

ПРОБЛЕМА ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОПОЛНЕНИЯ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

Джабборова М.Т.

Российско-Таджикский (Славянский) университет

профессор кафедры русского языка РТСУ

доктор филологических наук, профессор

Тел.: +992 907 813 000 E-mail:m.jabborova@mail.ru

Актуальность проблематики данной работы обусловлена тем, что в лингвистике вопрос о членении предложения на синтаксическом уровне неоднократно был предметом обсуждения ученых, но не достиг своего решения. В данной статье представлена характеристика традиционной схемы членения предложения, рассматриваются различные точки зрения на классификацию членов предложения из-за разноречивости в трактовке границ классов второстепенных членов и споров, существующих вокруг их принципов классификации. Констатируется, что общепризнанным является понимание дополнения как второстепенного члена предложения, как распространителя сказуемого. Кроме того, описываются критерии выделения дополнения, комплекс его конститутивных признаков, способы выражения, специфика прямого и косвенного дополнения в русском и таджикском языках.

Ключевые слова: схема членения предложения, классификация членов предложения, главные и второстепенные члены, распространители сказуемого, конститутивные признаки, дополнение прямое и косвенное полифункциональность.

Проблема членения предложения на синтаксическом уровне неоднократно оказывалась предметом обсуждения ученых-лингвистов. Согласно традиционной модели, хорошо известной каждому из курса школьной грамматики, в предложении выделяются его главные члены - подлежащее и сказуемое - и второстепенные члены – дополнение, обстоятельство, определение.

В синтаксисе существует интернациональная схема членения предложения, включающая от пяти до восьми членов предложения: подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство, иногда объектный предикативный член (например, в английском языке), а также вводный и уточняющий члены (вводные слова, вставные конструкции). Это схема дошла до нас с незначительными изменениями из грамматик XIX в. и имеет логические истоки. Традиционная схема членов предложения

неоднократно подвергалась критике с самых разных позиций, но, тем не менее, она широко используется в грамматиках до настоящего времени.

Одни лингвисты требуют пересмотра существующей классификации с целью её усовершенствования (но не ликвидации), и список общепринятой системы членов предложения дополняется некоторыми новыми названиями. Другие лингвисты отвергают традиционную классификацию и взамен предлагают какой-либо другой способ анализа - к примеру, «теория трёх рангов» О. Есперсена, анализ, непосредственно представленный американскими структуралистами, - понятия «именной составляющей» и «глагольный составляющий» в трансформационной грамматике [2, с.78]. Третьи предлагают отказаться от учения о второстепенных членах предложения вообще, сохранив лишь понятия и термины главных членов.

Как правило, учёные отмечают следующие недостатки традиционного учения о членах предложения:

1) источник данных понятий логический, а не лингвистический, поскольку грамматическое членение предложения восходит к логическому делению суждения на две части - на субъект и предикат;

2) в определении членов предложения часто недооцениваются формальные признаки, и предпочтение отдаётся смысловому признаку. Такой подход был особенно характерен для английской традиционной грамматики. Это вызвало резкую критику со стороны синтаксистов; хотя обобщённое значение «производитель действия» присуще многим подлежащим, оно далеко не исчерпывает всех случаев [7, с. 56]. В то же время значение «производитель действия» может передаваться и другими средствами;

3) традиционная схема интернационально применяется при анализе языков с существенными различиями в грамматическом строе и, следовательно, не может отразить их специфики;

4) результатом известной условности и схематичности данной классификации является отсутствие чётких критериев разграничения второстепенных членов и наличие большого числа «промежуточных» (синкретичных) единиц типа обстоятельственного дополнения.

И, тем не менее, эта схема на уровне синтаксического анализа предложения остаётся ведущей, т.к. согласно мнению многих лингвистов, грамматика, описывающая синтаксическую структуру в терминах членов предложения или его аналогов, обладает наибольшей силой в области синтаксиса.

Универсальность членов предложения ученые связывают с общностью отражаемых отношений объективного мира и общечеловеческим характером мышления.

Традиционное учение о второстепенных членах предложения даёт меньше материала для описания формальной организации предложения. Оно не только в предлагаемых дефинициях классов второстепенных членов предложения, но и в практике их выделения основывалось на комплексе признаков разной природы, учитываемых одновременно, а не в логической последовательности. Состав этих комплексов и соотносительную значимость каждого из признаков учёные понимали по-разному. Следствием этого была разноречивость в трактовке границ классов второстепенных членов предложения и полемика вокруг вопроса о принципах классификации второстепенных членов.

Общепризнанные положения учения о второстепенных членах предложения сводились к следующему:

1. Существует три класса второстепенных членов предложения: дополнения, определения и обстоятельства, среди которых выделяются подклассы: прямые и косвенные дополнения; согласованные и несогласованные определения, а также приложения как особый вид определения; разные виды обстоятельств.

2. При выделении этих классов и подклассов второстепенных членов предложения используются следующие критерии: 1) морфологическая характеристика (способ морфологического выражения) второстепенного члена предложения; 2) морфологическая характеристика определяемого им члена предложения; 3) характер синтаксической связи между ними; 4) смысловые отношения между второстепенным членом и членом предложения, от которого он зависит.

3. Наибольшую значимость имеет смысловой критерий. Классы второстепенных членов выделялись, по существу, на его основе, но, в соответствии с идеей единства смысловой и формальной организации предложения, смысловой признак дополнялся формальным.

То, насколько существенными признавались формальные признаки и как оценивалась соотносительная значимость каждого из них, определялось по-разному применительно к разным классам второстепенных членов предложения. Ощущение нелогичности этого заставляло многих лингвистов и учителей-практиков пересматривать традиционные решения, что создавало почву для разноречивых характеристик одних и тех же явлений. Отсутствие чётких критериев разграничения членов предложения приводит к появлению многочисленных «промежуточных» единиц, вроде «обстоятельственного дополнения», «обстоятельственного определения», «предикативного определения», «второстепенного сказуемого» и пр., что ещё более запутывает и без того запутанную картину и только подтверждает тот несомненный факт, что модель «членов предложения» лишена строгого научного критерия и является, по крайней мере в её нынешнем виде, недостаточно верной для целей научного анализа структуры предложения.

Однако общепризнанным является понимание дополнения как второстепенного члена предложения, который: 1) передаёт объектные отношения, является объектным распространителем предиката, т.е. обозначает предмет, на который направлен (прямо или косвенно) признак, называемый определяемым дополнением членом предложения; 2) выражается формой косвенного падежа существительного; 3) в элементарном предложении зависит от сказуемого (глагола в спрягаемой форме или прилагательного), а при осложнении предложения - от неспрягаемой формы глагола или прилагательного; 4) соединён с членом предложения, от которого он зависит, связью управления. Следует заметить, что синтаксическая связь сказуемого и дополнения может быть определена не только как управление, но и – реже - как примыкание. Этот критерий даёт основание для выделения в этом типе двух подтипов: подтипа с управляемым дополнением и подтипа с примыкающим дополнением.

На основе этого комплекса признаков дополнения выделялись на приглагольные или приадективные в предложениях типа *Дети строят из кубиков дом; Мать довольна детьми*. Но наряду с такими предложениями существуют предложения типа *Дети заняты постройкой из кубиков дома*, в которых формы косвенных падежей

существительных с объектным значением (в нашем примере словоформы *из кубиков* и *дома* со значением материала и результата действия) управляются существительным. Отнести их к дополнениям можно уже не на основе всего комплекса признаков, характеризующих дополнение. Признак присубстантивности сближает их с определениями, поэтому если считать прилагательность - приаждективность (или присказуемость) обязательным признаком дополнения, а присубстантивность - обязательным признаком определения, то такие члены предложения должны быть рассмотрены как определения. В русской науке традиционно было принято рассматривать их как дополнения.

Как дополнение квалифицировался и зависимый объектный инфинитив в предложениях типа *Мама попросила **купить** фрукты; Врач рекомендовал больному **принимать** лекарства.* У этого члена предложения полностью отсутствуют все формальные признаки дополнения, кроме прилагательности признака, который не рассматривался как обязательный для дополнения, о чём свидетельствует отнесение к дополнениям присубстантивных форм косвенных падежей с объектным значением. Единственным основанием для включения объектного инфинитива в класс дополнений была некоторая семантическая близость его к прилагательным формам косвенных падежей с объектным значением. Таким образом, определение традиционных границ класса дополнений ориентировано на семантику. В этом решении проявилась тенденция придавать главное значение смысловым характеристикам второстепенных членов предложения.

Если говорить о способах выражения дополнения, то оно выражается именами существительными, субстантивированными прилагательными и причастиями, местоимениями в форме различных косвенных падежей, примыкающими наречиями и инфинитивом.

Дополнение в русском языке может также выражаться неделимыми (цельными, нечленимыми) словосочетаниями, включающими существительные в косвенном падеже, например: *На каникулы я поеду к бабушке с дедушкой.* Этот способ выражения дополнений часто наблюдается и в таджикском языке, когда так называемые комбинированные, сочинённые, составные дополнения, к которым относятся в основном сочетания слов, словосочетания и другие конструкции, выполняют функцию исследуемого второстепенного члена предложения, например:

Рустам Фарҳодро бо Азиз шинос намуд. - Рустам познакомил Фархода с Азизом (друг с другом).

Глаголы, к которым относятся дополнения как объектные распространители сказуемого, подразделяют на переходные и непереходные. Переходные глаголы русского и таджикского языков характеризуются наличием прямого объекта, на который направлено действие: защищать *Родину (Ватанро)* ҳифз намудан), смотреть *фильм (филмро)* тамошо кардан), писать *письмо (мактуб)* навиштан), рисовать *картину (расм)* кашидан), собирать *урожай (ҳосилро)* ғундоштан). Такой объект называется прямым дополнением; в русском языке оно обычно выражается существительным в винительном падеже без предлога. В таджикском языке в роли прямого дополнения выступает примыкающее существительное (*хона* сохтан - строить *дом*) или существительное с послелогом-**ро** (*имтиҳонро* супоридан - сдать *экзамен*). Поэтому в любом словаре

описание глагола в обязательном порядке содержит указание на переходность или непереходность его отдельных значений.

Прямые дополнения относятся к переходным глаголам и обозначают предмет, на который направлено действие, например: *Я сегодня поймал, было, (кого?) рыбку* (А. Пушкин). Прямые дополнения выражаются винительным падежом без предлога или, реже, родительным падежом.

Родительный падеж прямого дополнения употребляется: 1) если нужно показать, что действие направлено не на весь предмет, а только на его часть: *Я выпил **воды*** (какую-то часть воды). – *Я выпил **воду*** (всю воду, которая была); 2) в некоторых случаях при отрицательном сказуемом: *Я хорошо помню этот **кинофильм***. – *Я не помню этого **кинофильма***; 3) при некоторых глаголах, которые употребляются с родительным падежом: *Бояться **темноты***.

Дополнение обычно является синтаксически управляемым членом предложения. Его позиция в предложении и морфологическое выражение в таджикском языке, как и в русском, определяется и предсказывается сказуемым, его составом и значением. В языках с объектным согласованием дополнение является контролёром (или одним из контролёров) согласования сказуемого с подлежащим. «Дополнение обозначает предмет, - пишет М.Ф. Исмагуллоев, - на который прямо или косвенно распространяется действие, выраженное глагольным сказуемым» [3, с.45].

В таджикском языке, как и в русском, дополнение по своим общим грамматическим признакам, по смыслу и по отношению к глагольному сказуемому имеет два вида: прямое и косвенное.

Академик Иван Иванович Мещанинов и некоторые другие русские синтаксисты считают, что в эргативных языках прямое дополнение является третьим главным членом предложения, поскольку оно чаще входит, чем не входит, в структурную схему предложения (расширенную), являясь обязательным (облигаторным) членом предложения [4, с.12].

В отличие от обстоятельства, дополнение в таджикском языке, как правило, будучи «сильноуправляемым», дополняет обязательную валентность сказуемого. Например:

*Самоворчӣ **сандалиро** ба ҷояш гузошта, ба рӯяш **кӯрпаро** паҳн кард* (С. Айнӣ). - *Чайханчик, поставив **сандали** на своё место, расстелил на нём **одеяло***.

*Духтар ба **Дадобой** нигоҳи тааҷҷубомезе кард* (Ф.Муҳаммадиев). – *Девушка удивленно взглянула **на Дадобоя***.

Косвенные дополнения в таджикском языке выражаются сочетанием служебного слова (предлога или послелога) со знаменательным, например:

*Он пагоҳӣ модар ба **фарзандон** дар бораи ҳодисаи шаб дар хонаашон ба амал омада ҳикоят кард* (С. Айнӣ). – *Утром мать рассказала **детям** о событии, происшедшем ночью в их дом*.

*Мирзоабдулло рӯзе аз **Қорӣ Ишкамба** сад ҳазор тангаи Бухоро қарз пурсид* (С. Айнӣ). - *Однажды Мирзоабдулло просил у **Коришикамба** сто тысяч бухарских тенге в долг*.

В русском языке признак падежа принято считать для прямого дополнения диагностическим. Из этого, однако, не следует, что винительный беспредложный всегда выражает прямое дополнение: так, в конструкциях типа «*Целый **день** она ждала*»

винительный беспредложный падеж выражает косвенное дополнение длительности (временной протяжённости) и отвечает на вопрос *как долго? в течение какого времени?* В конструкциях типа «*Багаж весит двадцать килограммов*» словосочетание *двадцать килограммов* выражает не объект, а меру параметра и потому отвечает не на вопрос *что?*, а на вопрос *сколько?*; вместе с тем она отличается от типичных обстоятельств, заполняя обязательную валентность (способность образовывать синтаксические связи с другими элементами) предиката, при этом выражена беспредложным винительным.

В языках с жёстким порядком слов имеются более или менее строгие правила расстановки прямого и косвенного дополнения относительно сказуемого. Так, в китайском, английском, французском, немецком языках прямое дополнение ставится после сказуемого; в таких случаях диагностическим признаком дополнения оказывается постпозиция. В таджикском языке прямое дополнение располагается, наоборот, перед сказуемым, например:

Ман ҳафтаи оянда аз амакам асари Айниро мегирам, баъд шабҳо китоби гирифтаамро мехонам (устн. речь). - *Я на следующей неделе возьму у дяди книгу Айни, а потом буду читать взятую книгу.*

Как и другим членам предложения, дополнению присуща полифункциональность. Основной семантической функцией прямого дополнения является выражение семантического прямого объекта.

Косвенные дополнения классифицируются как по функции, так и по форме. Они подразделяются на несколько формально-семантических типов, каждый из которых характеризуется своим типовым средством выражения и типовым набором функций.

В малопадежных и беспадежных аналитических языках, в том числе и в таджикском, наряду с предлогами и послелогоми весомую роль играет линейное (сегментное) расположение дополнений по отношению к глаголу и друг к другу; в согласовательных языках с объектным согласованием приобретает особую роль маркировка ролей в составе глагольной словоформы специальными аффиксами.

Наиболее распространёнными типами косвенных дополнений являются адресатное и инструментально-агентивное.

В своей первичной функции адресатное дополнение обозначает получателя имущества или информации (*мактубро ба падар фиристодан* - *посылать письмо отцу; ба модар тўҳфа додан* – *отдать матери подарок*).

Инструментальное дополнение имеет несколько функциональных разновидностей: собственно инструментальное // орудийное (выражено семантически – неодушевлённым именем в инструментальной диатезе: *бо сўзан дўхтаи* – *шить иглою*) и агентивное (выражено одушевлённым именем в пассивной косвенно-агентивной диатезе: *сшитый портным* - *аз тарафи дўзанда дўхта шудааст*).

Таким образом, дополнение в сопоставляемых разноструктурных русском и таджикском языках занимает одно из ведущих мест в системе второстепенных членов предложения и отличается характерной спецификой.

Литература:

1. Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. - М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1989. - 385 с.
2. Есперсен О. *Философия грамматики*. - М.: КомКнига, 2006. - 408 с.

3. Исматуллоев М.Ф. Прямое дополнение в современном таджикском языке. – Сталинабад, 1955. – 78 с.
4. Мещанинов И.И. Понятийные категории в языке // Труды Военного института иностранных языков. – 1945. - № 1, стр. 11-18.
5. Осипова, Л.И. Морфология современного русского языка: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И.Осипова. – М.: Издат. центр «Академия», 2010. – 192 с.
6. Почепцов Г.Г. Избранные труды по лингвистике. – Винница: Нова книга, 2013. - <https://books.google.com.tj>.
7. Рустамов Ш.. Мушкилоти синтаксис. - Душанбе – 1988. – 331с.
8. Фриз Ч. Структура английского языка. – М.: Высшая школа, 1963. – 200 с.

ПОСЛОВИЦЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА О ЯЗЫКЕ И СЛОВЕ

Бакиров Поян Уралович

доктор филологических наук, профессор, декан факультета русского и родственных языков, Термезский государственный университет 190111, Республика Узбекистан, г.Термез, ул. Баркамол Авлод, 43,
Тел: (+99876) 228-01-20 (раб.); 998915833620 (м.)
E-mail: bakirovpoyan@tersu.uz

Аннотация. В статье рассматриваются пословицы разных народов. Анализ пословиц разных народов рассмотренной тематической группы в языке играет огромную роль в жизни человека, он отражает менталитет народа.

Ключевые слова: пословица, язык, культура, слово, мудрое, народ, нация, духовность.

Одним из видов богатых духовных ценностей всех народов мира являются пословицы, которые своим смысловым значением могут заменить целый текст. Пословица – это краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл, заключающее в себе законченную мысль, житейскую мудрость. Они представляют собой кладёз премудрости, составляют богатейшее наследие народа.

На наш взгляд, одним из важнейших требований сегодняшнего дня является плодотворное и действенное использование уникального духовного наследия народа – пословиц в пропаганде его национальных и общечеловеческих приоритетов. Они служат мощным убедительным средством в утверждении основных принципов национальной духовности народа.

Пословицы в каждом языке охватывают все сферы жизни человеческого общества. Пожалуй, невозможно назвать какую-либо область материальной и духовной деятельности общества, которая не нашла бы отражение в пословицах.

Лицо каждой нации выражается в своём национальном сознании и духе. Духовный облик каждой нации, существующей в определённом обществе, изменяется в зависимости от материальных, социально-исторических условий того общества.

Важнейшую сторону социально-этнического единства составляет культура. История культуры является неотъемлемой частью истории общества. Понятие «культура» выражает совокупность всех материальных и духовных богатств, созданных благодаря

деятельности человека¹. Понятие «культура» очень широкое и многогранное. Оно охватывает всё, что относится к вершинам человеческого разума. Все шедевры материальной и духовной культуры являются продуктом человеческого разума, таланта и труда. В развитии любого социального строя культура имеет своеобразные признаки и особенности. Каждый исторический этап человеческого общества создаёт свои культурные богатства и этим отличается от других этапов. Культурное богатство, разум и мышления, история каждого народа находят своё выражение в его языке, в письменной и устной литературе.

Язык является одним из важнейших условий формирования нации. Если нет языка, то не будет и народа, и нации. Язык – это основа жизни и деятельности нации. Язык не только является самым важнейшим средством общения между людьми, но и зеркалом больших достижений той или иной национальной культуры, социально-экономической, духовно-политической жизни, многовекового развития народа. Язык придаёт народу-носителю этого языка силу, духовное совершенство, формирует и развивает в нём национальную гордость и честь. Об этом в течение веков создан ряд пословиц. Узбеки с гордостью говорят: «Она тилим – дона тилим» (Родной язык – мудрый язык); «Тил – ақл безаги» (Язык – украшение ума); «Тил – ақл тарозуси» (Язык – весы ума); «Тил – дил таржимони» (Язык – переводчик души); «Тил – дил калити» (Язык – ключ души); «Тил – тигдан ўткир» (Язык острее лезвия (сабли)); «Тилни боғла дил билан, дилни боғла тил билан» (Язык связывай с душой, душу связывай с языком); «Тилга эҳтиёт – элга эҳтиёт» (Осмотрительный языку – осмотрительный народу); «Тилга эътибор – элга эътибор» (Внимание языку – внимание народу); «Тилини билган, дилини билар» (Хочешь узнать ближе кого-либо, изучай его язык, т.е. узнаешь язык – узнаешь душу (что на душе, то и на языке)); «Аччиқ тил – захри илон, чучук тилга жон курбон» (Злословие – змеиный яд, за ласковое слово душу отдашь).

В русских пословицах подчеркивается следующее: «Не ножа бойся, языка»; «Язык иглы острее»; «Язык мой – враг мой; Язык мой – враг мой, прежде ума рыщет»; «Язык не стрела, а пуще стрелы»; «Мал язык, всем телом владеет»; «Язык – стяг, дружину водит»; «Мягок язык, а жалит больно»; «Жало остро, а язык острее того»; «Язык до Киева доведет».

Таджикские пословицы предупреждают: «Забони бад – балои чон» (Злословие – беда для души); «Забони бад сар мебарад» (Дурной язык голову снесет).

Анализ пословиц разных народов показывает, что человеческий язык способен на многое: «Острый язык больше ножа режет» (латышская); «Злой язык, что стрела» (марийская); «Язык, что топор – разит насмерть» (китайская); «Язык острее сабли» (уйгурская); «Язык острее меча» (вьетнамская, турецкая, татарская, киргизская, азербайджанская); «Язык острее ножа» (мордовская); «Язык острее иголки» (удмурдская); «Язык подобен острым ножницам» (пословица хинди); «Острый язык страшнее меча» (финская); «Язык, что секущий меч, слово, что пронзающая стрела» (арабская); «Раны от меча заживают, раны от языка остаются» (японская); «Рана от шашки-ружья зажила, рана от языка – нет» (чеченская и ингушская); «Рана, нанесенная ножом, заживает; рана,

¹ Само слово «культура» переводится с латыни как «возделывание», «обработка» и первоначально употреблялось для характеристики земледелия, т.е. уровня развития производства.

нанесенная языком, не заживает» (гагаузская); «Дерево, рубленное топором, оживает и вновь растет; тело, израненное саблей, излечивается, а рана, нанесенная языком, не заживает и не поддается никаким лечением» (казахская); «Рана от кинжала излечима, от языка – никогда» (грузинская); «Язык не кинжал, ранит – не залечишь» (даргинская, лезгинская, табасаранская); «Рана, нанесенная кинжалом, заживет; рана, нанесенная языком, не заживает» (турецкая); «Язык голову бережет» (пословица хинди); «Беда, брат, если твой язык в сравнение с головой велик» (кабардино-балкарская); «От сабли рана поздно или рано зарастет; «От языка полученная рана не заживет» (кабардино-балкарская); «Нередко так бывает, что ласковая речь и злобу заставляет вложить в ножны свой меч» (дагестанская); «Коль хочешь голову сберечь свою, обдумывай получше речь свою» (дагестанская); «Если не знаешь, спроси: язык от этого не отпадет» (хантыйская); «Язык человека – для человека лекарство» (абхазская); «Язык – весы ума» (крымскотатарская).

Теперь несколько слов о слове. О «словах» приходится говорить отдельно, потому что оно имеет непобедимую силу, «слово слову рознь: словом Господь мир создал» (русская).

Слово в науке о языке – кратчайшая единица языка, выражающая своим звуковым составом понятие о предмете, процессе, явлении действительности, их свойствах или отношениях между ними.

О силе и значении слова русские пословицы подчеркивают: «Доброе слово дороже золота»; «Доброе слово – что весенний день»; «Ласковое слово – что весенний день»; «Ласковое слово лечит»; «Доброе слово человеку – что дождь в засуху»; «Доброе слово лучше мягкого пирога»; «Доброе слово теплей хорошей шубы греет»; «Ласковое слово не трудно да спору»; «Добрым словом и бездомный богат»; «Покорное слово сокрушает (размягчает) кости»; «Покорное слово размягчает душу»; «И собака от ласкового слова хвостом виляет»; «И собака ласковое слово знает»; «Ласковое слово и кошке приятно (любо)»; «Человек не свинья: его и словом можно убить»; «Словом ударишь сильнее дубины»; «Слово не пуля, а ранит»; «Слово не стрела, а к сердцу льнёт»; «Слово не стрела, а пуще стрелы ранит»; «Слово ранит сильнее штыка»; «Бритва скребёт, а слова – режут»; «Пчела жалом жалит, а человек – словом»; «Лучше быть битым, чем задетым словом обидным». Китайцы наставляют: «Одно тёплое слово и в жестокий мороз согреет».

Пословицы русского народа советуют осторожней обращаться со словом: «Обронённое слово языком не слизнёшь»; «Плевка не перехватишь, слово не воротишь»; «Плюнешь – не поднимешь, молвишь – не воротишь»; «Слово не воробей: вылетит – не поймашь»; «У слова хвоста нет: не поймашь»; «Слово – солома: загорится – не зальешь»; «От одного слова да на век ссора»; «Сказанное слово и топором не вырубешь»; «И дорого бы дал за словечко, да не выкупишь»; «Подмеченное метко ударяет крепко».

Многие народы мира имеют пословицы о слове и говорят в своих мудрых изречениях о его значении: «Ласковое слово смягчает сердце» (адыгская); «Хорошее слово веками не забудется» (мансийская); «Ласковым словом камни ломаешь» (башкирская); «От хорошего слова и камень добреет» (табасаранская, лезгинская); «Ласковым словом можно и змею из норы выманить» (персидская); «Доброе слово слаще меда» (туркменская); «Ласковое слово покоряет» (арабская); «Хорошее слово дороже денег» (мордовская); «Мудрое слово лучше богатства» (ногайская); «Слово дороже денег» (марийская); «Слово равно золоту» (чувашская); «Рот открыл – драгоценность рассыпал» (азербайджанская); «Сила слова – в деле» (руминская); «Сказанное слово – белое серебро,

сбереженное – красное золото» (лакская); «Кто говорит – сеет, кто слушает – жнет» (аргентинская); «Краткое слово – сладкое слово» (дагестанская); «Слово то, которому он рад, слышит даже тот, кто глуховат» (дагестанская); «Много слов – бойся речей, много послон – бойся вестей» (дагестанская); «От мирного слова храбрый добрее становится, от мирного слова трусливый храбрее становится» (дагестанская); «Слово старого реченья – новой речи украшенье» (кабардино-балкарская); «Горькие слова сладких слов полезней – горькая трава лечит от болезней» (кабардино-балкарская); «Веревка хороша, когда длинна. Речь хороша, когда кратка она» (кабардино-балкарская); «Пущенное слово никогда нам не вернуть ни кличем, ни арканом» (кабардино-балкарская); «Говорят, что можно даже кобру выманить наружу словом добрым» (кабардино-балкарская); «Нога поскользнется – можно удержать равновесие; слово выскользнет – поправить нельзя» (пословица телугу); «Если отступишься, равновесие восстановишь; если скажешь неосторожное слово, его не вернешь» (камбоджийская); «Молчаливые уста звучны» (эквадорская); «Кто много говорит, много ошибается» (уругвайская); «Очи для того, чтобы видеть, уши для того, чтобы слышать, рот для того, чтобы молчать» (чилийская); «Если ты человек, победи меня словом» (каракалпакская); «Обдуманное слово дороже жемчуга» (каракалпакская); «Хорошее слово – половина счастья» (каракалпакская); «Одно доброе слово лучше тысячи бранных слов» (монгольская); «От доброго слова язык не заболит» (польская); «Умный человек убеждает словом, злобный человек действует кулаками» (тибетская); «Хорошее слово зло умирляет, плохое – ослабляет» (мордовская).

Очень интересны, содержательны казахские пословицы о языке, речи и слове: «В отличие от глупца мудрец не точит ляс, но слово мудреца закон для нас»; «Речь, что сходит с языка, хороша, когда кратка»; «Людская речь – острей, чем меч»; «Жизнь того бывает коротка, кто сдержать не может языка»; «Грязный чарык пачкает двор, злобный язык сеет раздор»; «Из-под камня можно даже кобру выманить наружу словом добрым»; «Речь понять немного может мать немного»; «Клятва с языка слетает, но ее рука скрепляет»; «Не чешется язык тех, кто молчать привык»; «С одних и тех же губ стечет однажды яд, однажды мед»; «Изо рта гнилого и гнилое слово»; «В час, когда у друга дорогого на душе или на сердце лед, этот лед расплавить может слово, что от сердца твоего идет»; «Кроме бед больших от праздных слов и не может быть иных плодов»; «Обычно болтуны и пустомели не умирают на своей постели»; «Теплое слово – не тело, душу согрело»; «Даже если говоришь ты в шутку, все равно подумай хоть минутку»; «Что хочешь, но короче говори: кто мудр, поймет, хоть скажешь мало; А глупый не поймет, хоть повтори все, что сказал, пять раз ему сначала»; «Слова, что хороши – услада для души»; «От сабли рана поздно или рано, но зарастет. От языка полученная рана не заживет»; «Хорошего словом учи, плохого – ударом камчи».

Анализ пословиц разных народов рассмотренной тематической группы показывает, что язык играет огромную роль в жизни человека, он отражает менталитет народа. То, что свойственно той или иной национальности, всенепременно отразится на его языке. Слово в жизни человека играют очень важное значение, благодаря ему мы учимся, приобретаем знания, развиваем язык, лучше понимаем себя и других. Слово – основной признак, выделивший человека из мира живой природы. Не случайно именно с этой мысли начинается Евангелие от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Человек живет в мире слов, и этот мир слов необъятен.

О НЕКОТОРЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СПОСОБОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Саттарова Елена Анатольевна

Старший преподаватель кафедры русского языкознания,
доктор философии по филологическим наукам (PhD)

Термезского государственного университета

Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, город Термез,
ул. Амира Тимура 53/1

E-mail: elenabereza76@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена сопоставительному исследованию языковых средств и способов образования эвфемизмов русского и узбекского языков.

Представленные классификации способов образования эвфемизмов русского и узбекского языков, в данной статье, опираются на исследования ведущих лингвистов данной области языкознания. Это семантические сдвиги, заимствования, синонимия, формальные способы образования эвфемизмов, такие как сложение слов, аффиксальное словообразование, ономотопея, инициальная аббревиация, различные стилистические тропы и фигуры, типа: метафоризация, метонимизация, перифраза, литотес, антифраз, эллипсис, апокопия и др. Самый большой пласт составляют эвфемизмы, представляющие собой отдельные слова. В грамматическом отношении эвфемизации подвергаются такие части речи как существительные, прилагательные, глаголы, местоимения; в синтаксическом отношении выделяются эвфемизмы со структурой словосочетания и предложения.

Ключевые слова: эвфемизм, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, перифраз, эвфемизация, сопоставление, сравнение.

Большинство лингвистов как зарубежного, российского, так и Узбекстанского языкознания акцентируют особое внимание на различные способы образования эвфемизмов. Это может быть метафора, метонимия, сравнение, синекдоха, перифраз или заимствованные слова и др. Но все же имеются некоторые отличия, имеющие особенность или некие отличия уровня систематизации по способу образования.

Следует отметить, что удобную классификацию для знакомства со способами образования эвфемизмов презентовал А.М.Кацев. Ученый делит эвфемизмы на следующие классы [2, с. 60-68]:

1) **семантические сдвиги** (*получить розовый листок в значении «быть уволенным»*);

2) **изменение формы:** сокращение (*ТВ вместо слова туберкулез*);

3) **заимствования:** (*опьяненный вместо слова пьяный*), в том числе калькирование (*присоединиться к большинству от лат. abire ad pluras в значении «умереть», клептоман – вместо, имеющий пристрастие к воровству. Иноязычное слово – от гр. klepto – ворую и mania – страсть [8]*).

Особую значимость в исследованиях способов образования эвфемизмов, представляет одна из наиболее детальных классификаций, которая принадлежит американскому ученому К.Линфут-Хэм. [13, с. 242].

Формальные способы образования эвфемизмов.

1. Словообразовательные средства:

а) **сложение слов (so‘z qo‘shish)**: слитное и через дефис – рус. устар. эвф. *ватерклозет* с англ. *water-closet* (туалет), *секс-бизнес*, *секс-индустрия* (проституция), *любовообильный*, *сладоотрастный* (ведущий активную половую жизнь), *исправдом* (тюрьма); узб. эвф. *badanfurush* (продающая свое тело), *yengiloyoq* (легкомысленная), *lab-labga band bo‘lmoq* (поцеловаться), *uzta-uztaotmoq*, *uz-uz urmoq*, *uz-uz utmoq*, *uz-uz qilmoq* (опрокинуть сто, опрокинуть по сто, ударить по сто, поглотить по сто, сделать по сто), *uzta-uzta qilmoq*, *uzta-uzta olmoq* (выпить по сто, взять по сто), *nasibasi-nasibasiga qo‘shilmoq* (обручить), *yulduzi-yulduziga to‘g‘ri kelmaslik* (звезды не сошлись), *ota-onasi yo‘q* (нет родителей в значении сирота), *yurib-yurib keladigan* (блудливая), *hiyla-nayrang* (ябеда);

б) **аффиксальное словообразование (derivation)**, результатом которого становятся диминутивы. «Диминутив или деминутив (от лат. *dēminutus* «уменьшенный»), уменьшительная форма – слово, или форма слова, передающие субъективно-оценочное значение малого объема, размера и т. п., обычно выражаемое посредством уменьшительных аффиксов, напр.: *шкáфчик*, *дóмик*, *клю́чик*, *статуэ́тка*. Значение уменьшительности также может сопровождаться различными эмоционально-экспрессивными окрасками – ласкательности (уменьшительно-ласкательная форма), напр.: *дочúрка*, *мамúся*, *бабу́ля*, *кóшечка*; или уничижительности (уменьшительно-пренебрежительная форма, пейоратив)», напр.: *люди́шки*, *наро́дишко*. [<https://ru.wiktionary.org/wiki/>]. Ср.: в словаре Е.П.Сеничкиной: «рус. эвф. *сарафанчик* (ночная рубаша), *половинка* (супруг(а)), *сиротиночка*, *сиротинушка*, *брошечка* от сирота, *волосянка*, *клубничка*, *кунка* (прямое наименование женского детородного органа), *голубец*, *чебурашка*, *дашка*, *красавчик*, *зайчик*, *зайка*, *пуфик* (гомосексуалист)» [8]; узб. эвф. *g‘uncha* (бутон в значении «невинная»), *qadrcha* (память в значении «сирота»), *adasi*, *dadasi*, *otasi* (так называют супруга), *baqrim*, *qardoshim* (родной), *begim* (мой бек), *boyim* (мое богатство), *jonim* (моя душа), *aya*, *oyisi*, *onasi* (мать моих детей), *ahliyat* (жизнь моя), *yukli bo‘lmoq* (в значении «с беременем»);

в) **ономатопея (onomatopoeia)**, то есть звукоподражание или аудиальная метафора. Ср.: рус. эвф. *сикать* (мочиться), *без ля-ля* (без лжи, обмана), *пуф* (в значении «выдумка»), *стук-стук* (стукач); узб. эвф. *ttss* (в значении «мочиться»);

г) **инициальная аббревиация (acronyms)** «акронимы» - рус. эвф. СПИД, узб. эвф. ОИТС вместо AIDS (Acquired Immune-Deficiency Syndrome «синдром приобретенного иммунодефицита», узб. орттирилган иммунитет танқислиги синдроми); *ИТК (итэка)* – вместо тюрьма. Сокращение от «исправительно-трудовая колония». *Бич*, *бомж*, употребляемый вместо бездомный, нищий, «тот, кто не имеет постоянного места жительства, прописки, определенных занятий» [8, с. 70]. Сокращение от «без определенного места жительства» (аббревиатура, принятая в милиции как информация о паспортных данных); *ЗЭК*, *ЗЕК* – вместо заключенный, преступник (разговорное) [8].

2. Грамматические средства.

В русском и узбекском языках эвфемизмы отличаются по структуре с точки зрения грамматики [6, с. 79]. В качестве эвфемизмов могут использоваться:

а) отдельные слова

- **существительные:** рус. эвф. *бакиш, благодарность* – вместо взятки и отступные, получаемые чиновниками – узб. эвф. *sovg'a* (подарок, также употребляется в значении «взятка»);

- **прилагательные:** рус. эвф. из словаря Е.П.Сеничкиной *альковский* и *альковный* – вместо любовный, связанный с половой жизнью. Автор словаря указывает источник, где зафиксирован данный эвфемизм «происходит от устар. инояз. фр. *alkove* из араб. *alquobbah* – свод, склеп» (3, с. 50), а также дает еще пример из другого источника «перен. (Альков – углубление в стене комнаты для кровати; ниша)» (Словарь русского языка 1999: 33) [8] – узб. эвф. *bebosh* (безответственный, безголовый), *uoton* (плохой), называющие мужчину, ведущего активную половую жизнь вне семьи;

- **глаголы:** рус. эвф. *закладывать, прикладывать, заливать* – узб. эвф. *bo'shatmoq* (опустошить), *jo'natmoq* (отправить, послать), *ko'tarmoq* (поднимать) – в значении употребления алкоголя;

- **разряды местоимений** употребляемые для замены нежелательных произношений наименований (личные, указательные, неопределенные): рус. эвф. *эта, та, она* – узб. эвф.: *anavi, boyagi, shuni, haligi* (это, эта вещь, вот это), заменяющие названия спиртных напитков.

б) словосочетания, фразеологические обороты, предложения:

- **свободные словосочетания:** рус. эвф. *предмет туалета, нательное белье* – узб. эвф. *ichki kiyim, ich ko'ylak, ichki lozim* употребляются в значении «нижнее белье»;

- **фразеологические обороты:** в словаре Е.П.Сеничкиной: «рус. эвф. *дары Вакха, зеленый змей, увеселительный напиток, живая вода, жидкая валюта, злая водица* – узб. эвф. *bir qultum zahar* (глоток яда), *shayton suvi* (чертова вода), заменяющие названия спиртных напитков; рус. эвф. *Алёша простуженный* – узб. эвф. *aqli qusr* (умственно отсталый), называющие человека с умственной отсталостью; рус. эвф. *бальзаковский возраст* вместо возраст от 30 до 40 лет» [8] – узб. эвф. *yoshi oltmishdan oshmoq* (в возрасте старше шестидесяти), называющие преклонный возраст человека; рус. *нераскрывшийся бутон, вуаль целомудрия* – узб. эвф. *bahorni ko'rtagan chechak* (досл. цветок, который еще не видел весны), *uonvoyi qush* (досл. дикая птица), *ko'ngil to'lmoq* (досл. уверенность в непорочности), *nodir buyum* (редкость), *onasi o'rtagan* (досл. даже матерью не целована), *ochilmagan g'uncha* (нераскрывшийся бутон), *toza gul* (чистый цветок), *er ko'rtagan* (досл. мужа не видела еще, незамужняя) употребляются вместо обозначения девственности девушки;

- **предложения:** *Он отправился в места не столь отдаленные* – вместо в тюрьму, в ссылку ехать (поехать) отправляться (отправиться) – *Siyosiy idora olib ketdi bu odam* (Этот человек ушел по политическим взглядам); рус. эвф. *Он примерил деревянный кафтан* – узб. эвф. *To'rt oyoqli cho'bin otga minmoq*. (прокатиться на деревянном коне), называющие кончину человека.

Нами были рассмотрены классификации образования эвфемизмов и зарубежных ученых, например, Ч.Кейни выделяет следующие способы эвфемизации: «преднамеренное опущение в речи запретных слов и выражений; изменение формы слова-табу; замена слова-табу более общим термином; перевод неприемлемого термина на иностранный язык» [11, с. 34].

По справедливому замечанию Ю.С.Басковой некоторые ученые, в частности польский лингвист С.Видлак (1967), среди способов образования эвфемизмов в первую

очередь, выделяют заимствования из других языков [1] (примеры наши из словарей Е.П.Сеничкиной и А.Ж.Омонтурдиева):

- **заимствования из других языков**, например: модное ныне нижнее бельё *стринги* заимствовано из старогерманского, ср.: *strang* «веревка, канат», восходящего к латинскому языку; рус. эвф. *вагинальный* иноязычного происхождения от нем. *vaginal* < лат. *vagina* – влагалище; рус. эвф. *Дон Жуан, Дон-Жуан, Дон Гуан* [8]; узб. эвф. *Don Juan* в значении «мужчина ведущий активную половую жизнь»; *бой-френд (бойфренд, бой-фрэнд)* заимствован из английского языка *boy friend* в значении «любовник»; рус. эвф. *адюльтер* – инояз. фр. *adultere* < лат. *adulter* – «измена (супружеская)» [8];

- **литотес (частичный антоним)** – рус. эвф. *довольно трудный* вместо *трудный*; узб. эвф. *bir kam yuz* (не хватает одного до ста) вместо *bir kam* (нет одного);

- **полный антоним (антифраз)** – например, рус. эвф. *легкий* вместо *трудный* или *правда* вместо *ложь*, произнесенные соответственным тоном, с соответственным жестом и в соответственном контексте, *кудрявый, курчавый, лохматый, чубаты, пушистик, гунявый* – вместо *лысый*; узб. эвф. *juda kup* (очень много) вместо *yetishmaydi* (недостаточно, не хватает) по отношению к обозначению сумасшедшего, *jingalak* (кудрявый) – вместо *kal* (лысый);

- **метафоризация** – например, рус. вместо *содержательница публичного дома* – мать-настоятельница, *мама Роза, проститутки* – монашки, *пастух* – вместо *леший*; узб. *g'uncha* (бутон) в значении «девственность», *gul yetim* (одиноким цветок) в значении «сирота» и т.д. [1].

Особую значимость в исследованиях Ю.С.Баскаковой приобретают вопросы теории образования эвфемизмов Э.Парtridge (1964), где он выделяет следующие способы образования эвфемизмов [1] (примеры наши):

- **путем перенаправления мысли в желаемом направлении** (рус. эвф. *конфетно-букетный период* – узб. эвф. *Layli bo'lib qolmoq, ahd-payton qilmoq* – вместо *влюбленность молодых людей до брака*);

- **использованием чрезвычайно неопределенной фразы** (рус. эвф. *разъехаться* – узб. эвф. *hayoti buzilmoq, hayoti izdan chiqmoq* (досл. разрушить жизнь – вместо *развестись*);

- **упоминанием очень общего сопутствующего обстоятельства** (рус. эвф. *убрать* – узб. эвф. *boshini tanidan judo qilmoq* вместо *совершить убийство*);

- **использованием слов или выражений, значение которых загадочно или уклончиво** (рус. эвф. *безносая, пятый акт* – узб. эвф. *elchisi kelmoq* (досл. пришел посол) вместо *прямого обозначения смерти*);

- **намеренного преуменьшения неприятного эффекта** (рус. эвф. *найти последний приют* – узб. эвф. *abadiy o'rin olmoq* (досл. занять вечное место) имеют прямое отношение к похоронам);

- **использованием негативной литоты** (рус. эвф. *погуливать* – узб. *bir kecha yotmoq* (досл. переспать ночь) вместо *прямого обозначения вступать в половые отношения*; рус. *петушок, зайка* – узб. *kuyovto'ra* (женишок), связанные с обозначением лиц нетрадиционной ориентации);

- **намеренным умолчанием** (рус. эвф. *по сто* – узб. эвф. *yuz, yuz-yuz* (сто, по сто), имеющие отношения к употреблению алкоголя);

- **использованием единиц другого языка** (чаще всего – латинизмов) (в русском и узбекском языках используется эвфемизм *люпус* – вместо волчанка, туберкулез кожи (иноязычное от лат. *lupus* – волк) [9, с. 450];

- **аббревиацией неприемлемых слов или выражений** (как в русском, так и в узбекском языках употребим эвфемизм *зэк, зек* – вместо разговорного заключенный преступник [10, с. 290; 5, с. 37]; *ИТУ (итэу)* – вместо тюрьма сокращено от «исправительно-трудовое учреждение»; *ШИЗО* (штрафной изолятор); *ПКТ* – вместо тюремная камера, сокращено от «помещение камерного типа», социальный эвфемизм [4].

Разработав общетеоретические и методические аспекты способов образования эвфемизмов Ю.С.Баскакова подробно демонстрирует теорию Дж.Нимена и К.Сильвера: «Дж.Нимен и К.Сильвер (1990: 56) в качестве критерия своей классификации способов эвфемизации берут основные семантические процессы, посредством которых формируются эвфемизмы. В их классификации представлены следующие способы эвфемизации» [1] (примеры наши):

- **заимствования из других языков:** рус. эвф. *альфонс*, узб. эвф. *alphons* – любовник, находящийся на содержании женщины. В словаре Е.П.Сеничкиной зафиксировано, что данное слово имеет инояз. происх. *Alphonse* – имя главного действующего лица комедии А.Дюма (сына) – «Мосье Альфонс» (1870) [8]; рус. эвф. *актёр*, узб. эвф. *aktyor* (актер) – вместо притворщик, лицемер; «актерство» – вместо притворство (Слово «актер» появилось в русском языке в Петровскую эпоху (с начала XVIII в.), а в узбекский язык уже проникло межнационального общения. «Слово заимствовано из французского языка, где *acteur* восходит к латинскому *actor*, которое является образованием от *agere* – «делать, действовать» (как и акт). К латинскому *actor* восходят также слова других европейских языков: английское *actor*, итальянское *attore*, испанское *actor*)» [3, с. 51];

- **расширение значения:** в русском и узбекском языках употребляется эвфемизм *социальная болезнь* вместо узбекского *захм* русского сифилис;

- **семантический сдвиг (минимизация)** (рус. эвф. *тыловая часть* – узб. эвф. *orqa* (досл. зад, нижняя часть от спины), *часть* вместо ягодицы);

- **метафорический перенос** (рус. эвф. *цветение* – узб. эвф. *donacha chiqdi* употребляются вместо прыщ или угри);

- **фонетическое искажение:**

- **сокращение** (рус. *М / Ж* – узб. *А* (*ayol* – женщина) и *Э* (*erкак* – мужчина) – вместо места общественного пользования); созвучие *ёклмн, ёпрст* заменяют бранную лексику;

- **апокония** (в русском языке *вамп* и в узбекском языке *qonxo'r* вместо вампир, рус. интим – узб. *intim* вместо наименования половых отношений);

- **аббревиация** (рус. эвф. СЛОН вместо тюрьмы, сокращенное сочетание «северные лагеря особого назначения» [7, с. 65] социальный эвфемизм, эвфемизм-советизм и эвфемизм по происхождению.

Примером может служить, как отметила лингвист Ю.С.Баскова «классификация способов образования эвфемизмов Л.П.Крысина (1996), где он в качестве средств эвфемизации выделяет следующие способы образования эвфемизмов» [1]:

- **слова-определители с «диффузной» семантикой** (*некоторый, определенный, соответствующий, надлежащий*);

- **имена существительные** с достаточно общим смыслом, используемые для называния вполне конкретных предметов и действий (*акция, изделие, объект, продукт, товар, материал*), а также неопределенные или указательные местоимения (*что-нибудь, это*) и местоименные обороты типа *это дело, одно место*;

- **иноязычные слова и термины**, употребляемые в качестве обозначений, более пригодных – в силу своей меньшей понятности большинству носителей языка – для завуалирования сути явления, чем исконная лексика (*педикулёз* вместо *вишность*, *либерализация цен* вместо *повышение цен*, *конфронтация* вместо *противостояние*);

- **слова, обозначающие слабо выраженную степень свойства либо неполноту действия**, употребляемые не в своем словарном значении, а в качестве эвфемизма (*он не дослышит* вместо *глухой*, *он прихрамывает* вместо *хромой*);

- **некоторые глагольные формы с приставкой под-** – (*подъехать, подойти, подвезти* и другие), воспринимаемые некоторыми говорящими (главным образом носителями просторечия) как более вежливые, смягчающие прямое отношение к адресату;

- **аббревиатуры** (*ВМ* вместо *высшая мера* (наказания) *СС* вместо *Совершенно Секретно*) [1].

Лингвист Ю.С.Баскова также отметила, что «одну из наиболее всеобъемлющих классификаций, предложил В.П.Москвин (1999), выделив 13 способов языкового выражения эвфемизации речи» [1]:

1) **метонимическую номинацию** (*обойтись посредством платка* вместо *высморгаться*);

2) **метафорическую номинацию** (*уйти из жизни* вместо *умереть*);

3) использование **синекдохи** (*очаг, угол, кров* в смысле «дома», ср.: у родного очага, в родном углу, гостеприимный кров; *дожить до седых волос* вместо до старости);

4) **прономинализацию** (*зайти кое-куда* вместо *туалет*);

5) **паронимическую замену** (*поехал в Ригу* вместо *вырвало, рыгать*);

6) использование книжных слов и выражений, в частности, терминов (*летальный исход* вместо *смерть*).

7) **употребление иноязычных слов** (*путана* вместо *проститутка*);

8) **перенесение «с рода на вид»** (*насекомое* вместо *вошь, таракан*);

9) **перефразирование** (*компетентные органы* вместо *ФСБ*);

10) **антономазию** (*лукавый* вместо *черт, эскулап – врач*);

11) **перенесение с вида на вид** (*присвоить* вместо *украсть*);

12) употребления тропа **мейозис** (*нетрезвый* вместо *пьяный, оставляет желать лучшего* вместо *плохой*);

13) **эллипсис** (*сунуть* в значении *дать взятку*) [1].

Ю.С.Баскакова отмечает, что «А.М.Кацев (1989) в своей классификации способов эвфемизации делит все способы образования эвфемизмов на три большие группы в зависимости от способа замены слова-табу на эвфемизм» [1]:

1 группа – семантические способы:

- **генерализация значения** (использование лексики большого семантического потенциала, например, личных и указательных местоимений *это, это, этот, тот, та, то*, существительных широкой семантики *это дело, это событие*);

- **метафоризация значения** (*спрыгнуть с ветки* в значении «умереть»);

- **минимизация значения** (*получить розовый листок*, вместо быть уволенным);

- **поляризация значений** (существует в виде полной антонимичности денотата и ассоциата *герой* в значении *трус*, и в контрасте лишь оценочных значений денотата и ассоциата «славный» вместо «пьяный»);

2 группа – изменения формы слова-табу:

- **звуковая аналогия:** *Gad (God/Бог)*;

- негативная префиксация (**литота**): *неправда* вместо *ложь*; *неумный* вместо *глупый*;

- **сокращение:** *ТБС* (туберкулез), *прости* – проститутка; *ГН* – гонорея;

3 группа – заимствование из других языков.

Зачастую это научные термины латинского или греческого происхождения: «*фаллос*, или *фалл* (др. – греч. *φαλλός*) – символическое изображение эрегированного пениса, предмет культа многих языческих религий. Как правило, такие изображения символизируют мужское плодородие и начало новой жизни. В искусствоведческой литературе используется как эвфемистический термин и при описании несакральных изображений» [1].

Исходя из вышеизложенного, в результате анализа лингвистических исследований Ю.С.Басковой [1] в области изучения различных классификаций способов образования эвфемизмов, можно сделать вывод о том, что ученые, изучавшие данную проблему, относят свои теоретические изыскания не только к лексическому явлению, но и к определенной речевой стратегии. Таким образом, способы образования эвфемизмов строятся на стилистическом приеме, и могут реализоваться на различных уровнях языка – фонетическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом и лексико-семантическом.

Основной проблемой для нашего исследования остается поиск критериев эвфемистического смысла в русском и узбекском языках, по которым определилась бы возможность более подробно описать слова со значением эвфемизации речи и запрета. В связи со сказанным, следует отметить, что русский и узбекский народы, через свой язык смогли возродить и сохранить многие самобытные традиции, обычаи, воззрения, на которых воспитывалось не одно поколение. Уважение друг к другу во время коммуникации становится основополагающим стержнем духовного развития общества, выделяющим те ценности, которые позволят людям решать взаимовыгодные вопросы независимо от их происхождения, вероисповедания и самоидентификации в той или иной культурной среде. Все это проявляется и выражается посредством языка.

Список использованной литературы

1. Баскова Ю. С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ (на материале русского и английского языков): автореф. дисс. ... к. филол. н. – Краснодар, 2006. – 25 с.
2. Кацев А. М. Языковое табу и эвфемия: учеб. пособие к спецкурсу. – Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1988. – 80 с.
3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Рус. яз., 2002.
4. Крысин Л.П. Русское слово, своё и чужое: исследования по современному русскому языку и социолингвистике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 888 с.
5. Омонтурдиев А. Ўзбек тилининг қисқача эвфемик луғати. – Тошкент: Халқ мероси, 2006. – 134 б.

6. Саттарова Е. А. Национальное своеобразие языковой картины мира в сопоставлении эвфемизмов русского и узбекского языков //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-5. – С. 78-82.
7. Саттарова Е. А. Несовместимость эвфемизмов русского и узбекского языков как основное препятствие для лингвокультурологического сопоставления //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 7 (152). – С. 63-67.
8. Сеничкина Е.П. Словарь эвфемизмов русского языка. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 464 с.
9. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М.: СЭ, 1950-1965, Т. 6. – С. 450.
10. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия / ИЛИ РАН; Под ред. Г.Н. Складчиковой. М.: Астрель: АСТ, 2001.
11. Kany C. E. American-Spanish euphemisms. – Berkely, Los Angeles: University of California, 1960. – P. 34.
12. Lawrence J. Unmentionables and other euphemisms. – London: Gentry Books, 1973. – P.25.
13. Linfoot-Nam K. The linguistics of euphemism: A diachronic study of euphemism formation // Journal of Language and Linguistics. – 2005. – Т. 4, №. 2. – P. 242.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ РУССКО-УЗБЕКСКОМ БИЛИНГВИЗМЕ

(на материале консонантных сочетаний)

Панжиев Нормакмат Панжиевич

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русского языкознания,
Термезский государственный университет 190111, Республика Узбекистан, г.Термез, ул.

Баркамол Авлод, 43,

Тел: (+99876) 228-01-20 (раб.); +998-93-610-70-75 (м.)

E-mail: panjiev.ruslit@gmail.com

Аннотация. В статье исследованы консонантные сочетания русского и узбекского языков, выявлено их своеобразие в каждом из них, определены их структурные различия, а также рассмотрены фактически представленные интерферентные явления в русской речи узбеков при произношении консонантных сочетаний русского языка. Определено, что консонантные сочетания русского языка в русской речи узбеков подвергаются упрощениям как в начале и в конце, так и в середине слов под влиянием чаще синтагматических, парадигматических, реже – других факторов.

Ключевые слова: интерференция, билингвизм, консонантные сочетания, парадигматика синтагматика, социальные условия.

При изучении двуязычия обращают на себя внимание случаи проявления интерференции. Интерференция охватывает все параметры изучаемого языка, она может возникать при взаимодействии самостоятельных языковых систем, диалектных систем, литературной системы с диалектной, при взаимодействии генетически родственных

языков, неродственных языков и т.д.(1, с 94-95; 3, с 28-64). Нас интересовали случаи проявления речевой фонетической интерференции при русско-узбекском билингвизме в условиях контактного взаимодействия самостоятельных языковых систем и специального изучения русского языка узбеками.

Особенности проявления интерференции в русской речи узбеков определяются прежде всего спецификой контактирующих языковых систем. Поэтому для выяснения лингвистических условий проявления интерференции необходимо было исследовать КС (консонантные сочетания) в русском и узбекском языках. Это определило содержание нашей работы.

Исследование и сопоставление КС в русском и узбекском языках выявили своеобразие КС в каждом из них, значительные различия, которые проявляются в разных направлениях.

1. В начале слов русского языка широко представлены КС, состоящие из двух, возможно из трех, четырех звуков, для узбекского языка такие сочетания не характерны. Возможны они лишь в заимствованных словах, которые не могут быть опорой для сопоставления с русскими КС, потому что в живой узбекской речи эти сочетания подвергаются изменениям разного характера, обычно разрушаются, ср.: « каравот » вместо кровать.

2. В конце слов русского языка широко представлены КС, состоящие из 2-х и 3-х согласных, в узбекском языке возможны лишь двучленные КС.

3. В середине слов русского языка возможны КС, включающие от двух до семи согласных. В середине слов узбекского языка представлены КС, состоящие из двух и трех согласных.

4. В русском языке отчетливо проявляется зависимость последовательности сочетаний согласных от более открытого к менее открытому, т.е. отношение, обратное началу слова, в узбекском языке такая закономерность не прослеживается.

5. Наблюдаются существенные различия и в совпадающих КС русского и узбекского языков, что вызвано значительными отличиями в системах фонем и их оппозиций. Поэтому в русском языке КС могут включать в свой состав как мягкие звуки, так и твердые; в узбекском языке в состав КС входят только твердые звуки; не всегда совпадает реализация тех или иных одинаковых КС в рассматриваемых языках, например, « ж » в конце слов русского языка оглушается в [ш] – [морш] от морж, а в конце слов узбекского языка - в [ч] – [баравч], [ланч] от «баравж, ланж».

6. В русском и узбекском языках возможны и открытые, и закрытые слоги, но различия наблюдаются в их внутренней структуре, в количественном употреблении согласных: в русском языке начальные слоги могут состоять из двух и более согласных, а в узбекском языке не могут употребляться согласные звуки подряд в рамках одного слога. В русском языке в конце конечного слога могут употребляться от двух и более согласных, а в узбекском языке - только до двух. Неодинаковы законы слогораздела в срединных КС в русском и узбекском языках. Так, в узбекском языке срединные двучленные КС являются элементами разных слогов [кел-ди] (пришел), [даб-да-ба] (пышность, великолепие); в трехчленных КС слогораздел проходит после второго согласного – [кадр-дон] (дорогой), [айт-кан-дай] (как было сказано). В русском языке срединные КС относятся к началу неначального слога- [пръ-трл -в'и - т'ъл'] (протравитель), если не считать КС типа сонорный + шумный, в которых слогораздел проходит после сонорного.

7. Наблюдаются значительные различия и в отношении КС к морфологической структуре слова: в русском языке начальные и срединные КС представлены как на стыке морфем (на стыке приставки и корня, корня и суффикса, разных основ), так и внутри морфем. Конечные - исключительно внутри морфем (если не учитывать такие редкие случаи, как Красноводск), в узбекском языке конечные двучленные КС представлены только внутри морфем. Срединные трехчленные КС образуются или на стыке корня и суффикса или в сложных словах на стыке двух корней. Эти различия и в основном являются причиной проявления интерферентных явлений в исследуемой русской речи узбеков (1, с. 94)

Таким образом, различия КС в русском и узбекском языках касаются 1) структурной организации начальных, срединных и конечных КС в русском и узбекском языках, 2) качества тех или иных звуков, входящих в КС, 3) отношения КС к слогу, 4) расхождения в отношении КС к морфологической структуре слов.

Выявленные различия, в основном, являются причиной проявления ряда интерферентных явлений в исследуемой русской речи узбеков.

В процессе изучения интерференции в условиях двуязычия важно учитывать степень ее развития, т.е. "... то, насколько глубоко она захватила языковую структуру и характер ее проявления" (1, с. 94)

В русской устной и письменной речи узбеков (изучается русская речь узбеков в лингвистическом плане с учетом социальных признаков билингвов) наблюдается слабая степень интерференции - случаи нарушения речевых норм изучаемого языка. КС русского языка в русской речи узбеков подвергаются упрощениям как в начале и в конце, так и середине слова под влиянием чаще синтагматических, парадигматических, реже-других (взаимовлияние письма и произношения; отождествление одних, более знакомых, явлений с другими, менее знакомыми, явлениями изучаемого языка и т.д.) факторов. Неправильное произношение КС может быть вызвано как влиянием узбекского литературного языка, так и воздействием родного диалекта.

Основными способами упрощений КС русского языка в русской речи узбеков в синтагматическом плане являются: эпентеза – [гъв]оздь вместо гвоздь; протеза – [изд]ание вместо здание; эпитеза – отпус[ка] вместо отпуск и метатеза – [турт] вместо труд; диэреза – [п]олне вместо вполне; синкопа- [сэст] вместо съест; апокопа (усечение согласного в конце слова) – [жыс] вместо жизнь;

Иногда КС могут упрощаться и диэрезой и протезой вместе /изг/лядом вместо взглядом.

Возможны и изменения парадигматического плана, проявляющиеся в изменении отдельных согласных, входящих в КС, путем субституции (во[лш']ебник вместо во[лш]ебник), недодифференциации (тве[рт], сове[ст] вместо тве[рт'], сове[с`т`]), передифференциации (сна[бдж']ение вместо сна[бж]ение), полудифференциации ([фл'а]га вместо [фл`а]га), реинтерпретации (ди[ктс]ия вместо ди[кц]ия). Наблюдаются случаи, когда в произношении одного и того же КС происходит изменение и в синтагматическом и в парадигматическом планах – мы[сил] вместо мы[сл'].

Наиболее ощутима интерференция в русской речи узбеков в произношении начальных и срединных КС, менее-конечных, что связано с частотностью КС в начале и середине слов в самом русском языке и с их значительными отличиями от узбекской системы КС.

Интерференция часто происходит в произношении тех КС, где различия значительны. Это а) в начальных КС; б) в трехчленных конечных КС; в) в тех сочетаниях, которые отсутствуют в узбекском языке; г) в совпадающих КС, где не совпадают слогораздел и реализация элементов КС.

Интерферентные явления приводят к изменениям структуры фонетического слова русского языка в русской речи узбеков. Эти изменения имеют различные последствия: одни из них приводят к специфическому произношению согласных звуков русских слов- [фл·агъ] вместо [фл'агъ]; другие - к устранению КС – [пит] ица вместо птица. В некоторых случаях КС изменяются путем появления перед ними протезы, тем самым. они перестают быть начальными [уст]ол, [исп]асибо вместо стол, спасибо.

Интерференция из устной речи часто переносится в письменную. Но интерференция устной речи не полностью может отражаться в письменной. В устной речи обычно больше интерферентных явлений в количественном отношении, чем в письменной. При этом в устной речи ощущается и значительное влияние письма на произношение, отсюда произношение типа: э[кз]амен, про[с'б] а, о[бс]удить вместо э[гз]амен, про[з'б]а , о[пс]удить. Аналогично в письменной речи наблюдается влияние произношения, вызываемое, порою ошибки, связанные с влиянием родного языка косвенно. Они являются следствием недостаточного владения русской речью в ее устной и письменной формах (см.: пишут фсюду, фходить, збавить, згореть вместо всюду, входить, сбавить, сгореть).

Возникновение интерференции, степень ее проявления зависят не только от лингвистических особенностей контактирующих систем, но и от социальных условий языковых контактов, от социальных признаков билингвов. Эти признаки могут быть различными. Нами учитывались: городские-сельские, вне школы на русском языке говорили- не говорили; стали говорить по-русски в детских учреждениях - в школе; школьники-студенты; студенты I – II курсов, III - IV курсов; обучаются на русском языке- на родном языке; студенты факультета иностранных языков -истории и географии; отделение узбекского языка-русского языка. Степень интерференции более показательна в противопоставлениях городские-сельские; стали говорить по-русски в детских учреждениях- в школе, школьники-студенты; обучаются на русском-родном языке.

Система русского языка, реализуемая в русской речи узбеков, не остается постоянной. Она изменяется в зависимости от степени владения русским языком и представляет собой вариант системы русского языка на уровне устной и письменной речи, включающей элементы как русского, так и узбекского языка. Эта система в результате совершенствования навыков в русском языке постепенно исчезает, уступая свое место системе нормативного русского языка. Переходная система, типичная для речи узбеков- билингвов, не обладает постоянством - чем ближе к началу, изучения, тем сильнее влияние системы родного языка, диалекта и других факторов, чем более совершенно владение русским языком, тем такое влияние слабее. Но трудно найти двух узбеков- билингвов, в русской речи которых степень и характер проявления интерференции были бы одинаковы, т.е. интерференция по-разному представлена у разных билингвов в один и тот же отрезок времени. В речи одного и того же билингва по мере совершенствования знания русского языка и навыков его использования она переходит из одной стадии в другую.

Те типичные интерферентные явления в русской речи узбеков- билингов, которые приведены в работе, складываются как сумма интерферентных явлений русской речи всех информантов.

Результаты изучения русской речи узбеков на материале КС убедительно доказывают, что без опоры на родной язык, без отталкивания от него, без сознательного сопоставления контактирующих языков, разумеется, с учетом социальных признаков, условий протекания обучения, невозможно быстрое и успешное преодоление интерференции на фонетическом уровне.

Наше исследование подтверждает правильность слов Л.В.Щербы: "...можно изгнать родной язык из процесса обучения (и тем обеднить этот процесс, не давая иностранному языку никакого оружия для самозащиты от влияния родного),но...изгнать родной язык из голов учащихся в школьных условиях невозможно. (2, с 56). Добавим к этому, что и не нужно, т.к. родной язык при правильном подходе к использованию его фактов с учётом интерферентных явлений и социальных условий языковых контактов – могучий помощник в овладении русским языком.

Литература:

1. Баранникова Л.И. Сущность интерференции и специфика её проявления // Проблемы двуязычия и многоязычия. – М.: Наука, 1972.
2. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков средней школе. – М. – Л., 1997.
3. Кулмаатов Д.С. Проблемы языковых контактов и трансформационного анализа (Д.С.Кулмаатов, Н.П.Панжиев, С.М.Махматкулов). – Термез, 2001.

НЕЗАВИСИМЫЕ ОПТАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ФОРМОЙ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Камалов Умид Ачилович

Преподаватель кафедры русского языкознания
Термезского государственного университета
+998915795885
umid-k@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу оптативных предложениях с формой сослагательного наклонения в русском и узбекском языках. Для сопоставительного анализа мы обратились к текстам художественных произведений – русским оригинальным текстам и их переводам на узбекский язык, узбекским оригинальным текстам и их переводам на русский язык.

Ключевые слова: оптативные предложения, наклонение, хорошо бы, хотеть бы, частица бы, оптативность, сопоставительный анализ, русский язык, узбекский язык.

Ядром микрополя оптативной модальности в русском языке является сослагательное наклонение или форма желательного наклонения.

Форма желательного наклонения в русском языке образуется видоизменением главного члена предложения, выраженного глагольной формой прошедшего времени в

сослагательном наклонении (-л +бы), очень часто - при модификации частицы бы: хоть бы, если бы, когда бы, пусть бы, только бы, лишь бы, чтоб, что бы (всегда ударные, разговорные), хорошо бы, вот бы, ладно бы (все разговорные), как бы не,не...бы, скорей бы (поскорей бы), лучше бы, кабы (просторечные и устаревшие); нормальные контаминации частиц: если бы только, когда бы только, пусть бы только, хоть бы только, лишь бы только, скорей бы только, что если бы, хорошо (бы) если бы, хорошо бы чтобы.

Сказуемое может быть выражено глаголом в форме сослагательного наклонения. В составе придаточного предложения эти формы обычно имеют условное значение: **Хорошо бы** с женой заявился, все-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь (Ч.Айтматов. И дольше века длится день, с.15).

Сабитжан рассказал, буд он неладен, вечно у него разные чудеса, **лишь бы** ему внимали, **лишь бы** поразить других (Ч.Айтматов. И дольше века длится день, с.15).

Форма сослагательного наклонения в русском языке представляет собой сочетание формы прошедшего времени глагола с частицей бы: Ах, только бы поскорее! (Чехов. Три сестры). Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет, лишь бы не дрался! Хорошо, если бы брызнул дождь! Хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр не иначе, как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество (Чехов, с.117).

Сослагательное наклонение в русском языке употребляется в двух значениях – условном и желательном. Сослагательное наклонение со значением условия обычно употребляется в сложноподчиненных предложениях с придаточным условия (как в главной, так и в придаточной части). Если бы Анвар пришел к нам, мы пошли бы в кино. Сослагательное наклонение со значением желательности используется в простом предложении: Я бы сейчас с удовольствием сходил за грибами. Форма сослагательного наклонения в русском языке представляет собой сочетание формы прошедшего времени глагола с частицей бы: сходил бы. После слова, оканчивающегося гласным, частица бы может выступать в варианте б: Я ищу свободы и покоя, Я бы хотел забыться и заснуть. Формы сослагательного наклонения так же и прошедшего времени, изменяются по лицам (я сходил бы, ты сходил бы, он сходил бы, сходила бы, сходили бы). Категории времени сослагательное наклонение не имеет. Реальное время действия, обозначенного формой сослагательного наклонения, выражается неграмматически, а лексически, средствами контекста. Ср. Если бы ты приехал вчера, мы бы успели – Если бы ты приехал завтра, мы успели. В узбекском языке форма условного наклонения образуется посредством суффикса – SA и имеет форму настоящего – будущего времени и форму прошедшего времени.

Таблица 1.

Способы выражения независимых оптативных предложений с формой сослагательного наклонения в русском языке и их эквиваленты в узбекском языке

п\п	Прямые и обратные переводы		Способы выражения
	Русский язык	Узбекский язык	
	Лишь бы деньги были. (Уткир Хашимов. Войти и выйти... : Роман с.74)	Факат пул бўлса бўлгани. (Hoshimov, Ikki eshik orasi, b.74)	Лишь бы- бўлса

Мне ни за что не хотелось бы расстаться с вами. (Булгаков. Мастер и Маргарита, с.349)	Мен сиздан ажралишни зинҳор-базинҳор истамайман. (Булгаков. Уста ва Маргарита, б.367)	не хотелось бы расстаться - ажралишни зинҳор-базинҳор истамайман
Хоть бы и мне нашелся один с большой чалмою! (Уткир Хашимов. Войти и выйти... : Роман с.113)	Koshkiydi-ya, mangayam sallasi kotta erdan ato qilsa! (Hoshimov, Ikki eshik orasi, b. 122)	Хоть бы нашелся Koshkiydi-ya, ato qilsa
Если бы только он был дома ... (Уткир Хашимов. Войти и выйти... : Роман с.167)	Qaniydi oldimda bo'lsa... (Hoshimov, Ikki eshik orasi, b. 181)	Если бы был- bo'lsa
Ах, если бы сейчас рядом со мной были отец с Кимсаном-ака! (Уткир Хашимов. Войти и выйти... : Роман с.161)	Qaniydi hozir Kimsan akam ham, dadam ham yonimda bo'lsa! (Hoshimov, Ikki eshik orasi, b. 175)	Если бы были- bo'lsa
– Поезд в три? – спросил немец. – Как бы не опоздать . (Толстой Л.Н. Анна Каренина с.166)	-Поезд соат учда ўтади, а? – деб сўради немис. – Кечикиб қолмасам яхши бўларди-да. (Толстой, Лев. Анна Каренина б.236)	бы не опоздать- кечикиб қолмасам бўларди-да

Анализ довольно большого количества примеров из художественных произведений русских и узбекских писателей показывает, что оптативные предложения являются характерной особенностью русского и узбекского языков с формой сослагательного наклонения.

Литература

1. Алтабаева Е.В. Категория оптативности в современном русском языке М.: МГОУ, 2002. — [Электронный ресурс].- Режим доступа. — URL: <http://www.dslib.net/russkij-jazyk/modalnoe-imja-s-semantikoj-zhelatelnosti-v-sisteme-sredstv-kategorii-optativnosti.html>
2. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975. — 53—87 с.
3. Салимов Р.Д. Русские односоставные оптативные инфинитивные предложения и способы их передачи в английском языке / проблемы перевода и его лингвистические аспекты: Материалы Международной научно-практической конференции.-Душанбе:РТСУ, 2014.-С.83-94.

ОТРАЖЕНИЕ ТАДЖИКСКИХ ГИПЕРБОЛИЗИРОВАННЫХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Султанова Рафохат Мирзоевна

доктор филологических наук, доцент

заведующий кафедрой современного русского языка

Российско-Таджикский (Славянский) университет

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.М.Турсунзаде 30

Тел.: (+992) 93 760 70 58 (м.)

E-mail: **Rafoat10@mail.ru**

Аннотация. В теории перевода проблема передачи стилистических приемов речи остается одним из наиболее интересных и недостаточно проработанных аспектов. Данная статья посвящена вопросам адекватной передачи образных средств, выявлению практических особенностей передачи гиперболизированных единиц, использованных в художественных произведениях, в частности в таджикской малой прозе.

Ключевые слова: гиперболические выражения, переводческие трансформации, выразительность и экспрессивность текста, адекватный перевод.

«Лингвистический портрет» гиперболы, специфика приема гиперболизации, языковые средства выражения гиперболы, а также ее функционирование в рамках текста - малоизученные аспекты в современной лингвистике, хотя факты об изучении этой стилистической фигуры были известны еще в античной поэтике и риторике. В связи с этим исследование языковой природы гиперболы и ее функциональных особенностей в качестве многопланового и полифункционального стилистического приема представляет собой одну из актуальнейших задач лингвистики.

Отсутствие в таджикском языке лингвистических исследований по теории гиперболы и недостаточная изученность ее как языкового феномена в русской лингвистике существенно осложняют процесс изучения проблем передачи таджикских гиперболизированных единиц на русский язык.

Однако проблемы передачи художественных средств выразительности постоянно находятся в поле зрения зарубежных исследователей. Так, известные российские теоретики перевода А.В.Федоров, А.Д.Швейцер, Т.А.Казакова, В.Н.Комиссаров, Я.И.Рецкер отмечают необходимость учета экспрессивно-стилистической стороны тропа при передаче с одного языка на другой. А.В.Федоров, например, считает залогом полноценного адекватного перевода сохранение стилистической функции тропа [10, с.91].

Я.И.Рецкер, в свою очередь, утверждает, что адекватная передача любого образного средства невозможна без учета его экспрессивно-стилистической нагрузки: «Анализируя стилистическую и экспрессивную характеристику отдельных звеньев языковой ткани и соотнося их с общим идейно-художественным замыслом автора, переводчик устанавливает экспрессивно-стилистическую тональность подлинника» [7, с.131].

Стилистическое соответствие является не единственным требованием адекватной передачи текста оригинала. Необходимым условием является также сохранение и передача семантической информации, содержащейся в выразительном средстве.

С учетом вышесказанного исследование проблем передачи гиперболических конструкций целесообразно проводить на основе ставшего уже базовым в теории переводоведения положения о четырех критериях адекватной передачи образных средств - семантической, эмоционально-оценочной, экспрессивной и эстетической информации.

Поскольку определение и последующая реализация наиболее корректного способа перевода продиктована структурно-семантическими особенностями гиперболы, исследование степени адекватности передачи гиперболизированных единиц рационально проводить, опираясь на их классификацию.

Преобладающую часть гиперболических выражений таджикского языка составляют свободные единицы. Приведенный ниже фрагмент исходного текста насыщен гиперболизированными единицами, почти каждый его эпизод содержит интенсификатор экспрессии, указывающий на силу ощущений, переживаемых персонажем:

Худое, ин одамон дар дарандагӣ аз гург ӯам гузаштаанд. Гург ӯель гоъ гургро намехӯрад, вале ин ӯо одам одамро мехӯрад. Хешро соъибони ин дуне пиндошта, тақдирнависӣ мекунанд, ки оқибат ӯазорӯо тақдир кӯрбони чанголӯои ин гуна гургсиратони одамнамо мешавад (5, с.54). – Боже! Эти люди в алчности перевесили даже волков. Волк никогда не ест своих, но здесь люди съедают друг друга. Они, считая себя хозяевами этого мира, предписывают другим участь, и впоследствии тысячи судеб становятся жертвами таких волчьеподобных людей (6, с.100).

Однако передача столь наполненного выразительностью и экспрессивностью текста оказалась не под силу переводчику. Так, в качестве коррелята первого гиперболического выражения *одамон дар дарандагӣ аз гург ӯам гузаштаанд* приводится *люди в алчности перевесили даже волков*. Во-первых, искажена семантическая информация: лексема *дарандагӣ* – жестокость, дикость неоправданно заменяется на лексему *алчность*. И в русской, и в таджикской языковой картине мира *волк* ассоциируется главным образом с понятиями *хищник, жестокость, свирепость*; волк никогда не рассматривался как символ *жадности*. Более того, значение 'обнаружение превосходства' в русском языке лучше передать словами *затмить, превзойти* или разговорными *обогнать, переплюнуть*. Подобранный в качестве эквивалента слову *гузаштан* глагол *перевесить* не отвечает нормам лексической сочетаемости русского языка и не передает образность оригинала. Следовательно, в таком маленьком отрезке текста наблюдаются сразу две переводческие трансформации – лексические замены.

Второе гиперболическое выражение *ин ӯо одам одамро мехӯрад* передано как *здесь люди съедают друг друга*. В данном случае перевод можно назвать адекватным. Следующее - *хешро соъибони ин дунё пиндошта*, - считая себя хозяевами этого мира. Передача информации в данном контексте состоялась, морфологические параметры сохранены (деепричастный оборот), однако лексема *пиндоштан* в таджикском языке не является нейтральной и общеупотребительной, как приведенный переводчиком эквивалент *считать*; более приемлемый вариант - использование таких лексем, как *полагать, представлять*. Сочетание *тақдирнависӣ мекунанд* не нашло своего равнозначного коррелята, поскольку в предлагаемом переводчиком сочетании *предписывают участь* нарушены нормы лексической сочетаемости, вследствие чего снижена экспрессивность оригинала. В данном лексическом окружении вполне уместно употребление штампованного сочетания *распоряжаться судьбами*. Следующая, осложненная метафорическим переносом и сравнительным оборотом гипербола *ӯазорӯо*

тақдир кӯрбони чанголнои ин гуна гургсиратони одамнамо мешавад, можно сказать, передана на русский языка дословно, за исключением оставшейся вне поля зрения переводчика лексемы *чангол* (*когти*), несущей в себе немаловажную эмоциональную нагрузку.

Сопоставительный анализ текстов исходного и переводящего языков свидетельствует о том, что передача большей части свободных гиперболических конструкций вызывает трудности у переводчиков. Возможно, это объясняется тем, что гиперболы в своем большинстве являются многокомпонентными конструкциями, что, безусловно, осложняет процесс перевода. Из большого числа исследуемых образцов были выявлены единичные примеры адекватного перевода гиперболических выражений:

Чунон духтаре, ки дар *наккаш мегӯянд*: *агар об хӯрад, аз гулӯяш метобад* (2, с.92). – **Да, такая девушка**, о которой говорят: **когда пьет, вода сквозь горло просвечивает** (1).

Барои насл вай омода буд, ки то ба ун дуне равад, агар он ӯ аспи асиле, аспи хушигле, аспи зӯриле мавъуд бошад (2, с.94). - **Чтобы получить хорошее потомство, он готов был отправиться даже на тот свет, если только там есть настоящий конь, породистый конь, крепконогий конь** (1).

Танҳо фарқ дар он буд, ки фиръавнҳои Миср аз сангу ин амир аз тани одамони аъром месохт (2, с.226). - **Разница была лишь в том, что египетские фараоны сооружали пирамиды из камня, а этот эмир возводил их из человеческих тел** (1).

Допущение большого количества переводческих преобразований значительно искажает смысл, снижает степень интенсивности и экспрессивности оригинала:

Ва ӯ ба насрат оғи бадарде кашид, оғи сарди пурдарди пуралам (4, с.234). - **«Я не могу встать, значит, я умерла?..»—подумала Омайра и горестно вздохнула** (3, с.333).

Соняе гузаит. **Як сонияи муқаррарӣ**, ки барои одами бекор, барои одами тансиҳат кӯрбе нашоит, **натто ба катори вақт нам намедаромад**, вале дар ин ӯлат барои муаллим **ончунон тӯлонӣ** буд, ки **фақат тасаввураш ба дили кас ваъм меандохт** (4, с.120). - **Прошла минута. Мимолетная минута, которая в обычной жизни не имеет ни значения, ни протяженности, но для учителя эта минута длилась долго, страшно, невысказанно долго** (3, с.355).

Рағҳои по, шонаҳо, гардан ва сандуқи дилаш, гӯе аз рӯзи азал аз рӯзе, ки ба дуне омадааст, сӯзиши мекарданд, сӯзиши ӯлонкоҳ мебароварданд (4, с.128). - **Мышцы ног, спины, затылок— все тело его нестерпимо горело, саднило и ныло, но учитель стоял** (3, с.363).

Не менее проблематична передача гиперболических конструкций, построенных на устойчивых оборотах. Хотя в теории переводоведения рассматриваются абсолютный и относительный фразеологические переводы, случаи таковых в нашем материале выявлены не были.

Сопоставительный анализ позволил обнаружить несколько примеров передачи построенных на гиперболе устойчивых выражений различными способами:

1) приемом калькирования:

- *Асп ефтан осон, вале ӯар рӯз ер пайдо карда мушкил. Мегӯянд-ку: дӯст гум кардӣ - сари хеш гум кардӣ...* (9, с.111). - **Коня можно купить всегда, но друга найти, ой как нелегко. Говорят же: «Потерял друга – голову потерял»...** (8, с.194).

Тавба, худо хуки љангалат кунату зани њамин хел мард не» (9, с.178). - Да простит меня Бог, но уж лучше быть в лесу свиньей, чем у такого мужа женой!» (8, с.107).

2) описательным приемом:

Лекин ба умеди ман нашав. Маро дар ду дунё њам намеёби (4, с.167). – Только на меня не надейся. Я укрылся надежно, меня ни нато, ни на этом свете не отыщешь (3 с.439).

3) лексическим приемом:

Чун дар маъракае бахт насибашон мегашту ситоиши аспу човандоз аз даъон ба даъон мегузаит, њасудону бадхоъон аз алам месӯхтанд (9, с.109). - Стоило им победить на каком-либо состязании, все кругом начинали хвалить их, а завистники умирали от бессильной злобы (8, с.194).

- Кай пеш мекунем? Пеш мекунем, њамаамон аз як гиребон сар барорем, баъд пеш мекунем (4, с.233). - А когда мы их выгоним? Выгоним!.. Соберемся все вместе и как пить дать - выгоним... (3, с.330).

4) нулевым переводом:

Ту, духтарам, хафа нашав. Ђоло аз сад гулат як гулат нашукуфтааст Ман зинда бошам, ту хор намешави (9, с.167). - ...ладно, дочка, не переживай. Проживешь и без него, в обиде не будешь (8, с.439).

Различна по степени адекватности и передача гиперболических выражений, осложненных другими стилистическими приемами. Так, например, адекватен перевод распространенных гипербол в следующих примерах:

Ба шиғифт меомад шоъ, ки њамин гуна махлуке, ки сармояаш як калькӯл аст, њарф њам мезанад, нон њам мехӯрад ва аз њама аљибааш худро одам меномад (2, с.229). - Изумлялся венценосец, что и такое ничтожество, все состояние которого — нищенская сума, дерзает говорить, ест хлеб и, самое поразительное, именует себя человеком (1).

Ђарфъои пурмаломати зан оташи ниъони алами мардро аз нав афрӯхт ва сузиши захму љароъатъои калби ӯ дучандон гаштанд (9, с.114). - Укоряющие слова жены вновь воскресили, разожгли затухающее было пламя обиды мужа и усилили боль кровоточащей раны его сердца (8, с.195).

Рамки данного исследования не позволяют более детально исследовать собранный иллюстративный материал, однако на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что гиперболические выражения, используемые в таджикской литературе, в большинстве случаев не получили адекватного перевода. Среди основных причин можно назвать такую: преобладающая часть рассматриваемых единиц имеет многокомпонентную структуру, которая усложняется за счет наслоения других стилистических приемов. В то же время нельзя упускать из виду, что переводчику для передачи чувств, состояния и переживаний автора, помимо обладания большим словарным запасом, хорошего знания грамматического строя и языковой картины мира контактирующих языков, необходимо обладать навыками интенсификации экспрессивности и образности передаваемого содержания.

Литература

1. Бахманёр. Водяной конь. Мохноногий петушок Помпон. Год саранчи. Песнь идущего в петлю. Цена жизни [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.proza.ru> (дата обращения: 4.04.2016г.)
2. Баъманёр. Аспи обӣ: мальмуаи ӯикояно. – Душанбе: Адиб, 1988. – 192с.
3. Кухзод Урун. Заблудший календарь (Сборник повестей и рассказов). – Душанбе: Адиб, 1991. – 384с.
4. Кӯъзод Урун. Роњи паси ағба: Повест ва хикояхо. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 384с.
5. Одиназода С. Як доман ашк. - Душанбе: Ганч, 2016. – 192с.
6. Одиназода С. Мой друг – волк. // Памир. – 2016. - № 5-6 – С.99-105.
7. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика: очерки лингвистической теории перевода. – М.: Р.Валент, 2010. – 240с.
8. Самад А. Зигзаги судьбы. Повести и рассказы. – Душанбе: Русская литература, 2018. – 168с.
9. Самад А. Талош. – Душанбе: Адиб, 2002. - 384с.
10. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): учеб. пособие. – М.: Издательский дом «Филология ТРИ», 2002. – 416 с.

ПАРЕМИИ С ЛЕКСЕМОЙ «ЛЕНЬ» В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

Шоназарова Дилора Субхонназаровна

старший преподаватель кафедры перевода и
грамматики английского языка

ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова»

Республика Таджикистан, г Худжанд, ул. Мавлонбекова 1 а

Тел.: (+992) 551 00 27 07

E-mail: hgu-ректор@khujandi.com

Аннотация: В статье рассматриваются паремии со значением «лень» в русском, английском и таджикском языках. Приводятся примеры и паремий, пословиц в сопоставлении языков.

Ключевые слова: паремии, лингвистика, язык, культура, парадигма, описание.

Паремии всегда и во все времена, выражали все случаи жизни народа их культуру, историю и всегда оставались актуальной.

Исследование паремий на сегодняшний день как предмет изучения лингвокультурологии имеет обширное изучение.

Анализ пословиц, выражающие значение "лень", позволит выявить национально-культурные особенности носителей русского, английского и таджикского языков.

С античных времён нам известно, паремии, созданные народом, в которых выражается все проблемы реальной жизни. Такие паремии создают благоприятные условия для обогащения и развития словарного состава языка. Они также дают понять нам об образа жизни людей и их мыслей. Справедливо будет отметить, что язык является

отражением духа народа, и только язык способен передать весь образ жизни народа из поколения к поколению., а также культуры, которые отражают этнические процессы.

Англичане – это народы, которые имеют свою историю развития, у них различные нравы и принципы морали, а также имеют разную культуру и психологию, и, конечно же, образ мышления.

Анализ и всестороннее изучение паремий помогает прояснить отличительные аспекты и общие характеристики культурного наследия народов, в том числе таджиков и англичан.

Паремии глубоко укоренились в сознании их носителей и передаются из поколения в поколение. Словарь каждого языка будет играть важную роль в сохранении понятий и терминов, обозначающих качества и характер людей.

Всестороннее изучение концепта «лень» помогает прояснить отличительные аспекты и общие характеристики культурного наследия народов, в том числе таджиков и англичан.

Анализ паремий, отражающие зоонимы позволит выявить национально-культурные особенности носителей данных народов.

Известно также, что у древних народов были домашние животные, такие как крупный рогатый скот, лошадь, овца, свинья и собака. Названия этих животных носят в основном общий индоевропейский характер, так как они образовались в эпоху наибольшей близости индоевропейских диалектов.

Знакомство древних индоевропейцев с примерно таким же кругом животных является важным свидетельством их первоначальной общности. Местные условия и характер фауны сыграли свою роль в одомашнивании других животных.

Но самым ярким примером изначальных мотивов одомашнивания и эволюции роли домашнего животного является история крупного рогатого скота и родственных ему животных.

К древности одомашнивания лишь немногие животные, такие как собака и овца, конкурируют со скотом. Интересно, однако, что крупный рогатый скот разводили не только ради его экономической полезности. У древних англичан существовало паремие: **Let sleeping dogs lie** (англ.) – "не будите спящую собаку" [4, 265].

Паремии, которые отражают названия животных в таджикском языке употребляются имена домашних животных: **асп – конь, хар – осёл, саг – собака, гов – корова, буз – коза**, а также существует паремии отражающие имена диких животных, таких как: **гург – волк, бузи кӯҳӣ – горный козел, фил – слон.**

Саги кордида бигирад паланг,

Зи рӯбоҳ рамад шери надида ҷанг.

Обученная собака тигра поймает,

Лев не бывшей в битве, пугается лисы.

В английском языке с названиями животных встречаются паремии, выражающие концепта «лень» и порицающих лень в работе. Следует отметить, что в большинстве из них лень имеет отрицательную коннотацию. Например,

A cat in gloves catches no mice.

Аз ором нишастан гавҳари мақсуд намеояд ба даст.

Без муки нет науки.

A lazy cheep thinks its wool heavy

*Ба олам ҳар касе бекор гардад,
Ба чашми аҳли олам хор гардад.
Ленивой овце и собственная шкура тяжела.*

Изучение паремий у различных народов, в сопоставительном плане, показывает, что их сходство обусловлено не только многовековым сходством с исторической судьбой и многолетними экономическими и культурными связями народов, создавшие паремии, но и основаниями более универсального характера, обусловленного сходными условиями формирования человеческого общества.

Изучение паремий у различных народов, в сравнительном смысле, представляет большой интерес и имеет большое практическое значение.

Паремии относятся к малым жанрам устного народного творчества народа, говорящего на разных языках.

Корень истории народа восходит к древним временам, и поэтому она явно свидетельствует о формировании этноса, в котором они проявляются. Она отражает действительность истории и жизненный опыт народа, она дает очень богатую историю и фольклорный лингвистический материал.

Одами суст аз бихишт мондааст.

Laziness travels so slowly that poverty over takes it [5, 73].

Лень путешествует так медленно, что бедность её обгоняет.

Бекор рафиқи камбагал аст.

The slothful man is the beggar's brother.

Неповоротливый человек брат нищему [5, 50].

Бекорӣ ба қашшоқӣ мебарад.

Of idleness comes no goodness [23, 67].

Лень до добра не доводит.

Из безделья не выходит ничего хорошего [5, 217].

Поспешится что-то делать или торопливо выполнять работу приводит к тому, что работа выполняется не качественно. Для успешной работы требуется время, чтобы получилось хороший результат

Праздность связана с несправедливым распределением благ: в этом смысле лень – порок личности, а праздность – порок общественного устройства. В таджикском языке противоположность к слову «лень» является слово «**мехнат – труд**».

Шитобкорӣ аз сабукорӣ бувад.

Nothing to be done hastily but killing off fleas [5, 67].

Ничего не следует делать поспешно, кроме ловли блох.

Дар кори нуришитоб нушаймонӣ бисёр аст.

Nasty climbers have sudden falls.

Спешащие люди часто падают.

Эти паремии подтверждают, что для английской культуры тщательно выполненная работа является важным фактором, и требовательность к выполнению работы имеет общечеловеческий характер.

Анализ паремий, отражающие качество человека показывает, что в английском языке имеют положительную коннотацию в отношении к труду.

Систематическое выполнение работы ценится в английской культуре, человек оценивается по его труду. Кто трудится, будет жить в достатке, а лень ведёт к нищете и

голоду. – *Танбалӣ ба харобӣ меорад. Бекорӣ ба камбагалӣ бурда мерасонад* [8, 18]. – *Idleness is the key of beggary* [5, 82]. (Леность наводит на бедность. Лень – ключ к нищете).

В таджикском языке много паремий, и с положительным и с отрицательным отношением к работе. К ним относятся паремии, которые имеют различные семантические коннотации.

Таджикский народ самый трудолюбивый и добросовестный по отношению к труду народ. Труд облагораживает человека.

В таджикской культуре оценивается добросовестный труд: Богатство и процветание в таджикском языке напрямую связаны с добросовестным трудом.

Корро кунӣ, ҳалол кун.

If a job is worth doing it is worth doing well [5, 67].

Если работу стоит делать, то стоит делать её хорошо;

Дер ояду шер ояд.

Сабр кунӣ, най шакар гардад.

Rome was not built in a day. – Сравните с русским: *Рим не за один день был построен. Москва не сразу строилась.*

Осиёб ба навбат. Румро дар як рӯз насохтаанд [8, 31].

Ҳеч вақт корро дар нимароҳ магузор.

Never do things by halves.

Никогда ничего не делай наполовину [8, 217].

Антиподом лени выступает трудолюбие.

Труд – необходимая составляющая жизни общества. Ни один народ не может существовать, не производя продуктов питания, одежды, жилья, орудий труда и т.д. Труд необходим, что жить.

Бе меҳнат роҳат нест.

No sweet without, a wheat.

Ничего сладкого без пота.

Нобурда ранҷ ганҷ муяссар намешавад.

He that would eat the fruit must climb the tree.

Тот, кто хочет съесть фрукты, должен сначала трясти дерево.

То хушаҳо ба даст кунӣ, донае бико.

He, who would search for pearls, must dive for them [5, 27].

Тот, кто ищет жемчуг, должен нырять за ним [5, 257].

В этих примерах реализуется значение необходимости приложения усилий для результата.

Приходим к выводу, согласно которому для таджикского народа высокий результат даётся высококачественным трудом. И этот постулат тоже носит общечеловеческий характер.

Человек должен прилагать немало усилий, чтобы его работа дала плоды. Так же необходимо относиться к любой трудовой деятельности с полной мерой ответственности. Как сказано у русских; Без труда не вынешь и рыбку из пруда.

Это значение в полной мере реализуется в следующих пословицах английского языка:

Кореро, ки аз уҳдааш намебароӣ, ба зимма магир [8, 46].

If you can't be good, be careful [5, 73].

Не можешь делать хорошо, делай тщательно.

Будь осторожен, всё выверяй.

Ҳеч вақт кореро дар нимароҳ магузор [8, 152].

Never do things by halves.

Никогда ничего не делай в половин [8, 253].

Таким образом, сопоставительное изучение лексико-семантических пластов концепта «лень» позволяет выявить общие и частные закономерности двух родственных и неродственных языков.

Анализ показал, что таджикские и английские поговорки структурно совпадают, а что касается их лексико-семантических аспектов, то они воплощают национально-культурную специфику реалий и культурной системы носителя этого языка.

Для того чтобы дело было сделано хорошо, человек должен делать его сам. Это значение выражается в таких пословицах как:

Ҳар кас арраро ба сӯи худ мекашад [8, 153].

If you want a thing well done, do it yourself.

Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, делай его сам.

Меҳнати худ ширин аст.

Self-done is well done [5, 65].

Хорошо делается то, что делается своими руками.

Риштаи сетора ба зудӣ канда намешавад.

Ду дил як шавад бишканад кӯхро.

Даст ки бисёр шуд кор авҷ мегирад.

Many hands make light work.

Когда рук много, работа спорится [8, 641].

Рассматривая и анализируя поговорки, выражающие понятие «лень» мы смогли выявить наличие уникальных фразеологизмов, которые представляют собой своеобразные лакуны, маркированные культурными элементами.

В таджикской языковой культуре имеет место труд как деятельность человека при помощи орудий труда.

В данной категории выявлены поговорки, которые говорят о том, что орудия труда играют важную роль в выполнении качественной работы, например,

Мӯзадузи бе муза.

What is the worker without his tools? [5, 17].

Что за работник без своих инструментов?

Необходимо отметить, что орудие труда в работе является показателем к работе.

В таджикском языке это значение реализуется в таких пословицах, как:

Тарроҳи бехунар айбаширо ба қайчӣ бор мекунад.

A bad worker always blames his tools

Плохой работник с инструментами не в ладу.

A bad shearer never had a good sickle [23, 67].

У плохого стригаля никогда не было хороших ножниц [28, с.201].

Примеры показывают, что, в таджикской культуре инструмент влияет в качество работы, плохой инструмент мешает работнику в исполнении качественной работы.

В паремиях выражаются характер национального сознания, которое развивалось и формировалось с античных времён. Паремии таджикского языка с точки зрения истории развития, в целом, изображают жизнь и мировоззрение трудящегося. Об общественном генезисе паремий, прежде всего, подтверждает развитие их словарного состава.

Литература

1. Александров И. А., Николаев И. Л., Раупов Х. Школьный русско-таджикский фразеологический словарь, – Душанбе: Маориф, 1984.
2. Апресян Ю. Д., Богуславская О. Ю., Левонтина И. Б., Урысон Е. В., Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М.: Русские словари, 1995. – С. 558.
3. Бодуэн де Куртенэ И. А. Количественность в языковом мышлении. Избранные труды по общему языкознанию. Ч. 1. М. 1963. – С. 311-324.
4. Дубровин М. И. Английские пословицы и поговорки в иллюстрациях. – Москва. – Просвещение – 1993. – 330с.
5. Жуков В. П. Пословица. // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990. – 389с.
6. Лихачев Д. С. Концептосфера таджикского языка // русская литература: антология. Москва: Академия, 1997. – С. 28-37.
7. Ляпин С. Х. Концептология: к формированию подхода // концепты. Научные труды компании Centrocon-septa. Вопрос 1. Архангельск: Изд-во Поморского университета, 1997. – С. 11-35.
8. Калонтаров Я. Таджикские пословицы и поговорки по аналогии с русскими. – Душанбе: Ирфон. – 1965. № 125
9. Степанов Ю. С. Константы. Русский словарь русской культуры / Ю. С. Степанов – М.: Языки русской культуры, 1997. – С. 824.
10. Фрумкина Р. М. Концепт, категория, прототип. // Лингвистическая и экстралингвистическая семантика: сб.обзоров. – М: РАН, 1992. – С. 28-43.

ТЕРМИНЫ-СЛОВСОЧЕТАНИЯ КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МЕТАЯЗЫКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

Умарова Мехринисо Саидовна

старший преподаватель кафедры современного русского языка Российско-Таджикский
(Славянский) университет

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.М.Турсунзаде 30

Тел.: (+992) 98 526 77 70

E-mail: mehriniso.umarova67@mail.ru

Специальная лексика, как заявляет Гринев-Гриневич – российский лингвист, специалист в области терминологии, наглядно демонстрирует «связь развития языка с историей материальной и духовной культуры народа» [3, с.7]. Зарождение в начале 1930-х годах терминоведения – комплексной научной дисциплины, возникшей на базе

языкознания и изучающей специальной лексики и в первую очередь термины было совсем не случайным.

Система терминологии каждой научной отрасли появляется на определенном этапе развития общества в ответ на общественное или социальное требование как своеобразная форма реагирования языка на процессы профессиональной и познавательной деятельности, отражая возникшую надобность в наименованиях реалий. Главная задача структурных и семантических исследований терминов состоит в том, чтобы проследить динамику формирования терминологий и раскрыть свойство развития каждого из её составных компонентов.

Предметом нашего исследования является терминология молочной отрасли, обозначающая предметы и их совокупности как природного, то есть естественного происхождения так и искусственно образованные. Обращение к изучению терминологии молочной отрасли, описывающей процесс добывания, переработки и его результаты, обусловлено причинами активного развития данной отрасли, возникновением новых терминов, необходимостью их уточнения и конкретизации с целью изучения синонимических рядов, однозначных терминов и их упорядочения в данной отрасли. Научно-техническая база молочных терминов определяет их связь с общеупотребительными словами, которые отличаются своей соотнесенностью с профессиональными понятиями исследуемых в настоящий исторический период в науке и технике.

Следует особо подчеркнуть, что практически любое исследование лексики, так или иначе затрагивает семантику и рассматривает слова и словосочетания в составе группировок, в основу которых положен принцип общности значения. Семантические группировки при этом могут быть разного объема и порядка, начиная с объединений относительно небольшого числа языковых единиц, обладающих максимальной общностью значений.

Объектом нашего анализа были выбраны термины словосочетания. Словосочетание, как языковая единица, обладающая дополнительными оттенками значений, очень часто привлекает внимание исследователей.

«Словосочетание – это синтаксическая конструкция, образующаяся на основе подчинительных связей: согласования, управления и примыкания. В словосочетание полностью переносятся все те отношения, те общие и частые, более конкретные значения, которые возникают при присловной подчинительной связи: эти отношения представляют собой значения словосочетаний» [4, с.326].

Среди всех способов терминообразования, синтаксический способ на наш взгляд является самым продуктивным в сопоставляемых языках, так как подразумевает производство терминов путем сочетаний слов различных типов. В основном на характерном для русского языка прямом порядке слов (сначала прилагательное, затем существительное) – *молочная сыворотка, плавленый сыр, молочное мороженное, сухое молоко, молочный жир жидкое молоко, сепарированное молоко* и др. – (ибораҳои сифатӣ) *зардобиишир, паниримулоим (суюқ), яхмоси шири, равгани шир, шири тунук, шири сепарирокунонида.*

Слово «молоко» в русском языке, согласно этимологическому словарю Шанского Н.М. «Общеславянское. Родственно нем. Milch «молоко», латышск. mālks «питье», нем. melken «доить», кельт.melgō «дою». Общеславянское - *melko > молоко после

отвердения *l*, изменения *e* перед твердым *l* в *o* и развития полногласия. Молоко буквально — «то, что выдаивается из вымени» [6, с.189].

Молоко в таджикском языке называется общеупотребительным словом «*шир*» - *молоко*, «*ширӣ*» - *молочный*, «*шири гов*» - *молоко коровы*, «*шири сerratган*» - *жирное молоко* и т.д.

В своей работе по сопоставительному анализу геологической терминологии Султанова Р.М. указала: «Термин-словосочетание – это то, что часто придает общеупотребительному слову, входящему в состав словосочетания, терминологическое значение, именно оно «переносит» слово из общеупотребительной лексики в сферу номинации специальных понятий» [5, с.132]. Исходя из вышеизложенного, был проведен сопоставительный анализ терминов молочной отрасли в русском и таджикском языках:

– Молоко >*сгущенное молоко, питьевое молоко, сырое молоко, сухое молоко, жирное молоко* и др.

– Шир >*қиёмиишир, шири нушидани, шири хом, шири хушк*;

– Продукт >*продукт молочный, продукт кисломолочный, продукт кефирный, продукт классический*

– Маҳсулот >*Маҳсулоти ширӣ, маҳсулоти чурғотӣ, маҳсулоти классикӣ* и др.

Количественный анализ исследуемого материала показал, что в составе терминологии молочных продуктов русского языка словосочетания представлены в значительном количестве от общего числа. Данный процесс можно считать достаточно распространенным также и в таджикской терминологии молочных продуктов. Преобладание словосочетаний говорит о непрерывном процессе специализации терминов молочной продукции: словосочетания уточняют значение терминов, отделяя полисемические единицы от собственно молочных. Ср. «*масло*» (*равган*) - молочный термин и общелитературное слово, в исследуемых языках, «*масло сливочное*» - (*равгани маска*), «*масло топленое*» - (*равганизард*)- собственно молочные термины.

Преобладание словосочетаний в молочной терминологии является закономерным и не противоречит данным полученными другими исследователями, которые определили количественную принадлежность терминов по отдельным отраслям науки.

По итогам анализа терминов с точки зрения структуры, семантики и взаимосвязи компонентов в исследуемой терминосистеме можно выделить четыре группы.

К первой группе относятся термины-словосочетания, оба составляющих употребляются в прямом значении. Это такие термины в русском языке, как; *напиток молочный, твороженное мороженное, молочный продукт, масса творожная* и др. В данных примерах четко проявляется родовидовые отношения, что делает сочетаемость весьма свободной. В следствие термины сохраняющие самостоятельность понятийного содержания самые многочисленные в исследуемой терминологии.

Во вторую группу раскрывают терминологические сочетания, в состав которых входят первично означенные существительные в прямом значении и прилагательные или причастия в переносном: *мечниковская простокваша, зерненный творог, сырое молоко, сухое молоко, сгущенное молоко (чурғоти мечниковӣ, шири хом, шири хушк, қиёмиишир)* и др. Переносное значение определяющего слова, в данном случае, обнаруживается только в составе терминов-словосочетаний.

Третью группу составляют термины словосочетания, которые образованы из вторично означенных в результате метафоризации обозначенных существительных и

прилагательных в прямом значении: *кедровое молоко, кокосовое молоко, порошковое молоко, восстановленное молоко* и т.д. они определяют научное понятие только при взаимосвязанности компонентов.

В четвёртую группу терминов входят немногочисленные словосочетания, где оба компонента в переносном значении. Их употребление своеобразно, так как являются либо терминологизацией литературных фразеологизмов, либо представляют собой собственно термины-фразеологизмы. Они не многочисленны и не определяют системы определенных понятий. Ср.: *молочные реки, кровь с молоком, всасывать с молоком матери, цвета кофе с молоком, птичье молоко* и др. Подобные единицы называют терминами – фразеологизмами.

Одним из основных признаков структурно-грамматической характеристики терминологических сочетаний является их количественный состав компонентов. В системе обозначения молочной терминологии по количеству и составу компонентов термины-словосочетания могут быть:

- Двухкомпонентными- (*продукт творожный, молоко натуральное, сывороточные белки, козье молоко, масло сливочное* и др.);
- трехкомпонентными- (*продукт молочный особый, заменители цельного молока, продукты детского питания, состав коровьего молока, функциональные молочные продукты, мороженное сливочно-растительное* и др.);
- четырехкомпонентными- (*фальсификация молока и молочных продуктов, первичная структура фракция казеина, продукт переработки молока сгущенный, пастеризованный молочно-соковый коктейль, паста масляная сладко-сливочная* и др.), а в ряде случаев состав терминов словосочетаний может достигать и большего числа компонентов.

Многокомпонентные термины очень продуктивны в формировании терминологии молочной отрасли. Они весьма многообразны по средствам грамматического формирования и семантических особенностей и представляют собой составные и сложные научные понятия.

В молочной промышленности правила образования терминологии молочных продуктов и продуктов переработки молока зависит от соединения термина общего понятия, термина характеризующего термическую и/или специальную обработку, и термина, характеризующего сырьевой состав продукта [2; с.14].

Термины часто живут по тем же законам, что и слова общего языка. Несмотря на свои особенности, термины являются частью языка как живого организма, функционируют в нем, и, следовательно, их значение изменяется таким же образом, как и значение других слов. По словам Г. Н. Агаповой, «термин претерпевает ту же эволюцию, что и слово общего языка: он «живет», обрывает новыми значениями, которые функционируют одновременно со старым значением, либо вытесняют его» [1; с.56]. Эволюция термина рассматривается в рамках терминологии как результат развития научных представлений.

Литература

1. Агапова Г.Н. Английская химическая терминология как совокупность трех семиотических систем.: дис. ...канд.филол.наук.10.02.01 / Агапова Галина Николаевна - М.: 1976. - С.56.

2. Головин, Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. - М.: Высшая школа, 1987. – 104с.
3. Гринев-Гриневиц С.В. Терминоведение. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 304 с.
4. Национальный стандарт Российской Федерации. Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения. - М.: Стандартинформ, 2008г.С.9.
5. Реформаторский А. А. Что такое термин и терминология // Вопросы терминологии. - М.: АН СССР, 1961. - С.126.
6. Султанова Р.М. Сопоставительный анализ геологической терминологии в русском и таджикском языках: дис... канд. филол. наук: 10.02.20/ СултановаРафохатМирзоевна. – Душанбе, 2013. – 176 с.
7. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. 2-е изд. – М.: Дрофа, 2000 г. - 399 с.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕОДНОЗНАЧНО ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ СОЮЗАМИ
КОГДА, КАК, ПОКА (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
РУССКИХ И ТАДЖИКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ)**

Каримов Н. А.

кандидат филологических наук, старший преподаватель
Российско-Таджикский (Славянский) университет, г. Душанбе, Таджикистан.
nusratullo.karimov@outlook.com

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются способы связи предложений в СПП с придаточными времени, в том числе, сложные предложения, с союзами *когда, как, пока*, представленные в главной части, следующие за событием указанные в придаточной. Дается информация об основных средствах передачи временных значений с помощью союзами *когда, как, пока*, основными смысловыми компонентами которых, являются значения одновременности и разновременности (очередности) о ситуативных совпадениях в главной части сложного предложения по времени. о частном характера, конкретизирующий основной временной признак, указание на полное или частичное совпадение во времени, на отсутствие или наличие интервала и его длительность, на ограничительный момент, прерванность, регулярность, опережение, преждевременность, неожиданность значения, которых могут выражаться семантикой союза или уточняться при помощи специальных конкретизаторов, подключаемых к союзу. Материалом для исследования послужили примеры из произведений русских и таджикских писателей.

Ключевые слова: время, временной соотнесенность, видо-временные формы, совершенный вид, несовершенный вид, одновременность, последовательность, частичная одновременность, очередность событий, краткие причастия, страдательные причастия, длительность, протяженность.

Союз *когда* оказывает лишь на факт соприкосновения во времени, т. е. не принимает участие в уточнении того, совпадают ли ситуации во времени или следуют одна за другой.

Обычным условием реализации значения одновременности является выражение сказуемых главной придаточной части глаголом несовершенного вида в прошедшем времени; в рамках такого соотношения может передаваться информация двух типов: 1) в тот момент *когда* (процессуальный признак не осложнен значением повторяемости): ***Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком*** [8. с. 7]; 2) та же информация, осложненная значением *всякий раз когда*: ***Когда Байтузану приказали раздеться, татарин не сразу понял, и только когда ему повторили еще раз и показали знаками, что надо сделать***, он медленно неумелыми движениями расстегнул шинель и мундир [7. с. 14].

При соединении глаголов несовершенного вида настоящего времени значение в тот момент *когда* обычно совмещается со значением *всякий раз когда*, осложняющим временные отношения значением обусловленности: ***Когда татарин встал и начал неловко застегиваться, его глаза и глаза Козловского встретились*** [7. с. 16].

Очередность в предложениях с союзом *когда* выражается обычно соотношением глаголов совершенного вида прошедшего времени (1) и будущего времени (2) причем конкретизируется всегда однозначно: ситуация, представленная в главной части, следует за ситуацией представленной в придаточной. В этих условиях союз *когда* функционально соответствует союзу *после того как*: (1) ***Когда кончились грозы и пришло душное лето, в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы*** [6. с. 75]; (2) ***когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея*** [6/ с. 3].

В предложениях, выражающих значения следования события, представленное в главной части, в русском языке следует за событием, указанным в придаточной. Темпоральное семантическое микрополе времени следования одного события за другим в таджикском языке выражается производными предлогами ***баъди, наси***. Предлоги ***баъди, наси*** наряду с пространственными выражают и временные отношения, указывая время совершения действия. Наречные лексемы ***баъд, нас*** сочетаются с простым предлогом ***аз***, образуя сложные предлоги ***нас аз, баъд аз***. Эти предлоги широко используются с сочетаниями имён. Основным средством передачи следования события являются союзы *после того как* – ***нас аз он ки, баъд аз он ки, с тех пор как*** – ***аз замоне ки, аз вақте ки, как только*** – ***ҳамин ки*** (и его синонимы).

Иногда значение следования событий может быть передано союзом *когда* – ***вақте ки, баъд аз он ки, ҳангоме ки, чун, ки*** при наличии в обеих частях сложного предложения глаголов-сказуемых в форме совершенного вида: ***Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком*** [7. с. 7]. - ***Ҳангоме ки ӯ ба сарҳад омада буд, ман подпоручик будам*** [8. с. 9]; ***Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога*** [7. с. 11]. - ***Ҳанӯз ҳангоме ки ман подпоручик будам ва рӯзе айшу иширате доштам, ногоҳ шабона гулгулаи даҳшатноке баланд шуд*** [8. с. 12]; ***Як вақтҳо, айёме ки ӯ дар курси крандорон таълим мегирифт, як шахси соҳибиззате ба зинаи кран часпида, қариб то ба тағи кабина расид*** [13. с. 229]. - ***Когда она училась на курсах крановщиков, один очень авторитетный товарищ начал самоуверенно подниматься вверх и почти достиг кабины*** [14. с. 164]; ***Ҳар нагоҳ, ки Иброҳимчон аппараташиро ба даст мегирифт, аз он қабл аз ҳама бӯи хуше ба машиомаи мерасид*** [13. с. 238]; ***Каждое***

утро, когда Иброгимджон брал в руки «Конвас», он прежде всего ощущал его запах [14. с. 178]; Когда он в одиннадцать часов, перед тем как уехать из дома, зашел к ней (9. с.243); Лекин соати ёздаъ ваќте ки пеш аз баромада аз хона рафтаниш ба назди Кити даромад. (10. с. 317).

Значение следования в наиболее общем виде выражается при помощи союза *после того как* – *баъд аз, баъд аз он ки*: *Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы [7. с. 153]. - Ман бисёр таассуф мехӯрам, ки баъд аз ба номусатон қасам хӯрдан барои тасдиқи ин бӯхтони ман фуру ба хона дохил шудам [8. с.141].* В предложениях с этим союзом может указываться на наличие временного интервала между двумя событиями при помощи лексических конкретизаторов: *Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окно постучали [6. с.148]. - Баъд аз чоряк соате, ки пас он ки ӯ маро тарк кард, тирезаамро тақ-тақ заданд.*

В предложениях с союзом *после того как* – *баъд аз, баъд аз он ки, пас аз он ки* наблюдается временная одноплановость обеих частей, в них всегда употребляются о д и н а к о в ы е видо-временные формы глаголов-сказуемых, чаще всего прошедшего времени. Исключение составляют те предложения, в которых на временные отношения наслаиваются оттенки условного или причинного значения: *После того как ввели новую автоматическую линию, увеличится производительность труда. - Баъд аз қорӣ намудани хаттӣ нави автоматӣ – самаранокии қор зиёд мегардад.*

Значение следования одного события за другим может выражаться так же союзом *с тех пор как* – *аз он рӯзе ки, аз он ваќте ки, аз он даме ки* и в этом случае он выступает как синоним союза *после того как* – *баъд аз он ки, пас аз он ки, аз он рӯзе ки*: ср.: *Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались [7. с.105] = Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других после того, как мы расстались. - ӯ маро маҷбур намекард, ки ба садоқати худ қасам хӯрам ва аз ман напурсид, ки аз он рӯзе, ки мо аз ҳамдигар ҷудо шудем, то имрӯз дигар занеро дӯст доштаам ё не [8. с.98]. - ӯ маро маҷбур намекард, ки ба садоқати худ қасам хӯрам ва аз ман напурсид, ки баъд аз он, ки мо аз ҳамдигар ҷудо шудем, то имрӯз дигар занеро дӯст доштаам ё не .* Однако эти союзы не всегда синонимичны, союз *с тех пор как* – *аз он рӯзе ки, аз он ваќте ки, аз он даме ки* обладает специфическим оттенком значения. Событие, о котором сообщается в главной части, в своем начале соприкасается с событием, обозначенным в придаточной части отнесено в прошлое, оно как бы «тянется» оттуда, а его конечная граница совпадает с моментом речи. Таким образом, оба события соприкасаются, происходит их «наложение»: *С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий [7. с.103]. - Аз он рӯзе, ки мо ҳамдигарамонро шинохтаем, ту ба ман гайр аз дарду алам чизи дигар надодаӣ [8. с.131]; С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств [6.с.32].*

События, представленная в обеих частях предложения, характеризуются расширенными временными границами: форма настоящего времени, сохраняя свое основное значение, вносит дополнительную информацию об обращенности события в прошлое, а форма прошедшего времени, ввиду своего перфектного значения, вносит информацию об актуальности события в момент речи, т. е. не замыкается в рамках прошлого. Наиболее характерным для предложений с союзом *с тех пор как* – *замоне ки,*

аз он замоне ки, аз он даме ки являются сочетания глагольных форм прошедшего времени в придаточной части с формами настоящего или прошедшего в главной, возможно сочетание формы настоящего в придаточной с формами прошедшего в главной. Не исключаются формы будущего времени в придаточной части, что вполне допустимо для предложений с союзом *поле того как* - *баъд аз он ки* ; ср.: *Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы* [7. с. 153]. - *Ман бисёр таассуф мехӯрам, ки баъд аз ба номусатон қасам хӯрдан барои тасдиқи ин бӯҳтони ман фуру ба хона дохил шудам* [8. с.141]; *С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья* [6.с.212].

Значение одновременности событий может быть выражено в предложениях с союзом *с тех пор как* - *замоне ки, аз он замоне ки, аз он даме ки* только в главной части: *Боже! как переменялась с тех пор, как я не видал ее, – а давно ли?* [7. с.176]; ср.: *Боже! как переменялась после того, как я не видал ее, – а давно ли?. - Э вой! Аз он рӯзе, ки ман ўро надидам, чӣ қадар дигар шудааст, магар хеле замон гузаит?* [8.с.162] = *Э вой! Баъд аз он, ки ман ўро надидам, чӣ қадар дигар шудааст, магар хеле замон гузаит?. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств* [6.с.32]

Отношения следования с о т т е н к о м б ы с т р о т ы и н е п о с р е д - с т в е н н о с т и ч е р е д о в а н и я событий передаются в русском языке предложениями с союзами *как только*, а в таджикском языке предложениями союзами *ҳамин ки, баробари* и его синонимами, и при этом акцентируется минимальности интервалами между двумя событиями, т. е. отсутствие разобщенности во времени: *Он прибежит, как только услышит его имя* [7. с.27]. - *Ҳоло соате нагузаитааст, ки баробари шунидани номаи ба давида омадани Печорин боварӣ доит* [8. с.53]. *Баробари расидан ба лаборатория ҳама корро монда, навори ҳамонрӯзаро кор кард* [13. с. 230]. - *И как только он добрался до кинолаборатории, сразу же попросил проявить заснятое в тот день* [14.с. 165]; *Поэт бросился бежать к турникету, как только услышал первый вопль, и видел, как голова подскакивала на мостовой* [6.с.51]; *Как только первый куплет пришел к концу, пение стихло внезапно, опять-таки как бы по жезлу дирижера* [6.с.189].

При помощи частиц *только, лишь – танҳо, фақат*, и наречий *едва –чуть –қариб, базӯр, акнун, андак, саҳл* образуются составные специализированные союзы: *лишь только – фақат танҳо; только лишь – танҳо фақат; чуть только – акнун андаке; едва только – акнун танҳо; едва лишь только – акнун фақат танҳо*. В качестве аналогов выступают союзные частицы *только - танҳо, лишь - фақат, едва – базӯр, қариб, ба гумон аст, дар гумон аст, чуть – андак, қариб: Едва успел я закинуть бурку, как повалил снег* [7. с. 9]. - *Ман акнун чакмани худо пӯшида будам, ки барф сар кард* [8. с. 10]. ... *чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке* [7. с.10]. - ... *андак бепарво ки шудӣ, ё каманд ба гарданат меандохтд ё бо тир аз нуити сарат мезад* [8. с.11].

При словах следования могут выступать корреляты *то, так, как* (последний не употребляется с союзом *как только*): *Как только будет можно, отправлюсь – только не в Европу, избави боже!* [7. с.166]. - *Имкон ки пайдо шуд, меравам; фақат на ба Европа меравам, худо инигох дорад* [8. с.42]. *Ҳамин ки тугмачаи автоматро пахи кард, диск ба ҳаракат мебаромад наворро аз як галтак ба дигараи мепечонид* [13. с. 238]. - *И как только он пускал мотор, пленка оживала, лилось мерное, мягкое шуршание ...* [14. с. 178].

Значение непосредственного следования может подчеркиваться лексическими конкретизаторами *сразу же, тотчас, мгновенно, сейчас же, уже*: **Едва не сбив с ног какого-то прохожего с кувшином в руках**, молодой человек догнал женщину и, тяжело дыша от волнения, окликнул ее [6.с.304]; **Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан** [7. с.150]. - **Акнун хизматгори ман дарро кулф карда шуда буд, ки Грушнитский ва капитани саворӣ дари маро задан гирифтанд** [8. с.139].

В предложениях непосредственного следования наиболее частотными являются сочетания однотипных видо-временных форм глаголов-сказуемых – прошедшего времени совершенного вида. При наличии форм несовершенного вида в обеих частях предложения выражает повторяемость, но значение быстрой сменяемости событий благодаря семантики союза сохраняется; ср.: **Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею** [7. с.29]. - **Печорин акнун ба дастаи дар даст андохта буд, ки духтарак аз ҷо барҷаста, ҳунгос зада гиристан гирифт ва ба гардани ӯ овезон шуд** [8. с.29].

Возможны разновидности комбинации глагольных форм, но при этом предлагается завершенность предшествующего события, поэтому при придаточной части не может быть форм несовершенного вида при наличии форм совершенного вида в главной: **Когда Грушницкий открыл рот, чтоб поблагодарить ее, она была уже далеко** [8. с.88]. - **Ҳангоме ки Грушнитский мехост даҳони худро барои ташаккуркунӣ боз намояд, духтарак хеле дур рафта буд** [11. с.82]; **«Зотҳое ҳастанд, ки чизеро бо қайчӣ буриданӣ шаванд, даҳонашонро баробари тегҳои қайчӣ ҳаракат медиҳанд, – дилтангона фикр мекард Иброҳимҷон** [13. с. 238] - **Некоторые люди, когда режут что-нибудь ножницами, двигают челюстями, – обреченно думал Иброгимджон** [14. с. 171].

Предложения непосредственного следствия могут быть осложнены оттенками противительного значения, немотивированностью последующего явления. Если последующее событие немотивированно, неожиданно, то в качестве актуализатора выступает наречие *вдруг* или союз *а*: **Если бы с ним поговорить, – вдруг мечтательно сказал арестант, – я уверен, что он резко изменился бы** [6.с.32]; **Повезло, повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся** [6.с.76]; **Едва я успел ее осмотреть, как услышал шум шагов** [7. с.185]. - **Ман ҳанӯз акнун ҳар тарафаширо дида баромада будам, ки овози пое ба гӯшам расид** [8. с.170].

От данных предложений следует отличать предложения с союзом *как* *вдруг* со значением предшествования, осложненного оттенком неожиданности или немотивированности: **Словом, вот-вот накроет сон Ивана, как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем** [6.с.118]; **Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его** [7. с. 67]. - **Хеле замоне ман ба ӯ бо як таассуфи беихтиёронае нигоҳ мекардам, ногоҳ як табассуми зӯрбазӯр пайҳас меишудагӣ бар лабони нозукаш давид** [8. с.63]. В предложениях этого типа порядок частей строго фиксирован, обе ситуации обязательно отнесены к прошлому, сказуемое второй части выражено обычно глаголом совершенного вида, а формы настоящего времени могут быть употреблены лишь в значении настоящего исторического: **Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза**

[6.с.274]; *Уж я заканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной* [7. с.75]. - *Ман акнун пиёлаи дуями чойро тамом мекардам, ки ногаҳон овози гиж-гижи дар баромад, хишир-хишири нозуки курта ва овози поро дар паси худ шунидам* [8. с.71].

Среди предложений со значением быстрого следования широко распространены фразеологизированные конструкции, которые характеризуются двухместным соединением, включающим в себе отрицание и союз как: *не успел... как, не прошло... как, еще не.. как. И не успел поэт опомниться, как после тихой Спиридоновки очутился у Никитских ворот* [6.с.54]; *В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея* [6.с.28]

В предложениях этого типа выражается непосредственное следование, внезапность, неожиданность наступления второго события: *Не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем* [7. с. 76]. *Ҳанӯз хаёлам дар ҷояи наомада дидам, ки мо шино карда истодаем* [8. с. 72]. *Хайрият, ақидаи Иброҳимҷон дар хусуси духтураи дере нагузашта, ҳанӯз пеш аз кӯчидан ба ин палатаи кунҷакӣ дигар шуда буд* [13. с. 238]. - *Хорошо, что Иброгимдҷон изменил мнение о своем враче еще до того, как его перевели в эту угловую палату* [14. с. 171]; *Не успел подумать как следует, как в голове у него пронеслось слово: «Глупо! Не может быть он в Ялте!»* [6.с.110].

Форма *не успел* выполняет двойную функцию: служит компонентом двухместного союза и в сочетании с инфинитивом входит в состав сказуемого. В предложениях, построенных по данной схеме, наиболее часто встречаются формы совершенного вида прошедшего времени. Для выражения повторяемости используются формы несовершенного вида: *Не успел он договорить, как Коровьев выхватил из кармана грязный платок, уткнулся в него носом и заплакал* [6.с.195]; *Тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает инурками ридикюля и лепечет* [7. с.233]; *И не успел буфетчик оглянуться, как он оказался в кабинете профессора Кузьмина* [6.с. 208]; *И не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже сидела за машинкой* [6.с. 283]; *Не успела она этого додумать, как дверь наверху опять хлопнула, и второй кто-то побежал сверху* [6.с. 287]; *... не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость* [6.с. 348].

Повторяемость сменяющихся событий может быть также выражена глаголом совершенного вида будущего времени: *Не успеет выйти из самолета – навстречу бегут школьники с букетами на руках.* - *Аз ҳавопаймо набаромада будем, ки ба пешвозамон мактаббачаҳо бо дастагулҳо медаванд.*

Значение опережения одного события другим могут передавать конструкции с *не успел... как*: *Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец* [6.с.20]; *... не успел он выговорить эти слова, как весь зал разразился криками негодования. Никанор Иванович растерялся и умолк* [6.с. 162]; *... не успели сесть, как, против своего желания, запел* [6.с. 191]; *Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали* [7. с.56]. - *Даҳ дақиқа нагузашта буд, ки аз охири майдон, он касе ки мо интизориашро мекашидем, намудор шуд* [8. с.54]. *Ва ҳамин ки шумо лаб ба сухан кушода, ба касалии худ андаке ишора намудед, дарҳол аз матлаб пай бурда, шуморо чусту-чолок ба рӯи тахтаи камбари қоқ ва тобистону зимистон ях барин сарди худ хобонда ... ба санҷидану омӯхтан сар мекунанд* [13. с. 237]. -

И не успеешь раскрыть рот, чтобы сказать о своих болячках, как он, поняв тебя с полуслова, ловка уложит на узкий, зимой и летом холодный медицинский топчан и сильными искусными руками начнет ... исследовать и изучать [14. с. 170]. В предложениях такого типа содержится информация о незавершенности первого события до наступления второго. Особое место среди предложений, построенных по данной схеме, занимают конструкции, в которых глагол своей семантикой подчеркивает значение неожиданности, быстроты наступления второго действия – *крикнуть, мигнуть, чахнуть* и т. п.: **Как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка.** [7. с.12]. Место союза *как* может занимать союз *а*: **А напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка.**

В предложениях, построенных по схеме *не прошло и... как...*, в состав союзного соединения обязательно употребляется обозначение какого-либо временного отрезка: *не прошло и часа, не прошло и недели, не прошло и двух лет*, а в качестве лексических конкретизаторов могут выступать наречие *еще* и частица *и*. В место темпорального элемента может быть употреблен локальный: *И двадцати секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплен огнями на Арбатской площади* [6.с.55]; ... **не прошло трех минут**, как преступник был уж связан и отведен под конвоем [7. с. 189]. *Се дақиқа нагузашта буд, ки гунаҳгор бандӣ шуда буд* [8. с.175]. *Не прошло и получаса с его приезда, как уж он с самой добродушной ответственностью рассказывал мне свою жизнь* (12. с.196).

Предложения, построенные по схеме *не... как*, в первой части всегда содержат информацию о незавершенности действия, что формирует значения опережения: **Месяц еще не вставал**, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде [8. с.76]. - **Моҳ ҳанӯз набаромада буд ва танҳо ду ситорача монанди ду машъали наҷотдиҳанда дар домани осмони сиёҳранг шӯълапоши мекард** [7. с.72].

Эти предложения близки по семантике тем, которые построены по схеме *не прошло... как*, но в последних нет указания на повторяемость, хотя в обеих частях имеется отрицательная частица, предложение содержит утверждение: *Не проходило недели, чтобы я не получала от него письма (Каждую неделю я получала от него письмо).* - *Ҳафтае нест, ки аз ӯ мактуб нагирам (Хар ҳафта ман аз ӯ мактуб мегирам).*

Литература:

1. Белоусов В. Н., Ковтунова И. И., Кручинина И. Н. Краткая русская грамматика. М.: Русский язык, 1989. - 639 с.
2. Бондарко А. В. Вид время глагола. М.; Русский язык, 1971
3. Всеволодова М. В. Способы выражения временных отношений в современном русском языке. М.: Русский язык, 1975
4. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Русский язык, 1982
5. Кокорина С. И., Бабалова Л. Л., Метс Н. А. Практическая грамматика русского языка для зарубежных преподавателей русистов. М.: Русский язык, 1985. - 408 с.
6. Булгаков М. А. Избранное: «Мастер и Маргарита»: Роман; Рассказы. М.: Художественная литература, 1988. – 480 с.
7. А. И. Куприн, Рассказы и повести. Душанбе, «Ирфон» 1979 г. 512 стр.
8. Лермонтов М. Ю. «Герой нашего времени»: Роман. М.: Дрофа, 2002.–192с.

9. Лермонтов М. Ю. «Қахрамони даврони мо»: Роман. Душанбе: Маориф. 1977. –182 с.
10. Толстой Л. Н. Анна Каренина. Ленинград. М.: Художественная литература, 1982 г. 390 с.
11. Толстой Л. Н. Асарҳои мунтахаб, Ҷилди 7. Душанбе: Ирфон, 1982 с. 508 с.
12. Тургенев И. С. «Накануне»; «Отцы и дети». М.: Транспорт. 1980. – 246с.
13. Тургенев И. С. «Записки охотника». М.: Лесная промышленность. 1980. – 240с.
14. Мухаммадиев Ф. А. Угловая палата: Роман. М.: Советский писатель, 1989. – 368 с.
15. Мухаммадиев Ф. А. Асарҳои мунтахаб. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2. Душанбе: Ирфон, 1980. – 504 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

Маматов Абди Эшонкулович

доктор филологических наук, профессор

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

100174, г. Ташкент, Узбекистан, ул. Университет, дом 4

Тел.: (+998) 94 6855916

E-mail: abdi.mamatov@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена изучению проблем сопоставительного анализа лексики и фразеологии, т.к. необходимость разработки методики их сопоставления представляется актуальной. Данный анализ позволит представить практические рекомендации для лексикографии, переводоведения обучения языкам. Сопоставительный анализ позволяет выявить функционально-стилистические и эмоционально-экспрессивные компоненты, присущие значению слова наряду с его логико-понятийными элементами.

Ключевые слова: лексика, фразеология, сопоставительный анализ, сравнительный анализ, перевод.

На современном этапе развития лингвистической науки назрела необходимость пересмотреть некоторые теоретические аспекты изучения языковых единиц в сравнительно-сопоставительном плане, так как в современной лингвистической теории этому вопросу уделяется огромное внимание.

В ряду научных достижений, наиболее значимых и по результатам, и по силе влияния на дальнейшее развитие языкознания особую роль отводится внедрению системных идей в разработку практически любых языковедческих проблем и комплексных исследований.

Изучение родного языка в сопоставлении с другими языками является необходимым условием для повышения эффективности преподавания родного языка и, соответственно, для преподавания иностранных языков студентам. Теоретическая и практическая ценность сопоставительного изучения языков была раскрыта в свое время французским ученым Ш. Балли (Балли, 1996).

Современная лингвистика характеризуется повышенным интересом к проблеме сравнительно-сопоставительному изучению языков, это связано тем, что на современном этапе развития языкознания появилось множество идей, концепций, подходов в осмыслении которых требуется изучение «не только основополагающих постулатов отдельных школ, но и стратегических направлений развития современной лингвистики» (Алефиренко, 2005.)

Основным принципам сопоставительного анализа языков посвящена работа С.А. Святковского (1976). А.В. Исаченко (1998) в своей статье рассматривает сопоставительное изучение языков как особая лингвистическая дисциплина. Также в лингвистической литературе имеются работы В.Н. Ярцевой (1987), В.И. Кодухова (1975), которые посвящены сопоставительному методу изучения языков. Учебное пособие В.Г. Гака и Е.Б. Ройзенблит (2003) посвящено сопоставительному изучению французского и русского языков, а монография Дж.Б. Буранова (1983) посвящена сравнительной типологии английского и турецких языков, в книге А.И. Райхштейна (1994) рассматриваются фразеологические единицы немецкого языка в сопоставлении с русским, в монографии У.К. Юсупова (2008) речь идет о теоретических вопросах сопоставительного изучения разносистемных языков, а именно английского и узбекского языков, в учебном пособии М.А. Абдуразакова (1972) проводится сопоставительный анализ грамматических категорий французского и узбекского языков и многие другие.

В сфере лексики и фразеологии налицо необходимость разработки методики сопоставления лексических и фразеологических единиц и дальнейшего теоретического осмысления их природы, так как наибольшей популярностью пользуются сопоставления в области лексики и фразеологии. Следует заметить, что во многих исследованиях, посвященных сопоставительному анализу лексики и фразеологии получены полезные теоретические результаты и практические рекомендации для лексикографической, переводческой и преподавательской работы. Выявлены категории эквивалентной и без эквивалентной лексики, различные способы перевода слов и выражений в прямом и переносном значениях и многое другое.

Очень рано привлекли к себе внимание фразеологизмы, которые обычно не имеют эквивалента в других языках и создают сложности при переводе, либо требуя подбора эквивалента из другого языка, либо диктуя необходимость описательного толкования. Следует сказать, что в последнее время сопоставительная фразеология получила достаточно широкое развитие. По сопоставительной фразеологии накоплен материал для разнообразных теоретических обобщений, а практические результаты закрепляются во фразеологических сопоставительных словарях. Многие языковеды видят интересные перспективы в сопоставлении языков для анализа их стилистических ресурсов. Как справедливо отмечает Ш. Балли: «Изучение стилистических средств других языков позволит глубже осознать экспрессивные возможности родного языка, которые мы сплошь и рядом используем бессознательно» и далее он пишет: «Большие различия могут быть обнаружены в природе образов, в образной речи вообще; наконец языковые факты, вызывающие представление об определенной социальной среде, символическая и социальная окраска экспрессивных фактов различных языков подсказали бы немало интересных выводов» (Балли, 1996).

Сопоставление оригинала и перевода позволяет наглядно видеть, что функционально-стилистические и экспрессивно-эмоциональные компоненты присущи значению слова наряду с логико-понятийными и что неотделимы от своей языковой формы. При переводах, в первую очередь, отбрасываются именно эти компоненты значения слова, так как логико-понятийные

эквиваленты другого языка, как правило, не оказываются эквивалентами стилистическими.

Как нам кажется, здесь уместно приводить следующее высказывания В.И. Кодухова: «Стилистический компонент реален для носителя языка с высокой общей и языковой культурой, который держит в памяти широкий круг текстов с их характерными особенностями. Стилистические компоненты образуют как бы «верхний уровень» в значении языкового знака, они коннотативны и существуют только в рамках своей системы с опорой на нес. При переводе, как всякий коннотативный факт, они не передаются и могут лишь быть возмещены средствами другой языковой системы» (Кодухов, 1975).

О характере стилистических расхождении оригинала и перевода можно судить по результатам исследования В.Г.Гака. Он определяет стилистические различия русской и французской лексики таким образом: «В русском языке наиболее обособленными от общего лексического фонда являются художественно-поэтическая и специально-терминологическая лексика. Во французском же языке основная линия размежевания проходит между общелитературной и разговорной лексикой. При переходе от бытового к сфере публичного общения (наука, техника, политика, искусство и т.д.) в русском языке мы должны употреблять особую лексику; во французском языке достаточно лишь использовать разговорно-бытовую лексику» (Гак, 1977, с.95)

Результаты имеющихся сопоставительных исследований показывают, что между языками имеются высокоэквивалентные, низкоэквивалентные и неэквивалентные единицы. К числу высокоэквивалентных относятся такие единицы, как лексика, фразеология и предложение. Они есть во всех языках мира, при переводах легко сопоставимы, их эквиваленты могут быть найдены. Низкоэквивалентными являются грамматические категории, выражаемые морфологическими средствами. Их состав и соотношения специфичны для группы родственных языков и могут не иметь эквивалентов в неродственных языках. Неэквивалентными являются звуковые образы языковых единиц разных языковых систем.

Между тем следует заметить, что в настоящее время в эпоху происходящих во всем мире таких сложных процессов как глобализация и интеграция, место и значение сравнительно-сопоставительного изучения языков неопределимо, ибо нельзя представить себе современное развитие лингвистической науки без контрастивного изучения языков мира.

Таким образом, в настоящее время намечены пути, методы, направления сопоставительных исследований, вырисовываются их перспективы. Подводя итоги, можно констатировать, что сопоставление в сфере лексики, фразеологии и стилистики будут давать все новые теоретические наблюдения и практические результаты. Следует ожидать от сопоставительных исследований не только эффективных практических результатов, но и серьезных теоретических выводов, раскрывающих механизмы существования, развития и функционирования системы языка.

Использованная литература:

1. Абдуразаков М.А. Очерки по сопоставительному изучению неродственных языков. - Ташкент.: Фан, 1972.
2. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. –М.: Флинта: Наука, 2005 416 с.
3. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1996. 4-е издание. -

- С. 38-40.
4. Буранов Дж.Б. Сравнительная типология английского и тюркских языков. - М.: Изд.-во «Высшая школа». 1983.
 5. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. – М., 1977. С.95.
 6. Гак В.Г., Ройзенблит Е.Б. Очерки по сопоставительному изучению французского и русского языков. 3-изд, перераб. и. допол. –М., 2003.
 7. Исаченко А.В. Сопоставительное изучение языков как особая лингвистическая дисциплина. Вопросы преподавания русского языка за рубежом. – М., 1998.
 8. Кодухов В.И. Сопоставительный метод при изучении и преподавании славянских языков. Славянская филология. – Л., 1975.
 9. Райхштейн А.И. Сопоставительное изучение фразеологии немецкого и русского языков. – М., 1994.
 10. Святковский С.В. Основные принципы сопоставительного анализа языков. Русский язык в школе. – М., 1976.
 11. Юсупов У.К. Теоритические основы сопоставительного языкознания. – Ташкент: Фан, 2008.
 12. Ярцева В.Н. О сопоставительном методе изучения языков. Филологические науки. – М., 1987.

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Маджидова Раъно Уришевна

доктор филологических наук (DSc), профессор кафедры общего языкознания Узбекского
государственного университета мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел.: (+998) 90 941-90-20

E-mail: r.urishevna@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена интересной и актуальной проблеме современного языкознания – проблеме интерпретации традиционных ценностей, как аспекта синхронического, так и диахронического языкознания. Систему ценностей в языке и культуре изучает аксиология. В данной статье анализируются и описываются следующие виды ценностей: духовные, предметные, абсолютные (или объективные), вечные, созидательные, терминальные, субъектно-личностные, положительные, эгоистические, витальные.

Ключевые слова: ценности, духовность, духовные ценности, традиционные ценности, ценностные ориентиры, концепт, ценностные концепты, аксиология, положительные ценности, отрицательные ценности.

Ценности возникают в результате познавательной деятельности человека: «ценности связаны с человеком так, что ценностей вне человека и общества нет, вне отношения к человеку предметы сами по себе ценностной классификации не подлежат,

ценности формулируются человеком в его продуктивной деятельности» [5, с. 28] и существуют только в его коллективном и индивидуальном сознании.

Одной из основополагающих ценностей выступает человек и его жизнь, что является телесной ценностью. Однако, несмотря на то, что самым ценным считается для человека его жизнь, она не входит в категорию высших ценностей. К высшим ценностям относятся ценности, связанные с духовным миром личности и общества, например, духовность. Духовность – это духовно-нравственное качество, присущее как отдельно взятой личности, так и обществу, народу в целом.

Под духовностью определенного народа понимается извлечение уроков из прошлого, память о влиянии естественной среды и наставлениях великих предков, степень восприятия мира при помощи родного языка. Основным признаком нации является своеобразное восприятие ею мира с опорой на собственный исторический опыт в пределах возможности языка. Сущность и содержание нации определяется ее духовностью [1, с. 55]. Духовность есть индикатор могущества любой державы или нации.

По справедливому замечанию А.Н. Белобородко, в XXI веке наблюдается трансформация традиционных ценностей и появление системы новых ценностных ориентаций, которая транслируется в массовой, в частности поп-культуре посредством «масштабной системы концептов, влияющей на сознание индивида и предписывающей ему определенные установки» [3, с. 7]. Ценностные ориентиры общества и личности меняются.

Как показывает анализ научной литературы по аксиологии, ценности классифицируются на: моральные ценности; правовые ценности; научные ценности; исторические ценности; социальные ценности; философские ценности и др.

Ценности могут быть природными и приобретенными, культурными. В таком случае говорят о познавательных, утилитарных, этических, эстетических и др. ценностях. Все разновидности ценностей взаимосвязаны и составляют в совокупности определенную ценностную иерархию, в основании которой лежат базовые («вечные») ценности, означающие «то, что всего дороже для человека, то, за что он способен, в критической ситуации ценностного выбора, отдать все, что он имеет, даже свою жизнь» [5, с. 17]. К таким базовым ценностям относятся такие ценности, как *свобода, истина, красота, справедливость, добро и польза* и др.

Проблема классификации ценностей интересовала ученых-мыслителей с давних времен. Так, по мнению Платона, «государство, желающее себя сохранить и по мере человеческих сил быть счастливым, должно по необходимости правильно различать ценности. Но самое ценное по праву – это блага, относящиеся прежде всего к душе, если в ней есть рассудительность, затем прекрасные качества тела и, в-третьих, так называемые блага, относящиеся к имуществу и достатку. Если какой-нибудь законодатель или какое-то государство выйдут за эти пределы, оценив наиболее высоко достаток или поместив, в смысле ценности, низшее перед высшим, он совершит дело и негосударственное, и нечестивое» [6, с. 181-182]. Таким образом, по Платону, ценности составляют три ступени: первая, низшая, ступень – ценности, являющие собой имущественные блага, вторая, средняя, ступень – ценности, являющие собой телесные блага, третья, высшая, ступень – ценности, являющие собой душевные блага.

Деление ценностей на положительные и отрицательные восходит к учениям Д. Юма, который обосновал правомерность суждения о свойстве одной и той же ценности

относиться и к положительной, и к отрицательной в зависимости от обстоятельств [8, с. 54]. Нам импонирует мнение Д. Юма о том, что «человек рожден преимущественно для деятельности и в своих поступках руководствуется вкусом и чувством, стремясь к одному объекту и избегая другого в зависимости от той ценности, которую он приписывает этим объектам, и от того, в каком свете они ему представляются» [8, с. 10]. Иначе говоря, любой материальный или духовный объект как определенная ценность в сознании индивида приобретает положительную или отрицательную оценку, которая и предопределяет собственно «вкус и чувство» при выборе личностью того или иного поступка.

Свойство одной и той же ценности относиться и к положительной, и к отрицательной в зависимости от ситуации говорит об относительности рассматриваемой ценности. Классификация ценностей на относительные и абсолютные принадлежит И. Канту, который исходит из зависимости/независимости существования объектов, являющихся ценными для человека, от его воли [7, с. 22-23]. К абсолютной положительной ценности, например, относится такая ценность, которая представляет собой добро в любом отношении без ограничений (*Божественная любовь*), в то время как относительная ценность может иметь характер добра только относительно кого- или чего-либо (*материнская любовь*).

В целом, следует отметить, в основе разнообразия классификаций ценностей лежат разные подходы исследователей к выделению типов и видов ценностей, разные критерии. Исследуя природу и характер ценности, ученые различают различные ее типы и виды в зависимости от того, какой критерий положен в основу классификации.

Таким образом, можно сказать, что ценности по степени приоритетности выстраиваются в языковом сознании в определенные иерархические отношения, образуя систему ценностей. В зависимости от того, под воздействием каких факторов формируются ценностные установки и идеалы в языковом сознании индивида и общества, системы ценностей в разных лингвокультурных и этнических общностях будут различаться. Ценностная система в процессе развития общества под влиянием различных факторов может видоизменяться. Однако в системе ценностей каждой лингвокультурной общности непременно сохраняются определенные константы – ценности, которые и позволяют судить о национально-культурной специфике менталитета народа.

Литература:

1. Арипова З.С. Шах ахлокий фазилатлари такомилди миллий маънавият ва умуминсоний кадрятларнинг ўзаро алоқадорлиги: Фалс. фанл. номз. ...дисс. – Тошкент, 2012. – С. 55.
2. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 4. / Под общ. ред. А.И. Доватура. – Москва: Мысль, 1983. – С. 66.
3. Белобородко А.Н. Культурные сценарии в современной поп-культуре (на материале текстов песен церемонии «Золотой граммафон»). // Тез. докл. науч. семинара. – Екатеринбург: Ажур, 2016. – С. 7.
4. Вепрева Т.И. Ядерные и периферийные ценностные смыслы в языковом сознании студенческой молодежи: результаты экспериментального исследования. // Тез. докл. науч. семинара. – Екатеринбург, 2016. – С. 13.
5. Лингвистика и аксиология: этносемиотрия ценностных смыслов: коллективная монография. – Москва: ТЕЗАУРУС, 2011. – С. 28.

6. Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 2. / Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007. – С. 181-182.
7. Рузиева Р.Х. Жамиятнинг маънавий янгиланишида миллий ва умуминсоний кадриятлар уйғунлигини шакллантириш масалалари: Фалс. фанл. докт. ...дисс. – Тошкент, 2012. – С. 22-23.
8. Юм Д. Исследование о человеческом разумении. – Москва: Прогресс, 1995. – С. 54.

ПОЛИСЕМИЯ ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ПОНЯТЬ» - В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

Хасанова Шохсанам Рахмоновна

ассистент кафедры русского языка для нефилологических факультетов

Таджикский национальный университет

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, пр.Рудаки, 19

Тел.: (+992) 901 55 53 17

E-mail: laylo.hasanov@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются глаголы со значением «понять» в русском и таджикском языках. Приводятся примеры из художественных текстов.

Ключевые слова: глагол, понять, антитеза, лингвистика, таджикский язык, русский язык.

Антитеза имени и глагола как структурная особенность многих языков была осознана еще в античной философии и лингвистике. Эта теория была воспринята русской грамматикой еще в XVIII в. На этой почве сложилось своеобразное учение о глаголе как о центральной категории языка, присвоившей себе основные формы и функции других грамматических категорий и создавшей свои особые «колонии» в области всех главных частей речи [2, с.349].

Интеллектуальные глаголы имеют несколько групп, которые образуют лексико-семантические группы, объединяющие многочисленные синонимические ряды. Например, по данным толкового словаря, глагол **говорить** имеет несколько значений: 1. Владеть устной речью, владеть каким-н. языком. Ребенок еще не говорит. Г. по-русски. 2. что, о ком-чем и с союзом "что". Словесно выражать мысли, сообщать. Г. правду. Г. медленно. Г. с большим увлечением. Г. о чем-н. с интересом. В своей книге автор говорит о новых открытиях. Говорит, что занят. Говоримая речь (устная, произносимая; спец.). Говорят вам или говорю тебе (употр. для усиления высказанной мысли, для приказанья. Говорю тебе, уходи). 3. о ком-чем и с союзом "что". Высказывать мнение, суждение, обсуждать что-н. Г. об успехах товарищей. Го-\вопят, что зима будет холодная. 4. с кем. Общаясь, разговаривать, вести беседу, разговор. Г. с товарищем. Г. по телефону. Они давно уже не говорят друг с другом (не разговаривают, в ссоре). 5. перен., о чем. То же, что свидетельствовать (во 2 знач.). Данный факт о многом говорит. Говорит само за себя что-н. (настолько очевидно, что не нуждается в дополнительных разъяснениях, доказательствах). Имя этого человека мне ничего не говорит (оно мне неизвестно, этого

человека я не знаю). 6. (1 и 2 л. не употр.), перен., в ком. Проявляться в чьих-н. поступках, словах. В нем говорит гордость. 7. на кого. Называть кого-н. как виновника чего-н. (прост.). Подозревают его, а он говорит на соседа. 8. говоря. В сочетании с наречием или косв. п. существительного входит в устойчивое сочетание вводн. сл. со знач.: выражаясь, излагая что-н. так, как обозначено этим наречием или существительным. Строго говоря (выражаясь точно). Короче (или коротко) говоря (подводя итог, заключая вышесказанное). Правильнее говоря (уточняя). Вообще говоря (то же, что вообще в 3 и 4 знач.). Честно, откровенно или по правде говоря (если быть откровенным). Иначе говоря (иными словами). И не говори! (разг.)- выражение согласия, уверенного подтверждения слов собеседника. Кто говорит! (разг.) - то же, что и не говори. Нелегко, кто говорит! Не говоря о ком-чем, предлог с предл. п. - то же, что не считая, не включая, исключая, не принимая в расчет. Не говоря об одном отстающем, все учатся хорошо. Что и говорить! - выражение согласия, уверенного подтверждения. Что ни говори! (разг.) - несмотря ни на что. Что ни говори, а он прав. что вы говорите - выражение крайнего удивления. П сов. сказать, скажу, скажешь. П многокр. говаривать, наст. вр. не употр. (ко 2 и 4 знач.; разг.). П сущ. говорение, -я, ср. (ко 2 знач.). N прил. говорильный, -ая, -ое (ко 2 и 4 знач.; устар.) [9,134с.]

Глаголы одного синонимического ряда различаются семантически и синтагматически.

Предметом анализа послужили особенности семантики и функционирования русских и таджикских глаголов. Целью статьи является определение параметров дифференциации русских синонимичных глаголов для оптимизации их представления в американской аудитории. Материалом для исследования послужили данные синонимических и толковых словарей русского языка, двуязычного русско-таджикского словаря, толковых словарей таджикского языка, а также материалы сайта «Национальный корпус русского языка» и «Национальный корпус таджикского языка».

Анализ контекстов «Национального корпуса русского языка» показывает, что глагол очень употребителен в русском языке — на сайте представлено 14643 предложений. Понять употребляется в тех случаях, когда требуется путем мыслительной деятельности охватить, составить в сознании полную картину чего-либо, вычленить самое главное. Поэтому глагол употребляется в таких сочетаниях, как понять смысл, понять природу чего-л., понять всё и т. п. Если речь идет о человеке, то имеются в виду мотивы поступков, поведения: «А что русские люди собираются провести следующие тысячу двести лет в попытках понять свое собственное существование». [НКРЯ]. Глагол «Понять» в таджикском языке имеет следующие значения: 1. чизеро фаҳмидан, донистан, 2. аз уҳдаи чизе баромадан, 3. гумон кардан, эҳтимол доштан.

Инҳо нодонанд, ақлашон ба ҳеҷ чиз намерасад, бинобар ин, ман аз ханда ва масхара доштани инҳо он қадар намеранҷам ва маъзурашон медорам, ки ақлашон намерасад.

Процесс интеллектуальной деятельности, обозначаемый интересующим нас глаголом, предполагает значительные умственные усилия: Просто это нужно **понять** и принять свою точку зрения. [НКРЯ]; Чун «забони арабӣ забони муштаракӣ табақаи рӯшанфикр ва мутафаккир буд», бинобар ин, вазъияти рӯҳии Носири Хусравро ҳангоми таълифи он фаҳмидан мумкин аст. [НКТЯ]; Этот факт указывает и сочетаемость с единицами, «облегчающими» процесс, — глаголом помогать, наречием легче:

«Иллюстрация ... вводится для удобства составителя описания и помогает понять смысл принятых названий и обозначений»; Ва Фаёз пай бурд, ки модар намерасад, ба модар рози дил гуфтан осонтар аст, ба воситаи \bar{u} баъзе харфхоро фаҳмидан имкон дорад...[НКТЯ]. Глагол *понять* требует прямого дополнения (или в сочетании с отрицанием — дополнения в родительном падеже без предлога — не понять намёка), может вводить придаточные изъяснительные предложения. Материалы нашей картотеки свидетельствуют об употребительности этой единицы в современном русском языке, на сайте «Национального корпуса русского языка» представлены 226 контекстов его употребления, в большинстве из которых иронической окраски не наблюдается. Например: *Персонаж Хэнкса оказался на редкость классным психологом, сумевшим понять источник всех проблем Фрэнка одиночество* [НКТЯ]; *Вале ба назари мо дар шеъри мазкур таркиби «кӯрӣ кардан»-ро ба маънии аслиаш ҳам фаҳмидан мумкин аст* [НКТЯ]. Глагол сочетается с такими словами, как уразуметь нечто важное, общее, принципы, истину, в чем дело и под., что свидетельствует о необходимости значительных умственных усилий для достижения результата, глубине и длительности предварительного обдумывания.

Глагол *уловить* требует прямого дополнения, вводит придаточное изъяснительное. Разговорный глагол докопаться входит в рассматриваемый синонимический ряд в значении 'дознаться, доискаться'. Семантика глагола предполагает понимание как результат длительных умственных усилий, интеллектуальных поисков. Глагол сочетается с такими единицами, как докопаться до правды, истины, сути, важного, причин, т. е. важна глубина умственной деятельности, приводящая к результату: Как мог, я **попытался** рассказать и о других: о легенде нашего театра, рано умершей и незаслуженно забытой Людмиле Фетисовой, о Любви Добржанской, прожившей долгую и славную актёрскую жизнь, но сейчас тоже почему-то забытой, о потрясающем актёре и человеке Андрее Попове, который недолго возглавлял наш театр; **Аслан дили ҳама, ки лабрези дар ду алам ва ташвишу таҳлука буд, бо хар баҳона шарики ин зайл баҳсу мочаро шуда, ҳақиқати талхрофаҳмидан мехостанд.**[НКТЯ] В анализируемом переносном значении глагола ощущается связь с первичным производящим значением: 'копая, достигнуть чего-л., найти что-л.' Глагол имеет управление докопаться до чего-либо. Глагол раскусить\газидан также является разговорным по своей стилистической принадлежности. В анализируемый синонимический ряд он входит в значения 'разобраться в ком-чем-л., хорошо узнать, понять кого-что-л.' Глаголы осознать, осмыслить, познать, постичь (постигнуть) являются книжными по своей стилистической принадлежности. Осознать имеет значение 'полностью довести до своего сознания'. Семантика глагола подразумевает глубину мыслительного процесса, его рациональный целенаправленный характер. Семантизации глагола помогает его внутренняя форма, ср. однокоренные слова сознание, сознавать, сознательно и др. Обозначаемое глаголом действие требует времени: «Вчера — то есть сегодня — всё мелькало так стремительно, что она осознать не успевала происходящее» [5, с. 98].

Осознать и понять выступают как два взаимосвязанных этапа интеллектуальной деятельности, поэтому эти два глагола часто выступают в одном контексте: Во-первых, *понять*, где мы находимся, и **осознать** проблемы страны не в научном смысле; Чтобы сделать это понятие значимой переменной в психологических исследованиях, необходимо накопление "критической массы" эмпирических данных, что позволит **осознать** взаимосвязь между субъективными и объективными аспектами смысла жизни,

исследовать зависимость конкретных вариантов смысла жизни от условий становления личности [3,с.120]. Необходимо отметить, что контексты использования этих глаголов в Национальном корпусе русского языка немногочисленны. Таким образом, глаголы проанализированного синонимического ряда с точки зрения семантики различаются по следующим параметрам характеристики: 1) наличие большей или меньшей длительности предварительного обдумывания (длительного обдумывания требуют действия, обозначаемые глаголами понять, уразуметь, уяснить, докопаться, осознать, осмыслить, познать, постичь, врубиться, въехать); быстротой достижения результата характеризуются уловить, смекнуть, скумекать, смикитить, усечь); 2) наличие значительных умственных усилий, приведших к результату понимания (понять, уразуметь, уяснить, уловить, докопаться, осмыслить, осознать, познать, постичь, врубиться, въехать); 3) глубина и всесторонность обдумывания (уяснить, вникнуть, докопаться, раскусить, осознать, осмыслить); 4) свойства ума субъекта (сообразить, уловить, раскусить, смекнуть, скумекать, смикитить, усечь, осмыслить); 5) получение новых знаний (познать); 6) наличие прозрачной внутренней формы (уразуметь, уяснить, осознать, осмыслить); 7) ощущаемая носителями языка связь с мотивирующим первичным значением (уловить, докопаться, раскусить, врубиться, въехать).

С точки зрения сочетаемости выделяются переходные глаголы: понять, уразуметь, уяснить, уловить, раскусить, осознать, осмыслить, познать, смекнуть, скумекать, смикитить, усечь. Глаголы вникнуть, врубиться, въехать имеют управление во что-либо, что в значительной степени обусловлено префиксом в-, докопаться требует управления до чего-либо, что также обусловлено наличием префикса до-. Глаголы понять, раскусить, познать могут сочетаться и с неодушевленными, и с одушевленными существительными. Выделенные параметры характеристики русских глагольных синонимов и их рассмотрение на фоне таджикских аналогов, на наш взгляд, могут способствовать оптимизации процесса межкультурной коммуникации и послужить базой для лингводидактического описания русских единиц.

Литература

1. Богданов В.В. Семантикоцентризм и формоцентризм в мировой лингвистике XX века / В.В. Богданов // Структурная и прикладная лингвистика. Вып. 5 / Под ред. А. С. Герда. - СПб., 1998. – 198с.
2. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): учебное пособие для вузов / Отв.ред.Г.А.Золотова.- 3-е издание., испр.- М.: Высш.шк.,1986.-640 с.
3. Васильев Л. М. Семантика русского глагола. – М., 1981. – 356с.
4. Горбачевич К.С. Русский синонимический словарь. - СПб., 1996. – 298 с.
5. Шведова Н.Ю. Глагол как доминанта русской лексики. // Филологический сб.: К 100-летию со дня рождения акад. В.В. Виноградова. – М., 1995. – 268с.
6. Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru).
7. Национальный корпус таджикского языка (<https://tajik-corpus.org/>)
8. Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание / Под ред. проф. Л. Г. Бабенко. - М., 1999. – 256с.
9. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Отв. ред. акад. РАН Н. Ю. Шведова. - М., 2007. – 696 с.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

Ёрова Сабохат Нурматовна

кандидат филологических наук, доцент кафедры языков

ГОУ «Матчинского педагогического колледжа»

Тел.:(+992) 92-701-27-86

sabohatyorova1009@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются лексико-семантические особенности оценочных конструкций в русском и таджикском языках.

Разрабатываются актуальные проблемы современного общего языкознания, задачи лексикологии, перспективы общего развития теории значения и оценок, которые вызывают необходимость поиска лингвистических новаций, нового взгляда на данную проблему и вовлекают в орбиту научных исследований множество вопросов, неизученных в сопоставительном аспекте.

Ключевые слова: структура оценочных конструкций, перечисление признаков, Ря и Тя, параллельная связь, оценочное значение, номинативные предложения, семантические оси.

Выдающийся советский лингвист Л.В.Щерба на первых же страницах своей работы «Очередные проблемы языковедения» писал: «Я, конечно, не имею претензии исчерпать все очередные проблемы современного языковедения, я буду говорить лишь о тех, о которых мне приходилось думать в зрелый период моей научно - лингвистической жизни»[11].

Характерной особенностью структуры оценочных конструкций описательного типа, содержащих перечисление признаков, в Ря и Тя является параллельная связь, которая в повествовании выражает динамику оценок. Странный в сентябре лес – в нем рядом весна и осень. Желтый лист и зеленая травинка. Поблекшие травы и зацветающие цветы. Сверкающий иней и бабочки. Теплое солнце и холодный ветер. Увядание и расцвет. Песни и тишина... (Н.Сладков).

По способу изложения содержания данный контекст с пейзажной характеристикой носит характер описания с оценкой. Каждый тип оценочного значения в данном контексте имеет свои языковые и смысловые формы выражения оценки. Например, описание признаков осеннего леса достигается словосочетаниями странный лес, желтый лист, зеленая травинка, поблекшие травы, зацветающие цветы, сверкающий иней, теплое солнце, холодный ветер.

Для описания оценки картины осеннего леса характерно употребление номинативных предложений, однородных членов предложения и цепная их связь. Выбор способа изложения содержания данного контекста зависит от характера сообщаемой информации, т.е. коммуникативных целей автора описания – монолога. Здесь дается целостный образ осеннего леса, поскольку описание его картины дается в оценочной перспективе; используются определительные компоненты странный, желтый, зеленая, поблекшие, зацветающие, сверкающий, теплое, холодный и т.п.

Наличием единой точки отсчета, на которую ориентируются все оценочные формы, устанавливается для данных словоформ единая размерность концептуального пространства на уровне текста, пространства, который необходим в плане сигнификативном (с точки зрения внутрисистемных языковых отношений). В этом плане семантические оси ориентации в Ря и Тя параллельны друг другу, поскольку параллельность семантики – сигнал их относительной соотнесенности с точкой отсчета. На любой семантической оси ориентации возможна реализация двух смысловых направлений: лексико-семантического и синтаксического» [9].

Как показывают языковые иллюстрации одни и те же языковые единицы, изменяясь или не изменяясь качественно или количественно, оказывая влияние на качество и количество других единиц в пределах одной и той же или различных языковых подсистем, обуславливают вхождение в структуру или выход тех или иных элементов из структуры оценочных конструкторов. В этой связи для осмысления их сущностных характеристик весьма важно исследование особенностей лексико-семантической дистрибуции отдельных языковых единиц, возможностей и результатов их комбинаций в тех или иных ситуациях. При этом большое значение в Ря и Тя приобретает исследование следующих параметров с точки зрения:

- а) причин и результатов группировки лексических единиц с точки зрения их предполагаемого функционального статуса (осень близка – атрибутивно-предикативная связь) и перегруппировки смысла (близкая осень – атрибутивная связь);
- б) пересечения оценочных значений (высокий, /но не полный/ человек);
- в) наложения оценочных значений (блестящие и мужественные мысли, /оставленные нам предками/);
- г) слияния оценки (шум /тверских/ осенних лесов, шум лесов, тверских лесов, осенних лесов);
- д) включения в систему новых оценок (теплое солнце, но /холодный ветер/);
- е) исключения из системы словесных знаков (одна из особенностей характера, одна из /положительных/ особенностей характера);
- ё) свертывания оценки (все продуманное);
- ж) развертывания оценок (поблекшие, желтые травы осеннего леса);
- з) порядка следования элементов (высотный дом – дом высотный);
- и) иерархии знаков в цепочке оценочных значений (неброская, но поразительная красота русской земли).

При анализе лексико-семантических параметров данных, близких по значению, но разных по функциональному заряду или структуре лексических единиц, на наш взгляд, целесообразно использовать частные лингвистические приемы интерпретации их лексико-семантической структуры способами:

- а) компонентного дефинитивного анализа элементов оценочных значений;
- б) частеречного анализа словесных знаков их структуры;
- в) семантической интерпретации элементов структуры;
- г) контекстуального функционального анализа лексических единиц, составляющих структуру оценочных значений;
- д) количественного подсчета элементов структуры;
- е) синтеза контекстуальной лексической семантики элементов оценочных значений;

- з) установки композиционно-стилистических функций оценочных значений;
- и) акцентной дифференциации оценочных значений.

Их (объектов оценок) позитивность в Ря и Тя четко эксплицирована многочисленными языковыми факторами, конкретно указывающими семантические параметры оценок, для которых характерно множество общих и специфически частных в сопоставляемых языках ассоциативно-образных признаков:

- а) демаркация оценок;
- б) градация оценок;
- в) семантические параметры оценок;
- г) психологическая знаковость оценок (положительная или отрицательная форма оценки);
- д) сопоставимость оценок (высокие горы – высочайшие в мире горы);
- е) полнота, объем оценочных значений (дом, построенный в прошлом году);
- ё) оппозиционные вербальные знаковые структуры оценок (новый кирпичный дом, выстроенный в прошлом году).

Многомерность системы данных оценочных значений Ря и Тя со специфическим лексико-структурно-семантическим контуром и композицией, естественно, предполагает и наличие категориальной вербально знаковой структуры выражения, в которой функционируют множество специфических грамматических сущностей, необходимых для определения лексико-семантических особенностей конструкций данного класса в Ря и Тя. В них знаково фиксируются:

- а) композиционные и стилистические особенности лексических единиц для выражения оценок;
- б) вербальный семантический ракурс экспликации определенной оценки;
- в) участие соответствующих вербальных знаков в композиции оценки;
- г) их включение в ту или иную форму изложения;
- д) участие в передаче точки зрения;
- е) различные оценочные значения и их перспективы;
- ж) эмоционально-экспрессивные значения, при оценке предметного мира.

Совокупность всех этих композиционных и стилистических функций оценочных категорий Ря и Тя рассматривается как композиционно-стилистический потенциал их формы, которым они обладают в системе этих языков. В каждом частном случае употребления лексико-семантической формы реализуется лишь определенная функционально-семантическая ориентация словесных знаков.

В самих дефинициях представляемых оценочных значений присутствует какой-либо единый критерий оценки. Наблюдения над конкретными словарными материалами подтверждают высказываемую многими исследователями мысль о диффузности языковой природы оценочных значений, что, безусловно, затрудняет их лингвистическое исследование.

В основу классификации предметно-оценочных значений в Ря и Тя может быть положен филогенетический критерий, поскольку их языковое существование в различных языках по природе специфично» [9].

При учете контекстуальных условий их варьирования во всех случаях развертывания предметно-оценочной информации явно благоприятной для реализации подобных конструкторов становится в Ря и Тя –

- а) лексическая,
- б) семантическая,
- в) грамматическая,
- г) функциональная ориентация элементов их структуры.

Характерно при этом, что контекстуальные ситуации их употребления или позиции семантически совместимых языковых единиц структуры, обозначающих предметы, лица, явления, состояния + их оценочные номинации, соотносенные в рамках конструкций в Ря и Тя, имеют обычно одинаковые лексические характеристики, поскольку принимают непосредственное участие в формировании одноуровневых денотативных понятий: субъектно-определятельных (муаллими ботаъриба – опытный учитель), предикатно-определятельных (учитель опытный – муаллим ботаъриба), объектно-определятельных (учитель с большим опытом – муаллими тальрибаи калондошта), обстоятельственно-определятельных (учитель весьма (очень) опытный – муаллими басо пуртаъриба) [3].

Среди конструкций с оценочным значением можно акцентно выделить следующие основные группы со значениями:

- а) причинной обусловленности качественного признака;
- б) степени проявления качественного признака, приписанного лицу или предмету;
- в) добавочной качественной оценки;
- г) ограничения этого признака.

Информативный фон, выступающий смысловой основой микро-контекста, соотносителен с понятием «пропозиция», которая объективно оформляет содержательную, смысловую платформу предметно-признаковой информации. Платформа же способствует представлению лексико-семантической структуры оценочных категорий или единиц текста, обеспечивающих определенное семантическое соотношение частей (предмета и его признака) между собой, создавая их соразмерность и соотношение в их смысловой ориентации или регуляции.

Оценочные категории, оформляющие признаковые отношения, дифференцируются по своей способности квалифицировать оценки на лексико-семантическом уровне.

Литература:

1. Адмони В.Г. О портативности и грамматических структурах // Морфологическая структура слова в языках различных типов. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.-С. 183-189.
2. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М.; Л., 1964.-С.22-23.
3. Акрамов М. Адъективные словосочетания в современном таджикском литературном языке. – Душанбе : Ирфон, 1973.- С.84.
4. Андреев Н.Д. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении. Л., 1976.- 403 с.
5. Баскаков Н.А. К теоретическим основам разработки сравнительно-сопоставительного метода // РЯ НИИ. – 1961, №4.- С. 24-32.
6. Бахарев А.И. О соотношении причастий и прилагательных в русском языке // Вопросы теории русского языка и методики его преподавания. – Саратов, 1970. Вып. 2.- С. 22-26.
7. Вардуль И.Ф. Основы описательной лингвистики. М., 1977.- 351 с.

8. Гухман М.М. Лингвистические универсалии и типологические исследования. – ВЯ, 1973, №4.- С. 3-15.
9. Джабборова М.Т. Сопоставительно-типологическая характеристика системы причастий в русском и таджикском языках: Автореф. дис... канд.филолог.наук. – Душанбе, 1990.- 23 с.
10. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М., 1982.- 273 с.
11. Щерба Л.В. Очередные проблемы языковедения. - Л., 1974.- С. 313-318.

ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА КАК ОСНОВА ПОРОЖДЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИГРЫ

Узбеков Тимур СаKENOвич

PhD, старший преподаватель кафедры современного русского языка

Узбекский государственный университет мировых языков

Узбекистан, Ташкент, 100170, Кичик халка йули, Г9а, дом 21А

Тел.: +998973305093

E-mail: timuzbekov@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается проблема переноса и переносного значения слова как основы порождения языковой и лингвистической игры. Языковая игра определяется как общезыковое явление, характеризующееся полисемантностью, а лингвистическая игра – как моноаспектное явление, применяемое в системе обучения в целях совершенствования процесса познания языка, изучаемой дисциплины. Перенос, переносное значение языковой единицы, языковая игра и лингвистическая игра анализируются как в плане теории языка, так и в плане лингводидактического описания и методики внедрения в учебный процесс.

Ключевые слова: перенос, переносное значение, языковая игра, лингвистическая игра, слово, иностранный, неродной, теория методики.

Язык существует в статике и в динамике. В динамике языка раскрывается внутренняя суть, которая в статике языка не всегда просматривается. Динамический (речевой) аспект во всех своих разновидностях (слушание, говорение, чтение письмо, внутренняя речь, перевод) выявляет языко-речевые особенности, которые являются внутренней сутью языка, отражающиеся в звуковом или письменном оформлении. В говорении и в письме рождаются новые значения языковых единиц, которые именуются переносными значениями. Эти переносные значения слов порождают и языковую игру, и лингвистическую игру, основанных на игре слов. Это украшает художественную речь и является основой писательского труда.

Существует следующая последовательность порождения игры слов, языковой игры и лингвистической игры: перенос – переносное значение, языковая игра – лингвистическая игра.

Ниже мы в сжатой форме рассмотрим эти проблемы, как в теоретическом, так и в методическом планах.

Перенос в целом и переносное значение слова имеют одну основу:

перенос действия с одного предмета, объекта на другой. Например: артикуляционный перенос – это артикуляционный переход работы органов речи с произношения одного звука на произношение другого (последующего) звука в звуковой цепи слова;

перенос значения слова, т.е. появление (рождение) переносного значения слова. В данном случае происходит смена значения слова, когда к основному (прямому) значению слова добавляется еще одно или несколько значений, которые в совокупности делают слово многозначным. Появление переносного значения слова имеет свои закономерности, которые, как правило, универсальны для всех языков. Перенос происходит внутри слова в его содержательном, смысловом мире, когда лингвистические, например, контекстуальные и экстралингвистические (например, речевая ситуация) факторы способствуют появлению нового (переносного) значения слова.

Переносные значения языко-речевой единицы бывают двух видов:

А) переносные значения, зафиксированные в толковых и других словарях, которые являются общеязыковыми. Например:

Живой: 1. Такой, который живет, в котором есть жизнь: живая собака. Взяли его еще живым. 9. Живая очередь (разг) – не по записям, требующая личного присутствия во все время ожидания [Ушаков, 2007, с. 202]

Б) Индивидуально-авторское переносное значение, которое в словарях не зафиксировано, но в данном контексте, в данном авторском употреблении у языковой единицы появляется новое переносное значение. Например, приведем отрывок из стихотворения Олжаса Сулейменова «Раскопки в зоне Шардарьинского водохранилища»:

«Глины.

Глины пятицветный – залежь,

кустики жусана, тамариск,

и барханы желтые, как зависть,

к Сырдарье, качаясь, прорвались» [Сулейменов, 1976, с. 116.]

В этом поэтическом контексте несколько новых словоупотреблений, которые порождают новые индивидуально-авторские переносные значения: 1) *барханы – желтые*; 2) *барханы – как зависть*; 3) *барханы желтые, как зависть*; 4) *барханы качаясь*; 5) *барханы прорвались*; б) *барханы, качаясь, прорвались*.

Переносное значение слова порождает языковую игру, на основе которой создается лингвистическая игра.

В современной науке о языке языковая игра понимается как использование языковых единиц в нетрадиционном семантическом и стилистическом значениях, что порождает новые переносные значения и эффект сильного положительного или отрицательного эстетического воздействия на слушателя или на читателя.

Языковая игра – понятие широкое и значение языковой игры рассматривается с нескольких позиций:

1) как сознательное нарушение норм языка, нестандартное сочетание языковых единиц с целью создания эстетического эффекта;

2) как методический прием при обучении языку, где используются игры, направленные на развитие определенных навыков у обучаемого. В основе этих позиций лежит игра, которая представляет собой динамичное, активное явление, следовательно, в процессе игры (физической или умственной) происходит формирование определенных

умений и навыков, так как любое движение влияет на развитие. Языковая игра как методический прием развивает интеллектуальные способности: мышление, логику, память и т.д. Эта разновидность языковой игры называется лингвистической игрой.

Языковая игра имеет ряд функций. Одной из основных функций является вызов у читающего, слушающего определенной реакции, положительного или отрицательного восприятия. Языковая игра представляется на всех уровнях языка: на фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, словообразовательном и строится при помощи омонимов, паронимов, антонимов, фонетических сочетаний, устойчивых словосочетаний, преднамеренных орфографических ошибок (замен букв), и т.д. Нетрадиционное сочетание языковых единиц в языковой игре служит для образования каламбуров, парадоксов, абсурдов, а использование их в речевых ситуациях письменной или устной речи дополняет слово новым значением, что порождает иное восприятие устной и письменной речи.

Порождение дополнительного значения слова, делает его полисемантом – это расширяет, углубляет степень его употребительности. Последнее является основой порождения языковой игры, так как языковая единица маркируется другим (переносным) значением, другой стилистической окраской.

В основе лингвистической игры лежит языковая игра, которая и является базой формирования особой языко-речевой деятельности индивида. Она способствует раскрытию лексико-семантических, стилистических и других глубинных свойств как родного, так и неродного языка.

Лингвистическая игра носит учебный характер, поэтому она должна получить лингводидактическое описание языковых единиц, как в статике, так и в динамике, а потом быть внедренной в обучающую систему школы, вуза [см.: Джусупов, 1991; 2012].

Лингвистическая игра одинаково применима как при изучении родного языка, так и при изучении неродного языка. В данной работе мы обратили внимание на значимость использования лингвистической игры при изучении неродного (иностранного) языка.

Освоение иностранного или неродного языка – есть длительный и сложный процесс, в котором обучающийся познает новые для него фонетические и лексические единицы, синтаксические конструкции, устойчивые словосочетания, которые не свойственны его родному языку или же имеют частичные сходства с аналогичными единицами родного языка. Освоение языка зависит от нескольких факторов:

Языковая среда – овладение языком происходит быстрее в обществе, в котором изучаемый язык является основным языком деятельности данного социума (семья, работа, учебное заведение, окружение и т.п.);

Способность индивида воспринимать новый язык. Люди, проживающие в городе или близ города говорят, понимают, думают, как минимум на двух языках. Но каждый человек неродной язык воспринимает по-разному: один легко воспринимает неродную речь и легко воспроизводит ее; другой – медленно, ему требуется больше времени, чтобы понять структуру неродного языка.

Если сравнивать русский (славянский) и узбекский (тюркский) языки, то кроме различий в определении категории рода существуют и словообразовательные различия. Так, например, русский язык является флективным, узбекский – агглюнативным. Образование слов в русском языке происходит посредством присоединения префиксов, суффиксов, интерфиксов, постфиксов, сложением основ и т.п., т.е. аффиксы

присоединяются перед корнем, после, между корнями. Например: *стол-ик, в-ход, сам-о-лет, сапож-ник, по-лет, вод-о-пад, уч-и-л-ся*.

В узбекском языке все морфемы цепочкой поочередно присоединяются после корня: *синф* (класс), *синфдош* (одноклассник, дош – аффикс для образования существительного), *синфдошим* (мой одноклассник, притяжательный аффикс –им), *синфдошларим* (мои одноклассники, -лар аффикс показателя множественности) и т.п.

На начальном этапе освоения нового языка обучающийся, как правило, старается привыкнуть к новому звучанию, пытается воспроизводить некоторые звуки и понимать смысл новых слов из неродного языка, сравнивая с родным языком.

Изучение языка – процесс длительный. Этот процесс, как правило, сопровождается речевой интерференцией. Языком человек овладевает, когда осваивает структуру языка, особенности произношения, лексики, грамматики и может думать и работать на неродном языке.

В связи с этим в современной педагогической практике существуют множество методик и технологий, способствующих развитию навыков чтения, говорения, восприятия, помогающих вести свою профессиональную деятельность на неродном языке.

В этом плане, одним из эффективных приемов является использование лингвистической игры в учебном процессе.

«В лингвистической игре главное действие – создание или разборка языковой конструкции. Такие игры часто называют «языковыми» или «играми со словами», потому что слово – наиболее естественная и важная единица языка» [Любич, 1998, с. 3].

«Чаще всего ключевыми буквами в играх становятся начальные. Это связано с особенностью русского языка нагружать смыслом именно первую половину слова. Когда мы сокращаем слова, обычно отсекаем конец именно по этой причине; расположение слов в словаре по алфавиту – следствие той же особенности. Поэтому подбирать слова по средним или конечным буквам гораздо сложнее» [Любич, 1998, с. 28].

Тавтограмма. Называют одну из букв алфавита, с которой начинается много слов. За 5 минут нужно написать как можно более длинный текст из грамматически правильных предложений, все слова которого начинаются с заданной буквы. Назывные предложения и однородные члены употреблять запрещается [Любич, 1998, с. 29].

Распространенным примером тавтограммы являются строчки из песни «Четыре чёрненьких чертёнка»:

"Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка

Чертили чёрными чернилами чертёж";

Итак, в основе лингвистической игры лежит, прежде всего, игра слов, что доступно каждому носителю языка.

Языковая игра не имеет локализации в процессе ее использования. Лингвистическая игра имеет такую локализацию, так как она используется, как правило, в системе обучения не только языку, но и литературе и другим родственным гуманитарным дисциплинам.

Лингвистический, лингводидактический, методический аспекты лингвистической игры до настоящего времени разносторонне не исследованы, не описаны. Как правило, говорят и пишут о ее дифференциации от языковой игры, но мало уделяют внимание ее внутренней сути, как методического подхода, содержащего в себе, прежде всего, языковое начало.

Итак, взаимосвязь языкового аспекта, лингводидактического и методического аспектов лингвистической игры нуждаются в серьезном анализе и описании, так как она (лингвистическая игра) – это порождение языка и речи, поэтому в основе ее анализа и описания на первом месте должна стоять ее языковая суть, и только потом методическая: лингвотеретический аспект лингвистической игры, использующийся в учебном процессе, восходит к языковой игре, а дальше к теории языка.

Литература:

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. Москва, 1988, 341 с.
2. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению. Ташкент, Фан, 1991, 240 с.
3. Джусупов М. Социолингвистика, лингводидактика, методика (взаимосвязь и взаимообусловленность) / Русский язык за рубежом, Москва, 2012, №1, с. 22-28.
4. Любич Д.В. Лингвистические игры. Санкт-Петербург, изд-во Буковского, 1998, 272 с.
5. Сулейменов О.О. Определение берега. Избранные стихи и поэмы. Алма-Ата, Жазушы, 1976, 456 с.
6. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. Москва, Астрель: АСТ: Хранитель, 2007, 910 с.

МНОГООБРАЗИЕ СЕМАНТИКИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

Джабборова Мархабо Тухтасуновна

доктор филологических наук,
профессор кафедры современного русского языка
Российско-Таджикский (Славянский) университет
734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30
Тел.: +992 907 813 000
m.jabborova@mail.ru

Хайритдинзода Муниса Толиб

магистрант 2-го курса программы подготовки
«Русский язык и межкультурная коммуникация»
кафедры современного русского языка
Российско-Таджикский (Славянский) университет
734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30
Тел: +992883005144
kryrtsu@gmail.com

Актуальность проблематики данной работы обусловлена тем, что в русской и таджикской лингвистике вопрос о разнообразной семантике качественных имен прилагательных вызывает особый интерес. В русском языке качественные имена прилагательные разделены на тематические группы, в таджикской грамматике данная

проблема изучена поверхностно и не стала предметом детального исследования. В данной статье описаны некоторые классификации имен прилагательных по семантическим группам.

Ключевые слова: имя прилагательное, качественные имена прилагательные, многообразие семантики, тематические классификации.

Как показывают исследования ученых-лингвистов русского и таджикского языков, качественные имена прилагательные в частеречной системе, будучи ядром части речи, определяются "классическими" прилагательными.

По семантике имена прилагательные данного разряда крайне неоднородны, и их классификации по значениям являются разнообразными.

В многочисленных исследованиях ученых-лингвистов, посвященных анализу значений качественных имен прилагательных, бесспорно, центральное место занимают положения академика В.В.Виноградова.

Согласно известному лингвисту, семантической основой имени прилагательного является понятие качества. Качественные прилагательные характеризуются семантическим многообразием, они могут обозначать свойства вещей, воспринимаемые чувствами, физические качества людей и животных и внутренние, психологические свойства, постоянные качества, а также натуральные, собственные свойства предметов - обозначения цвета, формы, параметрические признаки, связанные с величиной и протяженностью и т.п. [2, с.156].

Академик В.В.Виноградов в своем труде «Русский язык. Грамматическое учение о слове» отмечает, что «... из громадного числа русских имен прилагательных сравнительно небольшая часть выражает качество или свойство непосредственно, лексическим значением своей основы. Таковы, например, прилагательные, обозначающие цвет, пространственные и временные качества и отношения, вообще воспринимаемые чувствами свойства и качества вещей...» [2, с.154].

Изучая и анализируя основные группы качественных прилагательных по их значению, он производит следующую классификацию:

1). прилагательные, называющие цвет: *алый, бежевый, бледный, белый, бурый, вороной, гнедой, голубой, желтый, карий, палевый, пегий, русский, рыжий, сивый, сизый, синий, седой, серый чёрный, смуглый* и т.д.;

2). прилагательные, обозначающие пространственные и временные качества: *прямой, правый, левый, малый, тесный, большой, плоский, глубокий, далекий, долгий, короткий, узкий, широкий* и т.д.;

3). прилагательные, вообще воспринимаемые чувствами свойства и качества вещей: *пряный, кислый, прочный, ровный, мокрый, острый, теплый, горький, жидкий, легкий, мелкий, мягкий, редкий, сладкий, тонкий, тяжелый, густой, частый* и т.д.;

4). прилагательные, обозначающие внешние или физические, телесные качества людей и животных: *босой, голый, нагой, лысый, сытый, молодой, старый, дюжий, хилый, косой, глухой, слепой, тощий, полный, толстый* и др.;

5). прилагательные, обозначающие внешние качества, качества характера, психологического склада: *хороший, злой, живой, резвый, глупый, грубый, дикий, гордый, бодрый, добрый, мудрый, хитрый, храбрый, щедрый, наглый, подлый, жестокий, кроткий* и т.п. [2, с.152-153].

Изучая значения прилагательных следует учитывать, что семантическое своеобразие качественных прилагательных заключается в способности обозначать признаки двоякого рода:

1) признаки, объективно присущие данному предмету, независимо от отношения к ним со стороны говорящего (*высокий дом, глубокий колодец, старый человек, твердый камень, черная земля, слабые мускулы*);

2) признаки, не только объективно присущие определенному предмету, но и отражающие своим наименованием качественную оценку данного признака со стороны говорящего в различных коннотативных аспектах (*скверная погода, отважный поступок, позорное бегство, вкрадчивый голос, подозрительный шорох*) [7, с.273].

Качественные имена прилагательные обозначают изначальный признак предмета (цвет, размер, характеристику поверхности, места, протяженности во времени: *зеленый, большой, ровный*); признаки, свойства человека (внешние, физические, умственные, нравственные, эстетические: *молодой, здоровый, умный, добрый*); свойства окружающей среды (температура, влажность, освещенность: *теплый, светлый*) [4, с.81].

В сопоставляемых русском и таджикском языках учет содержательной стороны признаков качественных прилагательных способствует классификации их на различные тематические группы, выражающие:

Признаки цвета и цветные оттенки: *синий, красный, голубой, желтый, зеленый, фиолетовый, оранжевый, черный, белый, голубой, розовый, светлый, серый, красно-синий, светло-зеленый, красноватый, бледно-розовый, тёмно-зеленый* и др.; в таджикском: *кабуд, сурх, осмонӣ, зард, сабз, сиёҳ, гулоб* и т.д.

Признаки пространства и места: *далекий, близкий, длинный, короткий, высокий, низкий, широкий, узкий, прямой, левый, правый* и др.; в таджикском: *дур, наздик, дароз, кутох, баланд, паст, васеъ, танг, рост, чап* и т.д.

Нравственно-интеллектуальные признаки человека: *умный, глупый, добрый, злой, смелый, храбрый, мужественный, отважный, трусливый, робкий, правдивый, лживый, фальшивый, сердечный, бессердечный* и др.; в таджикском: *доно, нодон, боақл, беақл, бадқаҳр, часур, тарсончак, ростгуй, дурӯғгуй, нағз* и т.д.

Признаки эмоционального состояния человека и черты характера: *радостный, счастливый, веселый, грустный, печальный, тоскливый, мрачный* и др.; в таджикском: *хушқол, хушбахт, гамгин, бадқаҳр* и т.д.

Признаки качества: *отличный, отменный, прекрасный, хороший, приличный, удовлетворительный, посредственный, плохой, скверный, негодный, красивый, спокойный, безобразный, крепкий, холодный, горячий* и др.; в таджикском: *аъло, бад, қаноатбахш, зебо, пир, чавон, базеб, сард, гарм, хунук, ором, нек, бузург* и т.д.

Признаки вкуса: *сладкий, кислый, горький, соленый, острый, горячий, холодный, теплый* и др.; в таджикском: *болазат, ширин, ишӯр, тунд, талх, туруш* и т.д.

Признаки физического качества живых существ: *здоровый, больной, толстый, худой, пожилой, молодой, слепой, глухой, хромой* и др.; в таджикском: *сиҳатманд, бемор, зӯр, заиф, лоғар, хароб, фарбеҳ, пир, чавон, кар, гунг, ланг* и т.д.

Прилагательные качественные относятся к надлежащему качеству объектов, свойствам, воспринимаемым органами чувств, физическим признакам людей и животных, квалификационным и оценочным атрибутам объектов, как, например: *голодный, толстый, длинный, старый, хромой, худой, молодой, добрый, плохой, хороший, злой,*

полезный, красный, правильный [5, с.204].

Исследователи, изучавшие семантическую характеристику качественных прилагательных, считают, что настоящую полифонию признаков способны выразить оценочные прилагательные, поскольку они несут особую, обобщенную семантику качества и играют большую роль в языке [6, с.64]. Например, взять для анализа слово «лес». Какой он бывает, если для его характеристики использовать качественные прилагательные? Лес может быть *зеленым, глухим, молодым, старым, таинственным, дремучим, густым, сказочным, дальним* и т.п.

Качественные прилагательные выражают субъективные оценочные признаки, содержащие оценку говорящего: этическую – *хороший/плохой*, эстетическую – *красивый/безобразный*, интеллектуальную – *трудный/легкий*, прагматическую (утилитарную) – *полезный/бесполезный*.

У лингвистов цветообозначения – одна из самых активно изучаемых лексических групп имен прилагательных [1, с.84]. В семантическом отношении данные прилагательные можно поделить на следующие группы:

а) цветообозначения, называющие масть животных (*вороной, каурый, буланный, гнедой, мухортый, пегий, саврасый, соловый, чалый, чубарый*);

б) прилагательные, называющие цвет глаз человека (*карий, голубой, черный, серый, зеленый*);

в) прилагательные, называющие цвет волос человека (*русый, рыжий, седой, белокурый*);

г) прилагательные, называющие цвет кожи человека (*смуглый, бледный, румяный, загорелый*);

д) прилагательные, называющие цвет природных объектов (травы, листья, хвой): *желтый, лазоревый, пожелтелый, почернелый, пестрый*.

Стоит отметить, что часть цветообозначений появилась за счет перехода относительных прилагательных в качественные, например: *кофейный, фисташковый, бутылочный, янтарный, шоколадный, сиреневый, оливковый* и др. [2, с.280]. В таджикском языке также можно обнаружить подобные прилагательные: *цигарӣ (коричневый), лочувардӣ (голубой) и т.п.* [3, с.134].

Среди семантических групп качественных прилагательных существуют такие, которые называют черты характера человека. В научной литературе их называют по-разному: морально-этические прилагательные или прилагательные нравственной оценки. Характерно то, что этим прилагательным свойственно соотносительное противопоставление: *трусливый (тарсончак)– храбрый (часур), умный (боақл) – глупый (беақл)* и т.д.

Морально-этические прилагательные, которые в зависимости от значения имеют соответствующие антонимы, активно употребляются в современном русском языке. Прилагательные данной группы в основном многозначны, и к каждому значению такого прилагательного можно подобрать антоним. Приведем примеры: *Смелый там найдет, где робкий потеряет. Лучшие нищий правдивый, чем тысячник лживый* (Пословицы).

Прилагательные данного подраздела делятся на три группы:

1. Прилагательные, характеризующие эмоции человека: *печальный, радостный, веселый, грустный, ласковый, сердитый, хмурый* и др.

2. Прилагательные, называющие черты характера: *строгий, добрый, правдивый, лживый, храбрый, трусливый, злой, чистоплотный* и др.

3. Прилагательные, характеризующие особенности поведения: *грубый, вежливый, внимательный, безразличный, капризный, спокойный* и др.

Прилагательные, называющие физические недостатки человека, можно узнать не только по семантике, но и по суффиксам: *морд-аст-ый, пуз-ат-ый, прыщ-ав-ый, неряшлив-ый, плюг-ав-ый*. У прилагательных, называющих физические достоинства, тоже есть определенные суффиксы: *мускул-ист-ый, силь-н-ый* [5, с.23].

Как в русском, так и в таджикском языках качественные имена прилагательные играют важную роль в образовании художественных средств выразительности, в них заложены большие возможности придавать образность описанию того или иного предмета. Подавляющее большинство традиционных определений – эпитетов и эпитетов индивидуальных – это именно прилагательные качественные.

Семантическое многообразие качественных имен прилагательных русского языка обладает своими особенностями, что позволяет им служить одним из главных средств образности и красочности не только текста, но и всей русской и таджикской речи. Наши наблюдения показывают, что богатая семантика качественных имен прилагательных в исследуемых русском и таджикском языках обладает своими особенностями, благодаря которым, безусловно, наша речь становится красочной и образной.

Семантические особенности качественных имен прилагательных в русском языке неоднократно подвергались глубокому анализу. Что касается значений таджикских качественных прилагательных, то пока эта проблема до сих пор не стала предметом специального изучения. Классификации имен прилагательных по значению, бесспорно, многочисленны и разнородны, и это доказывает, что исследование богатой семантики качественных имен прилагательных не закончено и ждет детального рассмотрения.

Литература:

1. Буланин, Л.Л. Трудные вопросы морфологии / Л.Л.Буланин. – М.: Просвещение, 1976. – 252 с.
2. Виноградов, В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / В.В.Виноградов. – М.: Высшая школа, 1972. – 614с.
3. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология. Қисми 1. – Душанбе: Маориф, 1982. – 240 с.
4. Камынина, А.А. Современный русский язык. Морфология / А.А.Камынина. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 240с.
5. Макарова, Е.А. Семантика качественных и относительных прилагательных в когнитивном освещении / Е.А.Макарова. – М.: Просвещение, 2008. – 56 с.
6. Осипова, Л.И. Морфология современного русского языка: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И.Осипова. – М.: Издат. центр «Академия», 2010. – 192 с.
7. Розенталь, Д.Э. Современный русский язык / Д.Э. Розенталь, И.Б.Голуб, М.А.Теленкова. – 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 448 с.
8. Рустамов Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм. Душанбе: Ирфон, 1972. - 92 с.

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ АДЕКВАТНОСТЬ ПЕРЕВОДА МЕТАФОРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

Султанова Рафохат Мирзоевна

доктор филологических наук, доцент

Ганизода Нохид Сайфиддиновна

магистрант 2-го года обучения

кафедры современного русского языка

Российско-Таджикский (Славянский) университет

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде 30

Тел.: (+992) 93 760 70 58 (м.)

E-mail: **Rafoat10@mail.ru**

Аннотация. В статье рассматриваются способы адекватной передачи экспрессивной информации таджикских художественных текстов на русский язык. В частности проводится переводческий анализ образцов, содержащих метафорические выражения, в ходе которого выявляются наиболее распространенные переводческие трансформации.

Ключевые слова: метафорическое выражение, переводческая трансформация, закон сохранения метафоры, стилистическая адекватность перевода.

В данной статье попытаемся рассмотреть практические вопросы специфики передачи художественных средств выразительности, в частности метафоры, которые основаны на сложности соблюдения стилистических требований, общих норм таджикского и русского языков, а также адекватного подбора лексических и стилистических соответствий. В качестве языкового материала выступают образцы, почерпнутые из романа «Двенадцать ворот Бухары» Джалола Икрами на таджикском языке [5], а также его переводной версии на русском языке, выполненной В.Смирновой [4].

Современная переводческая деятельность, будучи связанной с различными по стилю текстами исходного языка, охватывает этнографические, литературоведческие, психологические и другие стороны человеческой деятельности. Наряду с этим в процессе своей деятельности и в поисках выбора единственно правильного эквивалента переводчик учитывает стилистические особенности текста, обращаясь к стилистическому строю языка-источника.

В теории перевода проблема передачи стилистических приёмов речи остаётся одним из наиболее интересных и недостаточно проработанных аспектов. Адекватная передача образной информации художественного произведения является основным вопросом исследования перевода образных средств. Для передачи чувств, состояния, переживаний автора при переводе переводчику, помимо обладания большим словарным запасом, необходимо обладать навыками распознавания экспрессии в переводимом тексте [6, с.49].

Для перевода образного средства необходимо определить его информационное содержание, его семантическую структуру. В теории перевода важную роль играет сравнительное определение объема образной информации подлинника и перевода. Анализ

образной информации следует проводить на уровне языка, определяя и сравнивая постоянно закрепленные за словом объем и содержание образной информации.

Метафора, как правило, интерпретируется как «скрытое сравнение, осуществляемое путем применения названия одного предмета к другому и выявляющее таким образом какую-нибудь важную черту второго» [1, с.82]. При этом чем больше разрыв между соотносимыми понятиями, чем отдаленнее связь между ними, тем экспрессивнее и выразительней будет метафора. Метафора, как «обозначение нового предмета через вторичные признаки другого предмета», всегда предполагает выступление на первый план второстепенных признаков предмета.

Несомненно, для перевода задуманного автором оригинала метафорического переноса необходимо обратить особое внимание на максимальную точность перевода, поскольку переводимый текст содержит в себе образы, созданные автором как носителем языка, культурных реалий и ассоциаций.

Одной из актуальнейших задач перевода является передача стилистических единиц. Существует ряд стилистических требований, предъявляемых к переводу, или так называемые нормативные правила, согласно которым переведенный текст, прежде всего, должен отражать истинный смысл исходного текста. Другим требованием является соблюдение в тексте общих норм русского языка, то есть отсутствие орфографических, грамматических и стилистических ошибок. Третье правило адекватного перевода заключается в лексическом и стилистическом соответствии, которое предполагает точный подбор эквивалентов слов и сочетаний, использованных как в прямом, так и переносном значении.

Для адекватной передачи экспрессивной функции использованных в оригинале выразительных средств переводчику необходимо обладать достаточными знаниями стилистики обоих языков, что поможет ему в правильном отборе стилистических фигур и тропов. Стилистическое тождество станет основным критерием правильного отбора необходимой лексики, выбора грамматической формы и структуры предложения.

При сопоставлении текстов перевода с оригиналом обращает на себя внимание тот факт, что на лексическом уровне автор перевода старается максимально точно передать средства выразительности оригинала, сумев удачно подобрать лексемы переводимого языка (ПЯ), в той или иной мере стилистически соответствующие исходному языку (ИЯ). Подтверждением этому может служить следующий пример сохранения эмоционально-экспрессивной ценности языковых метафор:

*Хусусан дар растаи Сесу ва таи токи Саррафон **наёт мелушид**, савдо ва харидуфурӯи **дар авль буд** (5, с.27). – Особенно людно на площади Сесу – **жизнь тут кипела** всю, **торговля в полном разгаре** (4, с.24).*

Перевод приведённого фрагмента текста, на наш взгляд, можно назвать стилистически адекватным, поскольку в обоих языках использованные метафоры являются широкоупотребительными и вследствие этого стёртыми. Мы можем наблюдать абсолютный перевод устоявшихся в языке единиц. Однако отмечаются и некоторые лексические трансформации, заключающиеся в следующем.

Употребление синонимичных слов в качестве однородных членов предложения в таджикском языке является вполне закономерным явлением, однако их передача на русский язык была бы неправомерной с точки зрения его грамматической системы: *савдо ва харидуфурӯи → торговля*.

В переводимом тексте наблюдается лексическое добавление определения *полный*. Отмечается сохранение частеречной принадлежности единиц, вовлеченных в процесс метафоризации.

Стилистически адекватным можно считать также приведенный ниже образец:

...ва ба даруни халтаи кушоди ӯ борони пул меборад (5, с.62). – ...и в раскрытый мешок к нему дождём сыплются деньги (4, с.50).

Выражение русского языка *дождём сыплются деньги*, как нам представляется, является вполне эквивалентным переводом метафоризированной единице *борони пул меборад* (досл. льётся дождь денег), поскольку наблюдается сохранение информационного содержания оригинала и передача выразительности текста. При этом имеем грамматические преобразования – лексема *борон*, будучи существительным, в исходном тексте является главным словом в словосочетаниях *борони (чи?) пул, борон (чи кор мекунад) меборад*; тогда как в конечном тексте лексема *дождём*, являясь наречием, становится зависимым и примыкает к глаголу *сыплются(как?) дождём*.

Не менее примечательным в плане стилистической адекватности перевода представлен следующий эпизод оригинального текста *Ин хабарњоро шунида дилам хун шуд, ғазабам омад, отаи гирифтам (с.49)*. Гиперболизированные метафорические единицы *дил хун шудан, ба ғазаб омадан, отаи гирифтам* переданы в переводном тексте такими образными эквивалентными единицами как *сердце облилось кровью, пришёл в ярость, запылал*. Более того, наблюдается добавление сравнительной конструкции *как огонь*, что в разы повысило экспрессивность контекста. В результате имеем следующий перевод: *От таких вестей сердце моё облилось кровью, я пришёл в ярость и запылал, как огонь (с.41)*.

«Закон сохранения метафоры», сформулированный в теории перевода, предполагает обязательное сохранение метафорического образа при переводе. При несоблюдении данного закона снижается эстетический и прагматический эффект фразы [3, с.81].

Отталкиваясь от значения слов в метафорическом сочетании оригинала, переводчик прибегает к сопоставлению лексических значений слов в исходном и переводимом языках.

Как показал переводческий анализ, случаев сохранения полной стилистической адекватности в исследуемом материале оказалось мало. Зачастую при передаче метафорических выражений были допущены те или иные переводческие трансформации, которые выражаются в неполной передаче содержания, нарушении образности, а также структурных изменениях исходного текста.

Так, в следующих образцах наблюдается неточная передача информации, ослабление выразительности и эмоциональности контекста:

Бо лабони пур аз табассум, бо чаимони шӯхи сиён, ки дар онҳо оташаки умед барғалоёна барк мезад, вай аз паси хараи кадам мезад (5, с.65) – с улыбкой на лице, с озорным огоньком в чёрных глазах, полный весёлых надежд, шагал он вслед за своим ослом (4, с.52).

Распространенное метафорическое выражение оригинала *оташаки умед барғалоёна барк мезад* (ясно блистал огонёк надежды) не нашло своего отражения в конечном тексте, что значительно снизило уровень экспрессивности текста.

Следующий контекст оригинала *Хоњ дар замин, хоњ дар осмон тозагӣ, бардамӣ ва навқиронӣ ӯарангос мезад* (5, с.64) (*Хоть на земле, хоть в небе звенели чистота, бодрость, счастье*) передан на русский язык как *И на земле и на небе всё было чисто, светло, радостно, как будто всё было вымыто, вычищено, доведено до блеска* (4, с.51). Как мы можем наблюдать, в конечном тексте переводчик использовал лексические добавления – всё было вымыто, вычищено, доведено до блеска, которые, на наш взгляд, абсолютно неоправданны. Лексическая замена отмечается при передаче сказуемого *ӯарангос мезад* (*звенел*), участвующего в метафоризации, нейтральным *было*. Более того, налицо использование грамматических трансформаций, заключающихся в частеречных преобразованиях: существительные, выступающие однородными членами предложения – однородными подлежащими, в переводном тексте переданы наречиями. Значительно снизилась образность оригинального текста.

Потерей образности можно охарактеризовать и следующий отрывок текста *Лекин дар тарафи Шарк домани уфук даргирифта буд...* (5, с.64) – *Уже рассвело, но солнце ещё не всходило. На востоке разгоралась заря* (4, с.51). Индивидуально-авторское метафорическое выражение *домани уфук даргирифта буд* (*загорался подол небосвода*) передано в переводном тексте стёртой метафорой русского языка, перешедшей в пласт нейтральной общеупотребительной лексики *заря разгоралась*.

Неоправданная замена метафорического выражения, нарушающая образность оригинального текста, наблюдается в следующем образце:

Роњи зиндагӣ ва одаму оламро ба вай шиносонид (5, с.60). – *Он многому научил Саида* (4, с.48).

Сразу два метафорических выражения преобразованы переводчиком в одно нейтральное общеупотребительное слово.

Ослабление метафорической образности и даже потеря тех или иных средств выразительности неизбежны вследствие национальных особенностей стилистических систем двух участвующих в процессе перевода языков, но, как отмечает В.Н.Вовк, опущения метафор оригинала являются «серьезными и весьма распространенными средствами искажения» авторского замысла [2, с.77].

Отрадно, что в исследуемом иллюстративном материале не было выявлено факта игнорирования и опущения переводчиком метафор, использованных автором исходного текста, что, безусловно, говорит о мастерстве автора перевода.

Как показал анализ рассматриваемого материала, проблематичность передачи метафоры с одного языка на другой в значительной степени основана на различиях между метафорическими системами языков. Данное обстоятельство сказывается на не всегда уместном и удачном переносе метафор из таджикского текста в русский, что делает необходимым изменение метафорического образа. Подобные замены в некоторой степени помогают сохранить уровень экспрессии оригинала и сохранить его идиоматичность.

Литература

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. / 5-е изд., испр. и доп. — М.: Флинта: Наука, 2002. — 384с.
2. Вовк В.Н. Языковая метафора в художественной речи. Природа вторичной номинации. - Киев: Наукова думка, 1988. – 140с.
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – 2-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 137с.

4. Икрами Дж. Двенадцать ворот Бухары. Роман. – М.: Советский писатель. – 1970. – 400с.
5. Икромии Љ. Дувоздаъ дарвозаи Бухоро (роман). – Душанбе: Адиб, 2016. –560с.
6. Казакова Т.А. Практические приемы перевода: English - Russian. – Спб.: Лениздат: Союз, 2001. – 317с.
7. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб.для ин-тов и фак.иностр.яз. – М.: Высшая школа, 1990. – 253с.
8. Маккормак Эрл. Когнитивная теория метафоры. / Теория метафоры: Сборник. Общ.ред Н.Д.Арутюнова и М.А.Журинская. – М.: Прогресс, 1990. –С.358-387.
9. Москвин В.П. Русская метафора: Очерк семиотической теории. - Изд.2-е, перераб. и доп. М.: Ленанд, 2006. -184с.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

Султанова Рафохат Мирзоевна

доктор филологических наук, доцент

Каримова Манижа Нуруллоевна

магистрант 2-го года обучения

кафедры современного русского языка

Российско-Таджикский (Славянский) университет

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.М.Турсунзаде 30

Тел.: (+992) 93 760 70 58 (м.)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы систематизации лексики в русском и таджикском языках. На обсуждение выносятся проблемы исследования лексико-семантического поля глаголов речи, дальнейшей их классификации в лексико-семантические группы, выявления ядерных и периферийных зон исследуемого лексико-семантического поля.

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа, глаголы речи, ядро и периферия лексико-семантического поля.

Современная лексикология рассматривает словарный состав языка как внутренне организованную систему, как совокупность связанных между собой на лексико-семантическом уровне классов слов с их реально существующими взаимоотношениями.

Основу системного анализа лексики составляет идея взаимосвязанности различного рода семасиологических явлений, изложенная М.М.Покровским и другими русскими лингвистами. На современном этапе развития науки о языке под термином лексико-семантическая система понимается единство микросистем: полей, групп, рядов.

Методы и принципы исследования лексики как системы формировались в русле концепции семантического поля. Среди наиболее общих признаков поля необходимо, в первую очередь, отметить корреляцию его элементов, которая, так или иначе, упоминается во всех его дефинициях.

Некоторые ученые рассматривают семантическое поле как конкретную систему со всеми характеризующими ее признаками, т.е. некое целое, охватывающее компоненты,

находящиеся в определенных системных взаимоотношениях [5, с.43]. Современная лингвистика трактует семантическое поле как интеграция языковых единиц, основанная на общности содержания и отображающая предметное, понятийное или функциональное сходство выделяемых явлений. Для семантического поля характерны следующие основные характерные черты: 1. Наличие семантической корреляций между входящими в него единицами; 2. Системными характеристиками этих отношений; 3. Взаимная определяемость и зависимость лексических единиц; 4. Относительная самостоятельность поля; 5. Постоянное номинирование его смыслового промежутка; 6. Взаимоотношение семантических полей в предел лексической системы [4, с.44-45].

Термин «лексико-семантическое поле» выявляет параметры и критерии, на основе которых лексические единицы объединяются в поля. Согласно Соссюру Ф., формирование полей происходит на основе лексико-семантического единства их единиц, на основе общности их лексического значения [6, с.9].

Наиболее точная и детальная дефиниция термина лексико-семантическое поле, на наш взгляд, даётся в энциклопедии «Русский язык»: лексико-семантическое поле (ЛСП) - это «иерархическая структура множества лексических единиц, объединенных общим (инвариантным) значением и отражающих в языке определенную понятийную сферу» [7, с.458].

Лексико-семантическое поле в свою очередь может включать в себя несколько лексико-семантических групп, в которых происходит более детальное выражение системных связей в лексике. Под ЛСГ обычно подразумевают группу слов, в определенной мере связанных между собой по значению, относящихся к одной части речи.

Так, лексико-семантическое поле глаголов речи подразумевает дифференциацию глаголов на более мелкие системные объединения, лексико-семантические группы.

Семантический анализ почерпнутого из лексикографических источников языкового материала позволил выявить тот факт, что все глаголы, характеризующие речи, могут быть классифицированы в 4 лексико-грамматические группы, а именно:

1. Глаголы речи, характеризующие звуковую и содержательную стороны речи: *кричать – дод задан, надсаживаться – бо тамоми овоз дод гуфтан, надсаживать горло – гулӯ даронда гап задан, орать – доду фарёд кардан; шептать – пичир-пичир кардан, шушукать – пичир-пичир кардан, бубнить – гур-гур кардан, пустословить – беъудагӯї кардан, философствовать – фалсафасозї кардан, умничать – маъмаддоної кардан, мудрствовать – оқилтарошї кардан, говорить загадками – бо рамс сухан гуфтан, врать – дурӯғ гуфтан, лгать - каззобї кардан, ругаться – муноқиша кардан, браниться – ьянъл ол кардан, хвалиться – худситої кардан, предупреждать – таъкид кардан, бормотать – худ ба худ гуфтан и др.*

Барои эҳтиёт ба ӯ таъкид намудам: - Ин газали маро ба касе нишон надох ва ба пеши ман омада аз ман ба пошихохонат хат бурданатро ба касе нагуї (с.241) - - Смотри, - предупредил я её, - ...мою газель никому не показывать и никому не проболтайся, что ты приходила ко мне и я дал тебе письмо для твоей госпожи (с. 348).

Ў худ ба худ гуфт: «ба хизмат тӯҳмат» гуфтаанд, ки тамоман рост аст ва ба кампир хитоб карда гуфт: (с.324) - Он бормотал про себя: " Вместо благодарности - клевета " - так говорят, и это правда с.310).

2. Глаголы выражения мысли К подобного рода глаголам можно отнести глаголы *сказать/говорить* – *гуфтан, гап задан, рассказать* – *њикоя кардан, высказывать/высказать (мысль)* – *баён кардан, ифода кардан, выкрикнуть* – *фарёд кардан, љеѓ задан, промолвить* – *як дањан гуфтан, рассуждать* – *мулоњиза кардан, формулировать/сформулировать* – *ба тасвият кардан, произносить* – *талафуз кардан, утверждать* – *икрор кардан, разъяснять* – *баён кардан, объяснять* – *мањнидод кардан, доказывать* – *исбот намудан, болтать* – *лоф задан, излагать* – *баён кардан* и др.

Ваќте ки падарам ин қисми саргузашти худро ҳикоя мекард, мегуфт: - Ман барои хондан ишқу хаваси бисёр доштам, бинобар ин намехостам, ки хонадор шуда аз хондан бозмонам (с.12) - Когда отец рассказывал о годах молодости он говорил: - У меня было большое стремление к знанию, поэтому я не хотел обзаводиться семьёй и бросать учение. (с.16)

Масалан, касе лоф занад, яке аз онҳо мегуфт: "Бисёр боло нарав, ки аз баландӣ афтадагон дигар аз ҷояшон хеста наметавонанд!" (с.336) - Например, если один из них болтал глупости, то другой говорил: "Не залетай высоко, свалившись с высоты не могут подняться с места!" (с.482)

Пеш аз баён кардани ин қисми ёддоштҳои худ дар бораи мадрасаҳои Бухоро, тартиби зиндагии аҳли мадраса,.. (с.131) - Прежде чем излагать эту часть своих воспоминаний, я с чел необходимым дать краткие сведения о бухарских медресе,.. (с.192).

3. Глаголы речевого взаимодействия представлены следующими единицами: *переговариваться* – *гапзанон кардан, договариваться* – *гуфтушунид кардан, перешептываться* – *ба њамдигар гӯшакӣ кардан, переругиваться* – *бо якдигар љанг кардан, разговаривать* – *сӯњбат кардан, гуфтугӯ кардан, беседовать* – *гуфтугӯ кардан, мусоњба кардан, чаќ-чаќ кардан, советоваться* – *маслињат пурсидан, машварат кардан, совещаться* – *маслињат кардан, машварат кардан, спорить* – *бахс кардан, мунозира кардан, высказаться* – *изњор намудан* и др.

— *Шоир шуданат мумкин аст, лекин барои ин шеърҳои шоирони калонро бисъёртар хонданат, азёд карданат ва навишта гирифтнанат ва бо шоирҳои калон ҳамсӯҳбат шуда, аз онҳо омӯхтанат лозим аст (с.111). - Тебе нужно побольше читать стихи поэтов, беседовать с поэтами, которые живут в наше время, усваивать их мастерство (с.108).*

Аммо изҳор кардани ин фикри худро дар пеши калонсолон муносиб надидам (с.193). - Однако я не решился высказать свои сомнения в присутствии взрослых (с. 282).

Дар тирамоҳи онсол падарам бо устохоҷа маслиҳат карда, дар байни худ қарор доданд, ки писарони калони худро барои хондан ба Бухоро фиристонанд (с.37). - Осенью того же года отец и Усто - ходжа, посоветовавшись, договорились послать своих старших сыновей учиться в Бухару (с.60).

4. Глаголы, обозначающие речевой акт *отвечать* – *љавоб додан, посух додан, просить (кого о чем)* – *хоњиш кардан, осведомиться (у кого)* – *пурсидан, пурсупос кардан, опросить (кого)* – *пурсидан, суол додан, райпурсӣ кардан, выпрашивать (у кого что)* – *пурсупос кардан, расспрашивать/расспросить (кого о чем)* – *пурсупос кардан, пурсуљӯ кардан, допрашивать/допросить (кого)* – *тергав кардан, истинтоќ кардан, интересоваться (у кого)* – *тавальљӯњ доштан, мароќ зоњир кардан, запрашивать/запросить (что у кого/где)* – *пурсидан, талаб кардан, согласиться* – *розиѓӣ*

додан, розі шудан, отказаться – нахостан, қабул накардан, сар печидан, приказать – фармон додан, амр кардан, фармудан, командовать – фармон додан, амр кардан и др.

- Мулло Бобоҷон, баъд аз хандидан, ба шариконаш ишора карда: - Пас инҳо чи шуданд? - гуфта **пурсид** (с.13). - Мулло Бобо-Джон расмеялся, а затем, показав на своих приятелей, **спросил**: - Ну а кем они стали? (с.17).

Ин фикри худро ман ба акаам гуфта аз у **хоҳиш кардам**, ки дар ин сайругашт ба ман ҳамроҳи намояд (с.27). - Я сказал об этом брату и **просил** его присоединиться ко мне (с.33).

- Ман занбуруғи хурдашуданиро аз занбуруғи захрдор фарқ карда метавонам, - гуён ба акаам мағзурона **ҷавоб додам** (с.31). - Я умею отличать съедобные грибы от ядовитых, - гордо ответил я (с.36).

Семантический и количественный анализ языкового материала, извлеченного из произведения С.Айни «Воспоминания» на таджикском и русском языках, позволил выявить тот факт, что наиболее продуктивными в перечисленных лексико-семантических группах являются лексические единицы, которые получили широкое распространение и в других текстах художественной литературы. К таковым единицам относятся следующие глаголы:

- ЛСГ глаголов речи, характеризующих звуковую и содержательную сторону: *кричать – дод задан, ругаться – муноқиша кардан*;

- ЛСГ глаголов выражения мысли: *сказать/говорить – гуфтан, гап задан, рассказать – ғикоя кардан*;

- ЛСГ глаголов речевого взаимодействия: *разговаривать – сўнбат кардан*;

- ЛСГ глаголов, обозначающих речевой акт: *спрашивать – пурсидан, отвечать – ҷавоб додан, посух додан*.

В структуре лексико-семантической группы, как и в структуре семантического поля, выделяются ядро и периферия. В ядро, которое составляет центр ЛСГ, входят стилистически нейтральные и наиболее общие по своему значению слова. На периферии ЛСГ находятся лексические единицы с большим количеством дополнительных дифференциальных сем: это могут быть термины, слова с коннотативным компонентом значения [3, с.46].

Перечисленные в качестве продуктивных глаголов речи единицы относятся к нейтральной лексике и не наделены дополнительной образной семантикой не несут в себе образной информации. Исходя из этого данные глаголы можно считать ядром лексико-семантического поля глаголов речи. Периферийные позиции занимают множество не указанных в данной работе глаголов, относящихся к диалектной или устаревшей лексике, просторечиям или жаргонизмам.

Литература

1. Айни С. Воспоминания. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 1087с.
2. Айни С. Ёддоштҳо. – Душанбе: Сарредаксияи илмӣи энсикл.тоҷик, 2009. – 680с.
3. Зиновьева Е.И. Основные проблемы описания лексики в аспекте РКИ. – СПб.: Филолог.фак. СПбГУ, 2005. – 88 с.
4. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. — 352 с.
5. Покровский М.М. Избранные работы по языкознанию. - М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. - 382с.
6. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию/ Фердинанд де Соссюр; Пер. с франц. яз. под ред.

- А.А.Холодовича. - М.: Прогресс, 1977. - 695с.
- 7.Русский язык: энциклопедия / гл.ред. Ю.Н.Караулов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая рос.энциклопедия: Дрофа, 1997. – 721 с.

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ «ТРУД/МЕХНАТ» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ У ТАДЖИКОВ И РУССКИХ

Нагзибекова М.Б. д.ф.н., профессор

Таджикский Национальный Университет, город Душанбе, Таджикистан

Ганиева Н.Р. к.ф.н., доцент

Таджикский Национальный Университет, город Душанбе, Таджикистан

Хамракулов Ф.М. к.ф.н., доцент

Худжандский Государственный Университет имени академика Б.Гафурова
город Худжанд, Таджикистан

Актуальность исследования заключается в том, что сопоставительное изучение языкового сознания носителей разных культур имеет решающее значение для оптимизации межкультурного общения, поскольку различие национальных сознаний является одной из главных причин неправильного понимания в межкультурных контактах. В этом отношении ОЦ «труд» относится к числу так называемых суперкатегорий, которые задают модусы существования всего этноса: в число этих суперкатегорий включаются также ОЦ «семья», «любовь», «дружба», «родина», «безопасность» и т.п.

Ключевые слова: труд, целесообразная деятельность человека, работа, занятие, усилие, направленное на достижение чего-либо, результат деятельности, страдание, мука, мучение, терзание, скорбь.

Сейчас существует необходимость в описании сущности вышеперечисленных суперкатегорий по причине достаточно быстрой трансформации содержания ОЦ как в современной России, так и в современном Таджикистане. Эта трансформация находится в центре внимания философов и социологов, которые для характеристики этого процесса выстраивают каузальную цепочку, распад культуры и социума и, как следствие, изменение содержания ОЦ на всем постсоветском пространстве.

Известный философ В. Толстых, характеризуя «слом и распад советской эпохи» со ссылкой на слова В. Путина, описывает «лихие 90-е годы» как «великую геополитическую катастрофу XX столетия» [Толстых 2012: 204]. Необходимость описания изменившихся за последние 20 лет в своём содержании ОЦ делает проблему анализа этого содержания ОЦ очень актуальной. Описание содержания ОЦ «труд» в русском и таджикском языковом сознании начинает серию публикаций результатов анализа содержания других ОЦ — «родина», «образование», «долг», «семья» и др. Содержание ОЦ «труд» в русской культуре во многом специфично и сформировано во многом фактами русской культуры. Один из исследователей русской культуры В.В. Налимов, противопоставляя понимание понятие «труд» в западном протестантизме в

русской православной традиции, пишет следующее. Известно, что протестантизм поддерживал становление западного капитализма в этическом плане. Так практика капитализма получила религиозные основания, или религиозную трактовку своей сути. Трудовая деятельность стала иметь нравственное значение, что не было характерно для российской традиции. Продолжительное время в России труд рассматривался исключительно как крепостной. Затем на него смотрели как на результат давления со стороны государственной власти. Ценились не производственный труд, не физический, но труд служебный, чиновнический, интеллектуальный [Налимов 1994: 340].

По мнению авторов книги «Высшие ценности российского государства», непреходящими нравственными ценностями являются трудолюбие и уважительное отношение к человеку труда. Человек труда — это не только создатель материальных ценностей, но и хранитель общечеловеческих нравственных ценностей, творец прогрессивных трудовых традиций. [Багдасарян, Сулакшин 2012: 624]. По мнению В.С. Стёпина, труд —целесообразная деятельность человека, рассмотренная 1) под углом зрения обмена человека с природой — в таком случае в труде человек при помощи орудий труда воздействует на природу и использует её в целях создания предметов, необходимых для удовлетворения своих потребностей; 2) под углом зрения социально-исторической её формы, и он предстаёт в социальных утопиях как преходящая форма деятельности» [Степин, Семигин 2007: 23-30]. Труд, как отмечают К. Маркс и Ф. Энгельс, есть «<...> вечное естественное условие человеческой жизни, и потому он не зависит от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем её общественным формам» [Маркс, Энгельс 1953].

Рассмотрим, как представлена ОЦ (общечеловеческая ценность) «труд» в русском и таджикском языках в соответствующих толковых словарях сопоставляемых языков. (ФЗТ – Фарханги Забонӣ Тоҷикӣ) (Новый большой толковый словарь русского языка – НБТСРЯ).

Таблица 1. ОЦ «труд»

8 значений ОЦ «труд» по философскому словарю А.А. Грицанова	4 значения ОЦ «труд» по НБТСРЯ С.А. Кузнецова	3 значения «труд» — мехнат по словарю М.Ш. Шукурова «ФЗТ»
1. Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей.	1. Целесообразная, направленная на создание с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей.	1. мехнат, захмат, кор; (труд — целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей).
2. Работа, занятие.	2. Труд — работа, занятие.	

3. Усилие, направленное на достижение чего-либо.	3. Труд — усилие, направленное на достижению чего-нибудь.	2. асар, таълиф; (труд — результат деятельности, работ, произведение).
4. Результат деятельности, работы; произведение.	4. Результат деятельности, работы, произведение.	
5. Целесообразная деятельность человека, работа, требующая умственного и физического напряжения.		3. захмат, тараддуд, ташвиш, давуғеч; (страдание, мука, мучение, терзание, скорбь)
6. Занятия, заботы.		
7. Целесообразная деятельность человека, в процессе которой он при помощи орудий труда воздействует на природу и использует её в целях создания предметов, необходимых для удовлетворения своих потребностей.		
8. Представляет собой единство трёх моментов: 1) целенаправленной, целесообразной деятельности человека или собственно труда; 2) предметов труда; 3) средств труда.		

Сравним результаты дефиниционного/лексико-семантического анализа содержания ОЦ «труд» в русском и таджикском языковом сознании. Общими семами являются: 1) целесообразный характер деятельности человека; 2) использование орудий; 3) производство материальных и духовных ценностей; 4) результат деятельности; 5) усилия, требующие умственного и физического напряжения. Специфическими семами для содержания ОЦ «труд» в русском языковом сознании являются: 1. воздействие на природу для удовлетворения потребностей; 2. единство: а) целенаправленной деятельности, б) предметов (объектов) труда, средств труда.

Одновременно нужно обратить внимание на то, что в таджикском языковом сознании труд, который для таджиков был прежде всего ручным (мотыжным, кетменным) трудом земледельца, ассоциировался со страданием, мукой, мучением, терзанием, скорбью. Показательно, что слово *меҳнат* — *труд* в толковом словаре таджикского языка имеет отрицательную окраску: *трудности, тягости, затруднения; кашидан* — *испытывать тягости, затруднения* [ФЗТ с.331, 1969]. В приведённых из произведений художественной литературы IX–начала XIX века авторами словаря примеров к слову *меҳнат* нет ни одного, в котором бы это слово имело положительный оттенок. Только после второй половины XIX века слово *меҳнат* приобретает положительное значение — *труд: кори дастии* — *ручной труд; кори фикрӣ (ақлонӣ)* — *умственный труд; кори ҷисмонӣ* — *физический труд; музди кор* — *заработная плата; кор кардан* — *трудиться; бо ҳаққу* — *ҳалол ёфтан* — *зарабатывать честным трудом.*

По мнению российского философа Н.Н. Зарубиной, «**труд**» в русской культуре является основой предметно-преобразующей деятельности и важнейшей ценностью. Ценность труда, в особенности крестьянского труда, предположительно, родилась на ранних стадиях существования русских как самостоятельного этноса. Страда, как особый социокультурный феномен, есть неотъемлемая составляющая жизни русского крестьянина. Как считает Н.Н. Зарубина, феномен страды позволял сделать из кульминационной точки труда земледельца настоящий праздник «в древнейшем смысле слова». Иными словами, это было истинно «космогоническое действие» [Зарубина 2001: 544]. Русская культура не демонстрирует однозначного отношения к такой ценности, как труд. С одной стороны, он требует приложить значительные усилия. С другой же – труд далеко не всегда подразумевает то, что человек должен с головой погрузиться в какое-либо дело. Кроме того, трудность вообще может означать отказ от выполнения задания, что в итоге приводит к отсутствию каких бы то ни было усилий и напряжений и, соответственно, отсутствию труда. Н.Н. Зарубина считает, что эта амбивалентность возникла как результат существования барщины в России — внеэкономического принуждения крестьянина трудиться «из-под палки» на помещика, отдавая ему безвозмездно часть своего труда. Таким образом, возникли два модуса «**труда**»: на помещика и на себя, т.е. труд с «халтурой» и честный труд для себя [Зарубина 2001: 335]. Сравним мысль В.В. Налимова об образе «**труда**» у русских. Труд крестьян на Руси всегда ценился высоко, что отвечало нравственным устоям государства, принципы которого были заложены православной верой. Так, аскетичный образ жизни монахов непременно включал тяжёлую физическую работу. В сознании современных русских наёмный труд рабочих по статусу приравнен к труду крестьян, и это произошло уже во времена советской власти, с которой связано также формирование низкой оценки интеллектуального духовного труда, сложившейся в извращенной фирме в условиях ложно понятых принципов диктатуры пролетариата. Рефлексы такой оценки интеллектуального труда сохранились в российском социуме до наших дней, т.к. представители законодательной и исполнительной власти в значительной мере рекрутируются из носителей советского сознания. В этом аспекте представляется целесообразным обратиться к работам, описывающим этику труда у таджиков.

Таджики, как отмечают исследователи, привыкли работать не спеша, размеренно, без перенапряжения, с частыми перерывами. Незнание этой особенности нередко приводит к конфликтам. Тут нужна терпеливая разъяснительная работа, убеждение.

Таджики очень отзывчивы на доброту, похвалу, уважительно относятся к старшим, старательны. Они высоко ценят тех, кто проявляет интерес к их успехам, к успехам республики, обычаям и нравам народа. Как мы уже упоминали, таджики наделены своеобразным темпераментом, в которой обязательной составляющей является потребность в разнообразии и периодической смене возлагаемых на них обязанностей. Таджики легко загораются каким-либо делом и так же быстро остывают. Они упорны и настойчивы в достижении намеченной цели, особенно личного характера. Достигнув её, они расслабляются и разительно меняют своё поведение до тех пор, пока не увлекутся новым делом. Подчеркнём, что наш анализ ценности «труд» был осуществлён на материале, зафиксировавшем уже постсоветское сознание, которое, однако, неразрывно связано с сознанием предыдущего поколения.

После того как мы проанализировали ОЦ «труд», перейдём к анализу ассоциативных полей (АП). Содержание ОЦ «труд» и в русском и таджикском языке существует, по крайней мере, на двух уровнях: на уровне общественного официального сознания и на уровне общественно-обыденного сознания — первый уровень репрезентирован в словарях (философских, социологических, политологических и т. п.), а второй уровень вскрывается в ходе ассоциативных и психосемантических экспериментов. А теперь переходим к анализу ассоциативных полей. Ассоциативное поле — это функциональная психолингвистическая модель, фиксирующая ассоциативные связи слов, выявленные экспериментально; это модель, представляющая реальное сознание профанных коммуникантов в процессе общения. Цель анализа АП состоит в том, чтобы, опираясь на слова-реакции, использовать их в качестве овнешнений, указывающих на содержания (значения), ассоциированные со словом-стимулом. Исследователь, используя слова-реакции как овнешнения, производит во внешней форме знания, ассоциированные в сознании носителей языка. Сравнивая АП и сравнивая знания, произведённые исследователем, мы получаем возможность сравнить эти знания с целью выявления общих и специфических знаний, ассоциированных со словами-стимулами, эквивалентными в двух языках. Среди слов-реакций, входящих в АП в таджикском и русском языке, на первом месте находится слова *кор* и соответственно *работа*. Учитывая индоевропейское родство таджикского и русского языков, можно полагать, что мы имеем дело с архетипической реакцией — представление о «**труде**» являются укоренёнными в сознании таджиков и русских, и эта связь воспроизводится у каждого носителя таджикской и русской культур в процессе онтогенеза языка и в последующей речевой практике. Естественной смысловой связью обладают в языковом сознании таджиков и русских слова *меҳнат* — *труд*, *кор*, *заҳмат*, *машаққат* — *работа*, *тяжёлый*, *непосильный*.

Как показывает сопоставительный анализ пословиц русского и таджикского языков, оба народа проявляют здоровый интерес к труду, считая его положительным явлением. Ряд сопоставляемых пословиц абсолютно совпадает как по содержанию, так и по структуре.

Таблица 2. ОЦ «труд»

Пословица	Смысловое содержание
1. Хусни инсон дар мехнат. — Человек красен трудом.	Труд — наивысшая мера измерения ценности человека.
2. Хосил он гирифт, бародар, ки кор кард. — Урожай собирает, брат, тот, кто трудится.	Труд — условие получения высокого урожая, следовательно, его благополучия и процветания.
3. Барвакт кору — барвакт бардор. —Пораньше посеи — пораньше собери.	Трудовая дисциплина, трудолюбие, своевременность действий, расторопность — основа достижения успеха.
4. Бе мехнат рохат нест. — Без труда нет отдыха.	Наслаждение, удовольствие, отдых невозможны без труда: подчёркивается значимость работы в жизни человека.
5. Бо кардан кор осон. — Работа легка, если её делаешь.	Призыв не бояться труда (ср.: рус.: терпение и труд всё перетрут; глаза боятся, а руки делают).
6. Ганч бе ранч не, ранч бе ганч. — Не бывает сокровищ без труда и труда без сокровищ.	Двойная детерминация: вложенные усилия, достижение и приобретение благ: без труда не бывает сокровищ, и все блага суть результат усилия.
7. Зар бе ранч не, ранч бе мехнат. —Золота не бывает без забот, а отдыха — без труда.	Причинно-обусловленное приобретение блага количеством вложенных усилий.
8. Гап гуи чувол — чувол, кор гуи касали ниммурдахол. — Слова мешками, когда же работа, то большой полуживой.	Противопоставление лениво-декларативного поведения человека безответственному отношению к делу, расхождению слова с делом.
9. Кор кун! беморам, ош хур — тайёрам — работай! — (я) больной, обедай! — я готов.	Высмеивание уклоняющихся от работы мнимых больных —симулянтов, но здоровых когда нужно сесть за стол с едой.
10. Гапро кам зану, корро дон — меньше говори, больше делай.	Призыв в весьма резкой форме выполнять свои обязанности без пустой болтовни, быть трудолюбивым человеком.
11. Кор ба одам рохат мебахшад — труд доставляет человеку удовольствие.	Подчёркивается важность труда как ценности, доставляющей человеку удовольствие.

В этих пословицах раскрывается жизнь, быт, культура таджиков и русских.

Таблица 3. ОЦ «труд»

Пословица	Смысловое содержание
1. Какие труды, такие и плоды.	Указывает на причинную связь результата деятельности между качеством и количеством вложенных усилий.
2. Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож.	Утверждается приоритет сущности перед видимостью.
3. Пока железо в работе, его и ржа не берёт.	Говорится о труде как условии и средства сохранения высокого качества здоровья человека и сохранности его имущества.
4. Всякая птица своим клювом сыта.	Указывает на труд как средства сохранения поддержания существования.
5. С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся.	Указывает на ценность активного усвоения знаний и навыков.
6. Умение и труд всё перетрут.	Указывает на то, что вложенные усилия всегда приведут к желаемому результату, и утверждает ценность усердия трудолюбия.
7. Кто не работает, тот не ест.	Подчёркивается, что труд является основой жизни.
8. Маленькое дело лучше большого безделья.	Утверждается преимущество любой, даже непрестижной, деятельности перед бездельем; даже если бездеятельность имеет какую-то социальную привлекательность.
9. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.	Указывает на вложение усилий как неизменных условий для достижения любого, даже незначительного, результата.
10. Упорно трудиться — будет хлеб в закромах водиться.	Указывает на труд как достаточное условие благосостояния.
11. Сегодняшнюю работу на завтра	Указывает на целесообразность

не откладывай!

подчинять деятельность требованиям условий задачи.

Подведя итоги анализу ОЦ «труд» в языковом сознании русских и таджиков, мы пришли к следующим выводам: 1. Ценность «труд» и в русской, и в таджикской культурах, как и ожидалось, занимает одно из центральных мест в системе ценностных ориентиров.

2. В таджикской культуре «труд» определяется как *заҳмат, тараддуд, ташвиш, давуғеч*; (страдание, мука, мучение, терзание, скорбь), а этого значения в русской культуре нет. Если в таджикской культуре «труд» понимается как условие получения результата, как условие и средства сохранения высокого качества здоровья человека и необходимость приложения усилий, то в русской культуре «труд» понимается как наивысшая характеристика человека и «труд» как усилие, направленное к достижению чего-нибудь.

Кроме того, как видно из рис.1Р (фрагмент кластера), «труд», согласно представлению русских респондентов, должен быть эффективен настолько же, насколько, видимо, результат «труда» связан с достатком, независимостью, свободой личности, справедливостью.

Рис. 1. Профиль оценок по шкалам ценности «труд» для русских и таджиков.

Таким образом, профили оценок показывают, что основное различие в понимании содержания «труда» заключается в том, что «труд» в сознании таджиков, в отличие от представлений русских, — это нединамичные, неторопливые, экономные по силовым затратам действия.

Сравнение дендрограмм показывает, что номенклатура ценностей, входящих в кластер «труд» у таджиков и у русских абсолютно не совпадает. Исключение составляет относительное пересечение содержания ценностей «богатство» у таджиков и «достаток» у русских.

Рассматривая рис.2Р, где показаны профили оценок по шкалам, видим подтверждение вышесказанного об отношении таджиков к «труд» («страдание», «мука», «мучение», «терзание», «скорбь»). Оценки таджиков: «неприятный», «тёмный», «безобразный», «тяжёлый», «твёрдый», «изменчивый» — говорят об этом. Русскими «труд» характеризуется как «приятный», «светлый», «красивый», «активный», «сложный», «устойчивый», «большой».

Рис. 2Т. Фрагмент дерева кластеризации ценностей у таджиков.

Рис. 3Р. Фрагмент дерева кластеризации ценностей у русских.

РУССКИЕ И ТАДЖИКСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО СЛОВОМ «ХЛЕБ/НОН» В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Л.Т.Рузиева,

Сайлигули Зухуршо

Баджикский национальный университет

магистрант 2-го года обучения

Аннотация. Рассматриваются фразеологические единицы со словом хлеб в лингвокультурологическом аспекте. Значения лексемы хлеб в большей или меньшей степени мотивируют значения данных фразеологизмов. Самой многочисленной является группа идиом, в прототипических сочетаниях которых хлеб выступает в своем основном значении 'пищевой продукт', что говорит о значимости в народной культуре понятия «хлеб - пища». Слово хлеб надделено в русской культуре особым символическим смыслом, и в составе рассматриваемых идиом оно является олицетворением гостеприимства, щедрости, крепкой дружбы и др. В диалектных фразеологических сочетаниях со словом хлеб отражены все этапы земледельческого цикла, с которым напрямую связана жизнь крестьянина. Наблюдаемые в рамках данной статьи фразеологические единицы представляют собой ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа, в них «закреплены» обычаи, традиции, нравы - все, что участвует в формировании культурных кодов и определяет сознание русского человека.

Ключевые слова: фразеологические единицы, лексема «хлеб», идиомы, фразеологические сочетания, культурный код, внутренняя форма, русская культура.

Фразеологические единицы (ФЕ) играют особую роль в создании языковой картины мира, поскольку образная природа их целостного значения тесно связана с фоновыми знаниями носителей языка, с их практическим жизненным опытом, с культурно-историческими традициями. Именно фразеология наиболее полно отражает специфику национального менталитета, проявляющуюся через культурные коды [Маслова, 2001, с. 87; Васильева, 2013, с. 162].

Появление производных значений слова хлеб связано с семантическими изменениями, происходящими в слове, которые, прежде всего, обусловлены развитием новых значений слова в процессе переноса. Значения 'зерно, из которого делают муку, идущую на выпечку такого продукта', 'растение, из зерна которого изготавливаются мука и крупа', 'тесто, приготавливаемое для выпечки' и 'пищевой продукт из муки в виде изделия какой-нибудь формы' возникли в результате переноса наименования по смежности, т. е. это метонимический вид переноса. Значения 'об основном пищевом продукте (какой-либо страны, местности)', 'пропитание, иждивение', 'средство к существованию; заработок', 'о самом важном, необходимом для существования кого-, чего-либо' возникли в результате переноса наименования по сходству выполняемой функции, т. е. это метафорический вид переноса.

Анализ ФЕ русского языка, отражающих своеобразие быта русского народа, специфические черты и особенности исторического опыта Руси, позволяет выделить фразеологизмы, в прототипах которых реализуются разные значения лексемы хлеб. Под прототипом здесь понимается исходная для образного основания фразеологизма ситуация.

Рассмотрим несколько таких идиом, являющихся носителями культурно-национальной информации.

Хлеб-соль. Хлеб и соль - традиционный символ гостеприимства и радушия на Руси. Хлебосолом и хлебосольным человеком потому и называют сердечного, гостеприимного, обильно угощающего гостей хозяина. Издавна при торжественных встречах в знак уважения почетным гостям каравай хлеба и соль подносили на красочно расшитом полотенце. Этот старинный славянский обычай сохранился и до наших дней. Обряд подношения хлеба и соли отражает важное значение этих продуктов питания для славян. Уважительное отношение к хлебу и соли обусловлено тем, что в них вкладывается много труда [Фелицына, Мокиенко, 1990, с. 164].

Хлеб да соль! Пожелание приятного аппетита, связанное с символом хлеба и соли как важнейших продуктов питания. Это одно из целого ряда добрых пожеланий, издавна существующих у русского народа [Там же, с. 165].

Водить хлеб-соль. Это значение развилось на основе фольклорного оборота «водить хороводы (круги)» - ходить с песнями кругом, взявшись за руки [Там же].

Есть чужой хлеб. Говорится неодобрительно о том, кто сам не работает, а обременяет другого, пользуясь его средствами. Первоначально: о человеке, который кормился у кого-либо, ничего при этом не делая, жил «нахлебником». Нахлебничество всегда осуждалось в народе, ибо лишь тот, кто сам выращивает хлеб или зарабатывает на него, честен и независим [Там же].

Забывать / забывать хлеб-соль. Отрицательно характеризует того, о ком говорится. Здесь сочетание хлеб-соль имеет обобщенно-символическое значение 'гостеприимство', как и в оборотах водить хлеб-соль, хлеб да соль!, хлеб-соль. Народ высоко ценит умение помнить гостеприимство - ср. старинную русскую пословицу: Спаси бог того, кто поит да кормит, а вдвое того, кто хлеб-соль помнит. Неблагодарность же расценивалась как одно из самых отрицательных качеств человека [Там же, с. 165-166].

Посадить на хлеб и (на) воду. Говорится в качестве угрозы наказания. Образ фразеологизма связан с наказанием, принятым в учебных заведениях, военных учреждениях и тюрьмах царской России. Провинившегося запирали в отдельную комнату

и кормили только хлебом и водой. Во фразеологизме подчеркивается «самодостаточность» хлеба как минимума питания [Там же, с. 166].

Перебиваться с хлеба на квас (на воду). Буквальный смысл фразеологизма таков: жить, имея лишь самый минимум для пропитания, употребляя то хлеб, то квас [Там же].

Хлебом не корми. Говорится с оттенком легкой иронии по отношению к характеризуемому. Эта фразеологическая гипербола, основанная на символике хлеба как основе существования: человек от всего, даже от самого необходимого, готов отказаться ради любимого занятия [Там же, с. 167].

Даром есть хлеб. Говорится неодобрительно в адрес того, кого характеризуют [Фелицына, Мокиенко, 1990, с. 167].

Представленный материал поясняет национальные факты материальной, социальной или духовной культуры, составляющие прототип ФЕ. Такая информация показывает исходную для образного основания определенного фразеологизма ситуацию (прототип), выраженную в буквальном значении идиомы, но не соотносит фразеологизмы с Словом ами общечеловеческой или национальной культуры.

Чтобы понять значения рассматриваемых нами фразеологизмов, важно знать, что в их основе лежит архетип хлеба как символа жизни, благополучия, материального достатка [Потапушкин, 2000, с. 14]. При этом значение идиом в той или иной мере мотивировано значением слова хлеб, входящим в состав определенного фразеологизма: *хлеб-соль* - угощение, предлагаемое гостю; заботы, попечения о ком-либо; *хлеб да соль!* - приятного (хорошего) аппетита; *водить хлеб-соль* - находиться в дружеских, приятельских отношениях с кем-либо; *забыть/забывать хлеб-соль* - проявлять исключительную неблагодарность к тому, чьим дружелюбием и гостеприимством когда-то пользовался; *посадить на хлеб и (на) воду* - наказывать ограничением пищи, голодом; *перебиваться с хлеба на квас (на воду)* - жить в крайней бедности; *хлебом не корми* - о том, кто имеет исключительное пристрастие к чему-либо, кому ничего иного не надо, кроме возможности осуществить желаемое; *делить хлеб-соль* - о тесной дружбе; *печь хлеб в печке соседа* - сожительствовать с кем-либо, иметь интимную связь на стороне; *хлеба и зрелищ!* - о потребностях невежественных, недалеких людей, жаждущих лишь пропитания и низкопробных развлечений.

Лексема хлеб в значении 'пищевой продукт'. *Хоть по-старому, хоть по-новому, а без хлеба не прожить; палата бела, а без хлеба в ней беда* - без хлеба прожить невозможно. *Хлеб на стол, так и стол престол; а хлеба ни куска - так и стол доска; Не в пору обед, как хлеба дома нет* - русский стол без этого главного продукта становится пустым и «осиротевшим». *Рыба - вода, ягода - трава, а хлеб - всему голова; Мужик с одним яйцом каравай хлеба съест* - никакие другие продукты не могут так насытить человека и дать ему столько жизненной энергии, сколько дает хлеб. *Без денег проживу, без хлеба не проживу; Будь деньги за богачом, оставался бы хлеб за нами* - хлеб представляет гораздо большую ценность, чем деньги. *У богатого груз в корабле, у бедного хлеб на уме; Убогий мужик и хлеба не ест; богатый - и мужика съест* - отсутствие хлеба в доме расценивается как бедность. *Не всяк пашню пашет, а всяк хлеб ест* - не каждый человек трудолюбив, но хлеб необходим всем без исключения. *Хоть хлеба краюшка да пшена четверушка, от ласкова хозяина и то угощенье; Хлеб хлебу брат; Без хлеба, без соли худая беседа (половина беседы)* - о хлебосольстве, гостеприимстве. *Хлеб-соль и разбойника убивает (смирят); Сердись, бранись, дерись, а за хлебом-солью*

сходись - об установлении между хозяином и гостем доверия. Скатеркой трясет, а хлеб вон несет; Хороша хлеб-соль, да все корочки; Разговоры большие, а хлеб-соль маленькие - осуждение негостеприимных хозяев.

Лексема хлеб в значении 'пропитание, иждивение'. *Жить на хлебах - получать за плату стол и жилье в чужой семье, жить на чьем-либо иждивении. Есть чужой хлеб - быть на чьем-либо содержании. Идти на хлеба - становиться чьим-либо иждивенцем. Даром есть хлеб - жить, не делая ничего полезного, вести бесцельное и бесплодное существование. Чужой хлеб горек; Чужим хлебом да чужим умом недолго проживешь (не много наживешь) - жить за чужой счет тяжело и унизительно.*

Лексема хлеб в значении 'средство к существованию; заработок'. *Отбивать хлеб - лишать кого-либо заработка или возможности заработка, берясь за ту же работу, дело, занятие и т. п. Кусок хлеба - средства к существованию, пропитание, пища. У хлеба не без крох - тому, кто связан с чем-либо прибыльным, доходным, всегда перепадет что-либо, будет чем поживиться. И то хлеб - хорошо, что есть хоть это: выражение удовлетворения малым за невозможностью получить больше. Свой хлеб сытнее - о чем-либо, добытом своим трудом. По хлебу ходить, да хлеба не есть - о поживах по должности. Хлеб от рук отбивается - нет заработка.*

Лексема хлеб в значении 'о самом важном, необходимом для существования кого-либо, чего-либо'. *Не хлебом единым (не о хлебе едином) жив человек - человек должен заботиться об удовлетворении не только материальных, но и духовных потребностей. Хлеб (наш) насущный - средство, необходимое для существования; самое важное, жизненно необходимое. Хлеб - дар Божий; Хлеб - отец; Хлеб - кормилец - о самом главном.*

Во фразеологических сочетаниях значение одного из компонентов совпадает со словарным или близко к нему.

Лексема хлеб в значении 'пищевой продукт'. *Давучий хлеб - хлеб из муки, полученной при размоле пораженной головней пшеницы; зеленый хлеб - хлеб из лебеды с добавлением пшеничной муки; паклявый хлеб - хлеб, выпекаемый из смеси пшеничной, ржаной и ячменной муки; плевучий хлеб - хлеб из зерна, пораженного головней; солбдкий (солодельный) хлеб - хлеб из невыкисшего теста, т. е. тесто не успело подняться.*

Лексема хлеб в значении 'пищевой продукт из муки в виде изделия какой-нибудь формы'. *Наливной хлеб - так в Сибири называют хлеб, выпекаемый из жидкого теста в формах.*

Лексема хлеб в значении 'зерно, из которого делают муку, идущую на выпечку такого продукта'. *Головной хлеб - лучшее зерно; отборная пшеница; нагумной хлеб - необмолоченная пшеница в кладях; плевучий хлеб - зерно, пораженное головней.*

Лексема хлеб в значении 'растение, из зерна которого изготавливается мука и крупа'. *Белый хлеб - пшеница; второй хлеб - урожай пшеницы или ряги на второй год после вспашки целины; примолотый хлеб - пшеница с хорошим колосом, крупным зерном; пьяный хлеб - рожь, колосья которой поражены спорыньей и поэтому зерна ее пригодны под солод; хлеб горит - о засыхании зерновых на корню; черный хлеб - яровая рожь или ячмень.*

Лексема хлеб со значением 'тесто, приготавливаемое для выпечки'. *Ставить хлеба (пироги, блины и т. д.) - ставить тесто для хлебов (пирогов, блинов и т. д.).*

Источником для выборки материала, репрезентирующего диалектологический фонд таджикского языка, в нашем исследовании послужили словари.

Анализ фактического материала показал, что в таджикских диалектах слово НОН представлен многочисленными номинациями этого пищевого продукта, разнообразие которых определяется следующими признаками:

По признаку «состав муки» в семантическую группу можно объединить следующие диалектизмы: - за́гора (Б.) // зы́гора (Дм.) – 'лепешка из кукурузной или просяной муки'; за́гораи арзані (Ќ.) - 'просяная лепешка', за́гораи льянварагї (Ёз.) - 'кукурузная лепешка'; - за́горагї //зы́горагї (Вќ., К.) - 'лепешка или похлёбка, приготовленная из кукурузной муки'; - кълесък (Мўм., Ёз., Хов.) – 'просяная лепешка'; - кълчаи съманак (Вќ., Ќ.) - 'лепешка сравнительно меньшего диаметра, приготовленная из проросшей пшеницы'; - кълмуч (Ёз., Лан.) - 'полусырая лепешка из ячневой муки или муки из мушунга (сорт гороха), приготовленная для прикорма домашнего скота'; - нони арзані (Ѓќ., Љк.) - 'просяная лепешка'; - нони нимбезі (Ќ.) - 'испеченная из отрубей лепешка'; - нони кунуоќи (Вќ., Ќ.) - 'лепешка, приготовленная из кунуока (вид зерновых, похожий на просо)'; - нони льяві - 'ячменная лепешка'; - нони лъугорї (Ќ.) - 'испеченная из кукурузной или просяной муки лепешка'; - сатрї // сатърї (Вќ., Ќ., Шк.) // садрї (Ис.) - 'приготовленная из кукурузной или просяной муки лепешка, в которую иногда добавляют яйцо и масло'; - съманъкин (Бдх.) – 'толстая пресная лепешка из проросшей пшеницы, выпеченная на золе'; - фатири лавин (Ќ.) – 'ячменная лепешка из пресного теста'; - гънди (Хов., Ток., Шуг., Даъ., Сам.) - 'лепешка из отрубей, приготовленная для собак и домашнего скота'.

По признаку «содержащее дополнительные ингредиенты» в семантическую группу следует отнести диалектизмы, характеризующие слово НОН и номинирующие виды мучных изделий. Эти хлебобулочные изделия приготовлены из теста, в состав которого входят дополнительные ингредиенты помимо муки, соли и воды. В частности: - алобичак (Б.) - 'лепешка, три четверти которой составляют травы'; - кълча (Сист.) - 'лепешка сравнительно меньшего диаметра, приготовленная на молоке и масле'; - кълчаи холхолак (Ќ.) - 'лепешка маленьких размеров, приготовленная на молоке и масле'; - кълчаи ширмоли (Ќ.) - 'лепешка маленьких размеров, приготовленная на молоке и масле, поверхность которой смазана каймаком'; - куймоќ (Къ.) - 'тонкие лепешки, жаренные на масле, тесто которых замешено на яйцах, масле, луке и овощах'; - нони кунълитї (Б.) - 'лепешка, поверхность которой украшена кунжутом'; - нони мўрча (Б.) - 'лепешка, поверхность которой украшена семенами чернушки'; - нони льялі (Вќ., Љ.) - 'лепешка из дрожжевого теста, смешанного с сиедалафом (род съедобной травы)'; - фатири пиездор (Ќ.) - 'лепешка из пресного теста, смешанного с луком'; - фатири лязакдор (Ќ.) // фатири ляззин (Б.) - 'лепешка из пресного теста со шкварками'; - чак-чак – 'небольшие кусочки сдобного теста, обжаренные на масле с добавлением мёда'; - чагалдак (Ѓќ., Къ., Шк.) // чы́галдак (Вќ.) // чекалдак (Ќ.) // ча́галдак – небольшие круглые куски теста с луком, кинзой, перцем, базиликом, обжаренные в масле; - чалмафатир (Б.) - 'лепешка из пресного теста с луком или тыквой'; - чойкълча (Вќ.) - 'лепешка сравнительно меньшего диаметра, приготовленная на молоке и масле'; - ширмонкулча (Б.) - 'лепешка, из замешенного на молоке и гороховом настое теста'; - ширфатир (Ёз., Бдх.) - 'лепешка из пресного теста, замешенного на молоке'.

Следующая семантическая группа представлена диалектизмами, маркированными по признаку «способ приготовления хлеба»: - бурсоќ (Пд., Хов.) // бърсоќ (Лахш, Ск.) -

'жаренные на масле небольшие кусочки теста'; - гижда (Б.) – 'небольшие лепешки, приготовленные из молока и масла в заводской духовке'; - деги (Нўш.) - 'лепешка, приготовленная в казане'; - десахтї (Б.) - 'национальная лепешка, выпекаемая в казане'; - кьмољ (Ќўш.) // кумоч (Дб., Кап., Ст., Ош.) // кьмоч (Нўш., Ниль., Хов., Ёх., Њак.) // кўмоч (Б.) – 'лепешка, приготовленная на мелких углях, покрытых пеплом, на раскаленном песке и раскаленных камнях пастухами на пастбищах'; - кумочказон (Оќ.) - 'лепешка, приготовленная в казане или сковороде, помещенных в пекло огня'; - кулчаи тагалови (Ќ.) - 'небольшая лепешка на молоке и масле, приготовленная в пекле огня'; - ќатърма (Ќ.) // ќатрма (Књ.) - 'лепешка из невыдержанного теста, приготовленная на сковороде'; - ќуймоќ (Књ.) - 'жаренная на масле лепешка из муки, яиц, овощей'; - нони деги (Ќ.) - 'приготовленная в казане лепешка'; - нони товаѓї (Хов.) - 'приготовленная на каменной сковороде лепешка'; - орзќ // орзќ (Дег., Мўм.) - 'жаренные на масле небольшие кусочки теста, замешенного на молоке и яйцах'; - пасбанд (Ќ.) - 'последнее испеченное в тандыре лепешка'; - ришок (Т-вах.) - 'тоненькая лепешка, приготовленная на раскаленной каменной сковороде'; - сьманькин (Бдх.) - 'лепешка, приготовленная на мелких углях, покрытых пеплом, на раскаленном песке и раскаленных камнях из теста, замешенного из проросшей пшеницы'; - чагалдак (Ѓќ., Књ., Шк.) // чьѓалдак (Вќ.) // чекалдак (Ќ.) // чаѓалдак – небольшие круглые куски теста с луком, кинзой, перцем, базиликом, обжаренные в масле.

Четвертая семантическая группа представлена диалектизмами, номинирующими разновидности хлебулочных изделий по признаку «толщина/тонкость лепешки», поскольку данный признак является релевантным при характеристике лепешек: - гавокї (Шк.) - 'вид толстой лепешки'; - гармак (Обл.) - 'вид очень тонкой лепешки'; - гирда (Вќ., Ќ.) - 'вид лепешки, более тонкой по сравнению с обычной'; - гърдача // гирдача (Вќ., Ќ.) - 'тонкая пресная лепешка'; - нимнуна (Ќ.) – 'очень тонкая лепешка'; - нони тьњќ (Љк.) - 'тонкая лепешка'; - нони ќасимхонї (Б.) - 'большая тонкая лепешка'; - таряхтов // тьрахтов(Т-вах.) - 'тонкая лепешка'; - тьњќї (Мум., Сх., Хов.) - 'тонкая лепешка'; - тьњќча // тоникча (Т-вах.) - 'тонкая лепешка из пресного теста'.

Следующая семантическая группа репрезентирована диалектными наименованиями, объединенными по признаку «разновидности лепешек». Данный признак подразумевает разнообразие номинаций лексемы нон, изготовленных из одинакового состава теста и одинаковым способом: - ѓавокї (Шк.) - 'вид лепешки'; - ѓавсаки (Вќ., Шк., Ѓќ.) – вид лепешки'; - калфатир (Б.) - 'лепешка из невыдержанного теста'; - мийонпар (Б.) - 'лепешка из жидкого теста, которую украшают нонпаром - специальным приспособлением с проволочной щёткой для прокалывания раскатанного теста'; - нони обї (Ќ.) - 'лепешки из лепешечного цеха'; - нони хамирї (Ќ., Шк.) - 'лепешка из дрожжевого теста'; - нони хол-холак (Хов.) – 'вид лепешки'; - нони хонаѓї (Ќ.) - 'вид лепешки'; - нони ѓалберї (Б.) – 'лепешка, поверхность которой украшают нонпаром - специальным приспособлением с проволочной щёткой для прокалывания раскатанного теста'; - нунча (Гх., Тд.) - 'лепешка меньших размеров';

Признак «принадлежность к обряду» является актуальным для выделения хлеба и в таджикском языке, поскольку выражается в лексемах, отражающих национальную картину мира и национальную ментальность. Диалектизмы, содержащие данный признак, также следует объединить в отдельную семантическую группу: - бў(ї) (Б.) - 'обрядовая тонкая лепешка, жаренная на масле, трех- или четырехугольной формы'; - кулчаи арус (Ќ.) – 'специально приготовленная для проводов невесты лепешка маленького диаметра,

замешенного на молоке и масле и украшенная нонпаром - специальным приспособлением с проволочной щёткой для прокалывания раскатанного теста'; - нони муборакбоді (Б.) - 'лепешка с обряда обручения'; - нони сари келин (Б.) // нони бахт (Б.) - 'лепешка, которую кладут у головы невесты в ночь заключения брака'; - нони това (Т.-ишк.) - 'тонкая лепешка, которую готовят к свадьбе'; - сумалак // суманак - 'традиционная лепешка или блюдо, которую готовят из солода, проращенных зерен пшеницы и муки обычно весной'; - хъчък (Т.-вах.) - 'обрядовая тонкая лепешка, жаренная на масле'.

Диалектизмы, содержащие признак «национальная еда», как правило, в таджикской языковой картине мира характеризуют хлеб как пищевой продукт других национальностей и заимствованный таджиками вместе с его названиями. Однако следует отметить, что подобные заимствования претерпели значительные фонетические изменения и приобрели следующее оформление: - пирайник (Къ., Шк.) – 'пряник'; - хилеф (Ис.) - 'хлеб'; - булушка (Ис.) - 'булочка' - пичин (Къ., Ё., Шк.) - 'печенье'; - нони булка (Б.) - 'магазинная лепешка кирпичной формы - хлеб'; - сухарі (Ис.) – 'сухари' - вафлі (Мўм., Б.) – 'вафли'.

Слово НОН представлен в диалектах в семантической группе, объединяющей лексемы по признаку «слоёный», поскольку данный признак является отражением гастрономических предпочтений и продовольственной традиции таджиков: - калама (Къ., Ёк. Шк.) – 'слоёная лепешка, жаренная на масле'; - катлама (Вк., Ё.) // катмол – специальная слоёная масляная лепешка, которую готовят в тандыре или на сковородке'; - катфатир (Шк.) - 'слоёное пресное тесто'; - палавгун (Вк., Ё.) - 'слоёная лепешка, которую готовят со сладостями, халвой и каймаком';

В следующую семантическую группу включены диалектные номинации хлеба, характеризующие его по функции, то есть определяют его назначение, то, для чего или для кого его готовят: - кьмоль (Ёўш.) // кумоч (Дб., Кап., Ст., Ош.) // кьмоч (Нўш., Ёлб., Ёиль., Хов., Ёх., Ёак.) // кўмоч (Б.) – 'лепешка, приготовленная на мелких углях, покрытых пеплом, на раскаленном песке и раскаленных камнях пастухами на пастбищах'; - гьнди (Хов., Ток., Шуг., Даь., Сам.) - 'лепешка из отрубей, приготовленная для собак и домашнего скота'. - кьмуч (Ёз., Лан.) - 'полусырая лепешка из ячневой муки или муки из мушунга (сорт гороха), приготовленная для прикорма домашнего скота'; - бурак (Б.) - 'лепешка, которую дают со свадьбы'; - нони муборакбоди// нони муборакбозі (Б.) - 'лепешка, которую готовят специально на обручальный обряд'.

Следующую лексико-семантическую группу репрезентирующую слово «НОН» в таджикском языке составляют диалектные единицы с признаком «хлебобулочное изделие с начинкой». В подобных мучных изделиях в качестве начинки, как правило, используются мясо, съедобные травы, горох, а также овощи, в частности тыква, картофель, лук: - алафбичак (Б.) - 'самбуса с травяной начинкой разных форм: треугольные, четырехугольные, круглые'; - бичаки кадугин - 'самбуса с тыквой'; - бичаки катощкагин - 'самбуса с картошкой'; - бичаки танўрі - 'самбуса с мясной, травяной или какой-л. другой начинкой, приготовленная в тандыре'; - самбўсаи алафі - 'пирожки с травяной начинкой'; - самбўсаи бодомі - 'пирожок с мясной начинкой в форме миндаля'; - самбусаи варакі - 'пирожок с мясной или травяной начинкой из слоенного теста'; - самбўсаи кадугі - 'пирожок с тыквенной начинкой с добавлением тмина и лука, приготовленный на масле или в тандыре'; - самбўсаи солинаві - 'пирожок из тонкого теста в форме четырехугольника, обычно с мясной или гороховой начинкой'; - самбўсаи

ташабойӣ - 'пирожок треугольной формы, изготовленный в тандыре'; - шӯрабичак – 'пирожок с лебедой'.

В ходе семантического анализа диалектологического фонда таджикского языка также было выделено несколько лексических единиц, маркированных по признаку «часть хлебобулочного изделия»: - шикана (Бдх.) - 'разломанные кусочки лепешки, которые заливаются мясным супом'; - баља (Њиль.) - 'хлебные крошки'; - пьштак (Шк.) // пуштак (Ќ.) - 'часть лепешки, оставшаяся в тандыре после отделения'.

Следующая семантическая группа содержит диалектные номинации хлеба, характеризующие его по виду теста, то есть по признаку «пресное тесто»: - фатир (Б.) – 'тонкая пресная лепешка'; - фатири курак (Дт., Шил.) - 'лепешка, изготовленная из пресного теста'; - фатирхамир // фьтирхамир // хамирфатир // хамфатир (Сґ., Уч.) // хамирфатирӣ (Ёз.) - 'лепешка из пресного теста'; - шьлак (Т.-вах.) - 'лепешка из пресного теста'; - фатири хасак (Б.) - 'лепешка из пресного теста'; - ғовакӣ (Хов.) - 'вид пресной лепешки'; - мьштмол (Бдх.) - 'вид пресной, масляной лепешки'; - фатирак (Б.) - 'лепешка из пресного теста, приготовленная в самое необходимое время'; нонмольк (Ѓор.) - 'вид пресной, масляной лепешки'.

Среди диалектов таджикского языка были выявлены лексемы, характеризующие хлеб по признаку «неудачно приготовленный хлеб»: - мьрґаки // мурґакӣ (Шк., Ќ.) // мьрґаки (Љк.) - 'лепешка, отвалившаяся в тандыре по причине своей невыдержанности и запачканная в золе'; - нони сатрӣ (Ёз., Кк., Лан.) - 'лепешка, отвалившаяся в тандыре по причине своего прокисания'.

Большой интерес представляет и тот факт, что таджикская ментальность и гастрономические традиции характеризуются наличием большого количества мучных похлебок, номинированных лексемой атола: - бот (Бах.) –масляная мучная похлёбка из пшеничной муки, - батък (Чк.) – болтушка из муки, молока и сливочного масла, - гарсуз (Кан., Хов.) – похлёбка из муки и молока, - кандотала (Шк., Чк.) – похлёбка из муки, масла и сахара, - табаге (Ғор.) – похлёбка из муки и сладостей, - страхс (Ғор., Т.-вах.) – обрядовая похлёбка из молока и муки, - хамиршира (Шк.) – диетическая похлёбка из муки, мяты, кинзы и воды, - ҳадир (Шм.) - ордоба, ҳадирӣ съфедак; ҳадирӣ орд бирйун– похлёбка из муки и обжаренной муки, - шалойиншира (Шк.) - похлёбка из муки, масла и лука; - кочӣ (Б., Ис.) – похлёбка из кукурузной муки и мясного фарша, употребляемая с маслом; - сикмон (Б.) – похлебка из кукурузной муки; - чарсьхтък (Мем.) – похлёбка из муки, обжаренной на масле, и воды.

Более того, диалектологический фонд таджикского языка проявляет сходство с корпусом общелитературных лексем в плане репрезентации слова НОН лексико-семантической группой лексем, интегрированных общей семей 'халва'. Лексема халва, как было отмечено ранее, в ФТЗТ имеет следующее толкование: «Халва – сладкая еда, приготовленная из муки, масла и сока, сладость». Вследствие чего таджикская языковая картина представлена диалектными вариантами лексемы халва, на наш взгляд, выражающими понятие «мучные изделия», как репрезентанта Слово а «НОН», например: - парварда (Б.) – вид халвы из муки, сахара и имбиря; - пашмак (Б.) – вид халвы из муки и сахара, имеющий форму пучка тонких нитей; - чақақак (Вк.) – вид халвы; - ғалвои сафедак (Љк.) – вид халвы из муки, обжаренной на масле, требующей многочасового помешивания до приобретения массой белого цвета; - мочък (Вк.) – вид халвы из муки, обжаренной на масле, которая после остывания принимает форму гранул.

Наблюдаемые ФЕ представляют собой ценнейший источник сведений о культуре и менталитете русского народа. Традиции, нравы, обычаи, «закрепленные» во ФЕ, выражают культурное самосознание народа -носителя языка - из поколения в поколение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии: Историко-этимологический справ. СПб.: Фолио-Пресс, 1999. 704 с.
2. БТСРЯ 2000 - Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. 1536 с.
3. БТСРЯ 2008 - Большой толковый словарь русского языка: 60 000 слов / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: АСТ: Астрель, 2008. 1268 с.
4. Васильева С.П. Лингвокультурологический аспект семантики глагольных фразеологизмов // Вестн. Краснояр. гос. пед. ун-та. 2013. № 1(23). С. 162-166.
5. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. М.: Изд. книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1882. 712 с.
6. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: В 2 т. Т. 2: П-Я. М.: Рус. яз., 2000. 1088 с.
7. Капелюшник Е. В. Кулинарный код культуры в семантике образных средств языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2012. 21 с.
8. Ковшова М. Л. Лингвокультурологический анализ и ассоциативный эксперимент во взаимодействии: на примере фразеологизмов со словом-компонентом «хлеб» // Вопросы психолингвистики. 2010. № 2(12). С. 165-175.
9. Луѓати мухтасари лаълаъои Бухоро. Составители М.Махмудов, Б.Бердиев.
10. Фаръанги гўишъои ланубии забони тољикї. Составители М.Махмудов, Г.Джураев.
11. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Изд. центр «Академия», 2001. 208 с.
12. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Под общ. ред. Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: Оникс: Мир и образование, 2010. 640 с.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДВУЯЗЫЧИЯ (МНОГОЯЗЫЧИЯ)

Расулова Зулфия Холмуротовна

преподаватель кафедры русского языка и литературы
Денауский институт предпринимательства и педагогики
Республика Узбекистан

Расулова Шахноза Искандаровна

студентка 4 курса ТерГУ

Аннотация. В статье затрагиваются проблемы двуязычия (многоязычия), её актуальность, процессы развития и взаимообогащения языков в многонациональном государстве. Благодаря этим процессам в языках народов возникают некоторые общие закономерности, общие явления, главным образом в области лексики, синтаксиса, стилистики, семантики. Они в какой-то степени облегчают развитие разных типов двуязычия у народов.

Ключевые слова: многоязычие, двуязычие, развитие языка, функции языка, процесс, обогащение.

«Чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек»- под таким девизом в 2002 году в Барселоне прошел Международный форум, посвященный проблемам двуязычия (многоязычия), на котором отмечалось, что развитие общественных функций языков - центральная проблема языкового развития. Судьба любого языка, его роль и значение в жизни общества, перспективы его функционирования и развития зависят от его общественных функций. И именно потому, что функциональное развитие языков, в свою очередь зависит от развития общества, науки, техники, культуры, искусства, литературы, словом, всех сторон общественной жизни, - на развитие общественных функций того или иного языка нередко решающее влияние оказывают философия, идеология и политика. Проблема двуязычия (многоязычия) актуальна ещё и потому, что расцвет и сближение наций - это две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны единого объективного процесса. Каждая из них выступает условием развития другой. Развитие и расцвет наций создает условия для усиления их взаимосвязей, расширения сферы сотрудничества, следовательно, для их сближения.

Процессы развития и взаимообогащения языков в многонациональном государстве способствуют и успешному решению проблемы двуязычия и многоязычия. Благодаря этим процессам в языках народов возникают некоторые общие закономерности, общие явления, главным образом в области лексики, синтаксиса, стилистики, семантики. Они в какой-то степени облегчают развитие разных типов двуязычия у народов. Следует отметить огромное значение двуязычия (многоязычия) в семье, общественно-политической жизни, воспитании и образовании. В нашей стране нередко приходится быть свидетелем, когда представители малочисленной народности в семье пользуются преимущественно своим исконным языком, а в общественно-политической жизни, воспитании (вне семьи) и образовании почти исключительно вторым языком, а в процессе обучения от начального до получения высшего образования изучают третий язык - английский (немецкий, французский).

Для народов большое значение имеет не только двуязычие, когда в функции второго языка выступает язык межнационального общения, язык официальных документов - русский язык, но и многоязычие. Жизнь диктует необходимость знания государственного языка, русского (как официального), английского языка как языка, имеющего мировое значение. Для граждан, независимо от их национальной принадлежности, в области изучения языков в современную эпоху особенно характерным является стремление к двуязычию (многоязычию) с русским языком в качестве второго языка. В специальной литературе неоднократно отмечалось, что двуязычие, как это вытекает из самого термина, предполагает знание в совершенстве как исконного, родного, так и второго языка. Такое двуязычие помогает в совершенстве овладеть как исконно родным, так и вторым языком. Трудно найти в стране человека - начиная от школьника, кончая престарелым пенсионером, - который бы возражал против такой постановки вопроса, отражающий кровные, жизненные интересы всех народов. Учитывая исключительную важность двуязычия (многоязычия), мы считаем, что надо создать необходимые условия для его развития, оказывать народу помощь, создавая труды, рассчитанные на широкие круги читателей. Представители разных областей науки, особенно общественных наук, национальной интеллигенции могут содействовать

развитию двуязычия (многоязычия) различными путями. Во-первых, они должны широко пропагандировать двуязычие (многоязычие) среди студентов, трудящихся, показывая личный пример владения в совершенстве родным и русскими языками, во-вторых, общими усилиями надо вести борьбу против увлечения терминовтворчеством в различных разделах науки без нужды, против засорения родного языка искусственно созданными малопонятными терминами.

В этой связи известный ученый-лингвист Ю.Д. Дешериев пишет: «Взаимодействие языков может привести к засорению языков ненужными заимствованиями. Поэтому и ставится проблема взаимообогащения языков в процессе их взаимодействия путем заимствования нужных, полезных элементов из одного языка в другой. Одновременно теория взаимообогащения языков, с логической необходимостью вытекающая из закономерностей взаимообогащения наций и их культур, помогает вести борьбу против пуристических тенденций.

Двуязычие и многоязычие могут привести к образованию жаргонов. Поэтому и ставится двуединая задача: наряду с развитием двуязычия - овладение в совершенстве родным языком и языком межнационального общения» [6,10].

В- третьих, надо более широко использовать во всех отраслях знания широко употребительные и более понятные народу заимствованные русские и интернациональные термины, а также слова, вошедшие в общий фонд из всех языков других народов. Употребление одних и тех же терминов в родном и русском языках облегчает изучение словарного состава обоих языков. В-четвертых, национальной интеллигенции принадлежит ведущая роль в повышении культуры родного и русского языков у малочисленных народностей. В развитии двуязычия (многоязычия) особенно сильно нуждаются представители сельских районов, областей. Дело в том, что уровень их общеобразовательной подготовки, знакомства с мировой культурой в основном зависит от знания русского языка, так как среднее, высшее образование, научную и общественно-политическую подготовку они получают на русском языке.

С социологической точки зрения, с точки зрения практических интересов современного человечества проблема двуязычия и многоязычия относится к числу важнейших лингвистических проблем. Значительная часть затрачиваемых современным человеком материальных средств, человеческой энергии и времени для изучения и исследования языков в той или иной форме связана с проблемой двуязычия и многоязычия. Как известно, изучение и исследование языков в нашу эпоху в общих чертах сводится к трем аспектам.

1. Изучение родного языка в средней школе. Во всех странах мира родные литературные языки изучаются в средних школах с практической целью - лучшего овладения словарным запасом, грамматическим строем и фонетической системой данного языка.

2. Исследование языков в научных целях (сравнительно-историческое, сравнительно-типологическое, историческое изучение языков, исследование языков в плане других различных научных аспектов в научно-исследовательских институтах, вузах, лабораториях и т.д.).

3. Изучения неродного языка с целью практического овладения им, что приводит к двуязычию (многоязычию). Например, изучение языка межнационального общения в многонациональном государстве, изучения иностранных языков в средних школах, вузах,

использование двуязычия (многоязычия) в научных целях, в международных связях и т.д. Основная цель последнего (третьего) аспекта изучения языков – развитие двуязычия (многоязычия), подготовка людей, знающих кроме своего родного языка, еще один (или несколько) – второй язык. Для этого во всех странах, как известно, создают специальные учебные заведения по подготовке кадров учителей, переводчиков и т.д.

В современном мире массово распространено владение тремя-четырьмя языками. Рассматривая вопрос о многоязычии в связи с двуязычием, мы имеем в виду в основном знание трех-четырех языков. Многоязычие в этом смысле в нашей стране распространено главным образом среди малочисленных народностей.

Двуязычие (и многоязычие) имеет особенно большое значение для дальнейшего усиления сотрудничества, укрепления дружбы и братства между гражданами страны, между гражданами всех стран мира, для расширения культурных и научных связей между государствами. Трудно переоценить роль и значение двуязычия (многоязычия) в многонациональном государстве. Поэтому в нашей стране и уделяется большое внимание изучению различных языков. Достаточно указать на то, что в системе образования количество специалистов, занимающихся преподаванием иностранных языков, растет с каждым годом. Потребности социально-экономического и культурного развития всех народов обуславливают необходимость в выдвигании наиболее развитых и распространенных языков в качестве языков международного общения. Происходящая невиданная интенсификация, усиление экономических связей между странами, обмен материальными и духовными ценностями – все это немыслимо без общеупотребительного межнационального языка. К их числу относится и русский язык. Это один из богатейших языков мира, который не только развил до совершенства свои стилистические выразительные средства, но и выработал стройную систему лексических и структурно-синтаксических единиц.

Множество выдающихся людей отмечали поразительное разнообразие стилистических возможностей русского языка, его мощь, открываемые им возможности и перспективы для приобщения к мировой науке, технике и культуре, видели в нем могучий источник духовного развития своих народов, их культур и языков. Русский язык относится к числу тех мировых языков, на которых фактически оформились вся современная наука, научно-техническая, общественно-политическая и гуманитарная терминология. На русском языке публикуется свыше одной трети всей выходящей в мире научно-технической литературы. Поэтому выдвигание русского языка как средства межнационального развития явилось объективной необходимостью строительства нового общества.

У нас есть пословица: «Не золото накапливай, а ум накапливай», потому что ум и есть золото. Так и в этом вопросе знание двух языков – это два ума. Знание русского языка – это наше духовное богатство. По мнению Т. Каипбердиева, национальной кичливостью обычно страдают люди, не освоившие ни русскую, ни мировую культуру, а ведь именно знание этих культур даёт человеку возможность идентифицировать себя как личность

В процессе многолетнего преподавания в высшей школе, мы неоднократно убеждались в том, насколько справедливы эти слова, и что знание русского языка – великое благо для всех народов, так как оно дает возможность приобщаться к богатой русской литературе и культуре. Русский язык – это язык многих народов. Куда бы мы ни

поехали, мы будем общаться не по-английски, а по-русски. Зачем себя обеднять, замыкаясь в рамках одного государственного языка?»[4,5].

Вместе с тем, язык межнационального общения не ущемляет национальные языки. Наоборот, он помогает всем национальным языкам в достижении новых вершин в своем совершенствовании. Таким образом, добровольность принятия нациями и народностями языка межнационального общения – не надуманное явление, а жизненная и реальная необходимость, целиком и полностью отвечающая интересам их экономического, политического и культурного развития.

Как уже отмечалось, расцвет и сближение наций – это две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны единого объективного процесса. Каждая из них выступает условием развития другой. Развитие и расцвет наций создает условия для усиления их взаимосвязей, расширения сферы сотрудничества и, следовательно, для их сближения. А чем больше сближаются нации, тем шире и теснее они сотрудничают, тем полнокровнее становится процесс их взаимообогащения, тем быстрее происходит развитие и всесторонний расцвет каждой из них.

Для расширения функционирования национальных языков необходимо чаще использовать их в качестве обучения в вузах, особенно при подготовке специалистов гуманитарного профиля, использовать зарубежный опыт в организации обучения, строго придерживаться принципов свободы выбора языка обучения, а также второго и третьего языков, изучаемых в многоязычных регионах.

Необходимо учитывать, что роль и значение двуязычия (многоязычия) в жизни общества по мере его развития будут возрастать.

Список использованной литературы:

1. Русский язык-язык дружбы и сотрудничества народов. Материалы Всесоюзной научно-теоретической конференции 22-24 мая 1999г. Ташкент. 2. Р.Гамзатов. Обучение генетически родному функционально не первому языку. Русский язык в СССР, №12,1991.
3. В.Ю.Михальченко. Национально-языковые проблемы и перспективы развития социолингвистических исследований. Русский язык в СССР, №11, 1991 4. «Respublika» № 46 от 14.12.2005.
5. Ю.Д.Дешериев. Закономерности развития и взаимодействия языков Изд. «Наука», М., 1990

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ И ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Мирсаминова Гузалхон Махмуджоновна

кандидат филологических наук, заведующая отделом международных отношений
Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова
+992 92 998 30 56

Истамкулов Джамшед Зокирджонович

соискатель кафедры фонетики и лексикологии английского языка
старший специалист отдела международных отношений
Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова
+992 92 890 11 17

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы роли перевода в процессе межкультурной коммуникации. Определение взаимосвязи культур в процессе перевода и роли переводчика было одной из целей и задач исследования. В результате анализа выявлено, что перевод можно рассматривать как основное и важное средство диалога цивилизаций, в частности, диалог и межкультурная коммуникация неразрывно связаны с переводом.

Авторами отмечается, что задача переводчика в процессе общения состоит в устранении межъязыковых различий и барьеров. Выявлено, что переводчики, хотя и имеют большой опыт перевода, без знания определенных правил межкультурной коммуникации их работа оказывается неудачной и создает проблемы.

Ключевые слова: перевод, межкультурная коммуникация, цивилизация, культура, культурные отношения

В современном мире неотъемлемым элементом образовательной среды стала взаимосвязь языков и диалог цивилизаций, формирование культуры и этики общения, точная и вежливая речь на родном, русском и иностранном языках. Изучение иностранных языков и формирование культуры общения, устойчивость языковой личности, национальное самопознание, соблюдение этикета, уважение к языку и культуре разных национальностей признаются как основные вопросы государственной политики и образования. Иными словами, серьезный подход не только к родному языку, но и к изучению других языков, в том числе русского и английского, знакомство с общечеловеческой культурой – одна из важных задач высших учебных заведений.

Сегодня лингвист, человек говорящий на разных языках, имеет особый статус в обществе. С того дня, как человечество заговорило на разных языках, возникла потребность в трудной и славной профессии – переводчике. Переводчики нужны были во все времена, на войне и в мирное время, а также в путешествиях, бизнесе и политике, так как без них немыслимо общение между разноязычными народами. Именно работа переводчиков создала благоприятную среду для сближения и интеграции культур далеких народов, в результате чего люди получили возможность знакомиться с мировоззренческими и культурными процессами.

Перевод является основным и важнейшим средством общения между языками и цивилизациями. Именно посредством перевода разные нации и народы садятся за стол переговоров и знакомятся с мыслями и идеями друг друга. В наше время, когда письменный и устный перевод приобрел передовой опыт, исследователям необходимо изучать и исследовать его с разных сторон.

В нынешнее время, с развитием политических, экономических, научно-технических и культурных связей, очень важен вопрос взаимопонимания. Расширяются связи между странами в различных сферах экономической и общественной жизни, включая деловые отношения, туризм, наука, культура и искусство, что требует благоприятной основы для общения и взаимопонимания. Наряду с другими сферами международного сотрудничества культура также играет ключевую роль в налаживании отношений между народами разных стран, так как культура является механизмом, который регулирует отношения между странами.

Как известно, каждый народ имеет определенную систему культурных и социальных отношений, определяющих развитие языка, поэтому культурные различия между народами интересуют культурные отношения. Различия в культурах народов могут осложнять межкультурные отношения. Исследования показали, что память, восприятие, мышление, а также способ интерпретации различной информации зависят от культуры у разных народов. Поэтому при общении с разными народами важно учитывать культурные различия, использовать специфические знания норм и культурных ценностей, принятые модели поведения.

Следует отметить, что сегодня проблема межкультурной коммуникации находится в центре внимания исследователей, лингвистов, переводчиков и культурологов. В книге Э. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура» дает следующее определение межкультурной коммуникации: «Межкультурная коммуникация — это термин, используемый для описания взаимопонимания двух участников коммуникативной деятельности, принадлежащих к разным культурам» [1].

То есть межкультурная коммуникация – это процесс не только обмена информацией, но и культурой, в котором взаимодействуют два и более человека с разным мышлением, психологическими особенностями, разным восприятием действительности (если у них разные языки) [9].

Теория коммуникации в первую очередь рассматривает понятие коммуникации, включая невербальную коммуникацию и ее характеристики при передаче сообщения из одной культуры в другую. На все эти характеристики влияет культура, а культурные различия могут препятствовать общению и даже делать невозможным процесс перевода. Перевод можно рассматривать как основное и важное средство диалога и диалога культур и цивилизаций, в частности, диалог и межкультурная коммуникация неразрывно связаны с переводом [7].

Коммуникация между культурами способствует развитию процесса перевода. Перевод играет ключевую роль в межкультурной коммуникации, так как является средством общения между людьми, говорящими на разных языках.

Процесс перевода всегда имеет два аспекта – язык и культуру, потому что они являются неразделимыми друг от друга. Язык и культура идут рука об руку: язык не только выражает культурную реальность, но и придает ей значение. Значение языкового элемента становится ясным только в том случае, если оно соответствует культурному контексту, в котором оно используется.

Переводчик, помимо знания языка оригинала, должен в полной мере знать основы межкультурного общения, цивилизации и ее обычаев, иначе он может допустить ошибку. Без знания определенных правил переводческая работа может быть неудачной и даже вызвать проблемы.

Как уже отмечалось, при переводе сравниваются в полном смысле не только два языка, но и две культуры. Таким образом, можно сделать вывод, что перевод представляет собой сложную и многогранную форму человеческой деятельности, в которой взаимодействуют разные культуры и личности, менталитет, литература, разные периоды, разные уровни развития, обычаи и традиции [2].

Из современной теории перевода следует отметить, что перевод, наряду с языком, является средством общения, отсюда и берет свое начало «Модели общения в переводе».

Как было сказано ранее, язык является основным средством общения между людьми. Если при разговоре люди говорят на разных языках, то речь идет о «межъязыковом общении» или «билингвизме», которое осуществляется при участии посредника, т. е. переводчика.

Следовательно, перевод рассматривается в широком контексте коммуникации, которая представляет собой процесс обмена информацией между носителями разных языков и культур.

ПЕРЕВОДЧИК – лингвистическое средство, свободно владеющее двумя и более языками, шифрует «исходный текст» и переводит содержащуюся в нем информацию (контент) путем создания перевода текста на целевой язык получателю переводимого текста, т.е. человек, который переводит язык оригинала, которого не знает, делает доступным. Переводчик играет две роли — получателя исходного текста и отправителя переданного текста.

Изначально отправитель шифрует и отправляет сообщение (текст) на одном языке. Транслятор получает зашифрованное сообщение и модифицирует его. Затем он превращается из получателя в отправителя сообщения, точно так же, как меняет маску. Он является автором нового текста - переведенного текста, который основан на символах другого языка. Именно с помощью этих языковых кодов конечный реципиент воспринимает акт коммуникации. Таким образом, первое сообщение, прошедшее через эти этапы, может в конечном итоге привести к желаемому результату для отправителя сообщения [8].

Таким образом, в ходе анализа стало ясно, что перевод является основным и важным инструментом диалога цивилизаций. Переводчику необходимо в полной мере знать основы межкультурного общения, цивилизации и обычаев народа, а также знать язык оригинала для предотвращения ошибки. Задача переводчика в процессе общения состоит не только в устранении межъязыковых различий, но и в устранении межкультурных барьеров, т.е. этнокультурных барьеров.

Литература

1. Верещагин Е.М. Язык и культура. Монография.-М.: Индрик, 2005.-1038 с.
2. Комиссаров В.Н. Переводческие аспекты межкультурной коммуникации // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации.-М.: МГЛУ, 1999.- С.75-87.
3. Линн Виссон. Синхронный перевод с русского на английский. – М.: Р. Валент, 2000. – 272 с.
4. Попович А. Проблемы художественного перевода. – М.: Высшая школа, 1980. – 199 с.
5. Самадов А. Школа перевода. – Душанбе: Графика Принт, 2010. – 176 с.
6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – 163 с.
7. Томахин Г.Д. Перевод как межкультурная коммуникация // Перевод и общение. - М.: ИЯ РАН, 1997. - С.132.
8. Турсунов Ф. М. Безэквивалентная лексика в переводе (на материале английского и таджикского языков). Монография. – Душанбе, 2015. – 432 с.
9. Шамне Н.Л. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации. – Волгоград: Изд-во ВГУ, 1999. – С.68.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ФИЛОЛОГОВ

МЕСТО МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Юденко Юлия Романовна

кандидат педагогических наук,

декан факультета начальных классов

доцент кафедры теории и методики начального образования

Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева

660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89

Тел.: + 7 391-263-97-62 (раб.) +7 902-943-18-56 (моб.)

E-mail: yudenko73@yandex.ru

Аннотация. В статье представлены результаты исследования актуальных представлений будущих учителей русского языка, обучающихся в российском педагогическом вузе, на место методики преподавания русского как иностранного в их будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: методика преподавания русского как иностранного, подготовка филолога-русиста, профессиональные представления студентов-филологов.

Методики обучения русскому языку как неродному и русскому языку как иностранному разрабатывались как самостоятельные науки, требующие специальной подготовки для их овладения.

Однако в последние десятилетия в системе российского школьного образования стало актуальным преподавание русского языка в полиэтнической среде. В методической литературе начали встречаться термины «полиэтническая среда» и «поликультурный класс», «инокультурное пространство» и «обучение инофонов». Современные методисты таким образом «пытаются обозначить аудиторию, в которой ведется обучение русскому языку, если он для учащихся является неродным» [2]. При этом собственно методика преподавания русского языка в полиэтническом классе, находящаяся еще на стадии становления, опирается на имеющие богатую традицию вышеназванные методики.

Сформированная методическая компетенция в области русского языка как иностранного у всех учителей-русистов и учителей начальной школы является требованием сегодняшнего дня.

На факультете начальных классов Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева сложилась традиция формирования компетентности бакалавра-педагога в части обозначенной проблемы через введение в систему лингвистического образования элементов межъязыкового и межкультурного сопоставления, а в методические дисциплины рассмотрение приемов работы с разными контингентами обучающихся [1]. Тем не менее, на факультете происходит поиск новых форм, позволяющих обеспечить готовность будущих учителей русского языка

интегрировать методику преподавания русского языка как иностранного в их основную практическую деятельность в полиэтническом классе.

Нами была предпринята попытка выявить представления современных студентов старших курсов, будущих преподавателей русского языка, о том, какое место будет занимать в их будущей педагогической деятельности методика преподавания русского языка как иностранного.

С этой целью в 2021-2022 учебном году были проведены опросы, в которых приняли участие 60 студентов старших курсов факультета начальных классов ФГБОУ ВО «Красноярский педагогический университет им. В.П. Асафьева».

Тематика и вопросы опросника были направлены на определение:

1. оценки важности владения методикой РКИ современным учителем русского языка;
2. готовности к использованию методики РКИ в собственной профессиональной деятельности;
3. предпочтения в способах формирования собственной готовности к использованию методики РКИ.

Как показало исследование, все информанты, в той или иной степени, признают необходимость владения методикой РКИ, признают ее важность в работе современного учителя русского языка. Так, на вопрос «Должен ли учитель русского языка владеть методикой РКИ?» никто из опрошиваемых не выбрал ответ: «Нет. Это специальная методика, которой должен владеть учитель РКИ». Тем не менее, половина респондентов предполагает, что в своей профессиональной деятельности они могут не столкнуться с необходимостью использования такой методики.

При ответе на вопрос, направленный на выяснение возможных профессиональных перспектив, только 12 % информантов предположили возможность использования методики преподавания РКИ за пределами Российской Федерации. Подавляющее

большинство связывает использование методики РКИ с работой в полиэтнических классах российских школ.

Изучая готовность респондентов к использованию методики РКИ в собственной профессиональной деятельности, мы оценивали два компонента – самооценивание студентами готовности к такой деятельности и минимальный знаниевый компонент в области РКИ.

Результаты самооценивания показали, что приблизительно равное, и достаточно большое, количество студентов оценивают свою готовность и как «скорее готовы» - 43 %, и как «скорее не готовы» - 40 %. Незначительное количество респондентов говорит как о своей полной готовности – 5 %, так и полной неготовности – 12 %. Такой разброс ответов о собственной готовности студентов лишь подтверждает отсутствие в рамках образовательной программы учебного предмета, где обучающиеся могли бы оценить собственные достижения в области освоения методики РКИ. Некоторая уверенность в собственной готовности респондентов, возможно, обусловлена опытом педагогической деятельности в ходе практик в образовательных учреждениях.

Как вы оцениваете собственную готовность к использованию методики рки в профессиональной деятельности?

При оценке знаниевого компонента респондентам было предложено назвать известные им методы из области методики РКИ и персоналии, связанные с теорией и практикой РКИ. Количество ответов не ограничивалось. У подавляющего большинства студентов эти вопросы вызвали затруднение. Так, на первый вопрос лишь 27 % студентов вообще дали варианты ответов: все из них указали коммуникативный метод обучения, указывался аудиовизуальный и аудиолингвальный методы (в 3 анкетах), сознательно-практический метод (в 1 анкете). На второй вопрос 66 % респондентов указали фамилию И. А. Зимней, 50 % – Т. М. Балыхину, в отдельных работах (от 1 до 3 анкет) встречались фамилии Г. А. Китайгородской, С. Г. Тер-Минасовой, Е. И. Пассова. Диапазон в анкетах студентов - от 1 до 3 персоналий. 15 % респондентов (9 человек) затруднились с ответом.

Сопоставление результатов самооценивания готовности и демонстрацией знаниевого компонента (пусть и ограниченного скудными теоретическими сведениями) говорит о недостаточной осведомленности значительной части участников в основах методики РКИ.

Последний блок опроса был призван обосновать выбор организации той или иной формы подготовки студентов к работе со школьниками, изучающими русский язык как неродной. Опрос проводился в 2 этапа: вопрос открытого типа «Каким образом вы предпочитаете сформировать готовность к использованию методики РКИ?» не предполагал вариантов ответа. Ответы респондентов позволили сформулировать 7 наиболее распространенных вариантов. На втором этапе тот же вопрос был задан еще раз с предложением выбора неограниченного количества ответов.

Как видно из результатов опроса, наиболее предпочтительной формой изучения методики РКИ у студентов старших курсов являются онлайн-школы (90 % респондентов) и специализированная (магистерская) программа (83 %). Скорее всего, признавая необходимость освоения данной методики, респонденты пытаются найти наиболее комфортную для себя форму обучения. При этом достаточно большое количество информантов (56 %) готовы проходить обучение в сложившейся профессиональной ситуации, в ходе практической работы. Лишь 25 % готовы осваивать методику РКИ самостоятельно и лишь 8 % затруднились с ответом.

Полученные результаты указывают на необходимость создания условий для более широкого включения основ методики РКИ в подготовку учителя-филолога и учителя начальной школы. Кроме того, предоставление студентам выбора формата изучения методики РКИ и способов работы с полиэтничным составом класса (включение отдельных модулей в педагогические практики, программы дополнительного образования, магистерские программы) положительно скажутся на их профессиональной готовности к работе в полиэтничных классах российской школы.

Литература

1. Юденко, Ю. Р. Подготовка выпускников-бакалавров направления педагогическое образование к выполнению адресной работы с различными контингентами учащихся / Ю. Р. Юденко // Управление образовательным процессом в современном вузе: высшее образование для развития региона : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием в рамках IV Международного научно-образовательного форума «Человек, семья и общество: история и перспективы развития», Красноярск, 12 ноября 2016 года / Министерство образования и науки РФ; Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. – Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2015. – С. 135-140. – EDN WDQTJZ.
2. Юсупова З.Ф.. Теория и практика обучения русскому языку в полиэтничной среде / З.Ф. Юсупова – Казань: Казан. ун-т, 2015 – 35 с.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Сувонов Хайдар Умарович

заведующий кафедрой русского языка
и литературы

Денауский институт предпринимательства и педагогики
Республика Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы, связанные с подготовкой учителя русского языка и литературы в вузе на этапе обновления системы российского образования, а именно проблемы, возникающие в период перехода на новые стандарты обучения в вузе и школе и введения профессиональных стандартов.

Ключевые слова: образование, проблема, профессиональный стандарт, подготовка учителя, русский язык и литературы.

Гуманитарное знание занимает все более значительное место в программах подготовки специалистов любого профиля, ведь именно оно позволяет человеку понимать себя и других, наладить взаимодействие с партнерами, от чего, в конечном счете, зависит успех любой профессиональной деятельности. Государство в последнее время начинает фиксировать необходимость работы над сохранением культурного кода, который хранят русский язык и великая русская литература как составная часть мировой культуры.

Разработчики новых образовательных программ имеют в виду, что учителя русского языка непременно должны решать задачи по формированию национального самосознания, по воспитанию подрастающего поколения и сохранению национального культурного наследия. Задачи важные и амбициозные. Однако есть ряд проблем школьного и вузовского преподавания филологических дисциплин, а также проблем функционирования русского языка как языка межнационального общения.

Традиционное преподавание русского языка в школе по большей части выглядит как заучивание парадигм латыни (русский язык как иностранный для говорящих по-русски): склонение имен, спряжение глаголов, отступления, сложные случаи, «кофе» – он или оно, «выпить чая» или «выпить чаю» и др. Это, конечно, необходимое знание, способствующее усвоению норм письма и норм устной речи.

В школе преподается система орфографии и пунктуации, которая называется «русский язык». Это не совсем точное название. Русский язык представлен текстами, устными и письменными, художественными и публицистическими, интересными и неинтересными, известными и не очень. Тексты организованы по определенным фонетическим, семантическим, грамматическим и другим законам, которые изучаются лингвистами. Сама орфография и пунктуация – это лишь способ отражения языка на письме. Не буду утверждать, что язык благополучно живет без орфографии и пунктуации, но знание языка не исчерпывается знаниями о правописании и расстановке знаков препинания.

Школьное преподавание русского языка практически не учитывает разные виды речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание. Как следствие, школьники не умеют читать тексты, не понимают их. Очевидные вещи «проходят мимо», так как отсутствует общекультурный фон.

Проблема чтения и понимания прочитанного усугубляется современной медиа средой: изменилась скорость получения информации, письменный текст значительного объема тормозит привычный ритм восприятия и усвоения. За последние 10 лет сократилось количество часов на изучение языка и литературы в школе, много времени уделяется выполнению тестов. Всё это требует и переподготовки учителей, потому что многие молодые учителя, пришедшие в школу недавно работают по устаревшей системе. Меняющиеся образовательные условия создают ряд проблем при подготовке учителя-словесника в вузе. Снижился уровень филологической образованности будущего учителя-словесника. Раньше выпускник университета владел несколькими языками, получал очень глубокую филологическую подготовку, знания по истории русского литературного языка. К сожалению, от этой традиции сейчас отступают повсеместно.

Сегодня много говорят о «затеоретизированности» обучения будущих учителей. Позволю себе высказаться в поддержку академической составляющей в подготовке учителя, о которой всегда беспокоились ведущие российские филологи. Так, основной задачей трудов М.В. Панова для школы является стремление вывести школьный курс русского языка на уровень современной лингвистической теории.

Одно из основных требований общего образования и профессионального стандарта педагога - это знание предмета. Однако в настоящее время исключена предметная составляющая: если в предыдущих версиях государственных стандартов была хотя бы фраза «знания по предмету», то сейчас никаких упоминаний о предметной подготовке педагога нет (мы готовим, в первую очередь, педагога, а высококвалифицированный учитель- предметник, который так нужен современной школе в стандарте «не учтен»). Тем более что сейчас обсуждается квалификационный экзамен для учителей (аттестация учителей) и профессиональный выпускной экзамен в педагогических вузах, в котором важную роль будет играть и предметная составляющая.

Обучение русскому языку в такой школе занимает особое место, поскольку ребенок осваивает на русском языке такие предметы, как история, физика и др., т.е. русский язык является не просто предметом обучения, но и основным средством приобретения знаний. С этим связаны и особенности преподавания русского языка в школе: одновременная реализация на уроке принципов обучения русскому языку как родному и неродному языку. Новая реальность требует системной подготовки и переподготовки учителей.

Использованная литература

1. Панов М.В. Лингвистика и преподавание русского языка в школе. - М.: Фонд «Развития фундаментальных лингвистических исследований».
2. Буралова Р.А., Халидов А.И. Тенденции чеченско-русского двуязычия и эколлингвистическая ситуация /Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2.
3. Закирова Р.Ю. Актуальные проблемы подготовки учителя русского языка в системе высшего профессионального образования// Казанский педагогический журнал. – Выпуск № 2 (92). – 2012.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ГРУППАХ

Эшанкулова Адолат Хайдаровна

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языкознания, Термезский
государственный университет 190111,

Республика Узбекистан, г. Термез, ул. Баркамол Авлод, 43,

Тел: (+99876) 228-01-20 (раб.); 998915783628 (м.)

E-mail: eshankulovaadolat@tersu.uz

Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания русского языка в неязыковых группах. Проблемное обучение базируется на создании различного рода проблемных ситуаций, содержащих и задачи поискового характера.

Ключевые слова: общесоциальная проблема, актуальность, родной язык, неязыковые группы, учебный процесс.

Для современной жизни нашей планеты особенно важно взаимопонимание народов, которое трудно представить себе без общего языка. Повышенный интерес к изучению иностранных языков, прежде всего языков широкого международного употребления – английского, русского, французского, испанского и др. – оказался одной из характерных черт нашего современника, своего рода «особой приметой» человека XXI века. Желание отдельных людей общаться на другом, не родном языке стало ещё одним звеном гуманистического процесса сближения народов.

Неудивительно поэтому, что проблема создания надёжных лингвистических, психологических и методических основ преподавания и усвоения иностранных языков, в том числе русского, в настоящее время приобретает статус общесоциальной проблемы.

Русский язык как иностранный должен помогать формировать и воспитывать студентов, в связи с этим особую значимость приобретает содержательный аспект обучения, в частности, тематическая направленность, информативность учебного текста организующий познавательный интерес, который в дальнейшем становится мотивом учения и выступает как фактор, позволяющий воспитывать и формировать студентов.

Если текст несёт новую интересную информацию, если содержащийся в ней материал полезен и сможет быть перенесён в будущую деятельность изучающего язык, то такой текст будет лучше усваиваться быстрее и прочнее запоминаться. Текст, вызывающий интерес студента организует произвольное внимание, включает механизм длительной памяти. Значение интереса состоит в том, что он расширяет узкие привычные рамки уже сложившихся условий деятельности, расширяет кругозор обучающихся, в частности, профессиональный кругозор. Для понимания общего содержания текста и его глубины в частности, небезразлично распределение незнакомых слов по частям речи. Следовательно, говоря о доступности языка текстов, нужно не только иметь в виду количество незнакомых слов, но и влияние слов на процесс понимания. Одни незнакомые слова могут оказаться непреодолимым препятствием к пониманию текста, другие при чтении можно игнорировать, так как значительная глубина понимания может быть

достигнута без них. Эта особенность должна учитываться при различных видах учебных работ и распределении текстов на обучающие и контролирующие.

Необходимость научно-методического обоснования организации учебного процесса, его планирования и нормирования диктуется целым рядом причин:

- актуальностью и важностью проблемы научной организации деятельности студентов и преподавателя в системе практических занятий;

- необходимостью воплощения в учебном процессе накопленного опыта и достижений методической науки

- общепедагогическим и общедидактическим требованием разумности, рациональности, чувства меры в применении всех элементов учебного процесса;

- потребностью достичь в учебном процессе максимально возможных результатов при максимальных затратах времени и усилий;

- необходимостью своевременного учёта всех факторов, которые в той или иной мере способствуют формированию языковой и коммуникативной компетенций или, наоборот, препятствуют их становлению.

Сознание, мышление человека неразрывно связано с его родным языком. При овладении вторым языком тоже неизбежен процесс постижения объективной действительности, но иначе категоризированной, отлитой в иные общественно осознанные национальные формы. Мышление приобретает формы, описываемые логикой и психологией независимо от языков, на которых осуществляется, однако континуум объективного мира членится по-разному и получает различное языковое выражение в разных языках, каждому из которых присущи своя организация общественного опыта, способность определенным образом ориентировать способ выражения мысли, средства выражения, модифицированные культурно-историческими традициями, различиями в условиях жизни.

До начала изучения русского языка учащийся уже имеет в своём распоряжении средство коммуникации- родной язык, который он использует для выражения своих собственных мыслей и для получения информации извне. Поэтому студенты лишь в редчайших случаях проявляют стойкий и систематический интерес к изучаемому языку как средству общения. Преподавателю же, следовательно, остаётся только направлять внимание на формы подачи учебного материала, на результативность усилий студентов и на значимую новизну приобретённых в процессе обучения иноязычных средств коммуникации. Как установлено, различные цели и задачи, стоящие перед современным учебным процессом, наиболее эффективно можно решить в том случае, если сам учебный процесс будет постоянно стремиться к активизации интеллектуально-мыслительной и коммуникативно-познавательной деятельности студентов. Это и приводит к необходимости использования на занятиях русского языка элементов проблемного и программированного обучения, а также таких форм организации учебной деятельности обучаемых, как ролевые игры, игры- соревнования, пресс-конференции, интервью и т.д.

Проблемное обучение базируется на создании различного рода проблемных ситуаций, содержащих, как правило, задачи поискового характера. Преподаватель в этом случае должен определить возможный путь, которым пойдёт в своём решении обучаемый, а также реальные трудности, с которыми он может встретиться. Естественно, что проблемное обучение особенно продуктивно при выполнении студентами творческих заданий.

Суммируя вышесказанное, отметим, что в отличие от традиционных коммуникативно-обучающих систем, в основу которых положены разнообразные методы обучения, коммуникативно-индивидуализированное обучение придает основное значение не преподаванию иностранного языка, а процессу овладения им. Такая переориентация вполне оправдана и закономерна, особенно в свете новейших научных исследований, касающихся проблемы усвоения иностранных языков.

Литература

1. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка.
2. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения. – 4-е изд. – М., 2001.
3. Колтунова М.В. Язык и деловое общение. – М., 2000.
4. Приходько В.К. Выразительные средства языка: учебное пособие. – М.: Академия, 2009. – 209-256с.
5. Русский язык и культура общения для нефилологов: Учеб. Пособие. – Саратов, 1998.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА

Халиков Тулкин Хуррамович,

преподаватель кафедры русской и мировой литературы,
Термезский государственный университет 190111,
Республика Узбекистан, г.Термез, ул. Баркамол Авлод, 43,
Тел: (+99876) 228-01-20 (раб.); +998903752112 (м.)
E-mail: tulkinkhalikov1209@qmail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются концепции построения структурной модели и основополагающие подходы развития креативного потенциала будущего учителя.

Ключевые слова: Функциональная деятельность, целеполагание, творческая деятельность, диагностика, дифференцированный подход, личностно-ориентированный подход.

Развитие креативного потенциала будущего учителя-словесника обеспечивается соблюдением ряда принципов.

В словаре под принципом понимается основное начало, на котором построено что-нибудь (какая-нибудь научная система, теория, политика, устройство и т. п.).

По определению Е.Н. Шиянова принципы обучения представляют исходные дидактические положения, которые отражают протекание объективных законов и закономерностей процесса обучения и определяют его направленность на развитие личности.

Рассмотрим сопоставимые характеристики принципов, концепции построения структурной модели развития креативного потенциала будущего учителя.

Целеполагание - характеризуется осознанием студентов целесообразности развития креативного потенциала как необходимого профессионального качества компетентного учителя, а также разработкой индивидуального образовательного

маршрута (ставить цели, достигать целей, планировать свою деятельность, реализовывать ее, корректировать действия и т. д.).

Творческая деятельность - характеризуется обеспечением учебного процесса творческими учебно-профессиональными задачами, развивающих структурные составляющие креативного потенциала (креативной направленности, креативной грамотности, креативных умений и креативных способностей).

Диагностика - характеризуется обеспечением учебного процесса целенаправленной, объективной и периодической диагностикой креативного потенциала студента, вследствие которой может понадобиться коррекция его развития. Данный принцип учитывается при разработке диагностического инструментария развития креативного потенциала будущих учителей.

Дифференцированный подход - учитывается при разработке и внедрении творческих учебно-профессиональных задач (исходя из уровня развития креативного потенциала студентов).

Основополагающими подходами модели развития креативного потенциала являются функционально-деятельностный как основной и личностно-ориентированный, как дополнительный.

Функционально – деятельностный подход способствует обеспечению высокого уровня подготовки будущего учителя, повышению уровня компетентности в профессиональной деятельности, структура которой содержит не только знания, но и умения, а главное - опыт в выполнении функций специалиста. Реализация данного подхода позволяет приблизить содержание учебно - профессиональной деятельности студента к требованиям эффективной работы профессионала.

Согласно исследованиям ученых, изучавших психологические особенности студенческого возраста, именно студенческий возраст является сенситивным периодом для развития основных социогенных возможностей, становления всей интеллектуальной системы и личности в целом.

Функционально-деятельностный подход ориентируется на сенситивный период (17-22 лет) развития, как на период, в котором в большей степени происходит становление студента с профессиональной точки зрения как учителя. Такая ориентация обуславливает необходимость подбора соответствующего содержания обучения. В нашем исследовании таковыми выступают творческие учебно - профессиональные задачи.

Основными теоретическими положениями функциональнодеятельностного подхода являются:

- обеспечение развития личности через выполняемые функции учителя в учебной деятельности;
- взаимодействие деятельности преподавателя и студента, направленное на решение учебно-профессиональных задач;
- единство теоретической и практической подготовки.

Указанные положения легли в основу подбора и разработки творческих учебно-профессиональных задач; при разработке технологии развития креативного потенциала будущего учителя.

Вместе с тем, выбор личностно-ориентированного подхода обусловлен спецификой самого понятия «креативный потенциал учителя» как интегративного

свойства личности.

Опираясь на определение, данное Л.М. Лузиной и Е.Н. Степановой под личностно-ориентированным подходом будем понимать методологическую ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности, развития неповторимой индивидуальности.

Основными теоретическими положениями личностно-ориентированного подхода являются:

- развитие личности студента рассматривается как одна из целей;
- обеспечение личностного и профессионального роста студента;
- на каждом уровне развития студента учет и подчинение образовательного процесса его интересам, способностям;
- ориентация на индивидуальный образовательный маршрут.

Обозначенные выше положения используются при разработке структурно-функциональной модели развития креативного потенциала будущего учителя, при дифференциации процесса организации творческой учебно-профессиональной деятельности, при проектировании индивидуального образовательного маршрута.

На основе выделенных показателей креативного потенциала студентов, основных положений функционально - деятельностного и личностно-ориентированного подходов разрабатывается функциональная модель развития креативного потенциала будущего учителя.

Литература

1. Мирзиёев Ш.М. Илм – фан ютуқлари тараққиётнинг муҳим омили.Т.2016 й: 31 декабрь, “Маърифат” газетаси
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство: Учебное пособие для магистратуры всех специальностей. – Т.: «Чулпан», 2005. – 200 с.
3. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. - СПб., 2001. - 272 с.
4. Арипджанова А.Р. Развитие креативного потенциала педагогов высших образовательных учреждений в условиях информатизации образования. Дис. Док...фил...наук (PhD).- Тошкент-2017.
5. Земцова, В. И. Управление учебно-профессиональной деятельностью на основе функционально-деятельностного подхода : монография / В. И. Земцова. - М. : Компания Спутник, 2008. - 208 с.
6. Степанова, Е. Н., Лузина, Л. М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания / Е. Н. Степанова, Л. М. Лузина. 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 224 с.
7. Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков. Москва. Астрель; Аст, 2000 [Электронный ресурс]
8. Шиянов, Е. Н. Развитие личности в обучении : Учебное пособие для студентов вузов / Е. Н. Шиянов, И. Б. Котова. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 288 с.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Дадаева Озода Йулдашевна

преподаватель кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел: (+99890) 023-41-64 (м.)

E-mail: dadayeva_ozoda@mail.ru

Аннотация. В статье раскрываются педагогические условия, наиболее эффективные для процесса активизации познавательной деятельности студентов на занятиях по русскому языку. В ней предложена система упражнений и заданий по технологии развития критического мышления для активизации познавательной деятельности студентов.

Ключевые слова: активизация, методы, приемы, критическое мышление.

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация учения студентов. Ее особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на формирование отношения обучающегося к самой познавательной деятельности. Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью субъекта. Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач.

Необходимость активного обучения заключается в том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном обучении. Применение различных технологий и методов для активизации познавательной деятельности студентов позволяет не только формировать познавательные, но и профессиональные мотивы и интересы, воспитывать системное мышление специалиста.

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений студентов, а также путем выполнения различных предметно-практических действий в учебном процессе.

Управление активностью студентов традиционно называют активизацией.

Активизация познавательной деятельности студентов – это создание такой атмосферы учения, при которой обучающиеся совместно с преподавателем активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об изучаемом предмете.

При выборе тех или иных методов обучения необходимо, прежде всего, стремиться к продуктивному результату. При этом от студента требуется не только понять, запомнить и воспроизвести полученные знания, но и уметь ими оперировать, применять их в

практической деятельности, развивать, ведь степень продуктивности обучения во многом зависит от уровня активности учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Все методы активного обучения делятся на:

- неимитационные, реализуемые на традиционных видах занятий,
- имитационные, игровые, применение которых, как правило, связано с использованием в учебном процесс новых видов занятий.

Рассмотрим активизацию познавательной деятельности студентов на примере методов и приемов развития критического мышления.

Одной из действенных технологий, которую можно использовать в процессе изучения русского языка является технология развития критического мышления.

Методы и приемы развития критического мышления состоят в развитии мыслительных навыков, которые необходимы не только в процессе обучения, но и в жизни. Актуальностью данной технология является то, что она позволяет проводить занятия в оптимальном режиме, у студентов повышается уровень работоспособности, усвоение знаний во время занятия происходит в процессе постоянного поиска. Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет базовая модель трех стадий организации учебного процесса: «Вызов – осмысление – размышление».

1.1 этап – Вызов: введение в учебное занятие.

1) Организационный момент.

Организационная часть: проверяет готовность студентов к занятию; проводит переключку и т.д.

2) Определение темы и общей цели занятия, краткое описание задач, ведущих к её реализации. Вначале занятия преподаватель объявляет тему и знакомит студентов с целями и с задачами занятия.

3) Для актуализации познавательной деятельности студентов преподаватель на первом этапе занятия использует прием ТРКМ – «Корзина идей». Для этого на экран выводится рисунок «корзины» [1].

Затем на экран выводится таблица «Знаю/Хочу узнать/Узнал». Педагог просит студентов заполнить 1 столбец данной таблицы «Знаю». Студенты заполняют таблицу, записывают туда те вопросы которые, по их мнению, они уже знали по теме. Затем озвучивают свои результаты вслух.

II. 2 этап – Осмысление – работа с новым материалом. На экран выводится слайд с приемом «Инсерт» и предлагается отмечать знаками информацию. Инсерт – это маркировка текста значками по мере его чтения:

v	+	-	?
Я это уже знал	Это новые сведения	Это противоречит тому, что я знал	Я хочу узнать об этом более подробно

После разбора материала преподаватель совместно со студентами разбирают те значки, которые они поставили. Останавливается и возвращается к тем вопросам, которые

студенты не поняли. После чего преподаватель *делает заключительный вывод по рассмотренным вопросам темы, последовательно комментируя результаты работы.*

III. *Рефлексия (заключительный)* – преподаватель подводит итоги, делает вывод о достижении результатов учебной деятельности. Отмечает значимость полученных знаний [2].

Для закрепления пройденного материала педагог предлагает заполнить «Фишбоун». На экран выводится слайд с информацией о приеме «Фишбоун». Студенты заполняют Фишбоун, а затем озвучивают полученные результаты. Преподаватель слушает, делает замечания.

Таким образом, активная мыслительная деятельность: критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно является наиболее важным качеством современного человека.

Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению.

Необходимо активизировать познавательную деятельность студентов и повышать интерес к учению на каждом этапе занятия, применяя для этого различные методы, формы и виды работы: дифференцированный подход к обучающимся, индивидуальную работу на занятии, различный дидактический, иллюстрационный, раздаточный материал, технические средства обучения и другие. Принципиально важно, чтобы студенты на каждом занятии переживали радость открытия, чтобы у них формировалась вера в свои силы и познавательный интерес.

Литература:

1. Астахова Е.М. Познавательная активность студентов: поиск форм оптимизации. // Альма-Матер. – 2000. – № 11. – С. 29-32.
2. Головина Л.М. Активизация познавательной деятельности учащихся. – М.: Проспект, 2003. – 242 с.

ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ

Асоева Комилахон Аломидиновна

кандидат филологических наук, доцент
кафедры современного русского языка

Сайдамирова Клара Джумаевна

ст. преподаватель кафедры современного русского языка
факультета русской филологии Кулябского государственного Университета имени
Абуабдуллох Рудаки.

Республика Таджикистан, г. Куляб, ул. С.Сафарова № 16
Тел. 988-80-88-40.

Значение русского языка – важный фактор успешного овладения основами наук в школе, подготовки в вузах квалифицированных кадров.

Наши наблюдения показывают, что выпускники таджикских школ, наряду с фонетическими, грамматическими, лексическими ошибками, в своей речи нередко

допускают и фразеологические ошибки. Кроме этого, надо отметить, что у студентов первых курсов очень незначителен запас фразеологизмов. Что же такое фразеология?

Фразеология (от греч. *phrasis*— выражение и *logos*— слово, учение) — раздел языкознания, изучающий фразеологические единицы (фразеологизмы и идиомы). В русском языке устойчивых выражений довольно много (несколько тысяч), они образуют второй параллельный лексический состав. Устойчивые выражения, или фразеологизмы, постоянны по своему значению, качеству, воспроизводятся они из целостных готовых единиц, т. е. в отличие от свободных слов сочетаются с одними и теми же словами. Например, *след простыл, скатертью дорога, спустя рукава, медвежья услуга* и др. [1,124]

Употребление фразеологизма в функции какого-то члена предложения целиком зависит от его соотнесенности с определенной частью речи, т. е. от его лексико-грамматического значения. Например, фразеологизмы *к шапочному разбору* (слишком поздно), *раз плюнуть* (легко), *рукой подать* (близко), *хоть отбавляй* (много) по своему лексико-грамматическому значению аналогичны наречиям и поэтому в предложении являются обстоятельством. *Задавать храповицкого* (спать), *кривить душой* (лгать), *действовать на нервы* (раздражать) соотносительны с глаголами и поэтому в предложении выступают в качестве сказуемого.

Большинство фразеологизмов характеризуется однозначностью: они имеют лишь одно значение, их семантическая структура достаточно монолитна, неразложима: *камень преткновения* (препятствие), *витать в облаках* (предаваться бесплодным мечтам), *на первый взгляд* (по первому впечатлению), *ставить в тупик* (приводить в крайнее затруднение, замешательство) и т. д. Но есть фразеологизмы, обладающие несколькими значениями, т. е. многозначные. [5,115] Например, фразеологизм *мокрая курица* может означать:

- 1) безвольный, бесхитростный человек, размазня;
- 2) человек, имеющий жалкий вид, подавленный; расстроенный чем-либо; *валять дурака* — 1) ничего не делать;
- 2) вести себя несерьезно, дурачиться;
- 3) делать глупости.

Многозначность возникает обычно у фразеологизмов, сохранивших в языке частичную мотивированность значений. Например, фразеологизм *боевое крещение*, означавший первоначально 'первое участие в бою', стал употребляться в более широком значении, указывая на 'первое серьезное испытание в каком-либо деле'. Причем многозначность легче развивается у фразеологизмов, которые имеют целостное значение и по своей структуре соотносительны со словосочетаниями. Для современного русского языка характерно развитие образного, фразеологического значения у терминологических сочетаний: *удельный вес, центр тяжести, точка опоры, родимое пятно, привести к одному знаменателю* и т. п. [1,128]

Таким образом, фразеологизмы имеют «характерный набор дифференциальных признаков: 1) это готовые языковые единицы, которые не создаются в процессе общения, а извлекаются из памяти целиком; 2) это языковые единицы, для которых характерно постоянство в значении, составе и структуре (аналогично отдельным словам); 3) в акцентологическом отношении это такие звуковые комплексы, в которых составляющие их компоненты имеют два (или больше) основных ударения; 4) это членимые

образования, компоненты которых осознаются говорящими как слова» [1,131]. Фразеологизмы должны обладать всей совокупностью указанных признаков, отличающих их от свободных сочетаний и слов. Студенты часто допускают ошибки в речи в употреблении фразеологизмов.

Для выяснения типичных ошибок в речи студентов в употреблении фразеологизмов было изучено большое количество письменных работ творческого характера, проверено с помощью фразеологических вопросников понимание студентами значения некоторых устойчивых сочетаний, проведены наблюдения над устной речью студентов. Все это помогло выяснить следующее.

Во – первых, наши студенты знают преимущественно фразеологизмы, которые встречаются в текстах художественных произведений, предусмотренных школьной программой, так как студенты национальных групп усваивают русский язык в основном через школу. Фразеологизмы, стилистически окрашенные, студентам известны меньше. Отсюда следует: необходимо обратить внимание на усвоение этого пласта фразеологических сочетаний.

Во – вторых, поскольку образность, выразительность и яркость речи в значительной степени зависят от умения пользоваться фразеологизмами, студенты проявляют большой интерес к изучению фразеологизмов и их употреблению. Но из – за недостаточно глубокого знания русского языка студентами допускаются многочисленные ошибки. Наиболее типичные из них следующие.

1. Неправильное понимание семантики фразеологизма. Например: он шел к другу на ночь глядя (фразеологизм употреблен в значении «темной ночью»); покупать kota в мешке – в значении «покупать ненужную вещь» и др.

2. Нарушение грамматической формы отдельных компонентов фразеологизма, что объясняется слабым знанием русского языка и отсутствием некоторых грамматических категорий, свойственных русскому языку, в родном языке адыгейцев. Известно, что в адыгейском языке нет категории рода, категории вида, предлогов. Так, встречаются ошибки: «яблоку некуда падать», «ложиться костями», «собираться с мыслями» (неправильное употребление вида глагола); «взять за дело», «кровь играетя», «играться с огнем» (смешение возвратных и невозвратных форм глагола); «положить на долгий ящик», «нет стыда на глазах» (замена одного предлога другим); «смотреть удочку», «смотреть сквозь пальцев» (смешение падежных окончаний и форм единственного и множественного числа); «войти в тупик», «набивать себе в голову» (неточный выбор глагольных приставок).

3. Изменение лексического состава фразеологизма (замена одного слова другим, обычно синонимичным словом, вставка нового компонента), например: «откладывать в длинный ящик», «налить в рот воды», «ноги не стоят», «смотреть через пальцы», «язык хорошо висит», «подрубить под корень», «подвинтить гайки».

4. Нарушение лексической сочетаемости и управления фразеологических сочетаний. Например: «поднимать руку над ним», «они относятся друг к другу как кошка с собакой», «испортить кровь его».

В процессе изучения фразеологии русского языка мы обязательно учитываем типичные ошибки студентов в употреблении фразеологизмов.

Лекции и практические занятия по фразеологии в национальных группах должны решать важные задачи: а) дать студентам общие теоретические знания по фразеологии; б)

обогатить фразеологический запас студентов, выработать у них навыки правильного употребления устойчивых словосочетаний в устной и письменной речи; в) научить студентов подбирать синонимы и антонимы к русским фразеологизмам, а также идентичные им из родного языка.

Решить эти задачи на одних только аудиторных занятиях по современному русскому языку чрезвычайно трудно. В связи с этим параллельно с академическими занятиями проводим разнообразную внеаудиторную работу: организовываем групповые студенческие конференции, викторины, ответы на вопросы по фразеологии.

Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях, осуществляется на семинарских занятиях, на которых особое внимание мы обращаем на обогащение словарного запаса и развитие культуры устной и письменной речи студентов.

Методика проведения семинарских занятий по разделу «Фразеология русского языка» может быть различной, наш опыт показывает, что целесообразно провести занятия по теории фразеологии с выполнением разнообразных по форме и содержанию письменных и устных упражнений.

Первое занятие посвящается изучению вопросов: а) понятие о фразеологии; б) история изучения русской фразеологии; в) слово, свободное словосочетание, фразеологическая единица; г) принципы построения русского фразеологического словаря. На этом занятии студенты должны научиться разграничивать свободное словосочетание и фразеологизм, свободно пользоваться фразеологическим словарем. Каждый студент на первом занятии получает индивидуальное задание по выявлению происхождения и употребления одного-двух фразеологизмов и более глубокому изучению теоретических вопросов фразеологии. Результаты наблюдений студентов докладываются на итоговом занятии или на групповой студенческой конференции по культуре речи.

На втором занятии мы останавливаемся на вопросах: а) классификация фразеологизмов в лингвистической литературе; б) семантическая классификация фразеологизмов русского языка.

Студенты должны усвоить принципы классификации фразеологизмов, научиться практически разграничивать различные семантические типы фразеологизмов, подбирать в случае необходимости, идентичные фразеологические сочетания из родного языка. При этом мы обращаем внимание студентов на национальную специфику фразеологизмов, на то, что фразеологизмы дословно не переводятся. Для выяснения национальной специфики фразеологизмов считаем полезными задания сопоставительного характера, например:

1. Подобрать к русским фразеологизмам идентичные из родного языка со словами голова, рука, нога: голова на плечах – *умный, сообразительный человек*, не покладая рук – *старательно, не переставая*, мастер на все руки – *умелец*, отбиться от рук – *перестать слушаться*, на скорую руку – *торопливо, наскоро*, прибрать к рукам – *самовольно завладеть*, рукой подать – *близко*, сложа руки – *бездельничать*, взять себя в руки – *овладеть собой*, на широкую ногу – *богато и др.*

2. Перевести с русского языка на родной язык предложения, в состав которых входят фразеологизмы, например: Никто не владел пером лучше него. Сережа чувствовал себя как рыба в воде. У Василия денег куры не клюют. Что ты мне зубы заговариваешь, возмутился Арсений.

3. Перевести фразеологизмы с родного языка на русский:

Третье занятие посвящается изучению структурных и грамматических особенностей фразеологических единиц. Главная цель этого занятия – научить студентов различать структурные типы фразеологических единиц, правильно определять, какой падежной управляют фразеологизмы, в роли каких членов предложения выступают устойчивые словосочетания в предложении.

На четвертом занятии студенты занимаются изучением источников фразеологизмов и сферой их употребления.

Все эти разнообразные виды работ (устных и письменных) способствуют усвоению теоретических вопросов фразеологии и обогащению запаса фразеологизмов у студентов. Этому способствует и то, что наши студенты с первого курса ведут специальные фразеологические словарики.

Изучение фразеологии целесообразно завершить подведением итогов самостоятельной работы студентов над изучением специальной литературы по теме. С этой целью проводится различные виды работ по вопросам фразеологии. На подобных занятиях студенты выступают с темами: «Новые работы по фразеологии», «Роль фразеологии в устной и письменной речи», «Фразеологизмы с опорными словами глаз, око, очи», «Устойчивые сочетания с опорными словами рука, руки», «Фразеологизмы с опорными словами сердце, нос» и т.д. по изучению фразеологии можно провести фразеологическую викторину. Подготовительная работа к викторине ведется примерно по следующим вопросам:

1) Знаете ли вы значение фразеологизмов: *войти в историю, нож в сердце, в один голос, испокон веку, засучив рукава (усердно), ломать голову(усиленно думать), как снег на голову (неожиданно), сесть в лужу (оказаться в глупом положении), глаза на мокром месте (часто плакать), с глазу на глаз (наедине), оказать медвежью услугу(подвести кого-либо), находить общий язык (добиваться, достигать полного взаимопонимания), съесть собаку(быть мастером в каком-либо деле).*

2) Знаете ли вы происхождение фразеологизмов: *зарыть талант в землю, положить руку на сердце, у разбитого корыта, как белка в колесе, человек в футляре, бывшие люди.*

3) Из каких произведений взяты следующие фразеологические выражения: «*Я волком бы выгрыз бюрократизм*» (Маяковский),

«*У сильного всегда бессильный виноват*» (Крылов), «*Народ не накормишь небесною манною*» (Маяковский), - *Какая я ему родня – седьмая вода на киселе, да и то по мужу* (А. Островский).

4) Кто подберет к данным фразеологизмам большее количество синонимов:

а) *небо и земля, из другого теста,*

б) *встал не той ногой, не в духе,*

в) *в тот же миг, сию минуту,*

г) *набрать в рот воды, играть в молчанку,*

д) *витать в облаках, строить воздушные замки,*

е) *из-за всех сил, сломя голову, во весь дух, со всех ног,*

ё) *один на один, с глазу на глаз,*

ж) *тютелька в тютельку, как две капли воды, точь в точь.* [4,70]

5) замените фразеологические обороты одним словом: *собраться с мыслями (сосредоточиться), руки не доходят (некогда), сломя голову (быстро), отойти в*

вечность(умереть), подать к ногам (умолять), отдавать сердце (любить), кот наплакал (мало), настроить лыжи

(убежать), сквозь землю провалился (исчез).

б) Определите, какими падежами управляют следующие фразеологизмы: *голова у плечах (у кого?), держать в голове (кого, что), склонять голову (перед кем, перед чем).*

Таким образом, практика стимулирует работу студентов, они с интересом занимаются изучением фразеологии.

Список использованной литературы

1. Адамчик Н.В. Самый полный курс русского языка — Минск: Харвест, 2008. — 848 с.
2. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. – М.: Наука, 1977. – 312с.
3. Ефимов А.И. О языке художественных произведений. – 2изд. – М.: Учпедгиз, 1964. – 288с.
4. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М.: Просвещение, 1978. – 159с.
5. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1985. – 160с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Джонмахмадова Г.Ш.

кандидат педагогических наук, старший преподаватель Таджикского государственного университета им. С. Улугзаде,
dgulraftor@bk.ru, тел.:88 888 62 76

В статье рассматривается роль современных технологий в процессе внедрения компетентностного подхода в обучение в вузе. Автор подчёркивает, что переход на компетентностный подход не означает запрета на использование традиционных методов обучения, напротив, традиционные методы и приёмы компетентностного подхода должны использоваться в комплексе. Автор статьи утверждает, что реализация новых развивающих методов и приёмов обучения тогда будет эффективной, когда эти методы и приёмы будут способствовать созданию естественной склонности студентов к пониманию, поиску и исследованию, будут порождать творческое мышление и самостоятельность учащихся, стремление к познанию реальной жизни.

Ключевые слова: компетентностный подход, современные методы обучения, высшее учебное заведение, преподаватель, формирующие аспекты, учебный процесс.

Современная образовательная система Республики Таджикистан ориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство, что предполагает совершенствование и введение коренных изменений во все составляющие образовательной системы: корректировку целей обучения, изменение методических основ образования, совершенствование средств обучения, обеспечение преемственности обучения на всех этапах образовательной системы и пр. С учетом развития педагогической теории и дидактических принципов в обучающую практику вносятся много изменений, которые преподавателю вуза необходимо учитывать.

Одной из основных причин изменения подхода к образованию (содержанию и образовательному процессу в целом) являются требования и задачи, выдвигаемые Национальной стратегией развития образования Республики Таджикистан, рассчитанной до период 2030 года.

Согласно данному документу, «новая система образования, соответствующая тенденциям современного мира, построенная не только на знаниях, а основанная на компетенциях, должна дать учащимся возможность приобрести основные социальные компетенции и навыки, такие, как ответственное принятие решений и планирование достижений в профессии, непрерывное обучение. Она также должна обеспечить профессиональную подготовку, необходимую на рынке труда, знания и навыки, необходимые для самосовершенствования, навыки здорового образа жизни, ценности гражданского общества» [7].

Другой важный вопрос, требующий изменения, - это всесторонний взгляд на структуру проблемы и её углубленный научный и методологический анализ. Это важно, потому что внедрение новых подходов в образование способствует интеграции знаний студентов в жизни и приводит к повышению качества образования.

Следует отметить, что модернизация образования, как и все другие сферы общественной жизни, зависит от требований, которые выдвигает время. В связи с этим Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании к Маджлиси Оли (парламенту) Республики Таджикистан сказал: «Повышение качества образования на всех уровнях образования, более широкое вовлечение молодых талантов в изучение современных технологий, творческую и техническую работу - важнейшая задача в области науки и образования» [6, с. 25].

Современные технологии обучения обязывают преподавателя давать студентам знания, соответствующие требованиям современности. В новых условиях преподаватель выступает не только как педагог, наставник и воспитатель, но и как исследователь в своей работе над современными принципами образования, сочетающими традиционное образование с грамотным подходом, с использованием современных информационных и коммуникационных технологий и современных методов обучения. Это радикальное изменение вызывает необходимость повышения квалификации преподавателей, т.е. улучшения качества переподготовки преподавателя, что закладывает основу повышения их профессиональной компетентности. Всё это очень важно не только для преподавателей, работающих в педагогическом вузе.

Высшее педагогическое образовательное учреждение имеет свои особенности, и преподавателю важно знать эти тонкости: во-первых, в этих условиях педагогу необходимо работать со студентами группы, 4-5 раз на одном занятии менять порядок работы со студентами; во-вторых, время между занятиями должно быть распределено таким образом, чтобы усвоение материала в основном происходило в аудитории; в-третьих, необходимо действовать так, чтобы не нарушать учебный процесс. Кроме этого, педагог должен одновременно проводить воспитательную работу в двух группах и формировать основы образовательных компонентов: приобретение знаний, формирование интереса к новым знаниям и т.д.

Реализовать эти аспекты обучающей деятельности педагога в малокомплектной школе может помочь применение новых эффективных мер организации педагогического

процесса и рациональное использование их на уроке. Новые принципы организации школьного образования можно успешно использовать с учётом специфики малокомплектных школ. Формирование профессиональных компетенций педагога играет при этом ключевую роль в решении этой проблемы и соблюдении современных требований к профессиональным стандартам педагогической деятельности учителей.

В связи с переходом образовательных учреждений страны на новый стандарт образования первостепенной задачей в организации образования является такая профессиональная компетенция преподавателя, как выявление личностных качеств студентов. Эффективность педагогической деятельности и различных сторон педагогической компетентности определяется проблемами всех аспектов педагогических задач, которые связаны с воспитанием, обучением и формированием конкурентоспособности личности. Способности и навыки, обеспечивающие многие аспекты человеческой деятельности, называются комплексными компетенциями. Под понятием профессиональной компетентности преподавателя понимается способность решать профессиональные задачи и выполнять его обязанности, которая возникает в процессе осуществления обучения и определяется потребностью в реальных знаниях, жизненном опыте, навыках оценивания и наличием личных качеств.

Педагогическое мастерство преподавателя заключается и в умении владеть словом. Чтобы повысить уровень знаний и умений, качество обучения в вузе преподавателю необходимо уделять пристальное внимание структуре занятий, использованию современных форм и методов обучения, техническим средствам обучения и наглядности. Речь должна быть эмоциональной, хорошо восприниматься, педагог должен обладать хорошей дикцией, увлекать своим рассказом слушателей, быть веселым, остроумным, уметь владеть ситуацией и мгновенно перестраиваться, если это нужно. Несвязная, невыразительная, заштампованная речь не способствует высокой эффективности общения, не убеждает слушателей. В процессе обучения на практических занятиях преподавателю следует уделять особое внимание правильной организации самостоятельной работы, выбору стимулирующих заданий, правильному распределению времени для каждого занятия.

Компетентностный подход к обучению побуждает преподавателей использовать современные методы обучения для всесторонней подготовки студентов к жизни, потому что современное общество ожидает, что в результате обучения общество получит граждан, опытных, способных решать сложные жизненные проблемы и соответствовать потребностям рынка труда. Поэтому сегодня все навыки и интеллектуальный потенциал системы образования страны, особенно преподавателей, должны быть направлены на развитие образовательной компетенции учащихся. Следует отметить, что компетентности обучить нельзя, она формируется в результате приобретения знаний и их практического применения. Таким образом, компетентностный подход - это процесс формирования жизненно важных знаний и навыков, а также выработка способов их применения в жизни.

Компетентностный подход к обучению определяет отношение ученика к обучению, роль учителя в учебном процессе, отношение учителей и учеников, а также учеников и учебных материалов. Знания и умение применять их на практике позволяют учителю обеспечить необходимый уровень усвоения и формирования компетенций учащегося, а также создать благоприятную основу для формирования ответственной, воспитанной и образованной личности. Следовательно, компетенция - это способность

применять изученный теоретический материал на практике, что и является практическим результатом обучения.

Современный исследователь, академик Мухаммад Лутфуллозода в своей книге «Размышления о компетенциях и их формировании» утверждает: «Учитель воспитывает эту особенность как в себе, так и в сердцах учеников. Для этого он должен прежде всего продолжить свои профессиональные знания, без которых невозможно добиться успеха» [4, с. 88]. Поэтому будущему учителю необходимо постоянно развивать свои профессиональные компетенции и умело использовать их в своей практике.

Организация образовательной деятельности в форме самостоятельной работы - один из важнейших способов решения проблем обучения в вузе. Задача преподавателя - создать значимую творческую атмосферу в аудитории. Следовательно, организация учебного процесса в условиях вуза требует от преподавателя глубокого понимания его психолого-педагогических основ, что также формируется в процессе повышения его профессионального уровня:

- эффективно использовать современные методы обучения на занятиях в процессе обучения;
- разрабатывать эффективные способы и средства организации самостоятельной работы студентов;
- уделять больше внимания учебной деятельности, основывая её на внутренней мотивации студентов;
- создавать содержание образования и творческое пространство как непреходящий и важный фактор компетентностного обучения.

Рациональное сочетание методов и форм организации обучения позволяет проводить учебные занятия, на которых происходит формирование творческого мышления, взаимосвязь навыков и умений в процессе совместной работы студентов, становление общей этической нормы общения и эффективность усвоения знаний.

Проблема формирования учебных компетенций является целью образовательной перспективы и служит главным критерием качества образования и реализации его стандартов. Основная задача компетентностного подхода в обучении состоит в том, чтобы образовательный процесс у студентов способствовал успешному запоминанию и творческому усвоению учебной информации. То есть, студенты при компетентностном подходе должны рассматривать учебные действия и учебную деятельность: слушание, чтение и пересказ, следование примерам и правилам в рамках учебной ситуации - как свои основные познавательные задачи.

Следует отметить, что роль интеллектуальных знаний в формировании научного мировоззрения студентов огромна. Опыт показывает, что развитие творческого мышления необходимо во всех видах практической деятельности студента, оно также является необходимым инструментом формирования их научного мировоззрения. Следовательно, преподаватель должен научить своих студентов мыслить и действовать независимо, самостоятельно, творчески подходить к ситуациям и решению учебных задач. Это требует использования новых методов обучения, рекомендуемых компетентностным подходом.

Обобщение интеллектуальных знаний создает широкий спектр возможностей для студентов. Невозможно представить деятельность без знаний. Навыки формируются на основе знаний. Навык - это практическое применение знаний. Приобретение знаний и понимание научной информации начинаются тогда, когда ученик учится думать и

работать самостоятельно, независимо. Одним из важнейших условий развития интеллектуальных знаний студентов является совершенствование форм и методов обучения, что, таким образом, всесторонне развивает психические способности учащихся и формирует их интеллектуальный багаж, умения и навыки.

Одним из источников интеллектуального развития и активизации студентов является использование активных методов обучения, вызывающих интерес студентов и активизацию их мышления. Преподавателю необходимо развивать активность, самостоятельность и креативность студентов в процессе обучения, ведь эти свойства являются залогом успеха всего учебного процесса. Самостоятельность показывает, что студенты полагаются на теоретические знания и применяют их на практике при выполнении заданий. Работа преподавателя станет эффективной только в том случае, если методы и приёмы, используемые преподавателем в аудитории, стимулируют естественное желание студентов понимать, искать и исследовать, а также стимулируют их интерес к обучению: стимулируют интеллектуальную, творческую и самостоятельную активность студентов, что побуждает их понять реальную жизнь.

Переход к компетентностному подходу в обучении студентов означает не полную отмену традиционного образования, а скорее интеграцию положительных сторон общепринятой методики с современными методами и приёмами обучения, развивающими творческие способности, мышление, духовно обогащающими и мотивирующими студентов быть более ответственными в обучении, применять свои знания на практике. Основу компетентности обучаемых составляет опыт, то есть на уроке, в присутствии преподавателя, выполняющего функцию консультанта, студент должен быть способен правильно выполнить действие, связанное с содержанием учебного предмета, обеспечивающее его прочное усвоение. То есть в учебном процессе основной упор делается на развитие компетенций студента или формирование практических навыков (жизненно важных, реальных, функциональных), которые оцениваются как результат эффективного обучения, и при этом студент достигает ряда практических компетенций.

Преподаватель должен стараться развивать новые формирующие аспекты в обучении каждой теме, на каждого занятия. Поэтому необходимо учитывать каждую из компетенций, которые можно формировать в течение нескольких занятий, а иногда и в ходе изучения всей темы. Формирующие аспекты состоят из нескольких частей:

а) развитие речи – это обогащение лексического запаса обучаемого, усвоение школьниками художественных образов;

б) формирование мышления - использование навыков анализа, умение обосновывать, сравнивать, делать выводы, систематизировать, классифицировать, доказывать и опровергать, определять и объяснять понятия, постановка проблемы и определение способов её решения;

в) развитие общеобразовательных навыков - развитие навыков работы с книгами, справочниками и популярной литературой, совершенствование навыков чтения и т.д.;

г) развитие организационных навыков – это умение планировать свою работу и работу других, внедрение самоконтроля и взаимного контроля и т.д.;

д) развитие отношения студента к занятию - меня учат, сам учу, я хочу учить других, я учу других и т.д.;

е) формирование отношений между взрослым (учителем) и детьми (учащимися).

Преподаватель вуза должен быть примером для своих студентов в частной и общественной жизни и др. Преподаватель вуза должен быть, прежде всего, личностью, обладающей конкретными качествами и компетенциями, являющимися предпосылкой успешного осуществления его деятельности: авторитетом, политической зрелостью, развитыми организаторскими способностями, высокой культурой поведения, хорошим знанием предмета и умением «заразить» студента своими знаниями.

Следовательно, преподаватель должен быть специалистом в области преподаваемого предмета, быть в курсе последних событий в своей профессиональной области, следить за новациями, владеть материалом, отличать существенное от несущественного, устанавливать взаимосвязи, проводить аналогии, приводить примеры.

Несмотря на сегодняшние проблемы, преподаватели педагогических вузов должны обладать достаточными предметными и профессиональными знаниями, чтобы объём знаний, установленный образовательным стандартом для учебных заведений, сделать доступным для студентов в определенные часы. В этом случае они смогут добиться желаемых результатов.

Поэтому преподавателям педагогических вузов необходимо эффективно использовать все научные и методические источники, современные методы обучения, свой жизненный опыт и профессиональные навыки. А также прививать студентам такие необходимые им человеческие качества, как: гуманизм, патриотизм, скромность, трудолюбие, честность, порядочность, искренность, культуру поведения, навыки самопознания, толерантность.

Литература

1. Батербиев, М.М. Психолого-педагогические основы разновозрастного обучения / М.М. Батербиев // Школьные технологии. – 2005. – № 4. – С. 22–25.
2. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века/Б.С. Гершунский.- Москва. - 1998.
3. Джонмахмадова Г.Ш. Использование инновационной технологии в преподавании русского языка в условиях учреждений с таджикским языком обучения/Г.Ш. Джонмахмадова.- Душанбе: «Сифат».- 2015.– 45с.
4. Лутфуллозода М. и др. Размышления о компетенциях и их формировании /М. Лутфуллозода, Г. Бобизода. – Душанбе – 2018. - 88 с. (на тадж. яз).
6. Послание Президента Республики Таджикистан «О направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан». - Душанбе: “Шарқи озод”. -2018. - 48 с.
7. Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан на период до 2030. – Душанбе. -2016.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Атакуллаев Усмон Исмаилович

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой русского языка для нефилологических факультетов
Таджикский национальный университет
734025, Республика Таджикистан, Душанбе, пр.Рудаки, 19
Тел.: (+992) 000 33 32 00
E-mail: laylo.hasanov@mail.ru

Аннотация: В обучении иноязычной речи используются интерактивные методы. В этом процессе интерактивный метод приобрел особую эффективность. В статье рассматриваются инновационные методы обучения в преподавании русского языка.

Ключевые слова: преподавание, метод, учебный процесс, обучение.

Современную методику преподавания русского языка как иностранного характеризует акселерация, т.е. ускорение темпов обучения, стремление к большой оптимизации, интенсификации учебного процесса. Для более совершенного практического овладения иностранным языком необходимо в известных пределах понимать устную и письменную речь на данном языке и уметь выражать свои мнения на нем. Из этого следует простой вывод, что в типичном случае предметом обучения должен быть не русский язык вообще, а речь на русском языке, процессы порождения речи. Различие между языком и речью с наибольшей очевидностью выступает как раз при обучении иностранному языку, в процессе чего, с одной стороны, изучается язык, т.е. происходит овладение теорией языка, с другой - научение речи, т.е. научение говорению, слушанию, чтению и письму. В результате изучения языка приобретаются знания, в результате практики - умения и навыки.

Интенсивное обучение воспринимается как специфическая система обучения. В ее рамках разработаны новые принципы отбора и организации речевого и языкового материала, из которых ведущими являются деятельности, личностно-ролевой, ситуативно-тематической. Создана новая динамическая модель обучения и управления коммуникативно-учебной деятельностью обучаемых. Умение общаться на иностранном языке представляет собой моделирование ими в речевой практике процессов порождения, смыслового восприятия и коммуникативного взаимодействия речевых высказываний и формирование соответствующих механизмов. Особое значение приобретают овладение обучаемыми психотехникой речевого общения и достижение в обучении ряда педагогических целей.

Интенсивное обучение иностранному языку, основываясь на деятельностном и коммуникативно-личностном подходах, рассматривает практику иноязычного общения с социально-психологических позиций. Это особым образом организованное обучающее общение, в ходе которого происходит ускоренное познавательное обогащение и активное творческое развитие личности при помощи системы управляемых групповых взаимодействий.

Методы интерактивного обучения осмысливаются как оптимальная реализация некоторых прогрессивных тенденций в общей педагогике и психологии, в частности в контексте проблем воспитывающей роли процессов обучения. Здесь главной целью обучения выдвинуто овладение учащимися иноязычной речью.

Известно, что иностранцы, изучающие русский язык у себя на Родине, оказываются бессильными, попадая в нашу страну. Они не могут применить полученные знания. Поэтому особое значение придается языковой среде, где происходит приобретение практических навыков речевого общения.

Как трактует доктор педагогических наук, профессор Г.А. Китайгородская, цель интенсивного обучения РКИ - в кратчайший срок приобрести умения иноязычного общения. Она считает, что содержание интенсивного обучения - приобретение комплекса навыков и умений, достаточных и необходимых для эффективной деятельности в конкретной области, а также овладение языковым материалом, обеспечивающим формирование, развитие и использование этих навыков и умений. Интенсивное обучение выступает в своей воспитывающей функции [1, с.78].

Эффективность этого метода состоит в усвоении большого количества речевых единиц; в выработке способности учащихся активно использовать «языковой запас»; в общении на иностранном языке; в понимании иностранной речи; в умении гибко варьировать такое общение, переносить усвоенные речевые единицы в другие ситуации; в создании чрезвычайной мощной мотивации обучения; в снятии психологических барьеров (стеснения, страха, скованности).

Исходя из этого, мы считаем, что реализацию установки на раскрытие резервов личности учащегося обеспечивают такие условия, как:

- авторитет преподавателя и его творческая роль;
- создание доверительных отношений в группе и преподавателя с группой;
- высокий эмоциональный тонус аудитории и эмоциональная включенность в учебный процесс;
- высокомотивированная учебная деятельность, направленная на содержание обучения;
- деятельностный подход к усвоению РКИ.

В условиях интенсивности имеет место интерактивное обучение, при котором обучаемые могут использовать свой потенциал для осуществления реальной коммуникации. Применение новых информационных технологий в традиционном начальном образовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с учётом их индивидуальных особенностей, даёт возможность творчески работающему учителю расширить спектр способов предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, является социально значимым и актуальным.

Особенно интересно можно использовать мультимедиа-технологии для иллюстрации рассказа учителя на этапе объяснения нового материала. Компьютерные программы помогают создать разнообразные зрительные иллюстрации и звуковое сопровождение, что способствует лучшей реализации принципа наглядности в обучении.

Слайды, выведенные на большой экран - это прекрасный наглядный материал, который применяется для оживления урока. Этот материал может быть разным; использование анимации в слайдах; мультимедиа - панорама (более интересный приём

наглядности). Учащимся предлагают такие формы активности, которые заставляют их применять русский язык и таким образом усваивать его. Студенты становятся авторами своих высказываний, они скорее могут усвоить этот язык, поскольку сами определяют, что хотят выразить. Учащиеся учатся слушать самих себя в процессе говорения. Они не только выражают свои мысли, но и развивают их дальше и понимают лучше, когда их проговаривают. В процессе говорения они обнаруживают мысли, которые в себе первоначально и не предполагали.

Интерактивное обучение учитывает психологию человеческих взаимоотношений. Здесь центральной фигурой является группа студентов, которые совместно ищут решение общей задачи, активно воздействуют друг с другом и с преподавателем, имеют возможность делиться своими переживаниями.

В быстром овладении иноязычной речью существенное место занимает инсценированных предложенных автором учебника диалогов и искусственных текстов. Ситуации, разыгрываемые на занятиях, повторяются и разыгрываются вживую за пределами аудитории, таким образом, происходит естественное закрепление приобретенных речевых моделей.

Начальный этап в обучении русскому языку как иностранному имеет свою специфику, которая определяется характером минимизации языкового материала, его объемом, доступным для восприятия, воспроизведения и свободного продуцирования учащимися, методами и приемами его введения и закрепления. Поэтому учебнику в интерактивном обучении принадлежит одно из главных мест. Для начального этапа они должны в лингвистическом плане представлять модель русского языка в наиболее простой, но строго нормативной форме, составляющей ядро русской речевой системы. Такая модель должна научить иностранцев механизму порождения речи на русском языке для нужд элементарного общения. Само понятие коммуникативной значимости не может быть определено без создания соответствующего словаря элементарных тем и ситуаций общения, в которых преимущественно употребляются данные единицы.

Представление о современном учебнике включает, с одной стороны, моделирование основных моментов учебного процесса, с другой стороны - моделирование речевой деятельности, осуществляемой в пределах предлагаемого учебником макроязыка. Конкретная ориентированность учебника предполагает в первую очередь выделение тех видов речевой деятельности, которые подлежат усвоению, и определенного уровня владения языком, который должен быть достигнут по каждому из этих видов.

Моделирование речевой деятельности может быть конкретизировано как моделирование речевой деятельности по ее основным видам (слушание, говорение, чтение, письмо) в пропорции, необходимой для реализации конкретных целей.

Выбор того или иного метода обучения определяется исходя из учебных задач, опасений и ожиданий группы степени владения преподавателем той или иной методикой, контекста ситуации. Безусловно, использование данных методов в процессе обучения предполагает взаимоопосредованную активность преподавателя и учащихся. [2, с.45]

Такое сотрудничество осуществляется через организацию речи, при которой одинаково активны все ее участники. Подобная форма отношений отнюдь не пренебрегает различиями жизненного опыта и уровней образованности преподавателя и студента. Они обмениваются идеями, обладая равным достоинством и правом на суждение.

При использовании интерактивных методов обучения получение образования становится увлекательным и востребованным, возрастает мотивация студентов к учебе.

Литература

1. Кашук С.М. Использование сети Интернет на уроках французского языка в старших классах // Иностранные языки в школе. - 2006. - № 7. - С. 50-53.
2. Кудрявцева Л.В. Использование телекоммуникационных проектов для формирования иноязычной социокультурной компетенции у учащихся старших классов (на примере США и России) // Иностранные языки в школе. - 2007. - № 4. - С. 49-53.
3. Кудрявцева Л.В. Использование междисциплинарных телекоммуникационных проектов в обучении иностранному языку (на материале культуроведения США, профильный уровень): Дис. ... канд. пед. наук. - Тамбов, 2011. 184 с.
4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. - 2000. - № 2-3. 78с.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТОГО ОСЛОЖНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.С. ПУШКИНА

Самадова Ильмира Назришоевна

Кандидат педагогически наук,

доцент кафедры современного русского языка

Российско-Таджикский (Славянский) университет

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.М.Турсунзаде 30

Тел.: (+992) 918 65 45 84

fenix1306@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается изучение простого осложнённого предложения на материале произведений А.С. Пушкина. При рассмотрении таких предложений мы обращаем внимание на осложняющий компонент, который даёт дополнительную информацию, необходимую для размышления. Часто в своём творчестве поэты и писатели прибегают именно к предложениям такого рода, потому что они конкретизируют, уточняют, придают образность и выразительность повествованию.

Ключевые слова: простое осложнённое предложение, предикативный центр, обращение, обособленные и однородные члены предложения, вводные и вставные конструкции.

В грамматической системе современного русского языка синтаксис занимает центральное место, потому что синтаксические единицы - это единицы, «которые непосредственно служат для общения людей и непосредственно соотносят сообщаемое с реальной действительностью, включая сюда как внешнюю, так и внутреннюю, интеллектуальную и эмоциональную сферу жизни» [3, с. 5].

Нам известно, что *простое предложение* было и остается основной единицей синтаксиса, поскольку именно в предложении находят выражение наиболее существенные функции языка: коммуникативная, познавательная и экспрессивная.

Простое осложнённое предложение? Согласно традиционным научным постулатам принято выделять два вида осложненных предложений: предложения, осложняющие элементы которых являются *членами предложения*, и предложения, осложняющие элементы которых *не являются членами предложения*. Первый вид представлен предложениями с однородными членами и предложениями с обособленными членами, второй - предложениями с вводными конструкциями, предложениями с вставными конструкциями, предложениями с обращениями.

Что известно об обособлении? Это явление представляет собой семантико-структурное осложнение предложения. Сам же процесс обособления заключается в грамматическом, ритмико-интонационном, смысловом и пунктуационном выделении второстепенных членов предложения. Цель такого выделения - это придание обособленным членам большей самостоятельности, усиления их смысловой нагрузки. Явление обособления и его теоретическое осмысление впервые осуществлено А.М. Пешковским в работе «Русский синтаксис в научном освещении»[5]. Причиной обособления является желание говорящего или пишущего актуализировать смысловую значимость обособляемой части в общей семантике высказывания или пояснения, уточнить какую-то часть высказывания. Обособление второстепенных членов зависит от способа их выражения, их места расположения в предложении и степени распространенности, а также лексико-грамматического разряда, то есть части речи определяемых слов.

В лингвистической литературе довольно подробно описаны подобные конструкции, функционирующие в литературной речи, однако информация о них представлена недостаточно полно. Вместе с тем в языке художественного произведения мы можем обнаружить различные семантические и стилистические вариации указанных конструкций, которые еще не полностью описаны в науке о языке.

В нашей статье мы хотим рассмотреть предложения, части которых осложнены обращением, вводными и вставными конструкциями, однородными и обособленными членами, встречающиеся в текстовом пространстве произведений А.С. Пушкина.

Рассмотрим простые предложения, осложнённые обращением, на примере сказок «Сказка о попе и о его работнике Балде», «Сказка о царе Салтане и о прекрасной царевне лебеди»:

1. *«Вот он кричит: «Поди-ка сюда, **верный мой работник Балда**; слушай: платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти; лучшего б не надобно дохода, да есть на них недоимки за три года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный»*[6, с. 100].

2. *«Вот из моря вылез старый Бес: «Зачем ты, **Балда**, к нам залез?»* [6, с. 101].

3. *«**Балдушка**, погоди ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука»*[6, с. 102].

4. *«Здравствуй, **Балдамужичок**; какой тебе надобен оброк?»* [6, с. 102]. Данное предложение осложнено распространённым обращением.

5. *«Ты, бесёнок, ещё молодёнок, со мною тягаться слабёнок...»* [6, с. 103].

6. *«Глядь – а Балда брата гладит, приговаривая: «**Братец мой любимый, устал, бедняжка!** отдохни, **родимый**»* [6, с.103].

7. *«Вылез бесёнок: «Полно, **мужичок**, вышлем тебе весь оброк – только слушай...»*[6, с. 103].

8. «Нет, говорит Балда, - теперь моя чередка, условия сам назначу, задам тебе, **вражонок**, задачу»[6, с. 104].

В первой сказке мы обнаружили **восемь** предложений, осложнённых обращением.

1. «Здравствуй, **красная девица**, - Говорит он: будь царица Ироди богатыря Мне к исходу сентября»[7, с. 393] – осложнено обращением и однородными сказуемыми.

2. «Вы ж, **голубушки-сестрицы**, Выбирайтесь из светлицы...»[7, с. 393] – данное простое предложение осложнено обращением-приложением.

3. «Ты, **волна моя, волна!** Ты гульлива и вольна...»[7, с. 396] – осложнено однородными обращениями.

4. «Ты, **царевич**, мой спаситель. Мой могучий избавитель...» [7, с. 397] – осложнено обращением.

5. «Чем вы, **гости**, торг ведёте И куда теперь плывёте?» [7, с. 399] – осложнено обращением.

6. «Добрый путь вам – **господа**, По морю по Окиану...»[7, с. 399] – осложнено обращением.

7. «Здравствуй, **князь ты мой прекрасный!** Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?»[7, с. 399] – осложнено распространённым обращением.

8. «Ой вы, **гости-господа**, Долго ль ездили? Куда?»[7, с. 400] – осложнено обращением-приложением.

9. «...это чудо знаю; полно, **князь, душа моя**, не печалься...» - [7, с. 402] – осложнено однородными обращениями.

10. «**Государыня – родная!** Выбрал я жену себе...» [7, с. 411] – осложнено однородными обращениями.

11. «Бог вас, **дети**, наградит!» Ты, **княгиня молодая!**» [7, с. 412] – осложнено обращением.

12. «**Матушка** моя родная! Ты, **княгиня молодая!**» [7, с. 412] – осложнено обращением.

Во второй сказке мы обнаружили **двенадцать** предложений, осложнённых обращением. Такие предложения эмоционально насыщены и красочны.

Во всех сказках А.С. Пушкина встречается много предложений, осложнённых однородными и обособленными членами, обращениями, но мало примеров с вводными и вставными конструкциями.

Таким же богатным материалом для работы над простым осложнённым предложением оказался роман в стихах «Евгений Онегин», где с первых строк мы видим осложняющие компоненты:

1. «Служив отлично-благородно,

Долгами жил его отец,

Давал три бала ежегодно

И промотался наконец» [8, с. 5] - Данное предложение простое (один предикативный центр), осложненное простыми однородными сказуемыми – **что делал?** (жил, давал и промотался), также обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом (служив отлично-благородно).

2. [Monsieur! Abbe, француз убогий,

(Чтоб не измучилось дитя),

Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил

И в Летний сад гулять водил» [8, с. 5] - Данное предложение сложноподчинённое (одна часть предложения главная, внутри которой находится придаточная часть - обстоятельственная причины). Главная часть осложнена уточнением (*француз убогий*) и однородными простыми глагольными сказуемыми – **что делал?** (*учил, не докучал, гулять водил*).

3. «**Когда** же юности мятежной

Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,

[Monsieur прогнали со двора]» [8, с. 5] - Данное предложение сложноподчинённое (первая часть предложения - придаточная времени, двусоставная, осложнена обособленным несогласованным определением (*поракакая?* - *пора надежд и грусти нежной*), вторая часть – главная, односоставная неопределённо-личная.

4. «Он по-французски совершенно

Мог изъясняться и писал;
егко мазурку танцевал

И кланялся непринуждённо...» [8, с. 6] - Данное предложение простое (один предикативный центр), осложнено сказуемыми (составным глагольным сказуемым и простыми однородными сказуемыми: *мог изъясняться, писал, танцевал, кланялся*).

5. «Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь],
Так воспитаньем, слава Богу,

У нас немудрено блеснуть» [8, с. 6] - Данное предложение сложное (БСП), состоит из двух частей, вторая часть осложнена обособленным вводным междометием (*слава Богу*).

6. «Онегин был, по мнению многих

(Судей решительных и строгих),

Учёный малый, но педант:

Имел счастливый талант

Без принужденья в разговоре

Коснуться до всего слегка,

С учёным видом знатока

Хранить молчанье в важном споре

И возбуждать улыбку дам.

Огнём нежданных эпиграмм» [8, с. 6] - Данное предложение сложное (БСП),

состоит из двух частей, первая часть осложнена вводной конструкцией, в составе которой имеется вставная конструкция - *по мнению многих (Судей решительных и строгих)*, вторая часть осложнена обособленными несогласованными определениями - *таланткакой? коснуться до всего слегка, с учёным видом знатока хранить молчанье в важном споре и возбуждать улыбку дам, огнём нежданных эпиграмм*.

7. «Высокой страсти не имея

Для звуков жизни не щадить,

Не мог он ямба от хорея,

(Как мыни бились), отличить,

Бранил Гомера, Феокрита;

Зато читал Адама Смита...]» [8, с. 7]- Данное предложение сложноподчинённое, состоит из двух частей, первая часть главная, осложнена обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом (Высокой страсти не имея Для звуков жизни не щадить); однородными сказуемыми – не мог **что сделать?, что делал?** (не мог отличить, бранил, читал) и однородными дополнениями – бранилкого? (Гомера, Феокрита).

8. «¹Всего, (²что знал ещё Евгений),

¹Пересказать мне недосуг]; **что?**

Но (³в чём он истинный был гений),

(⁴Что знал он твёрже всех наук),

(⁵Чтобы для него измлада

И труд, и мука, и отрада),

(⁶Что занимало целый день

Его скользя юлень), -

(⁷Которую воспел Назон),

(⁸За что страдальцем кончил он

Свой век блестящий и мятежный

В Молдавии, в глуши степей,

Вдали Итали своей)» [8, с. 8] - Данное предложение сложное (предложение

усложнённого типа – конструкция), состоящая из восьми частей. Пятая часть предложения осложнена однородными дополнениями (И труд, и мука, и отрада); восьмая часть предложения осложнена однородными согласованными определениями - светкакой? (блестящий и мятежный), обособленным уточнением - кончил где? (В Молдавии, в глуши степей, Вдали Итали своей).

9. «Как рано мог лицемерить,

Таить надежду, ревновать,

Разуверять, заставить верить,

Казаться мрачным, изнывать,

Являться гордым и послушным,

Внимательным иль равнодушным!» [8, с. 8] - Данное предложение простое,

осложнённое однородными сказуемыми (мог лицемерить – составное глагольное сказуемое, состоящее из вспомогательного и основного глаголов; таить надежду – надеяться; мог ревновать, разуверять, заставить верить - составные глагольные сказуемые; казаться мрачным – составное именное, изнывать, являться гордым и послушным, внимательным иль равнодушным – составные именные. Однородные, чередующие сказуемые придают повествованию динамичность, стремительность, характеризуют со всех сторон героев.

10. «Как томно был он молчалив,

Как пламенно красноречив,

В сердечных письмах как небрежен!» [8, с. 8] - Данное предложение простое, осложнённое однородными составными именными сказуемыми, именная часть выражена кратким прилагательным – был каков? молчалив, красноречив, небрежен. Данные глаголы показывают характерные черты образа Онегина. Они отображают его внутренний мир, состояние души.

11. «Одним дыша, одно любя,
Как онумел забыть себя» [8, с. 8] - Данное предложение простое, осложнённое однородными обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами – умел забыть как? Одним дыша, одно любя.

12. «Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!» [8, с. 8]- Данное предложение простое, осложнённое однородными составными именными сказуемыми и простым глагольным – был как?, что делал? (был быстр и нежен, стыдлив и дерзок, блистал).

13. «Как онумел казаться новым,

14. Шутя невинность изумлять,

Пугать отчаяньем готовым,

Приятной лестью забавлять,

Ловить минуту умиленья...

Умом и страстью побеждать,

Невольной ласки ожидать,

Молить и требовать признанья,

Подслушать сердца первый звук,

Преследовать любовь, и вдруг

Добиться тайного свиданья...

И после ей наедине

Давать уроки в тишине!» [8, с. 8]- Данное предложение простое, осложнённое однородными сказуемыми - сложным именным сказуемым (умел казаться новым); составными глагольными сказуемыми, однородными являются основные субъектные инфинитивы (умел изумлять, пугать, забавлять, ловить, побеждать, ожидать, молить и требовать, подслушать, преследовать, добиться, давать уроки).

15. «... Пред ним roast-beefокровавленный,

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет,

И Страсбурга пирог нетленный

Меж сыромлимбургским живым

И ананасом золотым» [8, с. 8]- Данное предложение простое, осложнённое однородными подлежащими что? (roast-beef, И трюфли, И Страсбурга пирог) в составе двусоставного неполного предложения. В этом же предложении встречаются обособленные уточнения (роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет).

16. «Театра злой законодатель,

Непостоянный обожатель

Очаровательных актрис,

Почетный гражданин кулис,

Онегинполетел к театру,

Где каждый, вольности дыша,

Готов охлопать entrechat,

Обиикать Федру, Клеопатру,

Моину вызвать (для того,

Чтоб только слышали его)» [8, с. 8] - Данное предложение простое, осложнённое однородными несогласованными определениями: Онегинкакой? (театра.....злой законодатель, какой?непостоянный обожатель очаровательных актрис, какой?почетный гражданин кулис); обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом - готов охлопатькак? (вольности дыша) и однородными дополнениями - обшикатького? (Федру, Клеопатру).

17. «Волиебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
БлисталФонвизин, друг свободы,
И переменчивый Княжнин;
Там Озеровневольны дани
Народных слёз, рукоплесканий
С молодой Семеновой делил;
Там наш Катенинвоскресил
Корнея гения величавый;
Там вывел колкий Шаховский
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидловенчался славой,
Там, там под сению кулис

Младые дни мои неслись» [8, с. 12] -Данное предложение сложное, состоит из нескольких частей. Одна из частей осложнена уточнениями: Фонвизинкто?(сатиры смелый властелин, друг свободы); однородными дополнениями: чего? (слёз, рукоплесканий).

17. «Мои богини! что вы? Где вы?» [7, с. 12] – Данное предложение осложнено распространённым обращением (Мои богини!).

18. «... Иль взор унылый не найдёт
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно будуязевать

И о былом вспоминать?» [8, с. 13] -Данное предложение осложнено обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом буду зеватькак? (устремив на чуждый светразочарованный лорнет); якакой?(веселья зритель равнодушный)- осложнено уточнением).

Анализ простого осложненного предложения позволил нам сделать вывод, что предикативные отношения, являющиеся основным структурно-грамматическим признаком предложения и представленные, прежде всего, главными членами, не всегда выступают в чистом виде и могут осложняться за счет добавочного высказывания, сообщения о разнообразных фактах, явлениях, событиях окружающей действительности.

Изученный теоретический материал о простом осложнённом предложении и его практическое применение в художественной литературе на примере произведений А.С. Пушкина дало возможность рассмотреть простые осложнённые предложения со всех сторон. Работая над этим исследованием, мы определили место простого осложнённого предложения в системе организации художественного текста. Простое предложение

может быть осложнённым, при этом его структурная схема не меняется.

На основе анализа языкового материала из художественных произведений русской классической литературы лучше воспринимается синтаксическая теория. Наличие простых осложнённых предложений в тексте художественного произведения демонстрирует богатство средств русского языка для выражения самых тонких смысловых оттенков с помощью особых синтаксических конструкций, то есть осложняющих компонентов.

Язык поэзии А.С. Пушкина весьма богат, необычно интересен, очень эмоционален, звучен и прекрасен и, безусловно, может быть прекрасным материалом для изучения и приобретения опыта работы со словом.

Литература

1. Валгина Н.С. Современный русский язык. Изд. 5-е/ Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. – М.: Высшая школа, 1987. – 480 с.
2. Виноградов В.В. О языке художественной прозы/ Избранные труды. – М.: Наука, 1980. – 358 с.
3. Грамматика русского языка. Синтаксис. – М., 1960. - Т.2. – Ч.1. – 705 с.
4. Петрунина Н.Н. Проза Пушкина и пути ее эволюции. – Л.: Наука, 1987. – 340 с.
5. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М.: ГУПИМП РСФСР, 1956. – 512 с.
6. Пушкин А.С. Стихи и сказки. – 12-е изд. М., Детская литература, 1978. – 160с.
7. Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х томах. Т.1. Стихотворения 1814-1836 годов. Сказки. Прим. Т. Цявловской (к стихотворениям) и С. Бонди (к сказкам). – М., «Худож. Лит.», 1974. – 536 с.
8. Пушкин А.С. Евгений Онегин: Роман в стихах. – М.: Дрофа, 2022. – 192 с.

ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Молчанова Карина Георгиевна

старший преподаватель кафедры современного русского языка Российско-Таджикский
(Славянский) университет

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.М.Турсунзаде 30

Тел.: (+992) 90 084 48 50

E-mail: molcanovakarina480@gmail.com

Объективной необходимостью в условиях современного образования в Республике Таджикистан становится освоение учителем и применение им на своих уроках инновационных технологий при обучении детей. Сегодня не должно быть такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: “Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?”

И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования к школе. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В

основе современного образования лежит активность ученика, направляемая учителем. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.

Что же такое “инновационное обучение” и в чём его особенности?

Инновационное обучение (от англ. innovation – нововведение) – новый подход к обучению, включающий в себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало, профессионализм, использование новейших технологий.

Актуальность инновационного обучения состоит в использовании личностно-ориентированного обучения, а также поиске условий для раскрытия творческого потенциала ученика.

Основными целями инновационного обучения являются:

развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся;

формирование личностных качеств учащихся;

выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;

формирование ключевых компетентностей учащихся.

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения:

- ✓ оптимизация учебно-воспитательного процесса;
- ✓ создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;
- ✓ выработка долговременной положительной мотивации к обучению;
- ✓ тщательный отбор материала и способов его подачи.

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:

- ✓ развивающее обучение;
- ✓ проблемное обучение;
- ✓ развитие критического мышления;
- ✓ технология “Метод проектов”;
- ✓ дифференцированный подход к обучению;
- ✓ создание ситуации успеха на уроке;
- ✓ информационные технологии.

Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. Учебный процесс становится для учащихся интересным, что повышает активность учащихся, развивает навыки самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и поиска. Повышается качество и прочность полученных знаний. Развиваются исследовательские навыки и умения, формируются аналитические способности учащихся. Параллельно с процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и формирование лидерских качеств личности.

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе нами успешно применяется на своих уроках следующие приемы:

- 1) ассоциативный ряд;
- 2) опорный конспект;
- 3) мозговая атака;
- 4) групповая дискуссия;
- 8 синквейн;

- 9) эссе;
- 10) ключевые термины;
- 11) перепутанные логические цепочки;
- 12) дидактическая игры;
- 13) лингвистические карты;
- 14) лингвистические задачи;
- 15) исследование текста;
- 16) работа с тестами;
- 17) задания поискового характера;
- 18) нетрадиционные формы домашнего задания.

Остановимся лишь на некоторых из них.

Эссе - жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной, философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. Эссе очень распространенный жанр письменных работ в западной педагогике. Его целесообразно использовать как небольшое письменное задание обычно на стадии рефлексии. Ребята, как правило, имеют на многие вопросы свою точку зрения, а в силу возрастных психологических особенностей не всегда могут проявить сдержанность, поэтому возникает на уроке ситуация, когда более подготовленные учащиеся высказывают свои мысли, идеи, предположения, не давая остальным время сосредоточиться. Вот тогда и незаменим прием эссе: каждый может проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сделать самостоятельный выбор. Главное правило свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, не исправлять. 5-минутное эссе обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя – это возможность получить обратную связь. Поэтому учащимся можно предложить два пункта:

- 1) написать, что они узнали по новой теме;
- 2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа.

Особенно перспективным представляется метод проектов, который позволяет эффективно развивать критическое мышление, исследовательские способности аудитории активизировать ее творческую деятельность, медиакомпетентность обучающихся.

Для учебных проектов важно:

- 1) определить цель исследовательской, практической и/или творческой деятельности;
- 2) обозначить проблему, возникающую в ходе исследования или специально созданной проблемной ситуации;
- 3) выдвинуть гипотезу, связанную со способами решения данной проблемы;
- 4) сформулировать конкретные задачи проекта и определить механизмы сбора и обработки необходимых для проекта данных и анализа результатов;
- 5) опираясь на эти задачи, составить четкий план проекта (это может быть, например, сценарий будущего медиатекста);
- 6) осуществить практическое выполнение плана проекта;
- 7) подготовить отчет по результатам проекта и обсудить его результаты.

Развитию познавательной активности способствуют и нетрадиционные уроки, которые позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом.

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их видов: урок-семинар, урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, урок-экскурсия, урок-исследование, урок-игра, урок-КВН, урок-защита проекта, урок-диспут, урок-конференция, урок-театрализованное представление, урок-маскарад, урок-путешествие, урок-зачет.

Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют учебную деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию критического мышления. Нетрадиционные же уроки русского языка и литературы обеспечивают системный анализ лингвистических сведений, развивают языковую наблюдательность. Именно поэтому все вышеперечисленные виды уроков можно применить в своей работе.

Подсчитано, что в среднем ученик в течение пяти уроков говорит 3-5 минут. Учителей эти данные не удивят, но, бесспорно, заставят задуматься над проблемой. Поэтому сегодня актуальными являются уроки — диспуты, дискуссии. Большая доля работы при подготовке к такому уроку ложится на плечи учителя: выбор темы, подход к проблеме, составление плана дискуссии, отбор вопросов. Такая форма работы более эффективна на уроках литературы.

При всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использовать их часто нельзя по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный, со своей “изюминкой”. Поэтому можно прибегнуть к нестандартным, творческим элементам отдельного традиционного урока. Это могут быть и лексический диктант или диктант-кроссворд, и составление загадок на уроке, и комментированное письмо или предупредительные диктанты с “вагоновожатым”. Другое действенное средство - это дидактические игры, способные вызвать интерес к занятиям по русскому языку. Цель игры – пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. Наряду с учением занимает важное место в развитии ребенка. При включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них более доступным, работоспособность значительно повышается. Важная роль занимательных дидактических игр состоит еще и в том, что они способствуют снятию напряжения у детей, создает положительный эмоциональный настрой в ходе урока. Используя большое количество дидактических лингвистических игр: это и задание по типу “Исключи лишнее”, “Узнай меня”, “Виртуальное справочное бюро” и другие, которые прививают умение синтеза и осмысления информации. Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и творческое отношение к родному языку, которое воспитывается только на творческих уроках.

Последние годы довольно часто используем на своих уроках **синквейн** как прием технологии развития критического мышления на стадии рефлексии. Хотя синквейн может быть использован на разных стадиях урока: на стадии повторения – сжатое сообщение актуализации полученных ранее знаний и систематизации материала; на стадии осмысления – вдумчивая работа над новыми понятиями; на стадии рефлексии – это средство творческого выражения осмысленного материала.

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют ребёнку проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания.

Типы домашнего задания:

- творческая работа;
- лингвистическое исследование текста;
- подготовка иллюстраций к литературным произведениям, создание видеоклипов по литературным произведениям;
- рисование обложек, диафильмов к литературным произведениям;
- художественное чтение;
- инсценировка художественного произведения;
- исторический комментарий к произведениям (слайд-шоу);
- создание самостоятельных литературных произведений различных жанров;
- продолжение неоконченных произведений;
- наблюдение за природой (фото и видеосъемка);
- подготовка словарных диктантов;
- составление вопросника к зачету по теме;
- составление конспекта, опорных таблиц;
- презентации (обзор героев произведения, биография писателя);
- письмо по памяти.

Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в обучении. Ребёнок может почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя. Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребёнка обобщать, систематизировать материал по теме.

Болевая точка любого урока – поиск таких форм взаимодействия учителя и ученика на уроке, когда субъективная позиция ученика реализуется максимально. Ученикам интересно действовать, активно участвовать в ходе урока, ошибаться и искать причины ошибок, формулировать вопросы, а не только на них отвечать, т.е. им хочется на уроке занимать активную коммуникативную позицию. Задача учителя – помочь ученику увидеть его роль на уроке, перевести учебную деятельность школьника в творческую плоскость. Думаем, нет смысла доказывать, что применение новых технологий на разных этапах урока, помогает сделать его эффективным, результативным, а процесс получения знаний для учащихся – интересным и продуктивным.

Литература

1. Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность. Таганрог: Кучма, 2004.с.14
2. Демкин В. П., Можяева Г. В. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ на основе информационных технологий// Открытое и дистанционное образование.2003.№ 2(10).с.5-8.
3. Развитие творческих способностей и личности учащихся/ Русский язык в школе. – 2001.-№ 6.с.21-25.
4. Архипова Е. В. О методе моделирования и возможности применения тестовых заданий при обучении орфографии. Русский язык в школе 2003 № 2 с.13-17.

5. Рыбченкова Л. М., Капинос В. И., Цыбулько И. П. О ЕГЭ и мониторинге по русскому языку// Русский язык в школе. 2004. -№ 3.-с.10
5. Гудилина С. И. Интернет на уроках искусства: Из опыта преподавателей: Педагогическая технология создания и использования информационно-коммуникативной среды/ С. И. Гудилина.- М: УЦ Перспектива. – 2004- с. 34.
6. Вымятин В. М., Демкин В. П., Можяева Г. В. Мультимедиа-курсы: методология и технология разработки. Научно-методический журнал. 2002 № №(7). С. 34-60
7. Чередникова О. И. Информационные технологии в работе учителя русского языка и литературы. Русский язык. 1 сентября 2009 № 5. с.2-3.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Умурзакова Гульсара Якубовна

Преподаватель общеуниверситетской кафедры русского языка
Российско-Таджикский (Славянский) Университет
г. Душанбе, Gulsara_Umurzakova@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы использования фольклорного материала в учебном процессе в вузе, описываются значения понятий «фольклор», особенности данного фольклорного материала, а также методика использования фольклорного материала на занятиях по предмету «Русский язык в профессиональной деятельности» на общеуниверситетских направлениях высшего учебного заведения в РТСУ. Фольклорный материал представлен как средство изучения русского языка в вузовской аудитории в целях развития познавательных способностей студентов-бакалавров. Автор представляет систему работ по использованию фольклорных материалов в учебном процессе в целях совершенствования русской речи студентов, познавательно-воспитательного потенциала в обучении обучающихся русскому языку.

Актуальность темы заключается в необходимости расширенного изучения различных подходов преподавателей к работам по использованию фольклорных материалов на вузовских занятиях по русскому языку в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: фольклор, устное народное творчество, развитие речи, пословицы и поговорки, загадки, сказки и мифы.

Начало искусства слова — в фольклоре.

М. Горький

Мы живем в сложное перестроечное время, когда каждый заботится о том, как прожить спокойно день. Поэтому с годами на многое начинаешь смотреть по-другому, заново что-то открываешь и переоцениваешь. В первую очередь, это относится к нашему прошлому, которое знаем очень поверхностно. Фольклор поможет нам восстановить связь времен. Он рассказывает о том, как жил и работал в древности народ, а также раскрывает нам духовный мир русского человека. Русский фольклор – это произведения русского устного народного творчества, которые передавались из поколения в поколение в виде песен и сказаний, пословиц и поговорок, былин, мифов и легенд, которые не имеют

авторов. Русское народное творчество, зародившееся на Руси в глубокой древности, является исторической основой всей мировой художественной культуры, а также является источником национальных художественных традиций и способом выражения русского народного самосознания. Существует несколько определений понятия «фольклор». Остановимся на одном из них, более узком и более конкретном значении: фольклор – это словесное народное творчество.

Благодаря фольклору студенты могут узнать, как жили наши предки, какие проблемы их волновали, что их радовало, как они проводили время, именно поэтому важно знание фольклора как источника информации о культуре народа.

Важное значение фольклора и народных игр в жизни человека подчёркивали такие педагоги и фольклористы как В.Г. Белинский, Е.Н. Водовозова, Л.С. Выготский, Н.С. Соловьева, К.Д. Ушинский Э.Е. Алексеев, В.Ф. Аникин, А.Ф. Афанасьев, А.Ф. Белоусов, О.И. Капица, Ю.Г. Круглов, И.П. Сахаров и др. Особое значение они придавали формированию интереса к художественно-творческой и познавательной деятельности. Эта проблема в педагогике, психологии рассматривается учеными с позиции структурности, системности, единства сознания и деятельности и личности.

Использование малых форм фольклорных текстов на занятиях русского языка позволяет работать со всеми уровнями развития речи, выделяемыми методистами: произносительный; лексический (словарная работа); грамматический уровень; уровень текста. Так как фольклорные произведения изобилуют изобразительно-выразительными средствами и представляют собой художественные произведения, содержащие смысл, то их использование продуктивно для формирования умения понимать значение слов, смысловую нагрузку форм слов, конструкций, интонации; выделять элементы высказывания, а также умения осознавать степень понимания текста, глубину проникновения в его смысл, понимание авторской позиции, отношение к ней.

Фольклорные тексты малого и крупного жанров (загадки, пословицы, поговорки, колыбельные песни, сказки, былины, мифы и легенды и др.) отражают богатство русского языка, обилие образных слов и оборотов речи, особенности построения сложных и простых предложений, наличие художественных приемов: метафоры, сравнения, олицетворения и др.

Весьма полезной и нужной работой для развития у студентов связной речи, а также привития любви к меткому, образному слову является работа над **пословицами и поговорками**, свидетельствующими о народной мудрости. Использование пословиц и поговорок в учебном процессе является эффективным способом не только словарного запаса студентов, но и усвоения грамматических материалов. Они способствуют развитию речи, помогают анализировать прочитанное и выявляют его идейный смысл. Одним из эффективных приемов накопления и запоминания новых слов и синтаксических конструкций является заучивание пословиц и поговорок. Употребление пословиц и поговорок обогащает русскую речь нерусских студентов, а чтение и запоминание, и работа над ними открывают им мир мыслей. При работе с пословицами на наш взгляд, следует объяснить её смысл путём толкования, беседы. Например, «ищи ветра в поле» - её значение объясняется следующим образом. С этой ситуацией сравнивают того, кто «неизвестно куда ушёл, исчез, кого теперь невозможно найти, вернуть». В беседе по уяснению значения пословиц и поговорок студенты должны активно участвовать и сами должны приводить примеры известных им по тематике поговорок. При изучении любой

темы можно использовать пословицы и поговорки. Эффективность работы по использованию пословиц и поговорок во многом зависит от того, насколько разнообразным будут методы и приемы, применяемые преподавателем.

Таким образом, пословица стремится научить, утвердить истину, воспитать и поэтому она назидательна, обращена к собеседнику: «Век живи, век учись». Однако при этом она и иронична: «Не грози щуке морем», «Поел бы репки, да зубы редки». На наш взгляд - это немаловажно в работе по развитию речи студентов, которых привлекает, прежде всего, всё смешное и интересное.

В качестве фольклорного материала на занятиях по предмету «Русский язык в профессиональной деятельности» для развития речи мы предлагаем использовать **загадки** - малую форму устного народного творчества. Загадка – ума зарядка – говорится в известной пословице. Загадки знакомы всем, с детства. Они легко запоминаются, и предполагают своеобразный диалог: один загадывает, другой отгадывает, что обеспечивает функцию коммуникации, являющейся обязательной для любого фольклорного текста. Этот диалог не является спонтанным, так как он имеет ранее заготовленный вопрос и ответ, чем и доказывается легкость запоминания загадок и единообразие их передачи из поколения в поколение.

Загадывание загадок развивает способность студентов к анализу, обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает у студентов поэтический взгляд на деятельность.

Отличительной особенностью загадок является краткость, при этом загадки могут быть и очень простыми, когда они рисуют какой-нибудь один несложный образ – картину, например, стоит старик над водой, качает бородой (камыш); и сложными, загадка о горшке, в которой изложена его подробная (очеловеченная) биография: был я копан, был я топтан, был я на пожаре, был я на кружале, сто голов кормил, сделался стар - пеленаться стал, выбросили в окно - и собакам не надобно. Данные загадки представляют законченный сюжет, состоят из взаимосвязанных простых предложений в составе сложного, которые с лёгкостью членятся на словосочетания. Отметим, что подобные загадки в первой части не содержат прямого вопроса, загадка представляет собой замысловатое описание предмета, по которому надо отгадать, о чем идет речь, при этом ответ обязательно предполагается. По цели высказывания, такие загадки являются повествовательными. Загадки можно использовать при изучении орфограмм, лексики, морфологии, синтаксиса и при обучении составлению связных текстов.

Отгадывание загадок на занятиях по русскому языку в профессиональной деятельности, мы можем рассматривать - как процесс творческий, а саму загадку – как творческую задачу. Для выработки у студентов практических умений и навыков в области языка и речи, по нашему мнению, нужно использовать комплексные упражнения, позволяющие развивать у студентов языковые, речевые и интеллектуальные способности. Представляем некоторые виды упражнений из личного педагогического опыта, такие как: упражнения с загадками, которые способствует развитию умений понимать значение слов; смысловую нагрузку форм слов; умения определить основную мысль высказывания и выразить ее самостоятельно; умение подбирать доказательства при рассуждении.

Задание 1. Прочитайте загадки, отгадайте их. Подумайте, что именно вам помогло разгадать загадку. Чем похожи все эти загадки? Придумайте загадки про фрукты. (Подсказка: для того чтобы загадка получилась, опишите их: цвет, форму, вкус и т.д.) Запишите в тетрадь похожие загадки на родном языке.

- Кафтан на мне зеленый, а сердце, как кумач. На вкус, как сахар, сладок, а сам похож на мяч (Арбуз)
- Кругла, а не месяц, желта, а не масло, с хвостиком, а не мышь. (Репа)
- Черный жилет, красный берет, нос, как топор, хвост, как упор. (Дятел)
- Осенью в щель заберётся, а весной проснётся. (Муха)
- Четыре ходунка, два бодунка и один хлестунок. (Корова)
- Черный, проворный, кричит «кряк», червякам враг. (Грач)
- Не мышь, не птица в лесу резвится, на деревьях живёт и орешки грызёт. (Белка).
- С бородой, а не старик, с рогами, а не бык, доят, а не корова, лыко дерёт, а лаптей не плетёт. (Коза)

Задание 2. Запишите загадки в тетрадь и отгадайте их. Можно ли по одному или двум признакам предмета отгадать загадку? Почему? Придумайте загадку про учебные предметы: ручка, тетрадь, карандаш, ластик, сумка и т.д. (Подсказка: для того, чтобы загадку составить было легче, подумайте: для чего нужны эти предметы, какую функцию они выполняют).

- Одеяло белое не руками сделано. Не ткалось и не кроилось, с неба на землю свалилось. (Снег)
- Сам пустой, голос густой, дробь отбивает, ребят созывает. (Барабан)
- В нем лежат пенал, тетрадки и на завтрак бутерброд. Все учебники в порядке. В школу ученик несет. Он блестит, как будто глянец, — за спиной красивый... (ранец)
- Первая книга, что знания дает, её первоклассник в портфеле несет. (Букварь)
- Щука ныряет, весь лес валяет и поднимает. (Коса косит сено)
- У двух матерей по пяти сыновей, одно имя всем. (Пальцы)

Задание 3. Прочитайте загадки. Отгадайте их. Чем эти загадки похожи между собой? (Подсказка: сопоставьте предметы, явления признаки между собой, выделите в них сходство). Приведите примеры похожие на родном языке.

- Зубасты, а не кусаются. (Грабли)
- Не ездук, а со шпорами, не будильник, а всех будит. (Петух)
- Живёт – лежит, умрет – побежит. (Снег)
- Летом на лугу, а зимой на крюке. (Коса)
- Еду не путем, погоняю не кнутом, швырну я не палку, поймаю не галку, щиплю я не перья, ем я не мясо. (Ловля рыбы)
- Осенью в щель заберётся, а весной проснётся. (Муха)
- Белые овечки глядят из - под печки. (Зубы)
- Горшочек умён, семь дырочек в нём. (Голова)
- Тебе дано, а люди пользуются. (Имя)

Задание 4. Сравните и объясните, чем похожи предметы и явления: сито и паутина; солнце и костер; горох и град, мяч и арбуз. Придумай загадки, основанные на сравнении, сопоставлении предметов. (Чтобы вам было легче выполните задания, прочитайте и отгадайте предложенные загадки, посмотрите внимательно, как они устроены, как сравнивается предмет).

- Двенадцать братьев бродят, друг друга не обходят. (Месяцы).
- Бочка без замочка, без зазубрин. (Яйцо)
- Вокруг прорубки сидят, белые голубки (Рот)
- Голубой платок, красный колобок. (Солнце)
- Для дела на пальце одном, надето ведерко вверх дном. (Наперсток)

Задание 5. Прочитайте загадки, они называются шарады. Шарada – это загадка, в которой представлено описание не самого предмета (явления), а буквенного (слогового) состава слова, его обозначающего.

- Первый слог - ткань для гардин. Слог второй - в нём господин. В этих двух слогах, дружок, зашифрован мной цветок. Он цветёт у нас весной. Ты не скажешь ли, какой? (Тюль-пан)
- Первый слог в удивлении я восклицаю, второй слог я с книжной полки снимаю, когда же первый со вторым соединится, то получится мельчайшая частица. (А-том)
- Мой первый слог - предлог, во-втором мы проживем все лето, а целое от нас и вас давно уж ждет ответа. (За-дача)
- Я цвет одинаковый часто имею: и с Г зеленею, и с К зеленею, но с К вам со мною рискованно быть: могу и до слёз довести, и убить. (Лук- луг)
- Чтоб отгадать, имей терпение: с Л я часть – лица, а с Б – растение. (Лоб – боб)

Следует отметить, что предложенные упражнения с использованием загадок позволяют сформировать разные виды речевых умений, такие, как умение правильно строить предложения, умения определить основную мысль высказывания и выразить ее самостоятельно, умения соблюдать определенную композиционную форму при изложении текста, умение подбирать доказательства при рассуждении и т.д.

Важную роль в речевом развитии играет такая форма фольклора, как сказка. Использование сказок, в процессе обучения перспективно тем, что не противоречит современным педагогическим теориям и может стать одним из актуальных методов в формировании познавательной активности студентов. Представляя для студентов некий момент увлекательности, заинтересованности, сказка способна перерасти в продуктивный метод обучения, именно в этом заключается ее основная ценность. Использование сказок повышает познавательную активность, самостоятельность и заинтересованность студентов в процессе обучения, формирует личностную потребность в получении знаний и существенно облегчает освоение программного материала. Сказки, при условии их правильного применения, наделяются способностью активизировать и интенсифицировать деятельность обучающихся.

На наш взгляд, сказка повышает эффективность занятия на всех этапах изучения материала. Как правило, сказка способствует формированию у нерусских студентов эмоционального настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой

деятельности, повышает работоспособность, дает возможность неоднократно вернуться к повторению одного и того же материала без однообразности. «Сказка – это свежий ветер, раздувающий огонек детской мысли и речи, потому что ребенок мыслит образами» - писал В. А. Сухомлинский [З.с.20]. Приняв во внимание мнения В. А. Сухомлинского, преподаватель может использовать сказки как средство обучения.

Эффективным средством развития речи являются **мифы и легенды**. Мифологические произведения и легенды, исследуемые студентами на занятиях по русскому языку в профессиональной деятельности, изучаются в условиях столкновения различных читательских мнений. Каждый студент учится чувствовать чужую интерпретацию, сопоставлять его с собственным видением замысла автора, а главное - приближаться к авторскому пониманию.

Таким образом, студенты готовят на тему мифов и легенд мира и родного края: доклады, рефераты, презентации, пишут эссе, сообщения и т.д., где обсуждаются все темы в виде диспута. Обучающиеся с удовольствием отвечают на вопросы эвристического характера: популярна ли сегодня тема мифов Древней Греции в искусстве? какие фильмы с участием древнегреческих богов вы уже посмотрели? о чём они были? какой персонаж фильма вам больше всех понравился? какие книги вы прочитали о мифологических героях? какие мифы и легенды своего края вы знаете? расскажите легенду или миф вашего родного края по выбору? нравятся ли вам мифы и легенды?

Можно предложить студентам небольшие мини-исследования с фразеологизмами, найти информацию о его происхождении и объяснить значения фразеологизмов, используя словари фразеологизмов: *Ариаднина нить, олимпийское спокойствие, рог изобилия, весы Фемиды, муки Тантала, яблоко раздора и т.д.*

Итак, посредством загадок, пословиц, сказок и мифов у студентов развивается чуткость к языку, они учатся пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, постепенно овладевают образной системой языка. С помощью фольклорных материалов, по нашему мнению, можно решать практически все задачи методики развития речи. Можно и нужно использовать этот богатейший материал словесного творчества народа на занятиях русского языка для развития устной и письменной речи студентов. Все выше перечисленные формы работы указывают на это, остается разработать комплексную методику их применения преподавателями на занятиях русского языка.

Литература

1. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки, детский фольклор. – М.: Учпедгиз, 1957, 237 с.
2. Бородич А.М. Методика развития речи детей. -М.: Просвещение, 1981, 255 с.
3. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. — Киев: Радянська школа, 1974. –С.33.
4. Яковлева И. А. Русский фольклор и его роль в умственном развитии детей / И. А. Яковлева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 10 (69). — С. 463-465.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шарипова Малохат Саиджановна

Преподаватель кафедры Общего языкознания
Узбекско Государственного Университета Мировых языков
Республика Узбекистан г.Ташкент кичик халка йули д.21а.

Тел:(+99890)9730700; м.

E-mail: malokhat83@mail.ru

Аннотация. В данной статье выделяются основные тенденции развития педагогического образования, которое несет под собой обоснование и плюсы от выбранного пути. Определяются особенности и перспективы его функционирования в современном обществе.

Ключевые слова: педагогическое образование, тенденция, современность, перспектива, общество.

Педагогическое действие — это практическая конкретная реализация педагогической деятельности. Является обобщенным понятием, объединяющее все формы педагогической деятельности, будь то урок, собеседование, тестирование, внеклассное мероприятие и т.д. Любое из этого является педагогическим действием, в котором воедино связаны цели и содержание. Порядок развития педагогического действия Оно обязательно подчиняется логике развития, смысл которой в том, что педагог в первую очередь ставит познавательную задачу, а затем прогнозирует цепочку «средства – предмет – предполагаемый результат». При этом происходит анализ сложившегося педагогической ситуации, и анализируется применением средств и методов для достижения поставленной цели. Тем самым задача решается теоретически.

Но, в свою очередь, при практическом осуществлении педагогического действия возникают определенные несоответствия между средствами и объектами воздействия, вследствие чего результат отличается от планируемого. Следующим шагом педагога является перевод практического действия в область познавательной задачи с уже измененными и расширенными условиями. Так есть, теоретическое мышление позволяет корректировать ситуацию и вносить необходимые изменения и дополнения. Заключительным этапом становится анализ и оценка решения, позволяющие наметить следующую педагогическую задачу, неизбежно вытекающую из решенной.

Таким образом, реализация педагогического действия представляет собой процесс поэтапного решения изменяющихся и расширяющихся задач. При этом по мере расширения дополнительных условий их уровень сложности существенно возрастает. Личностный характер педагогического действия С одной стороны, «легких» педагогических задач, имеющих очевидное решение, лежащее на поверхности, просто не существует. Педагогическая задача на всех этапах прогнозирования, формулировки, постановки, поиска методов решения требует напряженной работы мысли, творческого подхода, нестандартного мышления, тщательного анализа различных факторов, условий и обстоятельств. Осложняет ситуацию и то, что ожидаемый результат не имеет четких границ, поскольку невозможно выразить итог педагогического процесса в конкретных

единицах измерения. Особенностью педагогического действия является то, что оно обязательно имеет личностный характер, а процесс решения цепочки педагогических задач практически не подлежит алгоритмизации.

В том случае, если возможно наметить общий приблизительный план решения, его исполнение будет существенно отличаться у разных педагогов. И это совершенно естественно, потому что в процессе решения происходит реализация творческого начала, присутствующего у каждого педагога, а учет особенностей объектов воздействия и обстоятельств, при котором осуществляется педагогическое действие, приводит к существенной разнице результатов. Профессиональное участие педагога представляет собой действия учителя, обусловленные его видением сложившейся ситуации и имеющихся у него взглядов, убеждений, отношений к окружающему миру, сформированных в процессе профессиональной деятельности. Выбор определенной ролевой педагогической позиции в каждом конкретном случае определяется целым рядом факторов, среди которых профессиональные установки, личностные качества, темперамент и характер и, наконец, педагогическая интуиция.

Наиболее распространенная характеристика основных ролевых позиций предложена Л. Б. Ительсоном. Основные ролевые действия

Позиция информатора. Основная задача — довести до сведения учащихся, то есть информировать их, определенные требования, позиции или нормы. Педагог-друг. Стремится к пониманию и общению с ребенком на основе взаимоуважения, устанавливает доверительные отношения. Позиция диктатора. Предполагает жесткое навязывание ценностей и норм поведения. Педагог-советчик осторожен в выборе форм воздействия. Наиболее востребованным методом является уговаривание учащихся. Роль просителя ярче всего прослеживается в словах учителя: «Дети, я вас очень прошу» . В крайних своих проявлениях выставляет педагога в очень невыгодном свете. Позиция вдохновителя ближе всего педагогу, который стремится к поиску новых идей и решений и готов увлечь своим энтузиазмом детей.

Следует помнить, что выбор любой педагогической позиции может дать положительный результат при ее умелом применении. Но независимо от используемой роли, недопустимыми для педагога являются обман, насилие, произвол, пренебрежительное отношение к воспитанникам, акцентирование слабых сторон учащегося, его унижение, подавление инициативы ребенка. Рассматривая учителя как субъекта педагогической деятельности, следует понимать, что его «субъектность», то есть возможность не просто освоить и осуществлять этот вид деятельности, но и осознанно им управлять, преобразовывать, стремиться к творчеству и самореализации через свою профессиональную деятельность, раскрывается, прежде всего, через позицию педагога.

Понятие «педагогическая позиция» отражает систему взглядов и отношений учителя к окружающему миру, побуждающих его к деятельности. Она формируется под воздействием требований и ожиданий со стороны общества с одной стороны, и внутренних побуждений, ориентиров, интересов, мотиваций, идеалов самого человека с другой. Таким образом, позиция педагога отражает личность учителя, его гражданскую позицию и социальную активность.

Формирование социальной позиции начинается еще во время обучения в школе, когда происходит осознание и восприятие идеалов, ценностей, убеждений. Позже, при прохождении профессиональной подготовки, у будущего учителя складывается

мотивационно- ценностное отношении к своей профессии, отчетливо определяются цели будущей деятельности. Таким образом, происходит формирование направленности педагога.

Можно с уверенностью утверждать, что профессиональная позиция в значительной мере связана с социальной. Однако прямой зависимости между ними не наблюдается, так как процесс воспитания основан на личностном взаимодействии и не позволяет запланировать конкретный результат. Именно поэтому, в своей работе педагог часто использует интуицию и действует по велению души и сердца. При этом выбор действий в сложившейся ситуации обусловлен имеющимися у педагога профессиональными установками, его характером и темпераментом.

Исходя из тезиса единства обучения и воспитания, следует отметить, то что цель педагогической деятельности учителя гораздо шире, чем простая передача накопленной человечеством суммы знаний и умений. Воспитательный процесс направлен на формирование личности, созидание и развитие всего самого лучшего, что может быть в человеке. Выполнение такой благородной миссии в свою очередь предъявляет высокие требования к личности самого педагога, поэтому педагогическое образование представляет собой непрерывный процесс совершенствования и развития учителя, как в общечеловеческом понимании, так и в профессиональном плане.

Основными характеристиками настоящего учителя – воспитателя, без которых невозможна продуктивная педагогическая деятельность, являются следующие качества: Активная гражданская позиция и социальная ответственность Любовь к детям, способность увидеть в каждом ученике личность и стремление стать ему настоящим другом. Внутренняя духовность и интеллигентность, способность конструктивно и плодотворно контактировать с окружающим миром. Творческое отношение к своей профессиональной деятельности, базирующееся на высоком уровне профессионализма и способности к поиску новых нестандартных решений.

Стремление к постоянному самосовершенствованию, как в личностном, так и в профессиональном плане и вытекающая из этого готовность к непрерывному самообразованию Высокий уровень работоспособности, физический и психический потенциал человека .Профессиограмма учителя рассматривает направленность личности учителя как фактор, определяющий профессиональный выбор человека. Особое внимание уделяется социально-нравственной, познавательной и профессионально-педагогической направленности. По мнению К.Д.Ушинского, основным свойством, характеризующим направленность педагога, является идейная убежденность. Слепое выполнение правил, инструкций и требований, не основанное на внутреннем убеждении учителя или воспитателя в том, что он делает, никогда не даст желаемого результата и, тем более, не может подарить педагогу радость и удовлетворенность своей профессией. Убежденность педагога лежит в основе его моральных и нравственных ориентиров, гражданской позиции, определяет социальное поведение.

Учитель-гражданин шире видит свои цели, не ограничиваясь решением сиюминутной педагогической задачи, он всегда работает на благо общества в целом. Наиболее полно все требования, которые определяют соответствие человека профессии педагога, отражены в профессиограмме учителя, которая фактически является идеальной моделью с заданными личностными параметрами и профессиональными критериями.

Степень соответствия профиограмме, таким образом, можно расценивать как профессиональную готовность к педагогической работе. При этом следует учитывать как психологическую, физическую и психофизиологическую готовность, так и обладание личностью соответствующим уровнем теоретической и практической подготовленности к профессиональной деятельности. Основные группы требований к педагогу Все требования, представленные в профиограмме, можно разделить на три основные группы, в одинаковой степени важные для успешной реализации педагогической деятельности:

Общегражданские качества, к которым следует отнести социальную активность и гражданскую ответственность, патриотизм, любовь к детям, внутреннюю интеллигентность и духовность, коммуникативность, стремление к постоянному познанию, работоспособность и профессионализм честность и порядочность.

Качества, определяемые спецификой профессии. Это целый ряд тех же общегражданских качеств, без которых педагогическая деятельность невозможна, а именно, любовь к детям, стремление к постоянному профессиональному росту и познанию, ответственность, увлеченность своим трудом, способность к самоотдаче, требовательность и объективность. Специальные знания, умения и навыки по конкретному преподаваемому предмету.

Литература

1. <https://www.textologia.ru/pedagogika/vvedenie/pedagogicheskaya-deyatelnost/trebovaniya-k-lichnosti-pedagoga-obuslovlennye-professiy/6987/?q=1065&n=6987>
2. <https://www.ziyo.net>
3. <https://www.google.com>

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Мухитдинова Хадича Сабировна,

доктор педагогических наук, профессор кафедры общего языкознания Узбекского
государственного университета мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а.

Тел.: (+998) 99 516 43 71

E-mail: x.muxitdinova@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования у студентов начальных курсов навыков научного стиля.

«Национальная программа по подготовке кадров» ставит задачу перед образовательной системой страны воспитать всесторонне развитую личность, вырастить молодое поколение, отвечающее требованиям сегодняшнего дня, На сегодняшний день в результате стараний учёных, обладателей различных наук, учителей-педагогов, возрастает число молодёжи, самостоятельно работающие над собой, способные вести научные исследования в профессиональной сфере. Однако, не все студенты обладают навыками писать в научном стиле и это явно заметно в их курсовых и квалификационных

выпускных дипломных работах. Причиной этого является недостаточное знание студентов об особенностях присущих научному стилю, видах научных работ.

На общеобразовательном этапе обучения на уроках родного языка ученикам даются краткие сведения о стилях речи и о терминах и ограничиваются анализом научно-повествовательного текста. Следовательно, ученики поступившие ВУЗам не обладают навыками написания тезисов и научных статей. Студенты, привлечённые на научную конференцию, без поддержки научного руководителя не способны самостоятельно написать свою научную статью, так как они не имеют теоретических знаний и языковых навыков. Часто, из-за непонимания научного стиля и особенностей техники написания научной работы, студенты пишут научную статью в публицистическом стиле. У одаренных студентов навыки научного стиля формируется благодаря их индивидуальной самостоятельной работе и помощи их научных руководителей.

Более обширные сведения о процессе научного исследования, студентам даются тогда, когда они пишут квалификационные выпускные работы или магистерские диссертации [3, 4]. На самом деле особенностями научного стиля языка студенты должны ознакомиться с начальных курсов. Это пробудит в них интерес к научно-исследовательским работам и, в тоже время, будет давать правильное направление по ведению научно-исследовательских работ. Надо особо отметить, что выступление на студенческих научных конференциях с научными докладами, написание тезисов и научных статей, требует определенных теоретических знаний и навыков научного стиля.

В последнее время даже среди аспирантов и докторантов немного соискателей, вышедшие на защиту в срок. Одним из основных причин этого является недостаточное знание об особенностях присущих научному стилю, не владение навыками научно-исследовательской работы, в результате чего, первые годы докторантуры тратят на изучение особенностей научного стиля.

Следовательно, обучению и формированию научно-исследовательским навыкам студентов нужно начинать с младших курсов. Таким образом, стало очень уместно, введение в учебный план предмета «Основы научного исследования», который ведется на 2 курсе. С помощью данного предмета студенты будут ознакамливаться особенностями и разновидностями научного стиля, структурой, композицией и рубрикацией научных работ. Данный предмет дает возможность формировать у студентов, навыков написания научных тезисов, докладов, статей, анализу и синтезу научно-исследовательских материалов, изложению своих мыслей логически последовательно и грамотно на научном стиле [5].

Привлечение студентов на научно-исследовательские работы, приучить их вести исследования по выбранной ими теме, требует прежде всего правильную организацию самостоятельной работы студентов. Известно, что на сегодняшний день по учебному плану ВУЗов 30 процентов содержания каждого предмета, запланировано на самостоятельные работы студентов. Исходя из этого, в рабочем учебных программах указаны темы самостоятельных работ, критерии их контроля и оценки. Однако, было бы целесообразно создания методических указаний по организации самостоятельных работ студентов, направленных на научно- исследовательские работы.

Формирование научно-исследовательских навыков у студентов со второго курса, поможет выявлению одаренных студентов, готовит почву для подготовки целенаправленных научных кадров с приобретенными навыками научного стиля.

Студенты, начавшие научно-исследовательские работы со студенческих лет и постепенно формировавшие и развивающие научно-исследовательские навыки в последовательности *научные статьи – тезисы - научные доклады - курсовые работы - выпускная квалификационная работа - магистерская диссертация* в итоге, докторские диссертации могут закончить в срок и удостоены научной степени до 27-28 лет. Таким образом, можно создать нужные условия для подготовки молодых учёных, которые будут способствовать поднятию научного потенциала Узбекистана и способствовать воспитанию последователей таких великих деятелей как Беруни, Ибн Сино, Хорезми и Улугбека.

Литература:

1. Махкамова Г. Проектирование учебно-методических комплексов в магистратуре. – Т., 2012.
2. Сапарниёзова М., Ахмедова Н. Битирув малакавий ишени бажариш бўйича услубий тавсиялар. – Т., 2013.
3. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури /Олий таълим, меъёрий хужжатлар тўплами, 1-кисм. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 19-20-б.
4. Демидова А.К. Пособие по русскому языку. Научный стиль. Оформление научной работы. – М., 1991.
5. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М., 1991.

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ДИПЛОМАТОВ ТАДЖИКСКИХ ВУЗОВ

Холикова Зухро Кенджаевна

к.ф.н., доцент., зав. общеуниверситетской кафедры русского языка РТСУ

Тел. 93 574 12 01, e-mail. zyhra_2012@mail.ru

Аннотация. Автор данной статьи считает, что формирование языковой компетенции студентов, дипломатических факультетов вузов страны, предполагает высокий уровень ответственности. Это связано с тем, что одним из основных требований работодателей является наличие у будущих специалистов знания иностранного языка на должном профессиональном уровне.

В статье предлагаются следующие рекомендации для формирования языковой компетенции студентов-дипломатов: совершенствование методики преподавания русского языка; использование компетентностного подхода на занятиях по русскому языку, использование современного оборудования – инновационных технологий в обучении иностранным языкам.

Ключевые слова и словосочетания: формирование, языковая компетенция, профессиональная компетенция, будущие специалисты, методы, обучение, русский язык, навыки.

В настоящее время формирование языковой компетенции дипломата предполагает высокий уровень ответственности, так как одним из основных требований работодателей является наличие у будущих специалистов знания на должном

профессиональном уровне иностранного языка, а в нашей стране – русского языка как второго государственного.

Итак, понятие «компетенция» (происходит от латинского слова *compe*te) означающее подходить, соответствовать. В речи реализуется в значениях соответствие предъявляемым требованиям, установленным критериям и стандартам в определенных областях деятельности и при решении определенного типа задач, обладание необходимыми активными знаниями, способность уверенно добиваться результатов и владеть ситуацией [1, с. 26].

В 60-е гг. XX столетия появился термин «компетенция», который использовался в рамках обучения в профессиональных целях, с той целью, чтобы подготовить конкурентоспособных специалистов на рынке труда.

Изначально было предложено различать два понятия: компетентность и компетенция (*competence and competencies*). Первое понятие – «компетентность» рассматривалось как личностная категория, а второе – «компетенция» превратилось в единицы учебной программы, и стало подразделом «компетентности».

Компетентность – это комплексный личностный ресурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром в той или иной области и зависящий от необходимых для этого компетенций [4].

На формирование профессиональных компетенций и навыков оказывает воздействие компетентностный подход, новый термин в теории методики преподавания, который направлен на развитие у обучающегося способностей решать определенные профессиональные задачи. Сюда входят поиск и анализ, отбор и обработка полученной информации, передача необходимой информации, владение навыками держаться в обществе, умение работать в группе, владение механизмами планирования, анализа, самооценки собственных действий в условиях неопределенности, а также владение приемами и средствами решения возникших проблем [3].

Компетентностный подход предъявляет определенные требования к обучающимся и уровню владения ими иностранного языка. В связи с этим различают базовые и продвинутое компетенции у студентов. На базовом уровне предполагается владение языком как средством общения (определенный словарный запас, владение основными грамматическими структурами, знание закономерностей функционирования языка, знакомство с культурной средой и т. д.).

Продвинутый уровень предполагает использование иностранного языка для решения практических задач, например для поиска необходимой информации, по профилю своей специальности. Этот уровень имеет междисциплинарный характер и оценивается по достигаемому результату, а не только по правильности употребления определенных грамматических конструкций и активной лексики. Основным средством формирования ключевых компетенций при изучении иностранного языка выступают различные технологии, формы и методы обучения. В число таких форм и методов входят: монолог учителя, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, дебаты, самостоятельные работы с учебником по заданиям учителя, демонстрация фильмов, традиционная контрольная работа (письменная и устная).

Преподавание русского языка на факультетах МО в таджикских вузах, в большинстве своем, должно носить как теоретический, так и прикладной характер в связи

с тем, что будущие дипломаты имели возможность, грамматически правильно, как следует, излагать устно и письменно свои мысли, в создавшихся необходимых ситуациях.

Следует отметить, что изучение иностранных языков всегда было в приоритете, так как для специальных целей является обязательным компонентом учебной программы всех, и гуманитарных и негуманитарных вузов. К примеру, раньше обучение русскому языку на неязыковых факультетах таджикских вузов ограничивалось изучением в течение двух семестров базовой грамматики и лексики по специальности. По завершении семестра студенты должны были уметь внедрять языковую коммуникацию в сферах профессионального общения. Однако, практика показала, что этого недостаточно было, для того чтобы у студентов формировались языковые навыки профессионального общения.

Это связано с тем, в последующие 6 семестра усвоенная студентами лексика уходит в пассивный словарный запас в силу изменения характера обучения и перехода на новый уровень профессиональной подготовки будущего специалиста. Более того, формальное знание лексики и базовой грамматики не может обеспечить адекватные языковые компетенции, т.к. их формирование предполагает углубленного ознакомления со всеми разделами языка, и умений составлять, как минимум, на должном уровне тексты, характеризующие их профессиональную деятельность на русском языке.

Отрадно, что в нашей стране за последние годы предпринимаются серьезные шаги для углубленного изучения русского языка как неродного и как иностранного. Главным и основополагающим в данном направлении является увеличение количество часов по русскому языку – язык, который в Таджикистане имеет достаточное преимущество и сохраняет свою актуальность даже в период всеобщей национализации языков стран СНГ.

Следует отметить, что практикующие дипломаты имеют дело с текстами довольно обширной тематики. Это официальные письма, частные письма, личные ноты, ноты-обращения, вербальные ноты, памятные записки, меморандумы, частные письма полуофициального характера и т.п. Все эти документы имеют традиционные протокольные атрибуты (обращение и комплемент) и личную подпись отправителя. Поэтому считаем обязательным введения в учебный план подготовки студентов-дипломатов таких дисциплин как Стилистика и Основы дискурса.

Современная система трудоустройства предлагает жесткие условия приема на работу из-за растущей конкуренции в разных сферах жизни и конкурентно-способных специалистов. Одним из основополагающих критериев трудоустройства дипломатов в наше время является достаточное владение родным, русским и другими иностранными языками.

Владение русским языком на уровне, позволяющим осуществлять профессиональную коммуникацию в профессиональных целях, умение грамотно вести переговоры, составить и проверить грамотность оформления дипломатических текстов (меморандумы, официальные и неофициальные ноты, записки, письма, соглашений, требований, претензий и т.д.), является одной из основных критериев деятельности успешного специалиста.

Постоянное совершенствование рабочих программ по дисциплинам «Русский язык в профессиональной деятельности» и «Практический курс русского языка», их

успешная реализация в процессе обучения позволяет будущему специалисту-дипломату свободно конкурировать с другими специалистами в данной области.

Языковая компетенция является неотъемлемой частью профессиональной компетенции дипломата. Поэтому для того, чтобы была осуществлена качественное обучение русскому языку студентам-дипломатам, предлагаем обратить внимание на следующие основные требования, без удовлетворения которых не возможно достижение желаемых результатов:

1. Занятия должны проводиться в специальных аудиториях, оснащенные самыми передовыми технологиями;

2. Необходимо использование традиционных и интерактивных методов обучения: тотальный опрос домашнего задания, ролевые игры, дебаты, проверочные и контрольные диктанты, викторины, работа в группах и подгруппах и т.д.;

3. Организация встреч с ведущими и успешными дипломатами, послами и других известных лиц, прямо или косвенно относящиеся к дипломатии, а также выпускниками факультета МО РТСУ и ТНУ благополучно работающих в качестве послов и консулов в разных странах мира.

4. Необходимо деление студентов академических групп, состоящие из 16 – 20 студентов (10/10), на 2 подгруппы.

На наш взгляд, соблюдение этих правил может способствовать формированию языковой и профессиональной компетенции современного дипломата на рынке труда.

Таким образом, наш опыт позволяет сделать следующие выводы:

-изначально профессия дипломата является одним из престижных профессий, поэтому в современных вузах Таджикистана данное направление выбирают достаточное количество студентов. Конечно, они имеют право выбора, однако процесс обучения иностранным языкам в вузах страны сопряжен рядом трудностей: во-первых, из-за экономии бюджета группы, состоящие из 20 и более студентов, не делятся на подгруппы;

- если в процентном соотношении, то в группах обучаются студенты, которые хорошо владеют русским языком (60 % - в основном из бюджетных групп), но есть студенты, которые не могут свободно общаться (20%), студенты, которые понимают о чем речь, но с трудом объясняются (13 %), и есть такие, которые не могут говорить и вообще не понимают, о чем говорит преподаватель в ходе занятий (от 5 – 7 %). Получается, необходим индивидуальный подход к каждой категории студентов.

- У преподавателя должен быть учебный материал разного характера в зависимости от учета уровня владения студентами русского языка.

Полагаем, что формирование языковой компетенции у студентов-дипломатов должно осуществляться параллельно с формированием профессиональных компетенций и навыков будущих дипломатов.

Язык – это основное орудие практикующего дипломата, поэтому необходимо оказать этим трем дисциплинам, которые на данный момент входят в учебный план общеуниверситетской кафедры русского языка, а это – «Русский язык и культура речи», «Русский язык в профессиональной деятельности», «Практический курс русского языка» достаточное внимание. Было бы замечательно, если дисциплину «Практический курс русского языка» включить в учебный план на 1 и 2 семестрах, а «Русский язык в профессиональной деятельности» - в 3 и 4 семестрах, так как этот предмет ближе к их профессии.

Исследователь Н. Норрис справедливо отмечает, что «студентам нужно мыслить глобально, а навыки владения иностранным языком являются частью такого мышления» [3, с.337]. Мы солидарны с исследователем, и полагаем, что это чрезвычайно важно учитывая конкуренцию на современном рынке труда.

Реформы в системе образования, серьезные шаги по поднятию уровня образования, развитие международных отношений в сфере образования, просвещения и культуры постепенно приводят нашу страну к росту значения и формирования и

Изменение общественно-политической обстановки, развитие международных контактов во всех сферах, консолидация этих контактов и международная интеграция привели к росту роли и значения навыков, и умений действительного иноязычного общения. Поэтому в вузах наблюдается тенденция к требованию качества преподавания иностранного языков. Стремительный социально-экономический прогресс диктует высокие требования к качеству преподавания иностранного языка в учебных заведениях, так как каждое новое поколение учащихся должно подниматься на более высокий уровень владения иностранными языками.

Знание русского языка открывает будущему специалисту, а в нашем случае – студентов дипломатических факультетов, доступ к зарубежным источникам информации, без которой, на данном этапе, немислима дальнейшая деятельность дипломированного специалиста.

Формирование навыков языковой компетенции, безусловно, требует компетентностного подхода со стороны преподавателя и усердной работы самого студента. Языковая компетентность показывает готовность специалиста-дипломата реально использовать полученные знания в профессиональной деятельности: получать информацию, анализировать ее, обобщить и оценивать критически, дать объективную оценку. Для достижения данной цели, для формирования языковой компетенции студентов-дипломатов, необходимо совершенствование учебных программ, использование компетентностного подхода на занятиях по русскому языку, использование современного оборудования – инновационных технологий в обучении иностранным языкам.

Литература

1. Мильруд Р. П. Компетентность в изучении языка // Иностранный язык в школе. – 2004. – № 7. – С. 20–26.
2. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 7–11.
3. Norris N. The trouble with competence // Cambridge Journal of Education. – 1991. – Vol. 21. – № 3. – P. 337–344.
5. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 54–61.
6. Холикова З.К. Педагогические основы реализации компетентностного подхода в подготовке магистрантов (на материале медиакомпетенции)/ В сборнике материалов республиканской научно-практической конференции. Душанбе (26-27апреля 2021). – С. 27-32.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ФИЛОЛОГОВ

Давлатова Шахло Хуррамовна - преподаватель кафедры русского языка и литературы
Денауский институт русского языка и литературы
Республика Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматриваются научно-методические проблемы организации профессиональной подготовки специалистов-филологов. Практикант-филолог - это будущий специалист, ведущий учебную, воспитательную работу в той среде, где организуется его учебно-педагогическая и научно-познавательная деятельность.

Ключевые слова. Филология, практика, РКИ, методика, разработка, русский язык, профессия, деятельность.

Реформа, перестройка многих основ происходит в настоящее время не только в узбекском обществе, но и в образовательной теории и практике, в их содержательно-предметных и методологическо-методических областях, в том числе в такой области науки и практической деятельности, как методика преподавания русского языка как иностранного, хотя путь формирования и развития методики преподавания РКИ был всегда эволюционным и тернистым. Достаточно вспомнить, что она, включаясь в число «наук на стыке дисциплин», опиралась в своих исследованиях на разработки лингвистики, дидактики, психологии, философии и т.д., что нередко приводило к отрицанию некоторыми представителями других областей знаний методики как науки.

Однако стремительное развитие методики преподавания РКИ с начала 60-х гг. XX века показало, что она не только имеет свой статус, предмет, принципы, методы и приемы обучения, но и обогащает другие отрасли знания и деятельности накопленными разработками, опытом, в их числе методика преподавания русского языка как родного.

Внесла свою лепту методика преподавания РКИ и в дидактические основы высшей школы. Диалоговое начало, выросшее в недрах широкого понимания явления коммуникации, стало «внедряться» в профессиональное взаимодействие преподавателей и студентов усилиями русистики. Она же повлияла на формирование особого, эмоционального отношения к преподаванию, которое стало мыслиться как сотрудничество, сотворчество. Истиной, проверенной на практике, явились для русистов пожелания Ю.М. Лотмана, высказанные в 1993 году по поводу особенностей университетского образования: «Здесь нет верха и низа - учителей и учеников - здесь все коллеги, т.е. люди, которые работают вместе. Ведь работа высшего учебного заведения состоит в сотрудничестве, т.е. когда одни хотят учиться, а другие им помогают в этом.» Можно утверждать, таким образом, что научно-методические разработки в области методики преподавания РКИ носили в последние десятилетия инновационный характер.

Вместе с тем в настоящее время перед русистикой открываются новые горизонты исследований и деятельности, это связано с изменением роли и содержания образования в России и в мире. Изменение же образовательных парадигм вызвано рядом факторов. В их числе - резкое увеличение объема и скорости обращения информации в обществе, активность СМИ, формирующих едва ли не ежедневную картину мира, постоянно ускоряющееся обновление социально-гуманитарных и научно-технических знаний,

внедрение в практику образования новых учебных предметов и средств обучения, быстрое устаревание профессиональных и общекультурных знаний.

Методика преподавания РКИ не может не учитывать и того, что в жизнь, в образование активно внедряется ставшая принципом недавняя идея о непрерывности образования. Согласно этому принципу, непрерывное образование отнюдь не адекватно понятию непрерывное обучение, так как непрерывность образования осуществляется не только посредством и в рамках, к примеру, вузовского обучения, которое, как считалось, давало образование «на всю жизнь». Необходим переход к непрерывному образованию «через всю жизнь» (возник даже новый термин - андрагогика как наиболее адекватный понятию «образование взрослых», в отличие от «педагогика», «педагога», т.е. «ведущего ребенка»).

Все активнее в практику высшего образования, а не только в обучение иностранному языку, внедряется идея личностно ориентированного обучения, точнее непрерывного личностно-ориентированного образования. Обозначенные выше тенденции и перемены в образовании позволяют предположить изменения как в теории, так и в практике преподавания РКИ, свидетельствуют о необходимости фундаментального обновления подготовки специалистов, которые станут проводниками инноваций в обучении русскому языку и культуре, т.е. филологов, филологов-русистов.

Высшее профессиональное образование по своей природе системный объект, сложный как по структуре, содержанию, функциям, так и по многообразному взаимодействию со всей социальной средой. Исследование высшего образования возможно лишь с позиций системного подхода. Такой подход в той или иной степени отразился в трудах ученых разных поколений, внесших большой вклад в развитие дидактики высшей школы: С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, П.П. Блонского, А.А. Вербицкого, Е.А. Голанта, А.К. Григорьева, К.М. Гуревича, В.И. Загвязинского, Т.А. Ильиной, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, И.Я.Лернера, Н.Д.Никандрова, П.И.Пидкасистого, А.Я.Савельева и других.

Корректное определение объекту и предмету дидактики высшей школы сегодняшнего дня дано В.И.Загвязинским и Л.И.Гриценко: «Ее объектом является целенаправленный процесс формирования - на основе овладения системой современного научного знания - специалиста высшей квалификации, способного к самостоятельной творческой деятельности в определенной сфере производства, культуры, просвещения или науки. Предметом дидактики высшей школы является структура, содержание, движущие силы, методы и формы эффективного взаимодействия педагогов и учащихся в учебной системе, нацеленной на формирование личности специалиста (Основы дидактики высшей школы, с. 7).

Дело в том, что на формирование будущего специалиста, на его становление как личности в настоящий момент влияют не только обучение и программное содержание образования, передаваемое преподавателем, но и интеллектуально-творческая деятельность и самообразование субъекта. Современные условия развития общества, подвижность профессий и специализаций, диктуемые новыми формами экономического уклада страны, свидетельствуют о том, что делать ставку на усвоение определенной суммы знаний и умений уже не достаточно. Необходим переход от образования «на всю жизнь» к непрерывному образованию «через всю жизнь».

Повышение требований к качеству труда привело также к обновлению многих профессий. В их ряду и профессия «филолог», которая, несмотря на колоссальное научное и научно-педагогическое наследие, оставленное учеными-филологами, не исследовалась до настоящего времени ни с точки зрения того, как в образовательную культуру входили новые ценности, новые знания, создаваемые российскими филологами, как они защищались, сохранялись, трансформировались и реализовывались в преподавательской и исследовательской деятельности, ни с точки зрения содержания, структуры, статуса данной профессии в новых условиях жизни.

Как и всякая наука, филология - одна из важных частей отечественной научной истории, а история филологического образования, профессии «филолог» - одна из составных частей истории российского образования. Это и история интеллигенции - того социального слоя, который, несмотря на свою относительную малочисленность, всегда играл весомую роль в формировании науки, направлении ее к добродетели, к нравственности. По словам Д.С.Лихачева, филология сближает человечество, это высшая форма гуманитарного образования, она (филология) лежит в основе не только науки, но и всей человеческой культуры. Словом, филология связь всех связей, нужная всем, кто пользуется языком.

Практикант-филолог - это будущий специалист, ведущий учебную, воспитательную работу в той среде, где организуется его учебно-педагогическая и научно-познавательная деятельность. Такое определение характеризует студента-практиканта филологического факультета лишь в общих чертах. На самом деле, во время практики интенсифицируется не только профессиональное, но и личностное развитие будущего специалиста: формируются педагогический имидж, индивидуальный стиль педагогического взаимодействия, формы коммуникативно-речевого поведения, педагогический такт, педагогическая риторика, проективная культура нынешнего студента-будущего преподавателя; происходит приобщение студента к технологиям преподавания, включающим группу умений, среди которых важны умения ориентироваться в формах организации учебного процесса и в установлении равно-партнерских отношений в учебном коллективе.

Список литературы:

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. М., 1980.
2. XVIII-XIX веках. СПб 1912. Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю, ЮревичА.В., Ярошевский М.Г.
3. Асеев В.Г. Проблема мотивации и личность // Теоретические проблемы психологии личности. М., 1974.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990.
5. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
6. Бабанский Ю.К. Школа в условиях информационного взрыва. Перспективы // Вопросы образования. № 2. 1983.
7. Балыхина Т.М., Хромов С.С., Кириленко Н.П. Из практики создания пособия по жанрам русской речи для студентов-иностранцев // Актуальные проблемы описания и преподавания русского языка и общенаучных дисциплин на начальном этапе обучения. Харьков, 1988.

ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Алимарданова Шахло Ашурмаматовна

преподаватель кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел.: (+99897) 701-48-60

E-mail: shahlo.tashmatova@gmail.com

Носирова Мубина Олимовна

старший преподаватель кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел: (+99833) 016-07-94 (м.)

E-mail: 19mubina94@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются инновационные методы преподавания, в частности, современные технологии и методы обучения фонетике в группах с русским языком обучения. Задачей современной лингвистики является исследование языка в динамическом аспекте, что объясняется потребностью углубления и конкретизации лингвистических представлений о принципах и закономерностях использования языка человеком. Эта потребность, в свою очередь, диктуется очевидной необходимостью качественного улучшения обучения языку и более широко – необходимостью повышения гуманитарной и, в частности, филологической культуры общества.

Ключевые слова: фонетика, технология, метод, лингвистика, язык, ТРИЗ-технологии, индивидуализированное обучение.

Язык, будучи социальным явлением, играет исключительно важную роль в духовной жизни человеческого общества. Поэтому всестороннее изучение языка как в теоретическом, так и в практическом плане является неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов-лингвистов и филологов.

Изучение грамматики и одного из ее самостоятельных разделов – фонетики в наше время не утрачивает своей актуальности при обучении русского языка. На наш взгляд, внимание к изучению русского языка, к проблеме соблюдения фонетических норм в русском языке и случаев их нарушения обусловлено рядом объективных и субъективных причин, к которым можно отнести потерю интереса у некоторых учащихся к чтению художественной и познавательной литературы, замену книжных источников знаний электронными аналогами и другие. Однако каждый человек должен владеть умением точно и лаконично выражать свои мысли.

Фонетика (от греч. φωνήτικός – касающийся звуков; φωνή – звук, φωνεω – издаю звук) изучает звуковой строй языка, т.е. звуки речи и правила их сочетания в слове и потоке речи, инвентарь звуков языка, их систему, звуковые законы. Кроме звуков речи, фонетика изучает слог, ударение и интонацию. Звуки речи как природное явление имеют акустическую и артикуляционную стороны. Для обучения говорению важнее

артикуляционная сторона – производство человеком звуков речи. Еще важнее функциональная сторона звуков речи [3, с. 55].

Рассмотрим современные методы преподавания фонетики на примере разработки семинарского занятия на тему «Фонетика. Фонетическое членение речи» по дисциплине «Русский язык» с применением методов и приемов технологии ТРИЗ.

Курс «Русский язык» является первым в системе всех лингвистических дисциплин и предполагает знакомство студентов с основными проблемами науки о языке, без знания которых невозможно осмысленное восприятие отдельных разделов этой науки.

Одной из действенных технологий, которую можно использовать в процессе изучения дисциплины «Русский язык» является технология «ТРИЗ».

Применение ТРИЗ-технологии на занятиях по языкознанию способствует индивидуальной коррекции знаний по изучаемым языкам, то есть позволяет глубже понять законы, свойства не только родного языка, но и других изучаемых языков, способствует развитию самостоятельности мышления, улучшению учебной мотивации, развитию познавательных интересов у обучающихся; формированию таких личностных качеств учащихся, как самостоятельность, трудолюбие, ответственность [1, с. 127]. Технология ТРИЗ предполагает учет индивидуальных психологических особенностей учащихся, их способностей, интересов и потребностей. Индивидуализированное обучение является залогом повышения качества обучения различным дисциплинам, в том числе и русскому языку.

**Модель технологии обучения
Семинарское занятие**

Тема	<i>Фонетика. Фонетическое членение речи</i>
Технология обучения на семинарском занятии	
<i>Время – 2 часа</i>	<i>Количество студентов: 30 человек</i>
<i>Форма учебного занятия</i>	<i>Семинарское занятие</i>
<i>План семинарского занятия</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Три аспекта звуков речи.</i> <i>2. Акустика звуков речи. Речевой аппарат.</i> <i>3. Артикуляция звука речи и артикуляционная база.</i> <i>4. Принципы классификации звуков речи.</i>
<i>Цели семинарского занятия:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - ввести студентов в проблематику фонетики как раздела языкознания; - познакомить студентов с терминологией курса; - научить анализировать, систематизировать теоретический материал и решать, практические задачи; - развивать умения и навыки с помощью коллективной работы.
<i>Образовательные:</i>	
<i>Развивающие:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - развивать творческие способности, память, внимание и логическое мышление; - развивать навыки диалогической и монологической речи.
<i>Воспитательные:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - формирование у студентов навыков самостоятельности, уверенности в своих силах и способностях;

	<ul style="list-style-type: none"> - формирование положительного отношения к учебному процессу; - формирование учебно-познавательных компетенций; - воспитание коммуникативной культуры, интереса к изучению вопросов истории развития языкознания; - воспитание культуры общения.
Педагогические задачи:	<ul style="list-style-type: none"> - раскрыть значение основных терминов; - дать общее понятие об основных закономерностях развития фонетико-фонологической системы русского языка; - развить у студентов навыки фонетического анализа; - привить интерес к изучаемой теме.
Результаты учебной деятельности:	<p>Студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - овладеть новой терминологией; - научиться пользоваться терминами по теме семинарского занятия; - закрепить и углубить знания, усвоить основные термины и понятия по теме; - иметь представление об основных этапах развития фонетической системы русского языка; - иметь навык фонетического анализа; - уметь логично выстраивать ответ по вопросам лекции.
Методы и техники обучения	«Тонкие и толстые вопросы», «Кластер», «Круги Эйлера», «Мозговой штурм», «Найди соответствие», «Составление лингвистических задач», «Рыбий скелет», презентация
Средства обучения	Опорный конспект, информационное обеспечение для презентации, маркеры, скотч, слайды, раздаточные учебные материалы для ознакомления, материалы для заполнения.
Формы обучения	Фронтальная, индивидуальная работа, работа в малых группах
Условия обучения	Аудитория, приспособленная для работы в группах, имеющая условия для использования информационных технологий.
Мониторинг и оценка	Устный контроль: блиц-опрос, презентация, вопросы.

**Технологическая карта практического занятия
«Фонетика. Фонетическое членение речи»**

Этапы работы, время	Содержание деятельности	
	Преподавателя:	Студенто в:

<p>1 этап – Вызов: введение в учебное занятие (20 мин.)</p>	<p>1.1. Организационная часть: - проверяет готовность студентов к занятию; сообщает показатели и критерии оценки учебной работы на занятии; проводит перекличку.</p> <p>1.2. Сообщает тему, цель и планируемые учебные результаты. Знакомит с планом, особенностями учебного занятия.</p> <p>1.3. С целью актуализации знаний студентов проводит вопросно-ответную беседу с использованием приема «Толстые и тонкие вопросы».</p>	<p>1. Отвечают на вопросы.</p> <p>1.2. Слушают, записывают.</p> <p>1.3. Активно отвечают на вопросы.</p>
<p>2-этап. Осмысление (информационный) (45 мин.)</p>	<p>Объяснение новой темы.</p> <p>2.1. Вводное слово преподавателя, в соответствии с планом, использует визуальные материалы.</p> <p>2.2. Объединяет студентов в малые группы с условием, что группы должны презентовать заранее полученное задание (начертить кластер по следующим темам: «Фонетическая система русского языка», «Фонетические процессы», «Артикуляционная классификация звуков»).</p> <p>2.3. Предлагает студентам заполнить “Круги Эйлера”, учитывая артикуляционную характеристику каждого гласного звука.</p> <p>2.4. Задает дополнительные вопросы с использованием приема «Мозговой штурм».</p> <p>2.5. Преподаватель предлагает задание по методу “Найди соответствие” для общей характеристики фонетической единицы.</p>	<p>2.2. Объединяются в малые подгруппы, с целью презентации своего задания.</p> <p>2.3. Выполняют задание.</p> <p>2.4. Отвечают на вопросы.</p> <p>2.5. Выполняют задание.</p>
<p>3-этап Рефлексия (заключительный) (15 минут)</p>	<p>3.1. Подводит итоги занятия, делает вывод о достижении результатов учебной деятельности. Отмечает значимость полученных знаний.</p> <p>3.2. По теме занятия проводит интеллектуальную игру «Дебаты» с целью обобщения пройденного материала.</p> <p>3.3. Дает задание для самостоятельной работы: подготовить устный ответ на предложенные вопросы</p> <p>3.4. Анализирует деятельность каждого студента, оценивает ответы каждого студента.</p>	<p>3.1. Отмечают значимость полученных знаний.</p> <p>3.2. Активно участвуют в дебатах.</p> <p>3.3. Слушают.</p>

1. Прием «Толстые и тонкие вопросы»:

Толстые вопросы. <i>Предполагают однозначный краткий ответ.</i>	Тонкие вопросы. <i>Предполагает ответ развёрнутый.</i> <i>Вопросы эвристического характера.</i>
1. Назовите аспекты фонетики?	1. Что вы понимаете под акустической классификацией звуков речи?
2. Какие единицы фонетики вам известны?	2. Назовите фонетические процессы русского языка?
3. Что такое звук? Дайте определение.	3. Что вы понимаете под терминами «транскрипция», «артикуляция» и «редукция»?
4. Чем отличается звук от других единиц речи?	4. Из каких основных компонентов состоит речевой аппарат.

2. Прием «Мозговой штурм»:

1. Что такое комбинаторные изменения звуков?
2. Что такое позиционные изменения звуков?
3. Назовите суперсегментные единицы фонетики.
4. Как образуется носовые звуки русского языка?
5. Как устроен речевой аппарат?

3. Интеллектуальная игра «Дебаты» (вопросы-загадки):

1. Чем кончается день и ночь?
2. Что стоит посередине земли?
3. Чем кончается лето и начинается осень?
4. Что находится в начале книги?
5. Что мы слышим в начале урока?

Активная мыслительная деятельность: критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно является наиболее важным качеством современного человека. Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению [2, с. 87].

Таким образом, необходимо активизировать познавательную деятельность студентов и повышать интерес к учению на каждом этапе занятия, применяя для этого различные методы, формы и виды работы: дифференцированный подход к обучающимся, индивидуальную работу на занятии, различный дидактический, иллюстрационный, раздаточный материал, технические средства обучения и другие. Принципиально важно, чтобы студенты на каждом занятии переживали радость открытия, чтобы у них формировалась вера в свои силы и познавательный интерес.

Литература:

1. Ахмедова Л.Т. Методика преподавания русского языка. – Т.: Фан ва технология, 2013.
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Просвещение, 1995.

3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М., 2001. – 272 с.
4. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография: Учебник и практикум для академического бакалавриата / С.М. Колесникова [и др.]. – М.: Юрайт, 2018. – 306 с.

ВЕРБАЛЬНОЕ И НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМИДЖА СТУДЕНТОВ-ИНЖЕНЕРОВ

Исроилова Дилдора Мухторовна

Доктор философии по педагогическим наукам(PhD)

Андижанского государственного педагогического института

dilquv@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы вербального и невербального общения, которая является неотъемлемой частью имиджа технического персонала. Определены качества, какими инженер должен обладать в деловой сфере, уметь правильно себя преподнести, прекрасно разбираться в людях, оценивать их поведение, мимику и жесты. Представлен специальный курс, где через обучение иностранному языку развивается инженерная этика будущего специалиста.

Ключевые слова: вербальное, невербальное, “soft skills”, студенты-инженеры, общение.

Развитие промышленности и академическая мобильность показали потребность студентов инженерных специальностей в разработке учебных программ “soft skills” в дополнение к техническим навыкам. То есть коммуникабельность, управление проектами, умение работать в команде, лидерство, понимание различные культуры и методов ведения бизнеса, инженерная этика, социальные, экономические и экологические последствия инженерных решений все эти навыки являются неотъемлемой составляющей частью “soft skills”. Как утверждает А.А. Солоницина «профессиональная этика призвана регулировать человеческие отношения в сфере производства. Основой ее является нетерпимость к пренебрежению общественными интересами, высокое сознание общественного долга».

При экспериментальных работах мы заметили насколько важно при профессиональной коммуникации невербальное общение. А.П. Черняевская подчеркивает что «большая часть информации передается невербальными средствами общения и могут передавать настроение, характер и мысли человека. Успешный инженер должен обладать не только знаниями в деловой сфере, но и быть психологом, уметь правильно себя преподнести, прекрасно разбираться в людях, оценивать их поведение, мимику и жесты».

Марк Ж Ример и Детлев И.Жансен утверждают что, невербальное общение, как и вербальное сильно зависит от культуры, следовательно, играет важную роль в межкультурном общении. Эксперты невербальной коммуникации считают, что не менее 65% смысла в любой социальной ситуации передается невербально. Как нам известно к невербальному общению относятся жесты, мимика, тон голоса, зрительный контакт (или

его отсутствию), поза и другие способы, которые являются неотъемлемой частью профессионального общения между инженерами в процессе работы без использования языка.

Многие работодатели оценивают специалистов не только по навыкам коммуникабельности, но и как они уместно и эффективно используют свои навыки невербального общения, чтобы произвести наилучшее впечатление. Существуют элементарные правила невербального общения которые могут оставить хорошие впечатления у работодателя. Например, избегать лишних улыбок во время серьёзных бесед, демонстрировать анимацию руками и выражениями лица, чтобы продемонстрировать динамическое присутствие. Сутулость при беседе также негативно влияет на собеседника необходимо сесть прямо спиной к стулу или слегка наклониться вперед, чтобы показать вовлеченность. Необходимо избегать чрезмерного разговора руками, это может показаться непрофессиональным. Во время деловых встреч в Техно парке в Андижанском машиностроительном институте мы заметили важность зрительного контакта. Кивок головы при демонстрации понимания, моделирование вокального тона, чтобы выразить волнение и акцентировать внимание на ключевых моментах. Представители китайской делегации представились с улыбкой и крепким рукопожатием и слушали внимательно и не перебивали. Все эти наши наблюдения привели к выводу что знания невербального общения для инженеров необходимы для будущего карьерного роста. Потому что, невербальное общение во время собеседования или деловых встреч может либо поддерживать тон разговора, либо заставить задуматься. Демонстрация невербального поведения, которое соответствует нашим сообщениям, может помочь нам убедить работодателей в том, что мы искренне заинтересованы в работе. Весь этот процесс мы постарались учесть на специальном курсе **«Инженерный диалог на английском языке»**, где проводили дискуссии между студентами инженерами и обсуждали факторы влияющие на эффективное общение с клиентами, коллегами и другими заинтересованными сторонами. Во время практических занятий проводили собеседования посредством ролевых игр, где были работодатели видных компаний и начинающие инженеры. Процесс снимали на видео, а затем анализировали какие навыки невербального общения были использованы и как они эффективно или же отрицательно повлияли на диалог.

Через нескольких практических занятий, мы убедились, что навыки невербального общения студентов-инженеров поднялся более на высокий уровень. Данный метод помогает чувствовать себя комфортно на собеседовании лицом к лицу или же он лайн в сети, потому что у обучающихся вырабатываются навыки не только невербального общения, но и навыки самоконтроля перед камерой. По мнению многих экспертов невербальное поведение (например, зрительный контакт) может еще больше продемонстрировать искренность и привлекательность. По нашему мнению не уместное использование невербального общения может подорвать диалог коммуникантов. То есть такое невербальное взаимодействие может нанести вред отношениям и вызвать дискомфорт у других. Сюзан М. Хэлзфилд в своей экспериментальной работе приводит пример как сотрудник при встрече по привычке ставит свой портфель и бутылку с водой по обе стороны от него, на стол для совещаний. При этом сотрудник чувствует себя комфортно, но его начальник или другие люди воспринимают это присутствие как вторжение и неуважение. Значит можно сделать вывод то, как мы общаемся не вербально,

может означать одно для нас и совершенно другое для нашей аудитории и инженерам при встречах необходимо учитывать профессиональные и культурные особенности присутствующих.

Жесты рук – особенно богатые средства коммуникации. Они акцентируют произнесенное слово и добавляют смысл. Менее сознательные жесты, такие как почесывание носа, поглаживание волос, дергание за одежду, размещение рук на бедрах и махание рукой, могут непреднамеренно передавать сообщения. Тон и другие паралингвистические аспекты.

В процессе исследования были рассмотрены другие способы невербальной речи, которые способствуют эффективному общению. Например, одежда, портфели, очки и даже ручки, карандаши или знаки могут посылать невербальные сообщения. Тип одежды и даже внешний вид посылают значимые невербальные сообщения. Некоторые сообщения являются преднамеренными, например, когда сотрудник носит футболку со своей любимой спортивной командой или сотрудник, который носит консервативный деловой костюм каждый день. Социолог Кендра Черри утверждает о том, что “люди могут непреднамеренно отправлять другие сообщения, не осознавая воздействия своего сообщения на получателя”. Продолжая свои мысли она подчеркивает, что “носитель консервативных костюмов может показаться неприступным, хотя это не входило в его намерения.”

По мнению Б.Р. Ахмедова “роль невербальных средств возросла как никогда, и они начали брать на себя большую прагматическую ношу”. Продолжая свои мысли Ахмедов Б.Р. подчеркивает “культура каждой страны развивается по своим законам, и в каждой стране есть свои особенности невербального общения. Знание этих особенностей помогает каждому эффективно общаться с собеседником на «чужой территории».

Хотелось бы также отметить о несоответствии невербальной и вербальной коммуникации. Это происходит тогда, когда выявляется несоответствие между тем, что говорящий заявляет вербально одно, но невербальные сигналы указывают совсем на другое. Как отмечает А.А. Солоницина “невербальное поведение человека неразрывно связано с его психическими состояниями и служит средством их выражения”. Например, когда сотрудник говорит, что все в порядке, но в его тоне, выражении лица, позе тела и отсутствии улыбки указывает на обратное, то есть не совпадает со словами. Следовательно, невербальная коммуникация служит хорошим инструментом для определения общей ситуации на рабочем месте. Невербальное общение также эффективно при повседневных встречах с коллегами и при мимолетных взаимодействиях на рабочих местах. Необходимо осознавать силу невербального общения с заинтересованными сторонами, компаниями, клиентами, поставщиками и профессиональными партнерами. В своих исследованиях А.А. Солоницина подчеркивает, что “от умения интерпретировать язык телодвижений во многом зависит возможность заинтересовать клиента, партнера своей продукцией, квалифицированно провести презентацию товара, добиться оформления заказа или заключения контракта”. П. Чианкарини и другие в эмпирическом исследовании “Невербальное общение в программной инженерии” рассматривают вопросы вербальной и невербальной коммуникации и связанные с ними механизмы координации, используемые социальными актами, которые могут повлиять на развитие и качество программной инженерии. Ученые отмечают, что их совместная деятельность включает в себя специалистов работающих в социальной среде, где понимание языка

жестами является инструментом улучшающий когнитивные функции, оказывающие особенно сильное влияние на современную культуру. Как утверждают ученые “язык - при использовании в вербальном общении канал - не единственное доступное нам средство выражения наших мыслей. Жесты - невербальный канал коммуникации иногда более точно отражают наши мысли и эмоции. эффективнее, чем язык”. Таким образом, жесты представляют собой великолепный инструмент в нашем когнитивном арсенале, который позволяет нам материализовать и выражать мысли. Приведем пример, когда жесты выполняемые инженером-экспертом, в процессе обучения начинающего специалиста становятся носителями психических состояний в интерсубъективных взаимодействиях. Жесты, выполняемые экспертом становится инструментом, то есть конститутивным, в процессе обучения новичка тому, как интерпретировать значение технических сканов. Таким образом, это тот случай, когда распределенное партнерство между двумя пользователями, оказывается жестовым, определяет приобретение нового навыка и жесты могут служить в формировании новых когнитивных компетенций.

Использованная литература:

1. Солоницина А.А. Профессиональная этика и этикет. Владивосток дальневосточный государственный университет тихоокеанский институт дистанционного образования и технологий 2005.,С.– 125.
2. Чернявская А.П. Невербальное общение как составляющая имиджа работника. Ярославль 2010.,С.–3.
3. Marc J. Riemer & Detlev E. Jansen Non-verbal intercultural communication awareness for the modern engineer Monash University Melbourne, Australia World Transactions on Engineering and Technology Education. UICEE Vol.2, No.3, 2003.,P.–12.
4. <https://www.thebalancecareers.com/nonverbal-communication-in-the-workplace> (дата обращения 11.10.2021)
5. Kendra Cherry. 10 Tips for Improving Your Nonverbal Communication. Updated on January 28, 2020 <https://www.verywellmind.com/top-nonverbal>
6. Ахмедов Б. Р. Гендерологическое и прагматическое исследование паралингвистических средств. Автореферат дисс. доктора философии (PhD) по филологическим наукам. Андижан 2021., С.–56.
7. П. Чианкарини Невербальное общение в программной инженерии – эмпирическое исследование. Том 9, 2021 г.,С.–71.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Расулова Зулфия Холмуротовна – преподаватель кафедры русского языка и литературы
Умидуллаев Анвар Муминжонович – студент 4 курса
Скибо Ольга Анатольевна – студентка 4 курса
Денауский институт предпринимательства и педагогики
Республика Узбекистан

Аннотация. В данной статье говорится о принципах обучения русскому языку как иностранному. Изучая иностранный язык, учащиеся должны не просто заучивать

правила, слова, словосочетания, предложения, тексты, а понимать особенности изучаемой языковой системы и особенности изучаемой речи, соотносить их с явлениями родного языка и осознано употреблять в речи изученные особенности языковой системы.

Ключевые слова: сопоставительный метод, общение, принципы, методика обучения, обучение.

В изучении иностранного языка использовался сознательно-сопоставительный метод. В его основе лежали принципы сознательности и опоры на родной язык обучающегося. Но этот принцип было невозможно применить в полном объёме, так как в большинстве случаев преподаватели не владели языком учащихся.

Основная задача обучения русскому языку как иностранному – научить иностранца общаться на изучаемом языке.

Обучение русскому языку как иностранному начинается с обучения аудированию и говорению. Здесь главное – принцип опережения: от устной речи следует переходить к письменной, все виды речевой деятельности необходимо развивать параллельно.

Изучая иностранный язык, учащиеся должны не просто заучивать правила, слова, словосочетания, предложения, тексты, а понимать особенности изучаемой языковой системы и особенности изучаемой речи, соотносить их с явлениями родного языка и осознано употреблять в речи изученные особенности языковой системы.

В методике обучения русскому языку как иностранному выделяется ряд принципов – исходных положений, правил, которым должен следовать преподаватель в работе с учащимися:

- сознательность обучения;
- коммуникативный характер обучения;
- ситуативно-тематическое представление учебного материала;
- функциональный подход к отбору и подаче языкового материала;
- принцип системности в изучении языкового и речевого материала;
- концентрическое распределение материала;
- изучение лексики и морфологии на синтаксической основе;
- рациональный учёт родного языка учащихся;
- учёт конкретных условий, целей и этапов обучения;
- учёт индивидуально-психологических особенностей личности;
- достижение в процессе обучения русскому языку общеобразовательных, развивающих и воспитательных целей.

Принцип сознательности – один из ведущих принципов методики обучения иностранным языкам. Учащиеся должны понимать и воспринимать теоретические факты изучаемого языка, понимать правила фонетики, лексики, грамматики, много работать над упражнениями. Здесь преподавателю помогут естественная языковая среда и раздаточный дидактический материал, средства наглядности и т.д.

Ситуативно-тематическое представление учебного материала позволит научить обучающихся высказываться по различным темам и ситуациям. На уроке должна постоянно возникать потребность в общении, должны создаваться такие ситуации, которые будут способствовать инициативному говорению.

Функциональный подход подразумевает рассмотрение всех фактов языка с точки зрения их необходимости для выражения мысли.

Системность – универсальный принцип, в рамках которого учащиеся должны научиться постигать языковую структуру языка, осознавать и закреплять в памяти элементы изучаемого языка, не совпадающие с элементами родного языка.

Концентрическое распределение материала даёт возможность пополнять уже изученный материал новым, идти от более лёгкого к более сложному, от известного к неизвестному.

Лексика и грамматика изучаются на синтаксической основе. Учащимся предлагается речевой образец, наполненный лексическими единицами. По аналогии с ним учащиеся должны построить однотипные предложения. Таким образом, речевой образец является основой для закрепления синтаксических конструкций и используемых в них лексических единиц.

Коммуникативный характер изучения предполагает использование родного языка обучающихся. Это помогает перенести знания, умения и навыки из родного языка в изучаемый, а также помогает преодолеть специфические трудности, связанные с различиями родного и изучаемого языков. Рассматривая материал, имеющий аналоги в родном языке учащихся, преподаватель должен отметить сходства и дать необходимые для закрепления упражнения. Рассматривая материал, отсутствующий в родном языке учащихся, преподаватель должен объяснить его значение через ближайшие эквиваленты и дать достаточное количество упражнений, которые помогут усвоению материала.

При изучении иностранного языка совершенно необходимо учитывать условия, цели и этапы обучения. К условиям относится наличие или отсутствие языковой среды, что сильно влияет на изучение языка. При наличии языковой среды учащиеся постоянно слышат русскую речь и сами постоянно вовлекаются в речевое общение. Отсутствие же такой среды существенно затрудняет процесс обучения, поэтому преподавателю необходимо искусственно создать эту среду.

Цели обучения зависят от разных факторов: от профессии, от возраста, личных интересов ученика и т.д. Одни изучают русский язык для того, чтобы получить профессию. Другие – для бизнеса. Третьи хотят общаться на русском языке в рамках бытовых ситуаций. В зависимости от того, каковы цели обучения, подбирается языковой материал, круг коммуникативных ситуаций, формы речи и виды речевой деятельности, которые должны освоить учащиеся.

В современной методике выделяют пять этапов (уровней) обучения:

1. Начальный уровень, на котором говорящий должен справляться со стандартными фразами, использовать только выученный материал. Его речь состоит из отдельных слов и клишированных фраз. На слух он воспринимает только короткие фразы, которые должны быть повторены несколько раз и в медленном темпе;

2. Средний уровень, на котором появляется возможность ограниченного общения и понимания речи в стандартных ситуациях. Речь обучающегося ограничена личными и автобиографическими темами, состоит из отдельных предложений. Ученик, владеющий этим уровнем, может совершать покупки в магазине, заказывать еду, узнавать дорогу и т.п. Может воспринимать на слух короткие телефонные разговоры, простые объявления по радио и телевидению. При чтении может воспринимать простые тексты. Может писать короткие письма, состоящие из простых фраз;

3. Продвинутый уровень позволяет выполнять ограниченные профессиональные обязанности. Учащийся может говорить о событиях, используя видовременную систему.

Его речь логически связана, а возникающие ошибки не мешают носителю языка понимать его речь;

4. Профессиональный уровень, на котором владение изучаемым языком приближено к уровню владения им носителя языка. Учащийся умеет высказывать своё мнение, строить предложения, участвовать в беседах, обсуждать абстрактные, политические, академические, социальные и профессиональные вопросы;

5. Пятый уровень – это уровень совершенного и безупречного владения русским языком.

Речь учащегося, его переживания, чувства, эмоции, моральные устремления являются индивидуальными, неповторимыми. Поэтому очень важно в процессе обучения учитывать индивидуально-психологические особенности учащихся.

Обучение иностранных учеников в соответствии со всеми вышеперечисленными принципами способствует повышению их общеобразовательной подготовки. У учащихся складывается понимание системы языка, а преподаватель вырабатывает навыки работы со словарями, учебниками, справочниками, компьютером и т.п.

Кроме того, во время обучения русскому языку как иностранному реализуется ещё одна важная цель – воспитательная. Ведь в процессе обучения учащиеся знакомятся с культурой, историей, обычаями, традициями русского народа, с российской действительностью, с образом жизни россиян. Это помогает им правильно понимать и оценивать современную действительность.

Список литературы:

1. Крючкова, Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному / Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. – 4-е изд. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 480 с.
2. Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. – Москва – Санкт-Петербург : Издательство «Златоуст», 2001. – 20 с.
3. Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. – Москва – Санкт-Петербург : Издательство «Златоуст», 2001. – 23 с.
4. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение. – Москва – Санкт-Петербург Издательство «Златоуст», 1999. – 32 с.
5. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Третий уровень. Общее владение. – Москва – Санкт-Петербург : Издательство «Златоуст», 1999. – 22 с.
6. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. – Москва – Санкт-Петербург : Издательство «Златоуст», 1999. – 40 с.

ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ

Андамова Хумаюн

Таджикский национальный университет

Аннотация. В статье говорится, что одним из важнейших положений методики преподавания русского языка как неродного является рассмотрение каждого языкового явления не изолированно, а в контексте. При таком подходе единицей обучения становится не изолированное слово, а словосочетание или предложение.

Нахождение обучающихся в условиях языковой среды активно влияет не только на количество усваиваемых лексических единиц и грамматических конструкций, но и на порядок усвоения материала. Тот учебный материал, который в нормативных документах и учебниках появляется на базовом уровне, в языковой среде студенты усваивают и начинают употреблять значительно раньше.

Ключевые слова: лексическая единица, словарный запас, студент, русский язык, языковая среда, уровень обучения.

Как известно, лексика любого языка представляет собой открытую систему, постоянно пополняющуюся новыми единицами. Как отмечает А.Ф. Колесникова, «количество единиц обучения на лексическом уровне практически бесконечно, ибо равняется числу слов в языке или даже больше того – числу значений слов, так как многие слова полисемантичны» [Колесникова 1977, с. 19].

Для того чтобы упорядочить отбор лексических единиц, обязательных к усвоению на каждом уровне, методистами создана система лексических минимумов. Лексический минимум представляет тщательно отобранный перечень слов и словоформ, которыми должен владеть студент на том или ином уровне владения русским языком.

Однако лексический минимум в большинстве случаев не может являться самостоятельным учебным пособием ввиду того, что в нём отсутствует методическая организация лексического материала. Его задача – перечислить обязательную к усвоению лексику, а правильно организовать её на уроке – задача преподавателя и учебника.

В настоящее время всеми методистами главенствующим принципом организации лексического материала на занятии признаётся *тематико-ситуативный принцип* обучения языку. Он означает, что группировка слов осуществляется по тематическому принципу. Наряду с этим учитывается возможность сочетания слов в речи.

Такая организация учебного материала имеет целый ряд преимуществ перед другими способами. Прежде всего, такая группировка облегчает семантизацию новых лексических единиц, способствует их лучшему запоминанию. Она позволяет организовать и упорядочить весь учебный материал, предлагаемый на данном этапе. Также объединение слов по тематическому принципу наилучшим образом отвечает основным требованиям речевого материала при пользовании речью как средством коммуникации. Это значит, что новое слово сразу же вводится в речь, оказывается в стандартном для него лексико-грамматическом окружении.

Например, новая лексика по теме *Мой день* в учебном пособии презентуется с помощью следующего текста (курсивом выделены единицы, необходимые для запоминания).

Каждое утро мой брат *встаёт* в восемь часов утра. Он *встаёт*, *умывается*, а после этого *завтракает*. После завтрака он *чистит зубы* и *одевается*. Сегодня он проснулся поздно. Он *умылся*, *почистил зубы*, но не *позавтракал*, потому что он *опаздывал* на работу. Каждый день мой брат *обедает* в кафе со своими коллегами. После работы он часто встречается с друзьями, *ужинает* с ними и ходит в спортзал. Мой брат редко *возвращается* домой рано. Обычно он *возвращается* домой в девять или десять часов вечера, поэтому он никогда не смотрит телевизор. Он часто *ложится* спать поздно, примерно в двенадцать часов или в час ночи. Вчера он *вернулся* домой рано, примерно в семь часов. Мы *поужинали* все вместе, немного посмотрели телевизор и рано *легли* спать [Ермаченкова 2006, с. 34].

Тематически подобранная лексика позволяет студенту вести беседы на предусмотренные программой темы, даже если он обладает весьма ограниченным лексическим запасом. Такого эффекта нельзя достичь, если он владеет большим числом слов, не сгруппированных тематически.

Также безусловным плюсом является то, что тематически организованная лексика хорошо поддаётся систематическому повторению. Это помогает предупредить забывание лексического материала, изученного ранее.

Основным принципом поэтапного обучения русскому языку является *концентричность* в подаче языкового материала. Это значит, что лексические единицы, относящиеся к одной лексико-семантической группе, вводятся на разных этапах обучения, в зависимости от сложности той или иной единицы, её частотности в языке и актуальности для обучающегося.

Одним из важнейших положений методики преподавания русского языка как неродного является рассмотрение каждого языкового явления не изолированно, а в контексте. При таком подходе единицей обучения становится не изолированное слово, а словосочетание или предложение.

Нахождение обучающихся в условиях языковой среды активно влияет не только на количество усваиваемых лексических единиц и грамматических конструкций, но и на порядок усвоения материала. Тот учебный материал, который в нормативных документах и учебниках появляется на базовом уровне, в языковой среде студенты усваивают и начинают употреблять значительно раньше.

На данном уровне владения русским языком мы выделяем 4 основные темы, актуальные в повседневной жизни обучающихся и за счёт этого наиболее активно пополняющиеся новыми словами, не входящими в лексические минимумы:

1. *в магазине;*
2. *в ресторане, буфете, кафе, столовой;*
3. *в библиотеке, на занятиях* и т.д.

Лексический минимум элементарного уровня содержит 27 лексических единиц, непосредственно связанных с темой «Магазин». Однако наш эмпирический опыт показывает, что количество реально усваиваемых в процессе обучения в условиях

языковой среды лексических единиц может достигать 35 и более (не считая имён собственных) (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Лексический минимум	Дополнительно усваиваемые единицы
<p>Существительные: <i>вода, деньги, касса, киоск, кофе, лекарство, магазин, молоко, мороженое, рубль, рыба, сахар, сок, соль, сыр, торт, фрукты, хлеб, цена, чай, яблоко, яйцо.</i></p> <p>Прилагательные: <i>дешёвый, дорогой.</i></p> <p>Глаголы: <i>купить, покупать, стоить.</i></p>	<p>а) названия магазинов: <i>Ёвар, Ашан, Пайкар;</i></p> <p>б) названия продуктов: <i>бананы, картошка, колбаса, курица, мясо, овощи, рис</i> (в зависимости от индивидуальных предпочтений студентов);</p> <p>в) названия городских объектов: <i>супермаркет, торговый центр.</i></p>

Как мы видим из таблицы, данная лексико-семантическая группа состоит преимущественно из существительных (81% лексических единиц). Подавляющее большинство существительных, входящих в лексический минимум, обозначают конкретные продукты, которые покупают в магазине студенты. Однако, как показывает наш педагогический опыт, уже после первых посещений продуктового магазина студенты запоминают, узнают и воспроизводят значительно больший круг лексических единиц, непосредственно связанных с этой темой. В таблице мы указали лексические единицы, наиболее часто появляющиеся в активном словаре студентов на данном уровне. Конечно, привести полный список дополнительно усваиваемых слов не представляется возможным, т.к. их конкретный набор всегда зависит от особенностей национальной кухни обучающихся и пищевых предпочтений конкретного учащегося. В первую очередь студенты будут искать в магазине то, к чему они привыкли в своей родной стране, поэтому иногда на уроке нам приходилось слышать даже такие экзотические названия продуктов, как *киви* или *морская капуста*.

Появление и активное функционирование в речи обучающихся таких слов, как *супермаркет* и *торговый центр*, обусловлено тем, что в наши дни большинство молодых людей предпочитают именно этот формат магазинов для совершения покупок. Параллельно с этими словами часто используются и имена собственные, обозначающие названия сетей супермаркетов или торговых центров. Появление того или иного имени собственного из этой лексико-семантической группы в речи обучающихся всегда зависит от наличия магазина, принадлежащего определённой бренду, недалеко от общежития (или иного места проживания обучающихся). В нашем случае в речи студентов часто можно встретить названия *Ёвар, Ашан, Пайкар*.

Практически тем же набором лексических единиц представлена в лексическом минимуме и тема *Ресторан, буфет, кафе, столовая*. Однако практика показывает, что набор лексических единиц, необходимых студентам в этих двух ситуациях, довольно сильно различается. Соответственно, меняется и набор дополнительно усваиваемых лексических единиц. При этом соотношение количества требуемых и реально усваиваемых слов остаётся примерно таким же: 23 против 35-40 (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Лексический минимум	Дополнительно усваиваемые единицы
Существительные: <i>буфет, вода, касса, кафе, кофе, молоко, мороженое, рубль, рыба, сахар, сок, столовая, суп, сыр, торт, фрукты, хлеб, цена, чай, яблоко, яйцо.</i>	Существительные: <i>Борщ, гречка, капучино, компот, котлета, кофе американо, макароны, меню, салат,</i> <i>счёт, щи</i> и др. Глаголы: <i>стоять.</i>

Как видно из таблицы, если в предыдущей теме основной корпус лексики составляли названия продуктов, то в этом блоке лексических единиц студенты сталкиваются с названиями готовых блюд, которые они встречают в столовой или кафе. Поэтому в этой теме список дополнительно усваиваемой лексики будет также обширным. Данная лексико-семантическая группа на элементарном уровне пополняется исключительно за счёт существительных, называющих блюда, т. к. лексические единицы других частей речи в данной ситуации и на данном уровне не являются актуальными. Как и в предыдущей теме, точный список лексики составить невозможно, т.к. он напрямую зависит от списка блюд, предлагаемых в студенческой столовой или в тех кафе, которые посещают студенты.

Ситуация посещения кафе стимулирует появление в активном словаре студентов слов *меню* и *счёт*, без которых крайне затруднительно сделать заказ и расплатиться.

Уже с первых дней пребывания в институте студенты попадают в академическую среду. Этот факт объясняет появление и активное функционирование в речи студентов лексических единиц, связанных с процессом обучения и объектами, которые они встречают в институте. Однако мы не стали отдельно выделять и анализировать подтему *В университете*, т. к., исходя из нашего опыта, мы можем констатировать, что на элементарном уровне активно пополняется новыми словами только пласт лексики, связанный с ситуациями общения в деканате, библиотеке и на занятиях, т.е. там, где студенты вынужденно сталкиваются с необходимостью общения на русском языке, следовательно, они должны понимать и усваивать лексические единицы, необходимые для такой коммуникации. Достаточно большим для данного уровня набором лексических единиц представлена тема *В библиотеке, на занятиях*. Она насчитывает порядка 30 лексических единиц. Однако, по нашему мнению, и этот набор лексики может быть несколько расширен за счёт введения в активный словарь обучающихся слов, описывающих реалии, с которыми студенты сталкиваются в процессе обучения, а также оформления необходимых для обучения документов (см. таблицу 3).

Таблица 3.

Лексический минимум	Дополнительно усваиваемые единицы
Существительные: <i>библиотека,</i>	Существительные: <i>аудитория,</i>

<i>буква, виза, группа, декан, деканат, документ, институт, кабинет, класс, лекция, литература, наука, общежитие, перерыв, предмет, преподаватель, пропуск, студент, студентка, университет, упражнение, урок, учебник, учитель, учительница, факультет, экзамен.</i> Прилагательные: <i>студенческий.</i>	<i>компьютер, пароль, паспорт, расписание, регистрация.</i> Прилагательные: <i>читательский [билет].</i>
---	---

Как следует из таблицы, и в лексическом минимуме, и в списке дополнительно усваиваемых единиц подавляющее большинство лексических единиц — это существительные (97% в лексическом минимуме, 86% в списке дополнительно усваиваемых единиц).

Наибольшим количеством лексических единиц на этом уровне представлена тема *На улицах города, в транспорте*. В лексическом минимуме элементарного уровня в соответствующем разделе указано порядка 60 слов и словосочетаний. Большое количество обязательных для запоминания и употребления лексических единиц обусловлено, прежде всего, тем, что улицы города – наиболее стихийная и непростая для общения среда. Если в магазине или кафе студент даже в случае полной коммуникативной неудачи всегда может прибегнуть к невербальным средствам общения, чтобы объяснить, что он хочет купить, то в ситуации ориентирования в современном мегаполисе такой выход из положения представляется крайне затруднительным. Поэтому даже на этом уровне для общения с носителями языка на улицах города или в транспорте студент должен владеть достаточно обширным корпусом лексики.

В данном лексико-грамматическом блоке расширение лексического запаса обучающихся под влиянием языковой среды происходит, в первую очередь, за счёт активного усвоения имён собственных: названий окружающих улиц, основных городских достопримечательностей. Эти названия часто вводятся в дополнительные учебные тексты, используемые преподавателями на занятиях. Также к этому списку можно отнести названия необходимых учреждений (например, одно из первых названий, встречаемых и усваиваемых студентами в первые дни обучения, – это название учебного заведения, а также его адрес).

Очень важным элементом работы со стихийно усваиваемой в языковой среде лексикой является постоянная активизация в речи студентов уже приобретённых ими лексических единиц. Ежедневно получая новые впечатления от посещения магазинов и достопримечательностей, прогулок по городу и общения с новыми друзьями, студенты испытывают потребность поделиться ими с преподавателем. Для закрепления в памяти и успешного выведения в речь усвоенных таким образом новых лексических единиц мы на каждом уроке задаём вопросы, стимулирующие обучающихся использовать новые слова в своей речи: *Где вы были и что вы там видели?, Что вы вчера купили в магазине?, Что вы ели на обед?* и т.п. Это помогает студентам систематизировать и запоминать уже изученную и новую лексику, а также самостоятельно находить и воспроизводить незнакомые слова. Приведём пример из практики. Во время общения с учащимися после

выходных, нами был задан стандартный вопрос: *Что вы делали в субботу и воскресенье?*. Было выяснено, что они ездили в один из крупных торговых центров. Рассказывая об увиденном, в числе первых предметов они назвали *большой аквариум, там рыбы есть*. А рассказывая о совершённых покупках, один из студентов сказал, что купил в магазине кеды. Оба этих слова (*аквариум* и *кеды*) не входят в лексический минимум ни элементарного уровня, ни базового, однако потребность выразить свои мысли по-русски мотивировала студентов на самостоятельный поиск необходимого слова в словаре и введения его в речь. При условии постоянного проведения педагогической работы по актуализации усвоенных лексических единиц они надолго закрепляются в памяти студентов, что предотвращает их переход в пассив.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ермаченкова В.С. Слово: Пособие по лексике и разговорной практике / В.С. Ермаченкова. — СПб.: Златоуст, 2006. — 208 с.
2. Колесникова А.Ф. Проблемы обучения русской лексике / А.Ф. Колесникова. — М.: Рус. яз., 1977. — 80 с.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВЫХ ФОРМ РУССКОГО ГЛАГОЛА В РЕЧИ СТУДЕНТОВ

Давлатов Максиджон Изатуллоевич
Дангаринский государственный университет

Аннотация. В статье затронута незначительная часть проблем, связанных с преподаванием видов глагола в вузе. Еще очень многие другие вопросы ждут своего решения. Среди них основным является вопрос о значении темы «Виды глагола» для общего развития студентов, для повышения культуры речи, особенно для орфографической грамотности, а также для дальнейшего изучения вузовского курса грамматики.

В системе русского глагола вид охватывает все глагольные формы. Нет ни одной грамматической формы, которая не выражала бы видового значения. Этим вид отличается от остальных категорий глагола - наклонения, времени, лица, числа, рода, при сущих лишь отдельным разрядам глагольных форм. Виды русского глагола представляют собой семантически сложную и по оформлению многообразную грамматическую категорию.

Ключевые слова: методика преподавания, русский язык, глагол, инфинитив, совершенный вид, несовершенный вид, прошедшее время, настоящее время, будущее время, наклонение.

Изучение видов глаголов, соединяющихся с лексическими приставками, имеет большое значение для обогащения и активизации их словаря. Поэтому преподаватель главное внимание уделяет мерам, направленным на осознание значения этих глаголов. Это помогает студентам быстрее освоить то многообразие оттенков, которое вносят в глаголы приставки, активизирует их знания и делает более сознательным выбор вида глагола с той или иной приставкой в их собственной речи (устной и письменной), вырабатывает навык свободного пользования приставочными глаголами.

Удельный вес того или иного типа заданий определяется степенью подготовки студентов. Если они слабо знают грамматику, то первому и второму типу следует уделить больше внимания; если хорошо знают грамматику - наибольшее внимание уделяется четвёртому типу упражнений, а первое и второе используются минимально, для проверки знаний студентов.

Грамматический разбор - смысловой анализ предложений - не только один из видов упражнений, но особая работа, к которой преподаватель возвращается, когда ему надо проверить знания студентов.

Полезны упражнения на вставку глагола с подходящей приставкой:
1. *Для спасения жизни раненого врач (пережить, влить, налить, вылить) ему 500 граммов крови.* 2. *В стакане мало молока. Пожалуйста (отлить, долить, вылить, пролить) доверху и т. п.*

Упражнение на вставку нужной приставки, когда глагол дан:
1. *Мы ехали из Питера в 8 часов вечера, а в 9 утра ...ехали в Москву.*
2. *Там нам пришлось ехать с Ленинградского вокзала на Белорусский.* 3. *Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребёнка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки.*

Упражнение на замену приставочного глагола глаголом с приставкой антонимичного, значения, например: *Поезд медленно отходил от станции (поезд медленно подходил к станции).*

Далее переходим к изучению группы глаголов движения. С этими глаголами в их прямом значении студенты в большинстве случаев знакомы ещё до систематического изучения, так как все они часто употребляются в речи. Приступая же к систематическому изучению, следует указать, что все бесприставочные глаголы движения делятся на два подвида: некротный (*бежать*), обозначающий определённое движение, и кратный (*бегать*), обозначающий неопределённое движение: *бежать - бегу. Он бежит в школу; бегать - бегаю. Ребёнок бегаёт по саду.*

В обстоятельствах цели обычно употребляются глаголы несовершенного вида: *искать, ловить*, а в придаточных предложениях цели, наоборот, - глаголы совершенного вида: *найти, наловить, поймать*, например: *Наконец заметил он [Владимир], что начало смеркаться; он встал и пошёл искать дороги домой, но ещё долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома* (А.С. Пушкин) Сравните: *Он встал и пошёл, чтобы найти дорогу домой.*

Видовые значения глаголов в целевых конструкциях могут значительно отличаться от видовых значений в нецелевых конструкциях; например, совершенный вид глагола в нецелевой конструкции *Я уже оделся* указывает, что в момент речи *я был одет*, обозначает законченность действия, а несовершенный вид может обозначать процесс незаконченного действия: *Я одеваюсь.*

В целевых конструкциях: 1. *Чичиков ушёл в свою комнату одеться и умыться. Когда, после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома.* (Н.В.Гоголь) 2. *После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней. - Какая ты нынче странная! - сказала ей Долли. - Я? ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной.* (Л. Н. Толстой).

Здесь совершенный вид *одеться* употребляется говорящим для того, чтобы сосредоточить внимание лишь на цели действия, на её достижении, при этом не

обращается внимания на то, как протекает это действие во времени. Несовершенный вид *одеваться* употребляется говорящим для того, чтобы обратить внимание на представление действия «одевания», протяжённым во времени. Значение достижения цели также сохраняется, но оно немного заслонено главным значением несовершенного вида - представлением действия, протяжённым во времени.

В выборе вида большую роль играет контекст. Так, например, в первом предложении нужен совершенный вид, так как главное внимание здесь обращено на то, что, когда *Чичиков оделся и умылся, он вышел в столовую*, и нет необходимости представлять действия «одевания» и «умывания», протяжёнными во времени; во втором предложении нужен несовершенный вид, так как требуется представить действие, протяжённым во времени, то есть когда *Анна пошла одеваться, то Долли пошла за ней и в это время между ними происходит разговор*.

Ещё примеры: 1. *Левина не было дома, когда Катавасов и Сергей Иванович на тарантаске, взятом на станции, запыхлённые, как арапы, в 12-ом часу дня подъехали к крыльцу покровского дома. Кити, сидевшая на балконе с отцом и сестрой, узнала деверя и сбежала вниз встретить его.* (Л.Н. Толстой) 2. *На другой день, в 11 часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать, и первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру.* (Л.Н. Толстой).

Во втором предложении употреблён несовершенный вид для представления действия, протяжённым во времени (то есть *когда Вронский выехал встречать мать, на ступеньках лестницы ему встретился Облонский*). Однако видовые значения глаголов в целевых конструкциях могут почти совсем не отличаться от видовых значений в нецелевых конструкциях. Это бывает в тех случаях, когда глаголы совершенного вида образованы при помощи приставки ПО- и обозначают, что действие протекает «немного, недолго», например: 1. *Сегодня утром я почитал газету, а потом начал готовиться к экзамену.* 2. *Я зашёл в библиотеку почитать журналы, потом пойду на лекции.*

Глагол *почитать* имеет одно и то же значение: читать недолго, немного". Отсутствие отличия видовых значений наблюдается и в тех случаях, когда глаголы совершенного вида образованы от переходных глаголов несовершенного вида при помощи приставок С-, ЗА- и др, и указывают на распространение действия на весь предмет (или на определённую часть его). Например, сравним две пары предложений: 1. *Сегодня мы косили клевер, а завтра будем его сушить. Сегодня мы скосили клевер, а завтра начнём косить луг.* 2. *Их сегодня послали в соседний колхоз косить клевер на сено. - Их сегодня послали в соседний колхоз скосить клевер на сено.*

Здесь несовершенный вид *косить* как в первом, так и во втором случае называет действие (*косили, не сушили; послали косить клевер, а не сушить*), представленное неограниченным во времени. При этом отсутствует указание, на какую часть объекта (или на весь объект) распространяется это действие, то есть будет ли скошен весь клевер или только часть его.

Совершенный вид *скосить* не только называет действие (*скосили клевер, а не луг; послали скосить клевер, а не сушить*), но и указывает, что действие распространяется на весь объект (или на определённую часть его) - клевер был скошен весь или половина его. При этом говорящий не обращает внимания на то, как протекает действие во времени.

Очень часто встречаются предложения, в которых контекст ясно указывает, что действие является протяжённым во времени, но употреблён совершенный вид, так как говорящий сосредоточивает своё внимание лишь на цели, например: 1. *Она [Елена] вернулась в комнату и, чтоб как-нибудь убить время, стала менять платья* (И. С. Тургенев). 2. *Нужно уничтожить того, кто мешает ходу жизни, кто продаёт людей за деньги, чтобы купить на них покой или почёт себе.* (М. Горький).

В придаточных предложениях цели при наличии обстоятельств времени или образа действия, указывающих, что действие является протяжённым во времени или протекает с повторениями, употребляется, как правило, несовершенный вид, например: *Встречаясь со своими кандидатами в депутаты, избиратели дают им твёрдый и непреложный наказ, выражающий волю всего народа. Не жалеете сил и труда для того, чтобы и впредь неуклонно и последовательно проводить в жизнь линию на всемерное развитие тяжёлой промышленности - основы основ национальной экономики."*

Наиболее распространённым способом определения видов глагола является постановка вопросов **что делать?** (к глаголам несовершенного вида) и **что сделать?** (к глаголам совершенного вида). Именно этот прием и используется большинством преподавателей. Но постановка таких вопросов к глаголам не всегда достигает цели, потому что, как показывает практика преподавательской работы, не все студенты в достаточной степени развивают в себе способность выбрать правильный вопрос. Поэтому очень часто к глаголам прошедшего времени несовершенного вида (*прилетал, прибежал, отмечал, указывал* и др.) ставится второй из отмеченных вопросов, потому что смешивая время и вид, студенты считают действие, обозначенное глаголом прошедшего времени, уже совершенным. Кроме того, в русском языке есть такие глаголы, видовое значение которых устанавливается только в соответствующем контексте (*казнить, женить, обещать, ранить исследовать, использовать, телеграфировать* и др.). К таким глаголам, взятым вне контекста, возможна постановка обоих вопросов.

Таким образом, для определения вида глагола в некоторых случаях большое значение приобретает контекст, например: ***Врач обследует больного; он внимательно его выслушивает.***

В этом предложении глагол ***обследует*** несовершенного вида; действие, обозначенное глаголом, не совершено, на это указывает глагол-сказуемое второго предложения ***выслушивает***. При глаголе совершенного вида ***обследует*** во втором предложении был бы употреблен глагол ***выслушает*** (тоже совершенного вида).

Ср. другой пример:

Охотник ранит, а не убивает птицу.

Охотник ранит, а не убьёт птицу.

В первом предложении глагол ***ранить*** несовершенного вида, что устанавливается вторым глаголом несовершенного вида (***не убивает***); во втором предложении глагол совершенного вида соотносится с глаголом совершенного же вида ***убьёт***.

Такая же картина наблюдается и тогда, когда глаголы будут употреблены в форме прошедшего времени:

Охотник ранил, а не убивал птицу.

Охотник ранил, а не убил птицу.

Можно использовать и другой материал, где для пояснения приводятся примеры двувидовых глаголов.

Со значением несовершенного вида:

*Пушки с пристани палят, кораблю пристать **велят**.* (Пушкин, «Сказка о царе Салтане»).

*Томский произведен в ротмистры и **женится** на княжне Полине.* (Пушкин, «Пиковая дама»).

*Со всех сторон **атакуют** совершенно посторонние болезни* (Салтыков - Щедрин, Письмо Михайловскому).

*Ночью **минируем** берег. Валера, мой связной, копает ямки. Бойко, сержант, закладывает мины и маскирует их.* (В. Некрасов, В окопах Сталинграда).

*Враги мира широко **используют** печать, радио, кино для своей пропаганды новой войны, систематически отравляя сознание людей ядом этой пропаганды.* (Из газет).

Со значением совершенного вида:

*Не прикажете ли, я **велю** подать коврик?* (Гоголь, «Ревизор»)

*Поверь мне, что он **женится** на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары* (А. Островский, «Бешеные деньги»)

*Сегодня же его найдут и **арестуют**,* - сказала барыня и всхлинула... (Чехов, «Хористка»)

*Когда раздадутся взрывы гранат, бронепоезд (из четырех платформ), с вооруженными рабочими и частью только что сформированного крестьянского полка, двинется через мост и **атакует** городской вокзал* (А.Н. Толстой, «Хмурое утро»).

Третий прием распознавания видов глаголов заключается в том, что к глаголам несовершенного вида, обозначающим длительные, нерезультативные действия, можно подставить такие слова, лексическое значение которых говорит о длительном действии: **всегда, долго, часто, систематически, изо дня в день, из года в год** и др.

Если такие слова стоят в предложении перед двувидовыми глаголами, то они указывают на несовершенный вид, например:

*Водолазы долго **исследовали** грунт реки. Производитель работ ежедневно **телеграфировал** в трест, сообщая о ходе строительства.*

К глаголам совершенного вида отмеченные слова подставить нельзя.

Глаголы совершенного и несовершенного вида различаются по образованию форм времени. Глаголы несовершенного вида могут иметь форму настоящего времени, которой не имеют глаголы совершенного вида, например: **писать - пишу, читать - читаю, просить - прошу.**

Глаголы совершенного вида имеют форму будущего времени простого: **написать - напишу, прочитать — прочитаю** и т.п., тогда как глаголы несовершенного вида имеют будущее сложное: **буду писать, буду читать** и т. д.

Если глагол употреблен в форме прошедшего времени и студент затрудняется в определении вида, необходимо образовать неопределенную форму (инфинитив), а затем форму будущего времени. Если образуется будущее простое, то глагол в форме прошедшего времени - совершенного вида; если образуется будущее сложное, то глагол в форме прошедшего времени - несовершенного вида: читал - читать - буду читать; писал - писать - буду писать и т.д. (несовершенный вид); **написал - написать - напишу, прочитал - прочитать - прочитаю** - и т. д. (совершенный вид).

Изучение видов глагола и их употребление в речи представляет для студентов большие затруднения. Необходимо поэтому провести ряд практических упражнений для более прочного усвоения этого трудного раздела русской грамматики.

Таким образом, при изучении видов, их различении студенты должны иметь в виду следующие моменты: 1) смысловые признаки; 2) наличие у данного глагола двух времен (прошедшего и будущего простого) или трех (настоящего, прошедшего и будущего сложного); 3) словообразовательные признаки (наличие префиксов или определенных суффиксов).

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондарко А В Вид и время русского глагола (значение и употребление). -М.: Просвещение, 1971. -с. 387.
2. Белошапкова В.А. Современный русский язык: Синтаксис. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1977. -с.415
4. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. Учебник. - М.: Логос, 2002. -с.528.
6. Виноградов В.В. Русский язык. Учебник.-М.: Наука,1972. -с.370.
7. Винокур Г.О. Форма слова и части речи в русском языке // Избранные работы по русскому языку. - М: Знание, 1959. -с. 685.
8. Галкина-Федорук Е.М. Безличные предложения в современном русском языке//Вопросы синтаксиса современного русского языка/Под ред. Виноградова В.В. - М.: Знание, 1950. -478.
9. Гвоздев А.Н. Современный русский язык. В 2 частях. - М.: Просвещение, 1973. - с.573.
10. Петрухина Е.В. Русский глагол: категории вида и времени. / Е.В. Петрухина. – М.: МАКС Пресс, 2009. – 208 с.
11. Успенская, Л.В. Основные структурные особенности современного таджикского языка по сравнению с русским языком / Л.В.Успенская // Материалы межреспубликанской научной конференции по вопросам улучшения преподавания русского языка в национальных школах. -Ташкент, 1958. -С. 38-54.
12. Файзов, М. Учебник таджикского языка для русскоязычных (отв.ред. С.Д.Холматова), ч.2: Морфология и основы синтаксиса.-Душанбе: Нодир, 2001.-143с.

ОБУЧЕНИЕ ФОНОСТИЛИСТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)

Сапарова Кундуз Отабоевна

доктор филологических наук, профессор,

профессор кафедры общего языкознания Узбекского государственного университета мировых языков, г. Ташкент, ул. Кичик халка йули, д. 29-А

тел.: +998-90-168-10-08 (м)

E- mail: kundus@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются лингводидактические основы преподавания фоностилистики русского языка в высших учебных заведениях. Раскрываются междисциплинарность и полинормативность данной учебной дисциплины. Предлагается типология учебно-языковых заданий по освоению обучающимися фоностилистики русского языка.

Ключевые слова: фоностилистика, фоновариант, фоностилистическое средство, стилистическая окраска, типология упражнений.

Средства фонетики и фонологии создают стилистически дифференцированные (разностилевые) фоноварианты языковых единиц. Это явление имеет большое значение как для монолингвистических, так и для би- полилингвистических исследований.

Так, выбор индивидом правильного фоноварианта языковой единицы для использования ее в конкретной речевой ситуации обеспечивает ему нормированное общение. А если индивид на продвинутом этапе обучения использует неправильный (неподходящий) для данной речевой ситуации на неродном (иностранном) языке фоновариант языковой единицы, объясняющийся незнанием его стилистических синонимов, но не связанный с различиями стилистических свойств изучаемого и родного языков, то в его речи появляется внутриязыковая интерференция.

В случае же, когда индивид использует неправильный (неподходящий) для данной речевой ситуации на неродном (иностранном) языке фоновариант языковой единицы, объясняющийся незнанием его стилистических синонимов, но связанный с различиями стилистических свойств изучаемого и родного языков, то в этом случае в его речи появляется межъязыковая интерференция.

В обоих случаях мы наблюдаем незнание индивидом стилистически разномаркированных фоностилистических вариантов одной и той же языковой единицы, т.е. налицо несформированность или недосформированность в сознании индивида правильного восприятия логико-лингвистического соотношения в триаде *языковая единица – фоновариант – стилистическая окраска*.

Фоностилистика – сложный и интересный раздел языка, который изучает стилистические свойства и закономерности функционирования фонетических средств в различных сферах и ситуациях общения.

Фоностилистика как самостоятельная научная дисциплина имеет большое лингвотеретическое и лингводидактическое значение. При этом следует отметить, что оба аспекта фоностилистики мало исследованы. Это особенно касается ее лингводидактического описания и методической реализации в учебном процессе.

Так, например, в системе бакалавриата обучению фоностиликтике не уделяется должного внимания, тогда как ее теоретические и практические аспекты междисциплинарны (внутри языкознания) и полинормативны. Поэтому на филологических факультетах вузов необходимо уделять ей достойное внимание. Мы считаем, что это можно осуществить в условиях магистратуры и соответственно предлагаем ввести ее как самостоятельную дисциплину или в блоке обязательных дисциплин, или в блоке дисциплин по выбору.

Изучение фоностилистической системы современного русского языка предполагает предварительное усвоение теоретических основ фонетики, фонологии, стилистики и овладение практическими умениями и навыками как фонетико-

фонологического, так и стилистического анализа языковых фактов. Это обстоятельство обуславливает необходимость создания специальной системы упражнений и заданий по фоностилистике русского языка (или любого другого).

Система упражнений и заданий по фоностилистике русского языка должна быть направлена на овладение студентами и магистрантами необходимыми теоретическими сведениями о произносительной стилистике, на выработку у них умений и навыков сознательно подходить к тем или иным явлениям фоностилистики и самостоятельно их анализировать. Отбор практического материала необходимо осуществлять с учетом коммуникативно-целостного подхода к анализу языковых явлений и межпредметных связей в процессе обучения, что дает возможность использовать этот материал на занятиях не только по фоностилистике русского языка, но и при изучении его других разделов и подразделов, в которых важным является комплексный анализ языковой единицы.

В процессе внедрения в учебную практику специальной системы упражнений и заданий по фоностилистике русского языка целесообразно дать студентам и магистрантам наиболее полное и системное описание основных понятий и категорий фоностилистики, ее направлений и разделов. При этом большое внимание следует уделить спектру фонетических средств выражения стилистической окраски русского слова и высказывания на сегментном уровне, а также изложить особенности выражения стилистической окраски русского слова и высказывания фонетическими средствами языка на суперсегментном уровне. Упражнения и задания при этом могут быть как теоретического, так и практического характера.

Так, упражнения теоретического характера предлагаются для того, чтобы студент овладел теоретическими знаниями русского языка, т.е. языковым аспектом или статикой языка. Поэтому такие задания (упражнения) называются *упражнениями на формирование знаний о системе языка*. (Подробнее о типологии упражнений см.: Джусупов, Сапарова, 2006).

Упражнения практического характера делятся на два. Первый тип таких упражнений предлагается для того, чтобы студент овладел умениями и навыками анализа языкового материала. Поэтому такие задания (упражнения) считаются *упражнениями на формирование умений и навыков анализа языкового материала*.

Второй тип практических упражнений предлагается для того, чтобы студент овладел умениями и навыками ведения речевой деятельности. Такие задания (упражнения) есть *упражнения на формирование умений и навыков речевой деятельности*.

Ниже мы предлагаем учебно-языковые задания (упражнения) этих трех типов (см. также: Джусупов, Сапарова, 2006; Сапарова, 2020). При этом в некоторых учебно-языковых заданиях задания второго и третьего типов объединены и предлагаются в комплексе.

Учебно-языковые задания на формирование знаний о системе языка.

1. Сравните определения фоностилистики в “Словаре лингвистических терминов” О.С. Ахмановой и “Словаре-справочника лингвистических терминов” Д.Э. Розенталя, М.А.Теленковой. Чем они отличаются? Какой точки зрения вы придерживаетесь?

2. Как вы считаете, какая фонетическая единица при каких условиях может выступать стилистическим средством? Ответ мотивируйте.

3. Прочитайте определение особенностей стилей произношения в “Пособии по развитию речи” П.С. Пустовалова, М.П. Сенкевича и типов произнесения в учебном пособии “Стилистика русского языка” под ред. Н.М. Шанского. На какие произносительные стороны языка обращается внимание в цитируемых высказываниях?

4. Дайте определение фонетико-стилистической парадигме. Все ли слова дают трёхчленную фонетико-стилистическую парадигму? Приведите примеры.

5. Приведите примеры стилистически окрашенных вариантов произношения слов. Проанализируйте причины их возникновения.

6. Подготовьте презентацию фоностилистики в одном из следующих ее аспектов (по И.Ю. Мыльцевой):

Учебно-языковые задания на формирование умений и навыков анализа языкового материала и осуществления речевой деятельности.

1. Пользуясь “Орфоэпическим словарем русского языка”, правильно прочитайте слова иноязычного происхождения. Обратите внимание на факультативные фоноварианты их произношения.

2. Прочитайте устаревающие фоноварианты слов. Сравните их с современным вариантом произношения. Чем они отличаются?

3. Прочитайте стилистически сниженные фоноварианты слов. Каким фоностилистическим средством они отличаются от стилистически нейтрального варианта произношения?

4. Выпишите из научного текста слова, имеющие стилистически окрашенные акцентные фоноварианты. Затранскрибируйте их.

5. Преобразуйте текст в разговорный с помощью фоностилистических средств.

6. Подберите к данным словам акцентные фоноварианты. Какой стилистической окраской они обладают? Составьте с ними предложения.

7. Составьте мини-тексты с акцентными фоновариантами слов, различающимися стилистической окраской.

Каждый аспект изучаемого фоностилистического материала целесообразно завершать тестовыми заданиями, которые помогут выявить уровень усвоения студентами и магистрантами излагаемой теоретической и практической информации.

Таким образом, предложенная типология упражнений по освоению студентами и магистрантами фоностилистикой русского языка должна преследовать единую систему логически последовательного и поэтапного формирования как теоретических знаний, так и практических умений и навыков анализа языкового материала и осуществления речевой деятельности, т.е. способствовать расширению и углублению научных сведений в сознании студентов и магистрантов о стилистическом потенциале русской фонетики, формированию мотивированного выбора произносительного варианта языковой единицы в соответствии с целью и ситуацией общения. Выполнение такой типологии учебно-языковых заданий будет способствовать также формированию умений и навыков ведения научных изысканий как в области фоностилистики, так и в области смежных с ней лингвистических дисциплин.

Литература:

1. Джусупов М., Маркунас А., Сапарова К.О. Современный русский язык. Фоностистика: Вузовский учебник. – Познань: Университет имени Адама Мицкевича, 2006. – 248 с.
2. Джусупов М., Сапарова К.О. Лингводидактические проблемы фоностистики как учебной дисциплины. – Русский язык за рубежом: Учебно-методический журнал. – М., 2006. – №3 (197). – С. 53-60.
3. Сапарова К.О. Фоностистика русского языка (теоретический курс): Учебник. – Ташкент: VneshInvestProm, 2020. – 164 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ РАКУРСЕ

Носирова Мубина Олимовна

старший преподаватель кафедры общего языкознания
Узбекский государственный университет мировых языков
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел: (+99833) 016-07-94 (м.)
E-mail: 19mubina94@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается аксиологический подход антропоцентрических пословиц на материале русского и узбекского языков. А также исследуется онтологическая трактовка антропоцентризма в языкознании.

Ключевые слова: антропоцентризм, лингвистика, языковая картина мира, антропоцентрическая парадигма, аксиология, онтология, языковая личность.

Конец XX – начало XXI вв. ознаменовался сменой структурного подхода к изучению языковых явлений антропоцентрической парадигмой. Антропоцентризм – учение, согласно которому любое знание о природе, обществе и само познание характеризуется наличием человеческого измерения, то есть «человек есть мера всех вещей»; антропоцентризм основывается на том, что научный результат зависит «не только от положения субъекта-наблюдателя и характеристик его инструментальной и целеполагающей деятельности, но и от самого факта его присутствия во вселенной» [7, с. 11]. Антропоцентрический подход в научных исследованиях предполагает учет человеческого фактора во всем.

Во Вселенной практически все является антропоцентричным, поскольку все коммуникативные акты производятся посредством сознания человека, языковой личности: любое восприятие того или иного явления, его осмысление; вербализация во внутренней и внешней речи; транслирование результирующей интерпретации действительности адресату и т.д. В связи с этим антропоцентризм в настоящее время активно развивается во всех отраслях науки, в которых объектом исследования выступает отражение человеческого сознания, мировосприятия и мировоззрения: философии, психологии, этнографии, социологии, искусствоведении, филологии и др.

Антропоцентризм как учение о проявлении человека в языке и языка в человеке представлен в антропоцентрической лингвистике, которая занимается изучением таких проблем, как: проявление человеческого фактора в языке; воздействие языка на поведение и мышление человека; взаимоотношение языка и общества; взаимосвязь языка и духовной культуры народа; взаимосвязь народного менталитета и народного творчества; и т.п. Как отмечает Д.С. Худайберганаева, формирование антропоцентрической парадигмы связано с исследованием фактора личности говорящего [8, с. 13].

На формирование антропоцентрической парадигмы оказало важное влияние развитие когнитивно-дискурсивного направления лингвистических исследований. Взаимодействие антропоцентрических и лингвокогнитивных явлений можно проследить в том, что исходной инстанцией анализа в современной антропоцентрической лингвистике выступает человек говорящий (*homo verbo agens*), при этом язык есть экзистенциальная его сущность, в нем находит свое отражение соотношение человека как субъекта с 1) окружающим природным миром; 2) окружающим социальным миром; 3) каждым индивидуумом; 4) самим собой (самопознание) [3, с. 9].

Как нам представляется, в самоутверждении человека в этом мире немаловажную роль играет сформированность его лингвопрагматической компетентности, которая проявляется в способности человека осуществлять коммуникативно-прагматическую реализацию когнитивно-дискурсивного потенциала языковых единиц в соответствии с коммуникативной ситуацией, целей и задач общения, интенцией говорящих и т.п.

Человеческая речь порождается, по Г.В. Никитченко, пересечением двух интенций внутри понятийного объема категории «сознание»: 1) интенция сознания вовне, позволяющая человеку активно ориентироваться во внешнем мире, познавать реальную действительность; 2) интенция сознания внутрь, вглубь духовного бытия личности, порождающая духовный мир субъективного, духовного, внутреннего бытия человека. Человеческое сознание при этом выступает философской категорией, которая обозначает «субъективную реальность, всю глубину внутреннего духовного мира человека, его осознанное переживание собственного бытия, отношение к внешнему миру» [4, с. 70].

В связи с этим человек проявляет себя в двух аспектах: 1) человек как «личность в себе»; 2) человек по отношению к другим личностям. Мы считаем, что оба аспекта проявления человеком себя непосредственно связаны с лингвокогнитивными, лингвокультурологическими и прагмалингвистическими формами и механизмами освоения деятельности, которые способствуют формированию мировоззрения человека [3, с. 10].

В настоящее время выделяется несколько подходов к рассмотрению объекта исследования в рамках антропоцентрической лингвистики, на основе антропоцентрического принципа:

- 1) языковая личность включается в объект языкознания;
- 2) язык признается частью человека;
- 3) человек как пользователь языка признается предметом языкознания;
- 4) язык признается как «составляющая, которая делает человека человеком», ибо, по справедливому утверждению Н.В. Чесноковой, «создав язык, человек образует себя в языке» [9, с. 3].

Реализацию антропоцентрического принципа можем наблюдать в лингвистических исследованиях разного характера. Например, Е.В. Каламбет изучает

проявление антропоцентризма в современной лексикографии России. Проанализировав материал лингвистических словарей, автор приходит к выводу, что антропоцентризм в современном языкознании употребляется в двух значениях: 1) как свойство языка, имманентно присущее ему; 2) как способ описания, представления, моделирования языковой системы [2, с. 11].

Г.А. Багаутдинова изучает человека во фразеологии с антропоцентрической и аскиологической точек зрения на материале русских, английских и татарских антропоцентрических фразеологизмов. В частности, относительно антропоцентрической стороны исследуемого материала автор пишет, что язык является «особой семантической системой, основные «референционные» точки которой соотносятся с говорящим индивидом, а используемые человеком языковые средства выступают как «аутореференционные»» [1, с. 3].

Антропоцентрические фразеологизмы сопоставляемых Г.А. Багаутдиновой языков базируются на образах, которые являют собой отражение способа мировидения и содержат в себе культурные коды: 1) антропоморфный культурный код, репрезентирующий образ человека и частей его тела; 2) биоморфный культурный код, репрезентирующий образы животных, птиц, насекомых, растений; 3) объектный культурный код, репрезентирующий образы предметов обихода, построек, жилища, его деталей; одежды; пищи; веществ, металлов, минералов и т.д.; 4) анимический культурный код, репрезентирующий образы явлений природы; 5) мифологический культурный код, репрезентирующий образы религиозных представлений человека, сказочных персонажей и т.п.; 6) темпоральный культурный код, репрезентирующий образы через обозначение времени; 7) пространственный (географический) культурный код; 8) колоративный культурный код, репрезентирующий образы, связанные с символикой цвета; 9) количественный культурный код, репрезентирующий образы через единицы измерения или образы количества; 10) терминологический культурный код, репрезентирующий образы военными, морскими, математическими и др. терминами [1, с. 4].

В русском и английском языках культурные коды образов антропоцентрических фразеологизмов имеют преимущественно универсальный характер, различия в них касаются аспекта их реализации, окрашенного национально-культурной спецификой. Как отмечает Г.А. Багаутдинова, универсальные и уникальные свойства образов русских и английских антропоцентрических фразеологизмов могут коррелировать следующим образом: 1) универсальные культурные коды – универсальные образы фразеологизмов; 2) универсальные культурные коды – уникальные образы фразеологизмов [1, с. 3]. На наш взгляд, в основе универсальных и уникальных свойств образов русских и английских антропоцентрических фразеологизмов лежат общность и различия в мировосприятии и мировидении носителей данных языков.

Как видим из представленного обзора лингвистических исследований на основе антропоцентрического принципа, современной антропоцентрической лингвистике характерен анализ языковых фактов и явлений с учетом языковой личности и языковой картины мира.

Картина мира – это «глобальный образ мира, который лежит в основе мироощущения человека, репрезентирующего сущностные свойства окружающей действительности в понимании ее носителей, и который является результатом духовной активности человека [5, с. 374]. Картина мира выступает как концептуальное образование,

она обладает рядом свойств и развивается по определенным законам». Картина мира формируется под влиянием таких социальных факторов, как язык, традиции, природа и ландшафт, воспитание, обучение и др. и имеет пространственные (верх – низ, правый – левый, восток – запад, далекий – близкий), временные (день-ночь, зима-лето), количественные, этические и др. параметры.

Таким образом, человек занимает центральное место в языковой картине мира, которая формируется под влиянием социальной памяти и опыта человечества.

Литература:

1. Багаутдинова Г.А. Человек во фразеологии: антропоцентрический и аксиологический аспекты: Автореф. дисс ... д.ф.н. – Казань, 2007. – С. 3
2. Каламбет Е.В. Проявления антропоцентризма в современной отечественной лексикографии: Автореф. дисс. ...к.ф.н. – Краснодар, 2007.
3. Лингвистика и аксиология: этносемиотрия ценностных смыслов: коллективная монография. – М.: ТЕЗАУРУС, 2011. – С. 9-10.
4. Никитченко Г.В. Некоторые аспекты интенционального подхода при философском анализе сознания. // Межвуз. сб. науч. тр. – Ташкент, 2002. – Вып. 2. – С. 70.
5. Новая философская энциклопедия. В 4 т. / Под ред. В.С. Стёпина. – М.: Мысль, 2001. – С. 374.
6. Покачалов Г.А. Проблема формирования мировоззрения личности в процессе освоения всего человеческого мира. // Межвуз. сб. науч. тр. – Ташкент, 2001. – Вып. 2. – С. 83.
7. Сунгуртян К.К. Лингвориторические средства выражения антропоцентризма в русском и переводном эзотерическом дискурсе: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Краснодар, 2007. – С. 10.
8. Худайберганаева Д.С. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол. фанл. докт. ...дисс. – Тошкент, 2015. – С. 13.
9. Чеснокова В.Н. Антропоцентрическая концепция творчества С.Н. Сергеева-Ценского. Лингвистический аспект: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Тамбов, 2003. – С. 3.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: ОБРАЗОВАНИЯ, ТИПЫ И ЯВЛЕНИЯ

Рахматов Бекзод Уктамович

преподаватель кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел.: (+99893) 516-41-48 (м.)

E-mail: bekzod@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются образования, типы и явления в качестве предмета исследования в лингвокультурологии. Описываются типы лингвокультурных единиц и явлений, составляющих предмет исследования в лингвокультурологии.

Ключевые слова: паремиологический фонд, лингвокультурология, образования, типы, явления.

Лингвокультурология ориентирована на современное состояние и функционирование языка и культуры. Развитие лингвокультурологии как науки прошло через этап выделения особого аспекта и метода исследования и привело к оформлению самостоятельной области гуманитарных знаний.

К этнолингвокультурной сфере относятся следующие образования.

1. Единицы вербальной коммуникации:

- а) слова-этнореалии;
- б) языковые единицы, вызывающие ассоциации;
- в) имена собственные.

2. Паралингвистические единицы и явления:

- а) мимика;
- б) жесты, телодвижения;
- в) дистанция между партнёрами по коммуникации.

3. Вербально-паралингвистические понятия:

- а) традиции, нравы, обычаи, праздники, нац. игры;
- б) этикет;
- в) народные приметы, поверья, предания [1, с. 201].

Предмет исследования в лингвокультурологии составляют девять типов лингвокультурных единиц и явлений.

1. Слова и выражения, служащие предметом описания в лингвострановедении, включая безэквивалентную лексику.

В эту категорию входят цитаты из русской классики: *горе от ума*, *человек в футляре*, а также лозунги и политические дискурсы советской и постсоветской эпох: *путёвка в жизнь*, «*прихватизация*» и т.п.

2. Мифологизированные культурно-языковые единицы: обрядово-ритуальные формы культуры, легенды, обычаи, поверья, закреплённые во фразеологизмах, пословицах, образно-метафорических единицах.

В их основе, как правило, лежит мифологема, или архетип.

Мифологема – важный для мифа персонаж или ситуация, его «главный герой», который может переходить из мифа в миф.

В основе мифа лежит архетип – устойчивый образ, обобщённый символ, присутствующий в индивидуальном сознании и имеющий распространение в культуре. Так, фразеологизмы и пословицы с компонентом «*хлеб*» основаны на архетипе *хлеба* как символа жизни и материального достатка.

3. Паремиологический фонд языка, так как пословицы – это стереотипы народного сознания, обладающие широким прагматическим спектром. Одна и та же пословица может служить упрёком, утешением, советом, нравоучением.

4. Символы, стереотипы, эталоны, ритуалы. Человек живёт, по мысли Э. Кассирера, в «символической вселенной». Символ – это вещь, награждённая смыслом, конкретный предмет, выражающий высокую абстракцию.

Культурные стереотипы – это модели поведения, навязываемые нам культурой и усваиваемые в процессе социализации человека.

Стереотипы поведения и целеполагания, восприятия и понимания, стереотипы общей картины мира определяют единство и целостность культуры. При их реализации человек может не осознавать целей, ради которых действие совершается.

Как способ разрешения социальной драмы ритуал имеет условный, конвенциональный характер и совмещает в себе три функции: снятие агрессии, обозначение круга своих и отторжение круга чужих.

Действие становится ритуалом, когда оно теряет целесообразность и становится семиотическим знаком.

Эталон – это сущность, измеряющая свойства и качества предметов и явлений, это мера вещей, представленная в образной форме.

В языке эталоны существуют в виде устойчивых сравнений или словосочетаний, передающих высокую степень признака: *влюблён по уши; глуп как сибирский валенок; как птичка весела; сыт по горло.*

5. Важнейшей языковой сущностью, в которой содержится основная информация о связи слова с культурой, являются образы. Образность, т.е. способность слова или фразеологизма вызывать в нашем сознании наглядные представления, «картинки», связана с внутренней формой слова, которая выводится из прямых значений составляющих его морфем.

6. Лингвокультурология занимается такими проблемами, как стилистический уклад языков, соотношение между литературным языком и другими формами его существования.

7. Лингвокультурной спецификой обладает речевое поведение. В каждой культуре поведение людей регулируется представлениями о том, как следует вести себя в стереотипных ситуациях, в соответствии с социальными ролями.

8. Область речевого этикета – важный компонент общения, зона «социальных поглаживаний». Речевой этикет – это социально заданные и культурно-национально-специфические правила речевого поведения в ситуациях установки, поддержания и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их социальными ролями и отношениями в официальной и неофициальной обстановке общения.

9. Особый интерес представляет взаимодействие религии и языка.

«Христианство, в особенности православие, послужило мощным культуроносным источником для русского миропонимания» [1, с. 127].

Таким образом, лингвокультурология – хотя и молодая, но довольно перспективная дисциплина, имеющая большое теоретическое значение и очень полезна в плане обеспечения успешной межкультурной коммуникации.

Литература:

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Пер. с англ. – М.: Русские словари, 1996. – 411 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ

Салохиддинова Альбина Наримановна

преподаватель кафедры русского языка и литературы
Денауский институт предпринимательства и педагогики
Республика Узбекистан

Аннотация. В данной статье тщательно подобран материал, интересные задания творческого и поискового характера, помогающие воспитывать у учащихся интерес к изучению русского языка, развивающие творческие способности, формирующие умения и навыки учебного труда и потребности самостоятельно пополнять свои знания. Особое место в языковой системе занимает лексический уровень, так как овладение словарем служит одним из основных факторов развития речевых умений и навыков.

Ключевые слова: компетентность, инновационные методы, приемы, материал, задания, цель обучения.

Русский язык как средство межнационального общения занимает одно из ведущих положений. Функционирующее в обществе узбекско-русское двуязычие играет позитивную роль в процессе овладения русским языком учащимися узбекской школы. Изучение языка помогает ученикам приспособиться к изменениям на мировом уровне, понять языковые ценности и по-новому взглянуть на окружающий мир. Основная цель обучения русскому языку узбеков и других лиц нерусской национальности – помочь учащимся овладеть знаниями о русском языке и его богатствами, вооружить учащихся умениями и навыками свободного пользования устной и письменной речью. Овладение вторым языком предполагает активную речевую деятельность, в основе которой лежит усвоение учащимися системы языковых единиц. Особое место в языковой системе занимает лексический уровень, так как овладение словарем служит одним из основных факторов развития речевых умений и навыков.

У нас, учителей-филологов, особая миссия – мы закладываем основы духовно-нравственного становления личности. Сегодня учитель должен быть не только источником знаний, но и активным участником обучения, суметь выслушать его, сделать его своим ассистентом, посмотреть его глазами на волнующую проблему – вот задача учителя. Новое время требует от учителя владения инновационными технологиями и активного применения их на уроках. Сегодняшний ученик умело пользуется компьютером, разбирается в технике. А наша задача направить их умения в нужное русло, показать, как добывать знания, заинтересовать, добиться, чтобы с увлечением стремились к познанию. Целью учебных программ по предметам «Русский язык и литература» является формирование функционально-грамотной личности через развитие практических навыков применения языковых единиц в четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме; улучшении языковой компетенции учащихся [1]. Существуют ряд заданий, способствующих развитию навыков говорения и слушания, которые отражены и в методическом пособии: - интервьюирование по заранее составленным вопросам и умение давать правильные ответы; - понимание устных

выступлений и умение отвечать на вопросы; - составление диалога на заданную тему. Примеры заданий, способствующих развитию навыка чтения: - прогнозирование развития событий по началу текста или по заголовку; - ознакомительное чтение, чтение для выявления сути и деталей, чтение с целью нахождения информации, чтение для удовольствия, чтение для высказывания точки зрения. Примеры заданий, способствующих развитию навыка письма: - изложение содержания прослушанного или прочитанного текста, описание впечатлений о просмотренном фильме; прочитанной книге; - написание небольшого сообщения в виде диаграмм, маркированных рисунков; - подготовка вопросов для интервью. Чтобы активизировать речевую деятельность учащихся, используются цветные иллюстрации, сюжетные картинки, различные приемы. Рассмотрев иллюстрации, ребята выбирают картину и беседуют на избранную тему, опираясь на свои наблюдения, используя заранее составленный тематический словарь (например: школа, семья, улица, транспорт). Для развития речи и пополнения словарного запаса, усвоения лексики по данной теме часто применяю ролевые игры, как «В магазине», «В театре», «У врача», «Времена года» и др. Любую дидактическую игру всегда сопровождаю иллюстрациями, сюжетными картинками, наглядными предметами, чтобы каждый ребенок мог пощупать, увидеть, пропустить через себя. В ходе беседы используются стихи, загадки и пословицы о природе, о временах года, о школьной жизни. Уроки в форме беседы прививают ученикам навыки сознательного и активного владения языком [5]. Значительное внимание уделяется осуществлению связи с родным языком при обучении русскому языку и считаю эффективным перевод текстов и хоровое проговаривание слов со специфическими русскими звуками. В проговаривании русских звуков большую помощь могут оказать качественная аудиозапись или видеofilm.

Таким образом, тщательный подбор материала, интересных заданий творческого и поискового характера помогают воспитывать у учащихся интерес к изучению русского языка, развивают творческие способности, формируют умения и навыки учебного труда и потребности самостоятельно пополнять свои знания. Современный этап развития методики преподавания русского языка характеризует новые подходы к определению целей обучения и выбору конкретных технологий и методик. Это находится в русле компетентностного подхода, признанного сегодня одним из оснований и в рамках «Обновленного образования». Понятие «компетенции» в методике преподавания русского языка в школе связано, в первую очередь, с поисками более точного, строгого определения целей обучения с выявлением уровней владения языком, иначе говоря, с ответом на вопрос, как ученик пользуется языком. Компетенция – способность к выполнению какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений. Под компетенцией в современной методике понимается совокупность знаний, умений и навыков, которые формируются в процессе обучения русскому языку и обеспечивают овладение им и, в конечном счете, служат развитию личности школьника. В теории и практике преподавания русского языка действуют следующие виды компетенции: языковая, лингвистическая, коммуникативная, культуроведческая [2].

Языковая компетенция – умение учащимися употреблять слова, их формы, синтаксические конструкции в соответствии с нормами литературного языка, использовать их синонимические средства, в конечном счете, - владение богатством языка как условие успешной речевой деятельности. Коммуникативная компетенция – это способность понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения,

адекватного целям, сферам, ситуациям общения. Работа по развитию речевых и языковых компетенций ведется на всех уроках русского языка и литературы: дети отвечают на вопросы, выполняют упражнения, учитель следит за речью, поправляет, где это необходимо. Для того, чтобы такая работа была продуктивной, необходимо поддерживать интерес ребенка к тому, чтобы его речь была грамотной, убедительной, яркой, выразительной, эмоциональной. Все это достигается и через повышение интереса к предмету. Для этого на своих уроках я использую разнообразные формы и методы обучения: исследовательский метод, проблемные вопросы, ребусы, сказки, загадки, кроссворды, игры, составление предложений по схемам, по заданному началу и т. д. На уроках используются следующие игры-упражнения: «Четвертый лишний», «Составьте слово», «Замени слово похожим по значению», «Исправьте ошибки» и другие. Всегда удачными бывают уроки, на которых я использую элементы критического мышления: например, прием «Верные и неверные утверждения». С целью вызвать интерес к изучению темы и создать положительную мотивацию самостоятельного изучения текста по этой теме, провожу прием «Верите ли вы...». Научит ребят думать над прочитанным, понимать произведение прием «Толстых и тонких вопросов». Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока русского языка. Предлагаю учащимся задание: составьте вопросы по статье учебника, по художественному произведению и т. д. «Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого, односложного ответа; «толстые» вопросы – вопросы, требующие подробного, развернутого ответа. Это позволяет мне формировать умения и навыки учащихся, формулировать вопросы и соотносить понятия. «Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы Объясните, почему? Как вы думаете почему? Предположите, что было бы, если... В чем различие? Почему вы считаете? Кто...? Что...? Когда...? Может...? Мог ли...? Было ли...? Будет ли...? Согласны ли вы...? Верно ли...? Ребятам очень нравится формулировать и записывать вопросы к произведению и задавать их друг другу. Данную работу можно организовать в парах, в группах и индивидуально. Интересен в работе и приём «Инсерт». Применяется для стимулирования более внимательного чтения. Чтение превращается в увлекательное путешествие. 1. Чтение индивидуальное. Читая, ученик делает пометки в тексте: V – уже знал; + – новое; – – думал иначе; ? – не понял, есть вопросы. 2. Читая, второй раз, заполняет таблицу, систематизируя материал. Уже знал (v) Узнал новое (+) Думал иначе (-) Есть вопросы (?) Делают краткие записи, ключевые слова, фразы. Заполняя таблицу, учащиеся имеют мини-конспект. После того, как закончат заполнять таблицы, учащиеся обобщают результаты работы в режиме беседы. Если у обучающихся возникли вопросы, то отвечаю на них, предварительно выяснив, не может ли кто-то из детей ответить на возникший вопрос. Этот приём способствует развитию умения классифицировать, систематизировать поступающую информацию, выделять новое. Успехом у детей пользуется и приём «Ключевые слова». Это слова, по которым можно составить рассказ или определение некоторого понятия. В центре записывается слово, вокруг которого фиксируются слова или предложения, связанные с темой. Например: Метель, вожатый, черное пятно и т.д. «Мозговой штурм» позволяет не только активизировать школьников и помогает разрешить проблему, но также формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит ребенка в рамки правильных и неправильных ответов, ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет найти выход из затруднительной ситуации. Для того чтобы выступление во время «мозгового штурма» было корректным, дети

придерживаются ряда правил: - на обдумывание и высказывание своих мыслей отводится 2-3 минуты; - высказывание нельзя сразу критиковать и оценивать; - все ответы фиксируются на доске; - записанная на доске информация анализируется; - совместно отбираются наиболее оптимальные решения. Приём «Корзина идей, понятий, имён...»

Задаю прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме. Например, я ставлю перед детьми проблему: - Напишите за 1 минуту, что вы знаете о правописании парных согласных по глухости-звонкости на конце слова? Сначала ученик вспоминает и записывает в тетради всё, что знает по той или иной проблеме, это строго индивидуальная работа (продолжительность 1-2 минуты). Затем меняются информацией в парах или группах. Дети делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). На обсуждение учащимся дается не более 3 минут. Ученики выясняют, в чём совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не должны повторять сказанного вперед. Все сведения кратко записываются в «Корзинке» идей, даже если были ошибочные. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребёнка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи. Приём взаимопроса и взаимообучения. При работе со слабыми детьми данный прием считается весьма эффективным. Он позволяет закрепить изученный материал и выявляет пробелы у каждого ученика индивидуально. Ученику легче ответить своему однокласснику, чем мне, учителю: снимается зажатость, страх перед ошибкой. Эту работу организую в парах, обязательно фиксируются правильные и неправильные ответы. Одним из любимых приемов является «Синквейн». В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по определённым правилам. Этот прием развивает умение учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном тексте, главные идеи, синтезировать полученные знания и проявлять творческие способности. Правила написания синквейна: 1 строка – одно ключевое слово (обычно существительное или местоимение), название стихотворения – тема синквейна, определяющая содержание. 2 строка – два слова (прилагательные или причастия), описывающие тему, выражающие главную мысль, слова можно соединять предлогами и союзами. 3 строка – три слова (глаголы или деепричастия), характеризующие действия, относящиеся к теме. 4 строка – четыре слова – предложение, фраза, показывающая отношение автора к теме, афоризм в виде пословицы, крылатого выражения, цитаты. 5 строка – одно слово (обычно существительное) – синоним или ассоциация, повторяющая суть темы, слово-резюме. Доктор Чудесный, добрый. Выслушал, выписал, помог. Этот человек спасает жизни. Лекарь. Прием «Кластер» используется для структуризации и систематизации материала. Кластер – способ графической организации учебного материала, суть которой заключается в том, что в середине листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него фиксируются идеи (слова), с ним связанные[3]. Ребятам предлагается прочитать изучаемый материал и вокруг основного слова (тема урока) выписать ключевые, понятия, выражения. А затем вместе в ходе беседы или ребята работая в парах, группах наполняют эти ключевые понятия, выражения, необходимой информацией. Например: имя существительное – грамматическое значение – морфологические признаки – синтаксическая роль; имя существительное – предмет - кто? что? – род муж., жен., сред.,

- собственные, нарицательные – одушевленные, неодушевленные – изменяется по падежам и числам –подлежащее, сказуемое, дополнение и обстоятельство. Будучи учителем русского языка и литературы на своих уроках я всегда ставлю цель: увидеть, разглядеть, не оставить без внимания все самое лучшее, тем самым стимулировать внутреннюю мотивацию учащихся, поэтому использование инновационных методов и приемов мне в этом очень помогают. Они оказывают благоприятное воздействие на учебный процесс, способствуют всестороннему развитию учащихся. В результате такого обучения, учащиеся стараются высказать свои мнения, отстаивают свою точку зрения, обогащается словарный запас, расширяется кругозор, меняется взгляд и отношение к предмету. На уроках они становятся увереннее в своих действиях, выводах, добиваются глубокого понимания изучаемого материала. Моя главная цель как учителя русского языка и литературы – развитие высоконравственной, гармоничной и духовно зрелой личности, способной к творчеству и самоопределению. Для достижения поставленной цели требуется постоянная систематическая работа по развитию речи учащихся на уроках русского языка и литературы, так как именно эти учебные предметы позволяют на каждом уроке развивать более активно речевую и языковую компетенции.

Использованная литература:

1. Типовые учебные программы по предметам «Русский язык» и «Русский язык и литература» РК по обновленному содержанию.
2. Быстрова Е. А. Цели обучения русскому языку, или какую компетенцию мы формируем на уроках. Русская словесность. 2003.
3. С.И. Заир – Бек Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.
4. Педагогические мастерские: теория и практика. Сост. Н. И. Белова, И. А. Мухина СПб, 2004.
5. Мынбаева А. К. Садвакасова З. М. Инновационные методы обучения или как интересно преподавать. Учебное пособие. А, 2009

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ВЫЯВЛЕНИЯ СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Вайсова Зулайхо Темуровна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры общего языкознания

Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г.

Душанбе, ул. Мухамадиева, 17/6,

тел.: (+992) 938011058 (моб.)

E-mail: Zulaiho62@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования профессиональной компетенции студентов при изучении старославянской лексики в педагогических вузах, выпускающих учителей русского языка и литературы для школ Республики Таджикистан.

Ключевые слова: старославянизмы, поэтическая речь, типы упражнений, выразительные средства речи, стилистически и экспрессивно окрашенная лексика.

Тема статьи посвящена вопросу формирования профессиональной компетенции студентов при изучении старославянской лексики в педагогических вузах, выпускающих учителей русского языка и литературы для школ Республики Таджикистан. В настоящее время методика обучения русскому языку, которая развивается достаточно активно, включает социокультурный компонент, т.е. знания национально-культурных особенностей и речевого поведения носителей языка. Главным является способность выявлять старославянскую лексику в текстах художественной литературы по известным признакам, пользоваться знаниями о старославянизмах в процессе преподавания, правильно использовать старославянизмы в процессе обучения русскому языку. Несмотря на большое количество научной и научно-методической литературы о старославянизмах и об особенностях поэтического языка С. Есенина, специальных исследований и монографий, посвящённых лингвистическому анализу его поэтических текстов и вопрос использования старославянизмов в поэзии С. Есенина и изучения их, как социальнокультурного аспекта формирования профессиональной компетенции подробно не рассматривался по сей день. Хотя этому вопросу уделяли огромное внимание многие исследователи, начиная с Шанского Н.М., Фомина С.П., Шмелёва А.Е., Ефимова И.С., Б.А. Ларина, В.Г. Костомарова, Д.Э. Розенталя, М.Н. Кожинной, Н.Г. Блохиной, Т.Е. Жуковой, И.С. Ивановой, Прокушева Ю.А., Лазутина С.Г. и Колесова В.В. В трудах этих учёных подробно рассматриваются грамматические и стилистические особенности, функции старославянизмов, специфика их употребления в языке того или иного писателя, выявление старославянизмов в тексте, а также наметившуюся тенденцию создания словаря старославянской лексики того или иного автора, что обусловлено длительной историей развития художественного стиля русского языка. Этот факт даёт основание предположить, что освоение и нахождение старославянизмов в текстах является важным и неизбежным в методике преподавания русского языка, особенно при изучении социокультурного аспекта формирования профессиональной компетенции студентов-филологов. Поэтому объектом нашего исследования является использование старославянизмов в поэтических текстах великого русского поэта Сергея Есенина. Предметом исследования является изучение старославянизмов на практических занятиях по дисциплинам «Лингвистическому анализу художественного текста», «Формированию русского литературного языка» и «Лексике современного русского языка» в педагогическом вузе.

Целью является определение признаков старославянизмов и их функций, изучение фонетических и грамматических явлений в сопоставляемых языках (старославянском и русском) и использование (т.е. особенности произношения) при фонетической интерпретации.

Известно, что старославянский язык представляет собой древнейшую обработку славянской речи, в которого лёг южнославянский солунский диалект. В письменных памятниках старославянского языка нашли отражение фонетическая система, грамматический строй и словарный состав древнего диалекта славянской речи середины IX в. Знание старославянского языка важно для нас, так как оно даёт возможность правильно представить путь развития всех славянских языков, к которым принадлежит и русский язык, а также помогает понять, какое влияние старославянский язык оказал на развитие русского литературного языка, так как современный русский литературный язык до сих пор содержит в себе значительное количество элементов (лексических,

фразеологических и др.) славянского языка (церковнославянизмов или старославянизмов), подвергшихся некоторым изменениям в процессе исторического развития. Старославянизмы это заимствования из старославянского языка - наиболее многочисленные в русской лексике, как целиком заимствованные, так и имеющие в своём составе старославянские словообразовательные элементы [6].

С целью формирования умений и навыков выявления старославянской лексики в художественных произведениях мы предлагаем упражнения ориентированные на преподавание и изучение темы «Происхождение русской лексики» в вузе. Результат процесса обучения данной теме зависит от того, каким грамматическим и лексическим материалом владеют студенты, в каком виде речевой деятельности они его используют. Практическая цель нашей методики состоит в том, чтобы обеспечить студентов возможностями владения богатством русского языка максимально полно и разносторонне. Формирование умений и навыков выявления и использования старославянской лексики в произведениях русских писателей и поэтов и правильного использования старославянизмов в речевой деятельности достигается специальной серией упражнений, обеспечивающих:

- а) дифференцировку учащимися компонентов изучаемого явления;
- б) сознательного усвоения грамматических и смысловых особенностей старославянских слов;
- в) тренировку в построении конструкций со старославянизмами с учётом указанных особенностей;
- г) выявление старославянизмов в художественных текстах русской литературы и современном русском языке.

В предлагаемой системе упражнений выделены упражнения четырёх типов: обсервативные, речевые, языковые и обучающие.

Обсервативные упражнения вырабатывают навыки наблюдения и анализа изучаемого материала. Они предназначены для ознакомления с данной лексической темой и узнавание старославянизмов в тексте [1]. Например:

Упражнение 1. Прочитайте и укажите, какие слова, сохраняют русское и какие - старославянское чередование.

- Ведать – вежливый – невежда; принудить – нужно – нужда;
город – горожанин – гражданин;
могу – во всю мочь – мощный;
свет – освещать – свечка; водить – вождение – вожатый.

Упражнение 2. Найдите слова со старославянскими особенностями и подберите к ним русские, образованные от тех же основ. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.

- 1) У лук...морья дуб зелёный златая цепь на дубе том.
- 2) Здра...ствуй племя младое н...знакомое! Не я увижу твой могучий поздний возр...ст когда перерастёшь моих знакомцев и старую главу их засл...нишь от глаз прохожего.
- 3) На почве зном раскале...ой анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной.
- 4) К нему и птица не летит и тигр нейдёт лишь вихорь чёрный на древо смерти

набежит и мчи...ся про... уже тлетворный.

5) Онегин добрый мой приятель родился на берегах Невы...

6) Прошло сто лет и ю..ый град, полночных стран краса и диво, из тьмы лесов из топи блат вознёся пышно горделиво.

7) Над омрач..нным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом.

8) Но в искушеньях долгой кары перетерпев судеб удары окрепла Русь. Так тя...кий млат дробя стекло куёт булат.

(Из произведений А. С. Пушкина)

Речевые упражнения реализуют акт речевой деятельности, т.е. возможность правильного оформления собственной мысли и правильного прочтения старославянизмов. Например:

Упражнение 3. Прочитайте и укажите слова со старославянскими фонетическими и морфологическими особенностями; укажите степень освоения русским языком этих слов.

Вот холм лесистый, над которым часто

Я сиживал недвижим и глядел

На озеро, вспоминая с грустью

Иные берега, иные волны...

Меж нив золотых и пажитей зелёных

Оно, синяя, стелется широко;

Через его неведомые воды

Плывёт рыбак и тянет за собою

Убогий невод. По берегам отлогим

Рассеяны деревни - там, за ними,

Скривилась мельница, насилу крылья

Ворочая при ветре... (А. С. Пушкин)

...И где являются порой Умы и хладные и твердые как камень? Но мощь их давится безвременной тоской, И рано гаснет в них добра спокойный пламень. (М.Ю. Лермонтов)

Упражнение 5. В стихотворениях С. Есенина «Персидские мотивы», «Мой путь», «Возвращение на родину», «Русь», «Голубень» и в поэме «Русь неприютная» найдите слова со старославянскими особенностями. Какую стилистическую роль играют эти слова в данном стихотворении?

Ночь и поле, и крик петухов... С золотой тучки глядит Саваоф. (С. Есенин)

Навис покров угрюмой ночи. На своде дремлющих небес...

Колокольчик среброзвонный, Ты поешь? Иль сердцу снится? Свет от розовой иконы. На золотых моих ресницах. (С. Есенин)

Языковые упражнения постепенно формируют у учащихся способность владеть усвоенным материалом, так как обеспечивают многократность повторения аналогичной структуры и выработку навыков грамматического анализа старославянской лексики в текстах художественной русской литературы.

Упражнение 6. Объясните стилистические различия следующих старославянских по происхождению слов из поэтических произведений С.Есенина.

1. нужда - жажда - чуждый - стражду - вождь.
2. врем - храбрый - благо - бремя - злато - хлад.
3. общий - овощи - ночь - дочь.
4. единица - единый.
5. истина - воскресенье - творец - ланита - таинство.

Упражнение 7. К данным словам старославянского происхождения приведите однокорневые исконно русские слова. Чем исконно русские слова отличаются от соответствующих старославянизмов?

Краткий, прах, равный, одежда, млечный, единый, влачить, нрав, враг, срам, надежда, власть, бремя, ночь, лежащий, глас, молодой, древесный, среда, телесный, изгнать, страна, мрак, агнец.

Итак, разработанная нами система упражнений и заданий (речевых, обсервативных, обучающих и языковых), предусматривает формирование умений и навыков выявления старославянской лексики в текстах художественной литературы, правильного их использования в устной и письменной речи учащихся, а также переход от речевых операций к речевому действию. Как самобытный поэт со своим ярким неповторимым художественным почерком С. Есенин полностью владел этимологией и стилистической окраской того или иного старославянского слова. В его произведениях встречаются следующие особенности книжно - славянской речи: слова с неполногласием слова с начальными *ра-*, *ла-*, слова с начальным *е-*, слова с *щ*, *жд* (на месте древних *т*, *д* в сочетании с йотом), существительные с суффиксом - *ес* - в косвенных падежах, действительные причастия настоящего времени с суффиксом - *ящ*, *-ащ*, *-ть* в окончаниях глаголов 3-го лица ед. ч. наст. и буд. (простого) времени, имена существительные с отвлеченным значением с суффиксами *-ени* -, *-ани* -, *-ость* - и др., слова с приставками *воз* - (*вос* -), *низ* - (*нис* -) и др. [2]

Старославянизмы в произведениях С. Есенина выступают в разных функциях: для формирования исторического колорита, возобновления библейского, классического колорита, изучения характера героев, они придают тексту мелодичность, выражают настроение автора, являются социокультурным компонентом формирования профессиональной компетенции студентов филологов и предполагают социокультурную адаптацию, интеграцию личности в новую культуру.

Литература

1. Багрянцева В.А. и др. Русский язык: уч. пос. для углубленного изучения в старших классах. Ч. I. Лексикология и лексикография. Фонетика. Графика. Орфография. Морфемика. Словообразование. - М.: МГУ, 2000.
2. Зинин С. И. Слова «Русь» и «Россия» в лирике С. Есенина // РЯШ, 1985, № 4. - С. 67-69.
3. Иванова В. А. Старославянский язык. - М., 1977.
4. Самотик Л. Г. Лексика современного русского языка: уч. пос. / Л.Г. Самотик. - 2-е изд. - М.: Флинта, 2012. - 510 с.
5. Фомина М. И. Современный русский литературный язык. Лексикология / М.И. Фомина. - М.: Просвещение, 2001. - 318 с.
6. Шанский Н.М. Трудные строки лирики С. Есенина // РЯШ, 1985, № 6. - С. 62 - 70.

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ АНТРОПОНИМЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Шарипова Нозанин Тавакаловна

Таджикский национальный университет

Аннотация. В статье говорится, что в процессе изучения русского языка студентами в нашем, да и в других вузах обучаемые встречаются и с употреблением собственных личных имён -антропонимов. В связи с этим важно учитывать национально-культурную специфику этих лексических единиц. Собственные личные имена разных народов существенно отличаются друг от друга. В русском языке собственные личные имена имеют пять разновидностей: собственное имя, отчество, фамилия, прозвище и псевдоним.

Антропонимы представляют интерес как особый слой лексики, непосредственно связанный с историей народа, с историей культуры общества.

Ключевые слова: прецедентный антропоним, лингвокультура, таджикский язык, русский язык, антропонимическая система, имя, этнографический аспект, форма обращения, термины родства, суффикс.

Прецедентные тексты составляют основу знаний о предыстории человека. На протяжении десятилетий они служат основой обучения, культуры людей.

Прецедентные антропонимы представлены ими как эмблема, символическая эволюция текста в лингвокультурологическом аспекте, характерных для устного творчества народа: неизменность композиционного строя, характеры персонажей и шаблонность сказки (банк языковых клише).

Сказка не может быть сказкой без наличия прецедентных единиц *Было ли, не было ли; Он шел не близко, не далеко, не коротко* и т.д.

Этноэмблемой чаще всего становятся начальные предложения отрывка, абзаца, текста и заключительные предложения текста или его название (заголовок).

Использование мифических эмблем вне мифа основано на рефрейминге – преобразовании определенного фрейма при сохранении его инвариантности.

Каждый фреймворк имеет возможность изменения, поскольку представляет собой дискурса (на языке средств массовой информации, рекламы или разговорной речи).

Персонажи и ситуации классических сказок также входят в народную речь. Про толстяка русский говорит: *«прощай, колобок!»*; дом с резьбой называется *«теремком»*; худощавый старик *«Кощей Бессмертный»*.

Это очень сложный и длительный процесс, в котором студенты постоянно знакомятся с понятиями о добре и зле, отражают представления о разуме. свой путь, профессионализм, целеустремленность, хитрость, смелость, трусость.

Студентам-носителям таджикского языка не всегда понятно, что представляют собой вымышленные персонажи, которых даже не существует в действительности. Все русские одинаково представляют Бабу Ягу и бессмертных Кощея, Лешего и Водяного. Их образы также могут ассоциироваться с фильмами по мотивам классических сказок –

фантастики и мультипликации, которые также являются культурным знанием, которое передается каждому новому поколению.

Прецедентные феномены «отражают национальные культурные традиции в тексте, в оценке и понимании исторических событий и деятелей, мифологии, памятников искусства, литературы».

В словаре В.И. Даля сказка определяется как «фантастическая история, невиданная и даже невозможная история, миф». Есть также некоторые пословицы и поговорки для этого жанра фольклора: Либо дело делай, либо рассказывай. Легенда ложна, но песня верна. Сказка, песня на красный тон. Не в сказке рассказать, не описать пером. Не выбрасывайте подсказки, пока не закончите читать историю.

Однако различие мнений о мифе связано с тем, что считается в нем главным: склонность к мифу или стремление через миф отразить действительность.

Сущность и жизненная сила сказки, секрет ее волшебного бытия заключается в постоянной связи двух смысловых элементов: воображения и правды.

Как правило, в житейских сказках чаще наблюдается сарказм и самоуничижение, ибо добро побеждает, но подчеркивается совпадение или единство его победы.

Характерно разнообразие бытовых сказок: социально-бытовых, шуточно-бытовых, романских и др. Бытовые сказки, в отличие от сказок, содержат важнейший элемент социально-нравственной критики, они более конкретны в своих социальных предпочтениях. Похвала и восхваление сильнее резонируют в житейских сказках.

Мы знакомимся со сказками с раннего возраста, еще до того, как учимся говорить. Родители читают их нам, мы смотрим театральные постановки и фильмы. Мифы проникают в нашу память практически произвольно, для игры слов в текстах. Тот факт, что за ними вкладывается в наше сознание некий образ, когда эти явления появляются в порой бессмысленных контекстах, легко создает удивительный эффект.

В современной печати, телевидении и радио важное место занимают прецедентные антропонимы, берущие начало из детской литературы. В частности, доктора зовут доктор *Айболит*, милиционера зовут *дядя Стёпа*, обыкновенного человека - *Незнайка*.

В этом коллективе герои сказки А.Н. Толстого «Приключение Буратино, или Золотой ключик» занимают достойное место, образуя развернутый каркас предшествующих событий.

В частности, «Национальный корпус русского языка», представленный в Интернете [ruscorpora.ru], содержит 133 документа (около 300 контекстов), в том числе имя *Буратино* (но учтите, что почти в половине контекстов это напитки с названиями после героя сказки, игрушки или подходящей пьесы по мотивам показанной сказки). В легенде Л.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключение Буратино» *Буратино* — длинноногий деревянный мальчик, вырезанный из дерева отцом Карло. Но со временем это имя стало прецедентным антропонимом.

Из предоставленного контекста видно, что антропоним *Буратино*, которое является прецедентным, используется для обозначения людей, которые напоминают персонажа по внешности или поведению. Выдуманный Буратино открыт миру, добрый, светлый и немного деревянный, конечно, но он искренне старается всем помочь, доверяет людям, находит верных друзей и наконец приходит к своей мечте.

Прецедентные антропонимы, как и другие прецедентные феномены, определяют

ценностные тенденции национально-языково-культурного общества, формируют набор «героев» и «злодеев», представляют деятельность первых в пример для подражания и действовать. они дают пример последней, чего в таком случае делать нельзя, иными словами, отражают и в то же время устанавливают определенную парадигму поведения. Функция, которую выполняют прецедентные феномены, в целом близка к функции мифа в традиционном обществе. Концепция ПИ – это фактически «закрученная» сказка». Благородные, отважные, добрые герои детских сказок становятся обычными людьми. В то же время такое изображение вымышленных персонажей позволяет, прежде всего, добиться комический эффект, во-вторых, способствует характеристике и оценке современных проблем.

Однако обратимся к именам героев-людей. Они более разнообразны и имеют более широкое применение.

Начнем с минусов. Кто не знает Кощея Бессмертного. Это воплощение зла и чистого обмана. Во многих русских сказках Кощей «расточает золото», создавая заговоры против положительных героев. Кощей Бессмертный — легендарный персонаж. Слово «кощей», родом из турецкого языка, означает «мальчик, слуга, пленник». По мнению исследователей, этот образ появляется в русских легендах в XVIII веке. Он похож на персонажа по имени Карачун. В русском языке имя Кощей созвучно прилагательному «худой». Можно подумать, что худоба, горбатость и костлявость Кощея послужили причиной его прозвища. Собственно, его имя произошло от слов «кость», «кость». Имя Кощей почти всегда употребляется с определением «бессмертие», потому что он практически не боится смерти: жизнь Кощея на кончике иглы, иголка в яйце, яйцо в утке и т. д., только храбрый герой может покончить с собой. Определение бессмертного может означать и то, что он давно живет на свете и все сбились со счета его возрасту. И недаром Кощей всегда изображается в сказках очень худым стариком. Другая версия происхождения свойства заключается в том, что оно происходит от слова «костить», т.е. ругать. А рядом со словом костить — слово «пакостить». Кощей обычно похищает принцессу в сказках, чтобы взять ее в жены. Но он всегда держит ее в тюрьме или просто запирает, чтобы она могла сбежать. Такого отвратительного человека описал Кощей в своих сказках. Кощей бережно и уважительно относится к своему имуществу и украденному «золоту», в то же время не воздерживается от козней других и мелких интриг вокруг окружающих.

Кощей — воплощение глупости, лицемерия, своеволия. Поэтому имя Кощей имеет отрицательное значение и используется для описания мелочного человека, склочника, сварливого злодея.

Женский вариант Кощея – Баба Яга. Чаще всего упоминается в народных сказках под эпитетом «костяная нога». Бабу-Ягу всегда изображают худенькой старухой с крючковатым носом и скверным характером. Устраивает Кощея и её действия плохи и безобразны.

В отличие от Кощея Баба-Яга творит зло только «из любви к искусству», иначе говоря, любит только грязные дела. И чаще всего у него нет корыстных целей. В отличие от Кощея, он не стремится к власти и богатству, а действует от своего вредного характера. Он живет отшельником в хижине у подножия горы.

Как видим, образ Бабы-Яги в основном используется в выражениях, связанных с пропорциями подобной фигуры, по отношению к злой и сварливой женщине. Он не

обязательно должен быть старым и некрасивым, но он должен обладать теми чертами характера, которые свойственны этому легендарному герою.

Баба Яга и бессмертный Кощей — главные отрицательные персонажи русских сказок. А говоря о негативных поступках, неприятные люди часто ссылаются на их имена.

Глупый Иван является ведущим особой речи, в которой, кроме загадок, шуток и шуток, отмечаются отрывки, где нарушены либо фонетические принципы, либо смысловое значение обычной речи, либо они даже напоминают нечто нелепое; «нелепость», «абсурдность», языковые парадоксы основаны, в том числе, на игре омонимов и синонимов, многозначности и множественных отнесениях и т. п. ударил, «зло умерло от зла»).

Также стоит отметить географические названия, которые встречаются в русских легендах и являются уже прецедентными. Например, Тридевятое царство или Тридесятое государство. Под этими царствами, под государствами подразумевались заморские земли, редко посещаемые русскими людьми, кроме купцов-торговцев. Такое представление о чужбине возникло потому, что на Русь съезжались купцы со всей округи и представители других народов и наций. И принимали всех тепло и с изумлением и похвалой описывали товар, некое идеальное далекое государство, где все в изобилии и полно разных чудес.

Так что, хоть мы и хотим жить по-новому, имена и названия, проверенные временем и народным признанием, до сих пор живут в нашем языке.

Литература

1. Гафуров А.Г. Таджикская антропонимия. //Личные имена в прошлом, настоящем и будущем.- М.: Наука 1970.- С. 278-283.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. - 208 с.
3. Мухаметов Г.Б., Рузиева Л.Т., Шарипова С.С. и др. Практический курс русского языка для филологических факультетов (издание переработанное) — Душанбе. ООО «Абдулло и Искандар К». 2019. 174с.
4. Рузиева Л.Т. Становление русской и таджикской антропонимии: сравнительно-сопоставительный анализ. ДКД - Душанбе, 2006.- 232 с.
5. Суперанская А.В. Толкование имен. // Наука и жизнь. - 1991, № 4. - С.96 -101.

СЕКЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ

ШКОЛА КАК ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ

Евтюгина Алла Александровна

доктор педагогических наук,
кандидат филологических наук,

профессор кафедры русского и иностранных языков

Российский государственный профессионально-педагогический университет

620143, Россия, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11

Тел: 7 (343) 221-19-06(раб.); 89068045173 (м.)

620143, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11,

E-mail: alena.seven@mail.ru

89068045173

Шигарева Олеся Олеговна

магистрант кафедры ДПР, 2 год обучения

Российский государственный профессионально-педагогический университет

620143, Россия, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11

Тел: 7 (343) 221-19-06(раб.); 89827613880 (м.)

620143, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11,

E-mail: olesya333@list.ru

Аннотация. В статье описываются проблемы обучения детей иностранных граждан русскому языку, их социализации и адаптации к новой языковой среде в школе. Рассматриваются различные аспекты обучения и интеграции в российский социум, направленные на достижения максимальной адаптации в новой культурно-языковой среде детей, прибывших из зарубежных стран.

Ключевые слова: дети иностранных граждан, социализация, адаптация, школа, языковая среда, процесс обучения.

Государственная миграционная политика Российской Федерации на период до 2025 года определила первоочередные задачи, способствующие адаптации и интеграции иностранных граждан в российский социум, выделяя вербальную и невербальную коммуникацию между мигрантами и принимающей стороной как принципиально значимое взаимодействие.

Если говорить о детях иностранных граждан, то именно образовательные учреждения должны стать ведущим звеном в области их адаптации и интеграции в социокультурное пространство России. «Большинство нерусских детей по-настоящему начинают усваивать русский язык в стенах школы, попадают в условия учебного двуязычия (билингвизма), когда им параллельно дается знание двух языков – русского и родного (в полиэтнических школах или школах с этнокультурным компонентом

обучения)» [1,с.13]. Образовательные организации в данном случае выступают институтами первичной социализации.

Актуальность изучения вопроса создания условий социализации к новой языковой среде детей иностранных граждан в школе «связана с динамическими социально-психологическими процессами в изменяющемся обществе» [5, с.5], происходящими в нашей стране, а также с тем, что в последнее время наблюдается приток большого количества иностранцев в российские города, повлекший за собой появление ряда проблем, связанных с обучением их детей, социализацией к новой языковой среде, адаптацией к окружающей среде в целом, усвоением традиций норм и ценностей России. «Проблема активной миграции ставит целый ряд политических, демографических, социальных и других вопросов перед общественностью» [3, с.774].

В настоящее время исследованием проблемы обучения детей иностранцев занимаются разные ученые: Балыхина Т.М. считает, что существует проблематика межкультурного диалога и необходимо усиливать методическую поддержку школ и целевую подготовку педагогов; Касенова Н.Н. говорит о коммуникативной составляющей, важности тесного сотрудничества преподавателя и иностранного обучающегося; Гуляева А.Н. считает, что необходим межкультурный контакт, поскольку иностранный гражданин содержит в себе две культуры и ему необходимо психологическое сопровождение; Белкина О.А. подчеркивает, что для успешной социализации иностранца необходима внеурочная деятельность, создание отдельных групп, с которыми необходимо проводить тренинги, консультации, оказывать адресную помощь детям иностранных граждан и их родителям.

Несомненно, семья, где растет и воспитывается ребенок является важнейшим институтом первичной социализации, а также, как было отмечено выше, общеобразовательная организация. «Дети-мигранты осваивают культурное пространство принимающей страны, нормы поведения, общаясь в первую очередь с педагогами и сверстниками» [7, с.4].

Какие проблемы возникают у детей-иностранцев, поступивших в общеобразовательное учреждение?

Во-первых, главной проблемой социализации, адаптации и интеграции детей мигрантов в нормальную, привычную жизнь является низкий уровень владения русским языком. Сегодня в школах стараются создать максимум условий, способствующих успешной языковой адаптации. «Чаше всего это групповые и индивидуальные занятия с детьми мигрантов. В некоторых образовательных учреждениях создаются отдельные классы, состав которых представлен исключительно детьми-мигрантами (однако, такие классы очень часто сталкиваются с такими проблемами, как: отсутствие единой языковой среды, нормативных образцов русской речи среди обучающихся класса)» [8, с.7]. А успешная интеграция иностранцев в российский социум предполагает владение русским языком на определенном уровне (по закону - не ниже базового).

Во-вторых, для того, чтобы процесс социализации к новой языковой среде прошел успешно, важно удовлетворять потребности ребенка в общении, чувстве общности, доброжелательной и комфортной атмосфере взаимоотношений, благоприятных условиях проживания, получении образования и так далее. И наиболее перспективным механизмом адаптации к новой языковой среде в современном образовательном

пространстве в таком случае будет являться совместное обучение на основе принципов поликультурности (поликультурные классы).

«В данном случае мы говорим о концепции интегративного обучения русскому языку как неродному, который подразумевает под собой, в первую очередь, совместное обучение русскоязычных детей и детей-мигрантов, а во-вторых, использование абсолютно различных форм обучения» [4, с.776].

На наш взгляд, на любом этапе обучения и в зависимости от уровня владения русским языком основные направления обучения, их структура и содержание могут изменяться. В работе с детьми иностранных граждан необходимо придерживаться следующих аспектов обучения:

– овладение русской грамотой, направленное на овладение фонетической и интонационной системой русской речи помимо изучения букв алфавита и формирования навыков чтения;

– функционально-коммуникативный курс русского языка, имеющий место быть, в случае если дети-иностранцы владеют русским языком хотя бы на каком-то элементарном уровне и в данном случае обучение происходит в естественной среде и развиваются различные навыки речевой деятельности: чтение, говорение письмо и аудирование;

– формирование социокультурной компетенции как необходимого условия эффективной коммуникации в социуме, благодаря чему дети могут ориентироваться в различных ситуациях общения. В данном случае важно знание иностранного гражданина русского речевого этикета для решения проблемы межкультурной коммуникации;

– знание лингворегиеоноведения, позволяющее детям, прибывшим из других стран, познакомиться со страной, регионом, в который они переехали, дающее возможность приобщиться к историко-культурным ценностям, что поможет в овладении и осуществлении речевой деятельности;

– формирование орфографической и пунктуационной грамотности, безусловно, является самым сложным этапом в обучении детей иностранцев;

– овладение учебно-научным стилем речи. «В рамках данного направления у детей-мигрантов возраста от 10 лет, овладевших навыками говорения, чтения, слушания и письма в условиях бытового общения, важно уже формировать речевые умения и навыки, необходимые для включения обучающихся в процесс обучения учебным предметам гуманитарного и естественнонаучного циклов» [8, с. 6-7].

Нельзя не отметить, что создание условий социализации к новой языковой среде детей иностранных граждан в общеобразовательной школе зависит не только лишь от процесса обучения, важно осуществлять работу и по другим направлениям.

1. Реализация проектов, внеаудиторных мероприятий и дополнительного образования, направленных на формирование социального опыта обучающихся, принятие ими норм окружающей среды, воспитание эмоционально положительного ощущения себя в обществе.

2. Проведение мероприятий для родителей, способствующих укреплению взаимодействия между учениками и учителем, учителем – родителями, родителями – детьми.

3. Введение дневника наблюдения, отражающего индивидуальную траекторию работы с инофоном, а также осуществление мониторинга эффективности о проводимой

работы, результаты которой могут продемонстрировать потенциал ребенка и определить дальнейший программу, направленную на его развитие.

4. Проведение систематических мероприятий, направленных на лингвокультурную адаптацию детей иностранцев (конкурсы рисунков, стихов; фестивали, уроки толерантности) .

Кроме того, немаловажным является психологическое сопровождение детей, прибывших из зарубежных стран, вхождение их в ценностно-смысловое поле нового социокультурного пространства через обучение русскому языку, русской литературы, русской истории. Данное сопровождение должно решать возникшие проблемы, максимально снизить тревожность и присутствующие страхи, мотивировать на успешное обучение.

Сегодня, как никогда наблюдается большой поток мигрантов и их детей, которые не сразу начинают посещать образовательное учреждение. Родителям таких детей часто требуется помощь, чтобы разобраться в первую очередь, непосредственно с устройством ребёнка в школу. Помощь должна оказываться еще до поступления ребенка в новое образовательное учреждение. Родителям должны оказываться консультации по вопросам получения школьного образования в онлайн формате. Для этого необходимо на раннем этапе закрепление специалиста за конкретной семьей, который будет вести сопровождение, консультирование адресно, способствующее аккультурации.

Литература:

1. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): учебное пособие для преподавателей и студентов. М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2010. -188 с.
2. Баймурзаева Г.Б. Особенности языковой адаптации детей мигрантов. Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2016. Том 8. № 4. С. 166-173. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2016/n4/baymurzaeva.shtml
3. Железнякова Е.А. Дети мигрантов в современной российской школе: пути языковой адаптации // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. -№ 28. -С. 774–778.
4. Основы социокультурной интеграции и адаптации: учебное пособие / сост.: Попов М. Е., Попова С. В. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. -121 с.
5. Касенова Н. Н. Работа с детьми мигрантов в образовательных организациях: учебно-методическое пособие / Н. Н. Касенова, О. В. Мусатова, Г. К. Джурабаева [и др]; М-во науки и высшего образования Российской Федерации, Новосиб. гос. пед. ун-т, Новосиб. регион. общ. орг. «Узбекско-русский национально-культурный центр». – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2020. -198 с.
6. Минаева Е. И. Создание условий социализации и адаптации детей-мигрантов: методические рекомендации / авторы-сост.: Е. И. Минаева, И. Н. Полинцева, О. П. Куликова / под общ. ред. Е. И. Минаевой; автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования». – Ханты-Мансийск: Институт развития образования, 2019. -72 с.
7. Минаева Е. И. Эффективное функционирование муниципальных центров культурно-языковой адаптации: методические рекомендации / сост. Е. И. Минаева;

автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования». – Ханты-Мансийск: Институт развития образования, 2019. -37 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Аманкулов Шавкат Кудратович

заведующий учебно-методическим отделом

Денауский институт предпринимательства и педагогики

Республика Узбекистан

Аннотация. Современные образовательные технологии, применяемые на уроках литературы, способствуют развитию личности ученика, формируют читательскую культуру школьников, навыки критического мышления, умения отстаивать свою точку зрения. Учителя-словесники предпринимают попытку поиска новых путей усовершенствования учебного процесса на уроках литературы, заинтересованности чтением художественной литературы, формирования читательской культуры школьников.

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, современное образование, методика.

Современное школьное образование находится в поиске новых форм обучения. Это обусловлено тем, что в современной школе отмечается снижение уровня знаний и интеллектуального развития школьников, перегруженность школьников и учителей, в некоторых школах материально-техническое обеспечение находится в неудовлетворительном состоянии. В этих сложных условиях учителя-словесники предпринимают попытку поиска новых путей усовершенствования учебного процесса на уроках литературы, заинтересованности чтением художественной литературы, формирования читательской культуры школьников. В методической литературе, на научных конференциях и методических семинарах учителя-практики поднимают один из актуальных вопросов: каким должен быть современный урок литературы и как его модернизировать. С учетом требований современного образовательного процесса, скорее всего, это должна быть модернизированная форма организации преподавания учебного материала. Современный урок литературы должен быть способом формирования компетентной личности ученика, способной оценивать явления классического и современного искусства. Исходя из сказанного, возникает вопрос о том, каким образом можно достичь поставленной цели. Учителя-практики активно занимаются поиском тех оптимальных форм обучения, которые бы позволили повысить эффективность урока литературы, подвести к пониманию и прочтению художественного произведения, формировать квалифицированного читателя и читательскую культуру учащихся. Проблема технологизации образовательного процесса, а также использование инновационных методик, рассматривается в работах Л. Андерсона, Дж. Блока, Б. Блума, Р. Мейджера, А. Скетчера, Н. Волошина, О. Исаева, В. Кизенко, Ю. Ковбасенко, О. Николенко, О. Куцевол, А. Ситченко, Н. Кузьмина, В. Слостенина и других. Но вместе с тем, вопросы повышения эффективности использования инновационных технологий во

время преподавания предметов литературного цикла, требуют дальнейшего научного исследования и апробации. Цель данной статьи – определить перспективы использования инновационных методов обучения на уроках литературы в школе. Прежде, чем мы поговорим об инновационных технологиях на уроках литературы, рассмотрим основные задачи инновационного обучения: - оптимизировать учебно-воспитательный процесс; - выработать мотивацию изучения произведений художественной литературы; - создать обстановку сотворчества учителя и ученика; - развивать коммуникативные и творческие способности учащихся.

На современном уроке литературы чаще всего учителя используют технологию интерактивного обучения. Рассмотрим суть интерактивного обучения. Под интерактивным обучением рассматривают такой аспект общения, который построен по принципу стратегии взаимодействия партнеров и его особенность заключается в том, что в процессе обучения происходит привлечение всех партнеров к работе. Для интерактивного обучения характерно: - организация обучающего процесса, как решения серии взаимосвязанных проблемных ситуаций; - групповые формы работы на уроке; - разноуровневое сотворчество (учитель-ученик, ученик-ученик, группа учеников-ученик); - использование опыта участников обучающего процесса и знание темы; - незавершенность обучения, отсутствие конкретного решения; - быстрая обратная связь (ученик, наблюдая за реакцией учителя, получает возможность моментальной консультации); - эмоциональное восприятие, открытость обучения; - диалог – основной элемент обучения. Интерактивное обучение вводится в учебный процесс с помощью активных инновационных методов работы, которые позволяют не только формировать читательскую культуру школьников, но и развивать творческие способности учеников, критическое мышление, навыки самостоятельной работы учеников, что и способствует эффективному формированию навыков самостоятельного анализа и аргументированного оценивания прочитанного. Реализация интерактивного обучения целесообразна с помощью таких методов, как диспут, конференция, практическое занятие, ролевая игра, моделирование ситуации, работа в парах, «микрофон», «мозговой штурм», «аквариум», «займи позицию» и другие. Рассмотрим, например, такой прием, как практическое занятие, которое позволяет не только развивать умения и навыки учеников, а также самостоятельно получать знания. Кроме того, практические занятия важны с точки зрения обеспечения последовательности обучения и подготовки молодежи к профессиональной деятельности. Они дают возможность учиться и обучаться самому, таким образом, основным источником знаний на таком занятии является не деятельность преподавателя, а сообщение, доклад, защита научного проекта самих школьников. Практические занятия чаще всего проводятся с целью самостоятельного изучения учениками определенной темы, углубленного или обобщенного изучения материала. Но в тоже время, учитель должен определить тематику практического занятия и разработать систему вопросов, обеспечить список рекомендованной литературы. Для обеспечения активности всех школьников необходимо предложить для размышления несколько вопросов проблемного характера. Практика показала, что во время проведения практических занятий на уроках литературы с целью привлечения учеников к активной работе, направленной на формирование читательских компетенций, целесообразно использовать групповые задания. Следует также отметить, что на таких занятиях зарекомендовал себя такой прием работы как «мозговой штурм». Этот прием дает возможность привлекать к диалогу

участников обучающего процесса на разных уровнях: учитель – ученик, группа учеников – ученик. Используя в ходе урока «мозговой штурм», необходимо помнить об определенных правилах: - создание проблемной ситуации; - формирование малых групп, оптимальных по численности и психологической совместимости (класс целесообразно разделить по 5-6 человек); - выдвижение в малых группах различных идей относительно раскрытия определенной проблемной ситуации; - определение признаков по которым можно объединить предложенные идеи; - систематизация идей; - критическое обсуждение идей и определение возможных преград их реализации; - критическая оценка собственных идей в группах после обсуждения и предложения контридей; - формулирование выводов о решении данной проблемной ситуации. Например, в ходе изучения романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 10 классе, ученикам можно предложить принять участие в обсуждении следующей проблемы «Раскольников – «жертва общества или преступник?». Принимая участие в обсуждении этого тезиса, школьники предлагают различные идеи решения этой проблемы. Чтобы ответить на поставленный вопрос ученикам необходимо вновь обратиться к тексту романа, обратить внимание на отдельные его художественные детали, проанализировать их и дать свою оценку решения проблемы. Учитель предлагает объединить идеи по общим признакам, после того, как все варианты ответов будут высказаны. Это позволит ученикам самим переосмыслить собственные идеи.

Одной из инновационных технологий является общепедагогическая технология критического мышления, которая достаточно четко отражает суть литературного образования школьников. Эта технология была разработана в конце XX века в США, представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Современное информационное пространство перенасыщено информацией, в которой очень сложно сориентироваться ученикам. Школьники оказываются перед проблемой выбора. Их задача не только получить информацию, но и критически оценить, обобщить, рассмотреть проблему с различных точек зрения. В основе технологии критического мышления – естественное взаимодействие с идеями и информацией. Данная методика включает три этапа: «вызов-осмысление-рефлексия» [1, с.54]. Первая стадия «вызов» предполагает актуализацию знаний, мотивацию деятельности, составление вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Вторая стадия «осмысление» – ученики получают новую информацию и соотносят с уже имеющимися знаниями, поиск ответов на сформулированные ранее вопросы. На третьей стадии «рефлексия» происходит формирование у каждого школьника собственного отношения к изучаемому предмету. Этот метод удачно реализуется на практике с помощью таких приемов: «кластер», «корзина идей», «верные и неверные утверждения», «инсерт», «маркировочная таблица», «синквейн», «перекрестная дискуссия». Остановимся на приеме «инсерт» – интерактивная система записи для чтения и размышления, позволяющая индивидуально подойти к разъяснению непонятной информации, научить учеников ориентироваться в информационном поле самостоятельно, сэкономить время на уроке, увидеть творческий и организаторский потенциал. Но необходимо помнить о том, что прием «инсерт» может быть эффективным только в том случае, если школьники подготовлены и владеют навыками анализа. Прием осуществляется в несколько этапов: - учащимся предлагается система маркировки текста; - читая текст или прослушивая информацию, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдельные абзацы

и предложения; - школьникам предлагается систематизировать информацию, расположив ее в соответствии со своими пометками в таблицу; - последовательное обсуждение записей таблицы. Например, изучая жизнь и творчество русского поэта Ф.И. Тютчева в 10 классе, предлагаем ученикам составить следующую таблицу: Знаю «+» Не знаю «-»:
Русский поэт XIX века, Последняя любовь поэта – Елена Денисьева, Стихотворения о природе, Школа «чистого искусства», Любовная лирика. Работа над заполнением такой таблицы дает возможность выявить представления и знания учеников по изучаемой теме. Такая работа подталкивает учеников к сбору информации, аргументации своей точки зрения.

Таким образом, мы видим, что современные образовательные технологии, применяемые на уроках литературы, способствуют развитию личности ученика, формируют читательскую культуру школьников, навыки критического мышления, умения отстаивать свою точку зрения.

Используемая литература

1. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития / И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек. СПб.: «Скифия», «Альянс – Дельта», 2011. – 223
2. Кирилова Н.Б. Медиаобразование в эпоху социальной модернизации / Н. Б. Кирилова // Педагогика. – 2005 – №5 – С. 13-21
3. Мухина С.А., Соловьева А.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении / С.А. Мухина, А.А. Соловьева. Ростов-на-Дону, 2014. – 99 с.
4. Подласый И.П. Виды и формы обучения: учебное пособие / И.П. Подласый. – М.: Владос, 2013. – 535 с.
5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / Е.С. Полат. М.: Академия, 2003

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО ПРОЦЕССА ПРИРОДОСООБРАЗНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Саидов Бахтияр Мухаммадиевич

Термезский государственный университет.

Аннотация: В статье говорится, что народная педагогика располагала многочисленными средствами, методами и приемами воспитания, подготовки подрастающего поколения к самостоятельной трудовой жизни. В воспитании детей широко использовались все жанры устного народного творчества. Сказки и легенды, оды и дастаны рассказывались с большим мастерством, с учетом уровня развития воображения, мышления, с использованием наглядных методов в сочетании с образным, выразительным языком.

Ключевые слова: духовное наследие, народной педагогике, сказки, легенды, оды, дастаны, природосообразное воспитание гуманизм, народность, патриотизм, географические, исторические, социально-экономические, регионально - локальные условия.

Узбекский народ имеет богатое духовное наследие, уходящее корнями в глубь веков Средней Азии и действительно, этот народ испокон веков имел громадную единую территорию, единый язык и единую национальную культуру, куда входили Хорезм, Бухара, Самарканд, Ферганская долина и Сурханский оазис. На этой земле жили и творили великие ученые-энциклопедисты Востока Абу Али Ибн Сина (Авиценна), Аль Хорезми, Абу Райхан Беруни, Аль Фаргани, Алишер Навои, АмирТимур, Улугбек, Бабур, аль Хаким ат -Термези.

Богат узбекский фольклор: в нем сконцентрированы все оттенки и нюансы народной педагогики и народной психологии. Нашествия арабов, монголов, джунгар, длившиеся много веков, значительно повлияли на развитие цивилизации Средней Азии. Несмотря на варварское нашествие Чингисхана тюркский народ сохранил самобытную культуру, язык, почти не подвергая его деформации.

Удивительно и то, что изречения, философские мысли устно, слово в слово передавались из поколения в поколение на протяжении многих веков. Это тоже свидетельствует об этнопсихологических особенностях народа.

В соответствии со своеобразными особенностями социально-экономических, культурно-исторических, природно-климатических условий у тюркских народов, в частности, у узбеков сложились свои требования к обучению и воспитанию детей и молодежи. Народная педагогика располагала многочисленными средствами, методами и приемами воспитания, подготовки подрастающего поколения к самостоятельной трудовой жизни. В воспитании детей широко использовались все жанры устного народного творчества. Сказки и легенды, оды и дастаны рассказывались с большим мастерством, с учетом уровня развития воображения, мышления, с использованием наглядных методов в сочетании с образным, выразительным языком. В арсенале народной педагогики имелись своеобразные средства и приемы воспитания - благословение, клятва, песенные состязания и др.

Народная педагогика является главным источником педагогической науки. Еще классики педагогики до нашей эры Сократ, Платон, Аристотель педагоги-классики, такие как Я.А.Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Сен-Симон, Джон Локк и другие впервые обосновали принцип природосообразности воспитания, проникнутый духом гуманизма, народности, патриотизма, который является величайшим вкладом в развитие подлинно научного учения о воспитании.

В нашей республике вопросы основ научных исследований, методология научного творчества, методологические-дидактические основы междисциплинарных отношений, методология педагогической науки и педагогических исследований, методология природосообразного воспитания, методологические аспекты подготовки студентов естественного-научного мировоззрения философии образования исследованы такими учеными, как М.Очилов, К.Зарипов, К.Хошимов, Д.Рузиева, Н. Азизходжаева, Р. Мавланова, С.Нишонова, О.Мусурманова, Ш.Юзликаев, Ш.Ш.Олимов, Б.Азизов, Б.Ходжаев, Н.Шермухамедова.

Из стран Содружества Независимых Государства (СНГ) ученые В.А.Сластенин, Е.Бережнова, Н.Борытко, М.Дубова, В. Загвязинский, В.Краевский, В.Билинский, В.Казлова и др. проводили научные исследования по структуре и компонентам методологической системы природосообразного воспитания, моделям формирования методологической системы природосообразности и культуросообразного воспитания

будущих учителей в общеобразовательных школах по научно-гносеологическим основам педагогических исследований.

Из зарубежных ученых Н.Линда, С.Ахужа, С.Панда, М.Бухманн, Л.Маргулие, Ж.Хассан, Б.Велдками, У.Кипперс, У. Ван дер Клей изучали методологию исследования по руководству инновациями, методологические вопросы, систему природосообразности и культуросообразности воспитания в подготовке учителей.

Исследования многих ученых доказывают, что воспитание детей невозможно рассматривать вне реальных процессов жизни и быта народа, географических, исторических, социально-экономических, регионально - локальных условий, определяющих своеобразие, как средство воспитания, так и особенности организации процесса воспитания учащихся.

Однако недостаточно исследованы особенности, возможности использования традиций природосообразного воспитания узбекского народа в условиях полиэтничности. Эта ситуация характерна для узбеков, проживающих в различных регионах нашей страны. Качественно иные условия (другая природа, разнообразное этническое окружение, многообразие культур, иной уклад жизни и др.) предъявляют новые требования к природосообразному воспитанию узбекских детей в семье и в школе. Вхождение в новую среду социального существования всегда связывается с изменением привычного образа жизнедеятельности и требует адаптации к данным условиям .

Изучением многих литературы и научно-исследовательских работ определено, что в педагогической теории и практике нет специальных работ по природосообразному воспитанию средствами народной педагогики Республики Узбекистан.

Возникновение объективного противоречия между необходимостью в природосообразном воспитании учащихся средствами народной педагогики и недостаточной обоснованностью педагогических условий, путей и средств организации этого процесса наблюдается как в учебной, так и внешкольной формах школах Узбекистана, к которым можно отнести такие **задачи** :

1. Определить и изучить историко-теоретический анализ различных подходов к раскрытию содержания принципа природосообразности.

2. Теоретически обосновать специфику природосообразную значимость узбекской народной педагогики.

3. Осуществление педагогических условий и возможности учебно – воспитательного процесса, разработать модель природосообразного воспитания узбекских школьников.

4. Разработать содержание, формы и методы природосообразного воспитания узбекских школьников.

5. Определить критерии и уровни природосообразного воспитания учащихся средствами народной педагогики в узбекских школах Республики Узбекистан.

В процессе развития креативных способностей учащихся по природосообразному воспитанию к экспериментальным работам привлечены учащиеся общеобразовательных средних школ Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. В исследовании использованы такие методы как анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение философской и психолого-педагогической литературы, беседа, анкетирование, опрос, наблюдение, рефлексивный анализ наблюдаемых явлений, изучение школьной документации, изучение опыта народного воспитания, педагогический эксперимент,

анализ результатов опытно-экспериментальной деятельности, количественный и качественный анализ, а также методы статистической и графической обработки экспериментальных данных, они состоят из следующих: 1. Выявление сущности природосообразной значимости узбекской народной педагогики, определение индикатора обеспечения продуктивности, ориентированной на полях и исследование, непосредственно и косвенно связанного с пониманием профессиональных творческих задач процесса формирования методологической культуры у будущих учителей и развитие системы природосообразного воспитания в обществе; 2. Определение педагогико-психологических особенностей формирования педагогики в природосообразном воспитании учащихся, раскрытие механизмов профессионального саморазвития к минимализации уровня воздействия объективных и субъективных рисков по усвоению методической рефлексии и эмоционально-ценностного отношения системы природосообразного воспитания в народной педагогической школе Узбекистана; 3. Определение и обоснование критериев и уровня природосообразной воспитанности учащихся, разработка модели природосообразного воспитания учащихся узбекских школ на основе инновационного мышления и формирования методологической системы природосообразного воспитания учащихся средствами народной педагогики и её практико-ориентированное обеспечение; 4. Разработана рефлексивная технология развития природосообразности учащихся на основе формирования эмоционально-образных интеллектуально-творческих, рефлексивных навыков и обеспечение информационно-когнитивных, операционно-функциональных компонентов, определение и обоснование критериев уровня природосообразной воспитанности учащихся, раскрытие возможности использования средств народной педагогики в природосообразном воспитании учащихся узбекских школ. По результатам исследования выявлено: разработка диагностических средств по определению уровня развитости система природосообразности воспитания учащихся; разработка программы кружковых занятий, что такое природосообразное воспитание среди учащихся и «круглый стол» для учителей; разработка комплекса рефлексивной техники и методов развития системы природосообразного воспитания учащихся; издание методического пособия «О природосообразном воспитании учащихся».

Подводя итог можно сказать, что научная значимость результатов исследования определяется вооружением учащихся знаниями о сущности природосообразного воспитания и на этой основе развивать их творческое мышление; сформировать способность принять учащимися природосообразного воспитания школьников средствами народной педагогики, к котором относятся: творческая инициатива, энтузиазм, надёжность, бережное отношение к природным богатствам. Обоснование целостного процесса природосообразного воспитания школьников средствами народной педагогики, где ведущая роль отводится деятельности, ориентированной на предметный продуктивный результат и формирование социального опыта воспитанников, организуемой в соответствии с природой ребенка во взаимосвязи с социокультурными процессами, учетом регионально-этнических особенностей, гармоническим взаимоотношением человека с природой, а содержащиеся в нем теоретические положения и выводы, а также методические рекомендации по организации природосообразного воспитания способствуют совершенствованию воспитательного процесса в национальной школе; материалы данного исследования могут быть использованы учителями, руководителями

общеобразовательных школ; преподавателями педвузов; студентами педагогических колледжей и вузов.

Литература

1. Виноградова Н.Д. Принцип природосообразности в свете междисциплинарных исследований//Методологические проблемы междисциплинарных исследований в образовании. - М.;ИТП и МИО РАО, 1994. - 0,35 п.л. (Деп. ОЦНИ "Школа и педагогика" ИТП и МИО РАО).
2. Коменский Я.А. Антология гуманной педагогики. - М., 1996.
3. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие / Сост. В.М.Кларин, А.Н.Джурицкий. - М.: Педагогика, 1989.
4. Кумарин В.В. Педагогика природосообразности и реформа школы. - М.: Народное образование, 2004. - 624 с.
5. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения в 2-х томах. Т.2. - М., 1981.
6. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения в 3-х томах. Т.3. - М., 1961-1965.
7. Пискунов А.И. Природосообразности принцип// Педагогическая энциклопедия - М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1966. - Т. 3.
8. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии. Т.1.// Собр. соч. в 11 т. Т.8. - М.-Л., 1950

ПРОЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Гусейнова Татьяна Владимировна

доктор педагогических наук,

профессор кафедры современного русского языка

Российско-Таджикский (Славянский) университет

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.М.Гурсунзаде 30

Тел.: (+992) 919 05 48 55

E-mail: maori-ma@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, имеющие место в преподавании русского языка в средних общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения. Автор указывает на взаимосвязь школьного лингвистического образования и профессиональной подготовки учителей неродного (русского) языка, а также перечисляет примерные мероприятия, которые способствовали бы повышению мотивации изучения русского языка учащимися. В статье также приводится краткий обзор форм аттестации учителей русского языка.

Ключевые слова: качество обучения, система образования, аттестация учителя, повышение квалификации, педколледж, педагогический вуз, мотивация обучения.

Среди *важнейших трудностей*, которые переживает наша средняя школа в аспекте обучения неродным (иностраным) языкам – как русскому, так, вероятно, и

английскому, – можно перечислить следующие: 1) профессиональная некомпетентность некоторых выпускников педколледжей и педуниверситетов; 2) несоответствие требованиям лингводидактики некоторых действующих учебников русского языка (о чём мы уже говорили); 3) неподготовленность учителей к работе по компетентностному подходу; 4) слишком большое количество учащихся в классах, что не позволяет учителю реализовывать формы работы, соответствующие компетентностному подходу; 5) недостаточный уровень мотивации изучения неродного языка.

Но есть *сопутствующие (фоновые) трудности*, достаточно существенные: отсутствие мотивации обучения у учащихся в целом; падение авторитета учителя и нежелание учителей работать в полную силу; чрезмерное увлечение школьников новейшими электронными средствами связи – смартфонами – и нежелание обращаться к книге как традиционному и уникальному источнику знаний и гуманистических идей, отсутствие желания читать художественную и учебно-научную литературу; неразработанность методики обучения различным учебным предметам с применением электронных информационных средств и (часто) отсутствие возможности их использовать как учащимися, так и учителями. Все перечисленные аспекты теснейшим образом связаны между собой.

Профессиональная непригодность некоторой части выпускников педагогических колледжей и педуниверситетов приводит к тому, что, например, в Кулябе городское управление образованием вынуждено организовывать специальные объединения учителей русского языка близлежащих школ для оказания методической помощи молодым русоведам, которые не умеют ни читать, ни говорить правильно по-русски; там же организуются специальные профессиональные конкурсы именно для молодых учителей, чтобы стимулировать рост их педагогического мастерства. А как обстоит дело в других городах и отдалённых сельских школах?

Для студентов педагогических колледжей и вузов у нас в республике нет единых учебников и учебных пособий, созданных с учётом получаемой педагогической специальности. Общеобразовательные предметы студенты педколледжей изучают по учебникам для средней школы. Встаёт вопрос, как обстоит дело с новейшими учебными пособиями и учебниками по специальным дисциплинам психолого-педагогического цикла, в том числе по методике преподавания иностранных языков в педуниверситетах и педколледжах.

Можно обратиться к международному опыту подготовки учителей. В настоящее время в мире сформировалась новая парадигма педагогического образования, в основу которой положена типология профессиональных знаний, умений и компетенций учителя. В профессиональное обучение учителя внедряются различные направления: проектно-ориентированная учебная программа, проблемно ориентированная программа, содержание которых определяется идеями конструктивизма (Ж. Пиаже и Л.С. Выготский), важные как для обучения школьников, так и для обучения педагогов: обучение проходит во взаимодействии с сообществом, контекстом, культурой [2].

Изменяющиеся модели обучения всё больше ориентированы на усиление практической подготовки учителя, она становится непрерывным процессом, который включает несколько этапов: обучение в университете, развитие учителей на рабочем месте в школе и повышение квалификации.

В школах для молодых учителей вводится система наставничества, выделяется специальное время на мероприятия по обмену опытом – от 15 до 25 часов учителя тратят на совместную подготовку к урокам. Повышению квалификации уделяется серьёзное внимание, например, в Сингапуре учитель должен повышать свою квалификацию не менее 100 часов в год и в своей, и в чужой школе, на курсах и в университетах [2].

Важную роль играет отбор абитуриентов педагогических вузов в Дании, Литве, Сингапуре. Он включает конкурсный экзамен, собеседование, мотивационные и психологические тесты, письменные вопросы, двухступенчатый отбор. Чтобы получить должность педагога, претендент, уже имеющий документ о высшем педагогическом образовании, проходит экзамен.

Аттестация учителей сейчас у нас в республике практически не затрагивает их профессиональную деятельность. Учителю задаются такие вопросы, которые имеют отдалённое отношение к его обучающей деятельности, и чисто формально проверяется наличие опубликованных учителем статей.

Однако, чтобы написать что-то интересное, проверенное на собственном опыте, надо сначала прочитать, изучить предлагаемые новые методические приёмы и методы обучения, испытать их в своём классе и уже потом делать обобщения. Вообще аттестационное требование к учителю как основное - писать в год по одной методической статье, на наш взгляд, спорно.

Модернизация образования, которая активно осуществляется в настоящее время, диктует новые требования к личности педагога как ключевой фигуре самого многочисленного и самого ответственного уровня образовательной системы – средней школы – требует от него знания инновационных изменений в сфере современного образования. Поэтому вопрос организации аттестации учителя требует особого внимания. Прежде всего, необходимо создание положительного психологического климата в процессе аттестации и проявление доброжелательности. Аттестация должна быть прозрачной, комплексной, систематичной, чтобы обеспечивать профессиональный рост учителя, должна мотивировать его на совершенствование своей обучающей деятельности, повышение собственного профессионального уровня, ориентированность на сотрудничество. Следовательно, важно профессионально-личностное формирование как будущего учителя, так и педагога-практика.

Все эти мысли, как и перечень профессиональных компетенций учителя по каждой специальности, должны быть заложены в «Положение об аттестации учителя-предметника», которое необходимо широко обсудить с учителями. Комплексность аттестации предполагает всестороннюю оценку деятельности учителя, включающую следующие компоненты: лист самооценки, план профессионального развития, наблюдение урока членами аттестационной комиссии, беседа-интервью с учителем, анализ наглядных материалов учителя, обучающих материалов, используемых учителем в обучении [1]. Основным вопросом при аттестации учителя-руководителя должен быть о целях, формах, методах и средствах обучения. Если учитель эти аспекты своей работы понимает неверно, значит, и обучение строит неверно, потому что учитель должен всегда видеть перспективу своей деятельности.

Для школы, особенно для преподавания неродного или иностранного языка, важно создание мотивирующей образовательной среды, которая обеспечивается

введением компетентностного подхода. Он является составной частью инклюзивного образования.

Инклюзивное образование (ИО) – это организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, психологических, сенсорных, культурных, языковых и др. особенностей, вместе со своими сверстниками участвуют в образовательном процессе и внеклассных мероприятиях. При этом учитель обязан быть, в том числе и психологом, чтобы учитывать различные образовательные потребности каждого учащегося. Инклюзивное образование соответствует социальной модели понимания особенностей развития детей и вообще людей, что предполагает в обучении гибкость системы образования. Гибкость системы образования реализуется комплексом мероприятий по организации обучения и оценке качества результатов образования.

Наиболее существенные для образования, на наш взгляд, мерами устранения барьеров, вызванных жесткими или негибкими методами преподавания, являются:

1) многочисленные средства представления содержания обучения (учитель предоставляет учебную информацию и содержание темы по-разному, чтобы дети с различными особенностями восприятия могли их усвоить);

2) многочисленные средства для выполнения школьниками учебных действий и выражения своего знания, понимания и представления (дифференцируются способы, которыми учащиеся могут выразить то, что они поняли, знают);

3) множество способов вовлечь учеников в учебный процесс (эти разнообразные способы стимулируют интерес и мотивацию к обучению).

Инклюзивное образование позволяет развивать социально-эмоциональное обучение, направленное на развитие основных социально-эмоциональных навыков, знаний и установок детей и взрослых, которые включают пять составляющих: 1) самосознание (распознавание эмоций своих и другого человека, их интенсивности и ограничений), 2) самоуправление (управление эмоциями и поведением для достижения целей), 3) социальное признание (понимание и эмпатия), 4) ответственные решения (этический и конструктивный выбор в личном и социальном поведении), 5) навыки взаимоотношений (формирование позитивных взаимоотношений в командной работе и эффективное преодоление конфликтов).

Эти нюансы психологии личности и её поведения в коллективе учитель должен видеть и предпринимать педагогические меры для их совершенствования. Но прежде их надо осознать в рамках методики компетентностного подхода, куда входит понимание компетенций как ожидаемых целей обучения, овладение приёмами формативного и итогового оценивания, представление о способах создания учебных ситуаций как значимых единиц учебного процесса. Для этого, нам кажется, необходимы и административные меры – необходимо урегулировать количество учащихся в классе. На языковых уроках должно в обязательном порядке быть деление учеников на подгруппы. Кроме того, для поднятия престижа русского языка среди учеников можно сделать выпускной экзамен по русскому языку в Центре национального тестирования обязательным.

Существенным препятствием в реализации идей компетентностного подхода оказываются некоторые традиции в образовательной системе. Они есть в разных странах: в Иране, например, где дети учатся с 5 лет, и обучение построено на механическом

запоминании сур из Корана, даже взрослые ученики-иранцы – на уровне послевузовского обучения – воспринимают только один метод обучения – зазубривание учебного материала, т.е. креативность, творческий подход как одна из ключевых компетенций будет проявляться слабо. Как и европейцы, иранцы не представляют, что такое устный (традиционный) экзамен, где можно рассуждать, говорить о своём понимании какой-либо темы.

В европейских школах, где в основе всего, и образования в том числе, европейские ценности, классы формируются по интересам, в соответствии с этим уроки математики могут проходить, например, в спортивном зале, чтобы показать параллельные прямые, или в зоопарке на экскурсии... Там перед учителем не стоит задача научить всех учащихся своему предмету. В итоге некоторые учащиеся, окончив основную общеобразовательную школу, не умеют читать на родном языке.

Особенностью общего среднего образования в нашей республике является авторитарность, которая, можно сказать заложена в представлении и учеников, и родителей, и, соответственно, учителей.

Для улучшения ситуации с языковой подготовкой школьников и повышения мотивации обучения можно было бы провести ряд мероприятий в масштабах республики, какого-либо региона или города, среди которых:

- проведение конкурса среди учителей русского языка и литературы общеобразовательных школ республики «Лучший педагог-русист»;
- проведение семинара для руководителей городских, районных и школьных методических объединений учителей русского языка и литературы по внедрению в учебный процесс инновационных технологий;
- для младших и старших школьников (отдельно) и студентов было бы полезно проведение в различных регионах республики конкурса знатоков русского языка "Русский язык - ключ к познанию мира", фестивалей и форумов русского языка, включающих испытания на знание загадок, поговорок, песен на русском языке, стихотворений, прозаических произведений из русской классики;
- для школьников целесообразно было бы проведение творческих конкурсов, включающих написание сказок, стихов, рассказов и пьес;
- среди творческой молодёжи вызвал бы огромный интерес конкурс для молодых авторов, предполагающий написание на русском языке рассказов и повестей, драматических произведений;
- проведение республиканского смотра-конкурса школьных самодеятельных коллективов, включающего постановку силами учащихся детских спектаклей на русском языке;
- создание учебного словаря русского языка в бумажном и электронном варианте, а также хрестоматии по русской литературе;

Все перечисленные в докладе факторы следует рассмотреть и по возможности учесть, чтобы совершенствовать систему школьного обучения в целом и преподавание неродных (иностраных) языков, в частности.

Литература

1. Дюшеева Н.К., Низовская И.А. Хамзина С.А. Альтернативные подходы к аттестации учителей // Известия РАО. – 2021. - №3. – С. 139-146.

2. Тагунова И.А. Педагогическое образование за рубежом в эпоху глобальных перемен//Известия РАО. – 2021. - №1-2. – С. 91-106.
3. Китикарь О.В., Левченко Н.В. Развитие профессионально значимых качеств личности будущих педагогов в поликультурной образовательной среде вуза //Известия РАО. – 2021. - №1-2. – С. 30-39.
4. Рындак В.Г., Жирнова А.И. Речевая креативность будущего учителя: теория и опыт России и Китая //Известия РАО. – 2021. - №1-2. – С. 10-23.
5. Позднякова О.К. Формирование творческой личности будущего учителя //Известия РАО. – 2021. - №1-2. – С. 127-134.

РОЛЬ РЕЧЕВЫХ РАЗМИНОК НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Лутфуллоева Замира Махмадуллоевна

преподаватель общеуниверситетской кафедры русского языка
Российско-Таджикского (Славянского) университета,
ул. М. Турсунзаде 30, 734025, Душанбе,
Республика Таджикистан
Тел: 919930476
E-mail: manonzodaf@mail.ru

Аннотация. В статье говорится о методике проведения речевых разминок на уроках русского языка в национальной школе. Русский язык является одним из сложных предметов. От организации этой важной части урока во многом зависит успех урока в целом. Роль речевой разминки резко возрастает в условиях обучения при отсутствии русской речевой среды.

Ключевые слова: речевые разминки, лексический запас, языковое чутьё, полезная информация, коммуникативная компетенция, познавательный характер.

Психолог - лингвист Н. И. Жинкин писал: " Речь - это канал развития интеллекта. Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания " [1, с. 223].

Речь человека обогащается и совершенствуется на протяжении всей жизни. Но самым важным периодом её развития является период детства, когда идет интенсивное освоение средств языка, пополнение и активизация словарного запаса, постижение тайн письма и чтения.

Русский язык является одним из важнейших предметов в школе. Сформировать развитую речевую культуру у школьника, отвечающую потребностям современного общества - это одна из ключевых задач учителя. Необычайно богат лексический запас русского языка: он обогащается всё новыми и новыми лексическими единицами буквально каждый день, которые делают речь более привлекательной, разнообразной и универсальной. Одним из средств обогащения словарного запаса школьников являются речевые разминки. Как правило, они являются первой структурной составляющей урока. Главная цель речевой разминки заключается в том, чтобы настроить ребят на работу;

привить определенную культуру пользования речевым аппаратом; воспитать у учащихся чувства ответственности и за то, что они говорят, и за то как они произносят речь.

Перед учителем стоит серьёзная и важная задача - научить детей пользоваться даром слова, раскрыть загадки, тайны и возможности русского языка.

Как известно, каждый урок имеет различную структуру и содержание в зависимости от того, какие именно умения и навыки формируются на том или ином уроке. Но не зависимо от вида и типа урока в организации урока большое значение имеет его начало, которое создает определенный тон и придает всему уроку определенную окраску. Речь идет о речевой разминке (зарядке) - обязательном компоненте современного урока русского языка. Занимая важное место в структуре урока, именно речевая зарядка должна соответствующим образом подготовить учащихся, настроить их, дать определенный толчок и направление всей последующей работе на уроке.

В структуре урока речевой разминке обычно отводятся 5-6 минут для организации учащихся, мобилизации их сил и внимания к основной части урока, для психологического настроя, для активизации их мыслительной и речевой деятельности. Такое ограничение во времени делает речевую разминку одним из ответственных и трудных этапов урока, так как каждому виду работы (беседа по картине или по увиденному или услышанному, заучивание стихотворения или песни с голоса учителя или под фонограмму, словарные диктанты - орфографические или синтаксические пятиминутки и т.д.) уделяются даже не минуты, а секунды. Причем быстрая сменяемость видов работы требует, чтобы разминки содержали новизну и занимательность, были доступными для учащихся, носили познавательный характер, формировали устойчивый интерес к русскому языку, расширяли общий и лингвистический кругозор учащихся, развивали устную речь.

Из всего вышесказанного следует сделать вывод: для того чтобы время, отведенное на речевую зарядку, было использовано методически правильно и с максимальной отдачей, нужно тщательно продумать структуру этого важного элемента урока: содержание лексического материала (пословицы и поговорки, скороговорки и загадки, небольшие стихотворения и песни), варианты работы с текстом, распределение времени на каждый вид работы.

Речевые разминки можно условно разделить на три группы в зависимости от того, какой именно аспект языка подлежит усвоению (орфография или лексика, фонетика или синтаксис).

1. Орфоэпические (фонетические) разминки, главная цель которых - развитие и совершенствование произносительных навыков, правильного произношения сначала отдельных, трудных для произношения звуков, затем звукосочетаний, предложений, отработка звука в потоке речи. Очень эффективно этот процесс проходит при разучивании небольших детских песен.

2. Орфографическая разминка, главная цель которой - развитие и совершенствование орфографических навыков, орфографической зоркости. Форма проведения - словарные диктанты, одной из разновидностей которых, вызывающих интерес у школьников, является дубль - диктант, познавательные короткие тексты с пропущенными орфограммами, загадки, пословицы и поговорки.

3. Комплексные речевые разминки, в процессе работы над которыми можно отрабатывать многие аспекты языка. Пожалуй, это самый интересный и результативный

вид речевой разминки. Форма проведения её может быть самой разнообразной: это и задания на перевод, и задания ситуативного характера, и задания креативные, развивающие творческие задатки учащихся, их языковое чутьё.

Комплексные речевые разминки могут быть построены по следующему сценарию:

1. Постановка перед учащимися проблемы или объяснение задания.
2. Выразительное чтение текста учителем.
3. Семантизация незнакомых слов и выражений.
4. Отработка отдельных, трудных для произношения слов.
5. Беседа по содержанию текста.
6. Выразительное чтение текста учащимися.
7. Заучивание текста с голоса учителя.
8. Выполнение различных заданий творческого характера по тексту и в связи с

текстом.

При подготовке материала к речевым разминкам следует обратить внимание на следующие моменты: тексты для речевых разминок должны быть краткими, доступными, соответствовать новой или пройденной теме урока (связь с лексической или грамматической темами) - в этом случае устанавливается органическая связь между текстом разминки и знаниями учащихся.

От организации этой важной части урока во многом зависит успех урока в целом. Следует отметить, что роль речевой разминки резко возрастает в условиях обучения при отсутствии русской речевой среды, так как она переключает детей на активную речевую деятельность, которая не имеет поддержки за пределами урока.

Разминки на уроках русского языка не должны быть однообразными, утомительными, скучными - ученики должны участвовать в них с удовольствием. Только тогда эта работа принесёт максимальную пользу.

Следует отметить, что задания по той или иной разминке могут выполняться в течение нескольких уроков, связанных единой темой.

Предлагаемые варианты речевых разминок могут быть использованы на уроках русского языка в зависимости от возможностей и уровня знаний учащихся, от цели и темы урока, от характера изучаемого материала. Но главное - всё зависит от мастерства и фантазии учителя от его изобретательности, творческого начала.

Речевая разминка. Дидактическая игра - конкурс

"Собери слова вместе " (1)

Все ученики класса делятся на три команды (по рядам). На доске запись: " Посуда ", " Одежда и обувь ", " Школьные принадлежности ". Ученики каждого ряда по очереди подбирают самостоятельно и записывают по одному слову в столбик на доске под своим заголовком. Проигрывает тот ряд, в списке которого оказалось меньше слов.

Образец:

Посуда: чашка, чайник, стакан, ложка, сковорода, кастрюля, тарелка, вилка и др.

Одежда и обувь : майка , рубашка, плащ, платье, куртка, пальто, шапка, шарф, брюки, сапоги, туфли, босоножки, кроссовки и др.

Школьные принадлежности: тетрадь, дневник, учебник, портфель, карандаш, ручка, резинка, пенал и др.

Речевая разминка " Рассыпная загадка" (2)

Я несла вам такую хорошую загадку, но она упала и рассыпалась, на месте остались только первые слова каждой строчки. Помогите, пожалуйста, собрать её, а потом отгадайте. А, может быть, кто-нибудь сможет нарисовать отгадку?

В, дорожки, у, огороде, В огороде у дорожки
Стоит, на, солнышко, ножке. Стоит солнышко на ножке.
Только, лучи, жёлтые Только жёлтые лучи
У, не, горячи, него. У него не горячи.
(Подсолнух).

Загадку можно заранее написать на доске. Другой вариант - динамичная таблица. Если дети затрудняются в ответе, можно предложить им игру " Выбери нужное слово!", где записать такие слова: подснежник, роза, подсолнух, сирень.

Речевая разминка " Ветер, ветер... " (3)

Учащимся предлагается следующая проблемная ситуация: " Прослушайте стихотворение. Мне кажется, что здесь что-то не так, а что именно? Давайте попробуем разобраться вместе! ",

- (1) Ветер, ветер, ветер,
- (6) В почерневший сад,
- (7) Тучи, тучи, тучи,
- (4) Грустные сидят.
- (5) Льётся дождь колючий.
- (2) Мокрый листопад,
- (3) Взрослые и дети
- (8) По небу летят.

Как вы думаете, как нужно переставить строчки, чтобы смысл стихотворения стал сразу же понятен? (Только первая и последняя строчки должны остаться на своих местах).

Речевые разминки, используемые на уроках русского языка в национальной школе, учат детей задавать вопросы, отвечать на них, принимать участие в диалоге со сверстниками, взрослыми и таким образом в процессе общения обогащать свой личный словарный запас.

В процессе речевых разминок дети узнают огромное количество полезной информации об окружающем мире, а не только учатся задавать вопросы. Кроме того, для ученика формулирование правильного вопроса - это прекрасный способ наладить контакт с учителем и получить ответы на свои вопросы. Использование мимики и жестов делает общение более выразительным, чувственным.

Речевые упражнения создают подходящие благоприятные условия для формирования умения взаимодействовать с партнёрами по учебному общению, то есть содействуют развитию коммуникативной компетенции учащихся национальных школ. На всех уроках необходимо применять данный приём развития речи. Уже после нескольких включений речевых разминок в структуру урока учитель убедится в том, что они благополучно решают речевые задачи и органично входят в совершенно любую тему урока. Динамичные и разнообразные, создавая обстановку интересного речевого общения,

они с первых минут настраивают на рабочий лад. Речевые разминки легко вписываются в тему урока, так как гибки по своему тематическому содержанию.

Таким образом, занимательность в обучении должна обязательно сочетаться с другими методами, приёмами, необходимыми для сознательного усвоения правил произношения и правописания и для выработки у обучающихся навыка применять полученные знания на практике. Сочетание занимательности с другими приёмами преподавания поможет обучающимся усвоить грамматические правила и навыки, обеспечит развитие духовно - нравственных ценностей.

Литература

1. Баринаева Е.А., Боженкова Л.Ф., Лебедев В.И. Методика преподавания русского языка / Е. А. Баринаева.- М: Просвещение, 1974.-367 с.
2. Баранникова И.В., Грекул А.И. Методика начального обучения русскому языку в национальной школе. - Л. : Просвещение, 1984.-312 с.
3. Гусейнова Т.В., Норова Л.В., Самадова И.Н., Чигрина В.Г. Учебно-методическое пособие. -2-е изд., испр. и доп.-Душанбе: РТСУ, 2016.-138 с.
4. Стрижева К. Н. Формирование речевых умений младших школьников при создании сочинения - описания // Молодой ученый. 2014. №21. С. 173.
5. Филиппова Л. В. Словарная работа как средство формирования коммуникативных умений младших школьников // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. --- №11 . 2014. С 800-803.

СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Зикиряева Мухиба Аббосовна

кандидат филологических наук,
ГОУ «ХГУ имени академика Бободжона Гафурова»
735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд,
переулок Б. Мавлонбекова, 1
Тел: (+992) 92 620 00 90
E-mail: muhibazikriaeva@gmail.com

Касымова Инобат Тухтабоевна

кандидат филологических наук,
ГОУ «ХГУ имени академика Бободжона Гафурова»
735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд,
переулок Б. Мавлонбекова, 1
Тел: (+992) + 992 92 720 32 35
E-mail: qosimova@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена изучению проблем активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, признанной одной из основных проблем

методики преподавания. Ее актуальность обусловлена поиском и необходимостью разработки оптимальных методических приемов и средств обучения.

Ключевые слова: Способы активизации, методика преподавания дисциплин, оптимальные методические приемы, средства обучения.

Известно, что активная познавательная деятельность способствует повышению качества знаний учащихся и развитию интереса к изучению предмета. В настоящее время в методике преподавания русского языка уделяется пристальное внимание методам стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся, в особенности в системе образования национальных школ. Актуальность данного направления объясняется тем, что эффективность изучения иноязычного материала и особенностей инонациональной культуры, во многом, зависит от степени развития их интереса, стимулируемого повышением активности учащихся посредством методов их активизации.

В связи с этим одной из значимых проблем современной методики преподавания иностранных языков, в частности русского языка, является разработка методов и приемов активизации деятельности учащихся в ходе изучения русского языка. Основной задачей данного метода является активизация интереса учащихся к изучению неродного русского языка и повышение познавательной активности учащихся за счет различных методов и приемов, направленных на развитие навыков самостоятельного «добывания» знаний учащимися, что придает школьникам уверенность в своих силах, дает возможность почувствовать радость победы. С учетом индивидуальных особенностей групп, на наш взгляд, необходимо достичь оптимальное сочетание индивидуальной, групповой и коллективной форм работы, поскольку такое отношение к изучению языка развивает интерес учащихся к изучению неродного языка.

Из чего следует, что активизация учебно-познавательной деятельности учащихся – одна из основных проблем методики преподавания. Ее актуальность обусловлена поиском и необходимостью разработки оптимальных методических приемов и средств обучения. Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что методы, приемы, формы активизации познавательной деятельности при правильном выборе их сочетаний позволяют реально менять ситуацию в образовательном процессе, стимулируют мотивацию и интерес к процессу обучения, в частности к изучению русского языка, развивают творческую активность и самостоятельность; активизируют мыслительную деятельность и диалогическое взаимодействие с другими участниками образовательного процесса; создают условия для полноценного развития личности. Поэтому главная задача, которая стоит перед педагогом – раскрыть творческий потенциал школьников, найти такие дидактические средства и такие методики, способствующие активизации их деятельности на уроке и повышение их интереса к изучению русского языка, являющегося языком межгосударственного и межнационального общения. Ввиду этого в данной работе предпринята попытка изучения и обобщения теоретических основ, касающихся роли и значения методов и приемов обучения при активации мыслительной деятельности учащихся и определения наиболее эффективных способов активизации деятельности учащихся на уроках русского языка.

Обращение к трудам великих дидактов показывает, что еще в древности педагоги и учителя обращали пристальное внимание к способам активизации обучения. Еще в

древние времена было известно, что умственная активность способствует лучшему запоминанию, более глубокому проникновению в суть предметов, процессов и явлений. «Ученикам следует - писал К.Д. Ушинский - передавать не только те или иные знания, но и способствовать самостоятельно без учителя приобретать новые познания» [7, 145].

Изучение теоретических материалов по проблеме исследования показывает, что изучению способов активизации учащихся посвящены труды ведущих методистов, педагогов, психологов и философов Я.А.Коменского, К.Д.Ушинского, П.Я.Гальперина, Д.Б.Эльконина и др. Так, структура учебно-познавательной деятельности исследована и описана Ю.К.Бабанским, А.А.Леонтьевым, СЛ.Рубинштейном и др. Теоретические и практические подходы к способам активизации деятельности учащихся можно увидеть в научных разработках таких ученых как Александрова Г.В. (Занимательный русский язык. М., 2004.), Буйко В.Б. (Русский язык в кроссвордах. Запоминаем трудные слова. –М., 2015.), Ванюхина А.А. (Использование заданий открытого типа как путь к осознанному образованию: развитие мотивации к творческой деятельности на уроках русского языка. – М., 2014.), Воронкова О.Б. (Информационные технологии в образовании: интерактивные методы / О. Б. Воронкова. - Ростов на Дону, 2010.) Головина Л.М. (Активизация познавательной деятельности учащихся. – М.: Проспект, 2003. – 242 с.), Зверева Н.М. (Практическая дидактика для учителя. –М., 2001) и других.

В течение многих десятилетий ученые, методисты, учителя-практики старались найти оптимальные методы и приемы, позволяющие активизировать познавательную деятельность учащихся. Методические аспекты активизации деятельности учащихся были рассмотрены в научных трудах Рамзаева Т.Г., Львова М.Р. «Методика обучения русскому языку в начальных классах: Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов.», Родина Е.В. «Нетрадиционный урок русского языка с элементами интеграции», Савинова С.В., Гугучкина Е.Е. «Нестандартные уроки в начальной школе: игры, соревнования, викторины, турниры, путешествия», Старшова С.Н. «Использование системы творческих заданий в процессе образовательной деятельности на уроках русского языка и литературы с целью развития креативных способностей учащихся» Хижнякова О. Н. «Современные образовательные технологии в начальной школе» и других, послужившие для нас важной теоретико-методологической основой для изучения, обобщения и исследования избранной научной темы.

Вопросы методики преподавания русского языка рассмотрены также в научных работах отечественных ученых-методистов – Ф.Шарифзода, Т.В.Гусейновой, С.Э.Негматова, М.Б.Нагзибековой, Л.Т.Рузиевой, С.Шербоева, Товбаевой М.М., М.Ф. Камоловой, М.Х. Ходжиевой, Н.Ф.Маджидовой, Т.М. Ашуровой, Якубовой А.А. и других.

В книге Гусейновой Т.В.– «Методика начального обучения русскому языку как неродному» (учебное пособие для студентов педагогических специальностей высших учебных заведений и педагогических колледжей) рассматриваются вопросы организации начального обучения русскому языку как иностранному в школах с таджикским языком обучения, рассматриваются методические промахи, допускаемые отдельными учителями, методические ошибки, имеющие место в учебниках для 2-4 классов таджикской школы.

Одной из немаловажных работ, выполненных в этом направлении, является диссертационная работа Камоловой М.Ф. на тему «Глагольная система в структуре учебников русского языка для таджикской школы», в которой на основе анализа учебных программ и учебников русского языка разработаны методические рекомендации по

совершенствованию учебников русского языка для таджикской школы с использованием эффективных систем упражнений с учетом этапа обучения, возраста учащихся и целей обучения. В работе этого ученого подчеркивается, что «В учебнике должны иметь место упражнения, способствующие развитию воображения, творческих способностей учащихся. Такие упражнения будут связаны в учебниках с подбором заголовков под ситуативными картинками, составление рассказов по сюжетным картинкам» [Камолова, 24].

Некоторые аспекты исследуемой темы затронуты в научных работах Шарифзода Ф. «Теория и практика интегрированного обучения на начальном этапе средней школы», Шербоева С. Лингвометодические основы изучения синтаксиса таджикского языка в средней школе, Маджидовой Н. Х. «Лингвокультурологический аспект обучения русскому языку в условиях формирования таджикско-русского билингвизма» и Ходжиевой М. Х. «Лингводидактические закономерности обучения фразеологизмам русского языка с национально-культурным компонентом в таджикской школе» и др.

Теоретические основы словарной работы в общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения с учетом лексической валентности слова разработаны в диссертационной работе молодого ученого Якубовой А. А. «Научные основы организации словарной работы по русскому языку в общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения с учетом лексической валентности (на материале 5-9 классов)», в котором представлены методической системы организации словарной работы по русскому языку, позволяющие активизации учебно-познавательной деятельности учащихся.

Вместе с тем, несмотря на большое количество научных разработок данная проблема не теряет своей актуальности и требует всестороннего изучения.

Применение приемов и способов, способствующих активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, на уроках по изучению русского языка позволяет не только повысить интерес к изучаемому предмету, но и проявить творческие способности, расширить знания, умения и навыки современного школьника.

Таким образом, как показывают современные исследования в рамках данной проблемы, при преподавании русского языка в национальных школах необходимо акцентировать внимание на различные приемы активизации деятельности школьников на уроке, к которым можно отнести дидактические игры и игровые приемы, нестандартные задания, задания с элементами занимательности, в частности ребусы, кроссворды, карточки с анаграммами, тезаурусы, графические диктанты, трехуровневые карточки, которые помимо определенной образовательной функции непосредственно стимулируют интерес обучаемых к изучаемому предмету.

К **способам**, способствующим активизации познавательной деятельности ученые - методисты относят следующие способы активизации учебной деятельности:

1. дидактические игры,
2. занимательные материалы,
3. проблемное изложение знаний,
4. решение нестандартных лингвистических задач,
5. творческая работа учащихся,
6. использование информационных технологий
7. межпредметная интеграция,
8. использование нетрадиционных типов уроков.

Изучение и обобщение методической литературы по исследуемой проблеме показывает, что дидактические игры в основном используются на занятиях с использованием:

- 1) ролевых игр и инсценировок;
- 2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (урок-конкурс, урок-путешествие, урок-презентация);
- 3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно предлагаются на традиционном уроке (найди орфограмму, произведи один из видов разбора и т.д.);
- 4) использование целевых игр на определенном этапе урока.

По мнению ученых, использование дидактических и ролевых игр в процессе преподавания русского языка способствует включенности каждого ученика в процесс изучения русского языка, как в составе команды так и личным участием. Следует отметить, что игровые задания должны быть подобраны так, чтобы их выполнение было связано с определёнными сложностями. С другой стороны, задания должны быть доступны каждому участнику, поэтому необходимо, во-первых, учитывать уровень участников игры; и, во-вторых, задания подбирать от легких (для отработки учебного навыка) до тех, выполнение которых требует значительных усилий (формирование новых знаний и умений).

Учеными методистами предлагается выделять шесть основных **методов** обучения школьников русскому языку, способствующих повышению степени самостоятельности и активности деятельности учащихся, к которым можно отнести:

1. Объяснительно-иллюстративные, признанный своеобразным способом подачи знаний, предусматривающий просмотр фильмов и демонстрацию наглядных средств, способствующие лучшему восприятию и осознанию новых знаний. Этот метод в процессе обучения используется преимущественно на всех занятиях по обучению русскому языку, составляя при этом его основную часть.

2. Репродуктивные методы, являющиеся еще одними методами активизации познавательной деятельности, можно определить как способ подачи информации, ориентированное на развитие познавательного интереса учащихся. Репродуктивные методы в структуре предмета и классно-урочной системе аналогично предыдущим используются в течение урока.

3. Проблемное изложение, используемое как основная «линия» урока, учащее школьников мыслить, вести познавательный поиск.

4. Мозговой штурм подразумевает еще один способ подачи информации, представляющий собой единство двух моментов – выдвижении идеи и их развития.

5. Эвристические методы определяются как некий способ подачи информации, во время которого педагог привлекает детей к самостоятельному решению возникшей проблемы при помощи активного самостоятельного поиска.

Таким образом, анализ исследуемой проблемы позволяет сделать вывод о том, что активизация учебно-познавательной деятельности побуждает учащихся к целенаправленному изучению иноязычного материала, позволяет им преодолеть стереотипы и языковой барьер, способствует активизации познавательной и умственной деятельности учащихся на всех звеньях учебного процесса, а также повышению их

интереса, творческой самостоятельности в усвоении знаний, формировании умений и применения их на практике.

Литература:

1. Активные методы обучения в учебном процессе. Метод. рекомендации. –М., 1988. 2. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении/ Под ред. Г.И. Щукиной. –М., 1994.
2. Аванесова, Н. В. Дидактическая игра как форма организации обучения / В. Н. Аванесова. – М.: Просвещение, 1992. – 215 с.
3. Гусейнова Т.В. Практическая направленность методической подготовки учителей русского языка: Автореф. дис. д-ра пед. наук. – Душанбе, 1998. - 38 с.
4. Камолова М. Ф. Глагольная система в структуре учебников русского языка для таджикской школы: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.02. – Душанбе, 2010.
5. Негматов С. Э. Научные основы обучения лексике таджикского языка в условиях формирования русско-национального билингвизма. Дис. док. пед. наук. М. 1991. - 350 с.
6. Ушинский, К. Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / К. Д. Ушинский. – М.: Педагогика, 1989. . – Т. 4. – 528 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Розикова Саодат Розиковна

кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка для нефилологических факультетов

Таджикский национальный университет

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, пр.Рудаки, 19

Тел.: (+992) 000 33 32 00

E-mail: laylo.hasanov@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена проблеме эффективности применения мультимедийных технологий на уроках русского языка. На основе научных работ исследователей рассматриваются особенности внедрения информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс, раскрывается понятие «мультимедийные технологии».

Ключевые слова: мультимедийные технологии, ИКТ, электронный учебник.

Стремительное развитие компьютерных технологий в современном мире постепенно охватывает все сферы жизнедеятельности общества, в том числе образование. Возникает вопрос: как эффективно использовать колоссальные возможности технических средств в образовательном процессе? За последнее время появилось большое количество исследований, описывающих опыт применения ИКТ в преподавании предметов гуманитарного цикла. Несмотря на это, методика использования информационных технологий на уроках литературы разработана недостаточно. Проанализировав результаты научных исследований, можно выделить следующие особенности применения ИКТ в образовании:

➤ ИКТ позволяют реализовать принципы дифференцированного и индивидуального подходов в обучении. Компьютерные средства обучения помогают учащимся самостоятельно работать с учебными материалами и решать, как их изучать, как применять интерактивные возможности программ, как организовать совместную работу в группе. Индивидуальная образовательная программа может включать различные информационные средства и использоваться в виде самостоятельного освоения предмета, выполнения индивидуального задания в классе, работы с модульной частью электронного пособия.

➤ В процессе применения ИКТ происходит развитие личностных качеств обучаемого: наглядно-образного, теоретического, творческого видов мышления, коммуникативных способностей, умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решений в сложной ситуации, умений осуществлять обработку информации.

➤ ИКТ усиливают мотивацию учения. По словам Г. К. Селевко, «новизна работы с компьютером, разнообразие и красочность информации (текст+звук+видео+цвет) создают интерес к учебному материалу. Такие средства позволяют устранить одну из важных причин отрицательного отношения к учебе - неуспех, обусловленный непониманием сути проблемы, значительными пробелами в знаниях и т. д. На компьютере ученик получает возможность довести решение любой учебной задачи до конца, опираясь на необходимую помощь» [3, с.107].

➤ ИКТ обладают свойством интерактивности: учащиеся имеют возможность активно участвовать в процессе обучения (изучать результаты, отвечать на запросы программы о своих конкретных предпочтениях, регулировать темп подачи материала и число повторений).

➤ Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле.

Наряду с достоинствами некоторые исследователи отмечают недостатки применения ИКТ в образовании. Так, Б. Б. Андерсен подчеркивает, что зачастую такие сложные и запутанные способы представления информации отвлекают пользователя от изучаемого материала, рассеивая его внимание. «Возможности обратной связи с пользователем в обучающих приложениях весьма ограничены. Программы не поддерживают возможности динамического выбора различных стратегий обучения, не предоставляют развернутых комментариев правильного и ошибочного ответа. Мультимедиа-приложения не способны определить индивидуальные потребности или особенности обучаемого, поэтому они не могут реагировать подобно преподавателю» [1, с.36]. С внедрением ИКТ в процесс образования произошло коренное изменение роли учителя. По мнению Г. К. Селевко, «главной компетенцией педагога становится роль помощника, консультанта, навигатора как в мире знаний, так и в становлении у ученика “целостного качества быть Личностью”. Лозунг образования “Учить знаниям” также трансформируется через “Учить учиться” к актуальному для информационного общества “Учить оптимальному выбору индивидуального образовательного маршрута” и способов его прохождения, т. е. “навигации в образовании”, а может быть, и еще шире - выбору образа жизни, области саморазвития» [3, с.102].

Стоит отметить, что в преподавании такого гуманитарного предмета, как литература, роль учителя традиционно высока. Урок построен таким образом, что педагог, общаясь с учениками, выявляет их интересы, общий уровень подготовки (знания

предмета, речевые навыки, умение выразить свою позицию), что компьютерные программы сделать не в состоянии. Главную роль здесь играет именно проблемный диалог учителя и ученика. Однако, на наш взгляд, уместное, органичное включение ИКТ в образовательный процесс позволит повысить эффективность урока литературы. Современные информационные средства обучения являются мультимедийными. Мультимедиа-технологии - совокупность аппаратных и программных средств, которые обеспечивают восприятие человеком информации одновременно несколькими органами чувств. При этом информация предстает в наиболее привычных для современного человека формах: аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, анимации (мультипликации, оживления) [2, с.160].

Презентация (Microsoft PowerPoint) - одно из самых популярных средств использования ИКТ, сравнительно простое с точки зрения владения компьютером. Оно требует глубокого знания изучаемого предмета. При использовании презентаций реализуется принцип наглядности. Знакомя учащихся с литературным произведением, педагог может использовать слайды с разнообразным иллюстративным материалом: репродукциями художественных картин, фотографиями, схемами и др. Таким образом можно формировать представления детей об эпохе, быте определенного периода времени. С помощью презентаций удастся успешно обобщать и систематизировать материал. Главный недостаток этого способа в том, что им можно охватить изучение лишь отдельных разделов материала (например, биографии писателя и поэта), тогда как основная часть изучается традиционным способом. Тестовый комплекс и проверочные работы в программе Adobe Flash - несомненно, самые удачные средства применения компьютера на уроках. Они заметно облегчают труд учителя (программа сама проверяет работы и выставляет оценки), позволяют качественно улучшить контроль за деятельностью учащегося, вести мониторинговый режим. Однако есть один существенный недостаток: текстуальный анализ произведений, направленный на понимание идеи, замысла автора, невозможно провести с помощью тестов.

Наиболее эффективным средством применения компьютерных технологий, на наш взгляд, являются электронные учебные пособия. Во-первых, их создание включает в себя другие способы работы с учебным материалом (использование презентаций и тестов). Во-вторых, такая форма работы предоставляет огромные возможности учащимся реализовать свой творческий потенциал. Работа над дизайном такого пособия потребует знаний в области изобразительного искусства. Программирование пособия и создание тестового комплекса вызовут интерес у учеников, увлекающихся информатикой. Работая с содержательной частью пособия, школьники научатся самостоятельно анализировать литературу по предмету, систематизировать полученные знания. Разработка электронного учебного пособия является проектной деятельностью, цель которой - формирование таких важных компетенций учащихся, как способность работать с информацией, умение систематизировать ее, отделять главное от второстепенного. Подобные проекты развивают навыки групповой работы, умения эффективно взаимодействовать в коллективе. Наиболее интересными для практики школьного преподавания являются разделы «Планы-конспекты уроков» и «Компьютерные презентации уроков».

Таким образом, ученики видят перед собой вопросы, на которые они постепенно отвечают по ходу урока и обсуждают их с учителем. Такая «презентационная» схема

позволяет несколько упорядочить ход беседы во время урока. Данная работа выявляет глубину понимания идейного содержания произведения.

Литература

1. Андресен Б. Б. Мультимедиа в образовании : спец. учеб. курс / Б. Б. Андресен, К. ван ден Бринк. -2-е изд., испр. и доп. - М. : Дрофа, 2007. - 125 с.
2. Кудрявцева Л.В. Использование междисциплинарных телекоммуникационных проектов в обучении иностранному языку (на материале культуроведения США, профильный уровень): Дис. ... канд. пед. наук. - Тамбов, 2011. - 184 с.
3. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. - 2000. - № 2-3.78с.
4. Педагогические технологии: учебное пособие для пед. спец. / М. В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева, В. С. Кукушин, Г. В. Сучков ; под общ. ред. В. С. Кукушина. - 3-е изд. испр. и доп. - М.: Ростов н/Д. : Март, 2006. - 333 с.
5. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникативных средств / Г. К. Селевко. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 208 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИКЕ

Юлдашев Фарход Каримбаевич

старший преподаватель

УзГУМЯ, кафедра общего языкознания

Адрес: р. Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район,
Чиланзар-Г9А, улица Кичик Халка йули, 21.

Тел: +99897 776-18-07

E-mail: farhod62@gmail.com

Аннотация. В данной статье раскрывается проблема использования новых информационных технологий на уроках русского языка. Статья представляет интерес специалистов педагогической сферы.

Ключевые слова: информационные технологии, обучение, русских язык, учебник процессе, педагогические инновации, инвестиции, мотивации, алгоритм.

В конце XX века на теорию и практику преподавания повлияло быстрое развитие технических средств и широкое использование интернета. С техническим прогрессом и развитием информационных технологий разрабатываются и вводятся в обучение новые методы. Идет тенденция к использованию современных методов в обучении. Традиционная форма обучения уходит на второй план. У людей появилась возможность использовать новые методы в преподавании, использование которых раньше не представлялось возможным.

Развитие является неотъемлемой частью любой человеческой деятельности. Накапливая опыт, совершенствуя способы и методы действий, человек постоянно развивается. Этот процесс применим к любой человеческой деятельности, в том числе и педагогической. Одним из средств такого развития являются инновационные технологии.

Инновация - нововведение в области техники, технологии, образовании, организации труда или управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эффективности производственной системы или качества продукции. Инновация - это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы.

Педагогические инновации - это разновидность социальных инноваций. Педагогические инновации - это принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической деятельности. Педагогические инновации могут осуществляться как за счет собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь развития), так и за счет привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) - новых средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и т.п. (экстенсивный путь развития). Основными направлениями и объектами инновационных преобразований в педагогике являются:

1. разработка концепций и стратегий развития образования и образовательных учреждений;
2. обновление содержания образования; изменение и разработка новых технологий обучения и воспитания;
3. совершенствование управления образовательными учреждениями и системой образования в целом;
4. улучшение подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации;
5. проектирование новых моделей образовательного процесса;
6. обеспечение психологической, экологической безопасности учащихся, разработка здоровьесберегающих технологий обучения;
7. обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг образовательного процесса и развития учащихся;
8. разработка учебников и учебных пособий нового поколения и др. [5, с. 12-14].

В педагогической науке возникло принципиально новое и важное направление - теория новаций и инновационных процессов. Реформы в образовании представляют собой систему нововведений, направленных на коренное преобразование и улучшение функционирования, развития и саморазвития образовательных учреждений и системы управления ими. Педагогические инновации осуществляются по определенному алгоритму: разработка критериального аппарата; всесторонняя проверка и оценка качества педагогической системы; поиски образцов педагогических решений, которые носят опережающий характер; всесторонний анализ научных разработок; проектирование инновационной модели педагогической системы; исполнительская интеграция реформы; проработка практического осуществления известного закона перемены труда; построение алгоритма внедрения в практику новшеств; введение в профессиональную лексику новых понятий или переосмысление прежнего профессионального словаря; защита педагогической инновации от псевдоноваторов [1, с. 440-441].

Несмотря на очевидную необходимость инноваций в педагогике, существует ряд причин, препятствующих их внедрению в образовательный процесс, что, несомненно, в определенной степени тормозит развитие педагогики. В. И. Андреев выделяет следующие из них:

- консерватизм определенной части педагогов (особенно опасен консерватизм администрации образовательных учреждений и органов образования);
- слепое следование традиции по типу «У нас и так все хорошо»;
- отсутствие необходимых педагогических кадров и финансовых средств для поддержания и стимулирования педагогических инноваций, особенно для педагогов-экспериментаторов;
- неблагоприятные социально-психологические условия конкретного образовательного учреждения и др. [2, с. 14-15].

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии. В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. Процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей информации. В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего (вместо роли информатора - роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия - субъект взаимодействия), а также роль информации (информация - не цель, а средство для освоения действий и операций). Следующим видом инновационных технологий обучения является проектное обучение. Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам процесс будет перенесен в условия действующего предприятия или в учебно- производственные мастерские. Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации учебного процесса в профессиональной школе, ориентированная на творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания новых товаров и услуг. Результатом проектной деятельности являются учебные творческие проекты.

В заключении отметим, что обучении русскому языку анализ современных документов, связанных с сохранением и развитием системы образования, убедили нас в том, что инновационные образовательные технологии базируются на классическом наследии. Однако теория это не застывшая, а живая, развивающаяся, вбирающая в себя знания всего комплекса наук о человеке, технических нововведений, достижений искусства, богатства опыта преодоления трудностей и обновления образования. Инновационные интенсивные технологии трактуют обучение как создание условий и стимулирование развития студентов их социализации и индивидуализации, а также самореализации в процессе активной учебной деятельности, включающее познание и общение.

Ясно, что с помощью программного обеспечения учитель русского языка может разработать различные материалы. Это могут быть презентация на объясняемую материалу, карточки с заданиями, тесты, алгоритмы решения лингвистических задач,

опорные конспекты, схемы, таблицы, иллюстрации, тексты-шутки на орфографическое правило, и применение педагогических технологии. Мы рассмотрели несколько вариантов применения компьютерного обучения на уроке русского языка. Конечно, диапазон возможностей информационных технологий гораздо шире и зависит от фантазии, творчества и технической подготовленности учителя, но в любом случае мы можем сделать вывод о том, что применение информационных технологий в преподавании русского языка не только интенсифицирует процесс обучения, но и повышает мотивацию современного учащегося к занятиям, стимулирует его познавательный интерес и повышает эффективность групповой и самостоятельной работы

Литература

1. Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань, 2000. С. 440-441.
2. Балыхин Г. А. Федеральная целевая программа развития образования: новаторские решения на перспективу // Профессиональное образование. 2006. № 4. С. 14-15.
3. Казаков В. Г. Новое время - новые технологии профессиональной подготовки // Профессиональное образование. 2006. № 1. С. 12.
4. Ларина В. Д. Модель инновационной деятельности учреждения профобразования // Профессиональное образование. 2006. № 7. С. 5.
5. Мартиросян Б. П. Педагогическая инноватика: объект, предмет и основные понятия // Педагогика. 2004. № 4. С. 12-14.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА - ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ

Джаборов Абдулло Нуруллоевич

Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Дангаринского государственного университета
Республика Таджикистан, г. Дангара, ул. Центральная-25
Тел: (+992) 987-10-45-05 (м.)
abdullo.jaborov@list.ru

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам обучения русскому языку в условиях отсутствия языковой среды и среды общения. Решения данной проблемы неоднократно были озвучены основателем Мира и Национального согласия, Лидером нации, Президентом страны, уважаемым Эмомали Рахмоном с различных трибун а также на встрече с преподавателями и студентами на уроках Мира, ставшими ежегодной традицией 1-сентября требует еще больше усилий найти приемлемый путь для улучшения преподавания русского языка в национальных школах с таджикским языком общения. Индивидуальность же каждого учителя и учащегося, а также работа над материалом помогающим объединить их усилия по владению чужой для них устной и письменной речи, увеличит арсенал в преодолении проблемы обучения русского языка, где отсутствует языковая среда общения.

Ключевы слова: арсенал, индивидуальность, общение, владение, преподавание, речь, словарь.

Активизация учебного процесса в школах показывает, что позиция ученика, занимаемая в учебном процессе, не в полной мере способствует прочному усвоению знаний, умений и навыков. Для того чтобы знания были прочными, необходимо активное отношение к учебной деятельности самого обучаемого. Многие ученики во время урока пассивны, не вникают в содержание урока, вследствие чего они переходят в среднее звено обучающихся, не овладев требуемыми нормами как устной, так и письменной русской речи. Значит, необходимы приемы и средства более эффективные, активизирующие познавательную деятельность младших школьников в обучении русскому языку.

В настоящее время в разработке проблемы развития речи младших школьников на уроках русского языка существует противоречие между возросшими требованиями к обучению языку и не разработанностью теории и практики активизации речевой деятельности, учитывая и то, что во многих городах и районах отсутствует среда общения на этом языке. Следовательно, нужно находить наиболее эффективные методы и средства для разрешения возникшего противоречия. Процесс активизации русской речевой деятельности учащихся в начальных классах с таджикским языком обучения будет эффективным, *если:*

✚ - учитывать психологию детей младшего школьного возраста, их интерес к играм и игровым действиям во время учебного процесса, то есть отсутствия (*или нежелания*) у большинства учителей собственной базы проведения различных обучающих технологий;

✚ Не должным образом развивается знания, умения и навыки самого учителя. Не умело подбирается и в определенной системе используются различные игры и игровые технологии в той среде, на которой сам язык не имеет поддержки, отсутствует элементарные речевые общения;

✚ рассматривать игровые и занимательные упражнения не просто как развлекательное средство на уроке, но и как проблемные задания, выполнение которых требует от учителя больших усилий;

✚ выполнение игровых упражнений и заданий тесно связывать и с теорией языка, и с активной речевой деятельностью школьников.

В соответствии с намеченной целью и рабочей гипотезой нами были выдвинуты следующие задачи исследования:

✓ - изучить состояние обучения русскому языку в младших классах; выявить приемы активизации русской речевой деятельности, используемые учителями начальных классов;

✓ проанализировать научную литературу по психологии, педагогике, методике преподавания языка, программы, учебники и методические пособия в аспекте исследуемой темы;

✓ сформулировать принципы отбора игр и игровых упражнений для использования на уроках русского языка в младших классах (*сельской местности*);

✓ определить и экспериментально проверить эффективность применения игр и игровых упражнений с целью активизации русской речевой деятельности учащихся младших классов, подготовить практические рекомендации.

Для большинства представленных выше позиций характерно следующее: активность есть источник и механизм развития деятельности, ее количественная и качественная мера, то есть понятие деятельности в этом случае шире понятия активности.

Эта позиция, на наш взгляд, наиболее перспективна для исследования активности, связанной с конкретной деятельностью. Синтез этих вопросов позволяет представить довольно-таки целостную и последовательную их систему. Круг этих вопросов касается общих сведений о языке (*значение для общества и человека, развитие языка*) и отражает взгляды просветителей на речь детей как объект изучения и воспитания. Здесь рассматриваются вопросы: роль речи в развитии ребенка; последовательность формирования детской речи; необходимые предпосылки образования устной речи (*слуховое внимание, произносительные возможности*); составные компоненты устной речи (*звук, слово, фраза, выразительные средства*); письменная речь; правильная речь детей и возможные ее недостатки; роль упражнений в воспитании правильной речи у детей.

Поэтому основные задачи воспитания ребенка сводятся:

- 1) к знанию им природы и общественных отношений;
- 2) к умению действовать;
- 3) к умению говорить. Среди элементов знаний, которыми ребенок должен овладеть в раннем детстве, знания родного языка занимает, играет существенную роль.

Как составная часть общего воспитания ребенка, развитие его речи тесно связано с развитием его познавательных и умственных способностей. Развитие речи и умственных способностей ребенка неотделимы. Причем речь значительно способствует развитию умственных способностей ребенка.

В процессе урока или занятия с детьми младшего школьного возраста учителю словесности необходимо соблюдать технику речи. Прежде всего речь учителя должна быть достаточно слышимой, а это зависит от хорошо поставленного голоса и умения пользоваться им в различных условиях.

В профессиональной деятельности учителя русского языка говорение и чтение занимают основное место. Анализы проведенные нами во многих общеобразовательных учреждениях и даже во время преподавания русского языка в академических группах (*в отдельно взятом регионе*) свидетельствуют, что основная трудность состоит в преодолении объективных и субъективных преград которые возникают из-за различия в фонетическом аспекте родного и русского языков.

Во-вторых, выпускники ВУЗов по специальности русский язык и литература в национальной школе порой сами плохо владеют и не должным образом соблюдают правил произношения мягких согласных которых на родном языке отсутствуют.

В третьих, овладеть техникой речи, соблюдая все требования произношения, расстановки ударения, соблюдения интонации, управление голосом, умения хорошо поставить дикцию и орфоэпическое произношение слов, словосочетаний или соблюдение простых конструкций предложений должны соблюдаться в первую очередь самим учителям, что маловероятно для сельских общеобразовательных учреждений.

Особо тесную связь учитель должен усматривать в развитии речи ребенка с развитием его мышления и памяти. По мнению Одоевского, *«Умственное развитие ребенка начинается, когда он входит в соприкосновение с окружающим миром, знакомится с ним в процессе личного опыта»* [2. 163]. Но проведенные исследования

свидетельствуют, что в этом направлении придется работать и тратить ещё больше сил и времени.

В большинстве случаев мы сталкивались с проблемами свободного общения учителя с ребёнком.

«Речь предназначена для того, чтобы учиться», -- писал Коменский. Считая язык важнейшим средством познания, Песталоцци относил его к *«вспомогательной силе человеческой природы»*, предназначенной помочь ребенку плодотворно усвоить знания, приобретенные путем чувственного восприятия. Поэтому главную цель и значение языка он видел в том, чтобы вести ребенка от смутных чувственных восприятий к четким понятиям. При этом Песталоцци отмечал, что *«язык дает ребенку в короткое мгновение то, что человек получил от природы за тысячелетия»*. [3.С.10]. Эту мысль прекрасно развил впоследствии Ушинский. Усматривая тесную связь между языком и народом, который им владеет, Ушинский находил, что каждое новое поколение, овладевая без особого труда родным языком, *«усваивает в то же время плоды мысли и чувства тысячи предшествующих поколений»*. [4 С.87]

Поэтому ребенок, овладевая родным языком, учится не только условным звукам, но *«пьет духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова»*. [4 С.87]. При этом ребенок усваивает не только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка.

Изучение и овладение ребенком родного языка начинается, по мнению Песталоцци, с впечатлений от объектов, *«чувственно познаваемых им при наблюдении, и названия которых сделались притом знакомыми его слуху и привычными его устам»*. Научившись узнавать объекты и произносить их названия, ребенок постепенно учится узнавать и выражать словами их свойства и действия, то есть относящиеся к ним имена прилагательные и глаголы. Причем переход в усвоении речи от объектов к прилагательным, а от них к глаголам, отмечал Песталоцци, отнюдь не является последовательным во времени.

Исходя из сказанного выше, Песталоцци в своей системе обучения речи детей выделяет 3 ступени:

- «1). Обучение звуку, или средства развития органов речи;
- 2). Обучение словам, или средства ознакомления с отдельными предметами;
- 3). Обучение речи, или средства научиться ясно выражаться о предметах, ставших нам известными и обо всем, что мы в состоянии о них узнать».

К.Д. Ушинский обращал внимание на то, что в процессе развития детской речи ребенок в силу особой подражательности овладевает языком взрослых, но сам еще не дорастает до этого языка. Поэтому множество слов, употребляемых ребенком, еще не являются его духовным достоянием. [4- 34].

«Ребенок, -- писал Ж.-Ж.Руссо, -- должен уметь говорить связно, ясно, хорошо выговаривать, произносить точно и без аффектации, знать и соблюдать просодическое ударение, говорить всегда достаточно громко, но никогда громче, чем нужно. Голос должен быть и в речи, и в пении верным, ровным, гибким и звучным». [6- 52].

Развитие речи (устной и письменной) Ушинский рассматривал как формирование навыка. *«В каждом слове, которое мы произносим, в каждом движении руки при письме... есть непременно своя доля навыка, доля - рефлекса более или менее*

укоренившегося» (4.113). Но проведенные исследования показали, что учитель словесности в обстановке где отсутствует среда общения и преодолении языковых преград (*простое сопоставление родного и русского языка*) не в силах должным образом выполнять поставленные перед ним задачи по обучению не родного для школьников языка.

Как известно обучение языка имеет неразрывную связь с проблемами воспитательного характера. Он должен уметь сопоставлять на примере школьной программы по предмету русского языка привести аналогические примеры, где родной язык играет немаловажную роль в приобретении навыков развития устной речи, пропуская (*на начальном этапе*) элементы грамматики

Перечитывая К.Д. Ушинского, мы находим подтверждение правильности этого пути: ... «*Методы, предлагаемая мною, в сущности, очень проста... 1) приучить слух детей к отысканию отдельного звука в слове; 2) приучить язык детей к отчетливому произношению звуков; 3) приучить внимание детей останавливаться на словах и звуках, их составляющих, и 4) приучить и глаз, и руку, и слух, и язык, и внимание детей разлагать и складывать слова, представляемые в уме, произносимые, писанные и печатные*». [4-289].

Другая задача учителя словесности в национальных школах с таджикским языком обучения - это словарная работа.

Проведенные анализы показывают, что этот вопрос желает более углубленного изучения. Ведь каждый населенный пункт, где проводились исследования о состоянии обучения и преподавания русского языка имеют свои специфические особенности. И учителю обязательно надо учитывать это и построить свою речь исходя из простого логического мышления учеников, уровня их сообразительности, восприятия, произношения и много других сопутствующих факторов.

Совершенствование речевого общения и коммуникативная адаптация возможны через:

* развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи (повторение вопроса, хоровое повторение вывода, послоговое похлопывание, чередование индивидуальных ответов с хоровыми);

* пониманию речи окружающих и своей собственной способствуют учебное общение в паре, задания вида: какое слово короче -- ***хвост или хвостик?*** Кто длиннее -- ***удава или червячок?*** Установление связей между понятиями: ***ложка -- каша, картофель -- огород;***

* развитие слуховой памяти (так как многословие рассеивает внимание и утомляет слушающего, необходимо продумывание хода изложения материала, подбор точных формулировок; выделение голосом главного, проговаривание хором запоминаемого, построение ответа на основе слов вопроса).

Во-первых, планируя урок, учитель должен четко представлять себе, с чем на данном уроке должны познакомиться учащиеся, что должно быть ими усвоено, чем они должны овладеть на уровне практического применения. Эта целенаправленность и определяет композиционную структуру урока, этапы и связи между ними, отбор материала, форму подачи, выбор приемов и видов работы, форму обратной связи. Применение всех компонентов учебной деятельности направляются на конечный результат.

Цель планируется как для учителя, так и для ученика (узнать, запомнить, научиться...).

Во-вторых, с целью обогащения словарного запаса и уменьшения времени на оргмомент важно планировать нестандартное начало урока:

- * назови слова, близкие (противоположные) по значению;
- * найди третье (четвертое) лишнее (выделяют сходства и различия, что обосновывают связным высказыванием);
- * назови новое слово, поменяв порядок букв;
- * объясни значение (заменив одну букву: бочка -- точка);
- * в каких значениях употребляются одинаково звучащие слова (ключ, коса);
- * измени ударение (стрелки, замки), изменилось ли значение;
- * отгадай (составь) загадку (здесь важна совокупность признаков), дай развернутое объяснение;
- * разгадывание кроссворда.

В-третьих, продуманность отбора материала:

а) содержание всех упражнений на уроке подчинены одной теме, что позволяет обогащать словарный запас детей, группировать слова по темам. К.Д. Ушинский предлагает уроки первоначального чтения по темам: мебель и посуда, части суток, деньги, имена и др.[4с.41].

б) обязательное введение новых слов (минимум -- одно, максимум -- семь), так как ученику прежде всего не хватает речевого арсенала для выражения понятий, мыслей, чувств.

Итак, подводя итоги можно сказать, что содержание и форма ведения урока в классах или аудиториях, где большинство составляют ученики (студенты а порой и окружающая их среда) не владеющими простыми знаниями, навыками и умениями чужой для них звуки и слова могут быть индивидуальными и только от учителя зависит настолько он может достичь поставленной цели и ожидать хороший результат. Да и обществу нужно во всем помочь и внести свои предложения по качественному обучению русского языка в общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения. Индивидуальность же каждого учителя и учащегося, а также работа над материалом помогающим объединить их усилий по владению чужой для них устной и письменной речи увеличит арсенал в преодолении проблемы обучения русского языка, где отсутствует языковая среда общения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Власенков А.И. Общие вопросы методики преподавания русского языка в средней школе. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 1973. С-384.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. 5-е изд. М.: Лабиринт, 2009
3. Выготский Л.С. Избранные психологические труды. - М., 2006.
4. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б. Проблемы формирования знаний и умений у школьников и новые методы обучения в школе// Вопросы психологии. - 2000.-№5
5. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. М., 2004.
6. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в начальных классах. - М., Просвещение, 2007

7. Никольская С.Т., Майорова А.В., Осокин В.В, Выразительное чтение. Учебное пособие для педагогических ВУЗов. Л., «Просвещение». Ленинградское отделение, 1990- 208 С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА

Саидова Сайёра Эшонкуловна.,
устоди Донишгоҳи давлатии Тирмиз
кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқ
Sayora 6861@mail.ru +998(91) 901-92-69

Аннотация: Интерес – важнейший побудитель любой деятельности, его можно считать изначальной формой субъективных проявлений, поскольку он выражает избирательный характер и деятельности, и предметов, и явлений окружающей действительности. Именно поэтому, познавательные процессы, разворачивающиеся в ходе обучения родному языку, должны сопровождаться эмоциональными переживаниями.

Чрезвычайно значимым для учебной деятельности является познавательный интерес. Ни физический труд, ни учебная деятельность не достигают своих высших уровней развития без личностно значимого отношения к деятельности. Интерес – важнейший побудитель любой деятельности, его можно считать изначальной формой субъективных проявлений, поскольку он выражает избирательный характер и деятельности, и предметов, и явлений окружающей действительности.

Именно поэтому, познавательные процессы, разворачивающиеся в ходе обучения иностранному языку, должны сопровождаться эмоциональными переживаниями. Для этого необходимо создание только положительных эмоций. Это объясняется тем, что эмоциональные состояния и чувства оказывают регулирующее влияние на процессы восприятия, памяти, мышления, воображения, личностные проявления (интерес, потребности, мотивы). Положительные эмоции закрепляют и эмоционально окрашивают наиболее удачные и результативные действия.

Найти оптимальные методы и средства, позволяющие активизировать познавательный интерес учащихся, подвести их к пониманию того, что знания пронизывают все стороны жизни человека и применимы в любых вопросах, начиная от личных и заканчивая общественно-значимыми – задача учителя, которую он ставит перед собой на каждом уроке и во внеурочной деятельности. Ученик учится только тогда, когда у него возникает эмоциональное удовлетворение в результате получения хорошей оценки. Если ученик не видит смысла в учебной работе, не осознает цель, не понимает и не принимает задачи, поставленные учителем, то он учится по принуждению. И поэтому учитель в своей работе должен находить адаптивные психолого-педагогические аспекты. В этом помогает использование инновационных технологий, которые позволяют повысить познавательный интерес к изучению родного языка благодаря не только новизне методики деятельности на уроке, но и возможности регулировать предъявляемые задачи по трудности, поощряя правильные решения, не прибегая при этом к нравоучениям и

порицаниям. К таким технологиям относятся проектная методика, ролевая игра, дискуссия, нетрадиционные уроки. Они стимулируют познавательную деятельность и самостоятельность учащихся.

Большую роль в повышении познавательного интереса к изучению родного языка играет такой вид речевой деятельности как говорение. К тому же, родной язык едва ли не единственный предмет, ставящий целью обучения – общение.

Одна из главных задач обучения иностранному языку – научить учащихся выражать мысль средствами изучаемого языка, то есть говорить на этом языке.

В настоящее время роль обучения устно-речевому общению, в котором говорение играет первостепенную роль, трудно переоценить. Устная речь в целом и говорение, как ее неотъемлемая часть, выходят на первый план. Учащиеся разных возрастов, приступая к изучению родного языка, прежде всего, хотят научиться говорить на этом языке.

Следует обратить внимание, что раньше при обучении устной речи акцент смещался в сторону обучения монологу, так как контакты нашей страны с представителями мировых культур были достаточно ограничены. Сегодня речь идет о подготовке учащихся к диалогу культур, где навыки монологического и диалогического общения очень важны, но перевес в сторону диалога значительно сильнее. Это и понятно, ведь в реальном общении нам редко приходится выступать с продолжительными монологами. Общение в большинстве своем либо диалогично, либо полилогично.

Для того чтобы активировать речевую деятельность учащихся и сформировать интерес к предмету необходимо использовать инновационные приемы обучения иностранному языку.

В данной работе рассматриваются в качестве инновационных такие модели, которые преобразуют характер обучения в отношении таких свойств как целевая ориентация, характер взаимодействия учителя и учащихся, их позиции в ходе обучения, создают благоприятную атмосферу на уроке.

Одной из таких технологий является **метод проектов**, который предполагает опору на творчество школьников, приобщение их к исследовательской деятельности, позволяет реально интегрировать разные учебные предметы, использовать различные режимы работы учащихся, организовывать обучение в сотрудничестве.

Однако, как показывает анализ педагогической практики и методической литературы, затрагивающей общие проблемы использования метода проектов, до сих пор так и не выработан подход к определению понятия «метод проектов», не освещены в полной мере вопросы теории и практики целенаправленного, специально организованного и управляемого процесса использования метода проектов для формирования коммуникативных умений школьников и для воспитания личности средствами родного языка.

Проектная методика дает учителю возможность включить учащихся в реальное общение, наиболее насыщенное иноязычными контактами, опирающееся на исследовательскую деятельность, на совместный труд, и увидеть реальные, а не только полученные в ходе игры результаты своего труда. Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развитие креативности, формирование определенных личностных качеств. Разработка должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.

Существует два подхода к использованию метода проектов при обучении родным языкам. К первому относится разработка проектов, не связанных с материалом учебника: учащиеся знакомятся с городом, местностью, в которой они живут, для того, чтобы рассказать об этом своим зарубежным сверстникам, тем самым, включаясь в среду социальную, разрабатывая *прагматические проекты*. Второй — это *исследовательские проекты*, разработка которых осуществляется параллельно с изучением определенной темы учебника.

Несомненным плюсом данного подхода является постоянное обсуждение работы над проектом в классе. Учащиеся общаются друг с другом, используя изучаемый язык (а это является непременным условием работы над проектом), учатся слушать и слышать друг друга, анализировать, сравнивать, сопоставлять. В процессе такого общения происходит социализация и индивидуализация личности, реализуются компоненты культурологического подхода: диалог и сотрудничество участников в достижении целей. Педагог является посредником между учеником и пространством культуры, а урок есть целостное культурно-образовательное пространство.

На уроке родного языка используется организованное ролевое общение. Оно позволяет формировать у обучаемых коммуникативные умения в некотором количестве специально отобранных «жизненных» ситуаций. Ролевое общение реализуется в *ролевой игре* - виде учебного общения, которое организуется в соответствии с разработанным сюжетом, распределенными ролями и межролевыми отношениями.

Наиболее простой является ролевая игра, для участия в которой участники получают необходимые реплики. Их задача заключается в том, чтобы, внимательно слушая друг друга, объединить данные реплики в контекст ролевого общения.

Более сложной является ролевая игра, в которой участники получают общее описание сюжета и описания своих ролей. Проблема заключается в том, что особенности ролевого поведения известны только самому исполнителю. Остальным участникам важно догадаться, какой линии поведения следует их партнер, и принять соответствующее решение о собственной реакции.

Наиболее сложными являются свободная и длительная ролевые игры, открывающие простор для инициативы и творчества.

Творческое ролевое общение требует развитых социальных умений. Поэтому ролевые игры на уроках родного языка нередко включают элементы социального тренинга (упражнений в общении).

Использование различных игровых приемов и ситуаций на уроках способствует формированию дружного коллектива в классе, так как каждый ученик в игре имеет возможность взглянуть на себя и своих товарищей со стороны. Ролевые игры и использование приемов драматизации воспитывают ответственность и взаимопомощь учащихся, так как в игре они должны быть "одной командой", постоянно помогая и поддерживая друг друга.

Еще одним инновационным методом является **технология дискуссии**. Дискуссионные технологии обучения основаны на продуктивной деятельности учащихся в ходе решения проблем поставленных на уроке. В целостно-педагогическом процессе технология дискуссии занимает определенное место. В современной дидактике они относятся к методам стимулирования и мотивации учащихся познавательной деятельности. В то же время к словесным методам формирования сознания учащихся.

В мировом педагогическом опыте признано несколько видов дискуссии:

Диспут – (от лат. «рассуждение») коллективное обсуждение различных проблем, на решение которых нет однозначно общепринятого ответа;

Полемика – (от франц. «вражда») характеризуется своей непримиримостью, цель – одержать победу;

Спор – обсуждение в форме исследования проблем с целью установления истины;

Дискуссия – как способ рассмотрения проблемных вопросов может выступать и как диспут и как спор.

Спор может приобретать черты полемики. Таким образом, участники могут переходить из одной формы дискуссии в другую, в зависимости от обстоятельств и хода обсуждения.

Цели дискуссии:

1. *стратегические* (обмен мнениями, выработка приемлемых для всех решения, цель – прийти к согласию и пополнить банк идей);

2. *тактические* (конструктивные - систематизировать данные о предмете, расширить круг единомышленников; деструктивные – разрушить мнение, разделить на группы).

Согласно М.В.Кларину, выделяют несколько моделей учебной дискуссии.

Модель – это следование заданным эталонам, то есть усвоение предъявленных образцов.

1. Проблемная дискуссия с выдвижением проекта (проблемная задача побуждает искать новый способ объяснения, обязательно содержит противников и не имеет однозначного решения);

2. дискуссия в сочетании с игровым моделированием (этот вид взаимодействия с элементами игрового имитационного моделирования позволяет приблизить обсуждение к изучению сторонами реальных явлений);

3. дискуссия как учебный спор, диалог (в большей степени соответствует определению дискуссии и отражает характерные черты диалогического учебного взаимодействия).

Успешное участие в общении требует умений общаться во всех возможных его проявлениях. Организуя дискуссионные формы общения, учитель побуждает участников осуществлять речевое взаимодействие в условиях полилога, руководствуясь положением об основных целях обучения иностранному языку в школе. Одной из характерных черт дискуссионного обучения является реализация через коллективную учебно-познавательную деятельность. Технология представляет собой последовательность обобщенных шагов, включающих постановку и поиск формулирования, поиск идей, решений, оценка и признание найденного решения окружающими.

Выстраивая дискуссию как игровой полилог, необходимо позаботиться о том, чтобы все участники обладали соответствующей подготовкой по предмету. Среди форм, можно выделить следующие, активно применяемые при обучении иностранному языку:

- *круглый стол* (на равных, группа из 5 человек обменивается мнениями, высказывает позиции, точки зрения);

- *заседание экспертной группы* (4-6 участников, назначается председатель, обсуждают между собой, выступают с краткими сообщениями);

- *форум* (по форме похож с предыдущим, но только экспертная группа вступает в обмен мнениями с аудиторией);

- *симпозиум* (конференция по специальному вопросу, участники выступают с подготовленными сообщениями, проводится на заключительном этапе изучения темы);

- *дебаты* (обсуждение построено на основе заранее оговоренных выступлений участников двух противоположных команд и опровержений; председатели комментируют прослушанное, обмениваются мнениями и вопросами);

- *судебное заседание* (обсуждение эмитирует слушание дела в суде).

Все перечисленные формы содержат определенный набор приемов диалогического взаимодействия в поисках оптимального решения проблемы и применяются на промежуточных этапах выдвижения общего мнения, а так же могут основываться на принципах организации и проведении модели дискуссии.

Таким образом, изучив использование инновационных технологий при изучении родного языка с целью повышения познавательного интереса, пришли к выводу о том, что все вышеперечисленные инновационные технологии положительно влияют на учебный процесс в целом. Они развивают коммуникативные умения и навыки, помогают установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивают воспитательную задачу, повышают уровень познавательного интереса, поскольку приучают работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей и одновременно учат самостоятельности, ответственности за принятие решения.

Литература

1. Гельвеций, К. А. Об уме / Э. Л. Радлова. [Текст] – М.: Мир книги. – 2007. - 559 с. – ISBN 978-5-486-01433-8
2. Ковалев, А. Г. Психология личности. / А.Г. Ковалев. [Текст] - М.: Просвещение, 1997.-315с.
3. Колкова, М. К. Обучение иностранным языкам / Метод. пособие для преподавателей, аспирантов и студентов/ Под. ред. М.К.Колкова. [Текст] – С.-П.:КАРО. – 2003. – 320с. - ISBN 5-89815-230-х
4. Коменский, Я. А. Избранные педагогические сочинения / Я.А. Коменский. [Текст] - М., 1962.- 2т. - 148с.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Хасанова Шаъло Рахмоновна

кандидат филологических наук, доцент

Мирзоева Фарзона Назаровна

магистрант 2-го года обучения

кафедры общего языкознания

Таджикский государственный институт языков имени С.Улугзода
734019, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.Мухаммадиева 17/6

Тел: (+992) 90 415 63 17

E-mail: laylo.hasanov@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается методика проведения словарной работы на уроках русского языка с точки зрения компетентностного подхода. Также речь идет о школьном сленге и многозначности слов.

Ключевые слова: Слово, школа, русский язык, методика преподавания, многозначность, сленг.

В современной методике преподавания русского языка владение языком описывается через понятие компетенция (компетенция - способность, возможность, готовность использовать знания). Компетентностный подход используется для описания уровня владения языком школьника при постановке целей и задач обучения. В современной лингвометодической литературе под лингвистической компетенцией понимают "осмысление речевого опыта", которое включает в себя "знание основ науки о русском языке, усвоение понятийной базы курса", "элементы науки об истории русского языка, о методах лингвистического анализа, сведения о выдающихся лингвистах" - все то, что приобретается учениками в процессе изучения языка как науки. Языковая же компетенция - владение самой системой языка, знание грамматических, лексических, стилистических, правописных и других норм устной и письменной речи. В отличие от лингвистической компетенции, языковая может быть в значительной степени не осознана носителем. Она проявляется в грамотной устной и письменной речи. В методике преподавания русского языка языковые компетенции составляют понятие языковой личности, но не исчерпывают его. Важным оказывается личностная составляющая понятия: ценностные установки личности в отношении к родному языку, языковое сознание, языковое мировоззрение личности. Вопросам целенаправленного развития, воспитания языковой личности школьника в методике придается особенное значение.

Можно сказать, что если в понятии языковая личность методисты делают акцент на личность, то лингвисты - на языковая. Языковая личность с точки зрения лингвистики - это языковые способности и характеристики человека, благодаря которым он может создавать и понимать различные по сложности, глубине и цели тексты. У ученых нет единства в описании структуры языковой личности.

Структура языковой личности состоит из трех иерархических уровней. Самый нижний - 1) вербально-семантический - собственно владение лексикой и грамматикой

(обыденным языком), он формируется в раннем детском возрасте и складывается уже к начальным классам школы, а в дальнейшем совершенствуется.

2) **Тезаурусный** - в нем отражаются "языковая картина мира", иерархия понятий и ценностей, имеющая важность как в национальном, так и в социально-групповом и личном плане. Тезаурусный уровень, как и последующий, определяет основные черты языковой личности. Он в целом формируется к юношескому возрасту и может изменяться на протяжении всей жизни. Этот процесс опирается на речевую и языковую рефлекссию.

3) **Мотивационный** - включает в себя сферы общения, коммуникативные ситуации, роли, связан с коммуникативными потребностями и коммуникативным поведением личности. В частности, к мотивационному уровню относится круг прецедентных текстов и прецедентных феноменов. В рамках этого уровня происходит совершенствование владения широкими синонимическими возможностями языка, их адекватный выбор в соответствии с ситуацией общения.

Черты языковой личности выражены на втором и третьем уровнях (без овладения первым нельзя вообще говорить о языковой личности, поэтому этот уровень часто называют "нулевым"). Причем можно говорить о чертах, характерных для определенной группы языковых личностей (типические черты группы) и собственно индивидуальных, присущих одному конкретному человеку.

Принято выделять внешние и внутренние факторы, определяющие развитие языковой личности. К первым относится прежде всего состояние общества. Известно, что социальные потрясения резко меняют не только общественные устои, но и языковые нормы, "языковой вкус эпохи" (В.Г. Костомаров). Семья, круг общения, школа, средства массовой информации, массовая культура также влияют на формирование языковой личности извне.

Внутренние факторы: пол (гендерные особенности языковой личности - одно из самых интересных направлений исследований современной лингвистики), возраст, темперамент, психологические характеристики человека.

Языковая личность старшеклассника находится в процессе активного формирования, прежде всего это касается развития речевой и языковой рефлексии и формирования языковой картины мира.

Особенность языковой картины мира старшеклассников проявляется через школьный сленг. Как и любой сленг, он служит для номинации, оценки, коммуникации, отражает систему ценностей его носителей. В школьном сленге отражаются мировоззренческие особенности (лингвисты их называют "концепты" - своеобразные смысловые сгустки), которые проявляют себя в ключевых словах [2,с.56]. Они отличаются частотой употребления, богатством словообразовательных связей и имеют много синонимов. По данным исследования, в центре языковой картины мира старшеклассников оказываются такие лексико-семантические поля, как человек, учеба, общение. Они существуют в оппозиции, например: братан (кореш). Они отражают основные ценностные ориентиры: прежде всего свой/чужой (свой: братан, братишка, кореш, корефан и др.) / (чужой: дылда, кент, мелочь, мелкие, утюг, кекс); хороший / плохой (хороший - крутой, клевый, классный, прикольный, децельный) / (плохой - лох, тормоз, дурилка, даун).

При проведении словарной работы на уроках русского языка важно также учитывать многозначность русских слов и расхождение объема их значения со словами родного языка учащихся. В одних случаях объем значения русского языка шире объема

значения соответствующего слова родного языка; в других же, наоборот, объём значения слова родного языка шире объёма значения слова русского языка. Например, одному русскому слову дядя (родной брат отца или матери) во многих языках народов России будут соответствовать по нескольку слов, а именно: дядя, являющийся братом матери, имеет одно название, а дядя, являющийся братом отца, имеет другое название. Таким образом, мы видим, что одному слову русского языка соответствуют много слов для обозначения того же понятия в родном языке. Русскому слову брат во многих языках, в которых дифференцируются понятия "старший" и "младший", соответствуют два слова (то же и в отношении русского слова сестра. В этих случаях русские слова дядя, брат, сестра имеют более широкое значение в сравнении с родным языком. Приведённые примеры свидетельствуют о том, что эти слова по объёму значения являются более широким.

Родные Полнородные, кровные - братья и сёстры (по отношению друг к другу), происходящие от одних и тех же отца и матери.

- Брат - мальчик/мужчина по отношению к другому ребёнку (детям) своих родителей
- Старший брат - мальчик/мужчина по отношению к более младшему ребёнку (детям) своих родителей.
- Младший брат - мальчик/мужчина по отношению к более старшему ребёнку (детям) своих родителей.
- Привенчаный брат (устар.) - брат, рождённый до брака родителей и ими признанный.

Сводные Сводные братья и сёстры - дети, родители которых состоят в браке между собой, но не имеют общих детей; - единственный и довольно интересный случай, когда положение их в родословии, социальный и юридический статус, классифицируемы как некровное родство. Непосредственные родовые отношения между потомками сводных братьев и сестёр будут расцениваться как свойственные вплоть до появления у их родителей общих детей - их единокровных и единоутробных братьев и сестёр. Все они станут кровными родственниками через потомков, поскольку их потомки и потомки их общих (единокровных и единоутробных) братьев и сестер будут находиться в кровном родстве по определению - и с их родителями, и с ними, и между собой соответственно.

Двоюродные Двоюродные - дети братьев и сестёр по отношению друг к другу:

- Двоюродный брат (или кузен, от фр. *cousin*), - мальчик/мужчина по отношению к ребёнку дяди и/или тётки, сын дяди и/или тётки.
- Стрыйчич (стрий) - (устар.) двоюродный брат по отцу, сын дяди.
- Уйчич (вуйчич, вуй) - (устар.) двоюродный брат по матери, сын тётки.

Троюродные

Троюродные - дети двоюродных братьев и сестёр по отношению друг к другу:

- Троюродный брат - внук брата и/или сестры деда или бабушки; сын двоюродного дяди или тётки, двоюродный племянник родителя.

Четвероюродные Четвероюродные - дети троюродных братьев и сестёр по отношению друг к другу.

У родных братьев и сестёр общие родители, у двоюродных - общие дед и бабушка, у троюродных - общие прадед и прабабушка, у четвероюродных - общие прапрадед и прапрабабушка, и так далее.

В русском языке брат содержит значения: '1) а) каждый из сыновей в отношении к другим детям тех же родителей или одного из них;

2) член религиозного братства; монах;

3) употребляется как фамильярное или дружеское обращение к мужчине, юноше, мальчику;

4) перен. разг. люди, объединенные общим делом, профессией, принадлежащие к одной общественной среде.

БРАТ м. братья, браты, братовья мн. братец, братик, браток, братишка, братенок умалит., братцы мн., братище, братища увелич. каждый из сыновей одних родителей, друг другу, а также сестрам своим, или детям тех же родителей. Родные, кровные, полнородные братья, одного отца-матери; однородные, одного отца; одноутробные, одной матери. Двоюродный, двуродный, сродный брат, сын дяди или тетки; троюродный, внучатный, сын двоюродного брата или сестры отца или матери; сводный брат, сын отчима или мачехи. Привенчанный брат, до брака родителей ими рожденный и признанный. Молочный, сын кормилицы и вскормленник ее, друг другу. Крестный, сын крестного отца и крестник, друг другу. Брат на духу, с кем вместе говел, исповедывался и приобщился. Братья по свече зап. покупают свечу складчиною и держат в церкви, во время херувимской, поочередно; это братская свеча, а державшие - братья по ней. Братья крестовые, братья по кресту, обменявшиеся тельными крестами, в залог дружбы и братства; названные, принявшие братство по дружбе, по условию, по взаимному уговору, иногда то же, что крестовые, побратимы, побратаны. Два брата родные, оба Ивановичи, да один Дон, а другой Шат, один дельный, другой шатун. Реки Дон и Шат обе текут из Иван-озера. Сестра при брате не вотчинница. Поживем как братья, посчитаемся как жида. Брат он мой, а ум у него свой, воля своя. Брат не брат, а в горох не лезь, или: а денежки не родня. Брат - брат, сват - сват, а денежки не родня. Два брата на медведя, два свата на кисель. Брат с братом на медведя ходят. Брат брату не плательщик. Брат за брата не плательщик. Брат брату складник, отец сыну сосед. Брат брату головой в уплату, стар. Хорош брат, сестру продал; хороша и сестра, от брата ушла, свадебное. Брат брату сосед. Дай хоть по шкурке с брата снять. И всего-то придется по шкуре с брата. Брат не брат, так отдай мой крест, которым побратались. Казна не свой брат. Не смейся, братец, чужим сестрицам: своя в девицах. Этого братца и в ступе пестом не утолчешь [3,с.26].

Концепт "брат" представлен фразеологизмами с лексемой "брат": ваш брат, крестовый брат, молочный брат, на брата, названный брат, наш брат, ни сват ни брат, свой брат;. Таким образом, являясь компонентами одной гендерно оппозиционной пары, лексемы могут иметь различную частоту употребления в составе фразеологизма, при этом сохраняется тенденция количественного преобладания существительных, обозначающих лиц мужского пола.

Литература

1. Абушенко В.Л. Концепт / В.Л. Абушенко, Н.Л. Кацук // Постмодернизм: Энциклопедия. - Минск, 2001. - С. 590.
2. Бондаревская О.А. Концепт БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ в одноименном романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы" / О.А. Бондаревская // Вестник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки): матеріали V Міжнародного форуму "Дні славянської

- письменности и культуры" (Луганск, 21-23 мая 2007 г.). - Луганск: ЛНПУ, 2007. - № 11 (128). - С. 198-203.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов. - М.: Русский язык, 1990. - 928 с.
 4. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2010. - 314 с.
 5. Толковый словарь русского языка / Под ред.Д.Н. Ушакова. - М.: Астрель, 2007. - 912 с.

СЕКЦИЯ

«РУССКИЙ ЯЗЫК И СОВРЕМЕННОСТЬ»

СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА БЕЗЛИЧНО-ИНФИНИТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Юнусов Алишер Панджиевич

старший преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогики
(Республика Узбекистан)

Аннотация. В статье рассматриваются основные отличия инфинитивных предложений от разрядов безличных предложений. Материалом для статьи послужили примеры, извлеченные из художественных произведений русских писателей.

Ключевые слова: независимый инфинитив, сказуемо-бесподлежащие предложения, сказуемость, субъективная модальность.

Академик А. А. Шахматов, который впервые выделил односоставные предложения как отдельный структурный тип простого предложения, не считает инфинитивные предложения самостоятельным видом односоставных предложений и относит основную часть инфинитивных предложений безличным предложениям. Шахматов объединяет инфинитивные предложения и безличные предложения, потому что и в тех, и в других главный член не вызывает представления ни о лице, ни о предмете. Другая часть инфинитивных предложений входит в состав сказуемо-бесподлежащих предложений: инфинитивные предложения, выражающие приказание, обращенное ко второму лицу, считаются определенно-личными предложениями. Впервые выделил инфинитивные предложения отдельного вида односоставных предложений А. М. Пешковский. В своей работе "Русский синтаксис в научном освещении" он посвящает отдельный раздел инфинитивным предложениям и отмечает, что «в отличие от предыдущего разряда (т. е. номинативных предложений) сказуемость здесь глагольная, и поэтому имеется, как норма, и член, обозначающий деятеля». Пешковский, высказывая мнение, противоположное мнению Шахматова и Галкиной-Федорук, отрицает "безличность" инфинитивного предложения. Такой же точки зрения придерживаются, например, Г. А. Золотова и К. А. Тимофеев. Взгляд на лицо инфинитивных предложений является основанием для признания или непризнания отделения инфинитивных предложений от безличных предложений. Но существует другой, более очевидный критерий отделения инфинитивных предложений от безличных предложений. Это **независимость инфинитива**. Именно наличием независимого инфинитива данные предложения отличаются от тех односоставных предложений, в составе которых имеется зависимый (примыкающий) инфинитив. Инфинитивные предложения безличных можно отделить от предложений, по крайней мере, по двум критериям - "безличность" инфинитивных предложений и самостоятельность инфинитива. И хотя при рассмотрении инфинитивных предложений не всегда обращается внимание на оба критерия (особенно на первый), в наше время большинство ученых считает инфинитивные предложения и безличные предложения отдельными видами односоставных предложений.

Инфинитив, выступая в предложении в качестве носителя предикации (подобно именительному падежу существительных, выступающему а качестве подлежащего), утрачивает свою грамматическую обобщенность. Одна из основных функций предложения- функция отражения действительности. Поэтому предложение должно быть соотнесено с действительностью. Этим объясняется обязательное присутствие категории объективной модальности в предложении, выражающей отношение сообщаемого к действительности. В современной лингвистике выделяется еще один тип модальности- субъективная модальность, то есть выражение отношения говорящего к сообщаемому. Но значения возможности, необходимости, долженствования, желательности следует относить не к отношению сообщаемого к действительности, не к отношению говорящего к сообщению, а к третьему типу модальных отношений- отношению между действием и его субъектом (по терминологии Г. А. Золотовой, "внутрисинтаксические модальные отношения"). У инфинитива нет показателя объективной модальности (т. е. формы наклонения). Но так как инфинитив потенциально содержит в себе отношение к лицу, он может употребляться, с помощью интонации, в функциях всех основных наклонений глагола и выражать модальные значения долженствования, неизбежности, желательности и т. д. и, в результате, приобрести предикативность. Так как инфинитив не имеет формы наклонения, инфинитивные предложения не могут выражать основной модальности- объективной модальности. Зато инфинитивные предложения могут выражать различные внутрисинтаксические модальные значения, что сближает их безличными предложениями. Разница между этими двумя типами односоставных предложений в том, что если безличные предложения выражают значение долженствования, неизбежности и т. д. с помощью лексических средств, то в инфинитивных предложениях эти значения выражаются самой их конструкцией, с помощью интонации. Согласно мнению большинства ученых, мы делим их на 4 типа: инфинитивные предложения со значением: а) необходимости или долженствования; б) неизбежности; в) невозможности; г) желательности. Инфинитивные предложения без сильных модальных значений называются периферийными инфинитивными предложениями или инфинитивными предложениями переходного типа. Они сопоставляются с безличными предложениями с соответствующими модальными значениями анализируются с точки зрения типов ситуаций, обуславливающих эти модальные значения. Анализ инфинитивных и безличных предложений с точки зрения их модальных значений позволяет утверждать, что инфинитивные предложения отличаются от безличных большей степенью субъективности. Это проявляется в том, что в инфинитивных предложениях со значениями необходимости или желательности модальные значения обусловлены субъективной оценкой говорящего, то есть волей говорящего или его желанием, чтобы кто-то совершил какое-то действие: Не надо! **Прочь! Подождать!** Зачем он сюда залез! Что за беспорядок! (Преступление и наказание Достоевский); Главное, **мне бы забыть** про главное (Братья Карамазовы. Достоевский) - и в предложениях со значениями неизбежности или невозможности уверенностью говорящего в наступлении или невозможности наступления действия: Только ты помани мое слово, племянник: **не свить** же тебе гнезда нигде, **скитаться** тебе век. Вот тебе мой завет (Дворянское гнездо; Тургенев). Ведь согласился же он тогда с Соней, сам согласился, сердцем согласился, что так ему одному с таким делом па душе **не прожить!** (Преступление и наказание) Достоевский. Такая субъективность хорошо иллюстрируется в предложениях

типа приказ + инфинитив или решил + инфинитив, которые, как считают некоторые исследователи, являются одной из исходных форм инфинитивных предложений: «А наш батюшка, -прибавил он, -волен приказать: сейчас ли вас **повесить**, али **дождаться** свету Божья» (Капитанская дочка); Я решил, что мне здесь больше не жить, кое с кем в Петербурге в переднике... (Соборяне) Лесков. В безличных предложениях модальные значения могут быть обусловлены различными типами ситуаций, например: Вы даме представляетесь, надо встать-с.(Братья Карамазовы) - значение необходимости обусловлено тем, что «так требует моральная норма, так принято»; А теперь вот вообразили, вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести ..Преступление и наказание)-значение возможности обусловлено «качеством субъекта (и частично-объекта)». В безличных предложениях модальные значения могут иметь не только субъективное, но и объективное основание. Тому подтверждением можно считать предложения, которых изложены причины необходимости, невозможности и т. д., например: Тут татарам меня уже **бить** нельзя, потому что и как раз под ущельем стал (Очарованный странник. Лесков). В материале нет таких примеров инфинитивных предложений. В русском языке имеются несколько типов таких предложений. Чаще всего встречаются инфинитивные предложения вопросительными местоимениями или обстоятельственными наречиями. В таких предложениях смысловой акцент переходит на местоименные дополнения или обстоятельства, поэтому в них модальные значения слабо выражены, и их трудно точно определить. Кроме того, в таких предложениях инфинитив семантически очень тесно связан вопросительными местоимениями или обстоятельственными наречиями, в них инфинитив не употребляется самостоятельно (хотя он не является полностью зависимым), и смысл таких предложений не понятен без слов как, куда, зачем, что ит.д. Сюда можно отнести также инфинитивные предложения обстоятельственными наречиями долго, далеко, и т. д.: Подумайте: вы стары: **жить** вам уж недолго, - я готов взять грех ваш на свою душу (Пиковая дама. Пушкин). В таком предложении модальное значение имеет более или менее объективное основание, что отличает их от собственно инфинитивных предложений. Инфинитивными предложениями, не выражающими модальных значений, считаются, кроме того, так называемые инфинитивно-назывные предложения (К. А. Тимофеев), для них характерны различные виды интонации, с помощью которых выражаются разные эмоционально окрашенные отношения говорящего к действию: - Вас ненавидеть мне?(Невский проспект. Гоголь). Рассмотрение периферийных инфинитивных предложений показывает, что инфинитивные предложения могут выражать не только модальные значения, но и различные оттенки чувства говорящего. Это тоже можно считать подтверждением того тезиса, что инфинитивные предложения характеризуются большой степенью субъективности, и, вероятно, с этим связан тот факт, что для инфинитивных предложений характерны различные типы интонации. Еще одной особенностью инфинитивных предложений, которая отличает их от безличных предложений, можно считать разнообразие значений, разнообразие степени выразительности модальных передаваемых оттенков чувства. Модальное значение слабо чувствуется или совсем не чувствуется не только в инфинитивных предложениях с вопросительными местоимениями инфинитивно-назывных предложениях, но и в предложениях, являющихся частичным отрицанием: Вы понимаете, милая моя, -не мне **быть** судьёю между женой и мужем ... (Дворянское гнездо. Тургенев). В инфинитивных предложениях со значением желательности проявляются за

счет смягченности модального значения, оттенки совета, предложения, побуждения и т. п., в них часто употребляются частицы только, лишь, лучше, хоть и др., которые придают предложениям различные оттенки-оттенки условия, цели, сравнения и т. д.: О господи, какое мне дело! Я ведь тебе сказал: Мне бы только до тридцати лет **дотянуть**, а там-кубок об пол!(Братья Карамазовы. Достоевский);... я хотел сказать вам, маменька .. и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись (Преступление и наказание). Одной из грамматических особенностей инфинитивных предложений некоторые ученые считают их обращенность в будущее. Такой тезис подтверждается тем, что среди собственно инфинитивных предложений (то есть инфинитивных предложений с сильными модальными значениями) в произведениях художественной прозы XIX века практически не встречаются примеры в синтаксической форме прошедшего времени, то есть конструкции со связкой было. Что же касается инфинитивных предложений с модальным значением необходимости, то можно сказать, что в них модальность часто обусловлена волей или желанием говорящего, и они часто носят повелительный характер. Поэтому естественно, что такие предложения не употребляются в форме прошедшего времени, так как глагол в форме прошедшего времени указывает на действие, в котором говорящий лишен возможности воздействовать. То же самое можно говорить об инфинитивных предложениях со значением желательности, которое можно считать смягченным значением необходимости. В инфинитивных предложениях со значением неизбежности и невозможности модальность обусловлена, как и в инфинитивных предложениях со значением необходимости и желательности, не объективными основаниями, субъективной оценкой, точнее, уверенностью говорящего наступлении какого-либо действия. Естественно, что они не употребляются в синтаксической форме прошедшего времени, потому что если действие уже произошло, то говорящему известно, по какому стечению обстоятельств оно произошло, например:- ... О чем же тут было плакать? Впрочем, кто знает? (Дворянское гнездо. Тургенев); -Ты барин! - говорили ему. Тебе ли было с топором ходить; не барское вовсе дело (Преступление и наказание. Достоевский.). Свободно употребляются в форме прошедшего времени и безличные предложения, которые имеют сходные с инфинитивными предложениями формы временной парадигмы. Когда они звучат как константа факта, в них модальное значение обусловлено сложившейся ситуацией и имеет объективное основание, например: У супруги Ипполита Кирилловича другой день как болели зубы, и ему надо же было куда-нибудь **убежать** от ее стонов (Братья Карамазовы. Достоевский). Это двойное противопоставление собственно инфинитивных предложений и инфинитивных предложений переходного типа, противопоставление собственно инфинитивных предложений и безличных предложений-даст повод считать, что ограниченность употребления собственно инфинитивных предложений в форме прошедшего времени определена их сильным модальным значением и обусловлена субъективной оценкой говорящего. Подтверждением данного тезиса можно считать наличие инфинитивных предложений переходного типа, которые употребляются со связкой быть и в которых модальное значение обусловлено сложившимися обстоятельствами: Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца.(Метель. Пушкин);

Особенностью инфинитивных предложений является то, что они обозначают такие события, которые относятся к определенной длительности, и к той же длительности относится момент речи. Следует считать, что настоящее время (в грамматическом смысле)

инфинитивных предложений - более широкий временной отрезок, чем момент речи, настоящее время безличных предложений. Значит, инфинитив, сам по себе являющийся единицей сообщения, превращается в единицу общения на уровне синтаксиса, в конкретной речевой ситуации. В плане категории модальности эта тесная связь инфинитивных предложений с речевой ситуацией проявляется в том, что в инфинитивных предложениях модальные значения имеют субъективное основание.

Список использованной литературы

1. Брицын В. М. Синтаксис и семантика инфинитива в современном русском языке. Киев, 1990.
2. Виноградов В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка). // Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
3. Калинин А. Ф. Односоставные предложения в современном русском языке. Балашов, 1994.
4. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М., 2001
5. Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. 4-е изд. М., 1941
6. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. 3-е изд. М., 2001.

ПРИЧИНЫ СУБСТАНТИВАЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

**Асоева Комилахон Аломидиновна к.ф.н., доцент,
Сайдамирова Клара Джумаевна. ст. преподаватель
кафедра современного русского языка**

Кулябский государственный университет им. Абуабдуллох Рудаки
Ул. С. Сафарова 16, 735360 Куляб, Республика Таджикистан

В статье рассматриваются причины субстантивации прилагательных в русском языке. Отмечаются отдельные факты субстантивации, и показаны способы образования субстантивов.

Ключевые слова: субстантивация, эллипсис, причины экстралингвистические и лингвистические.

Вопрос о причинах явлений переходности не раз ставился в науке о языке. Еще в 19в. Н.В. Крушевский писал, что язык, развиваясь, стремится ко все более и более «полному и общему и частному соответственно мира слов миру понятий». Несомненно, что явления переходности, являющейся универсальным свойством языковой системы, связаны с общими закономерностями развития и совершенствования системы языка, в частности, с соотношением дифференциации и интеграции свойств языковых и речевых фактов.

Среди причин явлений переходности в грамматическом строе русского языка можно выделить экстралингвистические и лингвистические.

К экстралингвистическим причинам можно отнести разнообразные и сложные явления действительности и связи между ними и все растущее стремление

точнее и полнее отразить их языковыми средствами. Именно эта причина и обуславливает развитие и совершенствование языка, которые связаны с борьбой системных и антисистемных тенденций, с нарушением соотношения между формой и содержания и т.д.

Причина возникновения явлений переходности - желание выразить мысль точнее, ярче и лаконичнее - одна из причин эволюции языка.

К лингвистическим причинам явлений переходности можно отнести следующее: 1) многоаспектность единиц языка, речи; 2) отсутствие в языке нужных слов и конструкций для выражения мысли; 3) стремление к экономии языковых средств; 4) семантическая емкость синкретичных образований; 5) потребность в дифференциации смысловых связей и отношений; 6) потребность самой структуры языка.

Процесс перехода прилагательного в существительное начался в древнем русском языке.

Отдельные факты использования субстантивированных фиксируется уже в памятниках древнерусского языка 11-14 вв. [7, с.83].

Как отмечает А.М. Пешковский «Искони всякое прилагательное могло употребляться в смысле прилагательного и в смысле существительного» [3, с. 135]. Некоторые прилагательные стали употребляться преимущественно «в смысле существительных», а «в смысле прилагательных» были забыты. Так и образовались такие существительные, как *нищий, прохожий, портной и др.* [3, с.135].

Субстантивация определяется эллипсисом, то есть опущением определяемого существительного в сочетании «прилагательное + существительное»;

1. *Голодный (человек) откусил бы и от камня.*

2. *Инок в церковь идет - о милой (девушке) думает, инок в трапезную (комнату) ковыляет, о рюмочке помышляет.*

3. *На сердитых (людях) воду возят, а на дутых - кирпичи.*

4. *Сытый голодного не разумеет.*

5. *Умный (человек) делу научит, а глупый (человек) только наскучит.*

6. *Скупой (человек) платит дважды.*

7. *Умное(слово) повторить не грех*

8. *Пьяному (человек) море по колену, а лужи по уши.*

9. *Завистливый по чужому счастью сохнет.*

10. *Позавидовал плешивый лысому.*

11. *У сильного всегда бессильный виноват.*

12. *Мертвым покой, а живым забота.*

Сущность субстантивации прилагательных как морфолого-синтаксического словообразования состоит не только в том, что опускаются определяемые существительные, но и в том, что эти существительные можно восстановить.

Специфика процесса субстантивации находит свое выражение в том, что разрушается словосочетание «прилагательное + существительное», прилагательное из зависимой от существительного словесной единицы после эллипсиса существительного становится самостоятельной единицей. Субстантивируясь,

прилагательное приобретает дополнительное значение субстанции (предмета), но в то же время сохраняет и свое основное значение:

- признака предмета, например, *командировочный* обозначает признак по действию «командировать» и само лицо, находящееся в командировке; *богатый* - признак лица и само лицо.

По мнению М.Ф. Протченко в современном русском языке наблюдается занятное усиление процесса, субстантивации, в результате которого сложились многие продуктивные типы. Важной особенностью новообразований различных типов является то, что происходит прямое (а не опосредованное двучленным словосочетанием) создание наименований.

Многие субстантиваты возникают путем непосредственного образования от основы прилагательного, которое вовсе не вступало в сочетание с каким - либо определяемым существительным. В этом случае вновь возникающие наименования вовсе не субстантивируются в обычном смысле этого слова, а производятся по модели старых слов типа *мастерская, столовая, литейная, булочная, гардеробная и т.д.* Эти образования в определенных случаях используются и в наше время [4,39].

Большой продуктивностью отличаются существительные женского рода с окончаниями прилагательных, которые в смысловом отношении объединяются понятием помещения, комнаты.

Возникновение большого числа субстантивированных наименований объясняется, по словам М.Ф. Протченко, вполне определенными общественными потребностями, которые явственно вступают в связи с развитием промышленного и сельскохозяйственного производства, ростом культуры, повышением требований к так называемой службе быта, многообразному обслуживанию населения. Так, с ростом и дифференциацией промышленности, расширением и специализацией учреждений культуры, развитием средств управления, учета и связи возникла необходимость в названии бюро, лабораторий, цехов и отделов, подсобных и управленческих подразделений, служебных помещений таких как, *монтажная, конструкторская, лаборантская, насосная, багажная, диспетчерская, табельная, агрегатная и т.п* [5,52]

Развитие системы общественного питания и принятия мер по улучшению обслуживания населения вызвали в жизни большое количество таких наименований, как *пышечная, булочная, котлетная, рыбная, мясная, чебуречная, пельменная, шашлычная и т.д.*

Активность употребления соответствующих слов, зачастую многообразия выполняемых теми или иными службами, подразделениями и отделами функций приводят к появлению не только двусоставных, но и трехсоставных сочетаний: *телефонная, энциклопедическая, справочная.*

По смысловому признаку тип субстантиватов женского рода с общим значением помещения И.Ф. Протченко подразделяет на три разряда:

1) обозначения помещений по названию лиц, которым они предназначаются (учительская, детская, гостиная, воспитательская, судейская, тренерская, профессорская и т.п.);

2) названия помещений по какому - либо предмету, который находится или

производится в них (хлебобулочная, кондитерская, *сепараторная, компрессорная, мясная, рыбная, вареничная, бильярдная и т.п.*);

3) обозначения помещений по характерному, совершаемому в них действию (*спальная, родильная, монтажная, операционная, моечная и т.д.*).

Субстантивацию имен прилагательных можно представить в виде следующих продуктивных моделей:

1. При образующей основе существительных одушевленных берется суффикс -ск- (*препараторская, докторская, кандидатская, ординаторская, диспетчерская и т.д.*);

2. При образовании слов от основ существительных неодушевленных используются два суффикса, а именно суффикс -н- и значительно реже суффикс -ов-; продуктовая, фруктовая, молочная, *пельменная, чебуречная, бутербродная и т.д.* Несколько обособленно стоят наименования, образованные от основ, осложненных суффиксом -ер- (*парфюмерная, костюмерная, гримерная*). (5,

Притяжательные прилагательные, представляющие в современном русском языке категорию малопродуктивную, не переходят в существительные (за исключением случаев субстантивации в терминологических сочетаниях, например, класс кошачьих). Перешла в существительные лишь группа притяжательных прилагательных с суффиксами -ин, -ын, -ов, -ев, представляющих собой фамильные имена: *Сидоров, Кабанов, Малахов, Иванов, Перепелкин, Воронин, Петров, Зверев, Орлов, Петухов*. Случаи перехода субстантивированных форм отглагольных прилагательных на -чий и -лый в существительные весьма редки: *лежащий, зрячий, ходячий, бывалый, взрослый, отсталый, стоялый*. Например: «*Вольному воля, а ходячему путь*». «*Бывалые и старые поучали молодых*». «*Лежачего не бьют*». «*Битого, пролитого, да прожитого не воротить*». «*Прожитое, что пролитое не воротить*». Отглагольные прилагательные этого типа субстантивируются только в значении лица.

В ряде случаев наблюдается не субстантивация прилагательных, а создание новых слов по готовой словопроизводственной модели. В прилагательных, перешедших в существительные, происходят глубокие внутренние изменения, вызывающие не только новые лексические, но и грамматические свойства, являющиеся следствиями этой субстантивации.

1. Переход в категорию существительных у имен прилагательных связан не с нарушением их качественности, а с утратой атрибутивности, т.е. способности быть определением.

2. Теряя атрибутивность, субстантивированные прилагательные сами становятся носителями признаков: «*Это час обеда, и с грудным больным нельзя оставаться на улицах*» (Стан.).

3. Грамматические категории прилагательных (род, число и падеж) из зависимых преобразуются в самостоятельные. Это преобразование неизбежно: старая форма приходит в соответствие с новым лексическим содержанием.

4. Появляется новая грамматическая категория, присущая только существительным, - категория одушевленности - неодушевленности; *видеть больных, но строить новые столовые*.

5. Числительные могут сочетаться с субстантивированными прилагательными; *пять рабочих, три связных, несколько мастерских, четверо раненных*.

Говоря об условиях и предпосылках явлений переходности можно отметить, что основным условием для перехода слов и групп слов из одного структурного - семантического класса или разряда в другой является синтаксическая функция. В.В. Виноградов оформил эту мысль в изречение, ставшее аксиоматичным: «Морфологические категории - это отстоявшиеся синтаксические формы. Нет ничего в морфологии, чего нет или прежде не было в синтаксисе и лексике. История морфологических элементов и категорий - это история превращения синтаксических пород в морфологические. Это смещение непрерывно. Морфологические категории неразрывно связаны с синтаксическими. В морфологических категориях происходят постоянными изменения соотношений, и импульс, толчок к этим преобразованиям идет от синтаксиса. Синтаксис - организационный центр грамматики».

Так, очевидно, что субстантивация прилагательных и причастий связана с тем, что прилагательные и причастия начинают выполнять те функции, которые исторически закреплены за существительными. Прилагательные и причастия употребляются при этом как слова, называющие предметы (грамматическом значении этого слова). Субстантивные свойства при этом совмещаются со свойствами прилагательных и причастий: *Добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого (А. Чехов). Рожденный ползать, летать не может (М. Горький)*.

Таким образом, одним из путей субстантивации является опущение существительного, которого восстанавливается в речи.

Литература

1. Виноградов В. Русский язык. Грамматическое учение о слове- М., 1986.
2. Грамматика В современного русского языка- М., 1970.
3. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. - М.,1938.
4. Протченко И.Ф. О субстантивированных прилагательных и причастиях со значением лица// Русский язык в школе- 1958.- №4.
5. Протченко И.Ф. Название лиц женского пола в спортивной терминологии// Филологические науки- М.- 1961.-№2.
6. Протченко И.Ф. Субстантивация как один из продуктивных способов современного русского словообразования- В кн.: Русский язык: проблемы изучения и развития- М.: Педагогика, 1984, с.106-143.
7. Тихомирова Т.С. К вопросу о переходности частей речи// Филологические науки- 1973.- №5.- с.78-87.
8. Русские народные загадки, пословицы, поговорки/ Сост., авт. вступ. ст., коммент. Ю.Г. Круглов- М.: Просвещение, 1990.- 325с.
9. Пословицы. Поговорки. Загадки/ Сост., авт. предисл. и коммент. А.Н. Мартынова. В.В. Митрофанова- М.: Современник, 1986.- 512с.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ ПАМЯТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ, ОТРАЖАЮЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С МОНГОЛИЕЙ

Хужанова О.Т.

доктор философии (PhD) по филологическим наукам
Термезский государственный университет,
Республика Узбекистан, г. Термез, ул. Баркамол авлод, 43
Тел: (+998) 294-20-45 (м)
E-mail: ozoda.xuzhanova@bk.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается история становления и развития дипломатических отношений между Россией и Монголией. Особое внимание в статье занимает вопрос о лексической содержательности памятников русской деловой письменности.

Ключевые слова: история, развитие, язык, памятник, письменность, дипломатические отношения.

Исследуемые нами памятники деловой письменности охватывают период, начиная с XVI по XVIII века. Это важный исторический рубеж, оказавший существенное влияние на всю последующую историю отношений России с Востоком. Как известно, в этот период в Монголии возникает Джунгарское ханство, которое сыграло определенную роль в истории Центральной и Средней Азии. В начале XVII века часть коренного населения Джунгарии откочевала в пределы Российского государства, приняла Российское подданство и в низовьях Волги образовало особое монголоязычное Калмыцкое ханство в составе России. В исследуемых нами памятниках письменности, в частности, в статейных списках, доездах русских послов, «сказках» и расспросных речах служилых людей, ездивших с различными поручениями в Монголию, содержатся материалы о политических отношениях и событиях в монгольских улусах.

Согласно историческим данным, в Монголии господствовал ламаизм, в связи с этим ламаистская церковь превратилась в крупнейшую политическую силу, игравшую огромную роль во внутренней и внешней истории страны. Распространение ламаизма на первых порах привело к развитию культуры и грамотности. Документы также свидетельствуют об огромном росте влияния и могущества ламаистской церкви в этот период, об активном вмешательстве лам в политическую жизнь страны и ее взаимоотношения с Россией и другими странами. В середине XVII века происходило расширение и укрепление политических, экономических и культурных связей России с восточными странами, в том числе и с Монголией. Несмотря на то, что основное внимание России в тот период было направлено на Запад, царское правительство не жалело сил на освоение территорий и в Сибири, так начался обмен посольствами.

Основное место в текстах русско-монгольских документов занимали три вопроса: 1) вопрос о «шерти», 2) вопрос о киштымах – местных племенах и народах, которые раньше платили дань монгольским феодалам, а после перехода в русское подданство платившим этот ясак только Русскому государству, 3) вопрос о торговле.

Первый вопрос играл главную роль в посольских переговорах, так как правительство ставило перед посольствами задачу мирным дипломатическим путем добиться от монгольских владельцев дачи шерти, то есть принесения присяги на верность московскому царю. Присяга давалась на священной книге, в частности, коране. В исследуемых нами документах есть факты, свидетельствующие об ошибочном употреблении восточного экзотизма *коран*. Например, в «Указе царя Михаила Федоровича, по докладу Приказа Казанского дворца, об отправке посольства Я. Е. Тухачевского и Д. Агаркова для приведения к шерти Алтын-хана и вручения ему подарков» от 1633 года, находим подтверждение: «...Алтыну-царю, за себя и за братью свою и за детей и за внучат... за всю свою орду дати правду на куране...» [2]. Алтын-хан был ламаистом и не мог давать шерть на коране. Эта ошибка была допущена русскими послами в силу того, что они почти не были знакомы с ламаизмом и буддизмом. К такому заключению приходят и издатели этого сборника документов [2].

Что касается второго вопроса, то основным лицом, платившим дань, был киштым. Нами отмечена более ранняя фиксация восточного экзотизма *киштым* (1617) со следующей дефиницией «лицо, платившее натуральный налог на Русь».

«Словарь русского языка XI–XVII вв.» экзотизм *киштым* свидетельствует в Дополнениях к Актам историческим, собранным и изданными Археографической комиссией, под 1667 годом: «И великихъ государей ясачные люди, Тубинские князцы, и киштымы, розбѣжались от него [мугальского царевича] в ь Камень и вь черные лѣса» [3]. Но при этом он оставлен без объяснения.

В «Словаре народно-разговорной речи г. Томска XVII – начала XVIII века» восточный экзотизм *киштым* характеризуется так: «Тот, кто платит дань» [5]. Здесь же идентичное объяснение дано первоначальной форме глоссы «ясачный» – *ясак* «налог, которым облагались народы Сибири в Московском государстве» [5].

Центральное место среди всех анализируемых источников занимают документы, отражающие торговые связи, при создании которых составители употребляли названия ввозимых в страны Востока русских изделий из кожи, деревянной посуды, мехов, а также наименования восточных одежд, тканей, привозимых с Востока в Россию. Каждое из этих изделий, естественно, имело своё наименование. Особое внимание среди них привлекают названия тканей и одежды восточного происхождения: *фарабат*, *лас*, *камка*, *киндяк*, *зифрян* и др. Например, экзотизм *лас* «Словарь русского языка XI–XVII вв.» фиксирует в значении «сорт шелка» в «Материалах ...» под 1620 годом: «А как тот Маметько приехал в Казань, и в Казани в таможене объявил и записал шолк в продажу фарабат и лас, а как поехал в Нижней и в отпуске объявился шолк аряской на против привозу» [4]. Лексикографические источники русского языка не отмечают данный восточный экзотизм. В Персидско-русском словаре под редакцией Ю. А. Рубинчика он объяснен так: «لاس [lās] ... 1) шёлковые очёски; 2) низкосортный неочищенный шёлк» [1].

Как указывает вышеизложенный материал, национальная одежда, ткани, ввозимые восточными и русскими купцами, служили не только подарком русскому и монгольскому царям, но и способствовали вхождению восточных экзотизмов в лексическую систему русского языка.

Тематика деловых памятников была разнообразной и выходила за рамки официального отчета, поэтому в текст документа проникали элементы разговорного языка.

Литература

1. Персидско-русский словарь. Изд. 2-е./ Под редакцией Ю.А.Рубинчика. – М.: Русский язык, 1983. – Т. II. – С.415.
2. Русско-монгольские отношения 1607-1636. Сборник документов. – М.: Изд-во Восточной литературы, 1959. – С. 191.
3. Словарь русского языка XI-XVII вв. – М.: Наука, 1980. – Вып. 7. – С. 145.
4. Словарь русского языка XI-XVII вв. – М.: Наука, 1981. – Вып. 8. – С.173.
5. Словарь народно-разговорной речи г. Томска XVII - начала XVIII века / Под ред. В.В. Палагиной, Л.А. Захаровой. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. – С. 95.

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТУЛЬСКОГО ГАРМОНЩИКА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ

Токарев Григорий Валериевич

доктор филологических наук, профессор

Тульского государственного педагогического университета

им. Л.Н. Толстого

300026, Россия, Тула, пр. Ленина, 125, Тел.: +74872360145 (раб.), +7959283115 (м.), E-mail: grig72@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается процесс идентификации мастера, отражённый в специальной лексике. Делаются выводы о факторах, объективирующих процесс становления профессионального сознания.

Ключевые слова: язык, культура, сознание, идентификация, гармонщик, специальная лексика.

Исследование «Симболярий региональной идентичности» выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 22-28- 20342 и Правительства Тульской области (соглашение № 6 от 19 апреля 2022 г.).

В развитии гармонного промысла можно выделить две фазы, которые отражают особенности профессионального мировоззрения мастера. Первая – этап домашней промышленности, или кустарная. Особенностью гармонного промысла является то, что он вырос из потребности сначала отремонтировать, а потом уже сделать новый инструмент. Создание гармоний осуществлялось оружейниками в свободное от работы время в Чулковской слободе г. Тулы. Среди стоящих у истоков мастеров называют Сизова, Шкунёва, Щолкова, о чём свидетельствуют названия первых музыкальных инструментов: *шкунёвка*, *сизовка*, *воронцовка*, *щолковка*. Тем самым гармонщик и его клиенты идентифицировали изделие с опорой на представления о мастере. Формировались первые представления о бренде.

Постепенно спрос на гармоники возрастал. Кустарь изготавливал инструмент не только для себя, но и на заказ, не только для интереса, но и для приработка. Ещё отсутствует специальное оборудование, мастерская, используются подручные материалы и инструменты: скребок, отвёртка, коловорот, двойной рубанок. Нет чёткой технологии, все операции выполняются руками. В производстве участвует сам мастер и члены его

семьи. Кустарь сам изготавливает инструмент от начала и до конца. Близость промысла к быту стала причиной специализации общеупотребительной лексики: *черепашилка, жилки, ромбик, весло, лебёдка, окалина, потёки* и др. Развитие профессионального сознания осуществляется с опорой на семиотический закон «Микрокосм-макрокосм»: через близкое и известное познавать новое. Спрос на гармони толкал кустарей полностью перейти на их изготовление. Большинство ремесленников не умело играть и потому не могло оценить качество своей продукции.

Второй период можно назвать ремесленным. Мастера стали работать на рынок. В этот период возникают производственные фонды: создаются цехи, целенаправленно приобретается материал: *гармонный лес, гармонная лайка*, стал специализироваться инструмент: *гармонная растирка, подпилоч, колотушка, костяшка, наусник, тычка, колодочка*, операции выполнялись в определённой последовательности, стали наблюдаться первые признаки разделение труда, о чём свидетельствуют такие единицы, как *меховщик, ящичник, колодочник, наборщик крышек*. В Тульской губернии гармонное производство охватило Тульский, Крапивенский, Алексинский уезды. Стали появляться цехи, занимающиеся как полной, так и частичной выработкой гармоний. Венцом ремесленного периода является создание мануфактур. В Туле они возникают в начале 40-х годов. Если в 1848 году было всего 2 мануфактуры, то в 1874 их насчитывалось около 15. Они изготавливали инструменты как по полному циклу, так и специализировались на изготовлении их отдельных частей. Например, *гармонных корпусов (веток)*, их частей – *правого (крышка) и левого (дно) полукорпусов*. Мануфактуры тесно сотрудничали с кустарями-надомниками. Стал расширяться ассортимент. Так, в 1851 году на мануфактуре М.М. Медведева производили гармоники 9 сортов. Безусловно, идентификация мастера шла по линиям специализации профессионального сознания: *ветошники, крышечники, дончики*.

К началу двадцатого века гармонный промысел перешёл в фабричную стадию, при которой получает распространение машинный труд, формируются чёткие технологии, узкая специализация рабочих. Первая гармонная фабрика открылась в Туле в 1930-м году. Современная гармоника состоит из около 4000 деталей, очевидно, что данный факт не может не отразиться на профессиональном сознании. Номинации отражают научный подход к категоризации явлений, что воплощается в появлении многокомпонентных, описательных номинаций: *клавишный аккордеон с клавиатурой органного типа, губная гармоника с диатоническо-хроматическим переключателем*. В 10 раз увеличивается количество наименований операций, которые также образуются средствами составной номинации. Это связано с 1) увеличением числа деталей музыкального инструмента (*сборка доминантсептаккордов неполных баяна*); 2) увеличением номенклатуры приспособлений (*штамповка шаговым штампом*); 3) появлением новых материалов (*размягчение целлулоида*).

Внутренние формы единиц отражают переход от ручного труда к механизированному: *транспортёр, электронож*. Применение новых технологий и оборудования послужило толчком для возникновения новых номинаций профессий: *резчик металла на ножницах и прессах, залищик голосовых планок*, большинство из которых называется с опорой на частные операции, что свидетельствует о глубокой дифференциации труда. Развитие научно-экспериментальной работы на предприятиях стало причиной возникновения новых названий профессий: *модельер, акустик*. Активным

участием в производстве женщин обусловлено появление названий профессий с суффиксами лица женского пола: *меховищица, упаковщица*. Стремление усовершенствовать музыкальный инструмент проявляется в появлении номинаций дефектов и технологических норм: *шагрень, жилистость, наросты, срыв колебаний язычков, скорость подъёма и опускания клапанов, норма герметичности правого клавиатурного механизма*.

Распространение профессионального сознания было связано с утратой прагматических коннотаций: *валик, веночка*, утратой актуальности ряда наименований: *клемуяндра* (вибратор), *набойка голосов* (первоначально язычки прибивались), *черепанки* (виды гармонных корпусов), *ящик* (гармонный корпус), *пищик* (голосовая планка), *выкладка* (гриф), *крышка* (правый полукорпус). Наблюдается дифференциация, уточнение значения терминов. Так, если в кустарный период термин *крышка* имел значение 'правый полукорпус', то в фабричный период он уже дефинировался как 'узел, состоящий из двух вертикальных и двух горизонтальных стенок, образующих рамку, служащий опорой для монтировки узлов гармоника'. Этот пример демонстрирует расширение значения термина: узел правой стороны → узлы обеих сторон.

Большинство специальных единиц гармонного производства образованы средствами прямой номинации. Данный факт свидетельствует, во-первых, о том, что языковое сознание отражало процессы творчества, во-вторых, новые номинации отражали высокую степень значимости обозначаемых им реалий для языковой личности, в-третьих, специальные слова воплощали актуализацию уже имеющегося опыта: *подголосок, подборник, лопины, сушилы, клеянка, ладчик, наборщик, планочник, корпусник*.

Самым высокопродуктивным способом номинации является составная (расчленённая) номинация: *меховая рамка, голодная склейка, одностороннее дыхание, тульская венка*. Терминологические выражения строятся по модели согласования и управления. Выбор этих способов не случаен: согласование позволяет характеризовать предмет и его признак, управление, кроме названной функции, – связь между объектами: *черновая настройка, гармоника Мирвальда, установщик штампов, отрезка валиков, ручной пресс для штамповки кусковых планов*. Широко распространённые номинации могут заменяться нерасчленёнными, узко профессиональными дублетами: *приспособление для выдержки папок меха – тарзан*. Нерасчленённая номинация может отражать: 1) классификационность, научность мышления; 2) новизну обозначаемых реалий; 3) блендинг нового и известного знания.

Метонимический перенос является продуктивным, что объясняется замкнутостью системы и онтологической смежностью явлений внутри неё. Продуктивны следующие матрицы:

- 1) процесс – результат процессе: *окантовка, обкладка, пробой, сценка, насечка*;
- 2) процесс – приспособление, которым это процесс совершается: *протирка, пропилка*.

В центре метонимического мышления стоит процесс и обозначенные на его основе приспособления, результаты, помещения и предметы, которые в свою очередь обозначаются на основе формы, свойств и материалов.

Особенно много метонимических переносов при номинациях процессов, деталей, приспособлений.

Не менее продуктивен метафорический перенос при образовании терминов. Термины-метафоры распределяются на двусторонние, то есть имеющие прямономинативные корреляты, и односторонние, не имеющие прямономинативных коррелятов. Примерами первой группы терминов являются: *лопатка язычка / основание язычка, головка регистровых переключателей / кнопка регистровых переключателей, гребёнка / клавиатурное основание*. Примерами вторых: *костылик 'гвоздь для прикрепления язычков к планкам', колено толкателя 'изгиб толкателя', вилка 'рычаг в механизме переключения регистров'*. Номинаций второго типа больше.

При метафорической номинации используются следующие коды культуры:

- антропоцентрический: *пальцы, головки, колена, уши, усик, тело, язычки*;
- фетишный код культуры: *барабанчик, вилка, весло, горка, гребёнка, гнездо, звёздочка*;
- биоморфный: *лягушка, хвост, лапки, шипы, лепестки*.

Разнообразие кодов отражает активность профессионального сознания в конструировании специального знания. Интерес представляет метафоризация прямого номинативного значения. Так, раньше корпус гармоники назывался *ящик*. Ящик имел крышку и дно. Готовый ящик резался пополам. Крышка и её половина приходились на правый полукорпус, дно – на левый. Постепенно номинации ящик, крышка, дно стали вытесняться синонимами *корпус, правый полукорпус, левый полукорпус*. Первичные же названия в настоящее время осмысляются как метафорические.

Метафорический перенос более востребован на ранних фазах развития промысла. На более поздних он необходим тогда, когда возникает потребность повысить информативность термина.

Таким образом, процессы идентификации гармонщика отражались в развитии профессионального сознания, в постепенном осмыслении себя мастером, специалистом в своём деле. Данный процесс отражался в обогащении терминологии и использовании разнообразных способов номинации.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВАРИИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Алимарданова Шахло Ашурмаматовна

преподаватель кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: shahlo.tashmatova@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются типы словообразовательных вариантов в зависимости от проявления тех или иных морфонологических явлений в структуре производного слова. Также проводится анализ субстантивных словообразовательных цепочек, построенных по одной модели.

Ключевые слова: морфонологическое явление, словообразовательный вариант (СВ), формообразующая основа (ФО), морфонологическая модель, комплексный СВ, словообразовательная цепочка (СЦ).

Морфонологические явления в русском словообразовании традиционно подразделяются на линейные и нелинейные. Учитывая многообразие проявления морфонологических явлений в структуре производного слова, мы выделяем следующие типы словообразовательных вариантов (СВ) именной основы (использована типология, предложенная А.Г. Шереметьевой):

1. Линейные словообразовательные варианты, которые возникают в результате преобразований линейной структуры формообразующей основы (ФО) производящего имени существительного – усечения или наращения основы.

2. Нелинейные словообразовательные варианты. «Они проявляются в результате различных фонемных чередований в структуре соответствующей формообразующей основы или посредством такого морфонологического явления, как изменение ударения (акцентологические словообразовательные варианты)» [4, 10].

3. Комплексные словообразовательные варианты, при конструировании которых основа производящего имени существительного подвергается нескольким морфонологическим преобразованиям (усечение – наращение основы плюс перемещение ударения и др.).

4. Нулевые словообразовательные варианты. Это такие СВ, которые по своему фонемному составу и акцентологически совпадают с одной из ФО производящего существительного. Нулевые лингвистические единицы противопоставлены материально выраженным элементам того же порядка с аналогичной функцией. Итак, нулевые словообразовательные варианты образуются посредством «нулевых» морфонологических преобразований из главных ФО [Там же. – С. 16].

В связи с проявлением тех или иных словообразовательных вариантов в исследуемых словообразовательных цепочках (СЦ) выделяются определённые морфонологические модели. Термин «модель» Е.А. Земская использует для обозначения морфонологических разновидностей внутри одного и того же словообразовательного типа. Согласно её точки зрения, слова одного и того же словообразовательного типа могут производиться с разными морфонологическими особенностями (или по разным морфонологическим моделям). Иначе говоря, один словообразовательный тип может объединять слова, произведённые по разным моделям. То, что характерно для одних словообразовательных типов, другим не свойственно. Остановимся подробнее на комплексных словообразовательных вариантах (СВ).

Модель N → N₁ деминутив → N₂ деминутив:

1) *Ведр(ó) → ведёр-к(о) → ведёроч-к-о*

ФО → СВ1 комплексный (чередование *o/o* + ударение) → СВ2 комплексный (чередование *o/o* + *к/ч*);

2) *Ноз(á) → нóж-к-а → нóжеч-к-а*

ФО → СВ1 комплексный (традиционное чередование *z/ж* + ударение) → СВ2 комплексный (чередование *o/e* + *к/ч*);

3) *Рек(á) → рéч-к(а) → рéчеч-к-а*

ФО → СВ1 комплексный (традиционное чередование *к/ч* + ударение) → СВ2 комплексный (чередование *o/e* + *к/ч*).

В данной модели комплексные СВ образуются как на первой (в результате чередования фонем и перемещения ударения), так и на второй ступени (в результате традиционного чередования согласных и чередования гласных с нулём звука).

Модель N → Adj → N:

1) *Коляск(а) → колясоч-н(ый) → колясочн-ик*

ФО → СВ1 комплексный (чередование $\emptyset/o + \kappa/\chi$) → СВ2 нелинейный (чередование n/n');

2) *Кр́аск(а) → кр́асоч-н(ый) → кр́асочн-ик*

ФО → СВ1 комплексный (чередование $\emptyset/o + \kappa/\chi$) → СВ2 нелинейный (чередование n/n');

3) *Крыльц(ó) → над-крыл́еч-н(ый) → надкрыл́ечн-ик*

ФО → СВ1 комплексный (чередование $\emptyset/e + \upsilon/\chi + \text{ударение}$) → СВ2 нелинейный (чередование n/n').

Проанализировав морфонологические явления, происходящие в словообразовательных вариантах данной модели, необходимо подчеркнуть следующее: комплексные СВ (в основном в результате чередования гласного с нулём звука и традиционного чередования) появляются только на первой ступени, т.е. при образовании прилагательного.

Модель N → N деминутив → N мужского рода → N женского рода:

1) *Стрел(á) → стрéл-к(а) → стрéлоч(-ник) → стрéлоч-ниц-а*

ФО → СВ1 нелинейный (ударение) → СВ2 комплексный (чередование $\emptyset/o + \kappa/\chi$) → СВ3 линейный (усечение *-ник*);

2) *Телéг(а) → телéж-к(а) → телéжеч(-ник) → телéжеч-ниц-а*

ФО → СВ1 нелинейный (чередование $g/\text{ж}$) → СВ2 комплексный (чередование $\emptyset/e + \kappa/\chi$) → СВ3 нулевой;

3) *Труб(á) → труб-к(а) → трубоч(-ник) → трубоч-ниц-а*

ФО → СВ1 нелинейный (ударение) → СВ2 комплексный (чередование $\emptyset/o + \kappa/\chi$) → СВ3 нулевой.

По нашим наблюдениям, в отличие от предыдущей, комплексные типы в данной модели выступают на второй ступени и сочетают в себе два вида морфонологического чередования, в частности чередование гласного с нулём звука и традиционное чередование заднеязычного с шипящим.

Таким образом, описание словообразовательных вариантов исследуемых цепочек с исходным именем существительным позволяет сделать вывод о том, что комплексные СВ наиболее распространены, и в словообразовательных цепочках, построенных по одной модели, происходят однотипные комплексные преобразования основы.

Литература

1. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. – М.: Флинта – Наука, 2008.
2. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2 т. Т.1. – М.: Русский язык, 1990.
3. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2 т. Т.2. – М.: Русский язык, 1990.
4. Шереметьева А.Г. Словообразовательное варьирование глагольных основ в современном русском языке: Материалы к спецкурсу. – Ташкент: ТашГУ, 1987.

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА И ИХ НАЛИЧИЕ В ПАРЕМИЯХ

Садикова Эльвира Витальевна

преподаватель кафедры русского языкознания,
Термезский государственный университет 190111,
Республика Узбекистан, г.Термез, ул. Баркамол Авлод, 43,
Тел: (+99876) 228-01-20 (раб.); +(998)902470135 (м.)
E-mail: elvira.sadikova.80@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности функционирования личных имен в социокультурном пространстве. А так же важное значение наличия в паремиях русских личных имён.

Ключевые слова: социокультурная направленность, антропонимика, личные имена, социокультурное пространство, паремии, пословицы, поговорки.

Социокультурная направленность социальных изменений и социальных процессов сменила акценты в общественном развитии человечества. Внимание исследователей и практиков акцентировалось на социокультурной деятельности, "культивирующей" все составляющие человеческого бытия. Современный мир представляется как социокультурное взаимосвязанное пространство, в котором разворачивается жизнедеятельность глобализирующегося человечества. С позиций социологии классический образец анализа социокультурного пространства был дан П. Сорокиным. Он видел в таком подходе способ определения положения человека в "социальной вселенной" и полное изложение его социальной биографии. Тогда социальное пространство можно описать, увеличив "размерность" социального. В основе остается та же социальная структура: группы, связанные социальными отношениями, но входящие в них люди рассматриваются как персонифицированное воплощение форм социального опыта. При этом добавляется новая характеристика - культурный опыт, позволяющий поддерживать групповую целостность. Таким образом, одну и ту же группу мы можем увидеть с двух сторон: со стороны субъекта она предстает как определенная социальная структура, со стороны истории - как субкультура в общей морфологии социальной культуры. Социокультурное пространство - это важный аспект формирования модели мира, обладающий характеристиками протяженности и структурности, сосуществования и взаимодействия, координации элементов культуры и смысловой наполняемости структурной организации. Категория "социокультурное пространство" предстает как связка понятий, что превращает ее в универсальную общесоциологическую категорию и включает в себя экономическое, политическое, педагогическое, физическое, туристическое и т. п. пространства. Объективные условия и факторы, дифференцирующие социокультурное пространство в конкретный исторический период, подразделяются следующим образом: - естественные: географические, климатические, экологические, биологические, демографические и т. п. ; - социальные: характер разделения труда и его условия, социальная структура и стратификация (расслоение) общества; - культурные: объем культурной информации и ее распределение по областям и уровням культуры, структура действующих здесь социокультурных норм и ценностей - экономических

социально-политических, идеологических, познавательных, этических, эстетических и т. п. Теоретическое пересечение этих групп условий и факторов, детерминирующих социокультурную жизнь людей, определяет конкретно-исторические сферы реализации их взаимодействия в соответствии с фундаментальным разделением видов деятельности на специализированные (профессиональные) и неспециализированные (обыденные). К субъективным факторам и условиям, относятся, с одной стороны, восприятие и оценка представителями различных социальных групп объективных условий своего существования, а с другой — их потребности, запросы, побуждения, мотивы, интересы, ценностные ориентации, цели и т. п. Специфика взаимодействия субъективных и объективных факторов определяет различия в содержании, структуре и форме образа жизни людей в одном и том же обществе.

Антропонимика— (греч. 'человек' + 'имя'), раздел ономастики, изучающий имена людей (антропонимы); их происхождение, эволюцию, закономерности их функционирования. Антропонимом называется любое имя собственное, которым зовется человек: имя личное (Иван, Мария / Марья, Ваня, Маня); отчество (Иванович / Иваныч, Савельевич / Савельич, Ивановна/ Иванна); фамилия (Иванов, Ивановский, Ивановских); прозвище (Хомяк, Кувшинное Рыло, Тетя Лошадь, Косолапый); псевдоним (Иегудиил да – М. Горький, Казак Луганский– В. Даль); клички (Коняга, Коба). В древнейший период, до принятия христианства, русские люди воспринимали свои имена как «второе я» (alter ego). Они думали, что произнесение со злым умыслом чьего-то имени чужим, недобрый человеком может привести к болезни и даже смерти именуемого. Как следствие этого возникла двуименность: «настоящее» имя человека держалось в тайне (его знали только некоторые самые близкие к нему люди). Но человека надо было как-то звать. Для этого создавались явные, обиходные имена. Среди них были имена «обманные», данные по названиям мало ценных предметов, например Горшок, Ложка, – подобные предметы были в каждом доме и не вызывали ни у кого зависти. Среди обиходных имен выделяются «защитные», или «охранные», призванные защитить ребенка от невзгод. Иногда их называют именами-оберегами, т.е. «оберегающими» от сглаза и всяких напастей. Такие имена образованы от слов с отрицательной семантикой: Пьяный, Дурень, Дурняга, Вырод. Среди них было много слов с отрицательными приставками не-, без-: Некрас, Неклюд, Неудача, Нерат, Безобраз, Безпута, Безум.

В древнейшие времена человек воспринимал себя как частицу Вселенной и пытался найти в ней свое место. Люди верили в свое происхождение от растений, животных, стихийных явлений, и это отразилось на их именах. Древнейшие системы личных имен базировались на семантическом принципе, и для именованья родственников использовались слова, обозначающие одни и те же или близкие понятия. Помимо древнерусских, русские пользовались общеславянскими двусловными именами: Ярослав, Мстислав, Всеволод. После 14 в. при именовании князей и их приближенных такие имена перестали употребляться. У лиц более низкого звания они сохраняются до конца 17 в. В подборе этих имен в отдельных семьях также наблюдалось соименование: стремились, чтобы в именах всех членов семьи были общие компоненты. Древнерусские имена обладали богатой словообразовательной системой, что было очень важно для показа отношений в семье при отсутствии строгой документации и удостоверений личности. Ср.: Бобр– Боброк, Бобрик, Бобрец, Бобрешёнок; Ворон – Воронко, Воронец, Воронёнок; Тур –Турик, Турко, Турёнок. Адаптируясь к системе русского языка,

христианские имена стали образовывать аналогичные формы: Иван – Иванко, Иванок, Иванец, Иванёнок; Федор– Федорко, Федорец, Федоренок и т.п. При этом первоначальная система была такова: Иванко, Иванок, Иванец – сыновья человека по имени Иван, а Иваненок – его внук или самый младший сын (структурное соименование внутри семьи). Обращение в христианство повлекло за собой первое искусственное вмешательство в именование русского человека. Теперь русским рекомендовалось брать личные имена из церковного списка, т.е. обращаться к агнионам. Изменилась концепция имени. Правильными, системными, по официальному предписанию, стали антропонимы, повторяющие агнионы. Основной идеей соименования стало согласование антропонимов с агнионами.

Первоначальный список христианских имен включал около 80 имен, которые присоединились к хорошо разработанной системе древнерусских имен как некоторое дополнение. К 13 в. христианских имен стало около 300. Увеличение их числа происходило постепенно за счет приобретения новых книг. К 14 в. христианские имена полностью адаптировались в русскоязычной среде и стали системными благодаря некоторому изменению их форм в сторону приближения к древнерусским моделям. Характерная особенность, отличающая христианские имена от большинства древнерусских, заключается в том, что они легко подвергаются различного рода усечениям: Иван – Ваня; Федор – Федя, и от этих усеченных, сокращенных форм можно образовать новые уменьшительные: Ваня – Ванько, Ванек, Ваненок; Петя – Петек, Пет(ь)ко, Петец, Петенок. В 14 в. произошло очередное искусственное вмешательство в установившуюся систему русских личных имен, когда на равных правах употреблялись имена церковные и древнерусские, а именно появилось требование, чтобы в официальных случаях люди звались только церковными именами. Так произошла победа церковных имен над древнерусскими. Последние идут на убыль при личном именовании людей, но не уходят из жизни. Они оказали по крайней мере двойное воздействие на русскую антропонимическую систему. Во-первых, древнерусские имена (наряду с церковными именами и индивидуальными прозвищами) стали самыми массовыми основами русских фамилий; во-вторых, древнерусские имена и их модели способствовали адаптации заимствованных (церковных) имен. В частности, конечные элементы церковных имен перестроились под влиянием наиболее типичных конечных элементов древнерусских имен. Заимствованные имена обрели народные разговорные формы, не похожие на церковные, а также сокращенные, уменьшительные, ласкательные формы, которых нет у агнионов. Например, Павел – Павлей (ср. Куклей, Маслей), Евдоким – Овдак (ср. Дудак, Зубак, Новак), Климент – Климух (ср. Дедух, Рыжух), Конон – Конаш (ср. Белаш, Головаш). Благодаря этому церковные имена стали ядром русской антропонимической системы. Христианство возникло на грани старой и новой эры в пяти епархиях: Александрийской, Антиохийской (Сирия), Иерусалимской, Константинопольской (Византийской), Римской, первоначально имевших равные права. Имена первых христиан во всех епархиях были народными именами тех мест. Ранние христиане испытывали жестокие гонения, многие погибли за веру. Их имена вносились в мартирологи – повествования о мучениках и мучениях. Наряду с мартирологами в первый период христианства (1–4 вв.) составлялись синодики, или диптихи – книги, в которые все желающие записывали имена своих родственников, живых и умерших, для постоянного поминовения на литургиях и панихидах. Диптихами их называли потому, что они

состояли из двух связанных дощечек. С увеличением числа христиан записывать всех стало невозможно, быть записанным составляло особую честь, а быть вычеркнутым – великое несчастье. Имя Иоанна Златоуста неоднократно «изглаживалось» из диптихов его врагами и восстанавливалось единомышленниками. Диптихи разрастались, превращаясь в синодики, куда вписывались имена святых мучеников, епископов, императоров с обозначением дней их кончины. Это придавало синодикам подобие календарей или святцев.

Новорожденным предлагалось давать имена из синодиков, чтобы не забывать первых христиан. С развитием монастырей, синодики стали дидактическими книгами. Они были в числе первых книг, принесенных патриархом Фотием на Русь при князе Владимире.

Очень важно для науки, наличие в пословицах и поговорках личных имен, что позволяет выявить общее и специфическое для русской культуры.

Пословицы и поговорки с личными именами позволяют характеризовать явления, выражая отношение к ним, давая их оценку с точки зрения той социальной среды, в речи которой употребляется данная пословица или поговорка. По мнению В.В.Катерминой, из-за наличия личного имени собственного в паремиях, создающего концепт “Человек”, можно выделить отношение, характеризующие данный концепт, предложенный Ю.С.Степановым: отношение к религии; отношение к себе подобному; отношение к обществу. Приведём пример одного блока русских пословиц и поговорок из сборника В.Даля: отношение человека к религии, выражает отношение к богу. Кроме того, В.В.Катермина выделяет отношение к святыми к служителямцеркви. В русских пословицах и поговорках с личными именами бог характеризуется как строгий, но справедливый: Бог не Никита, повыломает лытки; Бог не Макешь, чем-нибудь да потешит (Макешь - языческое божество). Также в русском языке имеется большое количество пословиц и поговорок с именем Иисуса Христа: Не для Иисуса, а для хлеба куса; Лучше попросить ради Христа, чем отнять из-за куста; Христа ради невестне выдают; С беленькой котомкой - Христос по пути и т. п. Святые - часть жизни крестьян, помощники в труде: Алексей придет - огня принесет; Платон да Роман кажут зиму нам. Русским народом почитается и святой Никола: Нет за нас поборника супротив Николы; Лучше брани Никола с нами; Бог не убог, а Никола милостив; На поле Никола общий бог; Нет имен супротив Иван, нет икон супротив Никол и т. п. В русских пословицах и поговорках с антропонимами высмеиваются пороки служителей церкви: Отец Кирьян и в великую пятницу пьян; Поп-то Савва, да не хорошая слава.

Таким образом, в русских паремиях отмечаются следующие черты, свойственные русскому национальному сознанию: “уважительное отношение к святым, связанное, с православием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антипов Г.А., Донских О. А., Марковина И. Ю., Сорокин Ю. А. Текст как явление культуры. Новосибирск, 1989.
2. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том I. Лексическая семантика (синонимические средства языка). — М.: Языки русской культуры, 1995.
3. Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенциональности. —Москва, 1988.

4. Катермина В.В. Личное имя собственное: национально–культурные особенности функционирования (на материале русского и английского языков): автореф. дисс. ... канд.филол. наук. – Краснодар, 1998. – 19 с.
5. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. – М., 1997. – 824 с.
6. Федоров А.И. О причинах архаизации и исчезновения фразеологизмов в русском языке // Известия

ВОЗРАСТНЫЕ СТАДИИ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ И СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Джамирова Леммара Иосифовна

декан факультета русской филологии ТГИЯ имени С.Улугзода, к.ф.н., доцент.

Город Душанбе, РТ e-mail: delemmara. @mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные возрастные стадии, существующие в русской лингвокультуре. Уточняются представления о возрасте и возрастных стадиях при осмыслении концепта «душа».

Ключевые слова: возраст, детство, метафора, душа, концепт, отрочество.

Одним из первых таджикских исследователей, обратившихся к изучению возрастной лексики в русском языке, был Р.И. Хашимов. Этой теме посвящена его работа «К вопросу о формировании русской возрастной лексики (историческое формирование и современное функционирование возрастных наименований несовершеннолетних детей) (1973), в которой объектом анализа выступили слова, образующие тематическую группу со значением «человек в период детства и отрочества»: *ребенок, дитя, чадо, девочка, парнишка* и т.п.

Для познания особенностей аксиологии возраста в русской лингвокультуре важным является определение соотношения ценностей и антиценностей как базовых единиц культуры с определенным возрастом человека. Роль ценностей в жизни культуры и общества огромна. Ценность выступает основополагающим принципом культуры, а своеобразие систем ценностей определяет различия культур. Ценности формируются как продукты человеческой заинтересованности в преобразовании окружающей действительности, обладают функциями ориентиров, считаются смыслообразующими элементами человеческого бытия, задающими направленность жизни человека. Они составляют основу индивидуальных или коллективных суждений и поступков.

Согласно классификации Л.К.Байрамовой, в пословицах и поговорках представлены следующие ценности и антиценности, отраженные в аксиологических фразеологических диадах: витальные (жизнь и смерть; здоровье и болезнь); священные (родина и чужбина); гедонистические (счастье и несчастье); социально-утилитарные (труд и безработица / лень / отдых); материально-утилитарные (богатство и бедность); интеллектуально-познавательные (ум и глупость); нравственно-этические (правда и ложь); эмоционально-утилитарные (смех и плач); религиозные (рай и ад) [5: 301].

Переход на антропоцентрическую парадигму исследования языковых фактов обусловил новые пути исследования единиц метафорического плана, метафора стала ключевым понятием при изучении когнитивных структур. Согласно когнитивной теории, при метафоризации «переносу» подвергается не изолированное имя (с присущим ему прямым номинативным значением), а целостная концептуальная структура» [2]. А. П. Чудинов также отмечает, что в основе когнитивной метафоры «лежат не значения слов и не объективно существующие категории, а сформировавшиеся в сознании человека концепты. Эти концепты содержат представления человека о свойствах самого человека и окружающего его мира» [9, с. 52].

Таким образом, вполне очевидно, что метафора -это не просто образное средство, связывающее два значения слова, а способ познания мира. Особенно велика роль метафоры «для тех сфер отражения действительности, которые не даны в непосредственных ощущениях» [7, с. 3]. Именно с помощью метафоры происходит концептуализация внутреннего мира человека, при его осмыслении метафорически используется содержание целого ряда концептов, особенно велика в этом процессе роль концептов поля жизнедеятельности человека - «жизнь», «смерть», «здоровье», «болезнь», «сон», «бодрствование», «возраст».

Концепт «возраст» имеет «многовековую историю, фигурирует в подавляющем большинстве культур. Несмотря на этнокультурные нюансы, его миссия всегда определяется сходным образом: стадийное структурирование увеличивающегося («растущего») времени. ... он является «ловушкой» для самых разных культурных смыслов, упорядочивает их, работает в различных слоях культурного сознания и разрастается до ментального мира» [1, с. 10]. Велика роль концепта «возраст» и в структурировании внутреннего мира человека, каждая возрастная стадия репрезентирует определенные особенности душевного уклада человека, однако подобный аспект еще не стал объектом специального анализа.

Задача данной статьи - установить, как представления о возрасте и возрастных стадиях задействованы при осмыслении концепта «душа» в русской лингвокультуре. В качестве материала исследования использовалась картотека контекстов из произведений XVIII - XX вв., составленная на основе Национального корпуса русского языка [5].

Для достижения поставленной цели необходимо выделить основные возрастные стадии, существующие в русской лингвокультуре, и закрепленные за ними стереотипные представления. В данный момент традиционно выделяют следующие возрастные периоды: младенчество, детство, отрочество, юность, молодость, зрелость и старость. Как видим, начальный период жизни более структурирован, чем поздний. В наивной картине мира можно говорить о троичной градации возрастной системы: это начало жизненного пути (от младенчества до молодости) -середина жизни (зрелость) - движение к жизненному финалу (старость). При этом наблюдается отчетливое противопоставление начального и конечного жизненного этапов, молодости и старости. Рассмотрим роль каждого возрастного периода в концептуализации души человека.

1. Начальный период жизни (от рождения до молодости)

Младенчество. По наблюдениям ученых [4, 10 и др.], младенчество выделилось как самостоятельный этап из стадии детства. Это самый ранний этап развития живого организма, его первые годы. Согласно стереотипам, сложившимся под влиянием христианской традиции, душа младенца чиста, она еще не запятнана греховными

поступками. Соответственно, посредством указания на 'младенческий' возраст души актуализируются признаки безгрешности, непорочности. В этом плане показательно, что прилагательное младенческая, характеризующее душу человека, зачастую стоит в одном ряду с прилагательными ангельская, кроткая, девственная, чистая, светлая: Это была поистине ангельская, младенческая душа, исполненная любви и кротости (К. П. Победоносцев. «Письма к Александру III»);

Детство. Уже в Библии детство «символизирует простоту и невинность». Именно в таком контексте Иисус говорил о детском состоянии как необходимым качестве «для вхождения в Царство Небесное (Мф.18:3; 19:14; Мк. 10:15; Лк. 18:16)» [6, с. 983]. А. Мень также отмечает, что Открытость и доверчивость детской души есть образ доверия человека к своему Божественному Отцу (А. Мень. «Сын Человеческий»). Заложённая православной традицией связь детскости и чистоты, невинности отражается и в современном мировидении: Он оставил ее ребенком. Теперь она женщина, но с чистотой детской души (С. М. Степняк-Кравчинский. «Андрей Кожухов»); Казалось, внутри ее плакал ребенок, невинный другой человек, и он настолько был одинок и чужд для нее, что даже не будил ее ото сна, - или это плакала ее действительная, детская душа, неизменная и еще не жившая (А. П. Платонов. «Джан»). Кроме того, 'детская' душа является показателем открытости, доверчивости: И эта улыбка, светлая, удивительно добродушная, вдруг осветила его мрачное лицо, а из глубоко ввалившихся печальных глаз неожиданно глянула доверчивая детская душа (Скиталец (С. Г. Петров). «Огарки»); Было время надежды и веры большой - Был я прост и доверчив, как ты. Шел я к людям с открытой и детской душой, Не пугаясь людской клеветы... (А. А. Блок. «Ты твердишь, что я холоден...»). В данном случае речь идет о некой природности, незамутненности образованием, детской незрелости.

Отрочество и юность - переходный период между детством и молодостью. Слова для обозначения подросткового периода и ранней молодости появились позднее остальных, первоначально период жизни от рождения до зрелости был представлен недискретно [10, с. 19], все это изначально был один период - детство, что проявляется в схожести характеристик данных возрастных этапов. 'Отроческая' душа, как и 'детская', характеризуется признаками невинности и доверчивости: Сам не знал, отчего, но с первого взгляда на нее невзлюбила невинная отроческая душа его розовой, пышно сияющей молодостью красавицы, стоявшей перед налом рядом с седовласым его родителем (П. И. Мельников-Печерский. «На горах»); И ещё одна встреча с Ассолью ... Её отроческая душа исполнена доверия к людям и миру («Ассоль» (Блог).

Юность и молодость. Юность и молодость зачастую означают некую точку отсчета, начало жизни и сознательного поведения. Как отмечает В. В. Колесов, «древний корень _ип-, сохраненный многими родственными языками, имеет значение 'молодой, новый' [3, с. 84]. Р. М. Цейтлин также указывает, что в значении 'молодой' использовалось слово юный [8, с. 84]. Таким образом, изначально юность и молодость представляли собой один возрастной этап. Стереотипным является представление о молодости, как о времени жизни, когда у человека еще все впереди, но уже есть силы и определенные знания о мире. Человек полон энергии, начинается активное познание жизни, это период сильных эмоций и желаний: свобода, права взрослого, мечты о студенчестве, приволье деревенского житья, все в той же Анку-диночке, дружба с умными милыми девушками, с оттенком тайной влюбленности, ночи в саду, музыка, бесконечные

разговоры, где молодость души трепетно изливается и жаждет таких же излиятий (П. Д. Боборыкин. «Воспоминания»); Его юная душа вся в желанье жить, видеть, узнавать (В. Я. Шишков. «Угрюм-река»). «Молодость» души не соотносится с реальным биологическим возрастом человека: Можно и в мои года сохранить молодость души... (П. Д. Боборыкин. «Василий Теркин»), и она отчетливо проступает сквозь внешнюю оболочку: Как синева сегодня, проглянула мне молодость души сквозь старую, порванную куклу тела (Ю. К. Олеша. «Книга прощания»).

Возраст души зависит от характера человека, душевного настроения, образа жизни. При наличии активной жизненной позиции, 'молодость' и 'юность' души сохраняется в течение всей жизни человека:

«Молодость» души регулярно соотносится с жизненной силой, способностью мечтать и испытывать желания: Я молод душою, И силы немало во мне, Давайте хоть соху, хоть грабли с косою, Топор или цеп на гумне! (С. Д. Дрожжин. «Песня работника»); В эти минуты он воображал себя черкесом - доказательство, что еще был молод душою (А. Ф. Писемский. «Взбаламученное море»); Потом, после небольшого полета в вечность, вернувшись на землю, порадоваться за собственную силу, молодость души (есть желания, есть!) (В. Шахиджанян).

Середина жизни (Зрелость).

Зрелость - самый длительный для большинства людей период жизни. С этим жизненным периодом связаны стереотипы о физической, душевной (психологической), интеллектуальной, духовной зрелости, наличии физической силы и интеллекта. Это период, когда желания и возможности организма сбалансированы. Вполне закономерно, что 'зрелость' души является результатом длительного развития, сложной духовной работы, хотя возможны и исключения: Я одновременно и только родилась, и вместе с тем у меня зрелая душа (З. Масленикова. «Жизнь отца Александра Меня»).

Человек со 'зрелой' душой объективно оценивает события и факты: Молодость любит в славе только шум, а душа зрелая - справедливое, основательное признание ее полезной для света деятельности (Н. М. Карамзин. «О счастливейшем времени жизни»);

3. Финальный период жизни (старость).

Старость - сменяющий зрелость возраст, в который происходит постепенное ослабление деятельности организма. В старости человек подвергается не только потере физической силы, но и его умственные способности ослабевают, появляется пессимизм, отсутствие ожиданий. Постепенно стареет человек, подвергается возрастным изменениям и его душа: Мечтать и жить в твоей глуши; Уйти в твой древний зной и в нежность Своей стареющей души... (А. Блок. «Флоренция, ты ирис нежный»); Ты, старая душа, кончающая век, - Какими ты к весне пробудишься ростками? (К. К. Случевский. «Песни из уголка»);

Поэтому, в концептуализации души задействованы представления обо всех возрастных стадиях организма, однако их можно четко сгруппировать в три этапа: начальный период жизни (от младенчества до молодости), зрелость и финальный этап жизни (старость), каждый из которых имеет свою семантику и свою оценку в русской лингвокультуре. 'Зрелое' состояние души оценивается нейтрально, оно соответствует норме, является показателем закономерного развития.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Елисеева, Ю. А. Возраст в культурном сознании: опыт системного моделирования: монография / Ю. А. Елисеева. - Саранск: Изд-во Мордов. гос. ун-та, 2008. - 116 с.
2. Кобозева, И. М. К формальной репрезентации метафор в рамках когнитивного подхода / И. М. Кобозева. Режим доступа: [http:// www.dialog21.ru/archive_article.asp?param=7339&y=2002&vol=6077](http://www.dialog21.ru/archive_article.asp?param=7339&y=2002&vol=6077).
3. Колесов, В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека: монография / В. В. Колесов. - СПб.: СПбГУ, 2000. - 326 с.
4. Мазалова, Н. Е. «От рожденья до венца, от венца до самого конца» / Н. Е. Мазалова // Н. Е. Мазалова Состав человеческий: человек в традиционных соматических представлениях: монография. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. - 192 с.
5. Национальный корпус русского языка. - Режим доступа: <http://www.ruscorpora.ru>
6. Словарь библейских образов / под ред. Л. Райкена, Дж. Уилхойта, Т. Лонгмана. - СПб.: Библия для всех, 2008. - 1424 с.
7. Телия, В. Н. Предисловие / В. Н. Телия // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / отв. ред. Б. А. Серебренников. - М.: Наука, 1988.
8. Цейтлин Р. М. Заметки по старославянской лексикологии / Р. М. Цейтлин // Этимология. - М.: Наука, 1973.
9. Чудинов, А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991 - 2000): монография / А. П. Чудинов. - Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2001. - 238 с. Гуревич П.С. Человек и его ценности // Человек и его ценности: Сб. ст. - М., 1988. - Ч. - С. 1 - 15.
10. Савенкова Л. Б. Русская паремология: семантический и лингвокультурологический аспекты. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 2002. - 240 с.

ИЗУЧЕНИЕ ФОНЕТИКИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Юлдашева Фарогат Фарходовна

старший преподаватель

УзГУМЯ, кафедра общего языкознания

Адрес: р. Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район,

Чиланзар-Г9А, улица Кичик Халка йули, 21.

Тел: +99890 3292619

E-mail: farogatyuldasheva14@gmail.com

Аннотация: Язык, являясь средством общения между людьми, служит для передачи и восприятия значения. чтобы эти значения были восприняты, составляющие их единицы должны иметь материальную форму. Язык существует в двух материальных формах – устной и письменной.

Ключевые слова: фонетика, звук, язык, речь, акустика, тон, устная речь, письменная речь

Язык, являясь средством общения между людьми, служит для передачи и восприятия значения. Можно говорить не только о значении целого высказывания, но и о

значении единиц, которые составляют это высказывание. Можно говорить о лексическом, синтаксическом и морфологическом значении, каждое из которых связано с определённой языковой единицей. Но для того, чтобы эти значения были восприняты, составляющие их единицы должны иметь материальную форму. Язык существует в двух материальных формах – устной и письменной.

В устной форме существования языковые значения передаются при помощи звуковых единиц (звуков), а в письменной форме – при помощи графических единиц (букв). Основной, первичной формой существования языка является устная речь.

Письменная речь вторичная, искусственная, производная. Устная речь – это сложный звуковой поток, который состоит из различных отрезков. Мельчайшей единицей речевого потока является звук. Звуки составляют определённые комбинации друг с другом, образуют звуковую речь, с помощью которой мы и передаём информацию друг другу. По словам В.И.Сенкевича, звук речи – это основной вид материи языка. Отсюда следует, что язык – это явление материальное. Звуки представляют собой чувственно воспринимаемую материю. Вне этой материи язык невозможен. Звуки речи существуют не изолированно. Они образуют между собой определённые связи и образуют систему. Кроме звуков в эту систему входят и другие элементы, но основной единицей звуковой системы является звук. «Звуковая система языка в целом и каждый отдельный звук изучаются специальной лингвистической дисциплиной – фонетикой». Под термином фонетика (phone – звук, голос, тон) понимается звуковая система языка, т.е. прежде всего его звуки, но не только они, а их фонетические чередования, различные виды ударения и др. вопросы, касающиеся звукового оформления речи. Фонетика также – наука о звуковой стороне языка, изучающая способы образования звуков речи, их изменения в речевом потоке, их роль и функционирование языка как средства общения людей. Ещё одно определение: «Фонетика – это лингвистическая дисциплина, изучающая физиологические способы образования звуков языка, их акустическую характеристику, а также закономерности их изменения в потоке речи». До 40-х годов XX века фонетика считалась частью грамматики. В настоящее время фонетика является самостоятельной лингвистической дисциплиной, со своими методами исследования, задачами и целями. Перед фонетикой ставятся следующие задачи: -установить звуковой состав данного языка в определённый период его развития; -изучить его в статическом состоянии или изучить его эволюцию и развитие звуковой стороны языка на протяжении ряда эпох истории этого языка; -определить последовательные изменения звуков речи и выяснить причины этих изменений; -изучить фонетические явления данного языка в сравнении с фонетическими явлениями других родственных языков; -исследовать звуковые структуры двух и более языков с целью нахождения в них общего и специфического. Как и все лингвистические науки, фонетика может исследовать языковые явления в плане синхронии и диахронии. Изучение фонетических явлений в плане синхронии – это исследование фонетики определённого языка в данный момент как готовой системы взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Изучение фонетики в плане диахронии – это изучение фонетических явлений во времени, в изменении, в переходе одних явлений в другие. Изучать фонетику можно с разными целями и разными методами. В связи с этим различают общую и частную фонетику, в которой выделяются сопоставительная фонетика, историческая фонетика, экспериментальная фонетика, описательная фонетика. Общая фонетика изучает способы и характер образования звуков в разных языках мира и

на основе такого изучения вырабатывает понятия об общих законах звучания человеческой речи, объясняет природу человеческого языка, природу гласных и согласных, возможные строения слогов, типы ударения, объясняет природу звуков человеческого языка, их роль в процессе общения людей. Сопоставительная фонетика (сравнительная, типологическая) связана с сопоставительным изучением звуковой стороны двух или нескольких языков. Она основывается на описательных фонетиках и устанавливает сходства и различия сопоставляемых языков по составу звуков, по их распределению в потоке речи, по возможностям звуковых сочетаний по их изменениям и т.д.

В результате устанавливается специфика звуковой стороны разных языков. Сопоставительные исследования звуковой системы разных языков имеют большое значение при обучении иностранным языкам.

Историческая фонетика изучает становление звуковой системы современного языка. Изучаются фонетические явления в прошлом и процессы, определившие изменения в фонетике данного языка, изменение соотношения между отдельными звуками, изменение качества отдельных звуков, выпадение и возникновение новых звуков. Сведения об этих явлениях черпаются из современных фактов, которые лучше всего сохранились в диалектах, и являются архаическими чертами, а также из памятников письменности. Экспериментальная фонетика при помощи инструментальных методов изучает акустическую и физиологическую сторону звуковой системы языка. Описательная фонетика имеет дело с каким-либо конкретным языком в синхронном плане на определённом этапе его развития. Описательная фонетика решает разнообразные задачи: она определяет фонетические единицы языка, их системную организацию, качественную характеристику звуков, их сочетаемость и изменчивость. Она учитывает тот факт, что в каждый период существования языка в фонетике есть новые и умирающие явления. Описательная фонетика вскрывает эти явления. Описательная фонетика различает два аспекта исследования звуковой системы: 1) физиолого-акустический, 2) функциональный. Первый аспект предполагает рассмотрение звуков речи как материальных единиц. В этом случае выделяют особенности образования звуков, обусловленные их акустической характеристикой. Сами звуки изучаются как совокупность дифференциальных и недифференциальных, постоянных и переменных признаков.

Изучаются условия, приводящие к изменениям переменного признака, что приводит к изменению звука в целом. Функциональный (социальный, лингвистический) аспект рассматривает звуки со стороны их функции, роли в речевом общении. Физиолого-акустическую сторону звуковых элементов изучает собственно фонетика, функциональную сторону фонология – высший. Более сложный раздел фонетики.

Когда мы говорим о фонетике современного русского языка, то имеем в виду его описательную фонетику.

Литература

1. Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974.
2. Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка. М., 1970.
3. Буланин Л.Л. Фонетика современного русского языка. М., 1970.
4. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979.

РЕАЛИИ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ

Баротов Анвар Тураевич

ассистент кафедры общего языкознания

Таджикский государственный институт языков имени С.Улугзода
734019, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6

Тел: (+992) 90 439 3959

E-mail: laylo.hasanov@mail.ru

Аннотация: В статье анализируются реалии: содержащие в своём составе компоненты, относящие их к той или иной лингвокультуре; раскрывается сущность понятия реалии с точки зрения разных педагогов, а также проблема у учащихся при переводе реалий и безэквивалентной лексики на уроках иностранного языка.

Ключевые слова: реалии, лексика, иностранный, языковой материал, быт.

Культура является «живой» категорией, чье развитие непосредственно связано с развитием общества. В связи с этим содержание социокультурного компонента будет постоянно меняться, обогащаться новым наполнением. Составной частью лингвокультурологического компонента является специально отобранный однородный языковой материал, отражающий культуру страны изучаемого языка, а также — это безэквивалентная фоновая лексика, невербальные языки жестов, мимики и повседневного поведения. Особое место занимает безэквивалентная лексика. Она существует, поскольку обозначает национальные реалии. Знание реалий немаловажно при изучении культуры и языка страны. Постоянным признаком принадлежности слов к лингвострановедческому материалу остается наличие у них национально-культурного компонента, отсутствующего в других языках.

Реалия- realise; realia- «вещественный», «действительный». «Реалии — это слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому, будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, и, следовательно, не поддаются переводу на общем основании, требуя особого подхода». Реалии — названия, присущие только определенным нациям и народам, предметам материальной культуры, фактам истории, имена национальных героев, мифологических существ. Согласно определению О.Ахмановой, реалии- это «в классической грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие, как государственное устройство страны, история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка с точки зрения их отражения в данном языке.

По определению Г. Д. Томахина реалии - это «названия присущих только определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ. Но «в сопоставительном лингвострановедении реалиями принято считать слова, обозначающие предметы и явления, связанные с историей, культурой и бытом страны изучаемого языка, которые отличаются по своему значению от соответствующих слов родного языка» [2, с.56].

В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языком и культурой: появление новых реалий в материальной и духовной жизни общества ведет к возникновению реалий и в языке. Отличительной чертой реалии от других слов языка является характер ее предметного содержания, т. е. тесная связь обозначаемого реалией предмета, явления с национальным, с одной стороны, и историческим отрезком времени — в другой. Можно сделать вывод, что реалиям присущ национальный и исторический колорит, и оно как языковое явление наиболее тесно связана с культурой страны изучаемого языка.

При сопоставлении языков и культур можно выделить следующее: 1. Реалия свойственна лишь одному языковому коллективу, а в другом, она отсутствует: американское — drugstore — аптека, закусочная / русского аналога нет; американское — sponge bath — обтирание тела мокрой губкой / русского аналога нет. 2. Реалия присутствует в обоих языковых коллективах, но в одном из них она имеет дополнительное значение: американское clover leaf — клеверный лист: автодорожное пересечение с развязкой в виде клеверного листа / русское — клеверный лист. 3. В разных обществах сходные функции осуществляются разными реалиями: американское sponge — губка / русское — мочалка. 4. В разных обществах сходные реалии различаются оттенками своего значения: кукование кукушки в народных поверьях американцев предсказывает, сколько лет осталось девушке до свадьбы, в русских — сколько лет осталось жить.

При изучении иностранного языка мы встречаемся с такими понятиями как топонимы и антропонимы, которые являются объектами лингвострановедения, и им следует уделять внимание при обучении иностранному языку. Таким образом, топонимы (географические названия) отражают историю заселения и освоения территории. Поэтому именно эта часть лексики издавна привлекает внимание не только филологов, но и историков, этнографов и т. п. Объектом ЛС является и антропонимы (личные имена людей). Это, прежде всего, имена исторических личностей, государственных и общественных деятелей: 1. Этнографические реалии — реалии быта: а) одежда, обувь; в) бытовые заведения; г) отдых, время препровождения, спорт, игры; д) обычаи и традиции, праздники; е) растения и животные, охрана окружающей среды, 2. Общественно-политические реалии. Правительство, вооруженные силы. 3. Реалии системы образования и воспитания подрастающего поколения; 4. Реалии культуры: а) литература; б) кино и театр; в) изобразительное искусство; г) музыка; д) средства массовой информации.

Одной из основных проблем у учащихся при переводе реалий и безэквивалентной лексики на уроках иностранного языка является то, что ему (ученику) нужно найти подходящий эквивалент лексической единицы. Для того, чтобы выявить трудности у учащихся при переводе реалий и безэквивалентной лексики с иностранного языка на родной, определим границу между этими двумя понятиями, какие существуют способы перевода и на примерах проследим, каким способом учащиеся переносят «реалии» и «безэквивалентную лексику» с одного языка на другой. Выделяют различные виды перевода, но чаще встречается устный и письменный, дословный и литературный.

Проблема выбора передачи значений реалий и безэквивалентной лексики серьезно встаёт перед учеником лишь в том случае, если данная реалия не освоена русским языком, то есть не вошла в словари, справочники или не соответствуют тематике

на русском языке. Как правило при передачи освоенных реалий дети используют существующие «готовые» соответствия.

Таким образом, реалии представляют собой очень интересный и необычный слой лексики языка. Семантизация этих слов чрезвычайно важна для изучающих иностранный язык, т. к. они вызывают обычно трудности в понимании. Как считает Н. И. Паморозская, изучение слов-реалий представляет также интерес в связи с интерпретацией текстов [3, с.59]. Категория реалий не проста и неоднозначна, она требует особого подхода при их классификации и переводе. Реалии как категория языковых единиц представляет собой большую трудность для переводчика.

Литература

1. Аксенова Г. Н. Язык, культура и бытийная картина мира//Язык и культура: библиографический аспект проблемы. Уфа: РИО Госкомиздата БАССР, 1990.-С.4–5.
2. Миролобова А. А., Рахманова И. В.Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе.— М.: Просвещение, 2009, с. 24.
3. Паморозская Н. И. Роль слов-реалий в создании культурного фона художественного произведения//Лексика и культура. Тверь: Тверской государственный университет, 1990. — С.59–62.
4. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — М., 2007.185 С.
5. Томахин Г. Д. Лингвострановедение: что это такое?//ИЯШ. — 1996. -№ 6.С.22–27.

КАТЕГОРИЯ ПОБУЖДЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Муминова Азиза Арслоновна

доктор филологических наук (DSc), доцент кафедры общего языкознания
Узбекский государственный университет мировых языков,
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел: (+998) 91-132-81-82
@azikamadi@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается исследование процесса речевой деятельности в разносистемных языках. В связи с этим в сопоставительном языкознании особого внимания требует изучение в комплексном плане лингвокультурологических особенностей языковых единиц, выражающих побуждение во французском, узбекском и русском языках.

Ключевые слова: категория побуждения, текст, предложение, сообщение, воздействие, лингвокультурология, языковые единицы.

Исследование лингвокультурологических особенностей языковых единиц, выражающих побуждение, исходя из собственного желания, побуждения, цели и намерения различных коммуникантов, имеющих национальную культуру и менталитет, представляет возможность раскрытия факторов положительного или отрицательного завершения побудительного речевого акта какого-либо действия слушателя.

Речевая деятельность непосредственно связана с процессом побуждения. Когда говорится о побуждении, то имеется цель высказать призыв, приказание или принуждение к какому-либо действию. Данное действие осуществляется между двумя людьми, т.е. адресантом (говорящим) и адресатом (слушателем). При таком процессе, разумеется, особое место занимают особенности национального языка. В рамках воздействия языковых единиц, обозначающих побуждение, возможно анализировать взаимоотношения коммуникантов, изучать состояние языка в синхронии, определять особенности в выражениях в разносистемных языках. Познание картины мира через культуру и язык – проблема, которая с давних пор интересует не только учёных естественных и социальных наук, но и лингвистов. То, что категория побуждения всё больше привлекает внимание ученых, и со временем изменяется и совершенствуется, становится фактом действительности. Изучение особенностей обозначения языковых единиц, выражающих побуждение, определение их сходств и различий в разносистемных языках, исследование лингвокультурологических особенностей, а также разработка рекомендаций для изучающих язык – все названное способствует дальнейшему развитию языкознания.

Побуждение формируется в основе категории модальности, поскольку она объединяет под общей семой побуждения множество элементов, которые хотя как составная часть сложного единого побуждают адресата к какому-либо действию, тем не менее не пересекаются, не повторяются и имеют специфическую побудительную сущность. Именно поэтому они со стороны учёных-лингвистов выделяются как самостоятельная категория. Как самостоятельная категория побуждение имеет собственное содержание и форму выражения. Если содержательная сторона определяется коммуникативно-прагматической и семантической сущностью, то выразительная сторона характеризуется разнообразием языковых единиц, выражающих его, а также их возможностью проявляться во всех аспектах языка.

Модальность весьма широкое понятие, поэтому сложно встретить схожие её определения. По утверждению М.А. Абдураззокова, “характер модальности выражается соответствующими языковыми нормами, связанными с обязательно выполнимым действием (с глаголом *devoir*), возможным действием (с глаголом *pouvoir*) или с невыполнимым действием. В основе содержания модальности стоит участник ситуации, т.е. модальный субъект, выражающий пожелание”.

Как отмечает Дж.А. Якубов, что “нет единого мнения по поводу содержания категории модальности и её объёма. Усложнение проблемы также объясняется тем, что лингвистическая и логическая модальности полностью не совпадают. Модальность – объект изучения как языкознания, так и логики. Если в первом модальность рассматривается как важный признак предложения, то во втором рассматривается как важный признак заключения в качестве формы мышления”.

Побуждение обозначает желание, волю, намерения говорящего, через него говорящий побуждает слушающего осуществлять какую-либо деятельность. В процессе побуждения требуется 2 субъекта, т.е. адресант и адресат, при участии которых совершается речевой акт [1, 11]. При этом адресант (с нем.: *adressant*) – личность, выражающая текст речевого общения. Адресат (с нем.: *adressat*) – личность, которая воспринимает, слушает текст речевого общения действительного или возможного (предполагаемого) [6, 24].

“Действительно, инициатор речевой деятельности, то есть говорящая личность в целях передачи слушающему информации об объекте выбирает “какие-то” свойства этого объекта и на основе этого свойства дает оценку объекту, а также посылает адресату информацию оценки. Такая информация оценивания, в свою очередь, служит для влияния на слушающего и побуждения его к определенным действиям, деятельности” [5, 176].

По-нашему мнению, побуждение – это вид речевого акта, при котором передаётся желание, воля и намерение говорящего по отношению к слушающему.

Понятие побуждения в языках отличается схожестью и своеобразием. Если схожесть заключается в том, что побуждение рассматривается как категория, то своеобразие, специфика в выражении побуждения в узбекском языкознании проявляется в использовании термина “ундов”, что кроме значения побуждения используется и как часть речи, как разновидность предложения, выражающего чувства, эмоции.

Хотя в русском языке отмечаются отличия между понятиями “императив” и “побуждение”, но встречаются случаи, когда термин “императив” используется как эквивалент побуждения. Например, как утверждает Е.А. Филатова, побуждение – выражение императива в речи, содержательная сторона императивной формы, конкретный вид выражения побуждения (просьба, совет, предложение, приказ и т.д.) [3, 8].

В целом, побуждение весьма широкое понятие, и каждый носитель языка понимает его, исходя из собственных языковых особенностей. Например, если один из русскоязычных отличают приказ от приказания, то второй может утверждать об отсутствии между ними отличий [2, 13]. Е.И.Беляева по видам побуждения всесторонне и полностью раскрывает семы, принадлежащие к данной категории: прескриптивные (предложения-фразы, побуждающие адресата выполнять действие); реквестивные (предложения-фразы, побуждающие выполнять действие, с учётом интересов говорящего); суггестивные (предложения-фразы, выражающие совет) [1, 20].

К прескриптивным побуждениям относят *приказ, приказание, разрешение, запрещение, указание*; к реквестивным побуждениям относят *просьбу, мольбу, предложение*; а к суггестивным побуждениям включают в себя *совет, рекомендацию и предупреждение*.

В семантическом плане побуждения, исходя из менталитета адресата, наблюдается выражение обращения говорящего (индивид при осознании какого-либо понятия имеет представление, основанное на свой менталитет). А в грамматическом плане побуждения говорящий в процессе общения, выбирая самый правильный способ, осуществляет побуждение.

В прагматическом плане в процессе общения понимается обращение говорящего, посланное адресату. С точки зрения прагматического подхода побуждение рассматривается как чётко выраженная семантико-прагматическая категория, явление, связанное не только с языком и мышлением, но и с состояниями картины мира, а также речевым общением.

Во французском, узбекском и русском языках лингвокультурологический анализ категории побуждения имеет специфический характер. Исследование ментальных особенностей языковых единиц, выражающих побуждение, усложняется, во-первых, сложностью лингвокультурологического анализа в соответствии с природой науки культурологии, во-вторых, возможностью проявления плана выражения категории

побуждения во всех ярусах языка, в-третьих, разносистемностью французского, узбекского и русского языков.

Таким образом, используя предложения при общении, естественно, необходимо обратить внимание на семантику их построения. Во французском, узбекском и русском языках такие разновидности побуждения, как приказ и распоряжение находят своё выражение в виде специальных лексических и грамматических средств. Лексические и грамматические средства при этом выполняют роль формальных средств выражения побуждения. При передаче приказа и распоряжения сема приказа наряду со специальными лексическими и грамматическими формами, обозначающими подобные побуждения, преподносится также посредством слов, выражающих объект побуждаемого действия. В качестве таких слов выступают имена существительные, наречия и междометия.

Литература

1. Беляева Е.И. Модальность и прагматические аспекты директивных речевых актов в английском языке: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – М., 1998.
2. Волкова А.Е. Импликация семантики побудительности в составе высказываний с не прямой формой побуждения // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Серия 2, Языкознание. 2011. №1 (13).
3. Иосифова В.Е. Русский императив в грамматической системе и в разговорной речи Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – М., 2011.
4. Саранцацрал Ц. Речевые акты побуждения, их типы и способы выражения в русском языке: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – М., 1993.
5. Сафаров Ш. Паралингвистика. Монография. – Т., 2008.
6. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2008.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СТИЛЕ

Узбеков Тимур Сакенович

PhD, старший преподаватель кафедры современного русского языка
Узбекский государственный университет мировых языков
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел: (+99899) 0204513 (м.)
E-mail: timuzbekov@mail.ru

Холматова Шохиста Собировна

преподаватель кафедры общего языкознания
Узбекский государственный университет мировых языков
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел: (+99890) 808-48-51 (м.)
E-mail: umumiytilshunoslik@mail.ru

Аннотация: Данная статья посвящена семантико-стилистическим особенностям функционирования языковой игры на материале художественного произведения.

Языковая игра в художественном стиле помогает глубже раскрыть характер героя или его окружения, украшает речь, заставляет обратить внимание на детали, задуманные автором произведения. Языковая игра используется не только в текстах комедийного жанра, но и в серьезных классических произведениях.

Ключевые слова: языковая игра, художественный стиль, каламбур, парадокс, абсурд, нарушение нормы,

В текстах художественного стиля автор создаёт свой язык – свой стиль. Языковая игра является самым ярким инструментом демонстрации всех возможностей языка для выражения чувства, экспрессии и образности.

Через языковую игру автор выражает свое отношение к миру, как ироничного, насмешливого характера, так и возвышенного, высоко-духовного, высокого-чувственного.

Языковая игра в художественном тексте разными исследователями определяется по-разному. Игнатьева Т.В. пишет, что «... в художественной литературе является объектом внимания многих исследователей, однако до сих пор имеет дискуссионный характер сама трактовка языковой игры в произведениях художественной литературы. Важнейшей специфической чертой языковой игры в художественной литературе является ее осознанный, преднамеренный характер. Языковая игра в произведении художественной литературы выполняет определенные идейно-тематические и художественно-эстетические установки автора, представляя собой составную часть того целого, которым является данное произведение» [3, с. 11].

Языковая игра многими специалистами рассматривается как намеренное допущение ошибок, искажение слов с целью эстетического воздействия на читателя, слушающего. В текстах же художественного стиля читатель должен расшифровать заложенный истинный смысл, который автор передает через приемы языковой игры. Особенность языковой игры в текстах художественной литературы заключается в том, что, как и в текстах публицистического стиля, здесь возможно комбинирование (смешение) стилей разных книжных жанров.

В классической литературе языковая игра нашла свое отражение в произведениях А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, М. Цветаевой, М.М. Зощенко и многих других писателей. Языковая игра у Ф.М. Достоевского не является ключевым приемом в его творческой деятельности, однако, использование языковых каламбуров, языковых пародий посредством языковой игры позволило ему ярче характеризовать своих героев.

Игнатьева Т.В. отмечает, что: «...обыгрывание элементов просторечия, диалекта и других проявлений разговорной речи лежит в основе многих используемых авторами приемов языковой игры. Так у М.М. Зощенко наиболее активно использует приемы языковой игры в сказовых произведениях 1920-1930-х гг., когда его идиостиль характеризуется объединением самых разных сфер устной и письменной речи, использованием нестандартных, неожиданных связей слов и ассоциаций, что позволяет передать особенности изображаемой социальной среды» [3, с. 16].

Нарушение норм языка и своеобразная пародия на деревенское просторечие является довольно частым приемом языковой игры в художественном тексте. Так подобные примеры можно встретить у Ф.М. Достоевского, Т. Толстой и др.:

«Окромя ефтова, братец ты мой, всё находится, – наставительно порешил старший [2].

«Ежели летось урожай хороший был, дак прилавок иной раз до горизонта растянется» [6].

«А ежели что не по-вашему, – пыхнули да и подожгли лютого врага, можно сказать, испепелили!» [6].

В художественном произведении языковая игра может носить опосредованный характер. В этом случае писатель наделяет персонажей не осознаваемыми ими речевыми ошибками, которые вызывают комический эффект и воспринимаются читателями как языковая игра автора. Если языковая игра представлена в качестве речевой ошибки персонажа, то она является средством его негативной характеристики. Языковая игра в художественных произведениях является одним из способов характеристики персонажей с точки зрения их социального положения, присущей им общей и речевой культуры, наличия у них тех или иных особенностей поведения и характера [3, с. 12].

Кроме особого языка, стиля общения каждого персонажа, довольно часто авторы произведений художественной литературы дают фамилии героям, отражающие их характер, или подчёркивают наиболее яркую черту характера персонажа, как положительную, так и отрицательную: добрый, плохой, скупой, сильный и т.д. Наделение героев произведений говорящими фамилиями тоже можно назвать приемом языковой игры, так как автор, называя тех или иных героев, переносит действие на объект, в итоге происходит своеобразная метафоризация. Такой вид языковой игры встречается у героев Ф.М. Достоевского, А.С. Грибоедова, Д.И. Фонзизина, А.Н. Островского, Т. Толстой, Н. В. Гоголя и т.д.:

Раскольников, Лужин, Разумихин, Лебезятников, Стародум, Правдин, Вральман, Скотинин, Простаков, Дикой, Глумов, Подхалюзин, Большов, Хлестаков, Ляпкин-Тяпкин, Шакал Демьяныч, Клоп Ефимыч и др. Все эти фамилии подтверждаются речью героев, что полностью определяет их характер, сущность. Только человек легкой души и особого склада ума способен использовать языковую игру в речи. Так, в речи Родиона Раскольникова, героя «Преступления и наказания» не встречаются примеры языковых игр, так как он представляет героя серьезного молодого человека, особого склада ума, но не способного к использованию языковой игры, так как не относится к жизни с такой же легкостью, как его друг Разумихин:

«Я вот, изволите видеть, Вразумихин; не Разумихин, как меня всё величают, а Вразумихин, студент, дворянский сын, а он мой приятель». [2].

В данном примере в основе языковой игры используется «Вразумихин», вместо «Разумихин», как демонстрация способности героя убеждать, т.е. вразумлять. Автор показывает тонкий ум, энергичность и легкость с которой герой романа подходит ко всем проблемам.

«Вы человек рассудительный, и мы будем его руководить, то есть попросту его руку водить, он и подпишет» [2].

В данном предложении ярко выражен вид языковой игры – каламбур, который, построен на сходстве родственных слов. В предложении обыгрываются слово «руководить» и словосочетание «руку водить», которые являются родственными, но имеют разную коннотацию: «руку водить» – управлять рукой, двигать. Слово руководить (рукой водить) имеет значение шире: Руководить. 1. Направлять чью-н. деятельность: Р. кружком., Р. аспирантами. 2. Управлять, заведовать. Р. учреждением. II сущ, руководство, -а, ср. Под руководством чьим-н. (имея кого-н. в качестве руководителя) [5].

Ковыляева Н.Е. о языковой игре в художественном тексте говорит следующее: «Игра делает текст ярким и запоминающимся, а его язык – немного «нездешним», принесённым извне. А. Левин, Д. Пригов, Вен. Ерофеев, Т. Толстая, В. Сорокин и др. Так, Татьяна Толстая для игры привлекает единицы всех ярусов языка – от фонетики до синтаксиса. Для нее характерно необычное использование языка, нарушающее существующие нормы и стереотипы. Игры со словом многочисленны в её произведениях (аллитерация, ассонанс, различного рода повторы)» [4].

Языковая игра встречается не только в классической художественной литературе. Так яркий образец парадокса, абсурда и каламбура можно встретить в образе барона Мюнхгаузена «Самый правдивый», произведение, написанное Гориным Г. в 1974, которое можно охарактеризовать как веселая трагедия, парадоксальный абсурд, а главного героя – правдивый фантазер [1].

Все действия героя, все слова выглядят абсурдно, бессмысленно, но подобное ощущение складывается на первый взгляд. Каждое, свое высказывание барон Мюнхгаузен разумно объясняет, доказывает, что делает абсурдное высказывание парадоксальным.

«Я решил спастись. Но как? Ни веревки, ни шеста, ничего. И тут меня осенило. Голова! Голова-то всегда под рукой, господа. Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука-то у меня, слава богу, о-го, сильная, а голова, слава богу, мыслящая! Одним словом я рванул...И вытянул себя из болота. Вместе с конем.

– Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?

– Обязательно. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать»

[1].

В данном парадоксальном высказывании «вытащить себя из болота за волосы» герой говорит о том, что в любых трудных ситуациях нельзя сдаваться, а лишь необходимо собраться и заставить себя действовать, вытянув себя за волосы из «болота» проблем. Так, слова героя обретают больший смысл, что исключает выражение быть абсурдным. Почти каждое выражение наполнено смыслом, хотя и представляется перед читателем в не в прямом, а в переносном значении.

«Он с утра в кабинете работает. Заперся и спрашивает: "Томас, говорит, не приехал еще господин пастор?" Я говорю: "Нет еще". Он говорит "Ну и, слава богу". Очень Вас ждет» [1].

Абсурдность данного высказывания заключается в том, что первой части высказывания «... не приехал, ну и, слава богу» и второй «очень Вас ждет» не соответствуют смыслы обеих частей выражения.

«← Все шутите?

– Давно бросил. Врачи запрещают.

– С каких это пор вы стали ходить по врачам?

– Сразу после смерти».

«← Томас, ступай домой! Готовь ужин! Когда я вернусь, пусть будет шесть часов!

– Шесть вечера или шесть утра?

– Шесть дня» [1].

Таким образом, языковая игра в художественном тексте является одним из оригинальных и специфичных способов демонстрации особенностей языкового стиля автора, понятие и сущность которого раскрывается при разборе текста произведения. Все это дает возможность сделать вывод о том, что языковая игра у авторов различных жанров

может иметь сходства и различия. Сходство заключается в причинах использования языковой игры: в необычности, в не спонтанности речи, а в продуманности, заранее подготовленной языковой игры. Различия заключаются в особенностях использовании языковых единиц, что демонстрирует стиль автора.

Литература

1. Горин Г. Тот самый Мюнхгаузен: [пьесы]. – Москва: Эксмо, 2005. – 511 с.
2. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Федор Достоевский. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 1998. – 587 с.
3. Игнатьева Т.В. Языковая игра в художественной литературе (на материале русской прозы XX века). АКД. – Волгоград, 2012. – 23 с.
4. Ковыляева Н.Е. Языковая игра как средство формирования семантики и прагматики дискурса (на материале текстов различных функциональных стилей). – К.Д., Нальчик, 2015. – 186 с.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Мир и Образование, Оникс; 2011. – 736 с.
6. Толстая Т.Н. Кысь: Зверотур. Рассказы. – М.: Эксмо, 2010. – 640 с.

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Холматова Шохиста Собировна

преподаватель кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел: (+99890) 808-48-51 (м.)

E-mail: umumiytilshunoslik@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена вопросу использования языковой игры в текстах разных функциональных стилей. Анализ исследуемого материала показал, что в разговорном, художественном и публицистическом стилях языковая игра характеризуется большей частотностью, чем в других стилях, что объясняется такими свойствами языковой игры, как привлечение внимания к предмету речи, завуалирование истинного смысла высказывания. В научном стиле языковая игра используется крайне редко, что детерминировано точностью, отсутствием образности.

Ключевые слова: функциональный стиль речи, языковая игра, контактирование языков, художественный текст.

Языковая игра – явление сложное и интересное, которое характеризуется своей способностью функционировать практически во все сферах речевой деятельности человека. Она реализуется как в устной речи, так и в письменной. Языковую игру употребляют в бытовых разговорных ситуациях общения нейтрального и сниженного стиля, в текстах высоких (возвышенных) литературных жанров, в газетных и журнальных текстах, в рекламе, в научной и официально-деловой речи, т.е. языковая игра функционирует в текстах всех функциональных стилей.

Классическое понимание языковой игры основывается на намеренном нарушении языко-речевых норм с целью комического или эстетического воздействия на читающего, слушающего (участника) языковой коммуникации. В разговорно-бытовой речи, в газетных текстах или рекламе языковая игра используется для привлечения внимания человека на предмете беседы, т.е. на том, что в речи запланировано говорящим или пишущим. В художественной литературе языковая игра используется для демонстрации позиции автора к проблеме, для глубинного раскрытия характера героя, его поступков. В текстах научного стиля языковая игра встречается реже. Чаще всего она проявляется на материале текстов, в которых происходит смешение стилей. Языковая игра проявляется на разных языковых уровнях на всех языках: на фонетическом, на лексическом, словообразовательном и синтаксическом.

Низкочастотное проявление языковой игры в научном стиле связано с тем, что языковая игра построена на нарушении нормы, на двусмысленности, на игре прямого и переносного значений слова, тогда как в этом функциональном стиле – главное точность, отсутствие двусмысленности, поэтому она не может функционировать в том объеме и в том содержании, которые характерны ей в разговорном, художественном, публицистическом стилях. В официально-деловом стиле языковая игра теоретически может быть использована. Но практически не встречается.

Языковая игра, которая используется в разговорном стиле, указывает на то, что говорящий настроен с позитивом (и он желал бы этим настроением поделиться с окружающими). Его цель разная. Например, разряжение тяжелой обстановки, демонстрация хорошего владения языком, попытки активизации рече-мыслительной деятельности и у собеседника.

Языковая игра в устной разговорной речи, так же находит свое отражение в жизни человека и является высокочастотной по употреблению, несмотря на то, что у участников беседы нет времени на тщательное обдумывание оригинальных ответов с использованием общения. Это демонстрирует своеобразное мышление и интеллект участников языковой игры. Разговор – это общение «здесь и сейчас». Этот фактор, с одной стороны, создает условия для использования языковой игры, а с другой стороны, создает ограничение на её использование [3].

При контактировании языков (русского и узбекского/русского и казахского) рождается языковая игра с использованием слов двух языков, она понятна и интересна для двуязычного населения этих республик, но непонятная или может быть непонятной для населения регионов России:

1) Русско-узбекское контактирование языков.

– *Что за речь? – Да, сплошной лагман без приправ.*

Имеется в виду неинтересная, не привлекающая внимание слушателя речь, поэтому она сравнивается с узбекским национальным блюдом лагман (лапша, приправленная приправами и соусом), которую без приправ есть не вкусно, тяжело, долго. Лагман не подается без приправы, поэтому и речь не должна быть без словесных украшений, без красоты, без неожиданных словоупотреблений, привлекающих внимание слушателя.

2) Русское и казахское контактирование языков.

– *Ели бесбармак? – Да, бесбармачим пятью пальцами, но без мяса.*

Бесбармак – казахское национальное блюдо, который в основном состоит из мяса. Слово произошло от соединения двух корней бес (пять), бармак (палец). Это блюдо традиционно едят пятью пальцами. Языковая игра родилась за счет обыгрывания слова бесбармак, образованной от него по правилам русского языка бесбармачили (глагол из существительного) и его полного перевода на русский язык – «пятью пальцами». В итоге: не ели мясо, не было бесбармака, хотя были у них пять пальцев на руке.

Языковая игра находит свое отражение в публицистическом стиле в целом, и в заголовках, в частности. Основная цель языковой игры в публицистическом стиле – привлечение внимания слушающего и читающего, акцентирование, демонстрация удивления, восхищения, разочарованности и т.д., которые создаются на основе всех видов языковой игры: каламбур, игра слов, парадокс, абсурд и т.д. Все эти языковые приемы, существенно преумножают выразительность публицистического текста: *За прекрасный пол! Наш паркет будет долго радовать Вас!* [1].

В данном примере эффект обманутого ожидания каламбура получен в результате обыгрывания омонимичных слов в сочетании с прецедентом известного тоста. Эффект обманутого ожидания получен омонимичными словами: 1. Пол (нижнее покрытие дома); 2. Пол (гендер).

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод, что каламбуры, основанные на омонимах являются наиболее употребительными для создания игровой, демонстративной, комической ситуации в публицистическом стиле.

В текстах художественного стиля автор создаёт свой язык, свой стиль. Языковая игра является самым ярким инструментом демонстрации всех возможностей языка для выражения чувства, экспрессии и образности.

Через языковую игру автор выражает свое отношение к миру, как ироничного, насмешливого характера, так и возвышенного, высоко-духовного, высокого-чувственного.

В классической литературе языковая игра нашла свое отражение в произведениях А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, М. Цветаевой, М.М. Зощенко и многих других писателей. Языковая игра у Ф.М. Достоевского не является ключевым приемом в его творческой деятельности, однако, используя языковые каламбуры, языковые пародии посредством языковых игр позволило ему ярче характеризовать своих героев.

Нарушение норм языка и своеобразная пародия на деревенское просторечие является довольно частым приемом языковой игры в художественном тексте. Так подобные примеры можно встретить у Ф.М. Достоевского, Т. Толстой и др.:

«Окромя ефтова, братец ты мой, всё находится, – наставительно порешил старший» [2, с. 164].

«Ежели летось урожай хороший был, дак прилавок иной раз до горизонта растянется» [4, с. 91].

Наделение героев произведений говорящими фамилиями также можно назвать приемом языковой игры, так как автор, называя героев, переносит действие на объект, в итоге происходит своеобразная метафоризация. Такой вид языковой игры встречается у героев Ф.М. Достоевского, А.С. Грибоедова, Д.И. Фонвизина, А.Н. Островского, Т. Толстой, Н.В. Гоголя: *Раскольников, Лужин, Разумихин, Лебезятников, Стародум, Правдин, Вральман, Скотинин, Простаков, Дикой, Глумов, Подхалюзин, Большой, Хлестаков, Ляпкин-Тяпкин, Шакал Демьяныч, Клоп Ефимыч* и др. Все эти фамилии подтверждаются речью героев и глубже определяет их характер. Только человек легкой

души и особого склада ума способен использовать языковую игру в речи. Так, в речи Родиона Раскольникова, героя «Преступления и наказания» не встречаются примеры языковых игр, так как он представляет героя серьезного молодого человека, особого склада ума, но не способного к использованию языковой игры, так как не относится к жизни с такой же легкостью, как его друг Разумихин: *«Я вот, изволите видеть, Вразумихин; не Разумихин, как меня всё величают, а Вразумихин, студент, дворянский сын, а он мой приятель»* [2, с. 114].

В данном примере в основе языковой игры используется «Вразумихин», вместо «Разумихин», как демонстрация способности героя вразумлять, т.е. убеждать. Автор показывает тонкий ум, энергичность и легкость с которой герой романа подходит ко всем проблемам.

Особенность научного стиля заключается в том, что посредством языка, автор демонстрирует всегда новую научную информацию, для которого характерны такие критерии, как отвлеченность, обобщенность, логичность, точность, конкретность, доказательность [4].

Функционирование языковой игры в научном стиле существенно отличается от функционирования языковой игры в разговорном, художественном и публицистическом стилях. Дело в том, что функционирование языковой игры в научном тексте ограничено в связи с определенными рамками ведения научной дискуссии, содержания определенной терминологии и способов описания научных фактов.

Таким образом, языковая игра как лингвистический метод, высокочастотно используется в разговорной речи, вносит оживление и разнообразие, несмотря на спонтанный, неподготовленный характер общения и недостаток времени для обдумывания фраз. В художественных произведениях языковая игра помогает автору точнее охарактеризовать героев, их поступки, является одним из оригинальных и специфичных способов демонстрации особенностей языкового стиля автора, понятие и сущность которого раскрывается при разборе текста произведения.

Литература

1. Газета «7 дней». – Октябрь, 2010.
2. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Собрание сочинений в пятнадцати томах. – Ленинград: Наука, 1989. – 576 с.
3. Ковыляева Н.Е. **Языковая игра как средство формирования семантики и прагматики дискурса** // Автореферат К.Д. – Нальчик, 2015.
4. Толстая Т.Н. Кысь: Зверотур. Рассказы. – М.: Эксмо, 2010. – 640 с.

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ С СЕМОЙ – ЗООНИМОМ

Мирзоалиева Шукрона Эмомалиевна
ассистент кафедры языков

Таджикский государственный институт языков имени С.Улугзода
734019, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.Мухаммадиева 17/6

Тел: (+992) 90 260 66 46

E-mail: laylo.hasanov@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются фразеологизмы с компонентом зоонимов и их национально-культурная специфика. Приводится перевод фразеологизма с семей - зоонимом, но и его интерпретацию на другие языки во избежание недопонимания или даже оскорбления.

Ключевые слова: зоонимы, родство, фразеологизмы, идиомы, существительное.

В своем громадном большинстве идиоматические выражения создавались народом, поэтому они связаны с повседневными заботами простых людей. Наши далёкие предки верили, что между людьми и животными существует родство. Каждое племя выбирало такого “родственника” и делало его символом рода или племени - тотемом. После этого животного нельзя было убивать или употреблять в пищу. Наименования животных (зоонимы) один из самых древних пластов лексики во всех языках мира.

Под зоонимом во фразеологии понимается существительное, которое в первичном значении обозначает какое-либо животное.

Стремясь охарактеризовать свое поведение, чувства, характер, состояние внешность, человек прибегал к сравнению с тем, что ему было ближе всего и похоже на него самого - животному миру. Поэтому в языках разных народов мы находим большое количество сравнений, пословиц, поговорок и фразеологизмов, включающих в свой состав зоонимы. Фразеологизмы с семантикой зоонимов являются одной из самых многочисленных групп фразеологического фонда.

Зоонимы представляют собой сложные языковые единицы, для которых характерен значительный информационный потенциал. Зоонимы могут выполнять различные функции в языке. Они так же могут характеризовать человека с абсолютно разных сторон: [5, с.33]

описывать внешний вид:

- “abirdofparadise” - райская птица
- “adollybird” - хорошенькая девушка, куколка, цыпочка
- “aqueerbird” - чужак, человек со странностями
- “look like a cat after it has eaten” - сиять, быть довольным навид
- “benochicken” - быть не первой молодости, не первой свежести
- “halfhorseandhalfalligator” - наполовину конь, наполовину крокодил, смесь

бульдога с носорогом

- “as red as turkey-cock” - красный как рак
- “strut like a turkey-cock” - напыщенный как индюк

выражать умственные способности:

- “aspringlechicken” - не опытный человек, юнец, совсем зелёный
- “followsmb. likesheep” - следовать за стадом баранов, бездумно повторять за кем - либо

- “it is a small flock that has not a black sheep” - все мы не безурода
- “heisadumpass” - глуп как осёл
- “acleverdog” - умница
- “as stupid as a donkey” - глупый как осёл

давать оценку поступкам:

- “a bird may be known by its song” - птицу видно по полёту
- “a little bird told” - сорока на хвосте принесла
- “see how the cat jumps” - ждать от куда ветер подует

- “that’s my chicken” - моё дело
 - “one must howl with the wolves” - с волками жить, по - волчьи выть
- указывать на поведение:
- “bullatagate” - неистово, яростно, бешено
 - “thecatamongthepigeons” - лиса в курятнике, источник переполоха
 - “eat like a bird” - есть как птичка
 - “givesmb. thebird” - отвергнуть жениха, уволить кого - либо
 - “has the cat got your tongue” - вычтотязыкпроглотили
 - “like a scalded cat” - как угорелая кошка
 - “as nervous as a cat” - очень нервный
 - “put a cat among the canaries” - наделать шуму, бежать как угорелый
 - “startahare” - сменить тему, отвлечь внимание говорящего

раскрывать характер:

- “tameasachicken” - совсем ручной, послушный
- “a bird of ill omen” - вестник несчастья
- “abirdofpassage” - перелётная птица (человек, который не засиживается на

одном месте)

- “birdsofafaether” - люди одного склада ума, два сапога пара
- “ararebird” - редкая птица
- “abullinachinashop” - неуклюжий человек, слон в посудной лавке
- “a cat in the pan” - изменник, предатель
- “beonone’shighhorse” - высокомерно держаться, задирать нос
- “a lone wolf” - волкодиночка [10]

Считается, что обращение к именам животных естественно, поскольку животные, как и люди, обладают собственными привычками, повадками, каждому из них присущ собственный образ жизни и тип поведения. Многие наименования животных стали устойчивыми метафорами. Например: лиса - хитрая, медведь - неуклюжий, овца - глупая и так далее.

Говоря о фразеологизмах с семей - зоонимом, нужно учитывать специфику страны и культуру, так, например, фразеологизм, содержащий в себе слово корова (a cow) в русском языке выражает неуклюжесть “как корова на льду”, а в английском языке корова может выражать мошенничество. Например: “thecowwiththeirontale” - “корова с железным хвостом”. Данное выражение означает аппарат для фальсификации молока. Или же “afaircow” - “негодяй, прощелыга”. [1, с.182]. Кроме того, заяц (a hare) не во всех культурах является безобидным животным. Таково, например, поверье о близости зайца к нечистой силе. По верованиям древних славян, встреча с зайцем считалась дурным знаком. В русском языке заяц не имеет абсолютного никакого отношения к нечисти. Заяц - трусливое животное, за которого в русских сказках даже заступаются [2, с.44]. В английском языке заяц тоже представлен трусливым животным “timedasahare” - “труслив как заяц”. Другим примером может послужить: “haresmaypulldeadlionsbythebread”, что значит - “даже заяц может дёргать мёртвого льва за бороду” [1, с.359-360]

Фразеологизмы могут отражать национальную культуру народа следующим образом:.) Комплексно, т.е. своим идиоматическим значением, всеми компонентами вместе, что составляет суть любой фразеологической единицы. Важно отметить, что именно носитель языка, опираясь на знание национальной культуры, может правильно

дешифровать представления, положенные в основу фразеологизма. Для иностранца, изучающего язык, сделать это не всегда просто и остаётся много недопонятых фразеологизмов с семой - зоонимом

Например: “get on the high horse” - держать себя высокомерно. Это выражение взято из военного языка. Это выражение возникло в связи с обыкновением феодалов отбывать военную службу на лучших лошадях в качестве кавалеристов, смотревших свысока на пехотинцев - простолюдинов.) Расчленено, т.е. элементами своего состава. Обычно так проявляются фоновые схемы тех фразеологизмов, стержневой компонент которых содержит экзотизм для иностранной аудитории.

Например: “one can not run with the hare and run with the hound”. Данная фраза несет в себе следующий смысл: “нельзя в одно и то же время убежать вместе с зайцем и гнаться за ним с гончими собаками”. Здесь просматривается многовековая любовь аристократов к охоте и породистым собакам.) Прототипно, то есть фразеологизмы отражают народную культуру своими прототипами - свободными словосочетаниями, описывающими определенные обычаи, праздники, культуру, исторические обычаи в жизни народа и многое другое. Именно к этой группе относится большинство анималистических фразеологизмов, рассказывающих о представителях животного мира, исконных спутниках человека, о путях метафорического переноса бестиария на взаимоотношения людей, особенности их быта и обычаев.

Например: английский фразеологизм “as a hog on ice” и русский “как корова на льду” [3, с.71-73].

Таким образом, фразеологические единицы отражают в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки. Важно не только знать перевод фразеологизма с семой - зоонимом, но и его интерпретацию на другие языки во избежание недопонимания или даже оскорбления.

Литература

1. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский. М.: Изд-во УРАО, 2004. - 208 с.
2. Будагов Р.А. Заметки о русском языке в современном мире // Вопросы языкознания. М.: Изд-во «Наука», 1977. - № 1. - С. 3 - 15.
3. Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова / Н.Г. Комлев. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1969. - 192 с.
4. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь: ок. 6000 фразеологизмов / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова. М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. - 926 с.
5. Русско-английский, англо-русский словарь-справочник спортивной терминологии: учеб. пособие / под ред.Л. П. Бондаренко. –Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2000. –482 с.

СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ

Шевцова Ольга Владимировна

кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания
Узбекского государственного университета мировых языков,
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел.: 998909177751 (м.)

Аннотация. В современной лингвистике наблюдается многообразие теоретических концепций и методологических подходов при изучении поля

Ключевые слова: комплексное словообразовательное поле, парадигматика, поле, словообразование, словообразовательное поле.

Как известно, понятие отражает в обобщённой форме предметы и явления действительности и связи между ними посредством фиксации общих и специфических признаков, в качестве которых выступают свойства предметов и явлений и отношения между ними.

Причём членение реальной действительности в языке происходит не с помощью отдельных слов, а путём внутренне организованных системных лексических групп, которые и представляют собой поля, способные группироваться по частям речи, по тематической принадлежности или по функционально-семантическим признакам. Теория поля помогает упорядочить единицы языка всех его уровней, даёт возможность объединить и изучить системно-языковые элементы различной природы.

Она позволяет максимально приблизить лингвистическое описание к объективно существующему положению, учесть все спорные, противоречивые группировки, группы слов и отдельные слова, которые выпадали из существующих классификаций, не укладывались в систему логически стройных признаков, оснований деления, дихотомических противопоставлений. Объединение слов в семантическое поле происходит на основе их тесной взаимосвязи и взаимозависимости в содержательном плане, на основе той или иной связи обозначаемых ими понятий [см. работы: Lehrer 1974; Carter 1987; Харитончик 1992].

Так, описывая полевою структуру прилагательного в русском языке, В.Г. Адмони определяет поле как "особый тип системы – группировки, связей и взаимодействия языковых элементов в самой языковой действительности, т.е. поле как объективную данность" и выделяет в нём центр (сердцевину) и периферию [1, 49].

В свою очередь Т.А. Морохина справедливо считает, что для поля характерны центростремительные и центробежные процессы: одни лексические единицы стремятся от периферии к ядру, другие – от ядра к периферии, изменяя соответственно свой статус [7, 57].

Следует отметить, что утвердившийся в современной лингвистике подход к изучению языковых явлений с точки зрения функционально-семантического поля (ФСП), который позволяет представить языковую картину систематизировано, чему способствует не только включение в исследование элементов различных уровней (лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических) как составляющих то или иное

поле, но и возможность изучения языковых явлений в двух планах: ономаσιологическом и семасиологическом [5, 122].

При анализе ФСП особое внимание уделяется структуре поля, иерархии его компонентов и их взаимным связям.

В полях функционально-семантического / лексико-грамматического плана "взаимодействие грамматических и лексических компонентов ... осуществляется благодаря их содержательной соотносительности, их способности объединяться в одном семантическом комплексе" [3, 17].

Тогда ядром такого поля выступает морфологическая категория.

На периферии сосредоточиваются определённые лексико-грамматические разряды слов, связанные с ядром общностью содержания в каком-то одном конкретном аспекте и характеризующиеся градацией их содержательной стороны по принципу убывания их грамматичности и возрастания лексичности. Следует отметить, что большинство лингвистов выделяют ядерные и периферийные зоны в составе языковых полей.

Подобная иерархизация языковых единиц позволяет определить зависимость распределения языкового материала на центральную и периферийную части от места анализируемой единицы в системе языка.

Исследователи полей выступают против изолированного рассмотрения языковых явлений, подчёркивая целостный и системный характер языка, указывая на особенности, присущие центру и периферии.

Однако вопрос о границах между центром и периферией не является до конца решённым. Всякое поле характеризуется отсутствием чётких границ и наличием широких переходных зон, что позволяет говорить об их взаимодействии. В процессе взаимодействия поля изменяют свою структуру и, по верному утверждению И.В. Арнольд, оптимизируются для выполнения новых функций [2, 125].

При всём разнообразии материала, интерпретируемого как поле (в т. ч. языкового), возможно выделение некоторых наиболее общих характеристик:

1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между собой структурными отношениями.

2. Элементы, образующие поле, имеют семантическую общность и выполняют в языке единую функцию.

3. Поле может объединять однородные и разнородные элементы.

4. В структуре поля выделяются микрополя.

5. В составе поля выделяются ядерные и периферийные конститuentы.

6. Ядерные конститuentы наиболее специализированы для выполнения функций поля, систематически используются, выполняют функцию поля, наиболее однозначны, наиболее частотны по сравнению с другими конститuentами и обязательны для поля.

7. Между ядром и периферией осуществляется распределение выполняемых полей функций.

8. Граница между ядром и периферией, а также отдельными зонами периферии является нечёткой, размытой.

9. Конститuentы поля могут принадлежать к ядру одного поля и периферии другого поля и наоборот.

10. Разные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя зоны постепенных переходов [9, 6].

Говоря о системности словообразования, необходимо отметить, что она предполагает общие черты, лежащие в основе всех способов, специфику каждого способа, а также их взаимодействия в пределах подсистемы определённой части речи. Это проявляется в воспроизведении формальных и семантических отношений конкретной пары – производящего и производного по определённым моделям. Для каждой части речи существует определённый набор значений, их совокупность создаёт систему, "поле номинаций" данной части речи [6, 95].

Различные подсистемы словообразования, действующие в пределах одной части речи, выявляют качественное различие своего функционирования в различном характере взаимодействия единиц этих подсистем. Такие признаки, как наличие общих словообразовательных значений, пересечение семантических особенностей производных слов и их производящих баз, общие черты, лежащие в основе всех способов словообразования, а также свойства, определяющие всю систему в целом и специфику как каждого частного способа словообразования, так и их взаимодействия в пределах подсистемы отдельной части речи, дают основания говорить о наличии полевой организации словообразовательных процессов. В основе всех способов словообразования лежит система структурных моделей, которая управляет распределением типов производных по частям речи и нормами допустимости / недопустимости структуры производных.

Словообразовательные подсистемы каждой части речи характеризуются определённым "равновесием" способов словообразования, так же как система каждого способа словообразования характеризуется особым распределением по отношению к частям речи [11, 111-117].

Она функционирует совместно с лексической, семантической и синтаксической, благодаря чему создаются определённые структуры слов и восполняются все недостающие формы выражения одного понятия в разных языках. Знание законов и моделей словообразования позволяет анализировать производные и сложные слова с грамматической и семантической точек зрения, что облегчает ориентацию в тексте и понимание его. За последние годы в российском языкознании утвердился взгляд на словообразование как на особую подсистему языка.

Следует отметить, что термин "словообразовательное поле" (СП) ещё не является достаточно устоявшимся, так как его не упоминают среди типов полей, приводимых в таком фундаментальном источнике, как "Языкознание. Большой энциклопедический словарь" (БЭС, 1998 г.) [12, 380-381].

До настоящего времени в лингвистике отсутствует единство мнений по поводу его определения, и обычно связано с конкретным исследованием.

Так, О.Г. Ревзина использует парадигматический подход для описания СП существительных в славянских языках, не принимая во внимание нелинейные способы словообразования и говорит о том, что СП обладает определёнными функциями: 1) оно сообщает производным словам одно и то же словообразовательное значение; 2) СП сообщает производным именам один и тот же пучок значений определённых грамматических категорий: числа и одушевлённости. По мнению автора, именно

благодаря дистрибуции и продуктивности суффикса определяется его место в поле [10, 10].

При дескриптивном (синтагматическом) подходе устанавливаются отношения между производящей и производными основами, выявляются сходства и различия морфемного и словообразовательного анализов.

При синхронном рассмотрении уделяется особое внимание парадигматическим отношениям в словообразовании. Отмечаются трудности обозначения чётких границ между полевыми структурами, так как они представляют собой межпарадигматические отношения и образуют собой частично пересекающиеся пространства. При этом конкретный элемент в одной полевой структуре принадлежит периферии, а в составе другой полевой структуры этот же элемент может принадлежать ядерной зоне.

При исследовании слов той или иной части речи лингвисты определяют СП в зависимости от характера производящей базы.

Более расширенное определение в качестве комплексного словообразовательного поля (КСП) включают ряд СП. Так, А.Я. Загоруйко под СП понимает такое поле, которое ограничивается словообразованием слов одной части речи, производящей базой которых являются основы (реже – словоформы) такой одной части речи [4, 11].

Это определение, наиболее оптимально описывающее лексику, выявляющее структурно-семантические и этимологические особенности слов, принадлежащих к той или иной части речи, можно принять за основу в проводимых исследованиях. В свою очередь, естественно, что каждый из способов словообразования представляет собой микрополе.

В структуре словообразовательного поля выделяются ядро и периферия.

К ядру относятся микрополя, включающие наибольшее число слов определённой части речи. На периферии находятся микрополя, расположенные на разном удалении от ядра. При полевым рассмотрении каждой части речи присутствует более полная интеграция его конститuentов, чем при взаимодействии разных классов по каким-то связующим признакам.

Становление всякой новой словесной единицы непременно сопровождается приобретением ею определённого лексико-грамматического качества, которое говорит о принадлежности того или иного слова к конкретному классу слов. В рамках функционально-системного подхода языковая система рассматривается как ряд комплексов, состоящих из разноуровневых единиц, объединённых общностью выполняемой функции.

В настоящее время становится очевидной тенденция считать поле взаимодействия частей речи как комплексное поле, имеющее комбинированную структуру, состоящую из единиц разных уровней, что объективно отражает неравнозначность рангового статуса единиц, участвующих в формировании системы части речи как таковой и разную весомость признаков, порождающих связи разных лексико-грамматических классов друг с другом.

В процессе моделирования СП принцип системности вступает во взаимодействие с принципом вариативности, заключающийся в выборе того или иного способа словообразования от семантики производящей базы.

Роль одного и того же способа словообразования в том или ином поле или микрополе различна. Фактор взаимодействия частей речи, даже если он сразу не

осознаётся носителями языка, проявляется и между словообразованием и формированием частей речи в словообразовательном значении. Этот фактор очевиден в механизме образования слова, которое в языке можно представить в форме какой-либо части речи, и тогда выстраивается иерархия слов разных частей речи в словообразовательной парадигме и в материально выраженной системе аффиксов, закреплённых за разными частями речи, но применяемых в модели слова одной части речи.

Словопроизводство – это, прежде всего, акт номинации, и поэтому здесь невозможно игнорировать ономаσιологический подход к словообразованию.

Таким образом, применение метода полевого структурирования поможет глубже проникнуть в многообразие связей и взаимоотношений между частями речи и их способами словообразования, поможет понять взаимодействие линейных и нелинейных способов словообразования, входящих в то или иное словообразовательное поле, а также выявить зависимость использования того или иного способа на уровне словообразовательного подтипа от характера производящей базы.

Литература

1. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М., Л.: Наука, 1964.
2. Арнольд И.В. Современные лингвистические теории взаимодействия системы и среды // Вопросы языкознания. – 1991. – № 3. – С. 118-127.
3. Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст. – Л.: Наука, 1971.
4. Загоруйко А.Я. Словообразовательное поле глаголов в современном английском языке // Актуальные проблемы лексических и синтаксических микросистем: Сб. науч. ст. к 80-летию профессора А.Я. Загоруйко. – Ростов н/Дону: Изд-во Ростовск. гос. пед. ун-та, 2000. – С. 8-24.
5. Заметалина М.Н. Разноуровневые средства номинации значения начала бытия // Ономаσιологические аспекты семантики: Сб. научн. ст. – Волгоград: Перемена, 1993. – С. 122-134.
6. Кубрякова Е.С. Теория номинации и словообразование // Языковая номинация. Виды наименований. – М.: Наука, 1977. – С. 222-304.
7. Морохина Т.А. Градация зон периферии // Полевые структуры в системе языка. – Воронеж, 1989. – С. 45-49.
8. Нижельская Ю.А. Структурно-семантическая и этимологическая характеристика словообразовательного поля глаголов американского варианта современного английского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Пятигорск, 2003.
9. Попова З.Д., Стернин И.А., Беляева Е.И. Полевые структуры в системе языка: Монография. – Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1989.
10. Ревзина О.Г. Структура словообразовательных полей в славянских языках. – М.: Изд-во Московск. гос. ун-та, 1969.
11. Хидекель С.С. Система словообразования в современном английском языке // Лингвистика и методика в высшей школе. – М.: Изд-во Московск. государ. педагог. ин-та иностран. яз., 1974. – Вып. 6. – С. 116-117.
12. Языкознание: Большой энциклопедический словарь (БЭС) / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ НОВЫХ СЛОВ

Шевцова Ольга Владимировна,

кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания
Узбекского государственного университета мировых языков,
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел.: 998909177751 (м.)

Мадаминова Наргиза Раджапбаевна,

ст. преподаватель кафедры общего языкознания
Узбекского государственного университета мировых языков,
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел.: 998909113227 (м.)

Аннотация. В современной лингвистике наблюдается многообразие теоретических концепций и методологических подходов при изучении поля.

Ключевые слова: единицы обозначения, лингвистическое явление, моделирование, новые слова, подсистема, производное слово, словообразование, словообразовательные процессы.

Словообразование является одним из основных способов пополнения словарного состава языка наряду с изменением значения и заимствованием.

Как отмечает Е.С. Кубрякова, суть словообразовательных процессов заключается в создании новых наименований, новых вторичных единиц обозначения, и коль скоро такие наименования являются словами, термин «словообразование» раскрывается в буквальном смысле, т.е. прежде всего как наименование процесса образования слов [3, 356].

Словообразование как самостоятельная дисциплина сформировалось лишь во второй половине XX века на основании того, что область его исследования соответствует особой систематизации фактических данных, т.е. является подсистемой, отличающейся от других подсистем своими материальными средствами, своими собственными единицами, специфическими типами отношений между ними, наличием словообразовательного моделирования как определённой системно организованной совокупности приёмов и средств, связанных с построением производных, хотя эту точку зрения поддерживают не все лингвисты.

Так, для русской лингвистической школы характерен грамматический подход к словообразованию, при котором оно рассматривается как часть грамматики, а словообразовательные средства – как средства грамматические /см., например, монографию В.В. Лопатина (1973) [5, 41]/.

Вопрос о трактовке словообразования является одним из основных, исходных теоретических вопросов науки о словообразовании.

Определение словообразования как лингвистического понятия связано с известными трудностями, что объясняется неоднозначностью самого термина

«словообразование». В современном языкознании данным термином принято обозначать совершенно разные лингвистические явления.

Традиционно термин «словообразование» используется для обозначения процесса создания новых слов на базе существующих словарных единиц.

В соответствии с этим словообразование в специальной литературе определяется как

- «особый путь развития словаря» /см., например, монографию М.Д. Степановой (1953) [6, 46],
- «основное средство обогащения словарного состава языка» /см., например, учебник К.А. Левковской (2004) [4, 304]/,
- «одно из основных средств пополнения словарного состава языка новыми словами» /см., например, монографию В.В. Лопатина (1973) [5, 7].

Известно, что новые слова создаются по действующим в языке правилам, способам, по определённым образцам, схемам, или моделям, которые образуют известный языковой механизм, или аппарат. Для обозначения такого механизма создания новых слов также используется термин «словообразование», хотя он многозначен, что создаёт особые трудности при изучении и описании обозначаемых им языковых явлений.

В задачи словообразования как особой отрасли науки о языке входит:

1) описание и изучение различных словообразовательных единиц и их объединений (производных слов, производящих слов, словообразовательных аффиксов, словообразовательных типов, словообразовательных категорий, словообразовательных парадигм, словообразовательных гнёзд и др.).

На основании признаков, присущим этим единицам, учение о словообразовании устанавливает их место и роль в словообразовательной системе, раскрывает характер отношения между ними и их связи с грамматической и лексической системами языков;

2) установление словообразовательной семантики и структуры производных слов, классификация и описание их. Производное слово – основная единица изучения словообразования, поэтому словообразование определяет семантические и структурные свойства производных слов в их соотносённости со свойствами исходных единиц и по общим общеобразовательным признакам классифицирует и описывает их;

3) определение и описание способов и моделей словопроизводства.

Словообразование рассматривает, какими способами образуются производные слова и к каким словообразовательным типам они принадлежат, по образцу словообразовательных типов идёт образование полных частей речи и как эти типы взаимодействуют между собой;

4) выделение продуктивных и непродуктивных типов и моделей образования производных слов. Это общая задача, стоящая перед словообразованием, ведёт к познанию действующих механизмов словообразовательной системы языков.

Общеизвестно, что в развитие теории словообразования большой вклад внесли такие российские учёные, как Е.С. Кубрякова, В.В. Лопатин, М.Д. Степанова, П.М. Карашук, О.Д. Мешков и др.

Таким образом, словообразование рассматривается как процесс создания новых слов на основе существующих единиц и как раздел лингвистики, в задачи которого входит описание и изучение различных словообразовательных единиц и их объединений,

выявление словообразовательной семантики и структуры производных слов, описание способов и моделей словопроизводства, выделение продуктивных и непродуктивных типов и моделей производства слов.

Само производное слово есть сложный комплекс структурно-семантических характеристик единиц языка.

Отличительной особенностью производных слов как единиц словообразования является их вторичный характер – они воспринимаются носителями языка как единицы зависимые, семантически связанные с исходными словами, – по мнению П.М. Карашук [1, 13].

Структура и значение производного слова формируются на основе структуры и значения производящей базы и словообразовательных средств.

Отношения словообразовательной производности могут быть определены как такие отношения формальной производности, установление которых сопровождается обязательным семантическим или категориально-семантическим сдвигом в значении одной единицы по сравнению с другой, либо как такие отношения семантической производности, которые находят в данной системе своё формальное и регулярное отношение, выражаясь с помощью специальных показателей между однокорневыми образованиями, отделёнными друг от друга на одну формальную операцию.

Так, Е.С. Кубрякова предложила классифицировать производные слова на линейные и нелинейные в зависимости от их структурных особенностей.

Линейные производные сводятся к сложению определённых элементов, нелинейные нельзя представить как цепочку морфем [2, 59-60].

К моделям линейного типа относятся аффиксация, словосложение, сокращение, к нелинейным – конверсия, образования, полученные в результате чередования звуков, сдвига ударения и др.

Суффиксация относится к моделям линейного типа.

Под суффиксацией понимается образование слов с помощью присоединения деривационных суффиксов к основам.

Словообразовательные отношения представляют собой отношение производного слова к производящему. Каждому способу словообразования присущи свои закономерности, в том числе и отношения производности.

Производство новых лексических единиц происходит по определённым словообразовательным моделям, исторически сложившимся в данном языке.

Отнесение каждой словообразовательной конструкции к той или иной модели требует специального словообразовательного анализа.

Чтобы решить вопрос о том, что данный комплекс является аффиксальным производным, аффикс, в данном случае суффикс, должен иметь определённое значение, повторяющееся в других словах.

Он должен легко выделяться как словообразовательный элемент и сочетаться с основами не только того происхождения, с которыми он появился в данном языке, но и с основами иного происхождения.

Он должен также обладать определённой частотой употребления.

Таким образом, вслед за Е.С. Кубряковой словообразовательная модель может рассматриваться как закономерное расположение элементов слов (морфем или эквивалентов морфем), которому соответствует типовое лексическое значение.

Это структурная схема, по которой могут быть образованы ряды единиц.

Производное слово, представляя собой сложный комплекс структурно-семантических характеристик языка, отличается вторичностью, наличием семантической связи с исходным словом.

Структура и значение производных слов формируется на основе структуры и значения производящей основы и словообразовательных средств.

Словообразовательные отношения представляют собой отношение производного слова к производящему. Каждому способу словообразования присущи свои закономерности, в том числе и отношения производности.

Литература

1. Карашук П.М. Словообразование английского языка. – М.: Высшая школа, 1977.
2. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. – М., 1965.
3. Кубрякова Е.С. Словообразование // Общее языкознание. Внутренняя структура языка. – М.: Наука, 1972. – С. 344-393.
4. Левковская К.А. Фонетика немецкого языка. – М., 2004. – 368 с.
5. Лопатин В.В. Рождение слова: Неологизмы и окказиональные образования. – М.: Издательство «Наука», 1973. – 153 с.
6. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1953.

О ГРАНИЦАХ ПОНЯТИЯ «ОМОНИМИЯ» В ЛИНГВИСТИКЕ, ЛЕКСИКОЛОГИИ И ЛЕКСИКОГРАФИИ

Хасанова Шаъло Рахмоновна

кандидат филологических наук, доцент

Бобоёрова Малохат Файхриддиновна

магистрант 2-го года обучения

кафедры общего языкознания

Таджикский государственный институт языков имени С.Улугзода
734019, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.Мухаммадиева 17/6

Тел: (+992) 90 415 63 17

E-mail: laylo.hasanov@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы разграничения омонимии и полисемии. Приводятся интерпретации этих двух понятий с точки зрения лексикологии и лексикографии, а также устанавливаются границы этих понятий.

Ключевые слова: омонимия, синоним, понятие, структура, предложение.

Ю. Д. Апресян писал: «...поиски “критериев” для распознавания различных языковых объектов красноречивее, чем что-либо другое, свидетельствует о том, что ищущие не располагают строгими определениями соответствующих лингвистических понятий. При наличии строгих определений языковых объектов незачем искать дополнительные “критерии” для их распознавания. Если же строгих определений нет,

никакие дополнительные критерии дела все равно не спасут». Потому, прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно проблемы разграничения омонимии и полисемии, мы считаем целесообразным рассмотреть существующие точки зрения на содержание понятия «омоним» и его определения, а также оценить применимость каждого из них к нашему, особому предмету и выбрать (либо — в случае отсутствия — сформулировать самим) какое-нибудь одно в качестве рабочего.

В первую очередь следует отметить, что омонимия — это явление языка, универсальное практически для всех его пластов, для единиц разной структурной и семантической сложности. В самом общем смысле оно может быть понято как «тождество поверхностных структур при различии глубинных». Этот же факт отмечает и А. И. Головня: «Давно уже не является дискусионным утверждение о том, что омонимия может существовать на любых уровнях языка», — называя при этом имена И. В. Вардуля, Ш. Балли, С. Ульмана и Ю. С. Маслова.

В самом деле, омонимы мы можем обнаружить на самых разных языковых ярусах: на фонетическом (в словах вода и жара план выражения второго звука одинаков (звук [Л]), в то время как «значение» различно: в первом случае этот звук репрезентирует фонему /o/, во втором — /a/); на морфемном (суффикс -к(а) может иметь «грамматическое» значение субстантивности в отглагольных существительных типа глажка, забастовка, а также уменьшительное значение (дверка), значение подобия (ножка стола)); на морфологическом уровне (двери может быть как формой И. п. мн. ч., так и формой Р. п. ед. ч.; Приехали несколько армян и грузин — здесь грузин или ед. ч. И. п., или мн. ч. Р. п.); на лексическом уровне (мат 'ругань' и мат 'ситуация в шахматах'); на синтаксическом уровне (Мужу изменять нельзя; Коснёмся важного для автора очерка подхода). Синтаксической омонимии посвящена, в частности, статья Л. Н. Иорданской, откуда и взяты нами примеры. Наконец, бывают случаи «комплексной омонимии», когда довольно трудно определить, на каком именно языковом ярусе возникла неоднозначность (см. анализ Ю. Д. Апресяном конструкции Вы не должны ходить туда, которая может пониматься и как «Вы можете туда ходить, но не обязаны этого делать», и как «Вы не имеете права ходить туда»).

Такое явление, как омонимия, становится возможным в языке из-за того, что элементы языка, языковые знаки асимметричны (что не отменяет, однако, самой идеи знаковой природы языка, провозглашённой Ф. де Соссюром). Явление асимметричного дуализма языкового знака впервые было описано С. О. Карцевским, который отмечал, что «знак и значение не покрывают друг друга полностью», что «всякий знак является потенциально “омонимом” и “синонимом” одновременно».

Симметрия знака в языке может нарушаться двумя способами: либо когда одно обозначающее имеет несколько обозначаемых, либо когда одно обозначаемое имеет несколько обозначающих. Б. С. Мучник охарактеризовал подобные ситуации как «многозначность (отождествление различного) и многовыраженность (различение тождественного)». Во втором случае мы имеем дело с синонимами, а в первом — как раз с омонимами в широком понимании этого слова. Так, М. В. Пименова характеризует лексические омонимы как «семасиологические “асимметричные” единицы». Несмотря на то что, как было показано выше, омонимия пронизывает все языковые уровни, наиболее показательна, чаще всего «попадает на глаза» и — как следствие — чаще всего становится объектом научного исследования омонимия лексическая, то есть омонимия

слов, потому в науке принято употреблять термин «омоним» без уточняющих определений применительно именно к лексическим явлениям (на это указывал ещё Л. А. Булаховский). В рамках нашего исследования нас также будет интересовать омонимия лексическая, потому в дальнейшем, когда мы будем употреблять термины «омоним», «омонимия», мы будем иметь в виду явления лексического уровня языка.

Именно в таком, «лексическом», смысле предлагал употреблять этот термин и В. В. Виноградов, характеризуя омонимию как «совпадение разных слов или разных форм по своему внешнему звуковому облику».

Однако, ограничив (разумеется, условно, в рамках только данного исследования) содержание понятия «омонимия» чисто лексическими случаями, мы сделали лишь первый шаг к тому, чтобы сформировать чёткое представление об объекте работы.

Дело в том, что приведённая выше «универсальная» характеристика омонимов как «тождества поверхностных структур при различии глубинных», принадлежащая П. А. Соболевой (и в целом нами разделяемая и принимаемая), как и любая «универсальная» характеристика, нуждается в уточнениях, обусловленных спецификой отдельных языковых ярусов, к которым она прилагается. В нашем случае речь идёт о ярусе лексическом, и в свете этого обстоятельства предложенная П. А. Соболевой формула может принять более простые и в то же время конкретные очертания: лексическая омонимия — это совпадение формы слов при различии их содержания.

Однако в этом случае вместо одной общей дефинитивной проблемы мы получаем две более частных, которые могут быть сформулированы в виде двух вопросов: 1) что конкретно из «формы» слова и 2) что из его «содержания» должно браться в расчёт? И в ответах на эти вопросы мы не обнаруживаем единодушия исследователей.

Определение термина «омоним», которое стремится объять все возможные варианты как по форме, так и по содержанию, даёт В. П. Колесниковым, определяющим омонимы как «слова с разным лексическим и/или грамматическим значением, но с одинаковым (тождественным) написанием и/или произношением». Сама структура этого определения даёт представление о том, насколько многоаспектна рассматриваемая проблема и сколько возможных трактовок термина мы можем получить, если так или иначе будем изменять число элементов, которыми этот термин характеризуется.

Если мы говорим о форме слова и о тех элементах формы, которые в принципе могут совпадать у нескольких слов, то здесь в первую очередь следует отметить, что слово может существовать в устной (звучащей) и письменной формах. Соответственно, два слова могут совпадать либо в своём звучании (код — кот), либо в написании (замок — замок), либо и в звучании и в написании (ключ1 — ключ2). Традиционно первая ситуация называется омофонией (а сами единицы — омофонами), вторая — омографией (а слова — омографами), а третья — собственно омонимией (и, соответственно, сами слова — омонимами). Тем не менее, не совсем понятно, считать ли омографы и омофоны разновидностью омонимов (и в этом случае возникает многозначность термина «омоним», поскольку им может называться как общее явление, которое может быть представлено в том числе омофонами и омографами, так и отдельный вид этого явления — «собственно омонимы») или же сохранить за термином «омоним» более узкое значение, называя им явление, похожее на омографию и омофонию совпадением элементов формы и несовпадением значения, но не включающее в себя последние и стоящее с ними в одном ряду.

На разногласии в употреблении называемых терминов указывает Е.М. Ручимская в своей статье «О разной трактовке соотношения омонимов, омофонов, омографов». Хорошо подчёркивает терминологическую неопределённость в этой области и — как следствие — неопределённый терминологический статус омофонов, омографов и омоформ (о последних отдельно и подробно будет сказано ниже) характеристика, данная им М.В. Пименовой, которая определяет их как «периферийные разновидности омонимии». Подробный разбор точек зрения на содержание понятия «омоним», имеющих в отечественной и зарубежной лингвистике, которые отличаются друг от друга разными подходами именно к форме явлений, содержится в уже неоднократно цитировавшейся монографии А.И. Головни. Исследователь отмечает четыре имеющих в науке подхода, которые мы, вслед за А. И. Головнёй, также считаем нужным привести, снабдив их примерами: омонимы должны иметь одинаковую фонетическую оболочку (ключ 1 — ключ 2 — омонимы; код — кот — омонимы; замок — замок — не омонимы) (точка зрения В.В. Виноградова, О.С. Ахмановой, Л.А. Булаховского, Б. Трнки, Л. Блумфилда и др.); омонимы должны иметь одинаковые фонетическую и графическую оболочки (ключ — ключ — омонимы; код — кот — не омонимы; замок — замок — не омонимы) (этой точки зрения придерживались В.В. Броун, И.В. Арнольд, Н.М. Шанский, М.Х. Ахтямов); омонимы имеют одинаковое звучание, но разное написание (ключ1 — ключ2 — не омонимы; код — кот — омонимы; замок — замок — не омонимы) (так считают Х. Огата и Р. Инглотт); омонимы имеют одинаковое написание (ключ — ключ — омонимы; код — кот — не омонимы; замок — замок — омонимы).

Перед тем как представить наше собственное видение данной ситуации, считаем нелишним ещё раз напомнить о том, что мы рассматриваем проблему омонимии не только и не столько как лексикологическую, сколько как лексикографическую, а потому наш выбор должен быть целесообразным и отвечающим специфике предмета нашего исследования.

Тем не менее, мы всё же считаем нужным поделиться соображениями относительно того, что же, на наш взгляд, должно совпадать в форме слов, чтобы они назывались омонимами в чисто лексикологическом, теоретическом плане.

Литература

1. Абаев В.И. О подаче омонимов в словаре // Вопросы языкознания. — 1957. — № 3. — С. 31 — 43.
2. Алиева П. М. Состояние лингвистической терминологии в современном русском языке (2001 — 2011 г.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / П. М. Алиева. — Ставрополь, 2011. — 19 с.
3. Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. Метафора в семантическом представлении эмоций // Вопросы языкознания. — 1993. — № 3. — С. 27 — 35.
4. Ермакова О. П. Соотнесение формальной и смысловой членности у некоторых типов производных слов, имеющих только переносное значение // Словообразование. Членность слова: Развитие современного русского языка: Сборник статей / АН СССР, Ин-т рус. яз. / Отв. ред. Е. А. Земская. — М.: Наука, 1975. — С. 202 — 206.
5. Комарова З. И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание. — Свердловск: Изд-во Урал. Унта, 1991. — 156 с.

6. Комарова Л.Н. О терминологической лексике в «Словаре иностранных слов» // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. — Л., 1976. — С. 144—152.

ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОЙ АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ

Л.Т.Рузиева

профессор ТНУ

Алимова Саидахон

магистрант 2-го года обучения

научный руководитель -

Аннотация. В статье говорится, что важнейшим направлением исследования лексики, в том числе и антропонимов как части лексической системы, является применение понятия системы и системных отношений в организации лексики языка.

Признаки антропонимии обнаруживают свои специфические особенности в соотношении с различными сторонами языкового существования, выделяя ее в особый разряд, требующий разработки специфических и специализированных методов анализа, что характерно для особого раздела науки о собственных именах антропонимической социолингвистики.

Ключевые слова: имя, антропоним, ономастика, язык, фамилия, народ.

Собственные имена, особенно антропонимы, привлекали интерес еще с начала возникновения и формирования науки о языке. Они становились предметом внимания ученых и философов с древнейшей эпохи и на Востоке, и на Западе. Однако объектом науки и научного познания личные имена стали совсем недавно, менее ста лет назад. Ономастика как наука о собственных именах получила научный статус в 30-х гг. XXв.

В течение этого сравнительно недолгого времени накопился достаточно значительный материал по личным именам различных народов, постепенно вырабатывались и методы его анализа и конкретизировались объекты научного изучения личных имен. В настоящее время сформировался особый раздел ономастики - антропонимика (от греческого *anthropos* - человек и *онума* - имя) - науки об именах собственных, который изучает собственные именованья людей. Объектом изучения антропонимии являются различные виды наименования людей: личные имена, отчество или другие именованья по отцу, называемые патронимией, фамилии, родовые имена, прозвища (групповые или индивидуальные) и псевдонимы (групповые или индивидуальные), криптонимы.

Хотя научная разработка антропонимии началась давно, в то же время основные понятия антропонимики, как науки, направления ее исследования были сформированы недавно, только во второй половине XXв.

До сих пор остаются многочисленные вопросы антропонимики, которые не нашли своего окончательного решения, антропонимика к настоящему времени еще не полностью изжила тех болезней роста, которые характеризуют ее как молодую науку.

Одним из основных аспектов антропонимики, который остается еще недостаточно решенным, - это отношение антропонимики к таким областям науки, как социолингвистики, этнолингвистики, психолингвистики, антропологии, этнографии, лингвогеографии и др., с которыми антропонимика тесно соприкасается с точки зрения объекта исследования. Антропонимика фактически исследует тот же объект, который идентичен для выше перечисленных наук. При исследовании социальных условий наименования людей, влияние социальных явлений на становление и формирование личных имен (например, идеология общества, религия, мода) теоретическая и практическая антропонимика применяет те же методы исследования, что и другие взаимосвязанные области науки, и разделы ономастики.

До настоящего времени существуют расхождения в принятой интерпретации терминов отрасли антропонимии. Как считают В.А.Никонов и А.М.Решетов, существует вакханалия терминов, которая запугивает читателя и грозит привести к полному непониманию друг друга [Никонов, Решетов, 1968, 39]. Разнотение терминов в некоторых работах продолжается и в настоящее время [см. Мирзоева, 2005].

Антропонимика - это наука, изучающая антропонимы, то есть собственные наименования людей. Антропонимы включают личные имена, отчества или патронимы, фамилии, прозвища, псевдонимы, и криптонимы.

Антропонимический материал нашел различную интерпретацию в лингвистической литературе. К настоящему времени существует богатая исследовательская литература, в которой нашли отражения различные аспекты анализа антропонимов. Выходят обобщающие работы известных антропонимов по исследованию личных имен. В настоящее время разрабатываются методологические основы, методические приемы исследования антропонимов.

А.В.Суперанская, обобщая основные направления исследования антропонимов, отмечает, что «к числу наиболее актуальных и малоизученных вопросов, без разрешения которых нельзя успешно продолжать заниматься ономастикой», следует относить: лингвистические, лингво-стилистические и социолингвистические проблемы [Суперанская, 1970, 10-11].

А.В.Суперанская уточняет содержание каждого аспекта исследования антропонимии. При этом основными проявлениями лингвистического аспекта имени собственного, в том числе и антропонимии она считает: 1) имя в языке и в речи; 2) имя в литературном языке и диалектах (социальных и территориальных); 3) имя как порождение данной языковой системы и как заимствование, в той или иной степени ассимилированное ею; 4) морфологическая структура имен в языках различных типов; 5) полные, сокращенные и субъективно-оценочные формы имен и их взаимоотношения; 6) типология ономастических систем в языках разных типов и установление ономастических универсалий; 7) статистическое обследование имен в текстах разных жанров [Суперанская 1970,9].

Особыми свойствами лингвистических аспектов А.В.Суперанская видит в следующем: «1) реально существующие имена и имена, выдуманные (в фольклоре, литературе и т. д.); 2) стилистика имен, действительно существующих в языках и придуманных писателями» [там же, 10-11].

К числу проблем лингвистического анализа связи имени и общества она относит: «1) связь имени с его носителем; 2) имена, созданные данным народом и принадлежащие

ему лишь по традиции употребления; 3) имена в официальном и неофициальном употреблении; 4) возрастные изменения имен; 5) типы социальных отношений между людьми и влияние этих взаимоотношений на формы, и способы номинации (кейго); 6) табу и эвфемизмы в именах».

В то же время А.В.Суперанская особо подчеркивает важность социолингвистического анализа, без параллельного разрешения, которых успешное изучение всех перечисленных вопросов невозможно [Суперанская, 1970, 10].

В связи с этим следует отметить, что даже наиболее «чистое» лингвистическое изучение имен не может не выходить за пределы одних лишь языковых возможностей и лингвисту все время необходимо иметь в виду внеязыковые ассоциации собственных имен, из них первое место по справедливости принадлежит социальным факторам, которые в свою очередь находятся в неразрывной связи с историей, политикой, экономикой.

В языковую характеристику антропонимии входит также установление основных ее признаков, различающих ее от других языковых единиц, таких, как нарицательные имена существительные, топонимы и других онимов.

В отличие от имен нарицательных особенностью личных имен заключается в том, что личными именами в силу обозначения ими индивидуальных предметов наделяется каждый индивидуальный предмет, в то время как имена нарицательные называют все или многие предметы, относящиеся к определенной категории объектов. Номинация имени нарицательного не имеет под собой каких-либо логических или категориальных соответствий, оно закрепляется за именем в силу общественного договора. Поддерживаясь юридически, имя в обществе может приобретать функцию официального документального представления лица. Документальная регистрация, привычное повседневное употребление могут поддержать его неизменяемость в языке и препятствовать орфоэпическим и фонетическим изменениям и орфографическим реформам имени. В этом проявляется также одна из существенных особенностей функционирования личного имени, экстралингвистические (в целом как социолингвистические) факторы обуславливают и направляют внутрilingвистические закономерности имени.

В связи с этим А.В.Суперанская при исследовании антропонимов призывает к необходимости «иметь в виду внеязыковые ассоциации собственных имен», среди которых социальные факторы, непосредственно связанные с историей, политикой, экономикой, первенствуют. [Суперанская 1970,11]. Даже мода на имена в целом подчиняется экстралингвистическим факторам, обуславливая модели собственных имен. Хотя в основе своей модели имен представляют собой лингвистическую категорию. Разные модели личных имен всецело зависят не только от лингвистических факторов, на их формирование существенное влияние оказывают культурно-бытовые контакты с представителями различных народностей. Все это в совокупности представляет социолингвистические (социологическое, историческое, юридическое, политическое, этнографическое и географическое) условия формирования личных имен.

Выбор имени для ребенка может быть продиктован различными причинами, что в конечном итоге обусловлено теми же социолингвистическими причинами. На выбор имени могут повлиять и такие обстоятельства, как популярность // непопулярность, частотность или редкость имени, в чем проявляется возможные экстралингвистические

требования к имени (например, эстетическая, идеологическая и другая востребованность имени).

К важнейшим вопросам антропонимики и вообще имени собственного относятся специфические особенности собственных имен как особых лингвистических единиц. «Ономастику занимают вопросы специфики собственных имен (их природа, соответствие обозначаемому, сущность номинации и другие): их происхождение, взаимодействие с апеллятивами в семантическом, структурно-словообразовательном, функционально-стилистическом планах» [Бондалетов, 1970, 17].

Основные грани различия между ономастической, в том числе и антропонимической лексикой и нарицательными именами заключаются, прежде всего, в различном проявлении признаков сущности номинации, соответствия обозначаемому, знаковости личного имени, в его взаимодействии с апеллятивами в семантическом и других аспектах, как единицы языка. Способ номинации предмета в антропонимии и нарицательном имени основывается на различном их соотношении с объектом именованного, обозначаемыми понятиями. Основоположник современной теории имени собственного в языкознании А.В.Суперанская, исследуя особенности проявления знаковости в имени собственном, взаимоотношения слова и понятия в них, подчеркивает, что без серьезных логических построений и семиотического анализа невозможно осуществить лингвистическое исследование имени. Она устанавливает главную сущность номинации имени собственного, в том числе и антропонима: «Связь имени собственного с понятием, заключенным в породившем его апеллятиве, стремится к нулю» [Суперанская 1970,10]. Значение, которым обладает антропоним как имя собственное, в отличие от нарицательного имени «первым делом устанавливает связь с конкретным предметом, затем отношения говорящего к предмету, языковую и национальную принадлежность имени и, наконец, лексическое значение компонентов, и возможные ассоциации с различными понятиями, связанными и несвязанными с апеллятивным названием данного предмета и с апеллятивом его имени» [Суперанская, 1970, 11]. Выбор имени для новорожденного определяется не его признаками, а субъективным желанием родителей, их вкусом, модой, семейными традициями.

В то же время вся информация, которая становится доступной в связи с данным именем, относится не к антропонимам, а к тем лицам, которые они именуют. Само имя человека ничего не говорит ни о его носителе, ни о внешнем виде, ни о характере, ни о способностях, ни о специальности - знак, несущий никакой конкретной информации, хотя большинство личных имен имеет вполне определенное содержание. Еще Карл Маркс заметил: «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с его природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом». [Маркс, Энгельс. Соч. т. 23. с. 110]. В связи с этим А.В.Суперанская выделяет другую существенную особенность номинации имени собственного - имя обладает различными типами информации, которые несет. Выделяемые А.В.Суперанской типы информации (речевой, языковой и энциклопедической) фактически являются тремя способами проявления языковых и функциональных свойств имени собственного (в том числе и антропонимии): функционирование в речи, языке и информативный аспект имени. Функционирование имени в речи в наибольшей степени приближает личное имя к апеллятиву, носителю информативного содержания имени. В данном случае проявляются такие свойства имени, которые обусловлены характером речевой ситуации,

определяющим отношение говорящего к объекту имени, что объективно различно и субъективно (коннотативно) значимо в зависимости от социальной и национальной принадлежности говорящего. В речевой ситуации достаточно существенной оказывается также языковая принадлежность имени, так как субъективная оценка имени в определенной ситуации (например, в иноязычной среде) может быть усилена или уменьшена.

Языковой аспект личного имени характеризует его, прежде всего, как определенный национальный знак, обладающий конкретными возможно специфическими для данного языка языковыми формами, и т. д. Однако имя в языковом плане характеризуется не только со стороны языковой принадлежности, но и может раскрывать в нем сведения о времени возникновения, месте его распространения, об обычаях и традициях народа, создавшего имя, раскрыть определенную информацию также об истории данного имени. Вся эта информация может быть заключена в языковой структуре имени.

Однако все свойства, присущие тому или иному аспекту имени как носителю определенной подспудно подозреваемой информации, соединяются и объединяются в одно целое, чтобы проявлять себя в своей основной функции - в адресной информации.

Таким образом, антропонимы могут быть по-настоящему восприняты и поняты лишь в соотнесённости с теми субъектами или объектами, которые они называют. Для восприятия нарицательных имён такая конкретизация фактически не нужна. Антропонимы - слова особые, употребляющиеся в особой сфере и в особой функции. В связи с этим даже наиболее «чистое» лингвистическое изучение имен не может не выходить за пределы одних лишь языковых возможностей и лингвисту все время необходимо иметь в виду внеязыковые ассоциации собственных имен, из них первое место по справедливости принадлежит социальным факторам, которые в свою очередь находятся в неразрывной связи с историей, политикой, экономикой.

В целом методологической основой комплексного анализа антропонимов считаются принципы взаимообусловленности и взаимосвязи формы и содержания антропонимов как индивидуального способа именованья человека в обществе. Как подчеркивает один из крупнейших исследователей антропонимии В.Д.Бондалетов: «самый обильный материал для социолингвистического изучения содержит антропонимия (личные имена, отчества, фамилии, прозвища), так как она теснее всего связана с людьми и теми социальными отношениями, которые существуют в человеческом обществе» [Бондалетов, 1970, 17].

Проблема языкового контакта и взаимодействия языков тесно связана со всей совокупностью экономических, политических и культурных условий, в которых осуществляется соприкосновение, взаимодействия их носителей. Она является одним из основных аспектов лингвистического и социологического изучения языка, в совокупности составляющего социолингвистическое направление изучения языка. Чисто лингвистическое рассмотрение различных типов контактов языков не может в полной мере раскрыть и объяснить те конкретные следствия контактов языков, которые чрезвычайно варьируются от языка к языку и специфичны на разных этапах исторического развития и в разных общественных условиях.

Язык как общественное явление неразрывно связан с жизнью народа, его историей и культурой, что наиболее заметно в лексической области языка. Значительную

часть лексического состава языка занимает специфическая лексика - антропонимы (личные именованья людей).

Антропоним как языковая единица представляет собой слово, употребляющееся для наименования лица, это собственное имя, и как собственное имя антропоним связан неразрывными нитями с объектом, отражая его социологические, исторические, этнографические, лингвогеографические и другие языковые и неязыковые (так называемые экстралингвистические) особенности. Возникновение собственного имени обусловлено определёнными причинами. Оно имеет свою историю, "биографию", географическое распространение и национальную принадлежность, может быть популярным и непопулярным, частотным и редкостным. Оно может быть заимствованным или собственным, исконным, соответственно преобразуясь, видоизменяясь в другие языки по внутренним законам этих языков. В соответствии с этими специфическими особенностями антропоним становится объектом исследования в языкознании. Как общеязыковая, лексическая, единица, антропоним представляет собой, прежде всего слово, которое, как и все прочие слова, подчиняются законам языка и изучаются лингвистическими методами. Однако, антропоним - это специальное слово, которое функционирует и соответственно характеризуется в языке в соответствии со своими специфическими признаками и свойствами.

В антропонимии как в социально обусловленной единице языка отражаются социальные условия функционирования и становления имени в системе языка. Одним из ведущих типов подобных связей является функционирование антропонимии в условиях культурно-исторического и языкового контакта и взаимодействия.

Касаясь вопроса о значимости антропонимов в обозначении связи с обществом, известный исследователь антропонимии В.А.Никонов утверждает «Личное имя - социальный знак», при этом «социальность личных имен глубже: они социальны все и всегда», хотя «изучать социальность личных имен не значит выискивать среди них такие, которые сами по себе кричат о своей социальной принадлежности» [Никонов, 1967, 55].

Анализ антропонимов в их соотношении с общественными процессами должен основываться на требованиях методологического и теоретического характера, так как подобное исследование антропонимов проводится впервые и, следовательно, основные трудности такого анализа заключаются, прежде всего, в недостаточной разработанности, как методов анализа, так и самой процедуры междисциплинарного анализа. В целом содержание исследования антропонимической лексики русского языков в их соотношении с общественными явлениями определяют два направления осмысления анализа, находящихся в неразрывной связи: а) собственно социолингвистическое содержание анализа и б) междисциплинарная направленность, исходящая из пограничного характера существования, функционирования антропонимии.

Литература

- 1.Суперанская А.В. Имя нарицательное и собственное.- М.: Наука, 1978. - 206 с.
- 2.Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. - М.: Наука, 1973. С.15-45.
- 3.Суперанская А.В. Ономастические универсалии. //Восточно-славянская ономастика. - М.: Наука, 1972.С.342-358.
- 4.Суперанская А. В. Словарь русских личных имён. М., ЭКСМО, 2005.
5. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. М., Сов. Энциклопедия, 1966.

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Саидкулов Сирожиддин Бахтиер угли

магистрант

Денауский институт предпринимательства и педагогики

Аннотация. Объектом исследования в настоящей статье являются имена существительные со значением пространства в современном русском языке на материале художественных произведений русских писателей. Пространственные отношения отражают различные сферы реальной действительности: событийно-ситуативную, событийно-динамическую, предметно-соотнесительную, субъектно-ориентированную и параметрическую локализацию -и образуют один из важнейших аспектов языковой картины мира. В работе выявлены лексико-семантическая группа существительных со значением пространства, а также определены участие грамматического компонента в репрезентации локальной семантики.

Ключевые слова: имена существительные, пространство, место, пространственные отношения, лексико-семантическая группа, локальная семантика, тематическая группа, русский язык.

Пространственные представления в языке – это единицы, обозначающие отношения пространственной локализованности предметов и явлений, их привязанности к какому-нибудь пространственному ориентиру, понимаемому как локум. Языковое выражение отношения пространственности - это частный случай локации, являющейся грамматической абстракцией пространственных отношений человека [5, 220].

Многие из существительных в русском языке, выступающих в предложении в функции локальных и директивных распространителей, выражают пространственные отношения лексики. Это слова, относящиеся к лексико-семантической группе локальной лексики и обозначающие объекты, к которым направлены пространственные отношения человека. На базе общности значения такие слова образуют тематические группы – это объединения логического порядка, основывающиеся на классификации самих предметов и явлений. Изучение подобных группировок слов помогает вскрыть, как, в каких лексических единицах идёт опредмечивание материального мира, как членится при помощи лексики опыт данного народа [6, 173]. Чаще всего в составе тематических групп реализуются родовидовые связи денотатов, предполагающие инклюзивные отношения, т.е. отношения включения.

Среди тематических групп пространственной лексики в русском языке, в первую очередь, выделяются существительные **общей локальной семантики**: *место, пространство, территория, сооружение, объект*.

К пространственной ЛСГ в русском языке относятся также слова, образующие тематическую группу глобальных пространственных понятий [2, 215], например: *вселенная, космос, Земля, солнечная система, млечный путь, стратосфера, атмосфера, биосфера, суша, земля, море, океан, небо, луна, солнце, полюс, континент, материк*.

Тематическая группа событийной конкретизации пространственных отношений в русском языке включает несколько функционально-семантических групп:

1. названия жилищ человека (и их частей): *дом, лачуга, комната, кухня, лестница, коридор* и др: ...Они не возражали против засилия блатных **на кухнях** и в придурках (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). От мгновения ареста и весь первый ударный период следствия арестант должен быть в идеале одинок: **в камере, в коридоре, на лестницах, в кабинетах** (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). Вам расскажут и как один зэк пошёл к начальнику дрова колоть для кухни—начальникова дочка сама прибежала к нему в сарай (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

2. названия хозяйственных построек: *амбар, сарай, подвал, курятник* и т.д.: Вам расскажут и как один зэк пошёл к начальнику дрова колоть для кухни—начальникова дочка сама прибежала к нему **в сарай** (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). В рождественский канун того же года в Риге, где Рождество ещё так чувствуется, так празднично, — его арестовали и привели **в подвал** на улице Амату, рядом с консерваторией (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

3. названия жилищ зверей и птиц: *берлога, лежбище, муравейник* и т.д.; Это, конечно, была подготовка к наступлению через проломы, и **в лагерном муравейнике** закипела оборонная работа (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

4. названия объектов военного назначения: *казарма, стрельбище, полигон, траншея* и т.д.; Он мобилизован насильно, но **в казармах** не берёт оружия, не ходит на занятия (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

5. наименование специализированных сельскохозяйственных территорий: *огород, бахча, газон, пашня* и т.д.; И он распорядится поставить его (вот именно не меняя форму на лагерную) возить навоз **на огороды** (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

6. названия предприятий, учреждений и организаций. Они в свою очередь делятся на ряд подгрупп в зависимости от того, в какой сфере общественной жизни употребляются:

а) названия административных организаций и административно-территориальных единиц: *государство, город, район, улица, проспект, площадь* и т.д.; Но следователь **из района** приехал с карточкой всесоюзного розыска и объявил селянам: «Молодцы! (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). Я иду **на центральную площадь** (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

б) названия учреждений, объектов культуры и образования (и наименования их частей): *библиотека, музей, училище, холл, школа* и т.д.: Уголовного кодекса, да и сами кодексы не выставлены **в библиотеках**, не продаются в киосках, не попадают в руки беспечной юности (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). Да ударь он их только розгами по разу, — мы б уже знали и в школах проклинали его имя. Мы, европейцы, у себя в книгах и **в школах** читаем и произносим только слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

в) названия торговых учреждений, организаций общественного питания, бытового обслуживания: *магазин, столовая, баня, парикмахерская, рынок* и т.д.; А хлеб—черняшку продавали **в магазине** свободно (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). Вот и тянут: сметану в карманы кладут, булочки меж ног проносят, чулками вокруг пояса обёртываются, а верней: на фабрику пойдут на босу ногу, а там новые чулки вымажут, наденут, а дома стирают и **на рынок** (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

г) наименования медицинских учреждений (и их частей): *больница, санчасть, аптека, отделение* и т.д.; А одну пачку отнести в санчасть фельдшеру (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

д) названия спортивных сооружений и учреждений: *бассейн, каток, ринг, спортзал* и т.д.;

е) названия помещений и пространств, связанных с транспортом: *порт, вокзал, аэропорт, дорога* и т.д.: Разная судьба была и **от порта** Находки (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). Привели **в бутырский вокзал** (место приёма и отправки арестантов; название очень меткое, к тому ж и главный вестибюль там похож на хороший вокзал), загнали в просторный большой бокс (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). И работа **на железных дорогах** тоже стала—сотрудничество с врагом (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

ж) наименования транспортных средств: *самолёт, телега, сани, машина, такси* и т.д.; Ездовые с интересом оглядывались, иные вскакивали на телегах во весь рост, пялились (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). Ребята дружно говорят, что дремали в машине (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

з) названия культовых организаций (и их частей): *храм, монастырь, алтарь, колокольня, мечеть* и т.д.: Совработники при этом не только курили в храме (очевидно, и в алтаре) и уж конечно не снимали шапок, но тот, который взял в руки череп Саввы, стал в него плевать, подчёркивая мнимость святости (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). Первое впечатление всей моей жизни, мне было, наверно, года три—четыре: как в кисловодскую церковь входят остроголовые (чекисты в будёновках), прорезают обомлевшую, онемевшую толпу молящихся и прямо в шишаках, прерывая богослужение, — в алтарь (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

и) наименования предприятий производственной сферы: *фабрика, завод, фирма, комбинат, ферма* и т.д., а также производные от них — *лесокомбинат, автозавод, электростанция* и т.д.; И ещё один: ему разрешено открыть парикмахерскую для вольных **на заводе** (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

к) названия учреждений пенитенциарной системы (и их частей): *тюрьма, колония, изолятор, камера, карцер* и т.д.; **В царских тюрьмах** мы когда-то льготы политических использовали, и тем более ясно поняли, что их надо кончать (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

л) названия административных учреждений государственных органов власти (и их частей): *правительство, милиция, суд, министерство, таможня; приёмная, кантора, канцелярия* и т.д. **Я на суде** скажу им: спасибо, что вы спасли меня, пока ещё можно было спасти!» (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

К событийным наименованиям тесно примыкает ландшафтная лексика: слова этой тематической группы также обозначают места протекания событий, являющихся объектами природы. К ландшафтным конкретизаторам пространственных отношений относятся существительные, характеризующие:

- 1) водные пространства: *река, озеро, отмель, устье, канал* и т.д.;
- 2) участки суши: *остров, полуостров, берег, яр, долина, пустыня* и т.д.;
- 3) названия пространств, покрытых растительностью: *лес, парк, луг, заросли* и т.д.;
- 4) названия горных поверхностей: *гора, хребет, холм, гряда* и т.д.;
- 5) названия впадин и углублений: *ущелье, овраг, шахта, пещера* и т.д.;

Перечисленные разряды существительных характеризуют экзистенциальную локальность в русском языке.

В пространственную сферу в русском языке входит тематическая группа параметрической лексики, например: *высь* (пространство, находящееся высоко над землёй); *глубина* (место, пространство, расположенное на большом расстоянии от поверхности); *глушь* (отдалённое от поселений пустынное место); *пропасть* (крутой, глубокий обрыв, на котором широко простирается что-либо); *бездна* (пропасть, кажущаяся бездной); *простор* (свободное, обширное пространство, видимая даль).

Некоторые существительные ЛСГ пространства в русском языке имеют метафоричное значение. Здесь можно выделить несколько подгрупп с ограниченным лексическим составом. Это, прежде всего, существительные, включающие в свою семантику коннотативный компонент (экспрессивно-оценочное значение), например: *логовище*, *логово* (о грязном неприбранном помещении), *развалюха* (о ветхом, разваливающемся строении), *каморка* (о маленькой, тесной комнатке), *дыра* (о глухом, удалённом от центров культуры селе) и пр.

В других наименованиях русского языка перенос значения осуществляется по форме (когнитивная метафора), например: *круг* - (участок какой-нибудь поверхности, приближающийся по форме к кругу), *крыло*, (боковая часть или боковой корпус здания):

В данных случаях мы наблюдаем тенденцию к расширению контекста лексемы в современном русском языке. Приращение смысла происходит, по-видимому, в процессе увеличения объёма модусного плана в высказывании при речевой актуализации. Таким образом, диктумный уровень исследуемой семантики базируется на языковом содержании локальных лексем, а модусный уровень создаётся благодаря индивидуальной комбинаторике состава данной ЛСГ.

Общими идентификаторами для всех указанных выше разрядов существительных русского языка являются слова **пространство**, **место**. В семантическом отношении их объединяет и то обстоятельство, что многим из них не свойственна объектно-инструментальная функция. Кроме того, в силу специфики своего значения существительные указанных классов способны выражать пространственную семантику и вне локальных и директивных позиций.

Вместе с тем, следует отметить, что в ряде существительных семантика представлена в ослабленном виде (в каждом случае, тем не менее, имеет место категория «пространство», которая как бы перекрывается другой, более узкой составляющей номинативного значения. Например, в толковании слов *воронка* и *щель* первый план выходят соответственно понятия **яма** и **отверстие**, которые уже, в свою очередь, указывают на локальность.

Таким образом, во всех описанных выше случаях в русском языке мы сталкиваемся с выражением пространственной номинации (названием объектов пространства), представленной нередко в опосредованном виде. Для передачи же собственно пространственных отношений существительным в русском языке требуется наличие определённой грамматической формы. Ср.: *за шкафом, перед домом, в комнате, у окна* Мне бы сначала пойти **в дом**, сыграть одну партию... (Чехов. Три сестры). Я тебе **дома** отдам все, что у меня есть. В комнатах стреляться неудобно, пойдёмте в сад (Чехов. Медведь). Надо бы хоть до теплой погоды поместить его в другой комнате ... (Чехов. Три сестры). Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно (Чехов Чайка).

В сферу локальной лексики в русском языке нередко включаются слова с узким предметным значением. Пространственную семантику они получают только в составе высказываний при участии грамматической формы. Как отмечает О.Н. Селиверстова, денотаты значительной части слов не являются постоянными членами класса «пространства». Они получают данную характеристику лишь в определённых синтаксических или лексико-синтаксических моделях [5,142-150]. Таковы лексемы, входящие в тематические группы:

1) наименованияместилища: *в ящике, в коробке, в чемодане* и др.: Откладывать **в долгий ящик** не будем, допросим его теперь же (Вишневый сад). Петя, вот они, ваши калоши, **возле чемодана** (Чехов. Вишневый сад).

2) названия предметов быта: *в чашке, в кастрюле, в термосе, в тумбочке, на столе, на диване* и др.: Вот и теперь. Самовар уже два часа на столе, а они гулять пошли (Чехов. Дядя Ваня).

3) наименования плоских и листовых предметов: *в конверте, на странице, в календаре* и др.: *А вот, слава Богу, и деньги стали вам присылать из журналов* (Чехов. Пьесы).

4) названия одежды (и её частей): *на платье, на шинели, в кармане* и др. Теперь поищите, она у вас в боковом кармане... (Чехов. Вишневый сад).

5) названия объектов флоры и фауны: *на дереве, на лошади* и др.

6) наименования органов и частей тела: *на голове, на спине, на руке, в глазах* и т.д.: Перелетные птицы, журавли например, летят и летят, и какие бы мысли, высокие или малые, ни бродили **в их головах**, все же будут лететь и не знать, зачем и куда (Чехов. Три сестры). Милая, деточка моя, я знаю вас со дня вашего рождения... носил на руках... я любил покойницу маму... (Чехов. Три сестры). Я лышу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... (Чехов. Три сестры).

В пространственных категориях могут мыслиться и такие стороны действительности, которые не имеют собственно пространственных, физических параметров. О.Н.Селиверстова приводит примеры экстраполяции пространственных представлений на область человеческой психики (**В моей душе сомненья нет**), человеческих отношений (*Есть в близости людей заветная черта*), времени (**В моей юности не было ни одного значительного события**), «пространства» класса или множества (**В моей группе много способных учеников**) [Селиверстова, 1983: 142-150]. Сюда можно отнести и такие отвлечённые существительные, *кааникулы, выборы, (отправился на каникулы, был на выборах, сидел на смотрах)* и т.д. В этом переносе проявляется, очевидно, абстрагирующая способность нашего мышления.

Таким образом, участие грамматического компонента в репрезентации локальной семантики приводит к максимальному использованию единиц тезаурусов русского языка, к расширению составов ЛСГ «пространственные отношения» в русском языке за счёт активного использования предметной и отвлечённой лексики.

В сфере пространственных отношений в русском языке отмечаются разные типы языковой номинации. Значительную часть наименований представляют собой производные исконные или заимствованные слова, которые иногда в русском языке и входят в данную сферу по **функциональному** назначению: они **обозначают места**, где разворачиваются определённые события: *город, страна, дом, школа, университет,*

квартира, шоссе, депо и т.д. В данной сфере активно проявляются и деривационные процессы, роль которых состоит в специализации номинативных сфер.

В словообразовательных типах в русском языке реализуется функциональный принцип номинации [1,156-249], то есть образование места по целенаправленному действию. В качестве мотивирующей основы при этом выступают глаголы различных лексико-семантических групп: действия, состояния, движения, пространственной локализации, например производные отглагольные существительные: *парилка, сушилка, причал, спальня* и т.д. В подобных существительных благодаря глаголам, от которых они образованы, во вторичном значении переплетаются локальные семы и значений действия, движения: *вход* (место для прохода внутрь чего-либо), *выезд* (место, через которое можно выехать откуда-нибудь), *течь* (отверстие, пробоина, через которое проникает вода, жидкость), *надлом* (надломленное место, трещина), *ход* (место или отверстие в стене здания, через которое входят куда-либо). *Трофимов остается у входа в залу* (Чехов. Вишневый сад).

В русском языке в сложных словах прослеживается двойная мотивация, так как в их создании участвует глагол в сочетании с существительными объектной семантики. Например: *овощехранилище, лесосплав, нефтепровод, грязелечебница*.

Пополнение группы событийной лексики в русском языке происходит также в результате субстантивации: *операционная, столовая, гостиная* и др.

В сфере событийной локализации в качестве мотивирующих основ частотны названия животных и птиц, от которых образуются наименования помещений: *коровник, свиноводник, птичник, псарня, голубятник* и др.

Таким образом, благодаря заимствованиям и разнообразным деривационным процессам состав ЛСГ пространственных существительных в русском языке постоянно увеличивается. Пространственные отношения демонстрируют функциональный аспект взаимодействия лексики и грамматики, что является следствием взаимозависимости и взаимопроникновения разных языковых уровней. Базируясь на лексической семантике, данная область значений приобретает объем и разнообразие благодаря участию грамматики.

Литература

1. Арутюнова Н.Д. К проблеме функциональных типов, лексического значения. / Аспекты семантических исследований. – М.: Наука, 1980. – С. 156-249.
2. Всеволодова М. В. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке. – М.: Рус. язык, 1982. – 262 с.
3. Салоев А.Т. Лексические средства выражения пространственных отношений в русском и таджикском языках (существительные и производные от них прилагательные). // Вестник Таджикского национального университета. Сер.: Филология. – Душанбе: Сино, 2010. – №7(63). – С. 108 - 112.
4. Селиверстова О.Н. Понятия «множества» и «пространства» в семантике синтаксиса. // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – М., 1983. – Т. 43. – С. 142 - 150.
5. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: Наука, 1975. – 311 с.
6. Уфимцева А. Л. Опыт изучения лексики как системы, – М., 1962. – 272 с.
7. Чехов А. П. Избранные произведения. М.: Художественная литература, 1976г. – 464 с.
8. Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, М.:Азбука, 1975.

ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н. ТОЛСТОГО)

Умиров Ихтиёр Эргашевич

доцент кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел: (+99890) 1787395 (м.)

E-mail: umumiytilshunoslik@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена изучению роли вставных конструкций в русском языке на материале произведений Л.Н. Толстого. Вставные конструкции не являются элементами языка, а возникают только в тексте. Целью данной статьи является последовательное системное описание вставных конструкций в современном русском литературном языке с точки зрения их структурных особенностей, семантических и речевых функций и с учетом осложняемой ими синтаксической единицы (на материале произведения Л.Н. Толстого «Война и мир»).

Ключевые слова: литература, русский язык, вставные конструкции, язык, речь, произведение.

Не вызывает сомнений, что вопросы, касающиеся грамматической сущности предложения, остаются важными и актуальными. В имеющейся лингвистической литературе эти явления осложнения элементарной структуры еще не достаточно исследованы.

Вставные конструкции представляют собой особое лингвистическое явление, своеобразную надстройку над основной частью содержащего их предложения [1, с. 61]. Они несут дополнительную информацию, различные пояснения, комментарии, уточнения, ссылки на цитируемые источники, номера параграфов или страниц и т.п.

Хотя присутствие вставных элементов в текстах было замечено уже давно, подобные конструкции остаются практически неизученными, а работ, посвященных функциям вставных единиц, крайне мало.

Следует разграничивать вставные конструкции и вводные элементы, которые нередко объединяют общим термином «парентеза». Несмотря на наличие некоторого сходства между ними и существование ряда переходных случаев, различие между вставными и вводными элементами весьма существенно. Долгое время вставные конструкций не отделяли от вводных. Объясняется это способностью тех и других вводить некоторую дополнительную информацию по отношению к основной части высказывания. Однако вводные и вставные элементы отличаются друг от друга семантически, иногда и формальными свойствами [2, с. 188].

Разницу в семантике вводных и вставных элементов можно объяснить, используя понятие субъективной модальности. Вводные слова и предложения ориентированы на передачу субъективного отношения говорящего к высказыванию, а вставные конструкции, прежде всего, служат для более детального выражения пропозиционального содержания предложения.

Вставочность в научной литературе трактуется весьма разноречиво. С некоторой долей условности можно говорить о четырех основных подходах к этому явлению. И в рамках первого подхода вставочность интерпретируется как особое явление стилистического плана [5, с. 214-215]. Подобный взгляд представляется нам вполне правомерным, хотя он требует определенных уточнений, касающихся характера взаимоотношений письменного и устно-разговорного синтаксиса.

Для второго подхода характерно полное игнорирование специфических особенностей вставок, в связи с чем они не рассматриваются в соответствующих синтаксических описаниях. Третий подход основывается на представлении о том, что вставные элементы – феномен однопорядковый с вводными элементами (Е.П. Седун, А.Г. Руднев, Л.И. Сердюкова).

При четвертом подходе принимается во внимание какой-то один или несколько наиболее важных, по мнению авторов, признаков вставочности, таких, например, как коммуникативная сдвинутость части предложения, выражаемая интонационно (В.А. Белошапкова), наличие нулевой синтаксической связи между вставными элементами, с одной стороны, и включающим предложением, с другой [7, с. 145], или что, в сущности, одно и то же – разрыв структурного единства построений со вставками.

Как отмечает А.Ф. Прияткина, термин «вставка» используется как номинация двух различных явлений: в узком смысле – это любая часть текста, заключённая в скобки; в широком смысле, вставка – это изолированный в грамматическом плане фрагмент текста, – интонационно автономный в рамках высказывания, в письменной речи выделенный скобками или тире [6, с. 87], например: *Глаза не столкнулись с нею – встреча с нею была мимолётной, - но она успела рассмотреть, что над ними навис глубокий козырёк военной фуражки* (К. Федин).

Вставные конструкции не являются элементами языка, а возникают только в тексте. Для линейного описания действительности или более точного и понятного изложения мысли автор вынужден иногда перебивать ход повествования различными вкраплениями из дополнительных элементов. Это может быть пояснение, уточнение сообщаемой информации или ссылка на нужную страницу текста. Подобные примечания, «мысли по случаю», делают текст более выпуклым, понятным. Таким образом, возникают два пласта повествования: основной и второстепенный.

М.М. Бахтин одним из первых указал на присутствие в тексте «диалогических отношений», которые возможны к своему собственному высказыванию в целом, к отдельным его частям и к отдельному слову в нем, если мы как-то отделяем себя от них, говорим с внутренней оговоркой, занимаем дистанцию по отношению к ним, как бы ограничиваем и раздваиваем свое авторство [1, с. 56].

Встает вопрос о том, насколько связаны между собой основной и дополнительный планы сообщения. Некоторые исследователи отрицают существование тесной смысловой связи между вставным элементом и основной линией повествования. Н.С. Пospelов рассматривал вставные конструкции как нечто, не имеющее отношения к содержанию остальной части фразы: «Они остаются элементами, внутренне чуждыми приютившему их предложению, подобно пуле, попавшей в организм» [5, с. 97].

Однако инородность вставных конструкций по отношению к основному содержанию высказывания сильно преувеличена, потому что они не только помогают пониманию предложения, но довольно часто синтаксически связаны с ним, а информация,

передаваемая с помощью вставных конструкций, далеко не всегда является второстепенной. Хотя обычно содержание вставного элемента не получает развития в последующих предложениях, бывают случаи, когда значение вставной конструкции «накладывается на содержание последующих, даже интерпозитивно расположенных, предложений, далеко отстоящих от данного, но в новой контекстной ситуации сохраняющих тот элемент, который был ранее отмечен во вставной конструкции».

Обособление части предложения скобками, т.е. превращение ее во вставной элемент, не является здесь грамматически обязательным, и выбор знака препинания предоставляется автору текста, а не диктуется синтаксисом. Если часть предложения оформляется как вставная конструкция, то налицо авторское желание подчеркнуть, что информация, содержащаяся во вставке, относится к другому плану сообщения. Это позволяет не перегружать излишними деталями основной ход повествования, рельефней выделить главную идею и избежать двусмысленности в длинных высказываниях, содержащих несколько обособленных членов или придаточных предложений. Некоторые лингвисты указывают на то, что скобки не только относят информацию к дополнительному плану повествования, но и способны подчеркивать выражаемую мысль [1, с. 133].

Для читающего содержание вставного элемента выделяемая «вставка делает сообщаемую в основном предложении мысль психологически более впечатляющей, конкретизируя эту мысль» [3, с. 120], а высказывание в целом становится экспрессивнее, рельефнее (это характерно в первую очередь для художественной литературы, научный текст обычно лишен экспрессивности и эмоциональности). «Можно говорить о скобках как о явлении, обусловленном самой особенностью высказывания и сообщения мыслей, как своего рода подчеркивании высказываний, заключаемых в скобки, поэтому воспринимаемых с большей отчетливостью в особенности и отдельности, в своей выделенности из общего целого; как для некоторых писателей характерен в этом отношении курсив, так для других скобки, порядок слов во фразе, применение подчеркивающих эпитетов и т.д.» [3, с. 29].

Вводные слова и словосочетания, используемые с целью привлечь внимание собеседника, как правило, функционируют в разговорном стиле, их стихия – устная речь. Но писатели, искусно вставляя их в диалоги персонажей, имитируют непринужденную беседу: *Наш друг Попов славный мальчик, - говорил Смирнов со слезами на глазах, - люблю я его, глубоко ценю за талант, влюблен в него, но... знаешь ли? - эти деньги сгубят его* (А.П. Чехов). К таким вводным единицам относятся: послушайте, согласитесь, представьте, вообразите, верите ли, помнишь, сделайте милость и др. Злоупотребление ими резко снижает культуру речи [4, с. 245].

Таким образом, вставные конструкции возникают в тексте и являются особым явлением стилистического плана. Они поясняют, уточняют сообщаемую информацию. Употребление в речи вводных слов и словосочетаний требует стилистического комментария, поскольку они, выражая те или иные оценочные значения, придают экспрессивную окраску высказыванию и нередко закрепляются за функциональным стилем. Стилистически не обоснованное использование вводных слов и словосочетаний наносит урон культуре речи. Обращение к ним может быть связано и с эстетической установкой писателей и поэтов. Все это вызывает несомненный стилистический интерес.

Литература

1. Бахтин М. Человек в мире слова. – М., 1995.
2. Гавриленко И. И. Функции и типы вставных конструкций в научных текстах. – М., 1987.
3. Кулаковский М.Н. Типы и функции вставных конструкций в русской художественной прозе XX в.: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Я., 1996.
4. Онишко С.Г. Вставные элементы в функции средства комментирования номинаций: Автореф. дисс. канд филол. наук. – В., 1997.
5. Поспелов Н.С. Мысли о русской грамматике. – М.: Наука, 1990.
6. Прияткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис предложения. – М., 1990.

ПОНЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИГРЫ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Холматова Шохиста Собировна

преподаватель кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел: (+99890) 808-48-51 (м.)

E-mail: umumiytilshunoslik@mail.ru

Аннотация. В лингвистике игра слов традиционно рассматривается как преднамеренное нарушение нормы языка или языкового стандарта в целях создания стилистического эффекта, т.е. определенной эмоциональной реакции у адресата. Игра слов является лингвистическим приемом, которым пользуются люди разных профессий и уровней в своей повседневной жизни: политики, учителя, студенты, врачи, юмористы и т.д. Активное изучение игры слов связано с широким распространением этого феномена в разговорной речи, художественной литературе, рекламных текстах, языке СМИ, а также с необходимостью исследования современного состояния языка и тенденций его развития.

Ключевые слова: игра, норма, языковой стандарт, лингвистический прием, художественная литература, СМИ.

Интерес лингвистов к такой проблеме, как людическая функция языка, вполне обоснован, поскольку игра слов относится к числу наиболее ярких приёмов, придающих речи выразительность и необычность. Именно благодаря этому она широко используется как в речи, так и на страницах произведений художественного, публицистического стилей не только ради забавы, но и как средство глубокого эстетического воздействия.

В философской, лингвокультурологической и психолингвистической литературе отмечаются различные характеристики ИС. Так, В.Е. Хализев пишет, что «игра – это... деятельность непродуктивная, не имеющая результатов, содержащая цель в себе самой. В ней выражается избыток сил и веселость духа. Для игры характерна атмосфера легкости, неозабоченности, беспечности» [8]. Вероятно, эти ощущения упоения и самозабвения от игры, которые, как правило, доводится испытать в детстве, являются самыми яркими и насыщенными воспоминаниями о юных годах, ведь, как отмечает Й.Хёйзинга: «Это

действие, протекающее в определенных рамках места, времени и смысла, в обозримом порядке, по добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы или необходимости. Настроение игры есть отрешенность и восторг – священный или просто праздничный, смотря по тому, является ли игра сакральным действием или забавой. Само действие сопровождается чувствами подъема и напряжения и несёт с собой радость и разрядку» [9, с. 152]. По мнению философа, вся человеческая культура возникла из игры: «Дух, формирующий язык, всякий раз перепрыгивает играючи с уровня материального на уровень мысли. За каждым выражением абстрактного понятия прячется образ, метафора, а в каждой метафоре скрыта игра слов. Так человечество все снова и снова творит свое выражение бытия, рядом с миром природы – свой второй, измышленный мир» [9, с. 17].

При упоминании понятия «игра» (будь то даже «языковая игра»), в сознании человека возникают ассоциации с чем-то несерьёзным, шуточным, призванным развлечь и – ничего более. Но это далеко не так. По мнению некоторых исследователей, «языковую игру можно рассматривать как реализацию поэтической функции языка. Играя, говорящий большое внимание обращает на форму речи, а устремленность на сообщение как таковое и есть характернейшая черта поэтической функции языка. Игровая функция языка – это один из видов поэтической функции» [4, с. 172-173]. Языковая эксцентрика «может использоваться и как реализация эмотивной (экспрессивной) функции языка, <...> может выступать как средство «смягчения» речи, <...> может служить для более точной передачи мысли, для образной и выразительной передачи сообщения. И наконец, языковая игра может иметь изобразительный характер – служить для имитации человека, чьи слова передаёт говорящий, или для наглядного изображения ситуации говорения» [4, с. 174-175].

Австрийский философ Людвиг Витгенштейн, который ввёл в употребление термин «языковая игра», считает её формой самой жизни. ИС в понимании мыслителя – это не шутка и не развлечение, не особый лингвистический приём. Весь язык, вся жизнь – это ИС. Любая речевая деятельность (мысли о предмете, говорение о предмете и т.д.) – это языковая игра. С.Н. Бредихин отмечает, что, «размышляя над «тайной» речевых значений, Л.Витгенштейн пришел к выводу: постоянно стоит задумываться над тем, при каких обстоятельствах мы научились применять то или иное слово, выражение, как учат фразам детей и как они их усваивают на деле» [1, с. 18-19]. Таким образом, язык динамике: «Языковые игры мыслятся как компоненты деятельности или формы жизни, притом не менее многообразные, чем сами жизненные практики» [1, с. 26]. Все, что делает Человек – это образец языковой игры.

Вся человеческая жизнь, таким образом, совокупность языковых игр. В «Философских исследованиях» Л. Витгенштейн пишет: «Бесконечно разнообразны виды употребления всего того, что мы называем «знаками», «словами», «предложениями». И эта множественность не представляет собой чего-то устойчивого, наоборот, возникают новые типы языков, или, можно сказать, новые языковые игры, а старые устаревают и забываются» [2, с. 90]. «Языковой игрой я буду называть также единое целое: язык и действия, с которыми он сплетен» [2, с. 79].

В энциклопедии «История философии» ИС рассматривается как «практически исчерпывающая форма бытия языка в условиях отказа культуры от жёстких дискурсов легитимации» [5]. Культуру постмодерна в целом многие исследователи сравнивают с игрой: «Говорить – значит, бороться, в смысле играть. Этим не обязательно

подразумевается, что играют для того, чтобы выиграть. Можно сделать ход из удовольствия его изобретения: что иное заложено в работе разговорной речи и литературы по выведению языка из состояния покоя? Постоянное изобретение фразеологизмов, слов и значений <...> доставляет большое наслаждение. Но, несомненно, это удовольствие не свободно от ощущения победы, вырванной, по крайней мере, у одного, но грозного соперника – общепринятого языка, его устоявшихся коннотаций. Социальные связи состоят из языковых «ходов». Языковые игры являются минимальными отношениями для существования общества» [5, с. 1344-1345].

Безусловно, философы правы: в основном через язык происходит познание мира, благодаря языку мы можем ориентироваться в реальности, считая, что знаем объективную сущность вещей, тогда как на деле знаем лишь их языковые обозначения. Нельзя не вспомнить в связи с этим гипотезу лингвистической относительности Сепира-Уорфа, в соответствии с которой наше восприятие мира практически полностью зависит от нашего знания языка. Многие философы-идеалисты также провозглашают первичность слова (некоей идеальной субстанции) над природой (т.е. материей). Однако данное понимание является слишком широким для лингвиста и не дает определенности в толковании языкового феномена.

В целом, на наш взгляд, столь сложное и разностороннее понятие, как юридическая функция языка, не следует сводить к простой шалости, к забаве, но не следует впадать и в другую крайность.

Необходимо отметить, что толкование ИС, помимо философского и психологического, имеет и культурологическое основание. Так, А.В. Зеленин отмечает, что подобные игровые переделки языка – это «приём карнавализации, переименования, «снижения» (и тем самым «принижения»), осмеяния высоких принципов, понятий, идей» [3, с. 90], это смешение сакрального и «нечистого», значительного и малого, черного и белого. «Этот механизм, – подчеркивает автор статьи, – был глубоко и всесторонне проанализирован М.М. Бахтиным в книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья» [3, с. 90], где карнавал, маскарад рассматриваются в качестве своеобразного горнила, в котором, благодаря смешению разнообразного и непохожего материала, рождаются новые формы, новые краски, новые идеи; более того, именно благодаря этому хаосу противоречий и могут появиться новые идеи, может быть преодолено любое противоречие. Многие исследователи отмечают, что карнавализация жизни неизбежно ведет к изменениям в языке: «Переломный, кризисный момент в жизни российского общества тут же был отражен языком. Карнавализация окружающей действительности стимулировала карнавализацию языка. Персонаж карнавала, по Бахтину, несёт одновременно идею и развенчание ее: карнавализованное сознание карнавализует язык» [3, с. 51].

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что культура и социологические факторы («кризисные моменты») непосредственным образом влияют на язык, способствуют появлению новых языковых новообразований, многие из которых являются ИС.

Необходимо также подчеркнуть, что культура и в некоторой степени идеология налагают ограничения на употребление определенных слов, словосочетаний, выводят их за пределы коммуникации. Как говорит Б.Ю. Норман, «какие-то части лексикона просто изымаются из употребления.

Делается вид, что соответствующих предметов не существует» [7, с. 224]. Язык же находит окольные пути для обозначения подобных «предметов», использует все доступные ему средства для описания запретного, изоцряясь в образности и метафоричности. На помощь приходит и ИС, которой позволительно затрагивать и недозволенные темы – ведь невозможно слишком строго относиться к шутке. Чаще всего для таких целей используется эвфемизм, а также многие другие виды людизмов.

Литература

1. Бредихин С.Н. «Языковая игра» как лингвистический феномен (на материале философских текстов М. Хайдеггера). Дисс...канд. филол. наук. – Нальчик: КБГУ, 2003 – С. 17.
2. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. Ч.1 – М.: Гнозис, 2004. – С. 79.
3. Зеленин А.В. Дезаббревиация в русском языке // Вопросы языкознания. 2005. №1. – С. 78-98.
4. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Языковая игра // Русская разговорная речь. Фонетика. – М., 1983. – С. 172-214.
5. История философии. Энциклопедия. Под ред. А.А. Грицанова. – Минск: Интерпрессервис, Книжный Дом, 2002. – 1376 с.
6. Морозов В.Э. Ради красного словца// Русская речь. 2006. №6. – С.51-53.
7. Норман Б.Ю. Игра на гранях языка. – М.: Флинта 2006. – С.44.
8. Хализев. URL:<http://lib.rus.ec/b/213084/read>
9. Хёйзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. Пер. с нидерландск. / Общ. ред. и послесловие Г.М. Таврезян. – М.: Академия, 1992.

ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПТОВ В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Халикова Дилноза Мусурмоновна

преподаватель кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел.: (+99897) 708-05-21 (м.)

E-mail: Khdilnoz@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы изучения концептов в когнитивной лингвистике. В современном языкознании плодотворно исследуется проблема языковой картины мира, под которой подразумеваются формы языкового выражения человеческих знаний о мире, знаний, которые составляют концептуальную картину мира. Отмечается, что языковая картина мира представляет собой не зеркальное отражение действительности, а определённую её интерпретацию.

Ключевые слова: концепт, лингвистика, языковая картина мира, языковые номинации, интерпретация, человек, лексика, когнитивная лингвистика.

«Языковая картина мира – выработанное многовековым опытом народа и осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего как целостного и многочастного мира. В своём строении и в осмысляемых языком связях своих частей, представляющих; во-первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, всё то, что его окружает: пространство и время, живую и неживую природу, область созданных человеком мифов и социум» [10, с. 5].

Термин «картина мира» был выдвинут в рамках физики в конце XIX – начале XX в. Одним из первых этот термин стал употреблять В. Герц применительно к физическому миру. В. Герц трактовал это понятие как совокупность внутренних образов внешних объектов, которые отражают существенные свойства объектов, включая минимум пустых, лишних отношений, хотя полностью избежать их не удаётся, так как образы создаются умом.

А.В. Головачёва так определяет картину мира: «Картина мира – это комплекс знаний о мире, об устройстве и функционировании макрокосма и микрокосма. Она формируется в результате перекодировки восприятия данных с помощью знаковых систем и в первую очередь языка» [2, с. 95]. Автор даёт определение языковой картине мира, которая формируется менталитетом языкового коллектива: «Языковая картина мира – отражение «универсального знания» этноса о мире, что находит свое отражение в функционировании языковых категорий» [2, с. 95].

Современные авторы картину мира определяют, как «глобальный образ мира, лежащий в основе мировоззрения человека, то есть выражающий существенные свойства мира в понимании человека в результате его духовной и познавательной деятельности» [8, с. 21]. Но «мир» следует понимать не только как наглядную реальность, или окружающую человека действительность, а как сознание-реальность в гармоничном симбиозе их единства для человека. Это понимание не согласуется с укоренившимся материалистическим представлением о вторичности сознания. В.Н. Манакин склонен к понятию картины мира, близкому М. Хайдеггеру, который писал: «Что это такое – картина мира? По-видимому, изображение мира. Но что называется тут миром? Что значит картина? Мир выступает космосом, природой. К миру относится и история. И всё-таки даже природа, история и обе они вместе в их подспудном и агрессивном взаимопроникновении не исчерпывают мира. Под этим словом подразумевается и основа мира, независимо от того, как мыслится её отношение к миру» [9, с. 25].

Картина мира представляет собой центральное понятие концепции человека, выражает специфику его существования. Понятие картины мира относится к числу фундаментальных понятий, выражающих специфику человеческого бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие условия его существования в мире. Картина мира есть целостный образ мира, который является результатом всей активности человека. Она возникает у человека в ходе всех его контактов и взаимодействий с внешним миром. Это могут быть и бытовые контакты с миром, и его предметно-практическая активность.

Языковая картина мира – это отражённый средствами языка образ сознания – реальности, модель интегрального знания о концептуальной системе представлений, репрезентируемых языком. Языковую картину мира принято отграничивать от концептуальной, или когнитивной модели мира, которая является основой языкового воплощения, словесной концептуализации совокупности знаний человека о мире [7, с. 46].

Языковую картину мира так же принято интерпретировать как отражение обиходных, бытовых представлений о мире. Идея наивной модели мира состоит в следующем: в каждом естественном языке отражается определённый способ восприятия мира, навязываемый в качестве обязательного всем носителям языка. Ю. Д. Апресян языковую картину мира называет наивной в том смысле, что научные определения и языковые толкования не всегда совпадают по объёму и даже содержанию [1, с. 357]. Концептуальная картина мира или «модель» мира, в отличие от языковой, постоянно меняется, отражая результаты познавательной и социальной деятельности, но отдельные фрагменты языковой картины мира ещё долго сохраняют пережиточные, реликтовые представления людей о мироздании.

Вопрос концептуализации мира языком при помощи слов, очень важен. В своё время Р. Ладо, один из основоположников контрастивной лингвистики, заметил: «Существует иллюзия, свойственная порой даже образованным людям, будто значения одинаковы во всех языках и языки различаются формой выражения этих значений. По сути же, значения, в которых классифицируется опыт, культурно детерминированы, так что они существенно варьируются от культуры к культуре» [6, с. 34]. Варьируются не только значения, но и состав лексики. Специфика этого варьирования составляет существенную часть специфики языковых картин мира.

Как уже было отмечено выше, восприятие окружающего мира отчасти зависит от культурно-национальных особенностей носителей конкретного языка. Поэтому с точки зрения этнологии, лингвокультурологии и других смежных областей наиболее интересным является установление причин расхождений в языковых картинах мира, а эти расхождения действительно существуют. Решение такого вопроса – это выход за пределы лингвистики и углубление в тайны познания мира другими народами. Существует огромное множество причин таких расхождений, но только несколько из них представляются видимыми, а поэтому – основными. Можно выделить три главнейших фактора или причины языковых различий: природа, культура, познание.

Первый фактор – природа. Природа – это, прежде всего внешние условия жизни людей, которые по-разному отражены в языках. Человек даёт названия тем животным, местностям, растениям, которые ему известны, тому состоянию природы, которое он ощущает. Природные условия диктуют языковому сознанию человека особенности восприятия, даже таких явлений, каким является восприятие цвета. Обозначение разновидностей цвета часто мотивируется семантическими признаками зрительного восприятия предметов окружающей природы. С тем или иным цветом ассоциируется конкретный природный объект. В разных языковых культурах закреплены собственные ассоциации, связанные с цветовыми обозначениями, которые и совпадают в чём-то, но и в чём-то отличаются друг от друга [1, с. 351].

Второй фактор – культура. «Культура – это то, что человек не получил от мира природы, а привнёс, сделал, создал сам» [7, с. 51]. Результаты материальной и духовной деятельности, социально-исторические, эстетические, моральные и другие нормы и ценности, которые отличают разные поколения и социальные общности, воплощаются в различных концептуальных и языковых представлениях о мире.

Что касается третьего фактора – познания, то следует сказать, что рациональные, чувственные и духовные способы мировосприятия отличают каждого человека. Способы осознания мира не идентичны для разных людей и разных народов.

При оценке картины мира следует понимать, что она - не отображение мира и не окно в мир, а она является интерпретацией человеком окружающего мира, способом его миропонимания. «Язык – отнюдь не простое зеркало мира, а потому фиксирует не только воспринятое, но и осмысленное, осознанное, интерпретированное человеком» [5, с. 95]. Это означает, что мир для человека – это не только то, что он воспринял посредством своих органов чувств. Напротив, более или менее значительную часть этого мира составляют субъективные результаты осуществлённой человеком интерпретации воспринятого.

Понятие «языковая картина мира» соотносится не только с понятием «картина мира», но и с понятием «концептуальная картина мира». Язык играет активную роль в процессе концептуализации действительности, следовательно, языковая картина мира вербализует концептуальную картину мира. Концептуальная картина мира реализуется посредством языка, а часть ее закрепляется в психике человека через ментальные репрезентации иного типа – образы, схемы, картинки. При этом образы понимаются как нечто абстрактное, некие идеальные объекты, инварианты класса предметов, в которые человек переводит получаемые знания [4, с. 18].

С другой стороны, появление новых понятий происходит по уже существующей схеме, то есть обусловлено непосредственным влиянием концептов, уже имеющих языковое обозначение. Поэтому и концепты, и понятия имеют конвенциональную языковую форму их выражения. В данной зоне концептуальная картина мира полностью смыкается с концептуально-языковой. Существует также и другая зона, где языковое воздействие опосредовано абстракциями, сформированными на основе обобщения неких свойств языковых знаков и анализа их функционирования [3, с. 4].

Языковая картина мира формируется за счет существования двух указанных зон – зон прямого и опосредованного влияния языка на концептуальную картину мира. Концептуальная и языковая картины мира находятся в тесной взаимосвязи на вербальном этапе.

Литература

1. Апресян Ю.Д. Избранные труды, том I. – М., 1995. – С. 357.
2. Головачева А.В. Картина мира и модель мира в прагматике заговора // Исследования в области славянской культуры. – М.: Наука, 1993.
3. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в языке. – М., 1990.
4. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.
5. Кубрякова Е.С. Языковая картина мира как особый способ репрезентации образа мира в сознании человека // Вестник чувашского государственного университета имени И. Я. Яковлева, 2003. №4. – С. 95.
6. Ладо Р. Лингвистика поверх границ культур // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. – М., 1989. – С. 34.
7. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К., 2004. – С. 46.
8. Постовалова В. Картина мира в жизнедеятельности мира. // Роль человеческого фактора в языке. – М., 1988. – С. 21.
9. Хайдеггер М. Время картины мира. – М.: Республика, 1993. – С. 25.
10. Шведова Н.Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над семантическим словарем // Вопросы языкознания, 1999, №1. – С. 5.

СВЯЗЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ССЦ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Бобожанов Бехрузбек

студент 1 курса факультета английского языка №1
Узбекский государственный университет мировых языков
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел.: (+99893) 862-82-55(м.)
E-mail: behruzbek@mail.ru

Носирова Мубина Олимовна

старший преподаватель кафедры общего языкознания
Узбекский государственный университет мировых языков
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел: (+99833) 016-07-94 (м.)
E-mail: 19mubina94@mail.ru

Аннотация: В языке современной художественной литературы нашло широкое отражение использование одного из приемов стилистического синтаксиса книжной речи – сложного синтаксического целого, где проявляются особенности синтаксических связей за пределами предложений. Раскрывая тайны человеческого духа, Ф.М. Достоевский много внимания уделяет поэтике своего романа: языку, стилю, месту и времени действия, композиции, пейзажу и т.д. Язык в произведениях служит передаче творческой мысли самого Ф.М. Достоевского и рассуждений его героев.

Ключевые слова: сложное синтаксическое целое, художественная литература, роман, синтаксис, стиль.

Неотъемлемое право писателя – это создание художественных образов с помощью слова. У каждого писателя имеются свои речевые средства, которые им используются для обрисовки впечатляющих картин и индивидуальных характеров.

Принцип индивидуализации речи, так мастерски осуществленный Пушкиным, сумевшим широко открыть дорогу подлинно народной речи в литературу, был полностью воспринят всеми писателями.

Для современного литературного языка вообще и художественной речи в частности характерно широкое проникновение элементов живой разговорной речи в речь письменную, а именно разговорных конструкций в систему письменной речи. Такое проникновение осуществляется в основном посредством речи персонажей. Однако, с другой стороны, прошлый век характеризуется широким распространением в обиходно-разговорной речи конструкций, первоначально свойственных книжным стилям речи, что не могло не отразиться и в художественной речи.

Профессор Н.С. Поспелов отмечает, что «сложное синтаксическое целое можно анализировать с полной определенностью только в письменной их фиксации, потому что, по правильному замечанию В. Богородицкого, только «с развитием письменности получалась возможность образования более обширных сложных предложений, так как зрение дает возможность охватить предложения с более обширным объемом» [5, с. 97].

Понятие единства большего, чем предложение, давно привлекало внимание русских лингвистов, которые отмечали наличие синтаксической единицы более крупной, чем предложение. Однако глубокое изучение данного вопроса относится к нашему времени. Современные исследователи русского языка наряду со сложным предложением, предметом синтаксиса, признают особое синтаксическое построение, состоящее из сочетаний нескольких предложений, обладающее внутренней структурной и семантической организацией, выступающее в речи как законченная коммуникативная единица и называемое «сложным синтаксическим целым» [6, с. 52].

Данному вопросу о современной лингвистической литературе посвящено много интересных исследований, в которых характеризуются основные отличительные признаки названной конструкции. В художественной речи писателей одним из элементов синтаксиса, характеризующих их индивидуальный стиль, выступает конструкция сложного синтаксического целого, отличающаяся у отдельных писателей особыми приемами построения.

Именно здесь проявляется стремление писателя облечь сообщаемое в определенные художественные формы, которые обуславливаются жанром и содержанием. При этом писатель пользуется существующим в языке стилистически значимыми элементами или сам создает их на базе общеупотребительного языкового материала [1, с. 56].

Художественная ткань произведений Ф.М. Достоевского «Идиот», «Бедные люди» и «Преступление и наказание» обильно насыщена сложными синтаксическими целыми, основные типы строения которых отличаются некоторыми особенностями, что проявляется в приемах сцепления между собой их составных частей.

По своему строению сложное синтаксическое целое обычно распадается на две части, а именно подача сообщения здесь расчленена. Предложение, выдвинутое в препозицию, является вступительным и обладает коммуникативной самостоятельностью (автосемантично). Оно выражает тему сообщения [3, с. 142]. Последующие же предложения синсемантически и не обладают коммуникативной законченностью: они разъясняют, уточняют сообщаемое, отправляясь от темы и являясь ядром высказывания или ремой.

Например, в произведении «Идиот» читаем:

«¹Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белую бородкой. ²Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. ³Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. ⁴На ногах его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. ⁵На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, - все не по-русски» [2].

Первое предложение является своего рода зачином. Микротема этого сложного синтаксического целого – описание внешнего вида главного героя романа. Это сложное синтаксическое целое имеет трехчастную структуру: зачин – первое предложение, развертка (средняя часть) – следующие 3 предложения; концовка – последнее

предложение. Средствами связи предложений являются: лексический повтор (*молодой человек* (1, 3), *его* (2, 4, 5)); лексико-грамматические – притяжательное местоимение *его* (2, 4, 5), *их* (2); грамматические – один тип предложений в средней части, анафора (*на ногах - на ногах* (4-5)), единство видовременных форм глагола во всех частях ССЦ: глаголы прошедшего времени *был, были, было, болтался, были*. В приведенном сложном синтаксическом целом представлено описание. Одному сложному синтаксическому целому соответствует один абзац.

Рассмотрим средства связи предложений в романе «Преступление и наказание».

«¹В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С — м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К — ну мосту.

²Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. ³Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. ⁴Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. ⁵И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. ⁶ Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться» [2].

Первое предложение является зачином ССЦ. Микротемой этого ССЦ является описание главного героя и его квартиры. Это сложное синтаксическое целое имеет трехчастную структуру: зачин – первое предложение, средняя часть – следующие 3 предложения и концовка – последнее предложение. Средствами связи предложений являются: лексический повтор (*молодой человек* (1, 5), *хозяйка* (2, 4, 6)); парадигматический повтор (*молодой человек – он, его, ему* (1, 2, 3, 4)); грамматические – единство видовременных форм глагола во всех частях ССЦ; деривационные (*хозяйка – хозяйкиной* (2, 4)). В сложном синтаксическом целом представлено описание. Одному сложному синтаксическому целому соответствует один абзац.

«¹Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. ²Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю ее было видно из сеней. ³Всё было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. ⁴Через задний угол была протянута дырявая простыня. ⁵За нею, вероятно, помещалась кровать. ⁶В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашеный и ничем не покрытый. ⁷На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. ⁸Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. ⁹Дверь в дальнейшие помещения или клетки, на которые разбивалась квартира Амалии Липпехель, была приотворена. ¹⁰ Там было шумно и крикливо. ¹¹Хохотали. ¹²Кажется, играли в карты и пили чай. ¹³Вылетали иногда слова самые нецеремонные» [2].

Первое предложение является своего рода зачином. Микротема этого сложного синтаксического целого – описание комнаты Мармеладова. Это сложное синтаксическое целое имеет трехчастную структуру: зачин – первые 2 предложения, развертка (средняя часть) – следующие 7 предложения; концовка – последние 4 предложения. Средствами

связи предложений являются: лексический повтор (*комната* (6, 8), *его* (2, 4, 5)); лексико-грамматические – притяжательное местоимение *его* (8); грамматические – единство видовременных форм глагола во всех частях ССЦ: глаголы прошедшего времени *освещал, было, протянута, стоял, помещался, играли, пили, вылетали*. В приведенном сложном синтаксическом целом представлено описание. Одному сложному синтаксическому целому соответствует один абзац.

Литература

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2005.
2. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 12-ти т. – М.: Правда, 1982.
3. Кожевникова К.А. К проблеме современной теории текста // Известия РГПУ. Филология. Вып.2. РГПУ, 2000. – С.142-144.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. – М.: ЭЛПИС, 2003.
5. Поспелов Н.С. Мысли о русской грамматике: Избранные труды. – М.: Наука, 1990.
6. Солганик Г.Я. Сложное синтаксическое целое с сочинительным союзом в антропоцентрическом аспекте. // Филологические науки, 2000. – С.51-57.

СЕКЦИЯ
ДИАЛОГ ЛИТЕРАТУР В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

**«ТЕМА ДЕТСТВА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО:
«ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛА», «ИДИОТ»,
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»**

Галямова Альфия Ринатовна

преподаватель-стажёр кафедры общего языкознания
Узбекский государственный университет мировых языков
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел.: (+99897) 733-52-28 (м.)
E-mail: alfi86@rambler.ru

Аннотация: В современной филологической науке наибольший интерес вызывают научные исследования, связанные с вопросами изучения проблемы эволюции идейно-тематического своеобразия русского литературного процесса. К одному из таких проблемных вопросов относится и тема детства, поскольку в её ракурсе формируется целое направление художественной системы – мирообраз детства. Целью данной статьи является определение основных художественных аспектов «детского текста» в призме эволюционных этапов в развитии русской критической литературы, а также выявление динамики трансформаций «детского текста» на материале произведений Ф.М. Достоевского.

Ключевые слова: тема детства, литература, творчество, антропоцентризм, мотив невинности, произведение, интерпретация.

Русская литература, пронизанная сочувствием к слабым и угнетенным, никогда не остаётся в стороне от темы детства, старается привлечь внимание к судьбам таких детей. Русская литература рассматривает образ ребёнка во всём многообразии, но, наверное, самым актуальным становится образ ребёнка-страдальца или сироты. Причём сиротство рассматривается как в физическом плане, так и в духовном. Литература воспитывает в людях бережное и чуткое отношение к детям-сиротам, призывает к состраданию.

Из всех щемящих душу страниц Достоевского самые сильные, самые трагические – страницы, посвященные детям. Именно читая описания детей, вникая в то, чем и как они живут более всего понимаешь, что именно волновало автора, чем именно он хотел поделиться, какие чувства в душе читателя затронуть.

Философское творчество Достоевского имеет не одну, а несколько исходных точек, но наиболее важной и даже определяющей для него была тема о человеке. Вместе со всей русской мыслью Достоевский – антропоцентричен, а его философское мировоззрение есть, прежде всего, персонализм, окрашенный этически, но и достигающий в окраске необычайной силы и глубины. «Для Достоевского аморализм, скрытый в глубине человека, есть апофеоз человека, аморализм – явление духовного порядка, а не связан с биологическими процессами в человеке» [5, с. 23].

Главный герой повести «Вечер накануне Ивана Купала» прольет кровь ребенка, чтобы обрести личное счастье и богатство. Богатство Петро получит, но семейное счастье,

к которому стремился, герой не обретет. Повесть заканчивается уходом Пидорки в монастырь, гибелью Петруся и разрушением их дома. Так разрешил Гоголь вопрос, заданный позже в романе Достоевского Иваном Карамазовым: «Согласился бы ты принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливым?» [8]. Тема детства, детского страдания, затронутая Гоголем, важна для всего творчества Ф.М. Достоевского [3, с. 56].

Главная заветная идея писателя, которую он хотел донести до читателя в своем романе, это идея о возрождении доброты и милосердия в людях. Писатель как будто видел рай Божий и созерцал людей, чистых сердцем, готовых пожертвовать собою ради счастья ближнего. С этих-то духовных высот писатель мысленно смотрит на мир, раздираемый самолюбием и враждой, и в стремительном порыве любви призывает к состраданию, умению даже в злом человеке увидеть искренность и детскость.

Достоевский был уверен в чистоте и безгрешности детской души и даже настаивал на этом: «Слушайте, мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы их учим чему-нибудь, чтоб сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с нами. Они очеловечивают нашу душу одним только своим появлением между нами. А потому мы их должны уважать и подходить к ним с уважением к их лику ангельскому, к их невинности и к трогательной их незащитности» [3, с. 59].

Маленький ребенок для Достоевского, особенно смеющийся и веселящийся, это «лучик из рая», он словно приоткрывает тайну будущего, когда человек станет так же чист и простодушен, как дитя. Эта же тайна «обжигает» все существо героя рассказа, и поэтому он будет стремиться к людям, чтобы помочь восстановить им в себе замутненную доброту и утраченную искренность, а это значит восстановить в себе ребенка.

Через все творчество Ф.М. Достоевского проходит мысль о детях, об их ранних впечатлениях, обманутых ожиданиях. Художественный мир Достоевского от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых» населен детьми. Все его поздние романы повествуют о детях.

Т.М. Фридендер [11, с. 68] полагает, что «детская тема» в творчестве Достоевского имела определенную эволюцию. В своих первых больших романах («Униженные и оскорбленные» и «Преступление и наказание») он показал влияние нищеты, мрачной обстановки города на формирование внутреннего мира ребенка, рано взрослого и углубленного в себя [7].

Но уже в романе «Идиот» образы детей получают дополнительную сюжетную функцию и идейную нагрузку: тема детства совпадает с нравственными идеалами Достоевского, с его мечтой о будущем.

В «Братьях Карамазовых» соотношение автора и его героев более сложное. Для Ивана страдание и слезы невинных детей – главный аргумент в его «бунте» против жестокости, несправедливо устроенного мира. Но тот же Иван допускает страдание взрослых, потому что «они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко и познали добро и зло». Достоевский отрицает жестокость, насилие, унижающие человеческие страдания.

Достоевский отмечал во взрослых людях свойства детской души (Митя, Алеша, Грушенька). И эта «детскость» не реальный возраст, а особое состояние души. Отсюда и

«омоложение» некоторых взрослых персонажей. С «детскостью» связан мотив невинности, чистоты.

Следующий аспект «детской» темы в произведениях – этический: Достоевский видел в детях «ангельскую» природу, обновляющую силу жизни. Мальчики в «Братьях Карамазовых» названы «будущим человечества». Ребенок «лечит» душу взрослого человека. «Детскость» является своеобразным нравственным критерием. Почти в каждом произведении Достоевского появляется мотив страдающих, терпящих тяготы и лишения детей.

Мы читали эти страницы и в «Бедных людях», там рассказывалось о детях нищего чиновника Горшков, и в «Братьях Карамазовых», и в романе «Идиот». Но сейчас давайте обратимся к детским образам, описанным в «Униженных и оскорбленных».

В «Униженных и оскорбленных» есть сцена, в главе X, где рассказано о внучке Смита, явившейся опекать своего дедушку. «Ветхое и грязное ее платьице при дневном свете еще больше вчерашнего походило на рубище... Бледное и худое лицо ее имело какой-то ненатуральный, смугло-желтый, желчный оттенок. Но вообще, несмотря на все безобразие нищеты и болезни, она была даже недурна собою. Брови ее были резкие, тонкие и красивые; особенно был хорош ее широкий лоб, немного низкий, и губы, прекрасно обрисованные, с какой-то гордой смелой складкой, но бледные, чуть-чуть только окрашенные» [9, с. 351].

В этом описании видна и внешность девочки, виден и ее характер. Мы можем зрительно представить себе внучку Смита с ее всклокоченными черными волосами, с горящими глазами, и в то же время мы понимаем: перед нами характер яркий, человек, личность гордая складка у губ, загадочный взгляд и притом личность глубоко несчастная, озлобленная, недоверчивая; нетрудно догадаться: не от радости ее подозрительность, а от беды.

Герои зрелого Достоевского не только унижены; они чувствуют оскорбление и презирают своих оскорбителей. Так чувствуют многие герои и особенно героини Достоевского и Настасья Филипповна, и Грушенька.

Такова и несчастная, одинокая девочка Елена из «Униженных и оскорбленных». Да, она запугана и забита, знает, что ее будут бить, и боится кого-то, кто может мучить и оскорблять ее. Но девочка не смирилась с оскорблением, не хочет чувствовать себя униженной. Она ходит зимой без чулок назло своим мучителям, она преодолевает свой страх («Я никого не боюсь!»), она уходит из дома, хотя и знает, что за это ее будут бить.

Вполне понятен интерес, который странная девочка вызвала у Ивана Петровича. Почему она так не хочет, чтобы этот проявивший к ней участие человек узнал, где она живет? Почему «в страшном беспокойстве» умоляет его не ходить за ней? Боится людей, у которых живет, или не хочет, чтобы Иван Петрович увидел, как ее унижают? И в то же время его тянуло любопытство, яркий и гордый характер обнаруживался перед ним в этом маленьком существе, заброшенном всеми и борющемся в одиночку против всего зла мира, которое так знакомо взрослому Ивану Петровичу.

Следующая сцена одна из наиболее странных в романе и наиболее точно в ней виден весь характер, даже можно сказать, нрав Елены. В ответ на совершенно невинные слова Ивана Петровича: «Вот и платьице хорошенькое запачкала веником». Елена с самым хладнокровным видом разорвала свое кисейное платье сверху донизу, а затем в ярости «изорвала... чуть не в клочки». При этом она смотрела «каким-то вызывающим

взглядом» и, вероятно, ждала, что Иван Петрович будет ругать ее. Но мы уже знаем, что Иван Петрович не станет ругать девочку, у него другое оружие. «На это дикое, ожесточенное существо нужно было действовать добротой», пишет Иван Петрович. И это дает свои плоды, но лишь со временем [1, с. 146]. Именно так и произошло. Поняв, что Иван Петрович любит ее, она, конечно, «рыдала до того, что с ней сделалась истерика». Когда, наконец, Ивану Петровичу удалось успокоить ее, Елена вдруг говорит ему, что зовут ее не Леночкой, а Нелля – так звала ее мать» [1, с. 163].

Таким образом, Достоевским был дан главный ответ: чувство ожесточенности, озлобленности лечится добротой, но не сразу, а постепенно.

Литература

1. Авилова Л.А. А.П. Чехов в моей жизни. – М., 1986. – С. 121-208.
2. Андреев Л.Н. Избранное. – М., 1988. – 323с.
3. **Барсотти Диво. Достоевский. Христос – страсть жизни. – М., 1999. – С.56.**
4. Богданов В.А. Творчество Л. Андреева. – М.: Россия, 1998. – С.3-15.
5. Бурсов Б. Достоевский и модернизм. // Звезда. – 1965. – №8. – С.23.
6. Виноградов В. О языке художественной литературы. – М., 1959.
7. Волгин И. Последний год Достоевского: Исторические записки. – М., 1986.
8. Гаричева Е.А. Изучение романа Ф.М. Достоевского «Идиот» // Литература в школе. – 1998. – №6.
9. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. – Л., 1981. – 407с.
10. Егоров В.Н. Ценностные приоритеты Ф.М. Достоевского. – Тольятти, 1994.
11. Фридлиндер Т.М. Реализм Достоевского. – М.-Л., 1964. – С.68.

КОЛОРАТИВНАЯ ЛЕКСИКА: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Галямова Альфия Ринатовна

преподаватель-стажёр кафедры общего языкознания
Узбекский государственный университет мировых языков
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел.: (+99897) 733-52-28 (м.)
E-mail: alfi86@rambler.ru

Аннотация: Статья посвящена некоторым функциям колоративной лексики, рассмотрены использование цветообозначений в прямом и переносном значении и их употребление.

Ключевые слова и фразы: колоративная лексика, семантика, колоризм, функция.

В окружающем мире мы многое воспринимаем при помощи цвета. Способность различать цвета составляет существенную часть возможностей зрительного восприятия человека. Трудно представить сферу человеческой деятельности, в которой не присутствовал бы цветовой фактор. В культуре человечества цвет всегда имел главную роль, так как тесно связан с философским и эстетическим осмыслением мира. Слова со

значением цвета в русском языке входят в группу лексического поля «цвет». Слова цветообозначений подвергаются постоянному развитию и изменению в языке.

Колоративная лексика – это группа слов, выражающая значение цвета. Под колоризмом мы понимаем языковую или речевую единицу, в состав которой входит корневой морф, семантически или этимологически связанный с цветоименованием. Лексика, обозначающая цвет, как описательный элемент выступает в прямом значении, а также может иметь дополнительное образное значение. Данная группа слов может быть изучена с разных сторон и иметь различные функции. Функция цвета в литературных произведениях разнообразна. Цвет отражает душевное состояние автора, цветом можно описать внешность, эмоции и чувства человека, природу.

Исследователи (см., например, [1, 3, 4]), работающие с колоративной лексикой, обычно выделяют следующие функции

1) предметно-изобразительная функция, представляющая собой употребление цветообозначения в прямом значении без дополнительных экспрессивных компонентов: «*молодой человек в **красном** сюртуке*», «*он стоял в **синей** фуражке с букетом в руках*». Данная функция характеризует различные объекты – человека, животных. При характеристике человека акцент делается на цвет глаз, волос, одежду: «А старуха... потянулась к нам бледным лицом... черные безумные глаза»; «желто-смуглая, черноглазая... барышня... оправляла рукава... платья из оранжевого шелка, смотрела в ноты ...ударяя по желтым клавишам». Колоризмы в этой функции – наиболее часто встречаемая функциональная группа.

2) Оценочная функция рассматривается одновременно в двух позициях «цвет» и «оценка». «Оценка» может быть позитивной и негативной. Часто встречаются ласкательные формы позитивной оценки, выраженные с помощью суффикса -еньк-: «*Сто семьдесят рублей полушубок крытый **зелёнький***».

3) Описательная функция необходима для отражения цветового разнообразия окружающего мира, гармонии, красоты природы : «жидкое голубое небо... расстилался длинной полосой голубоватый дым», «Небо покрывается серебряными, светлыми полосами ...На траве лежало холодное матовое серебро росы» .

4) Эстетическая функция, дополнительным компонентом которой являются образность и эмоциональная оценка на основе эстетического критерия. В тексте колоратив создаёт эмоциональный фон: «вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо...»; «Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне».

5) Функция усиления медитативной лексики заключается в способности колоративов передавать внутренние переживания, мысли и впечатления героев о жизни, смерти, природе и чувствах: «*Садилось солнце, жар стихал, приходила **бледная**, робкая ночь... Всё слегка затуманено, сухая, **бледно-пыльная дымка** стояла над городом*» и далее «***Бледно-зелёный**, девственный, тихий рассвет. Как **бледно**, чисто, славно там. Сумрак утра был **зеленоват** и тонок*» [3, с. 17].

6) Усилительную функцию выделяют на основе дополнительного компонента с использованием суффикса -ёхонек-: «***Рыжий кот, рыжий-рыжий шибко, а хвост чернёхонький***».

7) Изобразительно-выразительная функция, с помощью которой автор пытается привлечь внимание читателя. Колоративами в данном случае становятся сравнения,

эпитеты и метафоры, которые помогают не только создать образ предмета или явления, но и сформировать эмоциональное впечатление и настроение.

8) Символическая функция выделялась ещё в средние века и способна была вызывать целый ряд ассоциаций. Например, белый цвет использовали для обозначения мирянина, а чёрный – для обозначения монаха. Например, в стихотворении Максимилиана Волошина «Рождение стиха», автор использует колоратив «белый» с помощью которого воспекает чистоту и безупречность рождённого стиха: *«И стих расцветает цветом гиацинта, холодный, душистый и белый»* [2, с. 156].

Подведя итог к вышеизложенному, необходимо отметить, что в лингвистике существуют различные термины для обозначения слов со значением цветовых оттенков (цветообозначение, колоризм), изучение лингвистики в различных направлениях позволило исследователям рассмотреть особенности колоративов в связи с ценностями народа, его религией, культурой и мировоззренческими особенностями. Колоративная лексика отражает ценностные и культурные приоритеты общества различных эпох, в каждой из которых, народ выделял те цвета, которые были связаны с наиболее важными объектами жизни народа.

Также необходимо уделять внимание на функциональном разнообразии колоративной лексики, без которой не может существовать ни один язык.

Список использованной литературы:

1. Ермаковская, Т. А. Лексико-семантическое цветосветовое поле в прозе Б. К. Зайцева: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 10.02.01 / Ермаковская Т. А.; Московский государственный областной университет. – М., 2011. – 21 с.
2. Коркишко, В. О. Поэтика цвета и света в творчестве М. Волошина // Вестник БГПУ. Серия: Филологические науки. – Бердянск. – 2015. – Вып.8. – С. 154–160.
3. Кузнецова, С. С. Цветообозначения диалектной языковой личности: функционально-семантический аспект // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 370. – С. 13–16.
4. Кульпина, В. Г. Лингвистика цвета: Термины цвета в польском и русском языках. – М.: Московский Лицей, 2001. – С. 193–226.
5. Макиенко И. В. Семантика цвета в разноструктурных языках: универсальное и национальное. Дис. ... канд. филол. наук. – Саратов, 1999.
6. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство: Аспекты психолингвистического анализа / отв. ред. В. Н. Телия. – М.: Наука, 1984.

ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»

Галямова Альфия Ринатовна

преподаватель-стажёр кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел.: (+99897) 733-52-28 (м.)

E-mail: alfi86@rambler.ru

Холматова Шохиста Собировна
преподаватель кафедры общего языкознания
Узбекский государственный университет мировых языков
100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а
Тел: (+99890) 808-48-51 (м.)
E-mail: umumiytilshunoslik@mail.ru

Аннотация: Язык произведений Л.Н. Толстого сложное литературное явление, сущность которого с трудом укладывается в рамки обычных кратких определений достоинств художественной речи. Язык романа «Война и мир» необычайно богат и разнообразен. Особая комбинация семантики вставных компонентов с очень сложным и логическим функционированием придает языку романа Л.Н. Толстого яркую индивидуальность. Вставные конструкции обогащают произведение, делая историю очень колоритной и приближенной к реальной жизни.

Ключевые слова: вставные конструкции, произведение, предложение, сравнение, фразеология.

Поиски Львом Николаевичем Толстым художественного языка начались с сомнений в возможностях литературы, с недоверия к слову: *«Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составляют слова, слова – фразы; но разве можно передать чувство? Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы?»* [1, с. 195-196]. В этой записи Толстой как бы бросает вызов языку, мечтает найти способ контакта с людьми, минуя «слова» и «фразы», но в самой стилистике размышления содержатся черты нового индивидуального языка, новаторской словесной изобразительности. Когда человек пишет, он не обращает внимания на окружающие его мелочи, не видит себя со стороны. Толстой же сумел здесь сделать процесс писания осязаемым, увидеть то, что обычно не замечается. Он выбирает самые прозаичные слова *«закапанный чернилами стол», «серая бумага»,* но именно они оказываются наиболее выразительными.

Толстой отстаивал свои художественные принципы в споре с романтизмом, решительно отвергая субъективно-мечтательное видение мира и противопоставляя ему взгляд трезвый и прямой: *«Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими желтыми листьями, и разговаривать»* [3, 164]. Здесь нет ни тропов, ни эмоциональных эпитетов, ни характерной для романтической прозы лирической интонации. Автор просто называет вещи своими именами, но для этого приходится искать слова свежие, незатасканные. Вместо обычного *«гулять»* Толстой дает совокупность действий: *«побежали», «шаркать ногами», «разговаривать»* – и создает тем самым живой, осязаемый образ прогулки. Новой оказывается сама пристальность и прозрачность взгляда. Этот характернейший для Толстого прием В.А. Шаймиев назвал «остранением» (от слова «странный», «сторонний») мира [4, с. 241].

Толстой часто пользовался необычными словами и фразеологизмами исключительно для того, чтобы оттенить нарисованную им картину, сделать ее восприятие более острым *«Василий, – говорю я, когда замечаю, что он начинает удить»*

рыбу на козлах, – пусти меня на козлы, голубчик» [3, с. 246]. Автор «Детства» использует просторечное выражение («удить рыбу» в просторечии – «дремать сидя») и выделяет это выражение курсивом, как непривычное в литературном языке. «Теневую» функцию могут выполнять у Толстого кавказские экзотизмы, военные термины и реалии, книжная и научная лексика. Это слова-сигналы, разрушающие автоматизм восприятия, создающие эффект читательского присутствия в изображаемом писателем мире.

Творческий почерк Толстого неоднократно менялся, но это было не прямолинейное движение, а раскрытие все новых граней и возможностей художественной системы писателя. Резкие повороты в развитии поэтики и языка были необходимы Толстому, чтобы уберечься от опасности канонизации, механичности и «бессознательности» стиля.

Вставные конструкции могут оформляться как члены предложения или предикативные части сложного предложения, но могут в синтаксическом отношении выступать как «чужеродное» тело в составе основного предложения; могут быть включены с помощью союзов и союзных слов или же без их посредства: *«В то время, как такие разговоры происходили в приемной и в княжениной, комнатах, карета с Пьером (за которым было послано) и с Анной Михайловной (которая нашла нужным ехать с ним) въезжала во двор графа Безухова»* [2, с. 524].

Вставные конструкции различаются по структуре. Они могут быть выражены минимальной и простейшей единицей (например, восклицательный или вопросительный знак, передающий отношение к мысли), словом, словосочетанием, предложением (в том числе и сложным) и даже целым абзацем: *«Это было великолепное (!) зрелище, как мне потом сообщили, однако никому не было весело»* [3, с. 163].

В произведениях Л. Толстого часто встречается перевод на другой язык. Достаточно часто перевод на иностранный язык оформляется в виде вставной конструкции. Иногда, наоборот, слово дано на иностранном языке, а перевод на русский содержится в скобках. В качестве семантического теста можно предложить выражения типа «на ... языке это...». Как известно, аристократы в XIX веке больше даже общались на французском языке, чем на русском: *«Вас заставят плясать, как при Суворове вы плясали (on vous fera danser) – сказал Долохов. (Перевод: Вас заставят плясать)»*. [2, с. 429].

Некоторые замечания связаны с произношением: *«Trés drôle, mon monsieur prince, - сказал дежурный штаб-офицер. (Он помнил, что по-французски как-то особенно говорится титул князь, и никак не мог наладить.)»* [2, с. 284].

Кроме того, с помощью вставок может уточняться описание какого-либо предмета: *«Он нес у ноги вытянутую тоненькую, узенькую шпагу (гнутую шпажку, не похожую на оружие) и, оглядываясь то на начальство, то назад, не теряя шагу, гибко поворачивался всем своим сильным станом»* [2, с. 411].

Иногда в скобках дается некоторая оценка сообщаемой в основной части предложения информации. Во вставных конструкциях данного типа это либо оценка истинности того, о чем говорится в основной части, либо измерение сообщаемого по шкале «хорошо – плохо» (например, с точки зрения моральных норм), либо выражение различных эмоций по отношению к тому, что говорится.

Так, например, происходит в следующих цитатах: *«Пьер всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (он все читал, все знал, обо всем имел понятие) и*

больше всего его способности работать и учиться [2, с. 107]». *«В ночь сражения взволнованный, но не усталый (несмотря на свое несильное на вид сложение, князь Андрей мог переносить физическую усталость гораздо лучше самых сильных людей), верхом приехав с донесением от Дохтурова в Кремс к Кутузову, князь Андрей был в ту же ночь отправлен курьером в Брюнн [2, с. 106]*» и даже несмотря на то, что оценка явно не выражены, она подразумевается.

Часто вставка выполняет функцию пояснения автором какой-либо информации, которая может быть неизвестна читателю: *«Он устроил для себя это назначение с тем, чтобы побывать заодно в своих расстроенных имениях и, захватив с собой (в месте расположения его полка) сына Анатоля, с ним вместе захватить к князю Николаю Андреевичу Болконскому с тем, чтобы женить сына на дочери этого богатого старика», в том числе вследствие ее неширокой распространенности: «Эту русскую армию, которую английское золото перенесло сюда с конца света, мы заставим ее испытать ту же участь (участь ульчской армии)» - вспоминал он слова приказа Бонапарта своей армии перед началом кампании, и слова эти одинаково возбуждали в нем удивление к гениальному герою, чувство оскорбленной гордости и надежду славы», «Кутузов отступил к Вене, уничтожая за собой мосты на реках Инне (в Браунау) и Трауне (в Линце)» [2, с. 479].*

Тем не менее, основная функция вставных конструкций – передача дополнительных сведений, являющихся необходимыми для понимания информации.

А также вставные конструкции служат для передачи мыслей, возникающих у автора по ассоциации. Эта функция объясняет появление сравнений, строящихся по типу вставных конструкций, которые существенно освежают само сравнение и обновляют его форму: *«Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость этого лица, глаза эти делались привлекательнее красоты» [2, с. 318].*

Литература:

1. Виноградов В.В. О языке Толстого: в книге Виноградов В.В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. – М., 2003. – 394 с.
2. Толстой Л.Н. Война и мир. Т. 1-4. – М.: Правда, 1972.
3. Толстой Л.Н. Детство. – М.: Правда, 1980.
4. Шаймиев В.А. Вставные конструкции в аспекте их текстового изучения: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Л., 1982.

КОРАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И СЮЖЕТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ

И.А. БУНИНА

Гуломова Садбарг Нозимовна

кандидат филологических наук,

ст. преподаватель кафедры зарубежной литературы

факультета русской филологии Кулябского государственного Университета имени

Абуабдуллох Рудаки.

республика Таджикистан, г. Куляб, ул. С.Сафарова № 16

Тел. 985-01-70-44.

Аннотация. В данной статье идёт речь о рассмотрении мотивов, коранических реалий в стихотворениях И.А. Бунина, определение их места и значения в творчестве и мировосприятии поэта.

Ключевые слова: Коран, Ислам, Восток, Бунин, вера, тень, душа, единобожие.

В XIX веке элита и цвет интеллигенции России стали проявлять стремление к изучению исламской культуры и переосмысливать важность исламской культуры для будущего народов России. Мыслям и рассуждениям об исламе и Коране посвящали себя представители русской философской мысли, как патриотического, так и западнического направлений: П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, Бестужев-Марлинский, Николай Некрасов, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, И.А. Бунин и другие.

В данной статье хотелось бы рассматривать жизненный путь прозаика, поэта, переводчика, публициста, первого русского лауреата Нобелевской премии по русской литературе Ивана Алексеевича Бунина. События, происходившие в жизни писателей, их склонности и увлечения по жизни сильно влияют на идейные и художественные качества произведений.

В советское время он был «запрещенным писателем», но во время оттепели Бунина стали выборочно печатать. Почему? Не только потому, что был он дворянин и эмигрант: боялись его антисоветской дневниковой книги «Окаянные дни», где дана картина российского революционного хаоса. А когда началась перестройка, именно она стала сенсацией. И при этом для большинства до сих пор остаются в тени или вовсе неведомы иные грани его наследия: цикл образцовых переводов из европейской поэзии, литературное открытие Цейлона и ... проникновение в поэтический строй Ислама.

Да, можно сказать, что он не был «первопроходцем» в загадочный для России «исламский Восток» – да, Бунин последовал туда вслед за автором «Подражаний Корану», за Пушкиным. Но все-таки он смог открыть много нового, о чем его великий предшественник и не смел мечтать. Во-первых, через сто лет после Пушкина на русский язык было переведено немало восточной поэзии и книг по истории. Во-вторых, отношение общества, особенно интеллигенции, к мусульманам смягчилось: европейцы боролись за утверждение принципов свободы совести, а Российская империя была вынуждена принять 17 апреля 1905 года (впервые в своей истории!) Закон о веротерпимости, в Петербурге была выстроена роскошная мечеть «а ля Самарканд».

Но главное – у Бунина со временем накопился собственный опыт проживания в исламском мире и живое общение с людьми, которые представляли разные национальные

традиции исламской цивилизации. На карте его путешествий – Турция в 1903 году, Египет, Сирия, Палестина в 1906-ом, Алжир, Сахара и Тунис в 1910-ом.

Совершая многочисленные путешествия, Бунин утолял, как он сам говорил, страсть «неустанных скитаний и ненасытного восприятия». Он путешествовал не как ученый, не как исследователь. «Я обречен познать тоску всех стран и всех времен», – заявлял он, одновременно и жалуясь, и гордясь этим. Это чувства типичного европейца-романтика и человека, чуткого к надвигающимся трагедиям XX века. Этим он подобен Николаю Гумилеву – тоже беспокойному страннику и поэту экзотических далей.

Исламский мир в поэзии Бунина запечатлелся неоднозначно. С одной стороны, он увидел нединамичную, сонную цивилизацию, полную грез о былой творческой мощи.

Непосредственные впечатления, полученные писателем в путешествиях по Востоку, еще более дополнили и обогатили его знакомство с культурным наследием мусульманских народов. Синтез живого созерцания исламского Востока и восприятие коранических сюжетов и образов предрешили творческий успех Бунинских ориентальных произведений 1903-1915 гг. В частности, цикл написанных в 1907-1911 гг. прозаических очерков «Тень Птицы», принесший писателю славу и удостоенный второй Пушкинской премии Российской Академии. Напоминаем, что первой Пушкинской премией он был награжден в 1903 году за перевод «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло и поэму «Листопад».

В цикле очерков под названием «Тень Птицы», прозванный самим Буниным как «Путевые поэмы» в прозе он живописно изобразил старинные святы мусульманские города: Константинополь с его мечетями Айя-София, Ахмедие, Голубиной; Каир с его «полутысячей мечетей, воздвигнутых из «порфира мемфисских храмов и гранита разрушенных пирамид», и, конечно же, Дамаск, Бейрут и мусульманскую часть Иерусалима [3,73].

Глубокое впечатление Бунин получил от мусульманских памятников в турецкой столице. Он не поддерживал тех, кто выступал с обвинениями в адрес мусульман и предъявлял им претензии в надругательстве над храмом Святой Софии, который они преобразовали в мечеть Айя-София. По мнению Бунина, за свою историю христианская культура претерпела много позорных страниц, и поэтому всяческие нарекания и упреки в варварстве, которые европейцы предъявляют исламскому миру, могут быть направлены против них самих [3, 55].

Этим жестом Иван Бунин показывает исторически сложившуюся ложь, которая в течение столетий был выплетена про ислам и христовые походы и основана на пустословие.

Бунин полагал, что «турецкая простота Софии» больше приемлема истинной религиозной вере, чем византийское убранство: «И Христос, и Магомет были исполнены страстной и всех покоряющей веры, не нуждающейся в золоте, парче, брильянтах, капеллах и органах. Правые суры Корана горели такими огненными буквами в юной душе пророка, что поседел волосы его... И в простых, порою свирепых душах его поклонников и доныне живет несравненная в своей простоте и силе вера...» [1, 81].

И.А. Бунин воспринимал Палестину как прородину ветхозаветной веры и духовную землю, на которой получили свое рождение три величайшие религии – христианство, иудаизм и ислам: «Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний?»[6 ,345].

Потому некоторые очерки из цикла «Тень Птицы», такие как «Камень», «Пустыня дьявола», «Иудея», «Шеол», «Геннисарет», «Страна Содомская», писатель посвятил этой святой земле.

В частности, в своем очерке «Камень» писатель изображает живописное полотно с видом третьей по значимости исламской святыни – мечети Омара ибн Хаттаба в Иерусалиме, которая «цветет над нищей и нагой Иудеей во всем богатстве и великолепии своих палевых кафель, голубых фаянсов, черно-синего купола, громадного мраморного двора и тысячелетних кипарисов» [5,244].

Эта мечеть также носит название «Куббат ас-Сахра» («Купол Скалы»), так как ее купол накрывает скалу Мориа, которая упоминается во многих библейских, мусульманских и талмудических легендах. Бунин также цитирует слова Талмуда: «Камень Мориа, скала, на которой первый человек принес первую жертву Богу, есть средоточие мира».

Некогда Скала Мориа была накрыта храмом Соломона, а теперь охраняется мечетью Омара. Сам Всевышний положил эту скалу в основание мироздания. По преданиям, именно на скале Мориа построил свой храм израильско-иудейский царь Соломон, а этот камень придавал ему невидимую божественную силу. Позднее, после развала Иерусалимского храма мощью камня стал обладать Иисус, а после вознесения Пророка Мухаммада на Небо именно с этого места, этой сила перешла к пророку.

По мнению Бунина, именно таким образом получает еще одно своё обоснование целостность веры Ветхого завета и Библии, закономерным заключением которой стал ислам [2,345].

Ориентальное творчество И.А.Бунина составляют не только его прозаические произведения, входящие в цикл «Тень Птицы», но и перекликающиеся с ними многочисленные поэтические произведения. Коранические мотивы послужили сюжетом одиннадцати его стихотворений («Ночь Аль-Кадра», «Ковсерь», «За измену», «Черный камень Каабы», «Пастухи», «Авраам», «Зеленый стяг», «Мудрым», «Путеводные знаки», «Священный прах», «Сатана - Богу»), которые поэт опубликовал в едином цикле «Ислам», вошедшим в его поэтический сборник «Стихотворения 1903-1906», изданный в 1906 году.

Однако, как показало исследование, восточной тематике посвящен не только «Исламский» стихотворный цикл. Всего за двенадцать лет, за период с 1903 по 1915 годы, он написал более тридцати содержащих коранические образы и сюжеты стихотворений. И хотя в своем большинстве эти стихотворения были снабжены кораническими эпиграфами, в основном они не выступали поэтическими иллюстрациями к Священному Корану. Преимущественно какое-либо кораническое предание или даже отдельные фразы из главной священной книги ислама служили стимулом для развития поэтических задумок Бунина.

К примеру, сравним следующие аяты священного Корана со строками из стихотворения «Путеводные знаки»:

1. Клянись небом и ночным путником! 2. Откуда ты мог знать, что такое ночным путником? 3. Это – звезда, пронизывающая небеса своим светом. Сура «Ал-Торик» (Ночной путник).

“97. Он – Тот, Кто сотворил для вас звёзды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих [Сура «Аль-Анам» и «Скот»].

Нижеприведённые строки И.Бунина созвучны с аятами суры «Ал-торик»:

Путеводные знаки

Он ставит путеводные знаки.

Бог для ночных паломников в Могребе

Зажег огни - святые звезды Пса.

Привет тебе, сверкающая в небе

Алмазно-синяя роса! ...

[1, 188].

Многие строки в стихотворении «Авраам» поэт сочинил под воздействием аятов из Корана. Он сочинил его на основе содержания аятов 75-79 суры «Анаам» (Скот): 75. «Так, Мы показали Ибрахиму (Авраму) царство небес и земли, дабы он стал одним из убеждённых». 76. Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал: "Вот мой Господь!" Когда же она закатилась, он сказал: "Я не люблю того, кто закатывается". 77. Когда он увидел восходящую луну, то сказал: "Вот мой Господь!" Когда же она закатилась, он сказал: "Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей". 78. Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: "Вот мой Господь! Оно больше других". Когда же оно зашло, он сказал: "О мой народ! Я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. 79. Я искренне обратил свой лик к Тому, кто сотворил небеса и землю, и Я – не принадлежу к многобожникам!"

Из стихотворения «Авраам» мы можем сделать вывод, что Авраам призывает в своих последователей отказаться от ложного пути и стать на истинный путь веры последовать за ним.

В стихотворении «Авраам» поэт намекает на эти аяты священного Корана. Сравним:

Был Авраам в пустыне темной ночью,

И увидал на небесах звезду.

"Вот мой господь!" – воскликнул он. Но в полночь

Звезда зашла – и свет ее померк...

[1,190].

Архангел Гавриил, выступая посредником между Всевышним и пророками, обходит весь погруженный в сон мир в Ночь предопределения («Ночь Аль-Кадр»), а земля под его ногами приобретает способность воскрешать умерших («Священный прах»).

В аяте «Аль-Кадр»:

“1. Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия) 2. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения (или величия)? 3. Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. 4. В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволением их Господа по всем Его повелениям. 5. Она благополучно вплоть до наступления зари. Сура «Аль-Кадр» (Предопределение)”.

«Ночь Аль-Кадр» И.А.Бунин

...И Гавриил – неслышно и незримо

Обходит спящий мир. Господь, благослови

Незримый путь святого пилигрима

И дай земле Твоей ночь мира и любви! [1,126].

Стихотворение «Зеленый стяг» в строке -Проклят тот, кто велений Корана не слышит: вдохновлен аятом 26 суры «Фосселат» (Разъяснены). «Неверующие сказали: «Не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор (опровергайте его любым способом или шумите во время его чтения). Быть может, вы одержите верх».

Строка - Проклят тот, кто угас для молитвы и битв: вдохновлен аятом 22 суры «Зомар» (Толпы). “Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для Ислама, кто на свету от своего Господа равен неверующему? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха! Они прибывают в очевидном заблуждении”.

В стихотворении «Зеленый стяг» Иван Бунин также выражает свое мировосприятие исламом:

...И восстанет Ислам, как самумы пустыни,
На священную брань!
Проклят тот, кто велений Корана не слышит.
Проклят тот, кто угас
Для молитвы и битв, - кто для жизни не дышит,
Как бесплодный Геджас...
[1,189].

Мусульманский Восток представлен в поэзии Бунина как обособленный, духовный мир со своим комплексом философских, религиозных, нравственно-этических и эстетических представлений, уходящих корнями в глубокую древность. Это позволило П. И. Тартаковскому рассматривать стихотворения Бунина, посвященные этой теме, как единый “арабский цикл” [6,40].

Читая произведения Бунина, мы приходим к выводу, что с точки зрения поэта все божественные религии (иудаизм, христианство, мусульманство) возникли из одного источника, и, конечно, русский поэт не только хорошо чувствует особенность Ислама, но пишет о нем и восхваляет его высокий нравственный пафос.

Литература:

1. Бунин, И. А. Собр. соч.: в 6 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. К. Баборенко, О. Н. Михайлова, В. Титовой и др. – М.: Худож. лит., 1988. –Т. 1. – 687 с.
2. Бунин, И. А. Письма 1905 – 1919 гг. / И.А. Бунин; под общ. Ред. О.Н. Михайлова; отв. ред. С. Н. Морозов; подгот. текстов и коммент. С.Н. Морозова, Р. Д. Дэвиса, Л. Г. Голубевой, И. А. Костомаровой, – М.: ИМЛИ РАН, 2007. – 832 с.
3. Кюхельбекер, В.К. Избранные произведения: в 2 т., Т. 1/В.К. Кюхельбекер. – М., 1967. – 666 с.
4. Михайлов, О.Н. Строгий талант: Иван Бунин. Жизнь. Судьба. Творчество/ О.Н. Михайлов. – М.: Современник, 1976. – 278 с.
5. Минералова, И.Г. Индивидуальный стиль И. А. Бунина: черты стиля эпохи и «свой голос»/ И.Г. Минералова// Наследие И.А. Бунина в контексте русской культуры: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 130 – летию со дня рождения писателя. – Елец, 2001. – С -50.
6. Тартаковский, П.И. Арабский цикл Ивана Бунина/ Тартаковский П.И. Русские поэты и Восток. №1.-Ташкент: ТГПИ,1986. – С. 3 – 42.

ТАДЖИКСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ

Аминов Азим Садыкович

кандидат филологических наук,

доцент кафедры мировой литературы

Российско-Таджикский (Славянский) университет

ул. Мирзо Турсун-заде 30, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан

azim.aminov@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития таджикской детской литературы в годы независимости как нового этапа её жанрово-стилистического и тематического обогащения. Раскрываются новаторские поиски таджикских писателей и поэтов в трансформации жанров, вхождения новых тем и мотивов. Особое внимание уделено причинам, обусловившим периоды затишья и нового подъема как прозы, так и поэзии, раскрываются особенности таджикской детской драматургии, на основе анализа сценических произведений, созданных таджикскими драматургами для детей разной возрастной категории. Выявляются этапы обновления таджикской детской литературы, которая имеет двухтысячелетнюю историю.

Ключевые слова: таджикская детская литература, проза, поэзия, драматургия, новые имена, малые жанры прозы, гражданская война, символы и аллегории.

Государственная независимость создала благоприятные условия не только для развития социально-экономической жизни, но и динамичного развития и совершенствования литературы и искусства – одной из важнейших основ национальной культуры. Благодаря государственному суверенитету произошли серьёзные изменения в духе, идее и содержании современной таджикской литературы, обусловившие её вступление в совершенно новый период эволюции.

Тридцать последних лет в истории таджикской литературы, в том числе в прозе и поэзии для детей, отмечены смелыми поисками и открытиями, имеющими принципиальный характер. В литературно-публицистических выступлениях этого периода особенно много размышлений на тему «Таджикская детская проза и поэзия в контексте меняющихся нравственных ценностей». Акцентируя свое внимание на этой проблеме, академик Мухаммаджон Шакури отмечал, что «...в настоящее время различные явления западной культуры, имеющие также разрушительный характер, с большой скоростью толкают процесс формирования сознания подрастающего поколения на негативные пути. Наши дети и подростки в большей степени берут из Интернет-кафе не столько полезные, сколько вредоносные знания. В Интернет-кафе компьютерные игры и видеодиски стали настолько популярными, что их, без преувеличения, можно отнести к основным факторам формирования личности молодежи. Дети не читают книг, семья и школа не имеют прежней воспитательной силы» [2, 87].

Эта проблема в её сложных и многообразных опосредствованиях наложила отпечаток на творчество многих таджикских детских писателей.

Если говорить о тридцати годах развития таджикской детской литературы в условиях государственной независимости, общую тенденцию процесса можно охарактеризовать как постепенное приближение писателя к реальной действительности, к

раскрытию подлинным социальным и общечеловеческим проблемам, в том числе проблемам самого ребенка, раскрытию проблем во всей их сложности, со всеми их болевыми точками, поднятию вопросов, которым, как считалось прежде, вообще не место на страницах книг для детей. Речь идет, в частности, о проблемах и трудностях в семейной жизни (повесть «Когда не стало отца» А.Самадова), о сложных понятиях человеческой природы и взаимоотношений между людьми (повесть «В грезах об отце» Кароматулло Мирзоева), о постановке детской литературой вопросов, связанных с любовью (повесть «Муки любви Кароматулло Мирзоева), с гражданской войной (стихотворение Гулчехры Сулеймановой «Асад», 1993 , авторской сказки «Сказка Тиллонур» Латофат Кенджаевой, либретто «Будь созидателем, но не поджигателем» Наримона Бакозаде», 1995, пьеса для театра кукол «Размышление о войне и мире» А.Аминова и З.Джавадова, 1998), об отклонениях в жизни общества в целом.

Отмечая принципиальное новое, что прослеживается в таджикской детской литературе периода независимости, следует сказать о росте гражданского, общественного потенциала прозы и поэзии, обусловленном, независимо от их темы, внутренней публицистичностью, социально-нравственной заостренностью каждого образа, углублением в те стороны и грани характера героя, где наиболее явственно прослеживаются связи индивидуальной психики и психологии общества в целом.

Изменения в тематике детской и подростковой поэзии эпохи Независимости Таджикистана оказали влияние на манеру и стиль изложения, содействовали эволюции художественных аспектов поэзии и прозы. Тематические и стилевые изменения обусловили появление присущих детской поэзии и прозе символов и аллегорий.

Исходя из сказанного, таджикскую детскую литературу рассматриваемого периода можно условно разделить на три этапа – литературу первых лет независимости (1991-1992 гг.), периода гражданской войны (1992-1997 гг.) и литературу периода достижения мира и согласия в таджикском обществе. У каждого из этих периодов были свои характерные черты, проявившиеся в таджикской детской литературе, как в поэзии, так и в прозе.

В идейно-содержательной эволюции детской литературы первого периода и укреплении её интеллектуально-идеологических основ чрезвычайно большую роль сыграла национальная и культурная политика, проводимая руководством Республики Таджикистан.

В литературе этого этапа приобрели первостепенное значение вопросы отражения исторической памяти народа, национальной самобытности, патриотизма, проявления уважения к национальным святыням и другие проблемы, связанные с национальным самосознанием.

Необходимо отметить, что в эти годы для детей и подростков был опубликован цикл сборников стихов для детей и подростков известных таджикских поэтов Бобо Ходжи, Али Бободжона, Наримона Бакозаде, Бозора Собира, Гулназара, Низома Косыма, Мухаммада Гоиба, Камола Насрулло, Джуры Хошими, Латофат Кенджаевой, Шахрии Адхамзод и других литераторов, укрепляющих чувство патриотизма, национальной гордости, почитания национальных святынь и ценностей. В этих сборниках размещены многочисленные стихотворения на темы воспевания родины, единства, родного языка, национальных святынь, государственных символов и других ценностей, воспитывающих читателей в духе высоких идей, укрепляющих историческую память, национальный дух и

чувство патриотизма. Ибо воспитание детей и подростков – будущих строителей Родины, хранителей духовных и нравственных достижений предков и современников – является одной из основных целей таджикской детской поэзии в новой исторической эпохе.

Одновременно общепринятой была точка зрения, согласно которой произведения для детей следует писать на красивом, доступном языке, соразмеря богатство последнего с особенностями выбранной возрастной группы; а стихи для детей обязательно должны быть ритмизованными и рифмованными, как это приличествует поэзии вообще, а тем более, поэзии для юного читателя. Таким образом, детям косвенно должны были прививаться нормы лингвистического и литературного «хорошего воспитания».

В качестве примера можно сослаться на небольшое стихотворение детского поэта Юсуфджона Ахмадзода «Подол матери» («Домани модар»):

Подол матери

Первый шаг, шаг второй,
За ним третий и другой, –
Делает за шагом шаг
По террасе братик мой.

Он не падает теперь,
Он не спотыкается,
Братик крепко за подол
Матери хватается. (Подстрочный перевод наш – А.А.)

Второй этап развития таджикской детской литературы после обретения независимости пришелся на годы гражданской войны, в связи с чем этот временной отрезок детской литературы можно назвать периодом затишья. За исключением нескольких произведений в прозе и поэзии, пять лет войны дети фактически были лишены чтения книг, не получали ни ожидаемых хороших стихов, ни прозаических произведений.

Последние 20 лет - 2000-2021 годы - можно назвать периодом второго возрождения и развития таджикской детской литературы. И это правильно, ведь только за пять последних лет для детей было издано столько хороших произведений, коих дети не получали за прежние 25 лет.

В этот период также в таджикской детской литературе (поэзии и прозе) наблюдается появление новых жанров, так называемых информационных рассказов и стихов (это такие книги, как «Аромат гор» Али Бободжона, в которой поэт знакомит детей с различными горными растениями, цветами и травами, повадками зверей и птиц; «Чигелакхо» - «Перевертыши» Джура Хошими, «Говорящее зеркало» Гулназара и познавательные, небольшие, порой в половину или одну страницу, рассказы писателя Азиза Азиза, ставшие явлением в таджикской детской литературе [1, 13].

Примечательно, что в данный период таджикские школьники также получили новый роман Сафии Носир «Александрова стена». В этом произведении писатель изображает удивительное путешествие мальчика Орзубахша вместе с дедом в город Самарканд. Надо отметить, что, прочитав этот роман, дети заметно пополняют свои географические и исторические знания.

Размышляя о состоянии детской прозы периода независимости, считаем важным подчеркнуть, что большинство повестей, рассказов, сказок и притч детских писателей в

основном были опубликованы в первые десять лет XXI века (2000-2010). В этот период наблюдается интенсивное развитие таджикской детской прозы, о чем свидетельствуют произведения писателей Сафии Носир - «Танӯри осмон» (2001), Гулназара - «Что говорит Жираф?» (2003), Абдумалика Бахори - «Всезнающий Мини» (2003), Латофат - «Сказка Тиллонур» (2003), Равшана Ёрмухаммада - «Котенок умывается» (2009), Абдурахмона Расули - «Бинокль» (2009), отмеченные глубоким содержанием, изящным языком и обилием средств художественного изображения.

Анализ вышеназванных произведений позволяет прийти к выводу, что в детской прозе этого периода наблюдается снижение авторитета взрослых. Взрослый и автор во многих прозаических произведениях для детей уже не предстает таким всеведующим персонажем, способным в полной самоуверенности поучать детей и подростков и передавать им «правильный» взгляд на окружающий мир, мнение взрослого перестает быть определяющим и единственно верным для описания действительности.

Так, постепенно размывается и слабеет традиционная дидактическая функция таджикской детской прозы. Таджикские детские прозаики (*к сожалению, все без исключения, достигшие возраста 70 и старше лет. Самому молодому из них – Азизи Азизу 60 лет - – курсив наш –А.А.*) принимают новую воспитательную концепцию, гласящую, что воспитание — это раскрытие правды жизни, даже если она тяжела, это предоставление ребенку орудий и инструментов, с помощью которых он может найти решение возникающих проблем, свой путь в самореализации. Таковыми являются произведения Абдумалика Бахори, Равшана Ёрмухаммада, Насима Раджаба, Юсуфджона Ахмадзода, Гани Джуразода, Азиза Азиза, Махбубы Негматзода и нескольких других таджикских детских прозаиков.

Более того, хотя каждый ребенок есть уже сам по себе сложная личность, существуют и «нетипичные» дети, неспособные адаптироваться к жестким рамкам: в функции детской литературы рассматриваемого периода входит и предоставление выразить свои чувства, и предоставление возможности «обычным» детям понять «нетипичных», не пытаясь изменить личность последних или навязать им единые, желательные для общества в целом, поведенческие нормативы.

Взять, к примеру, очень интересную по содержанию и стилю книгу Гулназара «Что говорит жираф?». Анализ этого произведения показывает, что Гулназар, продолжая добрые традиции предшествовавших таджикских детских писателей, некоторыми нововведениями обновил нашу таджикскую детскую прозу. Говоря о новаторстве писателя, мы имеем в виду обращение писателя к жанру короткого рассказа, бытующего в лучших образцах в русской детской литературе. Стараниями Гулназара и еще нескольких наших писателей таджикская детская проза в годы независимости поднялась на новую ступень развития, стала современной. Маленькие по объему, но глубокие по содержанию и мысли рассказы Гулназара свидетельствуют о том, что сегодня поиски таджикских детских писателей не ограничиваются новаторством в изображении действительности и раскрытием важных проблем. Их размышления в большей степени охватывают каждодневные истории жизни детей, раскрывают их связь с духовной и нравственной действительностью, с окружающей средой, природой, растительным миром, с жизнью животных и пернатых. Все эти особенности, в той или иной степени, нашли своё отображение в сборнике рассказов Гулназара «Что говорит жираф?». Отличительной особенностью этого произведения является то, что мы в нем не находим и намек на

наставление и поучение детей. «Наставление и поучение» как бы вырастают из поступков и речи самих детей, их размышлений.

Писатель как бы становится старшим товарищем, он, раскрывая взгляды ребенка на окружающий мир, не давая ему позитивных или негативных оценок, помогает юному читателю понять жизнь и себя в ней, - и, в первую очередь, лучше выразить собственные чувства и проблемы.

Рассказ «Что говорит жираф?» начинается с того, что два товарища, гуляя по зоопарку, увидели удивительное животное с очень длинной шеей.

Животное, высоко подняв голову, посмотрело на детей и стало «раскачивать голову на длинной шее в разные стороны».

- «Что она хочет? – спросил у Кадыра Абубакр».

«Не знаю, сейчас спрошу у ней самой» - ответил Кадыр. В это время Абубакр, подняв с земли камень, бросил в сторону жирафа, который угодил прямо в лоб бедному животному. Животное от этого удара отбежало чуть в сторону и, глядя на детей, продолжало раскачивать головой.

- «Что она говорит?» - вновь обратился к Кадыру Абубакр.

Недовольный этим поступком товарища, Кадыр сказал:

-«Жираф говорит, что Абубакр, оказывается неграмотный». Тут можно было бы поставить точку, но Гулназар, используя тонкий юмор, вновь возвращается к этой теме:

«-Это почему? – злобно сказал Абубакр.

-Она говорит, что если он даже пойдет в школу, то и тогда не сможет читать буквы.

- «Враки! - вскипел Абубакр - откуда она знает, что я не могу читать?»

Кадыр взял Абубакра за руку и подвел к табличке на ограждении и прочитал её: «Не обижайте жирафа, не бросайте в него камнями, не беспокойте его».

Рассказ завершается следующими словами Кадыра и тем, что его слова помогли Абубакру сделать правильный вывод:

«- Видишь, - обратился Кадыр к Абубакру. – Жираф говорит, что если бы твой товарищ был грамотным, прочитал бы эту табличку и не бросал в меня камень».

Абубакр, низко опустив голову, отошел от вольера».

Умение поставить точку вовремя и в нужном месте является важной и отличительной особенностью детских рассказов Гулназара.

Еще дальше в этом направлении идет Абдулхамид Самадов, один из замечательных таджикских писателей, создавший для детей ряд интереснейших произведений в жанрах повести и рассказа, таких как «Заботливый», «Дедушкин конь», «Урок», «Плач медведя», «Цветок Навруза», «Сердце ребенка», «Хватит, Ёдгор!». Героями этих произведений в основном являются дети и подростки. Абдулхамид Самадов - писатель, глубоко понимающий душу ребенка и старающийся смотреть на мир его глазами, избегающий прямых нравочений.

Из наших детских писателей самым плодовитым является Азизи Азиз: за два десятилетия он издал более 27 книг и открыл путь к созданию коротких детских рассказов и информационных произведений для детей младшего школьного возраста. Новые лаконичные рассказы Азизи Азиза «Обман», «Путешествие, которого я не ожидала», «Алиса и Аниса» «Два дня в холодильнике», «Кошелек», «Рассказы времени летних

каникул» в какой-то мере заполнили пустое пространство нашей детской литературы после произведений Пулода Толиса «Лето» и Амиджона Шукухи «Откуда течет вода?»

В произведениях Азизи Азиза мы наблюдаем совершенно иной подход к изображению мировосприятия ребенка. В одном из его рассказов - «Очки» - внук набирается смелости учить деда, как использовать очки в свою пользу:

Муроду дали горсть конфет. Он радостно побежал к деду.

- Дедушка, дайте мне свои очки, - попросил он.

- Что ты будешь делать с ними? – спросил дедушка.

- Буду есть конфеты, - ответил Мурод.

Дед был немало удивлен:

- Разве конфеты кушают очками?

- Так вы же сами говорили, что очки все предметы показывают увеличенными, - ответил Мурод. (подстрочный перевод наш – А.А.)

Разумеется, эта небольшая статья к Антологии таджикской детской литературы периода независимости могут дать читателю лишь очень ограниченное представление обо всем богатстве таджикской литературы для детей. Вместе с тем, мы надеемся, что литературная подборка в переводе на русский язык откроет путь к узнаванию таджикской детской литературы русским читателем.

Литература

1. Аминов А.С. Истиклолияти давлатӣ ва адабиёти бачагогаи тоҷик // Адабиёт ва санъат, 22 февралӣ 2007 г.-С. 13.
2. Муъаммадҷон Шақурии Бухороӣ. Хуросон аст ин ҷо.- Душанбе: Дониш, 2009.-218 с.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ КОНФУЦИЯ И АБУ АБДУЛЛО РУДАКИ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Юрко Елена Леонидовна

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Российско-Таджикский (Славянский) университет

ул. М.Турсунзаде 30, 734025, Душанбе, Республика Таджикистан

Тел.: 446204210

e.yurko61@mail.ru

КОРОЛЁВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА

СТУДЕНТКА 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ

ПЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

(BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY)

Аннотация: В статье сравниваются взгляды Абу Абдулло Рудаки и китайского мыслителя Кун-Цзы (孔丘) на процесс воспитания и формирования личности. Рассматриваются вопросы образования в разных культурах на примере книги Конфуция «Лунь-юй» и поэзии Рудаки.

Ключевые слова: Китай, Конфуций, «жэнь», учение, «Лунь-юй», Абу Абдулло Рудаки, культура, традиции, воспитание.

История культуры таджикского и китайского народов обогатилась трудами великих мыслителей и просветителей Абу Абдулло Рудаки и Кун-Цзы (孔丘). В Таджикистане вот уже тысячу лет к имени Рудаки добавляют слово «Устод», выражающее самое высокое уважение и глубокое почтение, аналогичная ситуация наблюдается в Китае, где Кун-Цзы называют Конфуций - «учитель Кун».

Обращение к их нетленному наследию подтверждает неустаревающее философское положение о том, что при всем многообразии существующих обществ, культур и цивилизаций в них можно обнаружить множество схожих черт, подобий и параллелей. Пример тому - две разные по многим историческим параметрам цивилизации – китайская и таджикская.

Следует отметить, что оба мыслителя внесли огромный вклад в процесс воспитания и формирования личности. В их трудах обнаруживается много общего, хотя жили они в разных эпохах и государствах. Конфуций жил в VI-V веках до нашей эры, Рудаки – на границе IX-X веков нашей эры. Гуманизм и стремление формирования личности человека объединил великих мыслителей. Они обратились к вопросам, связанным не с космосом, а с устройством общества, государством. Академик *Мамадшо Илоловаев* в одной из своих статей размышляет: «Может быть, наша планета, где так много зла и насилия, наконец, услышит голос поэта, который предупреждает потомков из глубины веков:

«На мир взгляни разумным оком, не так, как прежде ты глядел.
Мир – это море. Плыть желаешь? Построй корабль из добрых дел».

С мыслями таджикского академика перекликаются замечания профессора Пекинского университета *Лоу Юйлей*, который считает, что для современного Китая особую ценность представляет не столько сама личность Конфуция, сколько конфуцианские ценности в традиционной китайской культуре. «Речь идет о сознательности и умении строго требовать с себя. Если не понимать этого, то изучение идей Конфуция уже не имеет никакого значения»[1, 429], - подчеркивает признанный специалист в области философии древнего Китая.

Главным источником учения Конфуция является «Лунь-юй» («Суждения и беседы»). В древнем сочинении содержатся «суждения» Конфуция по разным вопросам и его «беседы» с учениками. Это особый вид литературы, еще далекой от той, которую принято называть художественной.

Как отмечалось, в средневековом Китае эта книга не принадлежала «одной кисти». Это записи высказываний Конфуция, сделанные в разное время его учениками, они были представлены в нескольких вариантах и подвергались литературной обработке. И все же это цельное произведение со своей особой формой организации. «Лунь-юй» состоит из диалогов, рассуждений, афоризмов. Задачу свою Конфуций видел в выработке условий, при которых общество, организованное в государство, достигнет гармонии, а, следовательно, и благополучия. Образцом для Конфуция, служила семья в том виде, в каком она вышла из родового общества. В ней строго соблюдалось подчинение младших старшим, нормы поведения и обязанности каждого были четко регламентированы, старший в роде являлся её главой, распоряжаясь семейной, хозяйственной, религиозной жизнью этой ячейки общества. Все члены семьи были связаны общими занятиями, общим

культу предков, кровнородственной связью, что обеспечивало монолитность коллектива. Свой идеал государства Конфуций мыслил близким к этому типу. Как в семье, в государстве младшие подчинены старшим, но теперь разделение проводится не только по родственно-возрастному признаку, но и по занимаемому месту на социальной лестнице. Государство Конфуция можно представить в виде пирамиды, венец которой — Сын Неба, государь; середина — правящее сословие; а основание — народ. Сын Неба осуществляет «волю Неба», он, безусловно, должен обладать всеми необходимыми достоинствами. Отношения между правящими и народом определены просто: первые — «ветер», вторые — «травы», когда «ветер» дует, «травы» клонятся. Все внимание Конфуция сосредоточено на середине.

В центре учения стоит фигура «благородного мужа» («цзюньцзы») — идеального представителя правящего сословия, деяния которого в соответствии с добродетелями, воспитанными им в себе с помощью учения Конфуция, обеспечивают общее благо.

Это человек, обладающий основными пятью добродетелями, важнейшая из которых «*жэнь*». «*Жэнь*» чаще всего переводится как гуманность и человеколюбие. Но это и то, что делает человека человеком, причем человеком общественным. В этом аспекте слово понимается и как выражение «человеческого в отношениях друг с другом», что достигается владением собой, умением управлять своими чувствами и эмоциями.

В категории «*жэнь*» (仁) — «человеческое начало», «любовь к людям», «человеколюбие», «милосердие», «гуманность» синтезируются все этические и политические понятия его учения:

«*и*» (义 [義]) — долг, справедливость, ответственность; справедливый человек следует *И* так как это правильно. *И* основано на взаимности: так, справедливо почитать родителей в благодарности за то, что они тебя вырастили.

«*ли*» (礼 [禮]) — правила, этикет, ритуал, регламентирующие отношения между людьми; верность обычаям, соблюдение обрядов, например почтение к родителям. В более общем смысле *Ли* — любая деятельность, направленная на сохранение устоев общества.

«*синь*» (信) — верность, преданность, охватывающие верность и преданность стране, государю и верность самому себе и убеждениям;

«*чжи*» (智) — (мудрость), свидетельствующая об уровне образованности, эрудированности, способности к творческому мышлению; умение просчитать следствия своих действий, посмотреть на них со стороны.

Этими качествами должны обладать все, стоящие у власти, а также монарх, иначе государство погибнет[3, 25]

Конфуций большое внимание уделял фактору воздействия на человека социальной среды, семьи, родителей.

Подчеркивая, что образование должно ставить «нравственное воспитание» на первое место и воспитывать в человеке «верность, учтивость, приличия, мудрость и веру».

Конфуций утверждал, что если хорошо учиться, можно стать чиновником. Он дал понять, что целью образования в то время было воспитание джентльменов, занимающихся политикой, а джентльменами были люди с более высокими нравственными качествами.

Конфуций, китайский первоучитель, напоминал о значении духовно-нравственного начала в бытии людей, о важности для человека, развивая свое личное и

«внутреннее», не быть в отрыве от целого, всеобщего. Позже эта система, доведенная до крайности конфуцианцами, обернулась негативной стороной, что привело к отрицанию права человека на свой индивидуальный внутренний мир, превратив его в послушный объект.

Взгляды Рудаки на формирование человеческой личности в свое время являлись самыми передовыми. Рудаки признает влияние всех трех факторов (наследственности, среды и воспитания) на формирование и развитие человека.

С точки зрения Рудаки, в формировании и развитии личности человека ведущую роль играет среда - жизнь. Она - источник знания, она может дать все то, что необходимо человеку для его жизни и деятельности. Поэтому он советует: чтобы знать, как жить, надо учиться у самой жизни.

Рудаки считал, что жизнь — не только источник опыта и знания, но и хороший учитель, наставник, что она полна советов и наставлений. Никто не может учить и давать правильные наставления так, как сама жизнь, никакой учитель не может дать того, что может дать человеку жизнь:

Бирав, зи тачрибаи рузгор бахра бигир!

Ки бахри дафъи хаводис туро ба кор ояд.

(Иди! Приобрати долю опыта жизни.

Ибо пригодится в борьбе с препятствиями.)

Замона панди озодвор дод маро,

Замона чун нигари, сар ба сар хама панд аст.

(Мне жизнь дала совет, на мой вопрос в ответ,—

Подумав, ты поймёшь, что вся-то жизнь — совет.) [2, 93]

Или же:

Харки н-омухт аз гузашти рузгор,

Низ н-омузад зи хеч омузгор.

(Тех, кто, жизнь прожив, от жизни не научится уму,

Никакой учитель в мире не научит ничему[2, 93]

Рудаки считал, что личность формируется благодаря жизненному опыту, чего схоластическая школа того времени не могла дать. Рудаки, видимо, был против тех схоластических, оторванных от жизни знаний, которые давались в тогдашних средневековых мусульманских школах. Поэтому он предпочитал личный жизненный опыт обучению в религиозно-схоластических школах.

Эти мысли Рудаки в дальнейшем развиваются крупными представителями последующих поколений педагогической мысли таджикского и персидского народов, особенно Саади. На первый план выдвигается не воспитание, а самовоспитание.

Обращения с советами и наставлениями направлены непосредственно к самой молодежи и родителям (отцу), а к учителю почти не встречается подобных обращений. Однако, признавая решающую роль среды — жизненного опыта — в формировании личности человека, Рудаки не отрицал и роль воспитания. Он призывал молодое поколение учиться, овладевать знаниями, развивать свои умственные способности по общепринятому тогда и позднее призыву развивать свой разум и действовать под его контролем.

Рудаки придавал очень большое значение знаниям, считая их самым лучшим из всех земных благ:

Рудаки понимал воспитательное значение знания, о чем свидетельствуют следующие его слова:

Марди адабро хирад афзояду хикмат,
Марди хирадро адаб афзояду имон.[2.,с.89]
(Нравственный человек совершенствуется разумом и мудростью,
Разумный человек совершенствуется нравственностью и верой)[1,9]

Здесь отмечается взаимосвязь и взаимовлияние воспитания и образования. По мнению Рудаки, человек в нравственном отношении развивается при помощи разума и мудрости (последние приобретаются и развиваются путем овладения знаниями), а в умственном отношении развивается при помощи нравственного воспитания и веры.

Если отбросить последнее («вера»), то в правильности этих мыслей Рудаки не может быть сомнения.

Из всех мыслей Рудаки о роли среды и воспитания в формировании личности логически вытекает вывод о том, что познавательные способности и нравственные качества человека являются не наследственными, а приобретенными. Они по наследству не передаются, а приобретаются под влиянием среды и, главным образом, воспитания.

Рудаки как раз пришел к такому логическому выводу, говоря:
Эй дарего, ки хирадмандро,
Бошад фарзанду хунарманд не,
В-арчи адаб дораду дониш падар,
Хосили мерос ба фарзанд не.[2.,с.95]

Как жаль, что отпрыск неразумный
Рождается от мудреца:
Не получает сын в наследство
Талант и знания отца[2, 95]

Признавая ведущую роль среды и воспитания в формировании личности, Рудаки в то же время не отрицал и влияния наследственности. Это мы можем увидеть в его высказываниях:

То сабрро набошад шииринии шакар,
То бедро набошад бую чу дорбуй
(То бед буйнадихад монанди дорбуй)[2, 95]
(У сабра* не могут быть плоды сладкими (как сахар),
У ивы нет аромата, как у дорубуя.**)[2, 95]

Последователи Рудаки в дальнейшем развили его мысль о значении приобретённого жизненного опыта и природных задатков, т. е. о значении врожденных свойств и приобретенных качеств. Первые обозначались словом «гухар» («субстанция»), а вторые - словом «хунар» («мастерство»). Все передовые представители литературы X века приобретенные качества считали более важными в формировании личности человека, чем врожденные.

Рассмотрим, что имеет в виду Рудаки под формированием личности, какими качества должен обладать человек, чтобы вступить в самостоятельную жизнь. Человеку необходимо обладать четырьмя качествами: здоровым организмом, хорошим характером, добрым именем и разумом:

Чахор чиз мар озодаро зи рам бихрад,

Тани дурусту хуи неку номи неку хирад.
Хар он ки эзидаш ин хар чахор рузй кард,
Сазад, ки шод зияд човидону рам нахурад[2, 96]

(Всевышний спас меня от горя, четыре качества мне дав:
Прославленное имя, разум, здоровье и хороший нрав.
Любой, кому даны всевышним четыре качества такие,
Пройдет свой долгий путь без горя, людских печалей не узнав) [2, 96]

Значит, под формированием личности человека, вернее, молодого человека Рудаки понимал физическое, нравственное и умственное его развитие.

Однако по его высказываниям получается, как будто эти четыре необходимые для жизни человека качества не воспитываются, а даются богом. Несмотря на это, Рудаки не советовал дожидаться, когда же бог даст эти качества человеку. Наоборот, как мы уже отмечали, он призывал молодое поколение учиться у самой жизни, получать знания, вооружаться жизненным опытом, считая знание самым ценным из мирских благ.

Рудаки не просто призывал молодое поколение к приобретению знаний, но считал это жизненной потребностью человека. По его словам, подобно тому, как деньги, вода и земля являются необходимыми средствами для удовлетворения материальных потребностей человека, точно так же разум, наука и знание являются необходимыми средствами для удовлетворения его духовных потребностей.

Вот что он говорит по этому поводу:
Бифнуд танам бар дираму обу замин,
Дил бар хираду илму ба дониш бифнуд.
(Соблазны тела — деньги, угоды, отдых праздный;
Наука, знанья, разум — души моей соблазны).
Тан-г—яку чон-якею чандин дониш,
Эй ачабо мардумй ту ё даръей?
(Одно лишь тело у тебя, одна душа,— сколько знаний!

Их не вместить в людском уме, а только в море, в океане)[2, 97]

Поэт верит во всемогущество человеческого разума. Ученые всех народов и всех времен на разных языках «собирали» и свято хранили знание, считая его светом, озаряющим человеку жизненный путь и защищая его от всяких бед:

То чохон буд аз сари одам фароз.
Кас набуд аз рохи дониш бениёз,
Мардумони бихрад андар хар замон,
Рохи донишро ба хар гуна забон,
Гирд карданду киромй доштанд —
То ба санг-андар хаме бингоштанд.
Дониш андар дил чароги равшан аст,
В-з хама бад, бар тани ту чавшан аст[2, 98]

С тех пор, как мир возник во мгле,
Еще никто на всей земле
Не предавался сожаленью
О том, что отдал жизнь ученью.

Мобеды всех земных племен
На всех наречьях всех времен
Познания путь хвалой венчали
И на скрижалях начертали:

«Познание — сердца яркий свет,
Защита от житейских бед»[2, 98].

Этими словами Рудаки доказал, что знание необходимо человеку для жизни, что это подтверждается историей человечества. Убедить в этом людей, особенно молодежь, и возбудить у нее интерес к знаниям — такова цель поэта.

Рудаки в своих советах молодому поколению исходит из высокого чувства гуманности, руководствуясь вышеизложенными принципами.

Кроме того, Рудаки, а в дальнейшем и другие представители педагогической мысли таджикского народа, считал этот наказ необходимым для воспитания скромности и понимания того, что человечность определяется не по внешности, а по тем моральным качествам, которыми обладает человек.

Чу хуш гуфт он мард бо он хадеш,
Макун бад ба кас, гар нахохй ба хеш.
Как хорошо сказал тот муж тому правителю:
«Не делай зла, если того же не хочешь себе».
Или же в другом месте:
Ангушт макун ранча ба даркуфтани кас,
То кас накунад ранча ба даркуфтанат мушт.
Не стучи пальцем в чужую дверь,
Если ты не хочешь, чтобы в твою дверь били кулаком»[2, 101]

Поэтому далеко не случайно, что в культуре, традициях и философии наших народов есть много общего: от уважения старших и следования требованиям сыновней почтительности, не говоря уже о значении культа предков вообще, до почитания древних мудрецов, в особенности, наставников традиционной морали. Параллели можно проводить бесконечно.

«Изречения» («Лунь юй») дошли до нас в составе конфуцианского канона, состоящего из «Пятикнижия» и «Четверокнижия».

Учитель сказал: «Разве не удовольствие постоянно совершенствоваться в том, что приобретено учением? Разве не радость, когда ученик приезжает к тебе из дальних краев? Разве не благородный муж тот, кто не сетует, что неизвестен?».

Учитель Ю сказал: «Редко бывает, чтобы тот, кто сыновнепочтителен и уважителен к старшим, выступил бы против высших, и никогда не бывает, чтобы тот, кто не выступает против высших, стал бы смутьяном. Благородный муж заботится об основе, когда основа установлена, то и путь открыт. Сыновняя почтительность и уважение к старшим и есть основа «жэнь».

子贡问曰：有一言而可以终身行之者乎？

子曰：其恕乎！己所不欲，勿施于人。

那一回就子贡问孔子说：“有没有哪一个字、哪一句话，可以一辈子奉行的？”他说那应该是“恕”吧！[4]

Цзы-гун спросил: «Есть ли одно слово, которое можно использовать всю жизнь?»

Мастер сказал: «Это уважение! Относись к другим, не навязываясь».

В то время Цзыгун спросил Конфуция: «Есть ли какое-нибудь слово или фраза, которые можно практиковать всю жизнь?» Он сказал, что это должно быть «взаимоуважение»! кажется, что это действительно непросто, если умеешь делать это как следует, поэтому Конфуций добавлял: «Не делай другим того, чего не хочешь делать себе»[1, 429].

«В XXI веке, когда мир окончательно вступил в эпоху глобализации, явно угрожающей культурной самобытности традиционных обществ, это исторически испытанное умение подвергается новому испытанию. Нет сомнения в том, что наши народы, обогащенные собственным многовековым историческим опытом, выдержат новый цивилизационный вызов. В этом отношении два народа-соседа могут многое почерпнуть друг у друга. Неугасимый свет мудрости Учителей служит нашим соседним народам вечным маяком». В наши дни, когда новый, реформированный и открытый внешнему миру Китай стремительно входит в разряд самых могущественных государств планеты, многие эксперты за «китайским чудом» отчетливо видят величественную фигуру Конфуция и его учение. Наверное, это далеко не случайно. Движущей силой, обеспечивающей плавное движение Китая по скоростной дороге модернизации, служит вовсе не подражание чужим образцам и моделям, а творческое освоение всего лучшего, что накоплено и достигнуто к настоящему времени. Китайский опыт построения нового гармоничного общества может служить моделью для многих стран.

Литература

1. *Алексеев В.М.* Китайская литература.-М., 1978.-594 с.
2. Арипов М. Из истории педагогической мысли таджикского народа. Часть1(IX-XIV вв.).-Душанбе, 1962.-159 с.
3. История литературы страны изучаемого языка (китайская литература): учебное пособие-хрестоматия / Е.Л. Юрко.-Душанбе: РТСУ, 2016.-256с.
4. 孔子的影响有多大？他对教育事业的贡献影响后世2500多年 (Насколько влиятельным был Конфуций?) [Электронный ресурс] // РЕЖИМ ДОСТУПА: [HTTPS://ZHUANLAN.ZHINU.COM/P/88002959?UTM_ID=0](https://zhuanlan.zhuan.com/p/88002959?utm_id=0)

ЭВОЛЮЦИЯ МАЛЫХ ЭПИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. ДОСТОЕВСКОГО, В. БРЮСОВА, Н. ГУМИЛЕВА И Е. ЗАМЯТИНА)

Юлдашева Саломат Фархатовна

преподаватель кафедры общего языкознания

Узбекский государственный университет мировых языков

100170, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Кичик халка йули, 21а

Тел.: (+99897) 717-15-95

E-mail: salomat90@gmail.com

Аннотация: В последней четверти XIX века в жанровой системе русской литературы происходят существенные изменения: на смену безраздельно господствующему роману приходит необыкновенное разнообразие малых жанров. В статье в жанровом отношении рассматриваются новелла, святочный и пасхальный рассказ, а также их типы и модификации. Анализ показал, что лучшие образцы святочных и пасхальных рассказов (произведения Чехова, Бунина, Шмелева, Короленко, Куприна, Андреева и др.), отражая «печали и муки» русских писателей «о судьбе человека, народа, всего человечества», ориентируются в той или иной мере на духовно-философский смысл христианской традиции Рождества и Пасхи.

Ключевые слова: литература, малые жанры, новелла, святочный рассказ, пасхальный рассказ.

Новелла – термин, обозначающий в истории и теории литературы одну из форм повествовательного художественного творчества [3, с. 99]. Впервые это значение – определенного повествовательного творчества – слово «новелла» получило в Италии, где уже в XIII веке существовали небольшие рассказы из обыденной жизни, иногда объединяемые в сборники. Таков, например, старинный сборник «Cento novella antiche». В XVI веке этот жанр литературы и само его понятие утвердил Дж.Боккаччо в своем знаменитом «Декамероне». Отсюда этот термин, вместе с переводами или пересказами «Декамерона» и возникающими в связи с этим самостоятельными разработками жанра переходит во все европейские литературы.

Новелла – один из специфических для литературы и замечательно ее характеризующих жанров. Она народна по своему происхождению из различных видов позднесредневекового рассказа, как в Европе, так и во многих странах Востока, когда с нарастанием предренессансных процессов раскрепощения личности простой человек осознавал ценность народного опыта и начинал чувствовать себя личностью, способной и достойной наслаждения и мысли. У непосредственных предков новеллы – в устных и записывавшихся повестушках-анекдотах, фаблю, шванках, анонимных итальянских рассказах-новостях XIII века, которые и положили начало жанру, сила была заключена в очевидной реальности сообщаемого, а главным оружием был веселый непочтительный смех, с которым утверждались победы ренессансных идеалов [1, с. 258].

Все лиро-эпические новеллы Гиппиус строятся на пересечении двух идей, одну из которых писательница отстаивает как правильную. Так, в «Кабане» и «На веревках» освоение мира в рамках позитивистской науки сталкивается с его познанием «вне рассудочных форм, вне мышления по причинности», что позволяет, по мнению Гиппиус, более глубоко проникнуть в истинную суть мироздания.

В «Странничке» полемически противопоставляются «два мистических полюса» «исторического христианства»: небесный, аскетический, и земной, по Мережковскому, «языческий». Примечательно, что за конфликтом идей героев новеллы отчетливо просматривается более глубокая оппозиция. Так, за скупыми словами Мавры проступают контуры страстной тирады Ивана из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Идеальным оппонентом Достоевского в новелле, «спрятанным» за проповедью странничка, выступает Л.Толстой.

Столкновение религиозных идей завершается в «Странничке» на фабульном уровне по-новеллистически неожиданно. Мавра, не выдержав надоедливых поучений

Памфилия «об умертвлении плоти», выгоняет его ночью на улицу. Однако, с точки зрения Мережковского и Гиппиус, такое разрешение конфликта закономерно, так как «не только можно любить небо и землю вместе, но... иначе и нельзя их любить, как вместе».

В. Брюсов создает несколько оригинальных образцов «таинственной» новеллы («Менуэт» и «Элули, сын Элули»), в которых противопоставляет ограниченности позитивизма сверхчувственную интуицию, «растворяющую человечеству двери из его «голубой тюрьмы» к вечной свободе».

В основе «Менуэта» и «Элули, сына Элули» лежит 3-частная композиция, где крайние части повествуют о событиях, происходящих в реальном мире, а средняя посвящена происшествиям, несущим явный оттенок мистики. Новеллистически-неожиданные финалы новелл позволяют за явно видимым «прозреть» истинность случившегося. Очевидно, что трансформация структуры романтической «таинственной» новеллы идет в сторону размывания атмосферы таинственности в крайних частях. Вместе с тем введенные в заключительную часть объяснения ученых оттеняют подлинную истину и, собственно говоря, выявляют сущность символистского понимания познаваемости мира.

К этим новеллам органично примыкает новелла «Ночное путешествие» Брюсова, иронично обыгрывающая рационализм и самоуверенность позитивистского мышления, написанная «по мотивам» межзвездного полета героя «Сна смешного человека» Ф.М. Достоевского.

Оба путешествия имеют 3-частную композицию, в которой первая часть – ночной полет героев в межзвездном пространстве в сопровождении спутника; вторая часть – пребывание героев на планете; а третья часть – их внезапное возвращение на землю [2, с. 68]. Однако функции героев в рассматриваемых новеллах различные. Если пребывание на двойнике земли открыло «смешному» человеку истину вселенского масштаба («Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле»), то посещение фантастического мира героем «Ночного путешествия» объясняется его «космическим любопытством», стремлением земного человека прикоснуться к чему-то иному, может быть, существующему во вселенной.

Новеллы Н. Гумилева, собранные в сборнике «Тень от пальмы», созданы в рамках символизма. В «Принцессе Заре» фабула незамысловата: встреча героев закончилась гибелью одного из них из-за взаимного непонимания. Однако сквозь обманчивую простоту фабулы проступает второй, символический план новеллы, несущий глубокий философско-эстетический смысл.

Гумилев в новелле воспроизводит сразу несколько точек зрения на красоту. Для принцессы Зары эстетический подход к действительности отодвигает на второй план этические нормы жизни, красоту она ставит выше этики. Младший же сын вождя племени Зогар исповедует культ рыцарского поклонения чистому образу «Прекрасной Дамы», Светлой Девы лесов. Поэтому, когда гордая своей красотой девушка захотела проверить, останется ли ее «прелесть необоримой и в унижении», ее «эксперимент» завершился трагически: юноша не смог правильно оценить услышанное и заколол себя кинжалом.

Гумилевский «Лесной дьявол» представляет собой иной тип новеллы – новеллы-мифа. Примечательно, что писатель в «Лесном дьяволе» «обнажает прием», раскрывает механизм создания мифов и их вариантов.

Сначала Гумилев излагает само событие, а затем показывает, как из происшествия рождается миф о лесном дьяволе, который сразу же возникает в нескольких вариантах – в зависимости от восприятия и понимания самого события. Заключительная фраза новеллы, возвращая читателя к названию, не только создает стройную кольцевую композицию, но и заставляет по-новому переосмыслить прочитанное. Вместе с тем, закрепляя власть мифа в последней фразе новеллы, Гумилев указывает на «ключ», «шифр» для разгадки глубинной сущности истории, поведенной в «Лесном дьяволе».

Среди новелл писателя примечательна и новелла-анекдот «Последний придворный поэт», экзотический мир которой восходит к западноевропейской сказке.

Дерзкая шутка старого сановника («поэтов решено заменить граммофонами»), привлекая внимание короля, нарушает размеренную жизнь придворного поэта, а его уязвленное самолюбие подсказывает ему неординарное решение: в течение двух месяцев он учится у младших поэтов и перенимает манеру их письма. Однако его новые и прекрасные, но не предусмотренные этикетом стихи, посвященные бракосочетанию принцессы крови, вызывают парадоксальную ситуацию – немилость короля и двора.

За незатейливым анекдотом очевидно просвечивает символический план новеллы, «ключом»-дешифратором к которому, по-видимому, становится определение поэтов – «городские». Можно предположить, что под городскими поэтами Гумилев подразумевает поэтов-символистов, обратившихся к городской тематике и проблематике.

К модификациям лиро-эпической новеллы обращается и Е.Замятин. «Кряжи» – это лиро-эпическая новелла скрытых чувств. С одной стороны, писатель отмечает неприметные детали скрытой любви молодых людей, которые симпатизируют друг другу, но вместе с тем и враждуют – оба гордые, они не хотят признаваться в своих чувствах. С другой – Замятин постоянно напоминает, что в крае лесов старинные верования наполнены живой силой и имеют реальную власть над судьбами его жителей [5, с. 164]. Только в финале экстремальная ситуация внезапно прорывает долго скрываемые чувства, а заключительные фразы новеллы, открывающие возможность благополучного разрешения коллизии, возвращают читателя к началу произведения, создавая стройную кольцевую композицию.

«Письменно» представляет собой модификацию лиро-эпической новеллы, в основе которой лежит психологический парадокс. Молодая женщина, люто ненавидящая своего мужа, получив его письмо с каторги, отправляется к нему в Сибирь. Как и в «Кряжах», в «Письменно» существенную роль играют многочисленные детали, исподволь готовые развязку новеллы.

Вместе с тем для новеллы неореализма, как и новеллы реалистической, характерны маркированное сознание героев и четко выраженная среда, пусть и фантазмагорическая («Мамай» Е.Замятина).

Таким образом, было выявлено, что малые жанры И.Бунина, З.Гиппиус, Ф.Сологуба, В.Брюсова тесно связаны с их поэтическим творчеством и отражают те же концепции мира и взаимоотношения с ним человека.

Литература

1. Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века. – М., 1999.
2. Захаров В.Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Сб. науч. тр. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводск, ун-та, 1994.
3. История русской литературы: XX век. Серебряный век. – М., 1995.

4. Святочные истории: рассказы и стихотворения русских писателей / Сост., примеч. С.Ф. Дмитренко. – М.: Русская книга, 1992.
5. Черников А.П. Серебряный век русской литературы. – Калуга, 1998.

СВОЕОБРАЗИЕ ПЕРЕВОДОВ «ГУЛИСТАНА» СААДИ И. ХОЛМОГорова И С. НАЗАРИАНЦА

Рахмонова Нилуфар Рузикуловна

Преподаватель Душанбинского инженерно-педагогического колледжа
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Борбад, 48

Аннотация: В статье в сопоставительном плане анализируются переводы некоторых рассказов из «Гулистана» Саади, выполненные переводчиками И.Холмогоровым и С.Назарианцем. Подчеркивается, что множественность переводов возникает вследствие неточности перевода при передаче некоторых слов и реалий при сохранении смысла текста.

Ключевые слова: западно-восточные и русско-таджикские литературные связи, Саади Ширази «Гулистан», переводы И. Холмогорова и С. Назарианца, переводоведение.

В Европе с «Гулистаном» Саади познакомились рано. Еще в XVII веке были известны переводы Адама Олеария на немецком языке (1652 г.), Георгия Генция на латинском языке (1651 г.), английские переводы Дж. Харингтона (1791), Ф. Гладвина (1806), Дж. Дюмулена (1807), французский текст М. Семеле (1828 г.).

«Гулистан» привлекал внимание и русских ученых-ориенталистов. «Первый перевод Гулистана на русский язык был осуществлен еще в конце XVIII века в Москве» [5, 51]. Его перевели с текста Адама Олеария. В XIX веке интерес к восточной литературе возрос, вследствие чего появились новые переводы «Гулистана» Саади. «Наиболее полными из всех опубликованных в XIX в. являются переводы С. Назарьянца, К. Ламброса и И. Холмогорова» [5, 52]. Лучшим, с точки зрения большей точности и хорошего стиля, считается перевод Холмогорова. Но в то же время, говорится в Предисловии Р.М. Алиева к изданию «Са'дй, М. Гулистан. Памятники литературы народов востока», перевод И. Холмогорова имеет серьезные недостатки. Холмогоров пытался дать перевод в соответствии со вкусами русского читателя и пропустил отрывки, которые противоречили представлениям о нравственности. Переводчик работал со стамбульским изданием, в котором было много неточностей и искажений, что и отразилось в переводе [5, 52].

Поэтому в русской ориенталистике оставался вопрос добротного перевода: в 1922 году публикуется труд Е.Э. Бертельса (исключительно точный, но включает в себя не все рассказы). В 1957 году представлен новый полный перевод, выполненный с критического текста (перевод с персидского Рустама Алиева, перевод стихов Анатолия Старостина).

Все переводы «Гулистана» Саади Ширази снабжены Предисловиями или Комментариями для понимания многих моментов жизни и творчества писателя или понимания текста персидско-таджикского классика.

В комментариях к «Розовому кустарнику» доктор Восточной Словесности С. Назарианц отметил: «В Гулистане излагает Саади философию, житейскую мудрость и мораль востока, как плод многообразных опытов жизни, как выражение своих воззрений на мир человеческий» [4, XV]. Поэт поделился с читателями искусством жить, быть довольным, умением общаться с людьми различного звания (от дервишей до царей); указал на блаженство любви и на ошибки людей под влиянием страстей, рассказал о радостях и бедствиях семейной жизни; ознакомил с правилами воспитания детей. В заключение книги даны наставления бедным и богатым, свободным и рабам, мужчинам и женщинам, юным и пожилым. «Словом, нет ни одной сферы жизни, которой не коснулся мыслящий дух нашего многостороннего, мудрого моралиста» [4, XV].

В комментариях к своему переводу Гулистана С. Назарианц указал и форму произведения: прозаический текст чередуется со стихотворными отрывками. «Наружные формы Гулистана представляют изложение, в котором, попеременно, следует простоянная проза, художественное сочетание слов посредством параллелизма и рифмы и поэтические отрывки различных размеров» [4, XV].

Но при этом сам переводчик не следует ритмизованной прозе (садж) персидского классика. Гулистан в подаче С. Назарианца представляет собой прозаический текст, также прозаическим текстом перевел содержание произведения Саади Ширази И. Холмогоров.

Обратимся к тексту «Розового кустарника шейха Муслехеддин Саади Ширазского славного под названием Гулистана» и «Гюлистан (Цветник роз). Творение шейха Саади Ширази», и определим особенности переводов² С. Назарианца и И. Холмогорова.

Внимательное сопоставление переводов С. Назарианца и И. Холмогорова с текстом оригинала показало наличие изменений при переводе. Так, у С. Назарианца мы видим перевод только в прозаической форме. В главах переводчик ввел нумерацию. Мог рассказ разделить при переводе на две отдельные части. К примеру, прозаический рассказ 49 и 50 из главы седьмой о вопросах воспитания в оригинале представляет собой один текст – вначале прозаическое повествование, потом две стихотворные строчки.

В переводе И. Холмогорова текст представлен прозаическим повествованием, но он есть указание «СТИХИ» (на стихотворные части в оригинале). Глава четвертая в оригинале состоит из четырнадцати рассказов, у Холмогорова из тринадцати. Встречаются нарушения в последовательности рассказов: так в оригинале восьмой главы пятый рассказ в переводе Холмогорова стал вторым; второй рассказ является в оригинале – шестым.

Рассмотрим Главу вторую «О нравах дервишей», первый рассказ. Оригинальные строки Саади («Боби дуюм. Дар ахлоки дарвешон»):

«Яке аз бузургон порсоеро³ гуфт: Чӣ гӯӣ дар ҳаққи фалон обид, ки дигарон дар вай ба таъна суханҳо гуфтаанд?

² Розовый кустарник шейха Муслехеддин Саади Ширазского славный под названием Гулистана. Перевод с персидского С. Назарианца, доктора Восточной Словесности. – М.: в типографии лазаревского института восточных языков, 1857. – 174 с. (стр. I-XX предисловие, стр. 1-174 текст; Гюлистан (Цветник роз). Творение шейха Саади Ширази. С персидского подлинника перевел И. Холмогоров. Издание К.Т. Солдатенкова. – М.: Типография Мартынова, 1882. – 353 с. (стр. 1-336 текст, 337-344 послесловие и 344-353 примечание).

Гуфт:

Дар зоҳираш айб намебинам ва дар ботинаш ғайб намедонам.

Ҳар киро чома порсо бинӣ,

Порсо дону некард ангор.

В-ар надонӣ, ки дар ниҳонаш чист,

Мухтасибро даруни хона чӣ кор?» [3, 57]

Для выявления особенностей обратимся к подстрочному переводу (выполнен доцентом РТСУ Аминовым А.С.):

Один достопочтенный спросил набожного человека:

– Что ты скажешь о таком то благочестивом, которого вспоминают с упреками.

Ответил:

– Не вижу в его внешности недостатков, а что во внутренней сути? не ведаю.

Всякого человека в скромной одежде

Признай благочестивым и благородным.

Коль ты не знаешь его внутреннего мира?

Какое дело мухтасибу⁴ до того, что творится внутри дома?

Перевод С. Назарианца:

«Один из вельмож спрашивал священнослужителя, какое его мнение о таком-то духовном лице, о котором прочие отзываются с осуждением. Священнослужитель сказал: в наружности его я ничего не вижу порочного, но задушевных таин не знаю. Кого ты ни увидишь в одежде священника, считай его таким, и смотри на него, как на доброго человека. Если не знаешь, что скрывается в глубине его сердца, знай, что публичному цензору нет дела до чьих-либо таин в кругу домашнем» [4, 50].

«Бузургон» не означает вельможа; при переводе С. Назарианца не обратил внимание на значение слова «порсо» (что означает воздержанный, скромный; чистый, целомудренный; набожный; благочестивый) и назвал человека священнослужителем; хотя правильнее было бы применить определения «набожным» или «благочестивый человек». «Обид» переводится как благочестивый, набожный или отшельник, аскет, а в «Розовый кустарник шейха Муслехеддин Саади Ширазского славный под названием Гулистана» представлен как духовное лицо (то есть как священнослужитель).

Смысл ответа при переводе сохранен: внешне пороки не очевидны, а внутренней сути не ведаю. Далее по Саади дано четверостишие, что дается у Назарианца в прозаическом переводе. Опять же «порсо» может иметь значение скромный или благочестивый, а в переводе дается в «одежде священника». Всякого человека признавай целомудренным, так как не знаешь его мыслей. «Мухтасиб» (лицо, наблюдавшее за исполнением предписанных по шариату религиозных обрядов и правил поведения) предстал «публичным цензором», что тоже меняет смысл. Смысл строк Саади сохранен:

³ Порсо - книжн. 1) воздержанный, скромный; чистый, целомудренный; 2) набожный; благочестивый [6, 310].

⁴ Мухтасиб – ист. мухтасиб (лицо, наблюдавшее на базаре за точностью веса и мер, за правильностью употребления монетных единиц и за исполнением предписанных по шариату религиозных обрядов и правил поведения) [6, 251].

судим личность по соблюдению или нарушению норм и правил. Подобно тому, как «мӯхтасиб» не может контролировать мои мысли, так он не вхож и во внутренние покои домов. Таким образом, следует отметить, что неправильная передача значения ряда существительных привела к искажению смысла при переводе С. Назарианца.

Перевод И. Холмогорова:

«Кто то из вельмож сказал отшельнику: «Что ты скажешь относительно такого то божия раба, о котором иные отзываются очень язвительно?» Отшельник отвечал: «Я не вижу в нем внешних пороков, а внутренние недостатки мне неизвестны».

Стихи.

На ком видишь монашеское платье, ведай, что он монах и признавай его добрым человеком; если ты не знаешь, какова его внутренняя природа, так мохтасибу нет и дела до того, что происходит внутри дома» [1, 88].

Опять же мы сталкиваемся с неправильной передачей смысла слов «бузургон», «порсо» и «обид». И. Холмогоров при переводе – обозначил вельможа⁵, отшельник⁶ и раб божий⁷, что к смыслу оригинала спорно. Но само значение прозаических строк соответствует Саади.

Стихотворная часть Саади обозначена, но дана в прозе. Холмогоров «чома порсо» перевел как монашеская одежда, а «порсо дону» – считай монахом. Перевод Холмогорова стихотворной части сохранил значение оригинала. Особенность перевода Холмогорова упор на представления русского читателя: образ монаха будет ближе русской литературе.

Для сопоставления предлагаем художественный перевод Рустама Алиева и Анатолия Старостина:

«Один вельможа спросил у набожного человека:

– Что ты скажешь о таком-то отшельнике? Иные говорят о нем, не поминая его добром.

Набожный человек ответил:

– Снаружи недостатков я нем не наблюдаю, а что внутри сокрыто, – о том не гадаю.

Коль видишь человека, дервиша по одежде,

Считай то настоящий дервиш перед тобою!

В его душе не надо столь тщательно копаться –

Ведь мухтасиб не входит во внутренний покой» (2, с. 98).

Художественному переводу Р. Алиева и А. Старостина характерны те же недочеты: «вельможа», «отшельник», «дервиш». Строки оригинала «В-ар надонӣ, ки дар ниҳонаш чист» в подстрочном переводе имеем: «Коль ты не знаешь его внутреннего мира», но переводчики передали: «В его душе не надо столь тщательно копаться». При переводе следовало обратить внимание на нюансы.

Следующий пример – переводы кратких изречений из восьмой главы «Гулистана». В оригинале у Саади (Боби хаштум. «Дар одоби сухбат»).

⁵ Вельможа – 1. Аъён, ашроф, кибор, олимансаб; 2. Одами ӯавобаланд.

⁶ Отшельник – 1. Зоъид, обид, гӯшанишин; 2. Одамгурез, мардум-гурез.

⁷ Раб божий – Бандаи худо.

«Ду кас ранчи беxуда бурданд ва саъйи бефоида карданд: яке он, ки андӯхту нахӯрд ва дигаре он, ки омӯхту накард.

Илм чандон, ки бештар хонӣ,

Чун амал дар ту нест, надонӣ.

На муҳаққиқ бувад, на донишманд,

Чорпое, бар ӯ китобе чанд.

Он тихиммағзро чӣ илму хабар,

Ки бар ӯ ҳезум аст ё дафтар?» [3, 184].

Содержание текста по подстрочному переводу А.С. Аминова:

Два человека напрасно обрекли себя на страдания и без пользы старались: один, который копил и не ел, другой – который обучился, но не применил знания в жизни.

Какое бы количество наук ты не освоил,

Нет от того пользы, если не применяешь их в жизни.

Не будет исследователем и ученым

Четвероногое, нагруженное множеством книг.

Откуда знать безмозглой скотине,

Что нагружена она дровами или книгами.

Обратимся к переводу «Гюлистана (Цветника роз)» И. Холмогорова:

«Рассказ 2. Двое предпринимали тщетный труд и бесполезные усилия: во-первых тот, кто приобрел и не пользуется приобретением, во-вторых тот, кто выучился и не прилагает своих знаний к практике»

Стих.

Сколько-бы ты ни изучал науки, но когда не применяешь их к делу, ты – невежда. Четвероногое, на котором навьючено несколько книг, не будет мудрецом, ни ученым – да и может-ли знать пустомозглый зверь, что лежит на нем: дрова или книги?» [1, 294].

И. Холмогоров постарался сохранить значения и по мере возможности быть близким к оригиналу. В подстрочном переводе «понапрасно обрекли себя на страдания и без пользы старались», у Холмогорова «предпринимали тщетный труд и бесполезные усилия». «Чун амал дар ту нест, надонӣ» (при подстрочном переводе «Нет от того пользы, если не применяешь их в жизни») – у Холмогорова «... но когда не применяешь их к делу, ты – невежда».

Стихотворная часть Саади при переводе обозначена, но дана в прозаической форме. «На муҳаққиқ бувад, на донишманд» в подстрочном переводе – «Не будет исследователем и ученым», у Холмогорова дается – «не будет мудрецом, ни ученым». Что демонстрирует, что Холмогоров старается сохранить близость к смыслу строк оригинала.

Для завершения сопоставления предложим художественный перевод в исполнении Р. Алиева и А. Старостина из Главы восьмой «О правилах общения»:

«Двое напрасно трудились и без пользы бились: тот, кто копил и не воспользовался накопленным, и тот, кто учился и ничего потом не сделал.

Как много в жизни ты не выучил наук,

Коль не приложишь их, то будешь неуч, друг...

Осел не будет ничему научен,

Хотя бы связкой книг он был навьючен...

Безмозглый скот – как может он узнать,

Что он везет – полено иль тетрадь?» [2, 261-262].

На наш взгляд, переводчики допустили вольный подход. Вторая строка в подстрочном переводе «Нет от того пользы, если не применяешь их в жизни», Р. Алиев и А. Старостин перевели «Коль не приложишь их, то будешь неуч, друг...». Третья строка: «Не будет исследователем и ученым» не имеет значение «Осел не будет ничему научен» и упоминания осла в строках оригинала нет.

Для определения особенностей перевода кратких изречений С. Назарианца «Розовый кустарник шейха Муслехеддин Саади Ширазского славный под названием Гулистана» сопоставим с оригинальными строками. В оригинале у Саади (Боби хаштум. «Дар одоби сухбат»):

«Бехунарон хунармандро натавонанд, ки бинанд, хамчунон ки соғони бозорӣ сағи сайдро машғала бароранд ва пеш омадан наёранд, яъне сифла чун ба хунар бо касе барнаёяд, ба хабсаш дар пӯстин афтад.

Кунад ҳароина гайбат ҳасуди кӯтахдаст,

Ки дар муқобила гунгаш бувад забони мақол» [3, 196].

Подстрочный перевод А.С. Аминова:

Бездарные не могут видеть талантливых, подобно тому, как базарные собаки облаивают охотничьих собак и не позволяют им приблизиться; то есть те, кто не превосходит других в мастерстве, лезут с упреками даже в его шкуру.

Ухищряется в клевете бездарный завистник,

Перед которым немеет даже правды язык.

Краткие изречения в «Розовом кустарнике шейха Муслехеддин Саади Ширазского...» в переводе С. Назарианца:

«49. Забавное слово. Бездарные люди не могут смотреть на даровитых, равно как собаки на площади, видя охотничьего пса, поднимают лай и шум, но подойти не смеют. Естественно, что немощный завистник ищет темных уголков, ибо наяву онемееет у него язык.

50. Предостережение. Когда подлец внутренним достоинством не в силах победить кого, злобно нападает на личность» [4, 159].

Бросается в глаза разделение рассказа оригинала на две части. В переводе С. Назарианца рассказы пронумерованы и озаглавлены.

Первое предложение сохраняется в подстрочном переводе (бездарные и талантливые, базарные и охотничьи собаки) и у Назарианца (бездарные люди и даровитые, собаки на площади и охотничий пес).

Второе предложение в подстрочнике: «...есть те, кто не превосходит других в мастерстве, лезут с упреками даже в его шкуру». То есть, завистник для упрека достойных людей в поисках недостатков лезет даже в шкуру. В переводе Назарианца имеет совсем другое звучание: «естественно, что немощный завистник ищет темных уголков, ибо наяву онемееет у него язык». Завистник в лицо ничего не может сказать. Что очень далеко от значения оригинала.

Стихотворная часть подстрочного перевода близко по содержанию к прозаической части: перед клеветой бездарного завистника немеет язык правды.

Но «Розовый кустарник шейха Муслехеддин Саади Ширазского славный под названием Гулистана» представил в прозе иную подачу материала: «Когда подлец внутренним достоинством не в силах победить кого, злобно нападает на личность». Что опять же далеко от смысла оригинала.

В художественном переводе:

«Люди бездарные не могут видеть людей доблестных так, как базарные псы охотничьих собак; как эти псы поднимают лай, не осмеливаясь подойти к охотничьим собакам, так и подлецы, которые не могут тягаться ни с кем доблестью, в силу подлости своей начинают перемывать косточки доблестных мужей.

Бездарный завистник злословит всегда издалека,

Вблизи же немеет бесстыжий болтливый язык» (2, с. 275)

Обратим внимание, что второе предложение отличается от оригинала. У Саади: «яъне сифла чун ба хунар бо касе барнаёяд, ба хабсаш дар пӯстин афтад», что в подстрочном переводе – «то есть те, кто не превосходит других в мастерстве, лезут с упреками даже в его шкуру» (упрекают мастера и не были в его шкуре), в интерпретации Алиева и Старостина – «так и подлецы, которые не могут тягаться ни с кем доблестью, в силу подлости своей начинают перемывать косточки доблестных мужей». «Лезть в шкуру» не означает «перемывать косточки». Это попытка найти близкое значение на русском языке к таджикскому афоризму.

По смыслу отличается содержание стихотворных строк. В оригинале у Саади:

Кунад ҳароина ғайбат ҳасуди кӯтахдаст,

Ки дар муқобила гунгаш бувад забони мақол.

В подстрочном переводе А.С. Аминова:

Ухищряется в клевете бездарный завистник,

Перед которым немеет даже правды язык.

В художественной переводе Р. Алиева и А. Старостина:

Бездарный завистник злословит всегда издалека,

Вблизи же немеет бесстыжий болтливый язык.

Следовало указать: перед клеветой завистника немеет язык правды, а указано: сплетник злословит за спиной, в лицо же сказать не может. Что говорит об отличии оригинала и перевода.

Результаты сопоставления оригинальных строк (через подстрочный перевод) с переводами И. Холмогорова, С. Назарианца, Р. Алиева и А. Старостина свидетельствует о множественности переводов. Разночтения связаны с толкованиями слов (выбор одного из значений), с подбором аналогии к таджикскому афоризму русского выражения.

Следует отметить, что переводческая деятельность в своем развитии прошла долгий путь. От прозаической передачи содержания лирических строк к художественному переводу. Но нет предела совершенству, и, следовательно, необходима дальнейшая работа по улучшению качества переводов. В современном переводоведении рассматриваются вопросы филологического перевода, нацеленного на передачу тонкостей и глубину значения и смысла текста оригинала. Когда переводчик вживается в образ автора, сочувствует и сопереживает ему и передаёт это словами и образами на своём родном языке.

Литература:

1. Гюлистан (Цветник роз). Творение шейха Саади Ширази / С персидского подлинника перевел И. Холмогоров. Издание К.Т. Солдатенкова. – М.: Типография Мартынова, 1882. – 353 с.

1. Саади, Мушрифаддин. Гулистан. Розовый сад / Пер. с перс. Р. Алиева. Перев. стихов А. Старостина. – М.: Худ. лит-ра, 1957. – 323.
2. Саъдии Шерозӣ. Гулистон. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008. – 232 саҳ.
3. Розовый кустарник шейха Муслехеддин Саади Ширазского славный под названием Гулистана / Перевод с персидского С. Назарианца, доктора Восточной Словесности. – М.: в типографии лазаревского института восточных языков, 1857. – 174 с.
4. Са'дӣ, М. Гулистан. Памятники литературы народов востока / Крит. текст, перевод, предисл. и примечания Р.М. Алиева. – М.: Издательство восточной литературы, 1959. – 233 с.
5. Таджикско-русский словарь / Под ред. М.В. Рахими и Л.В. Успенской. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. – 789 с.

ПОЭТИКА РАССКАЗОВ Л.ЛЕОНОВА «ХАЛИЛЬ» И «ТУАТАМУР» В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗМА

Хакимова Сакина Мукимовна

магистрант 2-го года обучения кафедры мировой литературы факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий РТСУ

Русакова Марина Васильевна

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры мировой литературы

Российско-Таджикский (Славянский) университет

ул. Мирзо Турсун-заде 30, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан

rusakova-74@mail.ru

Аннотация: В статье на основе анализа рассказов Л.Леонova «Халиль» и «Туатамур» показано своеобразие стилистических особенностей, образности и мотивного комплекса указанных произведений, а также их тесная связь с произведениями русских поэтов и писателей эпохи модернизма – А.Блока, А.Белого, В.Брюсова. Своеобразие «восточности» рассказов писателя показано на основе сопоставления с произведениями Н.Гумилёва.

Ключевые слова: Л.Леонов, «Туатамур», модернизм, поэзия Серебряного века, стилизация, Восток.

Рассказы «Халиль» и «Туатамур» были созданы Л.Леоновым в 1922 году. С тех пор к его интерпретации не раз обращались литературоведы и литературные критики, но до сих пор не создано ни одного монографического исследования об особенностях поэтики этих произведений, поскольку этому мешал социологический подход литературоведов к анализу данного произведения. Понять его идейный смысл, на наш взгляд, мешало и неверное определение источника стиля данного произведения. Известно, что критик А.Воронский называл «Туатамур» ««стилизованной восточной сказкой-легендой», Ю.Тынянов «экзотическим сказом», Г.Белая «стилизованной легендой», Т.М. Вахитова «блистательной стилизацией монгольского эпоса».

Исходя из этого, цель статьи – показать своеобразие стилистики рассказа «Халиль» и «Туатамур», исходя из его соотносённости с произведениями поэтов и писателей Серебряного века.

Как и рассказ «Халиль», «Туатамур» состоит из четырнадцати частей. Первая часть представляет собой рассказ героя о самом себе, о том, чему не суждено было сбыться. Это своего рода введение в повествование. Последняя, четырнадцатая, часть, является продолжением первой. Таким образом, перед нами обрамлённое повествование о небольшом этапе (составляющем три года) из жизни чингисхановского полководца Туатамура. Двенадцать частей между обрамляющими рамками повествуют о трёхлетнем походе, в котором участвует герой произведения. Разделить рассказ Л.Леонова по схеме 3+3+3+3+2 позволяет его содержание: В первой-третьей части говорится о подготовке военного похода, в 4-6 – начало похода, первые 120 дней похода; в 7-9 частях – события до битвы на реке Калка, в 10-12 частях – битва на Калке, 13-14 части – возвращение и смерть Туатамура.

Структура произведения позволяет говорить о том, что «Туатамур» представляет собой своеобразный сонет в прозе и разделить его по типу сонета: 3+3+3+3+2. То, что деление леоновского произведения не соответствует типам классического итальянского, французского или английского сонетов, связано со своеобразием бытования этого жанра в русской литературе Серебряного века: «Пожалуй, самой излюбленной «твердой формой» поэзии Серебряного века был сонет. Помимо канонических (два катрена и два терцета с установленными способами рифмовки) получили развитие разнообразные модификации сонета: хвостатый – дополненный строкой, терцетом или даже катреном; опрокинутый – начинающийся не с катренов, а с терцетов; безголовый – состоящий из одного катрена и двух терцетов; половинный – имеющий по одному катрену и терцету; усеченный – с двумя попарно срифмованными замыкающими строками вместо терцетов; встречаются и более изощренные формы (напр., «триолетно–октавный» сонет Сологуба)» [7].

Песенное начало повествования и жанрово-стилистический анализ произведения Л.Леонова подводит нас к мысли о том, что его основой послужили не жанры монгольского героического эпоса, а такие лирические жанры, как марсия, байты и мунаджат, встречающиеся в татарской и башкирской литературе и фольклоре [10].

Однако, некоторые литературоведы XX века чувствовали наличие в леоновском произведении мотивов современных писателю авторов. Так, Г.Исаев утверждал, что «уже первые строки произведения заставляют вспомнить «Ассагардона» В.Брюсова и «Скифов» А.Блока» [4, 26], приводя в пример такие строки из «Туатамура», как «Я — Туатамур, тенебис-курнук и посох Чингиса. Это я, чья нога топтала земли, лежащие по обе стороны той середины, которая есть середина всему. Это я, который пронес огонь и страх от Хоросана до Астрабада, от Тангута до земли Алтан-хана, который сгорел в огне. Мы — тьма, мы идем твердо» [5]. Исследователь также отмечает, что после этих строк «в стиле торжественных надписей, как их воспроизводил В.Брюсов, развёртывается рассказ главного героя о своей судьбе» [4, 26].

На наш взгляд, опора на произведения А.Блока связана с тем, что Л.Леонов своим поэтическим даром глубоко прочувствовал «внутреннюю полноту блоковской прозы» (Д.Максимов), с которой, несомненно, был знаком, в частности «неизменное присутствие в ней, в её тексте и подтексте, во всех темах личностного, объективно-

значимого содержания, а вместе с ним неиссякаемой тревоги о судьбе человеческой души, судьбе России и мировой культуры»[6, 278].

Г.Г. Исаев также подробно останавливается в своём исследовании на моментах стилизации, подчёркивая, что Л.Леонов шёл в ногу с новаторскими исканиями поэтов и писателей Серебряного века, например, с А.Белым: «Такие моменты, как последовательность «кусков», монтажных планов, характерные для прозы 1920-х годов, требовали повышенной роли лейтмотивности, ритма музыкальности, пластичности и пр. Леонов, опираясь на синтез далёких и современных традиций, вливался в поток прозы, искавшей обновления на путях речевого, звучащего слова»[4, 33].

Как отмечают исследователи, «с романами символистов прозу Леопова сближает принцип двоемирия. В ткань произведения врывается inferнальный мир. Классическая тема "отцов и детей" опосредуется символистскими образцами, в частности опытом романа А.Белого "Петербург" (старший и младший Аблеуховы). С "Петербургом" связана и "детективная" тема: Леонов раскрывает смысл существования "бесов революции", провокаторов, шарлатанов, интриганов, шпионов и оборотней (история "молодой России", Селезнев и Гаганов в "Русском лесе", фининспектор Гаврилов в "Пирамиде" и др.).

Писатель начинал свою творческую деятельность как постсимволист и сохранил предрасположенность к символистской культуре. Он разделял с символистами общий запас художественных мотивов и тем, состоял в диалоге с некоторыми из них, варьировал, изменял, "выворачивал наизнанку" символистскую традицию. Кроме того, как и многие символисты, Леонов прежде всего пытался выразить свой внутренний мир, свое представление о России, об истории и человеке, а его герои, ситуации, события одновременно становились средствами выражения и сокрытия авторской мысли»[9].

Суммируя все доводы, приводимые в ходе анализа стилистических особенностей рассказа «Туатамур», Г.Г. Исаев констатирует, что ««Туатамур» создавался не как простая стилизация. При решении восточной темы Леоновым использовались все достижения новейшего искусства слова, стилизация же была лишь частным приёмом» [4, 33].

Следует согласиться с вышеуказанным исследователем, на наш взгляд, особенности стилизации проявляются прежде всего в использовании стиля поэтов-современников Л.Леопова. При чтении «Туатамура», повествование в котором ведётся от лица главного героя, чувствуется присущий прозе Блока приём «личного наблюдения» (Д.Максимов), на котором построены блоковские очерки-этюды из цикла «Молнии искусства», «Дневник женщины, которую никто не любил» и пр. [6, 281].

Кроме того, на наш взгляд, Л.Леоновым мог быть заимствован у А.Блока «лирический я» - приём выражения эмоциональных признаний, иногда «исповеднических» и оценочных, выраженный именно местоимением Я[6, 282]. На этом приёме построено повествование в рассказе «Туатамур»: «Я - сын Дарбутая, который был сын Аймура, сына Ярим-Шир-Букаргу, - мир ему. Я родился на месте Кадан-Тайши, где потом в семидесяти котлах варил Чингис мятежных тайджутов, где за полосами рыжего песку лежит белая гора, - ее зовут Кунукмар, потому что она все равно что нос большого убитого человека.

Когда родился я, никто не сказал: «Вот родился, который будет счастлив, у него голубое лицо». Но все говорили: «Вот родился улуг-дудурга», - так как в руке моей был зажат комок крови. И потому я плакал тогда так сильно.

Я - Туатамур, тенебис-курнук и посох Чингиса. Это я, чья нога топтала земли, лежащие по обе стороны той середины, которая есть середина всему. Это я, который пронес огонь и страх от Хоросана до Астрабада, от Тангута до земли Алтан-хана, который сгорел в огне»[5].

При этом хотелось бы обратить внимание на сюжет песни, которую Ытмарь поёт над телом умершего Джаньила: «Ытмарь раскачивалась, подогнув ноги, и пела неслышно про царевну Луну, полюбившую батыря Дубарлана.

Я встал с колен. Эва, кто мог знать, что завтра же пика в черном войлоке встанет над юртом в знак смерти дочери Покорителя Средин?

Текла луна.

«...И тогда пришла Луна в шатер Дубарлана. И заглянула ему в глаза. А он... был... мертв...»[5]

Дело в том, что наши поиски источника сюжета данной песни не привели к успеху. Исходя из этого, следует сделать вывод, что сюжет этой песни является плодом творческой фантазии самого Л.Леонова. Возможно, сюжетом этой песни послужил несколько трансформированный писателем миф о греческой богине Луны Селене.

В этой связи следует отметить, что Л.Леонов – не единственный писатель, в чьём творчестве образ луны проходит лейтмотивом. Как отмечают исследователи, в русской литературе рубежа XIX – XX веков «атрибуты лунной символики заметно заполняют литературу, живопись, музыку. Под воздействием «мистики Луны» Александр Блок дает жизнь Ночной Фиалке и её тёмной сестре Снежной Маске. На свет появляется новая демонология Фёдора Сологуба «Мелкие бесы». Нельзя не упомянуть

Мережковского с «Христом и Антихристом» и Грядущим Хамом, как и Вячеслава Иванова со всеми, кто восходил в его Башню» [8, 517].

В лирике Н.Гумилёва луна также часто встречающийся образ. Исследователи отмечают, что на стихотворение Н.Гумилёва «Поэт» «повлияла характерная для творчества Гумилева трактовка луны как магического и, в то же время, женственно-коварного начала. Лирической героиней поэзии Н. С. Гумилева стала «дева Луны», находящаяся под покровительством богини Луны (Дианы-Артемиды, Истар-Астарты и других богинь «лунного» пантеона). Одну из самых ярких трактовок образа-символа луны мы находим в неоконченной повести «Гибель обреченных»: «Одного только боялся он - луны. Когда всходила она, та, которой он не смел назвать имя, он чувствовал, как томление, доходящее до ужаса, мучительная грусть и еще что-то кольцом охватывает его сердце, и ему хотелось острым камнем разодрать себе грудь, броситься с утеса в море, сделать что-нибудь ужасное и непоправимое, только бы уйти от этого взгляда, печально вопрошающего о том, на что нет ответа»[1, 83].

Исходя из этого, смеем предположить, что отправной точкой создания рассказа Л.Леонова «Халиль» явился цикл стихов Н.Гумилёва «Фарфоровый павильон». Так, например, с сюжетом леоновского рассказа перекликается вышеуказанное стихотворение «Поэт» (с его мотивом надмирной любви), «Соединение», «Дом», «Дорога»:

Я слышал из сада, как женщина пела,

Но я, я смотрел на луну.

И я никогда о певице не думал,

Луну в облаках полюбив.

Не вовсе чужой я прекрасной богине:

Ответный я чувствую взгляд.
Ни ветви дерев, ни летучие мыши
Не скроют меня от него.
Во взоры поэтов, забывших про женщин,
Отрадно смотреться луне,
Как в полные блеска чешуи драконов,
Священных поэтов морей.

(«Поэт») [3]

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что обращение Л.Леонова к теме Востока не было случайным. Оно укладывается в общее течение русского литературного процесса начала XX века. Кроме того, своеобразие восточных мотивов в рассказах «Халиль» и «Туатамур» заключается в том, что они включены писателем не в результате знакомства с восточной литературой напрямую, а в результате использования восточных мотивов из произведений поэтов-современников. В этом же состоит и своеобразие восточной стилистики этих рассказов, которая, по сути, является стилизацией творческой манеры поэтов эпохи модернизма.

Литература

1. Ван Юе. Мифологема «Луна» и её отражение в поэзии Серебряного века (на материале русской и китайской литературы) // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки.-2018.-12(3).-С. 82-85.
2. Вахитова Т.М. «Чужое слово» в прозе Л.Леонова 1920-х годов // Проблемы истории, филологии, культуры.-2007.-№18.-С. 216-231.
3. Гумилёв Н. Поэт [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://gumilev.ru/collections/7/>
4. Исаев Г.Г. Восток в творчестве Леонида Леонова: учебное пособие по спецкурсу.- Душанбе: ТГУ, 1991.-86 с.
5. Леонов Л. Туатамур // Собрание сочинений : В 10 т.- Т. 1: Повести и рассказы / Вступ. статья и примеч. О. Михайлова. – М.: Худож. лит., 1981.-С. 90-114.
6. Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока / Д. Максимов. - Доп. изд. - Л. : Сов. писатель : Ленингр. отд-ние, 1981. - 552 с.
7. Серебряный век. Сонеты [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://silveragepoetry.blogspot.com/2017/05/blog-post_782.html (дата обращения: 15.03.2022)
8. Маркелова Е.Е. Мифопоэтика луны в русском искусстве рубежа XIX-XX веков // Известия Самарского научного центра Российской академии наук.-2012.-Т. 14.- №2(2).-С. 516-520.
9. Михайлова О.В. Век Леонида Леонова: Проблемы творчества. Воспоминания.-М.: ИМЛИ РАН,2001.-399 с.
10. Хакимова С. Художественное своеобразие рассказа Л.Леонова «Туатамур» // Литература: традиции и современность : сборник статей магистрантов кафедры мировой литературы. Выпуск 5.-Душанбе: РТСУ, 2022.-С. 29-43.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ДЕТСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ С. Я. МАРШАКА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК

Саидова Дилоро Рустамовна

магистрант 2 года обучения кафедры мировой литературы
факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий Российско-
Таджикского (Славянского) университета
zalichiev88@mail.ru

Русакова Марина Васильевна.

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры мировой литературы
Российско-Таджикский (Славянский) университет
ул. Мирзо Турсун-заде 30, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан rusakova-
74@mail.ru

Аннотация: В статье говорится о значимости переводов детской литературы, раскрываются особенности перевода детской поэзии, даётся краткая характеристика детских стихов С.Маршака. На примере перевода стихотворения С. Маршака «Книжка про книжки» на таджикский язык, выполненного Гаффаром Мирзо, показываются особенности перевода детской поэзии и мастерство переводчика.

Ключевые слова: детская литература, перевод, С.Маршак, «Книжка про книжки», Гаффар Мирзо.

Детская литература XX века представляет сложную, и в тоже время уникальную область, вобравшую в себя все классические традиции. XX век - это также золотой век развития детской литературы. Ребенок стал объектом изучения, интерес к нему необычайно возрос. Настало время переоценки устоявшихся ценностей и открытие новых явлений в детской поэзии, которые не были еще известны[1,21].

Задачей детской литературы было нахождение средств и способов воздействия на родителя. Необходимо было создать такую литературу, чтобы не только ребенку, но и его родителям было интересно с ней знакомиться, читать, заучивать наизусть детские стишки, песенки. Детская литература –это литература, созданная непосредственно для ребенка. И вот на литературном небосклоне засветила целая плеяда звезд: плодотворно творили С. Маршак, К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков, Е. Благинина, З. Александрова, К. Симонов, А. Твардовский и другие поэты и писатели. Их произведения представляют собой серьезный разговор между взрослыми и детьми.

Следует отметить, что двадцатое столетие в таджикской литературе ознаменовано формированием детской поэзии. Жанры детской литературы, осмысление путей ее формирования, определение национальной специфики и стиля детской поэзии стало актуальной задачей и предметом специального изучения.

За этот период собран богатейший материал как самих таджикских детских поэтов и писателей, так и переводы детской литературы русских, зарубежных поэтов и писателей мира. Собранные материалы способствуют изучению особенностей поэтики и

стиля детских поэтов, их специфических форм выражения, благодаря которым расширяется мировоззрение ребенка, обогащается его внутренний мир.

Поэтический перевод, особенно перевод детской поэзии на таджикский язык, представляет собой особый вид художественного перевода. Данному вопросу посвящено множество научных трудов, монографий. Творчество таких детских поэтов, как С. Маршак, А. Барто, С. Михалков оставалось и остается интересным для переводческой деятельности таджикских литераторов.

Проблемы поэтического перевода детской литературы актуальны как в теоретическом, так и в практическом аспекте, и в наши дни. В основном, это связано с широким развитием новых методов и подходов к переводам. Главная проблема, как отмечает А.Н. Леонтьев, это переосмысление «действительности через призму вечных поэтических ценностей» [2,50].

Особенности переводов детской поэзии, в частности поэзии С. Маршака, продиктованы особенностями поэтических текстов. Общеизвестно, что ни одно слово в поэзии не случайно, каждое слово имеет свое значение и становится для поэта поэтической темой, т.е. своеобразным приемом художественного воздействия. Синтаксические, грамматические конструкции используются автором с художественной целью. Определенный ритм, который предстает перед нами в виде метрических единиц и их разнообразных соединений, придает стихотворению музыкальность в соединении со смыслом, что способствует лучшему выражению мысли и усиливает его художественное воздействие на читателя. Поэтому при переводе необходимо сохранить национальное своеобразие, дух и время произведения, а также правильно выбирать между точностью и красотой перевода. Перевод всегда должен отвечать запросам читателя того времени, к которому обращается поэт, передавать атмосферу той эпохи.

Стихи С.Я. Маршака затрагивают советский период, дух строителей коммунизма. Это время октябрат, пионеров, комсомольцев, коммунистов- строителей новой страны, нового общественного строя, новой жизни и светлого будущего, в которое искренне верили советские люди. Его стихи - это отражение той действительности. Поэтому, главная задача перевода заключалась, прежде всего, в том, чтобы, восприняв и осмыслив дух и смысл оригинала, передать его на таджикский язык, сохраняя при этом ее форму. Такая форма перевода не только способствует сохранению размера и метрики стихотворения, но также передает ритм, мелодику и звучание каждой строки. Таджикские переводчики прилагали все усилия, чтобы в переводе сохранить индивидуальный стиль автора, используя опущения, деление предложений на более простые, временами применяя полную перестановку, при которой оригинал слабо улавливается. Но главная идея оригинала и задумка автора передается максимально точно. При рифмовке переводчики смысловую и эмоциональную нагрузку переносят на лексику и ритм. Например, перевод стихотворений С.Я. Маршака про книжки, исполненный Мирзо Гаффором, легче читать и легче выучить. Поэту как переводчику приходилось выбирать, на что делать акцент: на форму или на содержание, при этом сохраняя жанрово-стилевые особенности детской поэзии С.Я. Маршака.

Думается, что переводчикам прошлого времени было намного легче переводить стихотворения С.Я. Маршака, потому, что они сами были представителями той эпохи, того времени. Новому поколению переводчиков станет немного сложнее в работе над переводами стихотворений не только С.Я. Маршака, но и других советских поэтов, так

как без знания истории советского периода, перевод может получить определенные потери. Переводчик должен воздействовать на чувства читателя так же, как это сумел сделать автор.

В области перевода детских стихотворений С.Я. Маршака на таджикский язык необходима дальнейшая работа по совершенствованию переводческого искусства, более глубокое изучение творческого наследия поэта. Каждый персонаж и герои стихотворений С.Я. Маршака говорит своим неповторимым языком и задача переводчика состоит в том, чтобы суметь передать этот язык на родном для читателя языке, не умалить его красочность и выразительность, не нейтрализовать его.

Основными темами детской литературы являются темы нравственного воспитания человека, тема патриотизма, дети и природа, дети и окружающий мир, воспитание в детях нравственных достоинств человека. Такой интерес к внутреннему миру ребенка – подрастающего человека - дал возможность показать богатство мира души и чувств героя посредством его отношения к окружающей его среде, к людям, младшим и взрослым, показать ценности семьи. Язык поэзии служил орудием построения образов, изображения действительности, характеристики человека.

С.Я. Маршак знаменит своими стихотворениями, посвященными детям. И для таджикских маленьких читателей он стал известен благодаря очень красочным переводам известных поэтов- переводчиков Таджикистана. Но, к сожалению, жанровое разнообразие детской поэзии С.Я. Маршака в переводе на таджикский язык не изучено достаточно подробно.

Переводы детских стихов С.Я. Маршака, хотя и не многочисленны, в полной мере передают смысл и содержание текста. Через веселые и задорные стихи ребенка воспитывают думать. В его стихах есть гипербола, повторы, звукоподражания, меткая игра слов, считалка, загадка, живописность языка, музыкальность звучания строки, некоторая приподнятость интонации, они колоритны, красочны. В его поэтических произведениях, адресованных младшим читателям, по форме и содержанию приспособлено к пониманию, интересам и вкусам детей. И даже, его поучительность не отпугивает юного читателя. Детские стихи С.Я. Маршака, как и его переводы на таджикский язык, прочно вошли в круг детского чтения, став его «золотым фондом».

К сожалению, техника и природа перевода детской поэзии все же не получила всестороннего изучения в научных исследованиях. Думается, что в будущем эта область будет полнее и глубже изучена и таджикские дети смогут познакомиться с прекрасными произведениями знаменитых детских писателей и поэтов не только России, но и других стран.

Переводы прежних лет следует рассматривать в новом ракурсе, т.е. в советской таджикской прозе и поэзии часто использовались слова, которые не переводились с русского языка, в то время как они имеют переводы на таджикском языке.

Следует отметить, что из-за незнания переводчиком нюансов русского языка и литературы перевод может стать некачественным и не соответствовать исходной форме и содержанию текста.

Творческий опыт в этой сфере свидетельствует о влиянии произведений переведенного поэта на работу переводчика, что является важным фактором развития литературы. В литературном процессе больше внимания уделяется колоритности, полноте качества перевода и разнообразию методов перевода. В связи с этим исследование

истории перевода, его теории, навыки переводчика и типы перевода являются актуальными и в настоящее время и, думается, никогда не потеряет своей актуальности. Регулярное и систематическое изучение этого вопроса позволяет определить роль перевода и переводческой работы в развитии литературы любого народа и место этой литературы за пределами страны.

Самуил Яковлевич Маршак - детский поэт, который известен в таджикской детской литературе и вызывает особый интерес у переводчиков. Поэт серьезно относился к произведениям для детей. Для него писать для детей было особенным трудом. Во всех его произведениях присутствует доброта, гибкий ум, немного сказки, и полно мудрости. Его стихи учили детей быть детьми и в тоже время набираться уму-разуму: помогать старшим, быть во всем честными, справедливыми, ненавидеть грязнуль, ябед, жадин и «рѣв-коров». Если сказать обобщенно, то его стихи помогают детям осваивать окружающий их мир. Именно его стихи зажгли огонь творчества в сердцах таджикских поэтов также писать замечательные сказки, повести, стихи для детей. В стихотворениях поэта звучит глубокое уважение к книгам. Он учит детей бережно относиться к ним, больше читать.

В Таджикистане очень много семей, которые трепетно относятся к книгам, считая их кладезю знаний, родником мудрости. Так и Самуил Яковлевич Маршак пытается привить детям бережное отношение, глубокое уважение к книге. Всем известно его стихотворение «Книжка про книжки». И, хотя стихотворение имеет сказочный сюжет, но оно не лишено мудрости. Здесь неживые предметы – книги - оживают и говорят от имени своих авторов и героев. Слова рифмуются просто, строки недлинные, легко запоминающиеся, немного с юмором, игривые. Автор придает стихотворению неповторимый сюжет.

Перевод Гаффара Мирзо также выполнен талантливо и, хотя сюжет предстает перед нами в другом свете, само стихотворение читается легко, почти как считалочка.

Следует отметить, что Гаффар Мирзо внес своё авторское «я» в данное стихотворение. Он разделил стихотворение на 9 частей и, что интересно, у него имя героя стихотворения Скворцова Гришки не фигурирует в тексте. Это просто мальчишка-бача, который плохо обращается с книжками. Перевод выполнен в стиле считалочки, которую так любят учить дети.

У Скворцова Гришки
Жили-были книжки —
Грязные, лохматые,
Рваные, горбатые,
Без конца и без начала,
Переплёты — как мочала,
На листах — каракули.
Книжки горько плакали[3].

Эти 8 строк С.Я. Маршака Гаффор Мирзо передает в 16 строках, тем самым увеличив в два раза:

Як бача буд,
Бодича буд
Дар ӯ китоб
Буд беҳисоб

Лек ҳама
Дар ҳоли зор.
Он як - чу лиф,
Дигар - мағор,
Сеюм бар об,
Чорум - ба ранг,
Панҷум миёни
Хоку чанг.
Ҳар як китоб
Буд дар азоб
Дар гирия буд
Ҳар як китоб[4,12].

И, если перевести строки перевода, выполненного Гаффаром Мирзо, то получится немного другая картина:

Жил –был мальчик,
Высокомерный,
Книг у него было безмерно
Но все они находились
В печальном состоянии.
Одна как мочалка,
Другая в плесени,
Третья облита водой,
Четвертая вся в чернилах,
Пятая вся в пыли.
Каждая книга
В страданиях
Каждая книга в слезах. (перевод наш - С.Д.).

И, если таджикский читатель найдет некоторое несоответствие тем словам, которые поэт использовал, можно уверенно сказать, что перевод Гаффора Мирзо способен насладить слух. Переводчик не утратил тот национальный колорит, который привычен для слуха таджикского читателя. На наш взгляд, переводчик нашел очень удачные слова и выражения, чтобы передать жалкое состояние книг, с которыми так плохо обращается мальчик. Поэтому, лишь тот перевод может быть принят, если он близок к традициям стихосложения того народа, с языка которого произведение переводится. И хотя в своем переводе Гаффор Мирзо несколько по-другому передает этот сюжет, перевод при всех своих незаметных неточностях никак не умаляет его значимости.

У Гаффора Мирзо в переводе нет тех фамилий поэтов, писателей, персонажей знаменитых авторов, которые приводит С.Я. Маршак:

У Крылова вырван лист...
В географии Петрова
Нарисована корова...
— Нет, — сказала «Хижина Дяди Тома».
— Гришкой я обижена,
Но останусь дома![3]

Гаффар Мирзо вносит в перевод других персонажей, которых нет у С.Я. Маршака: Том Соьер, Гекелберри Финн. Другими словами, персонажи, приведенные поэтом, являются дополнительной аргументацией, примененной для раскрытия главной идеи стихотворения – беречь книги.

Чинителя книг С.Я. Маршак называет врачом:

— Бесприютные вы, книжки,
Истрепали вас мальчишки!
Отнесём мы вас к врачу,
К Митрофану Кузьмичу[3].

Г.Мирзо, не приводя имя и отчество «чинителя книг», величает его «табиби мўътабар» и «марди бохунар»:

Аз дасти марди бохунар,
Яъне табиби мўътабар
Ҳар як китоб аз сар чавон
Соку саломат шуд бадар[4, 13].

То есть, благодаря этому умелому мастеру-
Величайшему лекарю

Каждая книга вновь стала новой и здоровой. (перевод наш - С.Д.)

Переводчик очень красочно и ярко отобразил конкретные предметы, плачевное состояние книг, характер героя и других персонажей С.Я. Маршака, употребил богатую картину образов, раскрыв их характеры, создав при помощи тончайшей интуиции и уникального поэтического воображения, которые проникают в самую душу. Образ Задачника передан также интересно и ярко. И, хотя у автора он слагает одни цифры, Г. Мирзо также умело для рифмовки привел совсем другие цифры, что, конечно же, не умалило текст:

Вдруг задачник-неудачник

Побледнел и стал шептать:

— Шестью восемь —

Сорок восемь.

Пятью девять —

Сорок пять![3]

У Г.Мирзо эти строки переданы следующим образом:

Ногах, биканд

Ранги Ҳисоб.

Ў худ ба худ

Шуд дар хитоб:

- Се бор се

Нӯҳ мешавад,

Нӯҳ бор нӯҳ-

Нӯҳ кам шавад [4, 12].

У Г.Мирзо в переводе этих строк рифмовка немного тяжелее:

Неожиданно Задачник побледнел,

Стал считать вслух:

- Трижды три

Это девять,

Девятью девять-

На девятку меньше.(перевод наш – С.Д.).

Применив такой метод, переводчик смог тем самым передать состояние и чувства книги: и мы чувствуем и видим, что Задачник испуган, почти в истерике и считает, чтобы взять себя в руки. Действительно, ведь дело не в конкретных цифрах.

К сожалению, Г.Мирзо не перевел конец стихотворения «От автора», в котором мы видим, что Гришка Скворцов научился ценить книги и учит этому своего ребенка. Думается, эту часть следовало перевести, ибо в ней автор показывает, что ценить книги – это важно:

Написал я эту книжку
Много лет тому назад,
А на днях я встретил Гришку
По дороге в Ленинград.
Он давно уже не Гришка,
А известный инженер.
У него растёт сынишка,
Очень умный пионер[3].

Нельзя отрицать, что правильный перевод и верная передача текста зависит от квалификации и мастерства переводчика. Как мы видим, язык перевода очень красочен, выразителен, живой и представлен с юмором, мы слышим в них простой говор жителей: Бодича, тачанг, чигел, ғаш, хичил, турфа, пўписа, фаш-фашкунон, соку саломат.

Во-первых, это слова, несколько ограниченные в употреблении и принадлежат одному говору или группе близких диалектов, придавая красочность тексту. Читая стихотворение, явно ощущаешь себя среди простых жителей. Интересно представлен душанбинский говор, который присущ жителям окрестностей города Душанбе. Во-вторых, они созвучны тексту, прекрасно «ложатся» под рифму, делая строки стихотворения намного выразительными:

Бача- бодича,
Тачанг- хўрд чанг.

Привлекает внимание в переводе то, что переводчиком некоторые слова остались непереуведенными, что в некоторой мере немного снизило качество перевода. Г.Мирзо, употребив метод калькирования, некоторые слова, несмотря на то, что их перевод в таджикском языке существует, оставил неизменными: поход, ложа, чутка, диван, печь. Например:

- Рафтем,-гуфто Дон Кихот,
Сар шуд поход аз пушти он..

Или:

Рафҳо мисоли ложаанд...

Или:

Зери диван, зери сабад,
Сарро даруни печь халид..

Что примечательно, Г.Мирзо к русскому слову **ложа** прибавил таджикское окончание множественного числа - **анд**: ложа- мисоли ложаанд.

Сопоставительный анализ подлинника и перевода дает возможность выяснить, как преодолеваются типовые трудности перевода, связанные со спецификой каждого из

языков, а также какие элементы оригинала остаются непередаваемыми в переводе. Поэтому, нельзя оценивать перевод исключительно с точки зрения «верности» или «неверности» оригиналу, ведь, как правило, только профессионала интересует, насколько перевод точен и верен, а для читателя важно, чтобы он был интересным для прочтения, приемлемым с эстетической точки зрения, сохранял в себе феномен художественности, и знакомил с каким-либо явлением инонациональной культуры.

Общеизвестно, что если переводчик сам является писателем или поэтом или в совершенстве владеет языком, с которого он переводит, это отнюдь не облегчает перевод, но умножает препятствия на пути переводчика из-за высокого уровня чувствительности, требовательности к себе, к своему тексту, к используемым словам, к более высокому осознанию идеала, который всегда оказывается очень далеким от достигнутого результата.

Гаффар Мирзо, взяв за основу стихотворение С.Я.Маршака, создал свое произведение. И, хотя, тема схожа с подлинником, но перевод, представленный Гаффаром Мирзо, – это новое стихотворение, в котором проявляется творческая индивидуальность переводчика.

Литература

1. Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литература.-М.: Академия, 2005.- 203 с.
2. Леонтьев А.Н. Особенности поэтического перевода // Научный вестник международного гуманитарного университета.-2010.-№1.-С.50-57.
3. Маршак С. Я. “Книжка про книжки” [Электронный ресурс]// Режим доступа: <http://www.skazayka.ru>> knizhka-pro knizhki
4. Китобхо гӯрехтанд / Тарчумаи Гаффор Мирзо // Машъал.-1973.-№8.-С. 12-13.
5. Мухтор Шокир. Замон ва тарчумон.-Душанбе: Адиб, 1989.-56с.
6. Чуковский К.И. Высокое искусство.-М.: Советский писатель, 1968.- 39с.
7. Шакурӣ М. Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист.-Душанбе, 2006.-37с.

МОТИВ СМЕРТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. АНДРЕЕВА

Мадалиева Ситорахон Мукумовна

магистрант 2-го года обучения кафедры мировой литературы факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий РТСУ

Рамазанова Руниза Равильевна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры мировой литературы,
Российско-Таджикский (Славянский) университет
ул. М.Турсунзаде 30, 734025, Душанбе, Республика Таджикистан
Тел.: 446204210
runiza.ra@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена анализу мотива смерти как одного из центральных в творчестве Л.Н. Андреева. Раскрывается тема на примере рассказов «Елеазар» и "Красный смех". Философское наполнение текстов Л.Н.Андреева, как

показано в этой работе, реализовано на основе представления автора об одиночестве человека, противостояния жизни и смерти.

Ключевые слова: мотив, тема, мотив смерти, «Красный смех», «Елеазар», образ смерти.

Наиболее распространённый в литературоведении подход к мотиву - это понимание его как ситуации в тексте или как устойчивое словосочетание (в нашем случае «красный смех»- «смерть»), как важный предмет, значимая идея, раскрывающая общую сюжетную линию произведения. Однако чаще всего термин «мотив» обозначает непосредственно ситуацию, которая повторяется или варьируется в литературном произведении.

Стоит отметить, что мотивами нередко называют ещё темы и проблемы творчества писателя, элементы его мироощущения, мировоззрения. В данном случае мотив понимается уже как внутренний мир персонажа, его характер, образ героя, созданный самим автором. Мотив в таком случае - это систематически возникающая в текстах писателя тема, проявленная в многообразных аспектах с помощью варьирования важнейших её элементов. Создание мотивов такого плана характерно как раз для Леонида Андреева, в особенности для позднего творчества писателя.

В современном литературоведении мотив всё чаще выступает как форма реализации авторского замысла, как проявление его сознания через моделирование в произведении авторской философии, его отношения к миру. «Внимание к мотивам, таящимся в литературных произведениях, позволяет понять их полнее и глубже»[2, 355].

Поскольку «мотив может быть выделен как в пределах одного или нескольких произведений писателя (например, определённого цикла), так и в контексте всего его творчества [4, 32], то можно сказать, что мотив смерти, характерный для малой прозы Л.Н. Андреева, становится сквозным мотивом. В связи с чем творчество Л. Андреева в целом может рассматриваться как взаимодействие, соотношение мотивов смерти. Именно мотив смерти пронизывает почти все творчество и выражает умонастроение писателя. Это одновременно и мотив, и сквозная, центральная тема его творчества. Ни у кого из русских классиков этот мотив не выросал в такой всеобъемлющий образ, как у Андреева [6, 181].

Так, некими «пиковыми» моментами воплощения авторской концепции смерти в рассказе Л.Н. Андреева об ужасах войны является «красный смех» - именно это словосочетание станет заглавием рассказа писателя - безумный смех как таковой, а также неоднократно упоминаемая кровь. Форма «обрывков из найденной рукописи» позволила автору естественно выдвигать на первый план одни лишь ужасы войны, охватившее людей безумие. Рассказ и открывается этими словами: «...безумие и ужас». И все в нем окрашено в красный цвет крови, ужаса, смерти. Эти глубоко взаимосвязанные мотивы оказываются едва ли не важнейшими композиционными «скрепами» андреевского шедевра и одновременно – выражением философического представления писателя о бытии и месте в нем человека. Кровь сопровождает главного героя, офицера, не только на войне, но и в родном доме, где больше нет звуков пуль и гранат; она царит везде. Герою Андреева легче привыкнуть к убийствам, чем согласиться, что это временно, преодолимо.

Название произведения Л. Андреева возникло как обозначение галлюцинации одного из героев, оно стало символизировать смех самой залитой кровью земли, сходящей с ума вместе с героями на войне от увиденных смертей.

Эта красная улыбка перерастает в грандиозный внереальный образ произведения о войне. Впервые мы видим его в конце второго отрывка: «Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех...исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета...» И если другие писатели говорили об убийствах на войне как о спасительной привычке, которая не дает человеку одичать среди убийств, то для Андреева привычка к убийствам, несмотря на необходимость, кошмарна и может привести лишь к сумасшествию. Но при всём нагромождении кошмарных образов смерти, или благодаря им, идеей рассказа становится осуждение войны. Названные мотивы соединяются в последней фразе рассказа: «— Туда нельзя! – крикнул брат. – Туда нельзя. Взгляни, что там!

...За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех».

Мотив смерти становится центральным и в рассказе «Елезар», который изобилует большим количеством символики смерти: «густая землистая синева» лежала на лице Елезара, «землисто-сини» были его руки, «раздутое в могиле тело» сохранило зловонную влагу разложения; автор называет его человеком «...с лицом трупа, над которым три дня властвовала во мраке смерть».

По словам М. Горького, рассказ «Елезар» (1906), «лучшее из всего, что было написано о смерти во всемирной литературе. Мне кажется даже, что ты как бы приблизился и приближаешь людей к неразрешимой загадке, не разрешая ее, но страшно, близко знакомя с нею. Ее чувствуешь - спокойную, темную, великую своим спокойствием - это удивительно и хорошо» [2, 191].

Согласно Библии, Елезар (Лазарь) воскрешенный Христом - это чудо, несущее радость. У Л. Андреева же это персонаж, который «вышел из могилы, где три дня и три ночи находился он под загадочною властью смерти» [1, 103]. Смерть оставила на его теле следы: его сопровождает трупный запах и вид мертвеца. Изменился «нрав» Елезара: прежде веселый и беззаботный, он стал серьезен и молчалив.

Писатель на протяжении всего рассказа противопоставляет две константы бытия - жизнь и смерть. Теплое отношение гостей, пришедших на пир в честь «возвращения» Елезара натывается на его холодное равнодушие. Его пышная и яркая одежда «цвета надежды и смеха», которая предавала ему вид жениха в день свадьбы, становится амбивалентной в отношении его внешнего вида: «Очевидно, разрушительная работа смерти над трупом была только остановлена чудесною властью, но не уничтожена совсем; и то, что смерть уже успела сделать с лицом и телом Елезара, было как неоконченный рисунок художника под тонким стеклом. На висках Елезара, под его глазами и во впадинах щек лежала густая землистая синева. ... Кое-где на губах и на теле лопнула кожа, вздувшаяся в могиле...» [1, 121].

Но изменился не только внешний вид Елезара. Он преобразился внутренне. Если «до смерти своей Елезар был постоянно весел и беззаботен», то после встречи с ней он стал молчалив и мрачен, и смотрел он «тяжело и страшно, спокойно и просто, без желанья что-либо скрыть, но и без желанья что-либо сказать - даже холодно смотрел он, как тот, кто бесконечно равнодушен к живому» [1, 122].

Смерть не отпустила главного героя, а слилась с ним воедино, и стала смотреть на мир глазами Елезара - «... человек, попадавший под его загадочный взор, уже не чувствовал солнца, уже не слышал фонтана и не узнавал родного неба» [1, 123].

Губительный взгляд Елеазара был настолько «пропитан» смертью, что человек «... начинал умирать, и умирал долгими годами, умирал на глазах у всех, умирал бесцветный, вялый и скучный...» [1, 123]. И единственным ответом на этот вопрос о жизни после смерти служит могильное молчание Елеазара, подтверждая теорию самого автора, что все, что есть «там» это только «ничто», бездна, пустота, тьма.

Примером амбивалентности мира может быть молчание Елеазара и шум города, звуки музыки и смех людей. Очередное столкновение жизни и смерти, в котором последняя снова одерживает верх: «Кто смеет быть печальным в Риме?», гневно говорили его граждане, а спустя всего лишь два дня всецело ощутили взор Елеазара, все также неизменно несущего смерть.

Финал рассказа также не отделяется от заданной тематики – Елеазар погибает, хотя читателям и не открывается, как именно это происходит. Таинственная гибель Елеазара только отдаляет образ смерти от читателей – он остается непознанным и страшным, каким и был для всех героев рассказа. Так смерть сопутствует жизни людей, проникает в нее, имеет с ней тесную связь, но вместе с тем остается чем-то далеким, тем, что человеческий разум не в силах понять, а может только бояться этого, понимая при этом неизбежность финала.

В 1891 году Л. Андреев писал: «Я хочу показать всю несостоятельность тех фикций, которыми до сих пор человечество поддерживало себя: Бога... нравственность, загробную жизнь, бессмертие души... Я хочу показать, что одна только смерть даёт и счастье, и равенство, и свободу, что только в смерти истина и справедливость, что вечно одно только «не быть» и все в мире сводится к одному, и это одно, вечное, неизбежное, есть смерть. Я хочу быть апостолом самоуничтожения» [3, 16].

Отмечается, что оба рассказа Л. Андреева воистину поразили современников болезненностью эмоций, пугающими красками пылающего огня, гнойных ран, трупов. Образ "красного смеха", преодолев границы конкретного времени, стал обозначением безумия любого кровопролития. Мотивы смерти очень часты в произведениях Андреева, выразительна метафора смерти созданных им картин, но главный мотив смерти обозначить нельзя, так как жизнь увлекала неизмеримо больше. Писатель обращался к настолько острым, переломным состояниям человека, что смертельный исход давал необходимый предел напряжения. Физическая гибель нередко завершала душевное опустошение. Но являла и, наоборот, силу сопротивления, наступала как результат потрясения после небывалого внутреннего подъема. На грани жизни и смерти испытывал Андреев своих героев, в том числе и любимых.

Вероятно, катастрофическое, даже болезненное мироощущение писателя можно объяснить эпохой, в которой жил и творил Л. Андреев, – эпохой, породившей абсурд и человека в мире ужаса. И невозможность изменить этот мир приводит к смерти, потому что только она, по мысли Л. Андреева, может освободить от абсурда и ужасов жизни.

Литература

1. Андреев Л. Н. Из глубины веков. Царь / Публикация и вступительная статья Л. Н. Афонина и Л. А. Иезуитовой // Творчество Л. Андреева. Исследования и материалы. — Курск: Курский гос. пед. ун-т., 1983. - С. 99 - 129.
2. Максим Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка / Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР; Редакция: И. И. Анисимов (гл. ред.), Д.

- Д. Благой, А. С. Бушмин и др. -Литературное наследство — Т. 72. — М.: Наука, 1965. 630 с.
3. Козьменко М. Неупокоенный дух (О жизни и книгах Леонида Андреева) // Андреев Л. Н. Странная человеческая звезда .- М.: Панорама, 1998.-С. 5-16.
 4. Ткачев Т. Я. Патологическое творчество (Леонид Андреев).-Харьков: тип. «Мирный труд», 1913. — 32 с.
 5. Чагин // Сюрреализм и авангард. (Материалы российско-французского коллоквиума, состоявшегося в Ин-те мировой литературы). - М.: ГИТИС, 1999.-С. 133 - 148.
 6. Чирва Ю. Вселенная, человек, история (К 100-летию со дня рождения Л. Андреева) // Нева. - 1971. - № 8. - С. 177 - 185.

ОБРАЗ СНЕГУРОЧКИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Атигаева Дарья Маратовна

магистрант 2-го года обучения кафедры мировой литературы факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий РТСУ

Рамазанова Руниза Равильевна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры мировой литературы,

Российско-Таджикский (Славянский) университет

ул. М.Турсунзаде 30, 734025, Душанбе, Республика Таджикистан

Тел.: 446204210

runiza.ra@mail.ru

Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что проблема сопоставительного анализа фольклорного и литературных текстов, связанных общим сюжетом и типом героя, в течение последних десятилетий стала объектом пристального внимания филологов различных направлений. Данная статья посвящена определению специфики сюжета о Снегурочке в его версиях и вариантах, проведен анализ интерпретаций данного образа в русских поэтических текстах, прослежена судьба сказочного сюжета в русской поэзии.

Ключевые слова: фольклор, литература, народная сказка, Снегурочка, поэзия, сюжет, образ.

Нравственно – философский и художественно – эстетичный потенциал устного народного творчества привлекал внимание многих мастеров пера на протяжении всего существования литературы. В диалоге устной и письменной художественных систем, как известно, происходит активизация фольклорных элементов (фрагментов обрядовых комплексов, жанров, сюжетов, образов, лексики и т.д.), что порождает народно – поэтический интертекст русской литературы, изучение которого представляет собой актуальную и поистине неисчерпаемую тему.

В настоящей статье мы обратились к анализу литературных поэтических параллелей сказочного сюжета «Снегурочка». Первые поэтические параллели сказочного сюжета о Снегурочке в литературе находим в стихотворном переложении народной

сказки русским романистом Г.П. Данилевским в 1860 г., где бездетные старик со старухой, пожелав сделать снежное дитя, лепят шары из снега.

Помогай же Бог вам, старцы!

Молвит, кланяясь, прохожий.

И за речкой исчезает... [5, 432].

Снегурочка оживает и становится «девочкой-резвущкой», «пышною невестой» [5, 432]. Весной к ней сватаются женихи, но она с каждым днем грустнеет и вдруг:

Стала таять словно свечка,

Заклубилась легким паром,

Тихо в облачко свернулась

И в лучах зари исчезла [5, 433].

По нашему мнению, при написании этого произведения Г.П. Данилевский ориентировался на вариант народной сказки, схожий со «Снегуркой», изданной М.А. Максимовичем.

Например, в указанной народной сказке, относящейся к первой версии сюжета, использованы традиционные для христианского мировоззрения образы благодетельного прохожего-помощника и добропорядочных супругов, живущих в любви и согласии, а мотив чудесного рождения Снегурочки связан с трансцендентным началом: «Жил-был крестьянин Иван, и была у него жена Марья, да не было у них детей. Иван да Марья жили в любви и согласии; так они и состарились, а детей у них все не было. ... Так уж, видно, им господь судил: ведь всё в мире творится не нашим умом, а божьим судом! Вот однажды, как пришла зима да напало молодого снегу в колени, ребятишки высыпали на улицу поиграть, а старички наши подсели к окну поглазеть на них Вдруг Иван усмехнулся и сказал: «Пойти бы и нам, жена, да слепить себе бабу!». На Марью, видно, тоже нашел веселый час. «Что ж, - сказала она, - пойдем, разгуляемся на старости! Только на что тебе бабу лепить: будет с тебя и меня одной, слепим лучше себе дитя из снегу, коли бог не дал живого!» - «Что правда, то правда.» - сказал Иван, взял шапку и пошел на огород со старухой. Они и вправду принялись лепить куклу из снегу Только что Иван прочертил ротик, как из него вдруг дохнуло теплым духом. Иван второпях отнял руку, только смотрит - ямочки во лбу стали уж навывкате, и вот из них проглядывают голубенькие глазки, вот уж и губки как малиновые и улыбаются. «Что это, господи! Не навождение ли какое?» - сказал Иван, кладя на себя крестное знаменье «Ах, Иван, Иван! - вскричала Марья, задрожав от радости. - Да это нам господь дитя дает!» - и бросилась обнимать Снегурку» [8, 138-139].

Таким образом, в опозтизированной сказке Г.П. Данилевского «Снегурка» мы наблюдаем сознательное интерпретирование и использование автором в художественном произведении на разных уровнях текста первой версии фольклорного сюжета «Снегурочка». Это проявляется в сюжетно-образном, структурно-композиционном, мировоззренческом контексте. Так бездетные старики лепят из снега куклу, она оживает, а летом идёт с подружками в лес и тает.

По словам Е.В. Душечкиной, исследующей историю новогодней традиции в России, дальнейшую разработку лирический образ, близкий к фольклорной Снегурочке, получает в стихотворении А.И. Фета «У морозного окна», где «намечены черты, влекущей героя за собой снежной девы, хотя имя ее ... не называется» [6, 320-321].

Впоследствии именно этот образ неуловимой снежной девы был подхвачен и развит в поэзии начала XX века. В «Снегурке» К.М. Фофанова, поэзии А.А. Блока, стихотворениях Ф.К. Сологуба и С.А. Есенина сказочная Снегурочка перевоплощается в снежную деву, прекрасную и неуловимую, таинственную и неземную.

В «женской» поэзии образ Снегурочки не был столь популярен, однако в стихотворении А.А. Ахматовой «Высоко в небе облачко серело» он сопрягается с темой жертвенной всепоглощающей любви, ее быстротечностью. Для Снегурочки А.А. Ахматовой любовь — это жизнь, безответная любовь - смерть:

Я не хочу ни горечи, ни мщенья,
Пушкой умру с последней белой вьюгой.
О нем гадала я в канун Крещенья.
Я в январе была его подругой [3, 26].

Мотив таяния, характерный для фольклорного сюжета «Снегурочка», в стихотворении «Высоко в небе облачко серело» является лейтмотивом и символизирует боль и отчаяние отвергнутой возлюбленным лирической героини.

Параллельно со «снежными девами» и Снегурочкой во «взрослой» поэзии этот образ начинает разрабатываться и в лирике, адресованной детям. Очевидный интерес детских поэтов в конце XIX - начале XX в. к образу Снегурочки продиктован особенностями культурной политики России, общей тенденцией позиционировать Снегурочку в качестве мифологического персонажа новогоднего праздника.

Например, в стихотворении О.А. Беляевской «Снегурочка» (1908) снежная девочка играет в лесу с детьми, прячась от них под елкой; здесь она тоже неуловима:

Тропинками знакомыми
Легко тебе бежать.
В сугробах буреломами
Как буду я шагать?
Исколот весь иголками,
В снегу увязну я.
Меж сумрачными елками
Мне не найти тебя [4, 367].

Снегурочка О.А. Беляевской связана с природными зимними стихиями и зимним лесом, отсюда - своеобразие внешнего описания лирической героини:

Осыпан весь снежинками
Серебряный убор,
Расшита шубка льдинками,
Искрится льдистый взор... [4, 367].

В похожем ключе представлен образ Снегурочки в стихотворении С.Н. Северного «Снегуркин дом», где также актуализируется взаимозависимость Мороза и Снегурочки, впервые обозначенная А.Н. Островским в 1873 году.

Говоря о специфике интерпретации фольклорного образа Снегурочки в русской поэзии для детей, важно обратиться к освещению возникновения и динамики новогодней мифологии города, отразившейся на своеобразии трансформации фольклорного образа Снегурочки.

В зарождавшейся в 30-50-х годах XIX в. рождественской мифологии города, складывавшейся, по словам Е.В. Душечкиной, «в результате своеобразной обработки

просвещенными слоями общества западных традиций и народных верований» [6], нет еще «ни Мороза, ни Снегурочки В те времена ... персонажи праздника вообще отсутствовали» [7, 142].

Новые «зимние» стихотворения и песни о зиме, Новом годе и елке включают в себя персонифицированные образы Мороза, который постепенно превращается в Деда Мороза, Снегурочки, ставшей его внучкой, Зимы, Метели, Снежинок и пр.» [7, 142].

Как утверждает Е.В. Душечкина, образ Деда Мороза, в отличие от Снегурочки, успел оформиться в качестве персонажа новогоднего праздника еще до революции. Данный факт автор многочисленных статей о становлении новогодней традиции в России объясняет тем, что у Мороза «оказались западноевропейские двойники: дарители елки и подарков (Св. Николай, Санта-Клаус ...), в то время как Снегурочка в этом отношении оказалась уникальной, существующей только в русской культуре ...» [7, 142].

Безусловно, такие изменения в культурной жизни страны не могли не отразиться в русской поэзии. Действительно, до «официального» включения Снегурочки в новогоднюю мифологию поэты в своих произведениях интерпретировали фольклорный сюжет. С начала XX в. в русской поэзии можно выделить два направления в разработке сказочного сюжета «Снегурочка»: 1) трансформация фольклорного сюжета и 2) наиболее масштабное - косвенное обращение в стихотворениях, адресованных, как правило, детской аудитории, к образу Снегурочки как персонажу веселого новогоднего праздника.

Говоря о трансформации фольклорного сюжета, обратимся к стихотворению Б.А. Ахмадулиной «Снегурочка» (1958), где переосмыслены и сращены образы фольклорного персонажа и Снегурочки А.Н. Островского. Мотив таяния, гибель героини возвращение в «иной» мир летом здесь контаминирован с темами запретной для Снегурочки любви и чуждого природе героини любовного огня, разработанными в «весенней сказке» А.Н. Островским.

Как чисто с воздухом смешалась и кончилась ее пора.

Играть с огнем — вот наша шалость, вот наша древняя игра.

Но пуще мы огонь раскурим и вовлечем его в игру,

и снова мы собой рискуем и доверяемся костру.

Вот наш удел еще невидим, в дыму еще неразличим.

То ль из него живые выйдем, то ль навсегда сольемся с ним [2, 6-7].

В стихотворении А.Э. Асадова «Зимняя сказка» (1969) Снегурочка, напротив, представляется лирическому герою долгожданной в его жизни мечтой, сказкой и сопрягается со светлым ожиданием чуда:

Метелица как медведица,

Косматая голова.

А сердцу все-таки верится

В несбыточные слова:

- Не ждал меня? Скажешь, дурочка?

Полночь гудит тревожная.

Где ты, моя Снегурочка,

Сказка моя невозможная?.. [1, 281].

В поэзии для детей (стихотворениях А.Л. Барто, В.Л. Ляскового Ю.Н. Кушака, И.В. Гуриной и др.) мы наблюдаем влияние традиции новогодних праздников на характер литературной интерпретации образа Снегурочки. Здесь Снегурочка выступает в

качестве участницы современного новогоднего ритуала и обладает ее традиционными качествами. Внучка Деда Мороза, красивая, приветливая и веселая девочка / девушка в белой или голубой одежде, проходящая к детям или лесным зверям на новогоднюю елку, а лесные жители, стихийные явления служат ей и находятся у нее в добровольном подчинении.

Е.А. Благинина в стихотворении «Снегурка» переосмысляет традиционный фольклорный сюжет «Снегурочка»: в отличие от фольклорной сказки «Снегурочка» и от авторской одноименной сказки Островского, в которых Снегурочка погибает, в стихотворении Е.А. Благиной данный образ приобретает жизнеутверждающие ноты. В этом заключается новаторство поэтессы. Но, тем не менее, в целом Благинина осталась верна традиционному взгляду на Снегурочку как на воплощение стихии Воды и Красоты.

Таким образом, фольклорный сказочный сюжет «Снегурочка», сохраненный в поэзии XIX в., в лирических произведениях русских поэтов XX и XXI столетий обрел новое звучание: со времени своего появления образ Снегурочки эволюционировал от ожившей снежной куклы до литературной героини, связанной с культурным контекстом, персонажа веселого новогоднего праздника. Отмечая общие тенденции авторов стихотворений в освоении фольклорного сказочного сюжета о Снегурочке, мы также имели возможность убедиться и в неповторимой индивидуальности каждого поэта.

Литература

1. Асадов Э.А. Зарницы войны: повесть, стихи, поэмы. - М.: Воениздат, 1989. - С. 281.
2. Ахмадулина Б.А. Путник. Стихотворения. - М.: Эксмо, 2007. - С. 6-7.
3. Ахматова А.А. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы. - М.: Художественная литература, 1986. - С. 26.
4. Беляевская О.А. Снегурочка // Русская поэзия детям. - Л.: Советский писатель, 1989. - С. 367.
5. Данилевский Г.П. Снегурочка // Литературные сказки народов мира. Т. III. Сказки писателей России. - М.: Олма-пресс, 2002. - С. 432-433.
6. Душечкина Е.В. Русская елка. История, мифология, литература. - СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2012. - С. 320-321.
7. Душечкина Е.В. Снегурочка и ее лики в русской культуре // «Снегурочка» в контексте драматургии А.Н. Островского. - Кострома: Костромской гос. ун-т им. Н.А. Некрасова. - 2001. - С. 142.
8. Сказки, изданные М.А. Максимовичем // Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. - М. ; Л. : Изд-во Академии наук СССР, 1961. - С. 138-139.

СВОЕОБРАЗИЕ ФОЛЬКЛОРИЗМА РОМАНА Б.ЯСЕНСКОГО «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ»

Сулейманова Бунафша Хайруллоевна

магистрант 2-го года обучения кафедры мировой литературы факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий РТСУ
bunafshas@inbox.ru

РусакOVA Марина Васильевна

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры мировой литературы
Российско-Таджикский (Славянский) университет
ул. Мирзо Турсун-заде 30, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан
rusakova-74@mail.ru

Аннотация: В статье на основе анализа романа Б.Ясенского «Человек меняет кожу» раскрываются особенности его фольклоризма, под которым понимается использование писателем фольклорных мотивов и приёмов при отображении строительства Вахшстроя и характеристики происходящих в сознании людей изменений. Раскрываются причины обращения к фольклорной традиции и особенности метафорической фольклоризации в повествовании.

Ключевые слова: Б.Ясенский, Средняя Азия, фольклоризм, сказка, легенда, жанровое своеобразие.

Роман Б.Ясенского «Человек меняет кожу» (1932-33 гг.) – одно из значительных произведений, посвящённых происходящим в 30-е гг. XX века в Средней Азии переменам.

Особенности жизни Таджикистана показаны писателем в историческом и современном аспекте. Как отмечают исследователи, Ясенский изображает Среднюю Азию и в противоречии, и в развитии: «Он открывает перед нами средневековую Бухару и новый Таджикистан, пустыню и преобразуемую благодаря каналу Вахшскую долину, Душанбе – бывший кишлак, становящийся на наших глазах городом, и кибитку с тремя мешками земли на крыше»[3, 143].

В связи с этим, по нашему мнению, жанр романа не вполне был определён и осознан предшествующими исследователями. Как нам кажется, жанровое обозначение данного произведения кроется в особенностях его фольклоризма.

Поскольку действие романа разворачивается в Средней Азии, писатель немаловажную роль отводит тем элементам, которые обрисовывают инациональный колорит местности, культуру, мышление малоознакомому с Таджикистаном европейскому читателю. Прежде всего речь идёт о тех восточных поговорках, афоризмах, преданиях, легендах, анекдотах, которые не просто играют в романе ознакомительную функцию, но несут в себе глубокую смысловую нагрузку.

В романе Б.Ясенского восточные пословицы, поговорки типа: «Если тебе тесны туфли, что толку в мирском просторе?», «Пёс отдыхает на заду, баран на животе, осёл на боку. Человек, чтобы не подражать ни псу, ни барану, ни ослу, отдыхает на ногах»,

«Спроси барана, куда его пастух гонит», «Когда верблюд хочет есть, он опускает голову» и др. включены в речь разнообразных героев не для того, чтобы отличать авторское повествование от речи героев, а для того, чтобы показать инациональное мировоззрение, уровень мышления, восприятие окружающего мира и пр.

Фольклорный материал включён в ткань повествования по-разному: в некоторых случаях восточные легенды или афоризмы приводятся дословно, в иных – в преобразованном виде: «ЦКК не захочет, комарча на халате у тебя не шелохнётся», «Джадидизм – это такой охотник, который целился в куропатку, а попал в медведя, да сам так испугался, что бросил ружьё и убежал».

Так, практически в нетронутым виде в роман введены сказка про мост, легенда о Фархаде и Замин, легенда о пророке и верблюде, сказка о цапле и другие. О существовании других упомянуто лишь вскользь.

Фольклорные элементы имеются как в первой, так и во второй части романа, но несут в себе разную смысловую нагрузку. В первой части задача автора показать, что Средняя Азия – это дикий, невозделанный край, «сонный, недвижный, дремучий, косный Восток»[2, 101], о котором во всем мире древнее библейское представление, но это обновляемый, возрождающийся мир; во второй главе – подчеркнуть, что народная мудрость, история Востока, запечатлённая в фольклоре – это не простая выдумка, а неизбывная мечта народа о счастье, которая вот-вот воплотится в жизнь. Отсюда и различный подход к введению фольклорных элементов. прежде всего это касается широко известной восточной легенды «Фархад и Ширин».

Как следует из легенды «о древнем ирригационном строительстве», рассказанной Морозовым, в свою очередь, услышанной им от «одного таджика по имени Фархат», восточная княжна по имени Замин во время голода в её стране объявила, «что отдаст свою руку и сердце только тому, кто сумеет повернуть обратно строптивую реку и напоит поля голодающих дехкан»[7,454]. «Доблестный князь Фархат, безнадежно влюблённый в княжну» со своими подданными рыл новое русло реки долгие годы. Как оказалось, у Фархата был «злейший соперник, богатый купец Урзабай», который, в противоположность Фархату, был не романтиком, а стар, «трезв и толст». И «ему нужна была Замин, пока она молода и прекрасна. И он решил добиться своего хитростью»[7,454]. При помощи слуг он привёз и разложил «на дороге от реки до дворца» циновки. Ночью, глядя с балкона, Замин приняла их блеск за блеск воды и вышла замуж за купца. Утром же, когда подлог был обнаружен, «обманутая княжна покончила самоубийством, кинувшись вниз с балкона», а Фархат, узнав о её смерти, «размозжил себе голову о каменные пороги не обузданной им реки»[7,455].

С целью определить вид, тип, уровень фольклоризма представляется целесообразным сначала обратиться к самой восточной легенде.

Как отмечают исследователи, на Востоке легенды, предания, сказки, песни о Фархаде и Ширин бытуют с давних времён[1, 187]. Однако между различными вариантами данной легенды имеются некоторые расхождения. Так, например, в арабском источнике Абу-Джафара Мухаммада Табари (переведённом в 936 г. на таджикский язык Абу-Али Мухаммадом ибн-Мухаммадом Балъами) Ширин была служанкой Хосрова[1, 188]. Влюблённый в неё Фархад обладал богатырской силой и ради любимой «прорыл непролазные горы и разбросал камни по сторонам».

Однако помимо народных версий имеются литературные легенды о Фархаде и Ширин, созданные Фирдоуси, Низами, Хисравом Дехлеви, Алишером Навои и др. Так, Алишер Навои, оказавший наибольшее влияние на народный эпос и литературных подражателей, «назвал свой дастан «Книгой о труде», так как в центре внимания поэта – возвеличивание труда...»[1,191].

«Олитературенные» легенды о Фархаде и Ширин, как известно, в немалой степени оказали влияние на народные версии данной легенды. Так, исследователи отмечают произведение «Царевич Фархад и Ширин», написанное неизвестным поэтом Махзуном, использовавшим в качестве основы народные варианты дастана «Фархад и Ширин» Навои[1,190].

Кроме того, имеется народный вариант дастана А.Навои, записанный со слов народного сказителя Фазыл Юлдаша[1,187].

В отличие от дастана А.Навои, в котором Фархад трудится на благо народа, в пересказе Фазыла Юлдаша Фархад трудится ради любви к Ширин: «Если у Навои Фархад изображён как трудолюбивый, бесстрашный, отважный патриот, преданный своей любимой, то в дастане Фазыл-шаира Фархад изображён только как влюблённый и воспевается только его любовь к Ширин»[1,191]. Ширин же, воспетая А.Навои, «изображается как прекрасная, гуманная, умная, преданная любящая героиня. <...> Героизм Фархада в труде и его честность ещё больше привлекают внимание Ширин»[1,192].

Как видим, Б.Ясенский, действительно, использовал в своём романе один из вариантов легенды о древнем ирригационном строительстве, связанном с именем «неизвестного истории князя Фархата»[7,453].

В отличие от произведения А.Навои и народных вариантов данного дастана, у Ясенского Фархат – доблестный князь, «безнадёжно влюблённый» в княжну Замин, которая «как полагается всем легендарным князьям, наряду с неземной красотой отличалась ещё ангельской кротостью и любовью к своим верноподданным»[7,453].

Следует обратить внимание на то, что княжну в легенде Б.Ясенского зовут Замин, а не Ширин, и то, что в легенде, использованной Ясенским, главный акцент делается не на взаимоотношениях главных героев, а на причине возникновения древнего ирригационного сооружения (останки которого, кстати, сохранились недалеко от головного сооружения строящегося водоканала[7,453]). С одной стороны, имя княжны наводит на мысль, что рассказанная Морозовым-Фархатом легенда, действительно фольклорная: некоторые исследователи связывали образ девушки Ширин «с древними мифологическими понятиями о воде»[1, 187]. С другой стороны, имя героини Ясенский мог изменить намеренно: Замин – это земля, жаждущая воды.

Следует также отметить, что в отличие от А.Навои, использовавшего сюжет о Фархаде и Ширин, чтобы воспеть величие труда, и народных сказителей и поэтов, увековечивших романтическую любовь двух влюблённых, Б.Ясенский обратился к данному сюжету, так сказать, в «политических целях»⁸. Писатель хотел подчеркнуть, что на создание таких образов, как Фархад, древние народы сподвигло вековое бесправие и

⁸ Рассказывая на страницах романа о святости горы Ката-Таг, устами инженера Морозова Б.Ясенский отмечает, что «для нас легенды, связанные с этой горой, имеют не столько фольклорное, сколько политическое значение».

неверие в счастливое будущее: «Народу, разуверившемуся в надеждах на реальную помощь, оставалось мечтать о пришествии некоего мифического князя Фархата, который напоил бы водою их изжаждавшуюся землю, потому что Замин по-таджикски значит земля. Но даже в этих мечтах горькая народная ирония не давала осуществиться добрым помыслам Фархата, ибо в эпоху господства Урзабаев никакой героический князь не был в состоянии помочь дехканству»[7,455-456].

Не случайно в этой связи Б.Ясенский сопоставляет с легендарным Урзабаем, обманувшим князю Замин при помощи циновок, уложенных в виде русла реки, с исторической личностью – эмиром Саидом Алимханом, который, «обозрев вспять двадцать лет своего господства, нашёл и, обрадованный находкой, торжественно привел... один каменный мост, построенный им на одной реке, ныне, кстати, уже не существующий»[7,456] и подчёркивает, что «обещанные оросительные каналы оставались фикцией, обманной рекой из циновок легендарного Урзабая». Каменный мост Саида Алимхана, на наш взгляд, не случайно возник в данной части романа: в первой части писатель устами инженера-рецидивиста Немировского рассказывает сказку о пробочном мосте, который «...и по сей день стоит. Птички по нём попрыгивают, да лъстецы туда и обратно бегают, а ни пеший, ни конный пройти не могут.<...>Вот и сказке конец...»[7,120], тем самым подчёркивая, что наступил конец сказочным представлениям о Востоке, конец прошлому – угнетению и несправии. «Для людей, живущих под постоянной угрозой, что река, орошавшая их поля, может однажды уйти и не вернуться; для людей, наблюдавших со страхом, как в арыке из года в год уходит жизнь из выхолненных им полей, как медленно заволакиваются они сухой плёнкой мертвечины, - для этих людей не было такой цены, которой они не уплатили бы за безмятежную уверенность. Что вода, закреплённая за их полями, останется с ними навсегда. Об этом хорошо знали местные феодалы. И не было такого хана, который высосав все соки из подданных. Не смог бы выжать из них ещё вдвое больше одним обещанием воздвигнуть новые ирригационные сооружения. И не было такого хана, который, выманив таки м образом от народа последние средства, сдержал бы своё обещание. Чудовищные тяготы, взимаемые каждым ханом под традиционным предлогом расходов на водоустройство, утопали в бездонной ханской казне. Обещанные оросительные каналы оставались фикцией, обманной рекой из циновок легендарного Урзабая. <> Народу, разуверившемуся в надеждах на реальную помощь, оставалось мечтать о пришествии некоего мифического князя Фархата, который напоил бы водою их изжаждавшуюся землю, потому что Замин по-таджикски значит земля. Но даже в этих мечтах горькая народная ирония не давала осуществиться добрым помыслам Фархата, ибо в эпоху господства Урзабаев никакой героический князь не был в состоянии помочь дехканству»[7,455-456].

Что касается вышеупомянутой сказки про мост, рассказанной Немировским вместо тоста, то следует отметить, что она по происхождению не является восточной. На это указывает и композиция сказки, и её стиль. Сказочный стиль сказки наводит на мысль, что приведённая Ясенским сказка – это литературное произведение. В связи с этим возникает вопрос и о типе фольклоризма этого вставного произведения.

Сказка про мост, как показывает анализ, построена по типу русских народных сказок. В ней имеются характерные для русских сказок речевые обороты («в тридевятом царстве», «построй мне до завтрашнего утра мост через реку», «созвал царь пир, какого свет не видал»), гиперболизация («Так, говорят, мост и по сей день стоит»), ярко

выраженная ирония и сарказм; композиция сказки традиционна для русского фольклора – в ней использована троекратность действия, имеются зачин, основная часть, концовка, выраженная традиционной сказочной формулой «Вот и сказке конец...»; образная система соответствует социально-бытовым сказкам (царь, мужичок-простачок плотник) и пр.

Обращает на себя внимание вывод, который сделан рассказчиком по окончании сказки, и авторская идея, заложенная в него: «Дорогие товарищи! Так как из наших пробок не построить моста даже через арык, предлагаю выпить этот стакан за здоровье мужичка-плотника. Положившего голову за то, что мост хотел построить не пробочный, а настоящий!»[7,120]

Поскольку роман «Человек меняет кожу» публицистический, то характерной особенностью фольклоризма Б.Ясенского является то, что легенды и сказки излагаются не от имени автора, а вкладываются в уста какого-либо персонажа, передаются в сказовой форме, а после изложения легенды или сказки сам писатель объясняет их идейный смысл.

Таким образом, фольклор для Ясенского – это способ обобщения изображаемого в романе, это своеобразная авторская оценка изображаемым событиям, характерам. Так, например, Кирш выносит своё суждение о Немировском: «Извините за сравнение, но вы мне напоминаете одного купца, отправившегося в плавание на Восток. Проснувшись, он обнаружил, что пароход тонет. К счастью, мимо проходил другой пароход, который и взял пассажиров с тонущего на свой борт. Когда дошла очередь до купца, он сначала справился: «А куда идёт ваш пароход?» - «на запад!» - прокричали ему с нетерпением. – И перелезайте скорее, если не хотите утонуть». - «Нет-с, благодарю-с. Мне не по пути-с. Я в другом направлении», - сказал купец и остался на тонущем пароходе»[7,128].

Исходя из вышеизложенного, хотелось бы отметить, что особенность фольклоризма романа состоит в том, что Б.Ясенский дословно, или почти дословно, приводя сказку, легенду или анекдот из другой культуры, вставляет в них элементы восточной культуры. Так, в анекдоте про купца, что предполагает временную отнесённость действия к средневековью, вместо *корабль* используется *пароход*; в сказке про мост мужичок рубит чинары, а лстец говорит восточное «Хоп» и пр.

На наш взгляд, это не просто осовременивание фольклора. Из приведённых примеров можно сделать вывод о своеобразии «метафорического» фольклоризма романа. Фольклор используется писателем как аллегория, образное осмысление изображаемого, но идея, вкладываемая в аллегорию, тут же раскрывается самим писателем или рассказчиком.

Изучение фольклорного материала, содержащегося на страницах романа «Человек меняет кожу» наводит на мысль о том, что данный роман по жанру является своеобразной легендой. Б.Ясенский, описывая строительство канала, понимал, что происходящие на его глазах события когда-то, через много лет станут для потомков чем-то нереальным, невообразимым: никто из последующих поколений уже не сможет представить себе Сталинабад – кишлаком Дюшамбе, хлопковые поля – пустыней, вот и осознанно писал своеобразную легенду о строителях канала, об осуществлении народной мечты, легенду, которая наперекор древним, имеет под собой реальную основу: «Горькое народное предание о Фархате отжило свой век вместе с последним бухарским феодалом. Раскрепощённый революцией народ, ликвидировав Урзабая и других баев, отвёл на пустыню реку, которую не мог повернуть легендарный Фархат. Это уже не легенда. Это

тоже народное творчество, но творчество, с помощью других средств: народ, создавший некогда легенды о беспросветности и горечи жизни, ныне сам создаёт новую светлую жизнь»[7,456].

Излагая свою легенду о современном строительстве, Б.Ясенский намеренно разрушает общепринятый взгляд на Восток и создаёт свою легенду для потомков.

Литература

1. Афзалов М. О народном варианте дастана «Фархад и Ширин» // Взаимодействие литературы и фольклора.-Материалы конференции «Взаимодействие литературы и фольклора народов Средней Азии и Казахстана», Душанбе, 1968 г.-Душанбе: Дониш, 1974.-С. 187-193.
2. Гордон Я. И. Открытие Таджикистана (Прогрессивные зарубежные писатели в Седьмой Советской).-Душанбе: Дониш, 1981.
3. Гордон Я.И. Факел на Востоке (Русские и зарубежные писатели в Таджикистане).- Душанбе, 1988.
4. Осоцкий В.Д. Вступительная статья к роману Б. Ясенского «Человек меняет кожу» // Ясенский Б. Человек меняет кожу.-М., 1983.-С. 3-20.
5. Русакова М.В. Жанрово-композиционные особенности романа Б.Ясенского «Человек меняет кожу» // Актуальные проблемы филологии: Материалы республиканской научно-практической конференции (9 апреля 2014г.). – Душанбе: РТСУ.-С. 71-80.
6. Тартаковский П.И. Русская советская поэзия 20-х – начала 30-х годов и художественное наследие народов Востока.-Ташкент: ФАН, 1977.
7. Ясенский Б. Человек меняет кожу.-М.: Худ.лит-ра,1957.

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ПОВЕСТИ «СОФИЧКА» ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Каширина Карина Максимовна

магистрант 2 года обучения кафедры мировой литературы
факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий Российско-
Таджикского (Славянского) университета
kara.kashirina98@gmail.com

Ахтамова Мунира Усмановна

кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы,
Российско-Таджикский (Славянский) университет
ул. М.Турсунзаде 30, 734025, Душанбе, Республика Таджикистан
Тел.: 446204210
ahtamova@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются особенности поэтики повести «Софичка» Фазиля Искандера. В ходе исследования показывается, что творчество писателя - это синтез двух культур - русской и абхазской. Большое внимание в статье уделяется оригинальной повествовательной структуре и жанровому своеобразию повести.

Ключевые слова: поэтика, синтез культур, жанр, повествовательная структура.

В творчестве каждого великого писателя, каким является Фазиль Искандер, существует собственное представление о мире, в котором воспроизведены его взгляды. Этим обуславливается вклад писателя во всемирную литературу. Произведения Ф.Искандера востребованы не только читательскими кругами, но и критикой. Цель литературной критики, как правило, - истолковать произведение, оценить его художественные достоинства, рассмотреть явления действительности, отраженные в этом произведении. Творческому поиску Ф.Искандера посвящено немало критических статей, однако, большинство из них является откликом на одно, максимум два, произведения. В данной статье мы попытаемся рассмотреть творчество писателя в контексте русской и абхазской прозы, выявить новаторские приемы Ф.Искандера по отношению к каждой из двух национальных литератур - русской и абхазской. В данной работе творчество писателя исследуется с позиций двух этих литератур, такой подход является правильным, потому что произведения писателя, его мироощущение, его художественный мир неразрывно связаны с русской и абхазской литературой. Большое внимание в статье уделяется повести «Софичка», её оригинальной повествовательной структуре и жанровому своеобразию[4,5].

Фазиль Искандер вывел целый ряд замечательных образов кавказских женщин, раскрыл во всем богатстве их душевные, нравственные и интеллектуальные качества, чистоту, полное любви сердце, стремление к свободе, к борьбе за свое счастье. От каждой из них веет душевной чистотой, добротой и искренностью. Их характеры не лишены и таких национальных черт, как гордость, чувство собственного достоинства. Такой была и главная героиня повести.

Софичка - главная героиня, праведница. «Считалось, что Софичка слегка не в своём уме. Очень уж она была доброй. Чегемцы, как и прочее человечество, не привыкли к такой дозе необъяснимой доброты»[3,3]. Односельчане называют героиню «блаженненькой». Юную Софичку полюбил трудолюбивый парень Роуф. Молодые люди обручились, но счастье их оказалось недолгим, брат Софички, восемнадцатилетний Нури, грубый и вспыльчивый, нанёс Роуфу смертельную рану.

«Роуф рассказал ей, что случилось. Оказывается, когда он подошел в лесу к своему дереву, он увидел, что его рубит ее брат Нури. Он его уже наполовину перерубил. Роуф показал ему на зарубку, которую он оставил на дереве. На это Нури ему ответил, что ему рано делать зарубки на деревьях в их краю Чегема, пусть делает зарубки там, где живут коршуноеды. Слово за слово, и Нури, и оттого, что был по природе горяч, и оттого, что с самого начала невзлюбил Роуфа, и оттого, что он сейчас был не прав, пыхнул и швырнул в Роуфа топор. Топор пролетел мимо головы Роуфа, чиркнув лезвием его по шее. Вот все, что случилось»[3,18].

По абхазским обычаям это должно было повлечь за собой кровную месть. В основе понятия «кровная месть» лежит не стремление пролить кровь человека враждебного рода, как это иногда принято считать. Если бы подобная точка зрения была верной, явление кровной мести не охватывало бы такой широкий круг людей: разных поколений, различных социальных слоев и т.д. Главной целью кровной мести является лишение ненавистного человека права продолжить свой род на Земле (нередко по этой причине убивали всех молодых мужчин рода, даже маленьких мальчиков, а женщина,

согласно абхазским понятиям, не является продолжательницей рода и потому ее не трогали).

Тему кровной мести автор трактует неоднозначно: в отдельных случаях она воспринимается как дурость, в иных — оправдывается как единственный способ достойно выйти из сложившейся ситуации. Кровная месть, с авторской точки зрения, необходима лишь в том случае, когда зло и насилие нельзя остановить никакими иными средствами[1,2].

В данной повести кровную месть удалось избежать. Роуф попросил Софью не мстить. «— Не прощай, — вдруг сказал он внятно, открыв глаза, — но мстить не надо... Скажи брату: «Мстить не надо... Кровь — нехорошо...» Из меня вышло столько крови... Кровь — нехорошо...» [3,19]

Софичка смогла уговорить брата своего погибшего мужа не мстить её брату. В свою очередь, родственники изгнали Нури из родного края, Чегема.

Героиня пообещала Роуфу, что больше никогда не выйдет замуж и будет хранить верность. «— Роуф, — сказала Софичка, изо всех сил глотая подступающие рыдания, — я никогда, никогда не выйду замуж...» [3,19]

Софичка часто ходила на могилу мужа, рассказывала о том, что происходит в селе и в её жизни, и ей кажется, что она говорит с Роуфом. Это было похоже на диалог с совестью.

Также рассматривается важнейшее этико-нравственное понятие «Чегем». Оно является не столько географическим, сколько духовным. С высоты горного села Чегем видится все, что происходит на равнине, и это, своего рода, мерило добра и зла. Чегем — это большой дом, родовое гнездо, из которого вышли все герои произведения. Природа страны, ее пространственный рельеф не могут не оказывать определенного влияния на национальный характер. Пространственно-географический фактор является естественным национальным историко-культурным ядром, определившим в силу своей неизменности не только устойчивые черты бытовой, внешней стороны жизни народа, но и во многом обусловившим особенности его бытия, духовной организации [4,54].

Это главная особенность мира писателя. Фазиль Искандер относится к жизни как к абсолютной, гармоничной целостности, в которой нет ничего такого, от чего следовало бы избавиться.

Картины природы неразрывно связаны с жизнью действующих лиц, их настроением и внутренними переживаниями. Пейзажи Фазиля Искандера несут в себе психологическую и эмоциональную нагрузку. С помощью описания природы автор раскрывает внутреннюю суть своих героев. «Как только Роуф скрылся, какая-то черная тревога снова сжала сердце Софички. Яркий день потускнел, словно солнце зашло за тучу. Как-то странно он шел.» [3, 17]. Мы видим, как внутренние переживания героини отражены в природе.

Начинается война. Софичке приходится пройти через многое. Она помогает Шамилю, сбежавшему с боевых позиций: конечно, он дезертир, но прежде всего — родственник, брат мужа. В НКВД бедную женщину пытаются, решив, что она что-то знает о своём двоюродном брате Чунке, который, как потом выяснится, погиб в первые дни войны в Белоруссии. Шамиль, не в силах вынести нравственного груза содеянного, застрелился, его жену отправили в лагерь, откуда она не вернулась. Софичка помогает свёкру и свекрови воспитывать осиротевших детей.

Закончилась война, но жизнь продолжала испытывать людей. Свёкра и свекровь Софички с внуками-сиротами собираются выселять в Сибирь, как и другие семьи с греческими и турецкими корнями. Софичка не может поверить, что люди в здравом уме способны творить откровенную несправедливость. Захватив два своих ордена и кипу грамот за трудовую доблесть, она идёт в сельсовет. Председатель сельсовета объясняет, что дело это политическое и помочь никак нельзя.

Жизнь праведников держится на трёх основах: трудолюбие, бескорыстие, незлобивость. Эти качества очень притягательны для душ мелких, видящих в трудолюбивом человеке источник материальных благ и всяческой помощи. Поэтому рядом всегда появляется корыстный человек. В повести это Зарифа, даже не кровная родственница Софички — дочь брата покойного мужа. Главная героиня вырастила осиротевшую девочку, выдала её замуж и помогает молодой семье. Но алчной Зарифе этого мало.

«Продай дом, - вкрадчиво предложила Зарифа, - у меня ведь тоже здесь своя доля.

Софичке стало неловко. Ей даже в голову не пришла мысль, что никакой доли Зарифы в её доме нет.

- А мне куда? - робко спросила Софичка, думая, что Зарифа позовёт её в город к себе. Но она так не любила бывать в городе с его пылью, грохотом и суматохой. Но Зарифа не предложила ей переехать к себе.

- А ты переезжай в Большой Дом, - сказала она Софичке, - ты же всю жизнь ишачила на них. Да и дедушка любил тебя больше всех! А дом этот строил твой дедушка!

- Дедушка больше всех любил Тали и меня, - поправила Софичка. И опять ей в голову не пришло, что она в девятнадцать лет вышла замуж и никак не могла ишачить на Большой Дом. Но напор нахальства на деликатную душу — своеобразный гипноз. В силе напора как бы подразумеваются знания, которых нет у деликатной души, и она покоряется напору, как превосходству больших знаний» [3, 97].

Жизнь героини состояла из труда, общения с односельчанами и посещения могилы мужа. И только одно не даёт ей покоя — не отпущенная вина брату. Тридцать лет проходит со смерти Роуфа, и героиня, наконец, прощает Нури.

Жизнь с её трудами, борьбой за место под солнцем, с её буднями и праздниками давно уже «отодвинула» вопрос о вине и прощении Нури. Перед мысленным взором Софички проходит вся её жизнь, и героиня понимает, что в этой жизни ей очень не хватало тепла и сочувствия: «Меня никто, кроме тебя, никогда не жалел... А сейчас и ты меня не жалеешь... И она ещё с полчаса тихо плакала над могилой мужа, но ответного голоса так и не услышала. В тишине над ней долго жужжал какой-то шмель, назойливо напоминая ей о великой мелочности вечности» [3, 128].

На следующий день Софичка не могла встать с постели. « - Что с тобой, Софичка? - спрашивали близкие и односельчане.

- Силы утекли, - неизменно отвечала Софичка и старалась вытянуть руки, как бы показывая направление, по которому утекли силы. <...> Врачи ничего не могли понять. Скорее всего это была глубочайшая депрессия. Клятва, данная умирающему мужу, была невольно нарушена, и прервалась духовная связь с ним, поддерживающая её великую жизненную энергию» [3, 132]. Через месяц Софичка умерла. Ей было пятьдесят лет. Ноша

праведности, которую она несла многие годы, очень тяжела, и под этой тяжестью героиня изнемогла.

Жизнь била и ломала женщину, но она продолжала оставаться чистым светлым человеком, живущим не для себя и совершающим поступки не по требованию со стороны, а во всём старающемся соответствовать высоким моральным правилам. Софичке нечего было стыдиться, она была добра ко всем, защищала слабых и помогала немощным, согласилась отправиться прочь из дома за людьми, за которых чувствовала ответственность. Жизнь её счастливой не назовёшь, но в ней нет ни капли изъяна.

Творчество Фазиля Искандера является неким феноменом, поскольку оно представляет собой синтез двух культур - русской и абхазской. Называя себя русским писателем, Ф. Искандер имеет на это все основания: он пишет на русском языке, обращается в своих произведениях к традициям русской классической литературы. Однако действие практически всех его произведений происходит в Абхазии, автор глубоко понимает абхазскую жизнь, мировоззрение народа, прекрасно знает его историю, умело раскрывает все это в своей прозе. При этом характерен тот факт, что, хорошо владея абхазским языком, Ф.Искандер не пишет на нем, т.е. ситуация билингвизма (как, например, в случае с Чингизом Айтматовым) не образуется.

Литература

1. Вестникова В. Ноша праведности. О повести Ф. А. Искандера «Софичка» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://proza.ru/2016/07/15/728>
2. Зухба С.Л. Типология абхазской несказочной прозы. - Майкоп: Меоты, 1995.-333 с.
3. Искандер Ф. Софичка // Искандер Ф. Ночной вагон.-М.: Панорама, 2000. – 496 с.
4. Козель О. Мироведение писателя. Поэтика.-М., 2006. – 151с.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО АВТОПОРТРЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ Г. Р. ДЕРЖАВИНА

Раджабова Каноат Ходжиматовна

доцент кафедры теории и истории литературы
факультета русской филологии

Таджикского государственного института языков имени С.Улугзода
Республика Таджикистан 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6

Гулова Ануша Салимдухт

магистрант 2-го года обучения факультета русской филологии
Таджикского государственного института языков имени С.Улугзода

Аннотация: В статье рассматривается поэтический автопортрет в творчестве Г.Р. Державина. Приводится определение мифотворчества с точки зрения других учёных.

Ключевые слова: Мотив, стихотворение, период, мифология, автопортрет.

Державин входит в литературу в эпоху переосмысления роли поэта в обществе. Если в период развития и расцвета абсолютизма в России «высокий» полет поэтического восторга был направлен на идеальные сферы бытия, поддержку государства и монарха,

утверждение особой государственной мифологии и воспитание гражданина-патриота, то период кризиса ведущей государственной идеи XVIII в. - идеи «просвещенного монарха» - ведет к формированию нового образа поэта. В. М. Живов, описывая этот закономерный исторический факт, подчеркивает: «Тот религиозно-мифологический потенциал, который прежде был отнесен к государству и монарху как устроителям космической гармонии, переносится теперь на культуру, и поэт получает те мироустроительные харизматические полномочия, которые ранее присваивались императору. Так из мифологии государства возникает мифология поэта» [1, 56]. Как справедливо замечает О. М. Гончарова, «в этой ситуации и появляются первые русские литераторы, присвоившие себе право мыслить о русском, активно воздействовать на русского человека и его духовные ориентиры, созидать русскую культуру и русскую личность» [2,23].

Творческий путь Державина позволяет нам проследить, как происходит становление этой новой мифологии поэта. В начале своего поэтического поприща Державин выступает как выразитель общегосударственных интересов, стремится воздействовать на императрицу, открыто обличает в своих стихах пороки вельмож и государственных служащих. Одновременно, уже понимая силу поэтического слова, он пользуется своим острым оружием для достижения некоторых личных целей, например, пишет похвальные оды Екатерине, чтобы выйти из опалы, в которую он попал после губернаторства в Тамбове и суда, борется стихами со своими недоброжелателями, соперниками и врагами на чиновничьем поприще. Но самым примечательным оказывается то, что именно эти стихи, ориентированные, казалось бы, на достижение личных целей, начинают пользоваться наибольшим спросом у читательской аудитории. Это отметил, анализируя практические цели и моральные принципы поэзии Державина, Г. А. Гуковский [3,66].

Таким образом, уже в 1780-е гг. отмечается отход от классического образа поэта как в мировоззрении Державина, так и в культурном сознании русского читателя в целом. Поэт оказывается не столько защитником интересов государства и монарха, сколько борцом за справедливость, честность. Он отстаивает в своих стихах право высказывать свои взгляды независимо от того, угодны они при дворе или нет; вводит в поэзию самого себя, не скрывая от читателя своих недостатков, но подчеркивая свою правдивость и искренность, и яркая незаурядная личность поэта, не способного мириться с подлостью и лживостью видных сановников, вызывает бурную поддержку современников.

Именно в это время, сначала независимо от воли Державина, неожиданно для него самого объявленного «якобинцем» (Екатерина II об оде «Властителям и судиям») и выразителем антисамодержавных интересов (Павел об «Изображении Фелицы»), а затем уже сознательно, посредством намеренного культивирования образа стихотворца, пишущего для Вечности, начинает складываться авторский державинский миф, который во всей полноте раскрывается уже в произведениях поэта конца 1790-х - начала XIX в. Державин смело рассказал о своем разладе и разрыве с царским двором (отставке в 1803 г.). Характерно то, что, обращаясь к анакреонтике, Державин вовсе не стремится замкнуться только в сфере личных переживаний, противопоставленных обманчивому миру светского общества, как это характерно, например, для поэзии Карамзина [4, 88]. Анакреон для Державина - не просто поэт, воспевавший любовь, вино, дружеские пирушки и застолья. Это Поэт, снискавший себе венец бессмертия, не угождая сильным мира сего, а отстаивая свое право на личную и творческую независимость, и поэтому

важным мотивом анакреонтической лирики Державина становится мотив свободы («Венец бессмертия», «Свобода»).

Цари к себе его просили, Поестъ, попить и погостить, Таланты злата подносили, Хотели с ним друзьями быть, - Но он покой, любовь, свободу Чинам, богатству предпочел; Средь игр, веселий, короводу С красавицами век провел. Беседовал, резвился с ними, Шутил, пел песни и вздыхал, И шутками себе такими Венец бессмертия снискал («Венец бессмертия», 1798) [5, 78].

Во второй половине 90-х гг. Державин все чаще обращается к созданию анакреонтических стихов, а с начала XIX в. уже вовсе отказывается от жанра гражданских од, причем отказ этот открыто декларируется в поэзии и указывается главная причина - разочарование в возможности воздействовать своей поэзией на государей, понимание того, что отстаиваемые нравственные принципы - правда и честность - не приветствуются в придворных кругах: Взял я лиру и запел, Струны правду зазвучали: Кто внимать мне захотел? Лишь красавицы внимали... [«Дар», 1797, 351] К богам земным сблизаться Ничуть я не ищущу, И больше возвышаться Никак я не хочу [«Желание», 1797, 356]. В стихотворении «К лире» (1797) прямо утверждает, что честные государственные деятели, достойные славы и похвал (Румянцев и Суворов), оказались в опале, и «греметь» торжественной лирой уже незачем: истинных героев, несущих славу отечеству, и добродетельных вельмож, заботящихся о благе народном, не осталось. Поэт вынужденно меняет свой облик, «перелаживая» «звучные строи» своей лиры на нежные струны, воспевающие любовь: Так не надо звучных строев, Переладим струны вновь; Петь откажемся героев, А начнем мы петь любовь [6, 363].

«Что мне, что мне суетиться, Вьючить бремя должностей, Если мир за то бранится, Что иду прямой стезей?. Но я тем коль бесполезен, Что горяч и в правде черт, - Музам, женщинам любезен Может пылкий быть Эрот. Стану ныне с ним водиться, Сладко есть, и пить, и спать; Лучше, лучше мне лениться, Чем злодеев наживать. Полно быть в делах горячим, Буду лишь у правды гость» [2, С. 365]. Это стихотворение можно считать одним из ключевых в формировании державинского автопортрета, постепенно трансформирующегося в миф о Державине - миф о человеке, не умеющем изворачиваться, хитрить ради достижения богатств и должностей, о человеке непокорном, горячем, страстном, с неуживчивым характером, превыше всего ставящем такие нравственные качества, как правда и честность (слово «правда» дважды звучит в тексте стихотворения, этот же нравственный императив содержит указание на единственно возможный путь поэта - «иду прямой стезей»). Характеристика «горяч и в правде чёрт» станет ведущей в создании образа Державина во всех беллетризованных биографиях и художественных произведениях о поэте XVIII в. (В. Ходасевича, О. Михайлова).

В докторской диссертации С. А. Саловой, посвященной изучению русской анакреонтики XVIII - начала XIX в., подчеркивается, что Державин формулирует свой миф об Анакреоне, придавая этому мифу обобщающий смысл. Основные составляющие этого мифа: творческая свобода, независимость личности поэта-философа от власти, неподкупность и бескорыстие, высокие нравственные качества «внутреннего человека». Таким образом, складывается «архетип Поэта как вдохновенного гения и суверенной личности, сознательно дистанцировавшейся от земных властей. Напористо обосновывая право Поэта на бессмертие, Державин возводил его на вершину социальной иерархии,

утверждал его высокий общественный статус и престижность литературного труда» [7,69].

Соглашаясь в целом с выводами С. А. Саловой, следует все-таки подчеркнуть, что автобиографический образ поэта, представленный в «Анакреонтических песнях», участвует не столько в трансформации мифа о Поэте-Анакреоне, сколько в создании мифа о Поэте-Державине. Об этом кроме вышеназванных произведений свидетельствует и программное стихотворение «Тончию», в котором автор предлагает написать его портрет так, чтобы в нем запечатлелись существенные черты его облика, и себя поэт просит изобразить не в античном одеянии, а «в натуре самой грубой, / В жестокий мраз с огнем души, / В косматой шапке, скутав шубой» [С. 391-392]. В авторский миф вводится, как видим, мифологический топос Севера (пространственная координата, участвующая в создании мифопоэтического имени России: «На рождение в Севере порфирородного отрока»). Север - холодное, «жестокое» пространство, которое согревается «огнем души» поэта. К строкам «Чтоб шел, природой лишь водим, / Против погод, волн, гор кремнистых» Державин считает необходимым дать объяснение: «...автор хотел изобразить, первое: что он без всяких почти наук, одной природою стал поэтом; второе: что в службе своей многие имел препятствия, но характером своим без всякого покровительства их преодолевал». Так реализуется еще одна составная часть мифа о Поэте-Державине: он не обязан своей славой, своим успехом ни роду, ни богатству, ни связям, а обязан только самому себе, своей природной одаренности, своей воле, своей внутренней силе. В дополнение к этому отмечаются такие качества, как нежность и любовь к близким и в то же время строгость в государственной службе («Не испугай жены, друзей, / Придай мне нежности немного: / Чтоб был я ласков для детей, / Лишь в должности б судил всех строго»). Поэт не лишен и недостатков, потому что он прежде всего человек, и это тоже отмечается в анализируемом стихотворении: «А если слабости самим / И величайшим людям сродны, / Не позабудь во мне подобны, / Чтоб зависть улыбалась им».

Важная черта Поэта - сердечная страстность, которая родственна творческому вдохновению, поэтому художник должен изобразить северного поэта так, «чтоб жар кипел в моей крови, а очи мягкостью блистали».

Мифотворчество - важная новаторская черта культурной и социальной сферы в XVIII в., отличающая эту эпоху от средневековой традиции, где мифы интерпретировались в качестве истин [8,21]. В начале и середине XVIII в. создаются мифы государственного значения: мифы о монархах, о «новой» России, о героических победах русского оружия в морских и сухопутных сражениях; в конце века складываются уже иные мифы, в которых действуют отдельные деятели эпохи, и большую роль в подобном мифотворчестве сыграла, наряду с распространявшимися в обществе анекдотами, и поэзия Державина, где можно выделить такие фигуры исторических деятелей, как князь Потемкин-Таврический, полководец Александр Васильевич Суворов-Рымникский. Но самым главным мифом, созданным самим Державиным, становится миф о самом себе, во всей полноте обозначившийся в его сборнике «Анакреонтические песни». Одной из «странных» составляющих бытующего в массовом читательском сознании мифа о Державине становится его внешний облик - радушного старика с молодой душой. Оказывается, что и этот образ, закрепившийся в известных пушкинских строчках из романа в стихах «Евгений Онегин» «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя,

благословил», также утвердился благодаря «Анакреонтическим пеням», открывающимся стихотворением «Приношение красавицам»: Вам, красавицы молодые, И супруге в дар моей Песни Леля золотые Подношу я в книжке сей. Нравиться уж я бессилен И копьем и сайдаком, Дурен, стар и не умилен: Бью стихами вам челом... [7, 297].

И этот мотив старости, умеющей наслаждаться прекрасными мгновениями земной жизни и женской красотой, становится сквозным мотивом всего анакреонтического сборника («Старик», «Анакреоново удовольствие»).

Роскошь русской природы, русского быта, красота русских девушек, представленные в анакреонтической поэзии Державина и создающие настроение ежедневного домашнего праздника, не требующего идти на сделку с совестью, - это яркий контраст с «безобразным», несправедливым обществом вельмож, погрязших в бесчинствах и беззаконии. И не случайно яркая личность поэта рубежа XVIII-XIX вв. до сих пор привлекает внимание биографов и писателей, стремящихся представить «своего» Державина, но во всех интерпретациях этот образ несет в себе те основные качества, которые были обозначены самим поэтом в его поэзии: нетерпеливость и страстность, проявляющаяся во всем (на государственной службе, в любви и в поэтической деятельности), правдивость и честность по отношению к себе и к окружающим людям, независимо от чинов, а также гостеприимное радушие, широта души и необыкновенное жизнелюбие.

Литература

1. Абрамзон Т. Е. Поэтические мифологии XVIII века: Ломоносов, Сумароков, Херасков, Державин: автореф. дис. . д-ра филол. наук. М., 2007. С. 45.
2. Гончарова О. М. Власть традиции и «новая Россия» в литературном сознании второй половины XVIII века. СПб., 2004. С. 14.
3. Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века: учеб. М.: Аспект Пресс, 2003. С. 361-362.
4. Державин Г. Р. Стихотворения. М.: Гослитиздат, 1958. С. 373-374.
5. Живов В. М. Государственный миф в эпоху просвещения и его разрушение в России конца XVIII века // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII - начало XIX века). М., 1996. С. 661.
6. Ионин Г. Н. Анакреонтические стихи Карамзина и Державина // XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII-XIX вв. Л., 1969. С. 162-178.
7. Кучеров А. Я. Примечания // Г. Р. Державин. Стихотворения. М.: Гослитиздат, 1958. С. 529.
8. Салова С. А. Русская анакреонтика XVIII -начала XIX века: генезис, культурно-исторический контекст, поэтика: автореф. дис. . д-ра филол. наук. М., 2006. С. 39.

СТРАТЕГИИ РЕЦЕПЦИИ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ

Хусенов Исломуддин Олимович

магистрант 2-го года обучения кафедры мировой литературы факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий РТСУ

Рахманов Бахтиер Рузикулович

доктор филологических наук, доцент кафедры мировой литературы Российско-Таджикский (славянский) университет
ул. Мирзо Турсун-заде 30, 734025
Душанбе, Республика Таджикистан
Тел: (+992) 446-20-42-10

Аннотация: В статье анализируются особенности рецепции «Шахнаме» Фирдоуси на примере таких авторов, как В.А. Жуковский, который ещё в XIX веке создал «вольное подражание» вольной переделке Рюккерта под названием «Рустем и Зораб» (Сохраб); эпизод из «Шахнаме» («Смерть Иреджа») и отдельные отрывки из поэмы были переведены на русский язык князем Д. Цертелевым; малорусский (украинский) перевод А.Е. Крымского с персидского оригинала. В XX веке поэму на русский язык перевёл С.И. Соколов (1905). Немалую часть эпопеи перевели в советское время М.Л. Лозинский; С.И. Липкин и В.В. Державин; М.А. Дьяконов; И. Сельвинский. Полный стихотворный русский перевод совершён Цецилией Бенциановной Бану.

Ключевые слова: русско-восточные литературные связи, А. Фирдоуси «Шахнаме», сказание о Рустеме и Сухрабе, рецепция переводов.

На рубеже XVI - XVII вв. в Европе появляются книги путешественников о Востоке, в которых упоминаются имена классиков восточных литератур и названия их произведений. Так, в 1635 году Адам Олеарий посещает Россию и Персию, итогом чего стало написание «Путешествия в Московию и Персию», в котором читатели знакомятся с «Шахнаме» Фирдоуси. «Книга царей» привлечет внимание европейских ученых и писателей.

Фирдоуси становится известным в Европе. Английская литература узнала о «Книге царей» по переводам У. Джонса (1772), Дж. Аткинсона (1814), С. Робертсона (1829), Т. Макана (1829) и др. Путь Фирдоуси по Европе насчитывает более 200-летнюю историю и составляет часть общечеловеческой цивилизации, имеющую тенденцию к расширению и углублению. Внимание европейского читателя привлекает гуманистическая направленность персидско-таджикской литературы.

Главная причина перевода «Шахнаме» на западноевропейские языки состоит в том, что идеи Фирдоуси, особенно идеи борьбы Добра и Зла, соответствовали духу творений поэтов-романтиков. Они считали, что «Шахнаме» - это книга о человеке и его месте в обществе. В эпоху романтизма Фирдоуси стал величайшим поэтом

мира и классиком, наряду с Гомером, Овидием, Вергилием, Данте. Именно XIX веку обязаны своим появлением переложения бессмертного «Шахнаме» Фирдоуси в Англии, Франции и Германии. Европейские романтики находили в творчестве классика персидско-таджикской литературы «образы и мотивы, стимулирующие развитие романтического искусства», чаще всего их внимание привлекает поэма «Рустам и Сухроб». Исторический анализ «Шахнаме» и сопоставление её с Авестой произвёл Фридрих Шпигель; при этом оказалось, что часто даже второстепенные мифические лица и подробности «Шахнаме» совпадают не только с Авестой, но и с индийской Ригведой. Сжатый, но всесторонний анализ «Шахнаме» со стороны исторической, художественной, филологической и палеографической с указанием того, что было сделано раньше, дал Теодор Нёльдеке в «Persische Studien» и, окончательнее, в «Das iranische Nationalepos».

В корпусе переводов поэзии Востока на русский язык персидской классике принадлежит одно из первых мест. Переводы многочисленны и имеют давнюю историю, а такие имена, как Саади и Хаййам, хорошо известны современному читателю. Знакомство с поэзией Ирана в России берет начало на рубеже XVIII-XIX вв.; оно продолжалось на протяжении столетия в общем русле европейского освоения восточных литератур; первые образцы персидских стихов появлялись на страницах журналов, как правило, в переложении с западного языка-посредника (немецкого, французского).

Активная переводческая работа с оригиналами, как «художественная», так и филологическая, пришлась уже на 20-е столетие, в основном – на советское время, когда стратегии рецепции, обусловленные в большой степени политико-историческими причинами, приобрели специфический, по сравнению с Европой, характер; в частности, великие иранские поэты-мистики – Санаи, ‘Аттар, Руми, представленные в переводах на европейские языки, оставались у нас почти неизвестными. Поскольку Таджикистан вошел в семью советских республик, а на классическом персидском написана вся таджикская литература, что является общим наследием таджиков и персов, персидская поэзия стала частью «литературы народов СССР», а переводы великих «таджикских поэтов» – делом государственной важности. Это обстоятельство в большой степени повлияло как на количество опубликованных текстов, так и на характер отбора авторов и произведений.

В.А. Жуковский ещё в XIX веке создал «вольное подражание» вольной переделке Рюккерта под названием «Рустем и Зораб» (Сохраб); на Рустема (Рустама) Жуковский перенёс, между прочим, черты русского богатыря Святогора, который вязнет ногами в земле, потому что ему «грузно от силушки, как от тяжёлого бремени». Также небольшой эпизод из «Шахнаме» («Смерть Иреджа») и отдельные отрывки из поэмы были переведены на русский язык князем Д. Цертелевым, опубликован в «Русском вестнике» 1885, № 12. Малорусский (украинский) перевод А.Е. Крымского с персидского оригинала доведен до царя Менучихра (опубликован в львовском журнале «Життьє і слово», 1895). В XX веке поэму на русский язык перевёл С.И. Соколов (1905). Немалую часть эпопеи перевели в советское время М.Л. Лозинский; С.И. Липкин, В.В. Державин; М.А. Дьяконов; И. Сельвинский. Полный стихотворный русский перевод совершён Цецилией Бенциановой Бану, издан в 1957-1989 гг.

Кроме того, «Шахнаме» не раз касались исследователи старорусской письменности и былевой поэзии. Любимая русская лубочная сказка «Еруслан Лазаревич» заимствована

из «Шахнаме»: Еруслан = Рустам (Ростем), Лазарь или Залазарь = Заль-зар, Киркоус = Кей-Кавус; подробное сличение сделано В.В. Стасовым (Собрание сочинений, том III, 1894, стр. 948 и след.); старейший текст (XVII в.) издан Н. И. Костомаровым во II томе «Памятников старинной русской литературы» (СПб., 1860, стр. 325—339), а по рукописи XVIII века – Н.С. Тихонравовым в его «Летописях русской литературы» (1859, том II, книга 4, отд. II, стр. 101–128), с примечанием редактора). Сближают с «Шахнаме» и сказание «О 12 снах царя Шахаиши», происхождение которого, впрочем, не выяснено; Всеволод Фёдорович Миллер в своих «Экскурсах в область русского эпоса» (Москва, 1892, «Русская мысль» и «Этнографическое обозрение») старался доказать, что иранские предания устным путем, через Кавказ и половцев, имели самое сильное влияние на русские былины и что Илья Муромец – тот же Рустам. Академическая рецензия (профессор Н. П. Дашкевич в «32 Отчете об Уваровской премии», 1895) отнеслась к этой гипотезе отрицательно, да и сам автор вскоре охладел к ней и в предисловии к «Очеркам русской народной словесности» (Москва, 1897) назвал сравнительные фольклорные исследования «ловлей ветра в поле»; кажется, только в бое Ильи с сыном он ещё был склонен видеть отголосок сказания о Рустаме. Однако академик И. В. Ягич («Arch. f. slavische Philologie», XIX, 305) находит, что и после возражений Дашкевича влияние Востока на былины не может считаться вполне исключенным. Для немецких учёных устное влияние «Шахнаме» на былины киевского цикла есть аксиома. Также отголоски «Шахнаме» находятся в фольклорных традициях народов Кавказа.

«Шахнаме» является великим творением таджикско-персидского поэта А. Фирдоуси. Оно по праву занимает исключительно важное место в сокровищницу мировой культуры и литературы. Как показало наше исследование, «Шахнаме» Фирдоуси содержит важные сведения по этногеографии, истории, исторической географии и культуре народов Ирана, Хорасана и Мавераннахра.

Современное «критическое издание» более чем в два раза меньше, чем некоторые старинные версии Шахнаме, распространенные в средние века. Многие были редакторами выброшены. По-видимому, современные историки сочли значительный объем сведений (более половины!) недостоверным. Было бы любопытно познакомиться с тем, что вычеркнули издатели. Как мы теперь понимаем, там могло быть очень много интересного, однако раздражающего современных историков. Ввиду расхождений с принятой ими версией персидской истории.

Брокгауз и Ефрон более подробны. На первый взгляд Эпос может показаться скучным: какие-то «древние» персидские правители, бесконечные войны, сотни имен... На самом же деле Эпос Шахнаме исключительно интересен. Когда понимаешь, о чем на самом деле идет речь, он читается буквально на одном дыхании. Как мы покажем, в нем рассказывается о событиях XII–XVII веков, причем многие из них известны нам по другим первоисточникам. И такое сравнение освещает Шахнаме совершенно новым ярким светом. Часто очень неожиданным.

«Шахнаме» не раз касались исследователи старорусской письменности и былевой поэзии. Любимая русская лубочная сказка «Еруслан Лазаревич» заимствована из «Шахнаме»: Еруслан = Рустам (Ростем), Лазарь или Залазарь = Заль-зарб; Киркоус = Кей-Кавус; подробное сличение сделано В. Стасовым...

Всеф. Миллер в своих «Экскурсах в область русского эпоса»... старался доказать, что иранские предания устным путем, через Кавказ и половцев, имели самое сильное

влияние на русские былины и что Илья Муромец — тот же Рустем. Академическая рецензия (проф. Дашкевича...) отнеслась к этой гипотезе отрицательно... Однако академик Ягич... находит, что и после возражений Дашкевича влияние Востока на былины не может считаться вполне исключенным. Для немецких ученых устное влияние «Шахнаме» на былины киевского цикла есть аксиома... В тифлиских «Сборниках материалов для изучения племен и местностей Кавказа» постоянно издаются разные кавказские отголоски «Шахнаме».

Указанные параллели между «древне»-иранским Эпосом и русскими былинами станут нам вскоре более понятны. Выяснится, что как раз их отсутствие было бы чрезвычайно странным.

Вряд ли будет преувеличением утверждать, что именно Рустам (Ростем – автор) – главный персонаж «Шах-наме», а не властители, в войске которых он служит... а пережил их он много, поскольку сам прожил шестьсот долгих лет. Как мы обнаружим, Рустам-Ростем является «слоистым образом», составленным из жизнеописаний нескольких реальных персонажей XII–XVI веков. Отсюда и его якобы столь протяженная «шестисотлетняя биография».

Литература:

1. Абрамов С.Р. Персидские мотивы в русской поэзии (о влиянии и рецепции Персии в русской культуре с Древних времен до Серебряного века) [Электронный ресурс] // Международные Лихачевские научные чтения. Россия-Иран: диалог культур. Режим доступа: http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2016/Iran/AbramovSR_16.pdf
2. Амонова Ш.Ш. Фирдоуси и его «Шахнаме» в Англии и Америке: автореф. дис... канд. филол. наук: 10.01.03 / Амонова Ширин Шодиевна. – Душанбе, 2004. – 21 с.
3. Атоев А. Проблемы нравственности в «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси: Автореф... канд. филос. наук. – Душанбе, 1998. – 20 с.
4. Брагинский, И.С. Двенадцать миниатюр. От Рудаки до Джами. – Изд. 2-ое, доп. – М: Худ. лит-ра, 1976. – 302 с.
5. Гейзер А.Р. Первые встречи. Русская литература XVIII века. Источники. Посредники. Новые факты. – БерлинХуджанд, 1999. – 48 с.
6. Мухтор Ш. Фирдоуси во Франции.–Душанбе, 1999. – 130 с.
7. Фирдоуси А. Рустам и Сухроб: Из «Шахнаме» / пер. с фарси В. Державина. – Ташкент, 1979. – 128 с.
8. Фирдоуси А. Шах-наме (избранные дастаны) // Библиотека всемирной литературы: в 200 т. – М: Худ. лит-ра, 1972. – Серия 1. – Т. 24. – 798 с.
9. Rostem und Suhrab. Eine Heldengeschichte in zwölf Büchern von Friedrich Rückert. Zweite Auflage. Stuttgart. Verlag von S. G. Liesching. 1846. Druck von J. Kreuzer in Stuttgart [Электронный ресурс]. // Рустам и Сухраб: Героическая история в 12 книгах от Фридриха Рюккерта (1838). – 2-ое из. – Штутгарт, 1846. –67 с. На нем. языке. Режим доступа: <http://www/Gutenberg.net>

СВОЕОБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ ДАСТАНА О РУСТАМЕ И СУХРОБЕ ИЗ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ

Хусенов Исломуддин Олимович

магистрант 2-го года обучения кафедры мировой литературы факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий РТСУ

Рахманов Бахтиер Рузикулович

доктор филологических наук, доцент кафедры мировой литературы Российско-Таджикский (славянский) университет
ул. Мирзо Турсун-заде 30, 734025
Душанбе, Республика Таджикистан
Тел: (+992) 446-20-42-10

Аннотация: Статья посвящена проблеме переводов персидско-таджикской классики на русский язык на примере «Шахнаме» А. Фирдоуси. История поэтических переводов эпоса на русский язык развивалась в двух направлениях: во-первых, востоковеды переводили те или иные фрагменты книги непосредственно с персидского текста, филологической прозой или стихами; во-вторых, известные поэты делали переложения, используя подстрочники, авторы которых далеко не всегда отмечены в изданиях.

Ключевые слова: русско-восточные литературные связи, проблема перевода, А. Фирдоуси «Шахнаме».

*О многом ты слышал, послушай сейчас
О битве Ростема с Сохрабом рассказ.
Без слез эту повесть кто б выслушать мог?
Чье сердце бы гневом Ростем не зажгёт?
Коль с ветки зеленой невызревший плод
Нежданно примчавшийся вихрь унесёт —
Сочтешь его правым и доблестным ты,
Иль чужд он и доблести, и правоты?
Когда справедлив умиранья закон*

Этими строками начинается сказани о Рустаме и Сухробе в «Шахнаме» Фирдоуси. Поэма написана рифмующимися попарно двустопиями, размером, который в арабско-персидской метрике (чаруд, чаруз) именуется мутакариб. В персидско-таджикской культуре она с самого своего появления заняла совершенно особое место и сохраняется по сей день, составляя основу и суть иранской идентичности. Далее идет:

*О чём этот вопль и рыданья, и стон?
К сей тайне извечной заказан нам путь,
За эту завесу нельзя заглянуть.
Кого не манила заветная цель?
Но дверь ни пред кем не открылась досель.
Быть может, кончину ты благом сочтёшь,*

*Блаженство в приюте ином обретёшь.
Ведь если бы хищницу-смерть укротить,
То старых и юных земле не вместить.
Где пламя свирепое вспыхнуло вдруг,
Там все неминуемо вспыхнет вокруг.
В том бедствии грозном конца б не избег
Ствола одряхлевшего свежий побег.
Любого, не глядя, он молод иль стар,
Сжигает безжалостно смерти пожар.
И юноши радость – увы! – не прочна:
Ведь смерти причина – не старость одна...
Таков бытия непреложный закон.
Коль чистою верой твой дух озарён,
И если с тобою не знается бес –
Смирненно склонись перед волей небес!
Будь рьян в благочестьи, откинувши лень,
Чтоб встретить достойно последний свой день.
Стремись к одному лишь, готовясь к пути,—
Благие деянья с собой унести.
Теперь запою о Сохрабе, о том,
Как юный воитель сражался с отцом.*

Герои, сюжеты и образы «Шах-наме» вышли далеко за пределы текста эпической поэмы, превратившись в элементы культурного кода «иранства»; этот код использовался (и используется по сей день) в любовных стихах и религиозной поэзии, в гражданской лирике и прокламациях, в журналистике и публицистике. Борцы за свободу и честь страны именуются Рустамами и Исфандиарами, ее враги – Заххаками и Афрасиабами, о предательском убийстве невинных говорят «кровь Сийавуша». А великий Хафиз, описывая могущество красоты, восклицает:

*Ветерок, намекни на нашу любовь шаху красавцев,
У которого сотня Джамшидов и Кай-Хусравов – ничтожнейшие рабы!*

Значение этого текста для персидско-таджикской культуры невозможно переоценить, однако, к сожалению, российское востоковедение пока не может похвастаться полным комментированным филологическим переводом памятника в академическом формате. Что касается поэтических переводов, начало им положил В.А. Жуковский (ум. 1852), великий русский поэт и переводчик «Илиады». Один из трагических и прославленных эпизодов «Шах-наме» включает сказание о том, как Рустам – самый могучий из иранских богатырей, убивает в поединке своего сына Сохраба. Это происходит по воле Ахримана, стремящегося погубить Рустама за то, что тот неизменно разрушает его козни. Сохраб, сын Рустама, родился в Туране, и ему выпала судьба вести туранцев на войну с Ираном. Он идет на войну, надеясь найти отца. Рустам убивает на поединке отважного туранского юношу и лишь потом узнает в нем своего сына. Сраженный горем, Рустам, тем не менее, продолжает защищать родной край.

Познакомившись с этой историей по вольному немецкому переводу Ф. Рюккерта, В.А. Жуковский в 1846-1847 гг. создал её переложение, поэму «Рустем и Зораб. Персидская повесть, заимствованная из царственной книги персидских стран (Шах-

Намё)». Она вошла в золотой фонд классической русской поэзии, при этом Сохраб стал для русского читателя Зорабом, так как Жуковский прочел имя Sohrab по правилам немецкой фонетики. Рюккерт, вольно обращаясь с событийной частью, стремился сохранить некоторую формальную близость оригиналу. В. Жуковский далеко отошел от формы оригинала, полностью отказавшись от рифмы и чередуя разноstopные ямбы, что приближает повествование к ритмизованной прозе. Кроме того, он прибавил к сюжетным вольностям Рюккерта свои собственные, а главное, изменил, вслед за немецким переводчиком, конец сюжета. У Жуковского Рустам, не в силах пережить гибель сына, уходит в неизвестность, передав через соратников «поклон прощальный» царству и народу и напутствовав их:

*Идите ж; добрый путь вам, будьте
Все счастливы и не крушитесь,
Что, вслед за мной сюда пришедши,
Назад пойдете без меня,
Так должно быть. Простите;
Когда же о Рустеме
Там станут говорить и спросят:
Куда пошел Рустем?
Ответствуйте: не знаем.*

Такой финал противоречит сказанию Фирдоуси, главный пафос которого состоит в том, что злобному Ахриману не удалось сломить Рустама, богатырь лишь сделал попытку убить себя, но затем счел унынье недостойным и решил терпеть, мужаться и продолжить борьбу с врагами страны. В персидской литературе аллюзии к сюжету о Рустаме и Сохрабе используются именно в ситуациях, когда герой находит в себе силы преодолеть непереносимый удар судьбы, а стихи Жуковского, исполненные трагической силы и ставшие шедевром русской поэзии, этого важного послания до читателя не доносят.

Дальнейшая история поэтических переводов эпоса на русский язык развивалась в двух направлениях: во-первых, востоковеды переводили те или иные фрагменты книги непосредственно с персидского текста, филологической прозой или стихами; во-вторых, известные поэты делали переложения, используя подстрочники, авторы которых далеко не всегда

отмечены в изданиях. Первый шаг в освоении подлинника был сделан в начале XX века. Иранист С. Соколов опубликовал в 1905 г. перевод глав сначала сказания по царствованию Манучехра включительно, а в 1916 г. – главу о Рустаме и Сохрабе. Переводы выполнены по изданию Вуллерса вольным (белым) стихом, без рифмы, но с соблюдением размера, четырехstopного амфибрахия с усеченной последней стопой; метр был специально подобран С. Соколовым как наиболее созвучный тому варианту мутакариба, которым написана поэма.

Следующий этап переводческой активности относится уже к советскому времени. Он связан с тысячелетним юбилеем Фирдоуси, проводившимся в 1934 г. и пришедшимся на переломный момент, когда

давление коммунистической идеологии усиливалось с каждым днем, но еще существовал обмен книгами и статьями с европейскими коллегами и сохранялись дореволюционные академические традиции. Поэтому в юбилейных славословиях Фирдоуси уже представал поэтом, отстаивавшим в «Книге царей» интересы тружеников и

прославляющим труд свободного землевладельца, но академические изыскания относительно рукописей поэмы или истории ее изучения на Западе велись на европейском уровне. Наряду с исследованиями вышли из печати и новые переводы. М. Лозинский, только что закончивший работу над шекспировским «Гамлетом», сделал в 1934 г. поэтический перевод избранных мест поэмы с прозаическим пересказом содержания ряда фрагментов. Поэт пользовался подстрочниками Ф.А. Розенберга, ираниста, изучавшего историю Сасанидов и много работавшего с «Шах-наме» как с историческим источником. Ф. Розенберг подготовил также вступительную статью и комментарии к переводу М. Лозинского.

Главные подвиги Ростема и его трагический бой со своим сыном Сохрабом приходится на царствование Кей-Кавуса, который в некоторых отношениях напоминает своенравного Владимира русских былин. Сын Кей-Кавуса Сиявош, поссорившись с нерассудительным отцом, убежал к Эфрасиябу и женился на его дочери, но был убит; месть за него надолго делается главным двигателем усилившейся войны между Ираном и Тураном. Полная превратностей и разнообразных богатырских приключений война кончается в пользу Ирана; Кей-Хосров (сын Сиявоша) настигает скрывшегося Эфрасияба, от которого некогда сам с трудом убежал, и казнит его. Борьба с Тураном прерывается.

Персидской литературе поэма Фирдоуси дала сильнейший толчок: она породила бесконечный ряд других эпических произведений, имела влияние на эпос не только героический, но и романтический (Низамий, Джамий и сотни других подражателей не только в Персии, но и в Турции и т.д.), своими лирическими местами явилась предвестницей дервишской суфийской поэзии и навеки осталась у персов идеальным, недостижимым поэтическим образцом... До настоящего времени все персы смотрят на «Шахнаме» как на свое величайшее национальное произведение; нередко совсем неграмотный персиянин знает на память немало мест из «Шахнаме» (при этом все ее сообщения принимаются не за мифологию, а за историческую истину даже людьми образованными).

Традицию создания поэтических версий непосредственно с оригинала, заложенную С. Соколовым, продолжил иранист М.М. Дьяконов, специалист по истории Мидии, а также будущий автор популярной книги «Фирдоуси – жизнь и творчество». Ему принадлежат переводы эпизодов о любви Бижана и Менижэ и о восстании Маздака, опубликованные в сборнике «Восток» со вступительными статьями ведущих иранистов К. Чайкина и В. Тардова. Переводы выполнены рифмованными попарно стихами, использован предложенный С. Соколовым метр – четырехстопный амфибрахий. Переводы М. Дьяконова, благодаря уникальному сочетанию таланта исследователя и дара поэта, соединили в себе художественные достоинства с филологической установкой на соответствие оригиналу. Со стилистической точки зрения они, несмотря на малый объем, оказали большое влияние на всю последующую традицию русских переложений «Шахнаме».

С начала сороковых годов, в основном уже в послевоенное время стали появляться издания, рассчитанные на широкого читателя и включающие наиболее известные эпизоды поэмы. За работу взялись такие поэты, как И. Сельвинский, Вл. Державин, С. Липкин, специализирующиеся на переводах поэзии национальных республик Советского Союза; Фирдоуси, наряду с другими «золотыми поэтами» Ирана, числился, повторим, среди

классиков таджикской литературы. Наиболее солидное издание, включающее пространные фрагменты поэмы в переложениях Вл. Державина и С.

Липкина, появилось в 1964 г., подстрочники для издания подготовил М.-Н. О. Османов, великий знаток «Шах-наме», работавший в те годы над составлением нового критического текста поэмы

Перечисленные работы представили на русском языке менее трети всего текста, все они оказались необходимыми, но лишь подготовительными этапами для подлинного освоения поэмы. Грандиозный проект ее полного поэтического перевода на русский язык был затеян в начале 50-х гг. и растянулся почти на сорок лет; первый том вышел в свет в 1957 г., следующие публиковались с большими перерывами, и последний, шестой появился лишь в 1989 г. Об истории этого труда необходимо рассказать подробнее.

Вдохновителем и организатором проекта стал персидский поэт Абу-л-Касим Лахути (1887 – 1957), который в 1922 г. приехал из Ирана в СССР на время и остался навсегда. Осуществила переводческую работу жена поэта, иранист и поэт Цецилия Бану-Лахути. По ее свидетельству, Лахути мечтал именно о полном переводе любимой книги потому, что «основное очарование этого эпоса – в его цельности и монолитности» и «выхватывать из него отдельные куски – все равно, что кромсать живое тело» [4, 578]. В качестве основного текста было выбрано юбилейное тегеранское издание Нафиси-Вуллерса (1934-36), которое Бану в течение многих лет прочла дважды под руководством А. Лахути, подробно записывая его построчные пояснения.

Как подчеркивает переводчик, ряд толкований, по-новому освещающих отдельные места подлинника, интересные гипотезы относительно неясных или испорченных переписчиками мест ... – во всем этом основная заслуга принадлежит Абулькасиму Лахути. Поэт успел отредактировать лишь первый том перевода, принятого к изданию в почтенной серии «Литературные памятники» (от начала сказания по царствование Кай-Кавуса включительно). Он вышел из печати в 1957 г., в день кончины Абу-л-Касима Лахути.

Проект поддержали своим участием многие известные российские иранисты. Ответственным редактором первого тома был Е. Э. Бертельс.

Профессор А.А. Стариков (МГУ) написал подробные исследовательские по духу комментарии к первым двум томам, а также включил в первый том обширную статью «Фирдоуси и его поэма «Шахнаме», которая была впоследствии переведена на персидский и издана в Тегеране отдельной книгой. Кропотливой работой над редактированием текста и составлением комментария в последующих томах занимались такие специалисты, как знаток иранской классики А. Азер, исследователь иранского искусства В. Луконин, профессор персидской литературы. Начиная со второго тома, при переводе использовались в ряде случаев, наряду с изданием Вуллерса-Нафиси, также старейшая Лондонская рукопись второй половины XIII в., при спорадическом обращении к Парижскому (Mohl) и Калькутскому (Turner Macan) изданиям, что оговорено в комментарии. В переводе томов 5 и 6 уже использовано вышедшее к тому времени Московское издание критического текста поэмы.

Поставленная задача состояла в том, чтобы возможно более полно передать как дух, так и блестящую поэтическую форму подлинника. Вся поэма переведена рифмованными попарно двестишиями, с сохранением единого размера, уже

опробованного в предыдущих переводах – четырехстопного амфибрахия с усеченной последней стопой. Если в поэтический перевод все-таки не удавалось вставить какую-либо реалию или же идиома подлинника переводилась русским эквивалентом иного лексического состава, в комментарии, как правило, приводился дословный перевод бейта.

Ц. Бану посвятила описанию основных принципов своего подхода к работе специальную статью. Она подчеркивает, что амфибрахий с мужской рифмой был избран не случайно, этот метр наиболее точно передает энергичный стих Шах-наме, а кроме того – потому что русский перевод, осуществленный данным размером, ложится на все мелодии, которые мне довелось слышать при исполнении Шахнаме народными певцами. Так, знаменитые первые строки вступления к поэме (иранский аналог формулы «Во имя Бога милостивого, великого») по-персидски звучат так:

*ba nām-i xudāvand-i jān-u xirad k-azīn bartar andīša bar-nagzarad
xudāvand-i nām-u xudāvand-i jāy xudāvand-i rūzī-dih-i rahnumāy*

Тот же энергичный ритм звучит в переводе Бану:

Во имя создавшего душу и ум, // Над кем не подняться парению дум,

Кто место всему и название дает, // Дарует нам блага, ведет нас вперед.

Благодаря подвижнической работе Ц.Б. Бану, эпопея Фирдоуси «Шах-наме» в полном объеме введена в научный и читательский обиход. Второе, исправленное и дополненное издание первых четырех томов (по главы о царствовании Дара включительно) вышло в 1993 – 1994 гг., в честь тысячелетнего юбилея создания поэмы, а в настоящее время готовится к печати уже третье издание. Тем не менее, повторю в заключение, при столь

благополучной переводческой истории грандиозная эпопея Фирдоуси не привлекает внимания массового читателя.

Литература:

1. Фирдоуси А. Рустам и Сухроб: Из «Шахнаме» / пер. с фарси В. Державина. – Ташкент, 1979. – 128 с.
2. Фирдоуси А. Шах-наме (избранные дастаны) // Библиотека всемирной литературы: в 200 т. – М: Худ. лит-ра, 1972. – Серия 1. – Т. 24. – 798 с.
3. Фирдоуси Абулкасим. «Шахнаме». На основе 9 -ти томного московского издания. Тома 1 и 2 под наблюдением Э. Е. Бертельса. Тома 3,4, 5,6, 7, и 9 под наблюдением А. Нушина. Том 8 под наблюдением А. Озара. -Тегеран: издательство «Какнус» 1380.-2176 стр.
4. Фирдоуси Абулкасим. «Шахнаме» / По московскому тексту и тексту Жюля Моля. При усердии Фаромарза Нидои.-Тегеран: Нашри марказ,1385.- 1016 с.

**ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЮЖЕТА «РУСТАМА И СУХРАБА»
А. ФИРДОУСИ В ПЕРЕВОДАХ-ПЕРЕЛОЖЕНИЯХ Ф. РЮККЕРТА И В.А.
ЖУКОВСКОГО**

Джураева Нодира Мамуровна

преподаватель-стажер кафедры русского языка и литературы
Денауский институт предпринимательства и педагогики
Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область,
г. Денау, Ул. Шарафа Рашидова 360. 190507
E-mail: ndjuraeva1986@gmail.com

Рахманов Бахтиер Рузикулович

доктор филологических наук, профессор кафедры мировой литературы Российско-
Таджикский (славянский) университет
ул. Мирзо Турсун-заде 30, 734025
Душанбе, Республика Таджикистан
E-mail: rbrregar@mail.ru

Аннотация: в статье рассматриваются вариации сказания о Рустаме и Сухрабе в переводах-переложениях Фридриха Рюккерта «Ростем и Зураб, героическое повествование в двенадцати книгах» и В.А. Жуковского «Рустем и Зораб». На основе сопоставления сюжета персидско-таджикского оригинала, немецкого и русского переводов определяются особенности интерпретации сюжета, рассматриваются сюжетные элементы (добавленные переводчиками) и изменения в идейно-тематическом содержании, проблема вариативности перевода и вопросы поэтического перевода.

Ключевые слова: персидско-таджикская литература, «Шахнаме», Фирдоуси «Рустам и Сухраб», Фридрих Рюккерт, В.А. Жуковский, версии и переработки сказания о поединке отца и сына.

Одной из форм литературных связей является перевод. Переводоведение прошло долгий путь в своем развитии. Первоначально осуществлялись краткие прозаические повествования, которые преследовали цель дать сведения о произведении (сюжете и героях). Чаще всего эти вольные переложения носили информационно-развлекательный характер, «подстраиваясь» под мнение читающей публики и нравы общества. В дальнейшем приходит осознание необходимости художественного перевода с сохранением и передачей своеобразия оригинала. Эти вопросы перевода представляют большой интерес, и в частности переводы персидско-таджикской классики на другие языки. Ярким примером являются переводы «Шахнаме» А. Фирдоуси. Сопоставление переводов «Рустама и Сухраба» Фирдоуси позволяет рассмотреть проблему вариативности перевода.

«Шахнаме» Абу-л-Касима Фирдоуси Туси, «насчитывающая около пятидесяти двух тысяч двустиший», состоит из трех частей: мифологической, богатырской и исторической. Поклонников персидско-таджикской классики привлекает извечный вопрос человечества противоборство добра и зла.

Иранский литературовед Мостафа Бабахани Абдолхосейн, рассматривая в диссертации «Архетип в «Шахнаме» Фирдоуси» рассуждает: это воззрение, выраженное в древнеиранской мифологии и зороастрийской религии, «Фирдоуси представил в борьбе двух мифологических понятий – божественной силы добра Ормузды (Ахурамаздо) и демонической силы Аримана (Ахриман)» [8, с. 19]. Об этом вопросе высказался и таджикский литературовед М.И. Занд в книге «Шесть веков славы». «Вся поэма построена на коллизии известной борьбы доброго и злого начала..» [6, с. 88]. Исследователь указал: Рустам главный герой богатырской части Книги Царей, он надежда и главная опора Ирана, а «семь подвигов Рустама приносят благополучие стране..» [6, с. 91].

Подробно рассматривается образ Рустама и его семь подвигов в диссертационном исследовании Джавада Джафари Бура Ганбар «Художественная концепция образа Рустама в «Шах-наме» Фирдоуси (мифологические и исторические аспекты)». И затрагивает «злополучный» бой Рустама и Сухраба. Этот поединок первое поражение богатыря. «Рустам, привыкший всегда побеждать и гордиться своими победами, чувствует себя беспомощным в схватке с юным богатырем, с мольбою и хитростью спасает свою жизнь» [4, с. 17]. Как считает Фирдоуси, с великим воином может сравниться тот, кто из его крови и плоти. Судьба сыграла свою роль: история любви Рустами и Тахмины, рождение Сухраба и возмужания; правда об отце и желание юноши свергнуть царя Кавуса и посадить на трон отца; Афрасияб использует замыслы Сухраба в своих целях; после множества коллизий Рустам и Сухраб встретились на поединке; «Рустам, не сумев одолеть Сухраба в честном бою, прибегает к коварству и убивает сына» [4, с. 18]. Рок использовал все возможности, чтобы отец и сын не узнали друг друга.

Мысль о роли судьбы в поэме «Ростем и Сухраб» и противостояния добра и зла развивается в диссертации Е.Е. Санюк «Ориентальная проблематика творчества Фридриха Рюккерта». «В поэме Фирдоуси «Ростем и Сухраб», входящей в «Шахнаме» и переведенной Ф. Рюккертом (а через немецкий текст – еще на русский язык В.А. Жуковским), речь идет о сражении не узнающих друг друга отца и сына – богатырей, волею судьбы представляющих и воплощающих силы добра и зла» [11, с. 10].

Поэма «Рустам и Сухраб» известна русскому читателю с XIX века в переводах Ф. Рюккерта и В.А. Жуковского. И эти вариации из «Шахнаме» Фирдоуси позволяют рассмотреть проблемы перевода с точки зрения освоения персидско-таджикской классики европейскими писателями.

Для того чтобы выявить проблему множественности переводов «Рустам и Сухраба», мы рассмотрели и сопоставили три произведения: «Рустам и Сухраб» А. Фирдоуси, Ф. Рюккерта и В.А. Жуковского.

Проделанное сопоставление текстов позволяет увидеть различия в архитектонике анализируемых произведений. Так, у А. Фирдоуси в оригинале 19 глав, каждая озаглавлена – название главы передает основное содержание; в своем переводе-переложении Ф. Рюккерт предлагает 12 книг, которые состоят из 118 глав (переводчиком указано: история является частью персидской Книги королей и о том, «как собственный сын, убитый отцом, умирает»); В.А. Жуковский, который работал по переводу-переложению немецкого ориенталиста, оставляет 10 книг и 98 глав. Необходимо отметить, что русский переводчик озаглавил каждую книгу (как и в оригинале), что дало

нам основание предполагать, что В.А. Жуковскому было известен в целом сам оригинал «Шахнаме».

Основное содержание по А. Фирдоуси «Рустам и Сухраб»

1. Рустам отправляется на охоту на онагров. Потерял коня и ищет Рахша. Богатырь по следам своего коня прибывает в Саманган. Его узнали и устроили пир.

2. Приход Тахмины ночью, ее признание в любви, заключение брак. Рустам уезжая, оставляет талисман.

3. Рождение Сухраба. Подросший юноша узнает правду о своем рождении. Зародилось желание завоевать Иран и посадить на трон отца.

4. Сухраб готовится к войне. Он долго выбирает коня (отобранный конь был отпрыском Рахша). Шах Турана Афросияб, который имеет свой план, отправляет войско в помощь Сухрабу. Афросияб желает руками Сухраба погубить Рустама

5. Туранцы осаждают Белый замок. В поединке Хаджир побежден и попал в плен. Гурдофарид выходит сразиться с Сухрабом. Богатырь во время поединка сбивает шлем с девы-воительницы. Но Гурдофарид обманула богатыря и спаслась в крепости.

6. Правитель Белого замка Гуждахам пишет письмо Ковусу и предупреждает о нападении туранцев, и с войском тайно оставляет крепость.

7. Захват Белого замка туранским войском. Сухраб страдает от мук любви к Гурдофарид.

8. Шах Ирана Ковус, после военного совета, отправляет гонца с письмом к Рустаму. Богатырь удивился и только вскользь упоминает о малолетнем сыне. И продолжает пировать.

9. Прибытие Рустама, и разгневанный шах ругает богатыря за трехдневное опоздание. Обиженный приемом правителя, Рустама решает покинуть воинский лагерь, но иранские богатыри уговаривают и возвращают его.

10. Царь Ирана Ковус готовится к войне с туранским войском.

11. Рустам ночью тайно посещает Белый замок. Случайно убил Жанда-Разма, он брат Тахмины: он видел и знал Рустама, мог указать Сухрабу отца во время битвы.

12. Сухраб в это время расспрашивает Хаджира о богатырях Ирана, желая узнать который его отец – Рустам. Но пленный богатырь, остерегаясь, не сказал правды.

13. Во время нападения Сухраба на иранские войска, богатыри (Рустам и Сухраб) встретились на ратном поле и условились о поединке.

14. Происходит первый бой Рустама и Сухраба.

15. Во время второго боя терпит поражение Рустама. Но он схитрил и предложил вторую схватку. Рустам обращается к творцу: когда то он отдал на хранение Иездану часть силы, которая тяготила его.

16. Во время третьего поединка иранский богатырь тяжело ранил Сухраба. И тут Рустам по талисману узнает печальную правду. Сухраб желает прекратить войну, развести войска.

17. Рустам просит дать целительный бальзам у Ковуса, но правитель Ирана отказал, опасаясь могущества двух богатырей.

18. Рустам в горе оплакивает гибель сына.

19. Тахмина узнает о гибели сына, и умирает через год [10, с. 112-115]. .

Основное содержание по Ф. Рюккертю «Rostem und Suhrab, eine Heldengeschichte in zwölf Büchern» («Ростем и Зураб, героическое повествование в двенадцати книгах»).

Книга 1, главы 1-9. Охота Ростема, потеря Грома (коня). Ростем по его следам попадает в Семинган. Богатыря приветствует шах и устраивает пир. Приход Тахмины и объяснение в любви. Заключение брака. Богатырь, отправляясь в путь, дает Тахмине талисман, по которому сможет узнать сына.

Книга 2, главы 10-19. Рождение Сухраба: повествование о детстве и отрочестве. Юноша узнал правду об отце. И задумался: он желает завоевать для отца трон Ирана, а для матери трон Турана. Подготовка Турана к войне с Ираном. Царь Турана Афрасиаб рад этому. Столкнув Ростема и Сухраба, он выигрывает и погубит иранского богатыря, что позволит ему захватить Иран. Брак Тахмины и Ростема ему известен. Отправляет в помощь Сухрабу Баримана с войском.

Книга 3, главы 20-31. У осажденной туранцами Белой крепости, Хеджир выходит на бой с Сухрабом. Иранский богатырь влюблен в Гурдафрид (Gurdafrid), хочет прославиться на ее глазах, но потерпел поражение и попал в плен. Сухраб сохранил ему жизнь, чтобы пленный иранец показал ему Ростема. На бой выходит Гурдафрид. Во время поединка дева-воин, предугадывая свое поражение, открывается и, обманывая героя, избегает плена.

Книга 4, главы 32-42. Письмо правителя Белой крепости правителю Ирана Кей-Кавусу о нападении туранцев. Войско иранцев тайно по тайному ходу оставляет замок. Туранцы захватили брошенный замок. Сухраба мучается от чувства любви к Гурдафрид.

Книга 5, главы 43-53. Письмо о нападении Шах-Кавусу. Военный совет решил собирать богатырей. Гонец к Ростему. Герой вспоминает сына и продолжает пировать. Прибытие богатыря, гнев шаха и его оскорбление. Отъезд Ростема.

Книга 6, главы 54-63. Посланцы от Шах-Кавуса к Рустаму, его возвращение и пир. Перебранка Печального слуха и Веселого слуха.

Книга 7, главы 64-73. Сухраб испытывает радость от предстоящей битвы. Юный туранский богатырь ожидает воинской славы. Сон матери – Сухраб на пиру, рядом в стороне находится Ростем. Тахмина отправляет к сыну двоюродного брата, который знал Ростема и мог показать ему отца. Ростем, который в мраке ночи тайно отправляется во вражеский лагерь, случайно убивает Сенда.

Книга 8, главы 74-84. Сухраб, в поисках Ростема, расспрашивает у пленного Хеджира об иранских богатырях. Но иранец, называя известных иранских воинов и опасаясь за Ростема, не указал Сухрабу его отца. Нападение Сухраба на воинский лагерь иранцев.

Книга 9, главы 85-94. Первый бой Ростема и Сухраба.

Книга 10, главы 95-102. Сухраб, и во время поединка и после, размышлял: возможно, что соперник – его отец Ростем. Но туранскому богатырю не сказали правду. Во время второго поединка Ростем терпит поражение, но спасается обманув доверчивого соперника. Ростем посещает горного духа, которому оставил часть своей силы, которая тяготила его.

Книга 11, главы 103-110. Дух предупреждает: эти силы будут злом для Ростема. Ранение Сухраба. По талисману Ростем узнает жестокую правду. Умиравший Сухраб

просит остановить сражение и развести армии. Прощает Хеджира и желает его свадьбы с Гурдафрид. Ростем, попросивший целительный бальзам у Кей-Кавуса, получает отказ.

Книга 12, главы 111-118. Ростем прощается с сыном и уходит в пустыню [10, с. 112-115].

При сопоставлении выявлены изменения в звучании имен героев. По А. Фирдоуси – Тахмина, Рустам, Сухраб, Хаджир, Жанда-Разм; у Ф. Рюккерта – Тахмина, Ростем, Сухраб, Хеджир, Сенд; по В.А. Жуковскому – Темина, Рустем, Зораб, Хеджир, Синд.

Безусловно, следует отметить, что изменения имён героев существенной роли не играют.

Более важны для нас дополнения к сюжету и ряд других моментов, которые введены Ф. Рюккертом и В.А. Жуковским. Так, в оригинале Рустам посчитал нужным скрыть свою связь с Тахминой и рождение сына от шаха Турана, в то время как у Ф. Рюккерта – это было известно Афрасиабу.

Немецкий переводчик вводит любовный мотив: Хеджир, выходя на бой с туранцами у Белой крепости, чтобы завоевать благосклонность Гурдаферид.

Ф. Рюккерт подчеркнул: хитростью воинственная дева ускользнула от туранского богатыря. Рюккерт привнес другой момент при переводе этого эпизода: Гурдаферид, не видя возможности победить Сухраба, сама открылась. И если в оригинале у Фирдоуси шлем девы-богатыря сбит копьем Сухраба, в немецком переводе воительница сама сбросила шлем.

При переводе Ф. Рюккерт сохранил: ссору богатыря Ростема и правителя Ирана Кай-Кавуса из-за трехдневного опоздания богатыря, что огорчило иранских военачальников; последующий отъезд Тахамтана и уговоры богатырей, примирение шаха и героя. Для выражения отношения иранского войска к происходящим событиям, немецким ориенталистом введен эпизод столкновения «Печального слуха» и «Веселого слуха».

При этом видим и другое отличие: немецкий переводчик наделил Тахмину необычным даром – у неё провидческий дар. Мать видит сон: сын на пиру, на котором особняком присутствует и Ростем, что делает героиню счастливой. Ф. Рюккерт знаток персидско-таджикской литературы знал о значении сна и провидческого дара в иранском национальном эпосе.

При сопоставлении оригинала и немецкого перевода более подробно рассмотрели мотив необычайной силы Рустама. Иранский богатырь, что известно из оригинала, наделен большой силой, которая тяготила его (земля его не выдерживала). В «Шахнаме» А. Фирдоуси Рустам отдал на сохранение часть своей силы творцу – Иездану. У Ф. Рюккерта хранителем силы стал горный дух, который предостерегает героя: эта сила принесет ему зло.

В финале Ф. Рюккерт отправляет Ростема, безутешного от страданий и горя в пустыню.

Основное содержание по В.А. Жуковскому «Рустем и Зораб»

Книга 1, главы 1-8. Охота Рустама, потеря Грома, приход в Саманган, пир, приход Темины, бракосочетание. Талисман с условием: сын должен прославиться. Отъезд богатыря.

Книга 2, главы 1-8. Рождение Зораба, правда об отце, у него появляется мысль дать ему трон Ирана, а матери трон Турана, подготовка к войне. Правитель Турана Афрасиаб, преследуя свои цели, отправляет в помощь Зорабу войско.

Книга 3, главы 1-15. Осада Белого замка. Хеджир выходит на поединок с мыслью о Гурдаферид и его поражение от Зораба.

Гурдаферид, не видя возможности спастись во время поединка, сбросила шлем с головы. Она обманула победителя. Гездехем, правитель замка, пишет письмо и покидает осажденный город. Проявление чувств Гурдаферид к Зорабу. Туранцы захватили пустой замок. Муки любви Зораба.

Книга 4, главы 1-15. Кейкавус собирает воинский совет и отправляет за Рустемом. Рустем вспоминает о сыне и продолжает пировать. Прибытие Рустема. Ссора с шахом. Отъезд богатыря после оскорблений, примирение и возвращение, пир. Столкновение Печального слуха и Веселой молвы по причине происшедшего. Иран готовится к битве.

Книга 5, главы 1-10. Зораб доволен видом врага – для него это честь и слава. Сон матери – сын на пиру, в стороне Рустем. Синд, который должен указать сыну отца, случайно погиб от рук Рустема.

Книга 6, главы 1-8. Зораб спрашивает у Хеджира о всех иранских богатырях. Но правды он от пленного иранского богатыря не узнал. Нападение Зораба на иранцев и вызов на поединок.

Книга 7, главы 1-10. Первый бой героев, который не выявил победителя.

Книга 8, главы 1-7. Зораба мучит мысль: его соперник – это Рустем. Но Баруман, выполняя волю коварного Афрасиаба, не говорит правды.

Второй бой. Падение Рустема, который вынужден спастись обманом.

Книга 9, главы 1-9. Рустем посещает горного духа, которому отдал часть силы. Дух остерегает героя. Сила эта погубит его. Но Рустем непреклонен. Ранение Зораба. Богатыри хотят остановить сражение и развести войска.

Обращение Зораба к Гурдаферид: она выйдет замуж за Хеджира.

Просьба Рустема о бальзаме, отказ Кейкавуса.

Книга 10, главы 1-8. Рустем оплакивает сына. Гурдаферид прощается с павшим богатырем. Прощание коня с Зорабом. Темина не смогла пережить сына. Рустем уходит в пустыню [10, с. 112-115].

Итог сопоставления текстов показывает, что эти изменения переводчиков позволяют говорить о вольном переложении Сказания о Рустеме и Сухрабе, что свидетельствует о множественности перевода. Так как переводчики имели свое видение текста, связанное с эстетическими взглядами.

При этом переводы-переложения не являются механическим следованием оригиналу, они становятся оригинальными произведениями. В.А. Жуковский по этому поводу отметил: «Скажу вам, если вы не знаете – но вы, без сомнения, уже это знаете, - что переводчик стихотворца есть в некотором смысле сам творец оригинальный» [7, с. 487].

Как показало сопоставление и анализ произведений, В.А. Жуковскому характерно обращение к культурным достижениям восточных народов. «Восток выступал в его произведениях, как единое стремление ко всему доброму и чистому, путь к

самоочищению и добродетели⁹» [10, с. 46]. Это относится и к его переводу из «Шахнаме» Фирдоуси – поэме «Рустем и Зораб» (январь-февраль 1846 г. – апреля 1847 г.), представляющей собой свободное переложение перевода Ф. Рюккерта.

В.А. Жуковский излагает при переводе персидский сюжет о поединке отца и сына по-своему. Во-первых, он создал, как в оригинале и переводе-переложении немецкого ориенталиста поэтическое произведение. Во-вторых, изменив стихотворный размер подлинника, вводит в повествование собственные эпизоды и иное звучание. Русский переводчик оставил письменные свидетельства, что многое из оригинала пропустил, одновременно что-то добавил от себя. Выбирая наиболее драматические эпизоды произведения, В.А. Жуковский пытается выявить их нравственно-этический пафос. Русским поэтом-романтиком введен в повествование о Рустеме и Сухрабе мотив пути или странствия. По мере развития сюжета этот мотив приобретает особый смысл: путь к самому себе, самопознание, оказался дольше и труднее жизненного пути. «И Ростем, и Зораб преодолевали этот путь мучительно и со страданием» [10, с. 48]. Эти страдания героев выявляют их человеческую сущность. А.С. Янушкевич в исследовании о проблемах творчества В.А. Жуковского пишет: «Страдания героев, те драматические ситуации, в которые они поставлены, - важнейшее средство выявления их человечности» [16, с. 249]. Необходимо отметить, что для русских романтиков (Д.П. Ознобишина, А.И. Подолинского, В.А. Жуковского) это характерно: через страдание проходит путь к возрождению, очищению и воскрешению души.

Перевод-переложение, выполненный В.А. Жуковским, имеет много схожего с переложением Ф. Рюккерта. Все изменения и дополнения немецкого переводчика русский поэт сохранил. Но наблюдаются изменения и различия, например, в финалах.

Тахмина, как известно из произведения А. Фирдоуси, через год после смерти сына умирает. В немецком переводе Рюккертом об этом ничего не сказано. В переводе В.А. Жуковского, для усугубления трагизма ситуации, введены изменения: мать не переживает известия о гибели сына. Русский переводчик, преднамеренно ввел в 10 книгу ряд эпизодов: влюблённая Гурдаферид приходит проститься с телом Зораба; прощание коня с мертвым богатырем; смерть Темины. Рустам в «Шахнаме» А. Фирдоуси справился со своим горем и продолжил совершать свои воинские подвиги. И Ф. Рюккерт и В.А. Жуковский финал трактуют по-своему: смерть Сухраба (Зораба) означает и гибель Рустама (Рустема).

Для европейского и русского переводчиков важным был жизненный путь героев. Испытания, выпавшие на долю героев, должны способствовать выявлению духовной силы и человечности: «Возрождение героя у Жуковского связано с его приобщением к подлинным человеческим ценностям» [16, с. 249]. Рустам, как воин, мечтал о бранной славе и ему были чужды человеческие чувства. Его жизнь связана с походами, битвами и воинскими подвигами. Не случайно последнюю главу В.А. Жуковский назвал «Рустем». В главе герой, впервые сокрушенный и побежденный страданием, уходит в пустыню: «Уход богатыря в неизвестном направлении, разочарование в прожитой жизни – путь к себе, к обретению подлинных человеческих ценностей» [16, с. 250].

⁹ «Наль и Дамаянти» - отрывок из древнеиндийского эпоса «Махабхарата», «Рустам и Зораб» - эпизод из эпической поэмы Фирдоуси «Шахнаме».

Подведя итог сопоставлению оригинала и немецкого и русского варианта переводов, следует указать, что основными отличиями произведений А. Фирдоуси, Ф. Рюккерта и В.А. Жуковского являются сюжетные элементы и идейно-тематическое содержание, а не композиционное построение. «Выявленные нами отличия объясняются, в основном, теми задачами, которые ставили и решали данные поэты, обращаясь к сюжету о сражении отца с сыном: если для Рюккерта главным было донести основное содержание «Шахнаме» до европейского читателя, то Жуковский предпринял попытку приблизить древний героический эпос к эстетике романтизма, «одушевить» этот эпос, наполнить его нравственной проблематикой» [9, с. 108].

Проблема множественность перевода проявилась и в жанровом обозначении: у А. Фирдоуси – это героическая эпопея, у Ф. Рюккерта стала героической историей в стихотворном, вольный переводе, у В.А. Жуковского предстала романтической поэмой.

Необходимо коснуться и вопроса поэтического перевода. Этот вопрос рассматривается Н.Ю. Чалисовой статье «Абу-л-Касим Фирдоуси в русских переводах: стратегия рецепции». Ф. Фирдоуси написал поэму «Шахнаме» рифмующейся попарно двусишиями, стихотворным размером, именуемым в персидско-таджикской метрике мутакариб ('аруд, 'аруз). Русский ориенталист указывает: «В. Жуковский далеко отошел от формы оригинала, полностью отказавшись от рифмы и чередуя разностопные ямбы, что приближает повествование к ритмизованной прозе» [15].

Впоследствии были сделаны переводы «Шахнаме» иранистом С. Соколовым (1905, 1916 гг.). «Переводы выполнены по изданию Вуллера [Вуллерс 1877-1884] вольным (белым) стихом, без рифмы, но с соблюдением размера, четырехстопного амфибрахия с усеченной последней стопой...» [15]. Это было сделано преднамеренно, говорится в статье, так как метр наиболее созвучен стихотворному размеру мутакариб оригинала поэмы. Выбранный размер перевода (рифмованные попарно двусишия с сохранением четырехстопного амфибрахия с усеченной последней стопой) позволил далее переводчикам «Шахнаме» (Т. 1 – 1957, Т. 2 – 1960, Т. 3 – 1965, Т. 4 – 1969, Т. 5 – 1984, Т. 6 – 1989) Ц. Бану-Лахути и А. Лахути передать на русский язык дух и блестящую поэтическую форму. Ц. Бану-Лахути считала, что размер (амфибрахий с мужской рифмой) наиболее полно передавал энергичный стих Книги Царей. Более того русский перевод в этом стихотворном размере ложится на все мелодии, которые переводчица слышала при исполнении «Шахнаме» народными певцами [15].

Таким образом, множественность перевода проявляется не только в изменении сюжета произведений и идейно-тематического содержания оригинала А. Фирдоуси и переложений Ф. Рюккерта и В.А. Жуковского, но и в жанровом отличии.

Литература

1. Брагинский, И.С. Очерки из истории таджикской литературы / И.С. Брагинский. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1956. – 451 с.
2. Брагинский, И.С. Двенадцать миниатюр. От Рудаки до Джами / И.С. Брагинский. – Изд. 2-ое, доп. – М: Худ. лит-ра, 1976. – 302 с.
3. Брагинский, И.С. От Авесты до Айни (Исследование по истории таджикской литературы) / И.С. Брагинский. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 256 с.
4. Джавад Джафари Бура Ганбар. Художественная концепция образа Рустама в «Шахнаме» Фирдоуси (мифологические и исторические аспекты): автореф. дисс... канд. филол. наук: 10.02.03 / Джавад Джафари Бура Ганбар. – Душанбе, 2017. – 25 с.

5. Жуковский, В.А. Сочинения / В.А. Жуковский. – Вступ. ст. Г.Н. Поспелова. – М.: Худ. лит-ра, 1954. – 563 с.
6. Занд, М.И. Шесть веков славы. Очерки персидско-таджикской литературы / М.И. Занд. – М.: Наука, 1964. – 251 с.
7. Зарубежная поэзия в переводах В.А. Жуковского: в 2 т. / Василий Андреевич Жуковский; сост. А.А. Гугнин. – М.: Радуга, 1985. – Т. 2. – 640 с.
8. Мостафа Бабахани Абдолхосейн. Архетип в «Шахнаме» Фирдоуси: автореф. дисс... канд. филол. наук: 10.01.03 / Мостафа Бабахани Абдолхосейн. – Душанбе, 2011. – 26 с.
9. Рахманов, Б.Р. Персидско-таджикская литература в контексте русско-восточных литературных связей первой трети XIX века: дисс. док-ра филол. наук: 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (таджикская литература) / Бахтиер Рузикулович Рахманов. – Душанбе, 2017. – 348 с.
10. Рахманов, Б.Р. Проблемы русско-восточных литературных связей в контексте творчества В.А. Жуковского и Д.П. Ознобишина: Монография / Б.Р. Рахманов. – Душанбе: РТСУ, 2015. – 130 с.
11. Санюк, Е.Е. Ориентальная тематика в творчестве Фридриха Рюккерта: автореф. дисс... канд. филол. наук: 10.01.03 / Елена Евгеньевна Санюк. – Самара, 2018. – 31 стр.
12. Фирдоуси, А. Рустам и Сухроб: Из «Шах-наме» / Хаким Абулькасим Мансур Хасан Фирдоуси Туси; пер. с фарси В. Державина. – Ташкент, 1979. – 128 с.
13. Фирдавси, А. Чанги Рустам бо Сўъроб (порча аз «Шоънома») / Абулкасими Фирдавси. – Душанбе: Ирфон, 1969. – 128 с.
14. «Шахнаме» Фирдоуси величайшее художественное творение в истории мировой цивилизации. Сборник тезисов Международного симпозиума, посвященного 1000-летию создания поэмы классика персидско-таджикской литературы Абулкасима Фирдоуси, 5-9 сентября 1994 г. – Душанбе, - Тегеран, 1994. – С.4-105.
15. Чалисова, Н.Ю. Абу-л-Касим Фирдоуси в русских переводах: стратегия рецепции [Электронный ресурс] / Н.Ю. Чалисова // «Россия – Иран: диалог культур». – СПбГУП, 2016. Режим доступа: <http://publications.hse.ru/chapters/210988840>
16. Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. Жуковского / А.С. Янушкевич. – Томск: Издательство Томского университета, 1985. – 285 с.
17. Rostem und Suhrab. Eine Heldengeschichte in zwölf Büchern von Friedrich Rückert. Zweite Auflage. Stuttgart. Verlag von S. G. Liesching. 1846. Druck von J. Kreuzer in Stuttgart [Электронный ресурс]. // Рустам и Сухраб: Героическая история в 12 книгах от Фридриха Рюккерта (1838). – 2-ое из. – Штутгарт, 1846. – 67 с. На нем. языке. Режим доступа: <http://www/Gutenberg.net>

ТВОРЧЕСТВО Л. ТОЛСТОГО В ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Саъдиева Санаббар Насриддиновна

магистрант 2-го года обучения кафедры мировой литературы факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий РТСУ

Аминов Азим Садыкович

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры мировой литературы
Российско-Таджикский (Славянский) университет
ул. Мирзо Турсун-заде 30, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан
azim.aminov@mail.ru

Аннотация: В статье освещаются основные моменты изучения таджикским литературоведением русско-восточных связей на примере интереса Л.Толстого к персидско-таджикской литературе в целом, и к творчеству Саади и Хафиза, в частности. Называются и характеризуются труды таджикских литературоведов, посвящённые этой стороне творчества Л.Толстого, а также деятельность таджикских переводчиков, направленная на популяризацию творчества русского классика в Таджикистане.

Ключевые слова: Л.Толстой, персидско-таджикская литература, Саади, Хафиз, таджикское литературоведение, русско-таджикские литературные связи.

Древность таджикского народа, языка, культуры и литературы признаны всемирно. Об этом свидетельствуют аргументированные, научно-обоснованные исследования выдающихся отечественных и зарубежных ученых. По истечении десятилетий, особенно в условиях становления и развития нашего национального государства, эти ценности приобретают все более актуальное значение. Исследования, проведенные учеными в области литературных связей в большинстве своем служат подтверждением славного пути, пройденного персидско-таджикской литературой за многие столетия. Их выводы подкреплены соответствующими аргументами и доказательствами.

Многочисленная литература о Толстом создана, в основном, литературоведами и историками в конце XIX – начале XX веков. В литературных и просветительских связях таджикского и русского народов произведения Л. Н. Толстого занимают видное место. Они являются дидактическим материалом в педагогической деятельности, продолжая назидательные традиции персидско-таджикской литературы. Достаточно обратиться в этой связи к примерам из «Русских книг для чтения» в 4-х частях, «Мудрых слов на каждый день» или «Азбуки» Толстого. Отрывки из них Абдукадыр Шакури использовал для своего учебника «Джомеъ-ул-хикоёт» («Собрание рассказов») в начале XX века. О влиянии персидско-таджикской литературы на мировоззрение Толстого подробно говорится в монографиях и теоретических книгах таджикских учёных [2, 3,4,5].

Знакомство таджикского народа с именем и творениями Толстого началось с конца 50-х годов XIX века. Произведения писателя переводились на персидский и

турецкий языки и издавались в Иране, Турции, на Кавказе. Книги для чтения «Басират-ул-атфол» Р. Афандизода, «Хазоин-ул-атфол» Саида Ширвани, «Насиъат-ул-атфол» М. Наримонова, «Новый персидский метод» (Усули љадиди форси) С. Валибоева и «Гулшани адабиёт» Абдулло Шаика, изданные в 1882, 1896, 1902, 1907, 1910 годы в Тегеране, Стамбуле, Тифлисе, Ереване и Баку, охватывали свыше 80 малых рассказов Толстого в переводе на персидский и турецкий языки [7, 216].

Переводы, осуществленные на фарси в Азербайджане и Грузии, на таджикском языке в Самарканде и Бухаре, стали как бы мостиком, перекинутым между русской культурой и культурой восточных народов. Особенно ценна в этом отношении деятельность таджикских просветителей начала века. Им обязаны мы первым знакомством с Л. Толстым на родном языке. Еще раньше произведения писателя узнали в русско-туземных школах, где наряду с русскими обучались таджики и узбеки, другие народы Туркестана. Активное изучение произведений Толстого в советское время началось в конце 20-х годов, когда отмечалось 100-летие со дня рождения писателя. В это время на таджикский язык были переведены некоторые произведения Толстого. Р. Тошматов в статье «Любимый писатель Таджикистана» отмечает: «Народы Средней Азии, в том числе таджикский народ, с произведениями великого русского писателя Л. Толстого впервые познакомились лишь после Великого Октября. Но имя гениального писателя было известно у нас задолго до этого. Благотворное влияние великого художника слова испытали на себе крупнейшие мастера таджикской прозы С. Айни, Д. Икромии, Р. Джалил, С. Улугзода». Изучение произведений Толстого в таджикском литературоведении в советское время и до сих пор не является всесторонним. Исследователи творчества Толстого Рахим Хашим, А. Маниёзов, Шокир Мухторов, Вали Самад в основном изучали историю переводов произведений писателя на таджикский язык. Надо подчеркнуть, что, если Рахим Хашим изучает переводы произведений Толстого до 50-х годов XX века, то Шокир Мухторов – до 80-х годов прошлого столетия, а Х. Шодидулов дает короткие комментарии по поводу разных переводов. Изучая влияние идей Толстого на таджикских читателей, Р. Тошматов отмечает, что «они учились у Толстого не отделять личные судьбы от судеб родного народа, создавать яркие образы живых людей, рисовать крупные исторические полотна. Льва Толстого любят и уважают наши писатели и многочисленные читатели. Таджикский народ считает великого русского писателя своим бессмертным писателем» [10, 3]. Сопоставляя творчество двух великих писателей – Толстого и Айни, – исследователь говорит о влиянии Л. Толстого на творчество С. Айни: «Творчество Садриддина Айни располагает множеством страниц художественного изучения жизни, которые по своему уровню отображения близки реализму Льва Толстого. Многие черты творчества С. Айни близки по своим качествам поискам истины Л. Толстого, наблюдается много общего между их реализмом, что требует отдельного исследования, на которое стоило бы обратить внимание критикам и литературоведам» [10, 3].

Статья Х. Тошпулатова «Художник жизни» («Рассоми њаёт»), опубликованная в журнале «Шарқи сурх» за 1948 год по случаю 120-летия со дня рождения Л. Н. Толстого, повествует о жизни и творчестве писателя. Автор статьи отмечает, что Толстой смог создать такую педагогическую систему, которая позднее стала популярной не только в России, но и в других регионах мира». Изучая творчество писателя, Х. Тошпулатов подчеркивает, что в произведениях Толстого можно

наблюдать немало противоречивых моментов, столкновений идей. Писатель иногда обращается к читателю с призывом вести «борьбу против насилия, с другой стороны он видит все с божьего распоряжения» [11, 33].

Литературовед Вали Самад изучал динамику развития переводов произведений Толстого в таджикской литературе. В своих работах он анализирует влияние на Толстого мыслителей персидско-таджикской литературы (Хафиза, Саади). Толстой неоднократно упоминается им как великий писатель, который знакомит таджикский народ с историей, судьбой и реальным бытом русского народа. В статье «Газели Хафиза в восприятии и оценке Толстого» («Ѓазали Њофиз аз диди Толстой») В. Самад на основе архивных материалов дает картину распространения и восприятия Хафиза в России во второй половине XIX века. Хафиз покорила Толстого с детства, навсегда вселившись в его философию восприятия действительности. «Непоколебимый дух Хафиза отразился в его изумительной лирике, наполненной гуманистическими картинками и челоковедческими качествами, - пишет Вали Самад. - Если сказать по-другому, дух и сердце Хафиза нашли яркое отражение в его загадочных газелях, в его лирике, многоцветной и многообразной по форме и содержанию, в поэтике его стиха. Поэтому каждый, кто обращался к нему, в любое время и с любым вопросом, даже независимо от религиозной принадлежности, находил в Хафизе те меры любви к жизни и человеку, которые соответствовали состоянию души читателя и его мечтаниям» [8, 121-131]. В своей статье В. Самад показывает четыре фактора, способствовавших проникновению газелей Хафиза в реальную жизненную среду, духовный мир Л. Толстого, упоминая о нравственном пространстве, в котором жил и творил Толстой.

Таджикские ученые внесли свою лепту в изучение влияния поэзии Хафиза на зарубежных поэтов и писателей, а также переводов его произведений на другие языки. Так, литературовед Вали Самад исследовал вопрос влияния поэзии Хафиза на творчество инонациональных литераторов. В статье «Значение одной газели» («Ѓадри як ғазал») ученый пишет, что Хафиз из всех европейских стран наибольшей популярностью пользовался в Германии. Это особенно касается переводов Хафиза на немецкий язык в начале XIX века. Выдающийся австрийский ориенталист Иозеф фон Хаммер Пургшталь настолько привлекательно перевел газели классика, в том числе «Если эту турчанку из Шираза...», что она вдохновила немецкого поэта Гёте [8, 86]. Уместно сказать, что концепция восприятия и творческого осмысления Востока через лирику «величайшего поэта всех времен и народов» Хафиза у Иоганна Вольфганга Гёте обязана своим формированием переводам фон Хаммера Пургштала. По словам Вали Самада, только в России XVIII-XX веков содержание бейта газели «Если эта турчанка из Шираза...» использовалось 150 поэтами [8].

Другим направлением исследований В. Самада в области хафизоведения является изучение Хафиза с точки зрения зарубежных художников слова, в особенности русских. Его объемные статьи «Хафиз и Пушкин», «Газель Хафиза в восприятии и оценке Толстого», «Газель старца кутил (риндон) в углу темницы (Хафиз в представлении Н. Г. Чернышевского)» посвящены этой проблеме. Что же касается Толстого, то он был знаком с творениями не только Хафиза, но и других персидских классиков, такими как «Тысяча одна ночь», «Калила и Димна», «Шахнаме», «Маснави» Джалолиддина Руми, четверостишиями Омара Хайяма, произведением Наршахи

«История Бухары». Вали Самад считает, что Толстой «смог в реализме русской и всемирной литературы открыть новую страницу».

Вали Самад в «Таджикской советской энциклопедии» (т. 3) дал читателям краткую биографию и характеристику творчества Толстого. Он отметил, что произведения писателя таджикские ученые начали изучать с 1901 года. В переводе и редактировании рассказов Толстого огромная заслуга таких известных писателей Таджикистана, как С. Айни, С. Ализода, Х. Карим, С. Улугзода, Х. Ахрори, Д. Икроми, М. Миршакар и Р. Хошим. В 30-е годы XX века переводчики начали массово переводить произведения русских классиков, в том числе Толстого, на таджикский язык. Так, только в 1935 году к 25-летию со дня смерти писателя были переведены рассказы Толстого «Поликушка» и «После бала».

Толстой пользовался большой известностью и авторитетом среди таджикских литераторов. В статье «О Льве Толстом» (1960) Сотим Улугзода писал: «С юных лет я зачитывался рассказами Л. Н. Толстого, позже я прочёл его повести и романы «Хаджи-Мурат» и «Воскресение», которые потрясли меня силой воображения, живописания словом. Когда в музее Л. Н. Толстого в Москве я увидел рукописные фрагменты «Воскресения», где некоторые страницы были переписаны до шестнадцати раз, я понял, какой ценой достигал писатель изумительной пластики, стройности, совершенства форм своих творений» [12, 117]. Что касается Садриддина Айни, то он редактировал «Хаджи-Мурата» и этой работой сыграл заметную роль в развитии и улучшении стиля, языка перевода и качества таджикских изданий произведений Толстого. Его комментарии относительно личности Л. Толстого и его «Кавказского пленника», «Хаджи-Мурата», «Войны и мира», «Анны Карениной» свидетельствуют о том, что Айни в ходе художественного редактирования получал большое удовольствие от произведений русского писателя – художника слова. Другой таджикский поэт, переводчик и литературовед А. Лахути пишет, что с творчеством Л. Толстого он познакомился в 1917 году на днях Иранской революции [7, 216].

После ознакомления с творчеством Толстого и переводов малых рассказов писателя, в 1960 году он приступает к переводу романа «Анна Каренина». В деле пропаганды творчества Толстого Р. Хошим после М. Шукурова считался активным критиком произведений писателя. В 1959 году в статье «Назаре ба саргањи тамаддуни нави толик» и в 1960 году в статье «Яке аз тарљумонњои аввалини адабиёти рус ва китоби ӯ» он поведал читателям интересные факты из жизни и творчества Толстого [13]. В 1960 году в честь 50-летия со дня смерти Толстого публикуется другая статья Рахима Хошима - «Адибе, ки таровишњои каламаш њукми оби њаётро дорад» («Писатель, плоды пера которого напоминают источник жизни»). В статье переводчик, в частности, говорит: «От «Кавказского пленника», которого 40 лет тому назад я прочитал в азербайджанском переводе, до романа «Анна Каренина», который мне было суждено переводить, меня притягивали к себе сила и мощь творчества Толстого» [14].

Для Р. Хошима перевод рассказов Толстого – это возрожденная ценность, художественный дар и сокровищница литературы. Он совершенно исключает подстрочник и всегда переводит с оригинала – с русского, узбекского, турецкого, азербайджанского, т. е. тех языков, которыми он отлично владел. Пример Р. Хошима – исследователя и переводчика, неоднократно возвращающегося к работе над старыми

переводами, должен быть поучительным для многих переводчиков, так как исправление и устранение недостатков является обязательным требованием в практике художественного перевода [1, 73].

Систематический перевод произведений Л. Толстого и их вхождение в таджикское литературоведение, начатые в конце 1920-х годов Р. Хашимом, не только привели к изданию 8-томного собрания сочинений Льва Толстого на таджикском языке, но и к неувядающему интересу к творчеству писателя.

За последние 70 лет на страницах таджикской периодической печати вышло большое количество рецензий и статей, эссе и публицистических очерков, в которых рассмотрены различные аспекты вопросов перевода и истории обращения к опыту Толстого, проблем восприятия русским писателем традиций персидско-таджикской литературы. В этом плане интересны и значительны по своей структуре и анализу критические разработки таджикских литературоведов С. Манофзаде, М. Шукурова, Р. Хашима, В. Самада, Х. Шодикулова, высказывания С. Улугзода и Дж. Икрами о творчестве Л. Толстого. Их исследования по духу своему не только «всецело отвечали интересам таджикского читателя» и выражали просветительские идеи таджикского народа, но и оказались кстати для русской культуры и взаимообогащения духовно-эстетических сокровищ [6, 11].

По словам В. Самада, Л. Толстой испытывал глубокое уважение к «Шахнаме» Фирдоуси, «Хамсе» Низами и «Дивану» Хафиза, прежде всего, потому что наряду с «прекрасной своей поэтической содержательностью, они вместе с тем олицетворяли в себе не менее прекрасное и изящное поэтическое слово». З. Самадова в монографии «Назидания Саади в «Русских книгах для чтения» Льва Толстого» изучает тенденции влияния персидской литературы, в частности, мыслителей Саади и Хафиза, на мировоззрение Толстого. Автор затрагивает такие аспекты проблемы, как история переводов произведений Л. Н. Толстого на таджикский язык, традиции персидско-таджикской литературы, главным образом, назидательной направленности, в творчестве Толстого, назидания Саади в учебниках и учебных пособиях писателя.

Как известно, с детства Толстой был влюблен в эстетику Востока, до конца жизни был сторонником философской концепции «непротивления злу насилием», он сделал все возможное для того, чтобы западно-восточный литературный синтез был поднят на новые высоты развития. Толстой хотел стать востоковедом, в связи с чем 15-летний юноша прибыл в Казань для поступления на восточное отделение философского факультета местного университета. По двум дисциплинам – французскому и арабскому языку – на экзамене ему была выставлена оценка «отлично». Хотя он и не стал специалистом по ориенталистике, однако пропаганда достижений восточных литератур, творческое освоение опыта восточной мысли и традиций в этом процессе не покидали его никогда.

Другой таджикский критик - Х. Шодикулов, изучая взаимосвязи персидско-таджикской и русской литератур, нередко выражал свои мысли и о Толстом. В предисловии к таджикскому переводу романа «Война и мир» он говорит о проблемах переводов произведений Толстого, о влиянии писателя на таджикскую литературу с начала XX века и отмечает, что «Толстой смог достигнуть вершины реализма» [15, 5].

Проблема конкретного изучения места и роли восточной тематики в произведениях Толстого в таджикском литературоведении была поднята после

Октябрьской революции [7, 216]. Но она рассматривалась однобоко, так как в советские времена связь Толстого с Востоком на должном уровне не изучалась. Основные труды о творчестве Толстого в таджикском литературоведении были написаны Рахимом Хошимом, Х. Шодикуловым, Шокиром Мухторовым и др. Самой популярной книгой о связях Толстого с Востоком является монография А. И. Шифмана «Лев Толстой и Восток». Следует сказать, что переводы произведений Толстого на таджикский язык и их вхождение в таджикскую литературу сегодня необходимо рассматривать с новых позиций, так как Толстой был одним из первых русских писателей, которые изучали и использовали притчи персидско-таджикских классических мыслителей.

Литература:

1. Муллоджонова З. Поэт перевода и поиска // Памир.-1979.-№ 11.-С. 69-73.
2. Давронов А. Мушкилоти пайвандҳои адаби.-Душанбе: ДСРТ, 1999.
3. Демидчик Л.И. Насри солҳои 30 // Таърихи адабиёти советии тоҷик: В 6-ти т.-Т II.-Душанбе: Ирфон, 1978.
4. Икромӣ Ҷ. Пириустодони сухан // Шарқи сурх.-1960.-№11.
5. Икромӣ Ҷ. Тарҷума ва адабиёти миллӣ // Садои Шарқ.-1966.-№10.
6. Розенфельд А.З. Л. Н. Толстой в изданиях на персидском языке // Народы Азии и Африки.-1962.-№ 5.- С. 165-169.
7. Самад В. Толстой Лев Николаевич // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик»: В 3-х тт.-Т. 3.-Душанбе: Ирфон, 1998.-С. 214-216.
8. Самад В. Газали Ҳофиз аз нигоҳи аз диди Л.Толстой // Шарқ.-1991.-№10.- С.121-131.
9. Топоров А. Крестьяне о писателях. – М.: Книга, 1982.
10. Тошматов Р. Л. Толстой // Ленинадская правда.-1960, 20 ноября.-С. 3.
11. Тошпулотов Х. Рассоми ҳаёт // Шарқи сурх.-1948.-№4.- С.32.
12. Улугзода С. Лев Толстой // Единение.-Душанбе: Таджикгосиздат, 1963.
13. Ҳошим Р. Солҳо дар саҳифаҳо: Мақолаҳо ва ёддоштҳо.-Душанбе: Адиб, 1988.
14. Ҳошим Р. Адибе, ки таровишҳои қаламаш ҳукми оби ҳаётро дорад // Шарқи сурх.-1960.-№ 4.
15. Шодикулов Х. «Пири устодони сухан» / Предисловие к изданию: Толстой Л.Н. Асарҳои мунтахаб: дар 8 ҷилд.-Ҷ. 1.-Душанбе: Ирфон, 1978.

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» Л.ЧИГРИНА И А.ХАМДАМА В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Шарипов Фирдавс

магистрант 2-го года обучения кафедры мировой литературы факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий РТСУ

Рахманов Бахтиер Рузикулович

доктор филологических наук, профессор кафедры мировой литературы Российско-Таджикский (славянский) университет
ул. Мирзо Турсун-заде 30, 734025
Душанбе, Республика Таджикистан
Тел: (+992) 446-20-42-10

Аннотация: В статье раскрываются особенности историзма романа Л.Чигрина и А.Хамдама «Великий шёлковый путь», актуальность его популяризации в Центральной Азии и Дальнем Востоке, характеризуются художественные особенности романа.

Ключевые слова: Л.Чигрин, А.Хамдам, «Великий шёлковый путь», Чжань Цянь, историзм, русско-восточные литературные связи.

Леонид Чигрин - писатель, переводчик, публицист, киносценарист. А родился в 1942 году в Беларуси, на Витебщине. Мать была участницей антифашистского подполья, оказалась в немецком концлагере. Мальчишку воспитывала бабушка. Когда война закончилась, мать вернулась домой. Здоровье было подорвано. Врачи посоветовали сменить климат. Так молодая женщина с маленьким ребенком оказалась в Таджикистане. А еще раньше туда отправилась старшая сестра белорусской подпольщицы. В 1946 году мама Лени Чигрина умерла. Мальчишку дальше воспитывала тетка. Вскоре вернулся из армии отец. Но семью настигла еще одна страшная беда: Николай Чигрин погиб в шахте...

Прошли годы. Мальчик, который сроднился с Таджикистаном, выучил таджикский язык, вырос талантливый журналист и писатель. Многие произведения Рахима Джалила, Ф. Мухаммадиева, Х. Садыка, Рабиева, А. Хамдама и других таджикских поэтов, прозаиков, драматургов стали известны в переводе на русский язык благодаря именно Леониду Чигрину. В соавторстве с известным романистом Ато Хамдамом в последние годы он работал над широкомасштабным творческим проектом «Тайны истории». А открыл серию увлекательных, динамичных произведений исторический роман в двух частях «Жизнь Чжан Цяня, или Великий шелковый путь». В центре повествования, которое сейчас уже издано на таджикском, русском и китайском языках, - судьба китайского посла Чжан Цяня, который фактически придумал Великий шелковый путь. Отправившись искать союзников для Китая, в 138 году до нашей эры, Чжан Цянь попал в плен к гуннам. После десяти лет рабства, связанного со многими непростыми, тяжелыми испытаниями, мужественный путешественник попал в Бактрию.

И многие идеи будущего Великого шелкового пути получили свою реализацию на территории именно нынешнего Туркменистана. Читаем в романе Леонида Чигрина и Ато Хамдама: «Посол китайского императора и вождь племени бактрийцев молча смотрели на извилистую линию Великого шелкового пути, нарисованную на гладком песке у их ног.

- Я перенесу этот чертеж на бумагу и покажу императору, - сказал Чжан Цянь. - Великий шелковый путь станет мостом, который соединит не только дальние страны, но и людские сердца».

Хочу отметить, что роман Леонида Чигрина и Ато Хамдама написан очень динамично. Герои и события показаны выпукло, рельефно. Даже первое прочтение книги убеждает: перед нами - основа киносценария, фильм о зарождении Великого шелкового пути и китайском после.

В первые часы в древнем городе путники встретились с начальником стражи Гельды. Поначалу тот выразил сомнение в полномочиях Чжан Цяня. Мол, нет с ним свиты, бедно одет. Довелось снова рассказывать о рабстве у гуннов, о полномочиях, выданных ему китайским императором. Вызвала подозрение и совсем не азиатская внешность Ганьфу. Но у Чжан Цяня сохранился посольский жезл. И правитель Марва принял посла, организовал торжественную церемонию. Постепенно холодок недоверия растаял. Начальнику стражи было поручено познакомить чужеземцев с городом... Сказочный Марв поразил Чжан Цяня и его спутника. «...Гельды показывал им дворцы и другие строения, носившие отпечаток большого таланта зодчих. Блестели отполированные до зеркального блеска колонны, кирпичные стены отзывались звоном на прикосновение рук...» Восхищаясь архитектурными чудесами, Ганьфу заметил, что все хорошо, но уж больно жарко... Тогда Гельды пригласил вчерашнего узника гуннов в широкое приземистое строение...

«- Что там? - удивился Чжан Цянь.

- Это яхтанга, - пояснил Гельды. - В таких строениях мы храним снег. Там вырыта глубокая яма, и в те редкие дни, когда он выпадает, мы заполняем снегом яму доверху. Потом закрываем ее камышовыми циновками и верблюжьей колючкой. В яхтангах снег сохраняется до следующей зимы.

- Там очень холодно?

- Не очень, но разница температур большая. Даже очень крепкий человек не выдержит в яхтанге и получаса.

И верно, уже через несколько минут дощатая дверь затрещала, но прочный засов удержал ее. Тогда Ганьфу навалился изнутри на дверь всем своим мощным телом, засов переломился пополам, и стучащий зубами от холода спутник Чжан Цяня выскочил на солнце.

- Ух, благодать! - вскрикнул он, стоя на солнцепеке. - Я понял, это ваш погреб. Но зачем он вам?

- Храним мясо, да и мало ли зачем может понадобится холод, - пожал плечами Гельды...»

Познакомили гостей и со строением, в котором был глубокий колодец, полный воды: сардоба - стены в ней потеют от внешнего зноя, и вода капля за каплей стекает в колодец, потому всегда свежая и прохладная.

Открытием для путешественников стало знакомство с библиотекой Марва. Жаль, что в романе Л. Чигрина и А. Хамдам этому эпизоду посвящено всего лишь два небольших раздела. Не забывайте: события происходят в 126 году до нашей эры. Давайте проведем некоторые параллели... Библиотеки существовали еще за 2 тысячелетия до нашей эры — на глиняных табличках. В 1 веке до нашей эры Александрийская библиотека, основанная Птолемеем, насчитывала до 700 тысяч томов. Библиотека в

Пергаме, основанная в 3 веке до нашей эры, к середине 1 века до нашей эры состояла из 200 тысяч рукописных книг. Большие собрания (бумагу тогда заменял шелк) в 3 веке до нашей эры были и в Китае. В 213 году до нашей эры при императоре Цинь Шихуанди даже сожгли большое число конфуцианских книг. И тогда культурой управляла политическая борьба.

Чжан Цянь - величайший [китайский](#) землепроходец, который 2100 лет назад проложил путь в дальние, до той поры неведомые Китаю страны Средней Азии, дошел до ворот [Индии](#) и открыл для своей родины мир великих и древних культур азиатского Запада.

Имя Чжан Цяня известно далеко не в меру его поистине грандиозных открытий. И это тем более досадно, что для нас давно уже доступны труды древних китайских историков, в которых описано замечательное путешествие Чжан Цяня в западные страны. Более ста лет назад отрывки из этих трудов,- посвященные Чжан Цяню, перевел выдающийся русский китаист Иакинф Бичурин, и совсем недавно переводы эти были вторично переизданы. А между тем немного найдется в истории географических открытий деяний, которые по своему величию могли бы сравниться с походом Чжана.

Это было более чем двадцать столетий назад - во II веке до нашей эры. В Европе в это время происходило быстрое возвышение [Рима](#). Римляне захватывают Афины и Коринф, дотла разрушают Карфаген, твердо обосновываются в Испании, в Африке и на Балканском полуострове.

В Азии около 150 года до н. э. картина была такова: на востоке, в бассейне многоводных рек Хуанхе и Янцзы, за мощным обводом Великой Стены — линии укреплений, лишь незадолго перед тем возведенных для защиты от кочевников, лежали земли Китая, страны с многовековой культурой, цветущими городами, густой сетью оросительных каналов, многомиллионным трудолюбивым населением [3, 145].

На противоположном краю азиатского материка, в его юго-западной части, между Средиземным морем и могучими горными узлами Гиндукуша и Памира, протянулся пояс больших и малых государств - обломков недолговечной империи Александра Македонского. Завоеватели-[греки](#) жили бок о бок с коренными обитателями этих стран: сирийцами, арабами, иудеями - в землях к западу от Тигра, с [персами](#) и парфянами - в Иране, с бактрийцами (пращурами нынешних афганцев) и согдийцами (предками современных таджиков и узбеков) - в благодатных долинах Кабула, Вахша, Зеравшана, и Сыр-Дарьи.

На восточной оконечности этого пояса, в скрещении больших торговых дорог, лежали очаги древних культур, богатые города Бактра, Мараканда (Самарканд), Александрия Крайняя (Ходжент), откуда шли караваны в Индию и [Вавилон](#), Малую Азию и Закавказье. Согдийское и Бактрийское царства, где у власти стояли греческие выходцы, поддерживали оживленные сношения с Сирией, Египтом, землями Римской державы. К северу от цветущей Согдианы, в низовьях Аму-Дарьи располагалось Хорезмийское царство, огромный оазис в сухих приаральских степях, страна, у границ которой некогда остановились войска Александра Македонского [2, 170].

К югу от перевалов Памира и Гиндукуша лежала Индия, целое созвездие стран, культура которых восходила к временам глубочайшей древности. В то время, в середине II века до н. э., рубежи Бактрийского царства глубоко врезывались в индийскую землю и доходили до среднего течения Ганга.

«В далеком Китае не меньше поразились бы и рассказу об удивительной библиотеке Марва, - ведут свое повествование Л. Чигрин и А. Хамдам. - Шагая по ее просторным комнатам, где гулко разносились их шаги, Чжан Цянь и Ганьфу с удивлением разглядывали множество деревянных резных сундуков, в которых хранились рукописные свитки [4, 121].

Старый сгорбленный библиотекарь показывал пальцем то на один, то на другой сундук, и, повинаясь жестам, Ганьфу осторожно приподнимал тяжелые крышки. Библиотекарь бережно извлекал пожелтевшие пергаменты.

- Это творения Аристотеля, а это труды наших восточных ученых. Вот трактаты по логике, по медицине, по математике... А вот этому свитку ты, посол, изумишься до глубины души.

Чжан Цянь развернул свиток и всмотрелся в клинописные значки, выстроившиеся на гладкой пергаментной поверхности.

- Что это?

- Это «Беседы и суждения» китайского мудреца Конфуция.

- Как? - вскричал Чжан Цянь, прижимая свиток к груди. - Что ты говоришь, старик?! Возможно ли, в самом сердце пустыни, за тысячи ли от Китая увидеть «Лянь юй» нашего великого Кун-цзы! Обычная невозмутимость оставила Чжан Цяня, и пораженный Ганьфу впервые за многие годы увидел на глазах своего друга заблестевшие слезы...» [5, 181].

В Марве, найдя друзей и сторонников, китайский посол еще больше убедился в правильности идеи, выношенной в Бактрии. Кстати, один из разделов романа - о встрече посла с легендарными туркменскими аргамаками.

Покидая Марв, главный герой повествования Л. Чигрина и А. Хамдама жил надеждами... «Чжан Цянь с большой теплотой вспомнил о новых друзьях. Их бескорыстие, приветливость и тонкий ум приятно удивили и порадовали его. Теперь он не сомневался, что Великий шелковый путь станет реальностью. Мало придумать его направление и договориться о торговле и воинском союзе с бактрийцами, нужно обеспечить безопасность караванов на всем пути их следования, и никто лучше жителей Марва не способен сделать это...» [6, 112].

Вернувшись из Марва в Китай, Чжан Цянь обо всем подробно доложит императору. Сначала получит почетный титул князя Бован, денежное содержание и другие почести, но вскоре попадет в опалу. Но через какое-то время император снова вспомнит о Чжан Цяне и отправит его реализовывать идею Великого шелкового пути. Начнутся новые испытания китайского посла, снова он побывает в Марве, встретится с туркменским краем..[5, 167].

Роман Л. Чигрина и А. Хамдама «Жизнь Чжан Цяня, или Великий шелковый путь» непременно должен придти к читателям тех стран, которые сегодня вовлечены в реализацию проекта экономического пояса Шелкового пути, инициированного председателем КНР Си Цзиньпином [7, 98-102].

Как отмечает М.Шукуров: «Одна из важнейших особенностей, присущих процессу формирования и развития национального самосознания таджикского народа заключается в том, что как один из основных элементов включает в себя и бурное развитие их интернационального сознания. Национальное самосознание нашего народа оформилось на почве интернациональной жизни и труда. Поэтому стремление к постижению истории

братских народов, истории собственного отношения к ним всегда было одним из важных элементов самопознания и самосознания народов» [1,189].

И, как показывает практика истории, самосознание и самопознание любого народа и его отношение к другим народам - результат трудов истинных сынов и героев его. И такого результата можно достичь лишь через служение своему народу.

Литература:

1. Шукуров М. Обновление. Таджикская проза сегодня. Монография.-М.: Советский писатель, 1986. – 189с.
2. Лукач Г. Исторический роман. [Электронный ресурс] // Режим доступа: [https://litresp.ru/chitat/ru/ %D0 %9B/lukach-georg/istoricheskij-roman](https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/lukach-georg/istoricheskij-roman)
3. Александрова Л. П. Советский исторический роман (типология и поэтика). - Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1971. - 156 с.
4. Григорьев В.В. Восточный или Китайский Туркестан. СПб, 1873.
5. Даркевич В.П. Византия и Восток // Советская археология.-1991.-№3.
6. Иерусалимская А.А. К вопросу о связях Союза с Византией и Египтом // Народы Азии и Африки. – 1967.- №3.
7. Киселев С.В. Из истории торговли енисейских кыргызов // КСИИМК Вып. XVI. М.-Л.: 1947. С. 94-96.

ГЕНДЕРНЫЙ КОНФЛИКТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Хомидова Тугиниссо Маруфовна

кандидат филологических наук, доцент

кафедры истории и теории литературы факультета русской филологии
Таджикского государственного института языков имени С.Улугзода
Республика Таджикистан 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6

Худжамова Мехрангез

магистрант 2-го года обучения факультета русской филологии
Таджикского государственного института языков имени С.Улугзода
Тел: (+992) 88826614

Аннотация: Говоря о гендерной поэтике, нельзя пройти мимо особенностей гендерного конфликта. В статье рассматриваются особенности гендерного конфликта в художественном тексте.

Ключевые слова: Гендер, конфликт, художественный текст, сюжет.

Как известно, сюжет художественного произведения обнаруживает и напрямую воссоздает реальные жизненные противоречия. «Без какого-то конфликта в жизни героев (достаточно длительного или кратковременного) трудно представить достаточно выраженный сюжет... По своей сути сюжет не идилличен, а так или иначе причастен к тому, что называется драматизмом» [2, 383]. Источником конфликта выступают формы поведения персонажей, именно столкновение их позиций, в котором возможно разрешение, победа одной из сторон [Теория литературы, 2004, 254]. Но читателя

интересует и сам процесс развертывания конфликта, столкновения разных норм поведения, разных «правд». М. Эпштейн отмечал: «Как бы не проявлялся конфликт: в событийной коллизии или в смысловой оппозиции, в реальных противоречиях или концептуально-значимом противопоставлении самих образов, - он составляет, как правило, ядро художественной проблематики, а способ и направленность его решения – ядро художественной идеи».

В реалистическом произведении в основе конфликта, как правило, лежат конфликты социальные и социально-психологические, в том числе – гендерные. Поэтому мы обратимся к статье Вал. А. Лукова, В.Н. Кириллиной «Гендерный конфликт: система понятий». Авторы пишут: «Именно в конфликте обнаруживается конкретный социокультурный способ выражения гендерных противоречий в современном мире... Это предметное поле социально-философского размышления исследования» [3, 87]. Проследив взаимодействие женского и мужского начал, они подчеркнули, что на витальном уровне может быть сбой симметрии: «За Женским началом природа закрепила функцию сохранения, устойчивости, пассивности, а за Мужским – разрушения, экспериментирования, активности. Это природное разграничение, необходимое для продолжения рода, является наиболее глубоким, онтологическим основанием гендерного конфликта и его принципиальной неразрешимости в логико-философском плане» [3, 89]. Отсюда осознание разницы между мужским и женским уже не в биологическом, а социокультурном плане, как между репрессивной и нерепрессивной культурами. Однако сами атрибуты маскулинного и феминного следует рассматривать лишь в плане философского расщепления единого на противоположности, а не как свидетельство реальных качеств мужчин и женщин (т.е. речь идет об идеальных типах). «В реальности же они не только переплетаются, но нередко ассоциируются с представителями противоположного пола или вообще не связываются с различиями по полу» [3, 90]. Поэтому авторы статьи подчеркивают, что конфликт не всегда имеет гендерную атрибуцию, а гендер не всегда проявляется как конфликт. Все сказанное применимо и к характеристике художественного гендерного конфликта. Обратим внимание, что и сами авторы прибегают к литературному примеру. «События типа аристофановского «Бунт женщин» в истории крайне редки и не оказывают существенного влияния на социокультурное развитие. Напротив, повседневное гендерное взаимодействие без видимых всплесков противоречий, но конфликтное по своей сути становится важным фактором социокультурных изменений» [4,91].

Именно такое конфликтное по своей сути повседневное взаимодействие раскрывает женская литература, показывает его глазами женщин, тогда как писателей-мужчин чаще привлекали именно «видимые всплески и противоречия». Но если теоретически это стало осознаваться лишь в последнее время, то в художественном познании, прежде всего в литературе, гендерные конфликты давно стали «предметным полем». Вначале они не выходили за пределы внутренней духовной жизни, и примеров здесь не счесть, особенно в любовной лирике: Н.Некрасова («Мы с тобой бестолковые люди»), Ф.Тютчева («Она сидела на полу и груды писем разбирала...»). В лирике Серебряного века любовь раскрывается как «поединок роковой» женщины и мужчины. Самые разнообразные типы гендерных конфликтов представлены в прозе, где они определяли развязку сюжета во всех его перипетиях.

Современное понятие «гендерный конфликт» ретроспективно распространяется и на литературу предшествующих эпох, ибо она, за редкими исключениями, всегда говорит о взаимоотношениях полов, определяемых исторической эпохой. О гендерных конфликтах в строгом смысле этого понятия можно говорить применительно к таким произведениям первой половины XX века, как «Мальва» М. Горького, «Виринея» Л. Сейфулиной, «Цемент» Ф. Гладкова, «Таня» А. Арбузова. Можно вспомнить и более поздние произведения – «Битва в пути» Г. Николаевой, «Екатерину Воронину» А. Рыбакова и др. Так, яркую социальную, точнее революционную направленность имеет гендерный конфликт в романе Ф.Гладкова «Цемент» (1925), на котором целесообразно остановиться подробнее: начало советской эпохи высвечивает истоки положения женщины в России XX века. Гендерный конфликт в «Цементе» в большей мере подан через восприятие мужчины, не понимающего нового в поведении женщины. Герой гражданской войны Глеб Чумалов, демобилизовавшись, не может согласиться с тем, что его жена Даша, которую он оставил несколько лет назад милой, кроткой, послушной, «встретила его не так, как он мечтал» [5, 282]. Став ответственным работником женотдела (символом чего в романе выступает красная повязка), Даша, конечно, очень рада неожиданному возвращению мужа: «... Она не могла от него оторваться и поребячески лепетала:

- Ой, Глеб!.. Как же ты так... Я и не знала... откуда же ты взялся?.. И так... неожиданно! И смеялась и прятала у него голову на груди. А он все прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, как вся она дрожит в неудержимом трепете.

Они оторвались друг от друга, опьяненно вглядывались в лица, в глаза, смеялись и опять бурно обнимались» [1, 280].

Но повествователем не раз подмечается в черной глубине Дашиных глаз «испуганная радость», «неосознанный страх» [6, 279]. Знаком ли неверности это было? Скорее это была уверенность, что возвращение мужа перечеркнет сложившийся без него уклад жизни женщины. С этим она смириться не могла, ибо в романтике переустройства жизни она нашла свое человеческое призвание

Что переживает Даша, автором-мужчиной показано весьма скупой, через брошенную реплику: «Ах, Глеб...Даже не верится... совсем стал другой – новый... и родной, и чужой» [5, 282]. Далее Гладков показывает, что Даша боится потерять обретенную без мужа гражданскую свободу. Уже один из первых диалогов Даши и Глеба высвечивает все грани гендерного конфликта:

«- Ты во мне, Глеб, и человека не видишь. Почему ты не чувствуешь во мне товарища? Я, Глеб, узнала кое-что хорошее и новое. Я уж не только баба... Пойми это... Я человека в себе после тебя нашла и оценить сумела... Трудно было... дорого стоило... а вот гордость эту мою никто не сломит... даже ты, Глебушка...

Он свирепо и грубо обрывал ее:

- Мне сейчас баба нужнее, чем человек... Есть у меня Дашка или нет?.. Имею я право на жену или я стал дураком? На кой черт мне твои рассуждения!

Она отталкивала его и, сдвигая брови, упрямо говорила:

- Какая же это любовь, Глеб, ежели ты не понимаешь меня? Я так не могу... Так просто, как прежде, я не хочу жить... И подчиняться просто, по-бабьи, не в моем характере...

И уходила от него, чужая и неприступная.

С каждым днем она все больше отдалялась от него, замыкалась, и он видел, что она страдала. И он страдал от обиды и злобы на нее» [5, 296].

Свое состояние Даша объясняла следующим образом: «...У меня все внутри перевернулось... Ты вот на меня злишься, а ведь сам виноват: ты и не интересуешься, как я жила и в каком огне горела. Если бы хоть немножко узнал и почувствовал, не так грубо со мной обращался. Эх ты, детина!..» [5, 297]. Физическая сила и ловкость Даши помогли ей избежать насилия.

«А я так не могу, - отмечает она ревнивые подозрения мужа. – Я хочу по-новому жить. Бери меня такой, какая я есть. Только такая мне нужна любовь. Ты мне дорог такой, каким я тебя знаю, и мне наплевать, что у тебя было без меня. А ты меня не уважаешь и топчешь. Не могу я так (...) Ну, пострадаем, Глеб, помучаемся. Что же делать, если так сложилось? Придет время, и мы построим себе новую жизнь...перегорит все, утрясется, а мы поразмыслим, как быть и как завязать новые узлы... Ведь мы же не расстанемся. Глеб. Мы же будем на виду друг у друга... вместе же будем...» [5, 544-545].

На каждом витке развития сюжета Даша Чумалова говорит о необходимости новых, говоря современным языком, гендерных отношений:

«- Да... все порвалось, все спуталось... Надо как-то по-новому устраивать любовь... А как – я еще не знаю. Подумать надо... Поразмыслим и договоримся. Одно важно: надо уважать друг друга и не накладывать цепей. А мы еще в кандалах, Глеб. Я люблю тебя, родной, но тебе надо перегореть... и все возвратится» [5, 501].

Даша дорожит своим новым статусом, хотя за это заплачено очень дорогой ценой – отданная в детдом (который, кстати, курирует сама Даша) их дочь Нюрка умирает. Растерянность, сомнения и переживания Глеба раскрыты в романе глубоко и полно, о чем рассказано во фрагменте под характерным названием «Потухший очаг»: «Днем Глеб совсем не бывал дома: эта заброшенная комната с пыльным окном (даже мухи не бились о стекла), с невымытым полом, была чужой и душной. Давили стены, негде было повернуться. По вечерам стены сжимались плотнее и воздух густел до осязаемости» [5, 295].

Однако Глебу, еще не вошедшему в заводскую жизнь (в отличие от Даши, возвращавшейся домой за полночь), и в голову не приходит внести свою лепту в создание домашнего уюта. Позже Глеб нашел себя в активной борьбе за восстановление новороссийского цементного завода, но понять Дашу, одержимую той же страстью созидания, он пока не может. Не может даже представить себе, что если забрать дочь из детдома, то и ему придется с нею сидеть дома; он не может признать равенство мужчины и женщины в сексуальных отношениях. Признавая право на неверность только за мужчиной, он убежденно говорит: «Нельзя же ставить на одну линию мужчину и женщину. Что допустимо мужику – бабе недопустимо», что вызывает гневную отповедь Даши: «Милое дело: у бабы – иное положение. У нее, вишь ты, лихая судьба – быть рабой и не знать своей воли: быть не в корню, а в пристяжке. По какой это ты азбуке коммунизма учился, товарищ Глеб?»

В душе Глеба происходит большая внутренняя работа. Говоря современным языком, у него происходит становление гендерного сознания: «Он не узнавал ее (Дашу): какая-то невиданная сила дышала в ней. Ее прямота и дерзость сбивали его с толку. Разве она раньше смела говорить с ним таким независимым тоном? Она жила тогда его умом и отдавалась ему вся без остатка. Откуда у нее такая смелость и самоуверенность?

Хотелось броситься к ней, бить ее, терзать и плакать, - плакать и умолять о ласке. Так молчали они долго и не шевелились. Он ждал, надеялся, что она встанет, подойдет и нежно, без слов прижмется к нему. Но она лежала без движения, даже дыхания ее не было слышно.

- Даша, родная!.. Не мучай меня... Почему ты такая неласковая?

Она взяла его руку и приложила к груди.

- Милый, возьми себя в руки.. успокойся... Давай немножко пойдем друг другу... Подожди, родной.. Мне тоже нелегко. Но есть такое, о чем надо подумать. Я только о тебе и тосковала эти три года...» [4, 298-300].

Не на войне, не с мешком на горбу, не в бабьих заботах: проснулся и окреп ее характер от артельного духа, от огненных лет, от суровых испытаний и непосильной женской свободы» [5, 299].

В конце романа Глеб понимает, что не может сказать жене «властного слова»: «И не просто жена стояла перед ним, а равный ему по силе человек, который взял на свои плечи все тяготы этих лет. Ни на один миг не мог забыть Глеб самого главного – нет прежней Даши, - есть иная, новая, которая завтра может уйти и больше не вернуться никогда».

Именно эти детали придают гендерной конфликтности надежду на позитивное разрешение, что впоследствии станет гендерным стереотипным лейтмотивом советской многонациональной литературы. Только теперь такие конфликты репрезентирует женская проза.

Литература:

1. Абашева М. Чистенькая жизнь не помнящих зла // Литературное обозрение. – 1992. – №5-6.
2. Абубрикова Н.И. Что такое "гендер"? // Общественные науки и современность. – 1996. – № 6.
3. Антология гендерных исследований. Сб. пер. / Сост. и комментарии Е. И. Гаповой и А. Р. Усмановой. – Минск: Пропилеи, 2000. С.556
4. Ровенская Т.А. Роман Л.Улицкой "Медея и ее дети" и повесть Л.Петрушевской "Маленькая Грозная": опыт нового женского мифотворчества // Адам и Ева. Альманах гендерной истории.-М., 458 с.
5. Жена, которая умела летать: Проза рус. и фин. писательниц / [Ред.–сост. Г.Г.Скворцова при участии М.–Л.Миккола (фин. часть)]. – Петрозаводск: Агентство "ИНКА", 1993.- №2. 185 С.
6. Гендерология и феминология: учеб. пособие / Л.Д. Ерохина [и др.]. М.: Флинта: Наука, 2009. С. 120.
7. Ядов В.А Стратегии социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 1998. С. 19.

СЕКЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»

**ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ**

Муқимов М. А.,

доктори илмҳои филология, профессори кафедраи журналистикаи байналхалқии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
E-mail: jovidm@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы доступа к достоверной информации во время военных конфликтов. Автор на конкретных примерах СМИ республики анализирует доступ к информации в пограничном конфликте Киргизистана и Таджикистана 14-17 октября 2022 года.

Ключевые слова: военный конфликт, НИАТ «Ховар», Радио «Озодӣ», СМИ, журналистика, информация, Исфара.

Ҳуқуқи байналмиллалӣ истифода аз воситаҳои ахборро яке аз ҳуқуқҳои асосии инсон медонад. Тибқи моддаи 30-юми Сарқонуни Тоҷикистон он дар баробари озодии суҳан ва нашр қафолат дода шудааст [8]. Дар ҳамин ҳол касе ё мақомоте қафолат намедихад, ки ВАО ва журналистон ба аудитория иттилоӣ воқеиву беғараз ва саривақтӣ сарех пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин на ҳамеша усулҳои асосии фаъолияти журналистӣ хангоми таҳия ва паҳши мавод риоя мешаванд.

Амалиёти вижаи ҳарбии Россия дар Украина ва таҷрибаи муноқишаҳои марзӣ дар шимоли Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар чунин ҳолатҳо барои журналистон дастрасӣ ба иттилооти воқеӣ хеле мушкил аст. Ҷонибҳои даргир ба журналистон ҳамон иттилоёр пешкаш мекунанд, ки худ ба паҳн шудани он манфиатдоранд. Дар натиҷа ба муштариён на ҳамеша иттилоӣ воқеӣ ва беғараз паҳн карда мешавад.

Робин Гейсс, мушовири ҳуқуқии Кумитаи байналмиллалӣ салиби сурх мегӯяд, ки яке аз талафоти аввалиндараҷаи ҷанг ҳақиқат аст. Хабарҳои беғаразона ва воқеии матбуот аз минтақаҳои даргириҳои мусаллаҳона тавачҷӯҳи зиёди ҷомеаро ба худ ҷалб мекунанд. Зеро дар асри иттилоот, гузоришҳои аксӣ ва хабарҳо метавонанд ба натиҷаи муноқишаи мусаллаҳона нақши ҳалкунанда бозанд [7].

Ҳангоми муноқишаи марзии Қирғизистону Тоҷикистон 14-17-уми сентябри соли 2022 расонаҳои Тоҷикистон ҳодисаҳои мазкурро ба таври бояду шояд мавриди пӯшиш қарор надоданд ва аксаран ба аудитория танҳо иттилоӣ расмӣ аз як сарчашма расонида шуд. Ҳол он ки аудитория иттилоӣ бештарро интизор буд.

Масалан, соати 09:54 дақиқаи 14 сентябри соли 2022 сомонаи АМИТ «Ховар» аз қавли маркази матбуоти Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод, ки тахминан, соати 07-15 дақиқаи имрӯз, аз ҷониби сарҳадбонони пости сарҳадии «Булакбошӣ»-и отряди сарҳадии Боткони Ҷумҳурии Қирғизистон ба тарафи дидбонгоҳи сарҳадии «Кех»-и отряди сарҳадии Исфараи Ҷумҳурии Тоҷикистон, бе ягон сабаб, аз миномёт 4 гулӯла парронда шуд ва мавқеи сарҳадбонони тоҷик бо истифода аз силоҳҳои ПК, АК ва дигар аслиҳаи оташфишон

мавриди ҳамла қарор гирифт. Ғайр аз ин, аз ҷониби Ҷумҳурии Қирғизистон қувва ва воситаҳои иловагии ҳарбӣ ба минтақаи мазкур интиқол дода шуданд.

«Аз тарафи сарҳадбонони Қўшунҳои сарҳадии ҚДАМ ҚТ оташи ҷавобӣ кушода шуда, аини замон бо мақсади ба эътидол овардани вазъият ва муайян намудани сабабҳои икдоми мочароҷуёнаи неруҳои сарҳадии кишвари ҳамсоя гуфтушунид байни намояндагони сарҳадии ду ҷониб ба роҳ монда шудааст» [10].

Ҳамон рӯзи 14 сентябр сомонаи farazh.tj низ хабари мазкурро аз қавли **маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон пахш кард. Вале дар охири хабар ин расона ба хабаррасониҳои Русия рӯ овард:**

«ТАСС бо тақя ба як манбаъ дар ниҳодҳои қудратии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки бар асари тирпарронӣ дар марз бо Қирғизистон як марзбони тоҷик кушта ва чанд тани дигар захмӣ шудаанд. Як манбаи ОИР «Новости» ҳамчунин аз як кушта ва ду захмӣ хабар дод» [4].

14-уми сентябри соли 2022, ки аксари матбуоти даврии Тоҷикистон аллақай чоп шуда буд, дар бораи ин ҳодиса иттилое пахш накард. Дар ҳамин ҳол шумораи онрӯзаи рӯзномаи «Ҷумҳурият» соати 15:15 дақиқаи 14 сентябр барои чоп имзо шуда буд ва имкон дошт, ки хабари АМИТ «Ховар»-ро, ки ҳанӯз соати 09:54 дақиқаи ҳамон рӯз пахш карда буд, интишор диҳад. Дар бораи ин ҳодиса ҳамон рӯз сомонаи нашрияти расмӣ ҚТ «Ҷумҳурият» низ иттилое чоп накард.

Ҳамин ҳол Рӯзномаи «Ҷумҳурият» дар шумораи 16-уми сентябри соли 2022 хабари «Аҳдшикани сарҳадчиёни қирғиз»-ро чоп кард, ки дар тақя ба хабари АМИТ «Ховар» ва маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии ҚДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шуда буд [1].

Ҳафтаномаи «Фараж» дар шумораи 15 сентябри соли 2022 хабари «Даргирӣ дар марзӣ Тоҷикистону Қирғизистон»-ро дар тақя ба иттилои маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии ҚДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп кард, ки ҳамон хабари рӯзи 14-уми сентябр буд [5].

16-уми сентябри соли 2022 сомонаи АМИТ «Ховар» аз қавли маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод, ки соати 14:00 ҷиҳати ба эътидол овардани вазъият дар хати Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон дар ННГС Равоти шаҳри Конибодом воҳӯрии ҳайатҳои ду ҷониб таҳти роҳбарии Раиси ҚДАМ ҚТ Ятимов Саймумин Сатторович ва Раиси ҚДАМ ҚК Ташиев Қамчибек Кидиршаевич баргузор гардид.

«Дар чараёни мулоқот роҳбарони ҳайатҳо ба мувофиқа омаданд, ки шурӯъ аз соати 14:30 ҳамин рӯз оташбас эълон карда мешавад. Бо мақсади ба эътидол овардани вазъият ва таъмини риояи талаботи санади оташбас аз ҳисоби ҳайати роҳбарикунандаи сохторҳои қудратии ду кишвар гурӯҳи кории муштарақ ташкил карда шуд. Аини ҳол, вазъият дар хати сарҳад нисбатан ором мебошад [11].

Хабари мазкурро сомонаи нашрияти «Фараж» (farazh.tj) низ 16 сентябр бо унвони «Раҳбарони ҚДАМ-и Тоҷикистону Қирғизистон оташбас эълон карданд» ба таъб расонид [18].

Соати 17:12 дақиқаи 16 сентябри соли 2022 АМИТ «Ховар» хабар дод, ки ҳамин рӯз дар шаҳри Самарқанд, дар ҳошияи ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти

Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Чумхурии Қирғизистон Садир Жапаров мулоқот намуданд. Сарони давлатҳо вазъ дар минтақаи сарҳадии Тоҷикистон ва Қирғизистонро баррасӣ карданд.

«Президентҳо дар бораи таъсиси комиссия оид ба таҳқиқи сабабҳои ҳодисаи мусаллаҳона ба мувофиқа расиданд ва ба ҳамраисони Комиссияи байнихукуматӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи Сарҳади давлатӣ дастур доданд, ки фаъолияти он, аз ҷумла фаъолияти гурӯҳҳои корӣ оид ба масъалаҳои топографӣ ва ҳуқуқӣ, фаъл гардонида шавад» [16].

Бегоҳи ҳамон рӯз АМИТ «Ховар» аз қавли маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии КДАМ Чумхурии Тоҷикистон хабар дод, ки *новобаста аз баргузори воҳӯрии роҳбарони сохторҳои аввали мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва эълон намудани оташбас, бо гузашти якуним соат, ҷониби Чумхурии Қирғизистон ба самти минтақаҳои Овҷӣ-Қалъачаи ноҳияи Б. Ғафуров, Ворух ва Чоркӯҳи шаҳри Исфара аз силоҳҳои гурӯҳӣ ва техникаҳои ҳарбӣ тирпаррониро дубора оғоз карданд.*

«Тарафи Қирғизистон қувва ва воситаҳои иловагии низомиро аз маркази ноҳияи Боткени ҚҚ ба минтақаҳои наздисарҳадӣ интиқол дода истодааст.

Боиси нигаронист, ки ҷониби Қирғизистон бо истифода аз чархболҳои ҳарбӣ ва ҳавопаймоҳои бесарниши зарбазананда манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон ва иншооти мулкӣ Тоҷикистонро мавриди ҳамла қарор дода истодааст» [12].

16-уми сентябр сомонаи «Фараж» ҳамчунин дар таъя ба **маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Чумхурии Тоҷикистон хабар дод, ки** «Аз тарафи мақомоти марбутаи Чумхурии Тоҷикистон ду маротиба, соатҳои 06:30 ва 07:30-дақиқа, иқдоми якҷонибаи оташбас амалӣ шуда, роҳандозии гуфтушунид пешниҳод гардид, аммо хизматчиёни Чумхурии Қирғизистон ин пешниҳодотро ноҳада гирифтанд ва аз ҳама намуди силоҳҳои инфиродӣ, гурӯҳӣ ва техникаи ҳарбӣ нуктаҳои аҳолинишини Тоҷикистонро зеро оташи шадид қарор доданд» [20].

17 сентябр, соати 12:41дақиқа АМИТ «Ховар» аз рӯи иттилои маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Чумхурии Тоҷикистон хабар дод, ки *соати 07:30-и 17 сентябри соли 2022 вобаста ба иҷро намудани шартҳои оташбаси эълоншуда воҳӯрии Фармондеҳони Қўшунҳои сарҳадии Чумхуриҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон баргузор гардид. Дар ҷараёни воҳӯрӣ ду ҷониб масъалаҳои ба эътидол овардани вазъият, ба мавқеҳои аввали худ баргардонидани қувваю воситаҳои иловагиро баррасӣ намуданд* [21].

Ҳамон рӯз, **соати 20:30** дақиқа АМИТ «Ховар» боз ба таъя ба маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Чумхурии Тоҷикистон хабар дод, ки *қувваҳои низомии Чумхурии Қирғизистон шарту талаботҳои оташбаси эълоншударо ноҳада гирифта, 17 сентябри соли 2022, соати 11:50 дақиқа аз мавқеи ноҳияи Ҷонолоӣи вилояти Ошии Чумхурии Қирғизистон ҷониби хонаҳои сокинони деҳаи Тоҷварони ҷамоати Сайлибоди ноҳияи Лаҳии Чумхурии Тоҷикистон аз техникаи ҷангии “Град” оташ кушоданд. Дар натиҷа 4 сокини деҳаи мазкур захмдор шуда, 3 манзили истиқоматӣ хароб гардид.*

Соати 14:30-и ҳамин рӯз воҳӯрии намояндагони ниҳодҳои марбутаи ду кишвар баргузор гардида, тарафҳо оид ба оташбас ва ба эътидол овардани вазъият мувофиқа намуданд. «Аммо соати 17:20 дақиқа ва тақрибан соати 18:10 дақиқа, сарҳадбонони

Чумхурии Қирғизистон аҳдшиканона аз тамоми намуди силоҳи оташфишони вазнин, гурӯҳӣ ва техникаи ҷангии “Град” ҷониби нуқтаҳои аҳолинишини ноҳияи Лахши Чумхурии Тоҷикистон оташ кушоданд». Соати 19:00-и бегоҳ ҳар ду ҷониб оид ба оташбаси навбатӣ ба созиш расиданд [22].

Воситаҳои ахбори омма метавонанд ҳодисаҳоро тезу тунд гардонанд ва ҳам шиддати онҳоро паст кунанд. Афкори ҷамъиятӣ, ки аксаран аз тамоми артиш ва флот пурзӯртар мебошад, ба он вобаста аст, ки хабарнигорон маълумотро чӣ тавр пешниҳод мекунанд [2].

Ба иттилои АМИТ «Ховар» 19 сентябр муовини Вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Содиқ Имомӣ зимни нишасти матбуотӣ барои намояндагони корпуси дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва воситаҳои ахбори омма гуфт, ки то ҳол, сарфи назар аз ҳолатҳои даргириҳои қаблӣ, ҷониби Тоҷикистон ҳамеша эҳтиёткор буда, ин ҳодисаро дар расонаҳо саҳеҳ ва воқеъбинона инъикос менамояд. «Дар баробари ин, мо бо назардошти он ки қудрати ВАО бузург аст, нахостем сабаби ташаннуҷи вазъ гардем» [23]. Шояд ҳамин буд, ки расонаҳои давлатӣ дар инъикоси муноқиша чандон ғаъол набуданд.

Воқеан, маълумоти муфассали расмӣ дар бораи хронологияи рӯйдодҳои муноқишаи марзӣ дар сомонаи Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон бо суроғаи <https://mfa.tj/ru/main/view/11039/informatsiya-ministerstva-inostrannykh-del-respubliki-tadzhikistan-o-sobytiyakh-na-tadzhiksko-kyrgyzskoi-granitse-14-18-sentyabrya-2022-goda> 18 сентябри соли 2022 нашр шудааст.

19-уми сентябр рӯзномаи «Чумхурият» дар асоси хабарҳои маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷии ҚТ ва АМИТ «Ховар» маводеро бо номи «Сарҳад. амалкарди Қирғизистон хилофи ҳусни ҳамҷаворӣ аст!» ба таъб расонид, ки дар бораи муноқишаҳои марзии ҳодисаҳои 14-17-уми сентябр маълумот медиҳад [24].

Дар давраи даргириҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳои хориҷӣ дар бораи қурбониёни муноқишаи марзӣ маълумоти гуногун паҳш мешуданд. Вале мақомоти кишвар дар ин бора иттилое намедод. Ниҳоят 19 сентябри соли 2022 муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Содиқ Имомӣ дар нишасти матбуотӣ гуфт, ки «Ҳоло мо марги 41 нафарро дар натиҷаи амалҳои таҷовузкоронаи Қирғизистон таъйид карда метавонем». Ба қавли ӯ ин омор ниҳой нест ва мумкин аст бештар шавад. “Вазъи чанд нафар аз захмиён вазнин аст ва табибон барои начоти онҳо талошдоранд,” – афзуд муовини вазири корҳои хориҷӣ.

Мақомоти Қирғизистон теъдоди кушташудаҳоро дар кишварашон 59 нафар гуфтанд [17].

Воқеан, Радиои «Озодӣ» ҳангоми муноқишаи марзии 14-17-уми сентябри соли 2022 аз рӯи манбаъҳои худ рӯйхати теъдоди кушташудагонро тартиб дода, номи як нафарро ду маротиба нишон дод. Номи ин шахс ҳам аз рӯи шиноснома ва ҳам аз рӯи он ки мардум меномиданд, ба рӯйхат ворид шуда буд. Аз ин сармуҳаррири рӯзномаи маҳаллии «Насими Исфара» А. Шарипов огоҳ шуда, бо муҳбири маҳаллии Радиои «Озодӣ» тамос гирифт ва аз ин хато хабар дод.

Муҳбири Радиои «Озодӣ» аз ӯ пурсид, ки «Шумо магар сухангӯи раиси шаҳри Исфара ҳастед?».

«Не, ман сармуҳаррири рӯзномаи маҳаллӣ ҳастам ва шахси кушташударо нағз мешинохтам», - посух дод А. Шарипов.

Мухбири Радиои «Озодӣ» ба ин далел, ки ӯ суҳангӯи раиси шаҳр нест, хаторо ислоҳ накард. Ҳол он ки тибқи моддаи 29-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» [6, 32] журналист уҳдадор аст, ки саҳеҳияти ахбори гирифтаашро санҷад.

Ҳамчунин «Меъёрҳои ахлоқи фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон» тақозо мекунад, ки дар сурати роҳ додан ба камбудӣ бояд онро эътироф ва ислоҳ намуда, такроран ба хато роҳ надиханд [13].

Роҳ ёфтани саҳв ё ғалат дар маводи журналистӣ аз дарачаи пасти касбият ва бемаъсулияти редакция дарак медиҳад.

А. Шарипов мегӯяд, ки дар ҳамин давра муҳбири Радиои «Озодӣ» Мирзонабии Холиқзод номи баъзе мавзӯҳои Исфараро дар маводи худ хато нишон дода буд. «Ман дар шарҳ навиштам, ки ин хатост ва ӯ маводашро ислоҳ кард».

Аз ин ду ҳодиса муносибати журналистон ба фаъолияти кории худ маълум мешавад. Яке, ки таҷрибаи нисбатан ками корӣ дорад, огоҳии сокини маҳаллӣ, журналистро ба назар нагирифта, хатои худро ислоҳ накард ва ҳатто дуруст будани гуфтаҳои А. Шариповро насанҷид. Ҳол он ки дар ин маврид журналист вазифадор буд, ки дурустии маълумоти расидаро бо сарчашмаҳои дигар муқоиса карда, месанҷид ва агар хато навишта бошад, ислоҳ мекард.

Мухбири собиқадори «Озодӣ» М. Холиқзод бошад, ба А. Шарипов эътимод намуда, хатои маводашро ислоҳ кард.

20-уми сентябри соли 2022 сомонаи jumhuriyat.tj хабар дод, ки 19 сентябр дар гузаргоҳи сарҳадии «Гулистон» мулоқоти раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саймумин Ятимов ва раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Қирғизистон Қамчибек Ташиев баргузор гардид. Ҷонибҳо дар ин вохӯрӣ протокол имзо карданд, ки тибқи он қувваҳои низомии иловагӣ ва техникаҳои ҳарбӣ ба маҳали доимии худ баргардонда, амнияти сокинон таъмин мешавад [19].

Ҳангоми иншои ин мавод мо иттилои сомонаҳои Радиои «Озодӣ» ва ОИ «Азия Плюс»-ро мавриди таҳқиқ қарор надодем, зеро онҳо дар Тоҷикистон масдуданд ва муштариён бе VPN наметавонанд аз онҳо истифода баранд.

Бояд гуфт, ки ҳангоми инъикоси муноқишаҳо баъзе аз хабарнигорон наметавонанд равоиди дарёфт кунанд ва ё бо маҳдудиятҳои сафар дар минтақаҳои низоъ рӯ ба рӯ мешаванд.

Ҳанӯз 11 ноябри соли 2020 дабири кулли СММ Антониу Гутерриш аз нақши муҳими рӯзноманигорон дар фароҳам овардани имкони дастрас кардани маълумоти бозэтимод аз минтақаҳои низоъ ёдовар шуда буд. Ин маълумот, гуфт ӯ, барои ноил шудан ба сулҳи пайдор, рушди устувор ва ҳифзи ҳуқуқи инсон муҳим аст [3].

Ногуфта намонад, ки мақомоти Тоҷикистон дар замони даргириҳо сафари журналистони маҳаллӣ ва хориҷиро ба макони ҳодиса ташкил накард ва ҳуди журналистон низ чуръат накарданд, ки ба он ҷо бираванд. Ҳамин буд, ки дар бораи муноқишаи марзӣ дар расонаҳои хориҷӣ хабарҳои гуногун ва беасоси зиёд паҳн шуданд. Дар нишасти матбуотии муовини вазири умури хориҷии Тоҷикистон Содиқ Имомӣ 19-уми сентябр муҳбири ОИР «Новости» Л. Исамова дар ин бора ба муовини вазир суол кард. Баъдан бо ибтиқори Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон пас аз қариб 10 рӯзи оғози муноқиша - 23-25-уми сентябри соли 2022 мақомот барои журналистони расонаҳои хориҷии муқими кишвар пресс-тур ба деҳаҳои осебдидаи шаҳри Исфара ташкил кард, ки

дар он хабарнигори АМИТ «Ховар» ва ОИ «Авеста» низ хузур дошт. Дар хамин ҳол бинобар ноором будани вазъият сафари хабарнигорон ба деҳаи Ворух сурат нагирифт.

Сардабири сомонаи Factcheck.kz Павел Банников мегӯяд, ки ҳангоми ҷанг дар паҳши иттилоот бесарусомонӣ ба амал меояд. Ҷонибҳои даргир ҳамеша кӯшиш мекунанд, ки маълумотро тавре пешниҳод намоянд, ки ба онҳо судманд аст. Ҳатто агар ин маълумот комилан дуруст набошад. Ин ба маълумоти расмие, ки мо аз тарафҳои даргир мегирем, дахл дорад [9].

Тибқи банди дуюми моддаи 6-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» - воситаҳои ахбори омма барои объективӣ будан ва саҳеҳии ахбори аз ҷониби онҳо паҳншаванда ҷавобгаранд [6, 11]. Вале ин нуктаи қонун на ҳамеша риоя мешавад ва воситаҳои ахбори омма баъзан ба аудитория иттилое паҳш мекунанд, ки саҳеҳ ва ё беғараз нест.

Дар ҳолати пешниҳод қардани хабари аз ҳақиқат дур обрӯю эътибори воситаи ахбори омма дар байни хонандагонаш коҳиш ёфта, боиси кам шудани теъдоди аудитория мегардад. Набояд фаромӯш қард, ки вазифаи муҳимтарини журналист таъмин намудани маводе аст, ки ба талабот ва ниёзҳои хонандагон ҷавобгӯ бошад.

Адабиёт

1. Аҳдшикани сарҳадчиёни қирғиз//Ҷумҳурият. – 2022. - №179. - 16 сентябр. – С. 1.
2. Военный корреспондент/ Proektoria. 2022. - Режим доступа: <https://proektoria.online/catalog/professions/voennyj-korrespondent> (Дата обращения: 10.09.2022).
3. Глава ООН призвал обеспечить безопасность журналистов, работающих в условиях конфликтов/News.UN. – 2022. - Режим доступа: <https://news.un.org/ru/story/2020/11/1390202> (Дата обращения: 10.09.2022).
4. Даргирӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон/Фараж. 2022. - Режим доступа: <https://farazh.tj/habari-ruz/dargiry-dar-marzi-tojikistonu-irghiziston/> (Дата обращения: 14.09.2022).
5. Даргирӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон/Фараж. – 2022. - №37. - 15 сентябр. - С. 5.
6. Закон Республики Таджикистан «О периодической печати и других средствах массовой информации»/Сборник нормативно – правовых актов Республики Таджикистан в сфере средств массовой информации. – Душанбе: Издательство Бухоро, 2014. - 408 с.
7. Как международное право защищает журналистов в ситуациях вооруженных конфликтов?/Icrc.org. 2022. - Режим доступа: <https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/interview/protection-journalists-interview-270710.htm> (Дата обращения: 25.09.2022).
8. Конституция (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон:/ durahshon.tj. 2013-2022. - Режим доступа: http://www.durahshon.tj/fan/view_post.php?id=43 (Дата обращения: 10.09.2022).
9. Как читать новости во время военного конфликта и избежать дезинформации?/Misk.org. 2022. - Режим доступа: <https://misk.org.kz/ru/events/8d579a6a-53fa-4cd0-badf-7608a7c6b769/> (Дата обращения: 23.09.2022).

10. Маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии ҚДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад/АМИТ «Ховар». 2022. - Режим доступа: <https://khovar.tj/2022/09/markazi-matbuoti-shun-oi-car-adii-kdam-um-urii-to-ikiston-habar-medi-ad/> (Дата обращения: 14.09.2022).
11. Маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии ҚДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад/АМИТ «Ховар». 2022. - Режим доступа: <https://khovar.tj/2022/09/markazi-matbuoti-shun-oi-sar-adii-kdam-um-urii-to-ikiston-habar-medi-ad-3/> (Дата обращения: 16.09.2022).
12. Маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии ҚДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад/ АМИТ «Ховар». 2022. - Режим доступа: <https://khovar.tj/2022/09/markazi-matbuoti-shun-oi-sar-adi-kdam-um-urii-to-ikiston-habar-medi-ad/> (Дата обращения: 16.09.2022).
13. Меъёрҳои ахлоқи фаъолияти журналисти дар Тоҷикистон/Шурои ВАО-и Тоҷикистон. 2022. - Режим доступа: <https://mediacouncil.tj/2021/05/05/mejorhoiahloqiiifaolijatizhurnalistedartojikiston/> (Дата обращения: 08.10.2022).
14. Муқимов М. Воқеият ва инъикоси он дар расонаҳои Тоҷикистон/М. Муқимов. Паёми ДМТ, № 3/9 (154). – Душанбе: Сино. – 2014. – С. 321 – 327.
15. Муқим Қ. Сиёсат ва ҷанги иттилоотӣ/Ҷовид Муқим. – Душанбе: Деваштич, 2006. - 71 с.
16. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров мулоқот намуданд/АМИТ «Ховар». 2022. - Режим доступа: <https://khovar.tj/2022/09/prezidenti-um-urii-to-ikiston-emomal-ra-mon-bo-prezidenti-um-urii-ir-iziston-sadir-zhaparov-mulo-ot-namudand/> (Дата обращения: 16.09.2022).
17. Расмӣ: 41 нафар дар даргирии марз кушта шуданд/Фараж. 2022. - Режим доступа: <https://farazh.tj/habari-ruz/rasmy-41-nafar-dar-dargirii-marz-kushta-shudand/> (Дата обращения: 19.09.2022).
18. Раҳбарони ҚДАМ-и Тоҷикистону Қирғизистон оташбас эълон карданд/Фараж. 2022. - Режим доступа: <https://farazh.tj/habari-ruz/rahbaroni-kdam-i-tojikistonu-irghiziston-otashbas-jelon-kardand/> (Дата обращения: 16.09.2022).
19. Тоҷикистон ва Қирғизистон. Гурӯҳҳои корӣ оид ба риояи ҳатмии оташбас протокол имзо карданд/Ҷумҳурият. 2022. - Режим доступа: http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=47437 (Дата обращения: 20.09.2022).
20. Фаврӣ: Даргирӣ дар тамоми ҳатти марз бо Қирғизистон идома дорад/2022. - Режим доступа: <https://farazh.tj/habari-ruz/favry-dargiry-dar-tamomi-hatti-marz-bo-irghiziston-idoma-dorad/> (Дата обращения: 16.09.2022).
21. ФАВРӢ! Маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии ҚДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад/ АМИТ «Ховар». 2022. - Режим доступа: <https://khovar.tj/2022/09/favr-markazi-matbuoti-shun-oi-sar-adii-kdam-um-urii-to-ikiston-habar-medi-ad-3/> (Дата обращения: 17.09.2022).
22. ФАВРӢ! Маркази матбуоти Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад/АМИТ «Ховар». 2022. - Режим доступа: <https://khovar.tj/2022/09/favr-markazi-matbuoti-shun-oi-sar-adii-kumitai->

davlatii-amniyati-millii-um-urii-to-ikiston-habar-medi-ad (Дата обращения: 17.09.2022).

23. Ҳамлаи таҷовузкоронаи Қирғизистон. «Ҷониби қирғиз бар зидди Тоҷикистон маъракаи бесобиқаи иттилоотӣ роҳандозӣ кардааст» — муовини Вазири корҳои хориҷии мамлакат Содиқ Имомӣ/АМИТ «Ховар». 2022. - Режим доступа: <https://khovar.tj/2022/09/amlai-ta-ovuzkoronai-ir-iziston-onibi-ir-iz-bar-ziddi-to-ikiston-marakai-ittilootii-besobi-a-ro-andoz-kardaast-muovini-vaziri-kor-oi-hori-ii-mamlakat-sodi-imom/> (Дата обращения: 19.09.2022).
24. Шарифзода Л. Сарҳад. Амалкарди Қирғизистон хилофи ҳусни ҳамҷаворӣ аст!/Лашкар Шарифзода//Ҷумҳурият. – 2022. – №180. - 19 сентябр. - С. 2.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ

Хамидиён Илхомдҷон Иномзода

кандидат филологических наук, доцент кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики Таджикского национального университета. 734025,

Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

E-mail: i.hamidiyon@gmail.com. Телефон: +992 919708170

Аннотация. Статья посвящена анализу профессионального журналистского образования и перспективам развития интернет-журналистики в Таджикистане. На конкретных примерах автор предлагает углубленное обучение технических основ, менеджмента и маркетинга интернет-журналистики в современных условиях. Статья предназначена для широкого круга читателей.

Ключевые слова. Таджикистан, журналистское образование, интернет-журналистика, профессионализм, факторы, ТНУ, РТСУ, технологическая база, новый тип СМИ.

Один из ключевых показателей перспектив отечественной интернет-журналистики связан с подготовкой квалифицированных кадров. Пересмотр профессионального образования с внедрением современных методов, включающих в себя “мечты” информационного века, удовлетворяет потребности журналистики.

Журналистов обычно готовят на профильных кафедрах и факультетах, некоторые из которых имеют местные задания. Фактически, за последние несколько лет в системе образования страны были предприняты усилия по реформированию методов обучения.

В мировом опыте популярны различные методы подготовки журналистских кадров. Это один из самых распространенных случаев обучения молодых стажеров со стороны СМИ. В настоящее время средства массовой информации Таджикистана не имеют возможности создавать специальные учебные центры. Поэтому предпочтение по-прежнему отдается университетскому образованию [1].

С этой точки зрения, при подготовке специалистов в данной области основное внимание, наряду с альтернативными методами (организация краткосрочных курсов), должно уделяться системе образования.

В целом, важная часть реформ в сфере образования охватывает внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, но для журналистских специальностей знакомство с Интернетом стало особым приоритетом, поскольку в данном контексте они охватывают отдельную сферу своей профессии [3]. И с точки зрения нового метода обучения, и приобретения современных знаний для будущих журналистов эта теория остается бесспорным императивом [2, с. 273]. Знание компьютерных и интернет-технологий не только является вспомогательным средством в журналистской деятельности, но стало отдельной и самостоятельной дисциплиной, которая преподается на основе отдельной базы данных и специальной теории [8, с. 174].

Вопрос в том, как изменить систему образования, вызвал разногласия среди специалистов и чиновников. В основном эти обсуждения представлены в двух формах, которые относительно реалистичны и подходят для сегодняшних условий образования, и в то же время они могут иметь некоторые преимущества перед существующей системой:

1. Отказ от обучения в СМИ и переход к отраслевому журналистскому образованию (экономическому, политическому, культурному, спортивному и т.д.); Эта дискуссия ведется годами, видимо время для ее реализации еще не пришло. Одной из ключевых проблем является нехватка преподавателей, которые с учетом особенностей теории журналистики и особенностей работы средств массовой информации могут обучать студентов. Несмотря на то, что вопрос неоднократно поднимался исследователями в этой области, он еще не обсуждался на официальном уровне. Специализация журналистского образования не будет ограничивать практическое обучение онлайн-журналистике, напротив, она будет преподаваться сбалансированно как вид журналистики для студентов всех выбранных специальностей. Этот вариант представляется эффективным, поскольку каждый специалист, обладающий базовыми знаниями в специальной области, свободно работает во всех средствах массовой информации, в том числе в Интернете. Однако его реализация будет отложена в ближайшие несколько лет, либо он будет заменен новой формой. В этом контексте аргументов много, но это менее актуально для предмета нашего обсуждения, поэтому мы не будем на нем подробно останавливаться.

2. Расширение технологических знаний в контексте создания отдельной специальности веб-журналиста. Официально введение отдельной специальности веб-журналиста в школах журналистики – это работа, которую уже пытаются реализовать факультет журналистики ТНУ и кафедры журналистики РТСУ [8, с. 175].

Переход на метод обучения, совмещенный с современными технологиями и связанной с ним отдельной специальностью, уже давно обсуждается в информационной среде Таджикистана. К счастью, в последние несколько лет это усилие обсуждалось на официальном уровне. Оснащение новой техникой все факультеты и кафедры журналистики является требованием времени [7]. Владение техническими и технологическими знаниями СМИ в современных условиях является важной частью профессиональной деятельности. Правильный подход к ней требует своего рода творческого видения. По словам профессора И.Усмонова, подход к медиатехнике – это творчество: “Журналистика также связана с технической обработкой написанного материала. Например. Как его разместить в газете, на какой странице, каким шрифтом, длиной строки, оформлением, использовать ли рисунок или картинку, на телеэкране, где используется этот текст, какое должно быть положение экрана и т.д. Все сказанное,

конечно же, журналистика, а без нее созданное произведение не может быть доступно зрителю. Этот процесс также носит творческий характер – он столь же эффективен, как и получение работы” [6, с. 7-8].

В практике современной журналистики наблюдается тенденция к сокращению специальностей работников СМИ. Во-первых, это вынуждает технический персонал вооружаться журналистским пониманием, иметь творческое видение или уходить из этой профессии. Эта тенденция, в свою очередь, заставляет журналистов учиться технически подготавливать журналистские материалы.

Таковыми знаниями должен обладать универсальный или так называемый «новый, мультимедийный» журналист. Если принять во внимание слова И.Усманова, то по логике вещей техническая обработка материала руками журналиста будет иметь более высокую ценность, потому что он разрабатывает и преподносит его со своим уникальным видением. Отсюда и обработка журналистских материалов руками настоящих «новых» журналистов – насущная необходимость. С этой точки зрения полезно ввести образовательный фон, который, в результате, подготавливает учащегося к мультимедийным требованиям.

Обсуждая проблемы преподавания мультимедийной журналистики в Таджикистане, профессор Мурод Муродов считает, что нынешняя техническая база, которая есть на практике, не может соответствовать современному преподаванию мультимедиа. Подчеркивается, что «новый» журналист имеет универсальную деятельность, но ее универсальность не означает охват различных журналистских тем. По мнению профессора М.Муродова, для достижения необходимого уровня образования в мультимедийной журналистике необходимо выполнить следующие задачи:

1. Пересмотр государственных стандартов журналистских специальностей и максимальное приближение их содержания к характеру современной журналистики. Уделять больше часов современным факторам журналистского образования, современным медиатехнологиям и экспериментально-практической работе;

2. На основе новых стандартов пересмотреть учебные планы. В силу характера специальности с учетом соотношения общепрофессиональных, профильных предметов и факультативных занятий и курсов специальных семинаров;

3. В зависимости от формы и особенностей практической журналистики, изменение названия и направления факультетов журналистики, особенно кафедр факультета журналистики ТНУ. В современных условиях эффективно конкретизировать направление деятельности кафедры исходя из темы и вида деятельности (например, история и теория журналистики, практическая журналистика, новостная журналистика, аналитическая журналистика);

4. Укрепление материально-технической базы факультетов и кафедр журналистики, оснащение кафедр и кабинетов современными компьютерами с новыми программами поддержки журналистского образования;

5. Организация специальных творческих лабораторий и учебно-практических исследований с привлечением опытных журналистов [4].

В рамках предложений исследователя Мурода Муродова, уместно сказать, что сегодня специалистов в области телекоммуникаций готовят во многих учебных заведениях, но как показывает практика, некоторые из них до сих пор не могут способностью создавать реальный журналистский продукт.

Указанные примеры относятся ко всем журналистам. Поэтому, когда мы думаем об особой специальности интернет-журналистики, следует учитывать, что технологические и технические знания станут очень важной частью общей деятельности журналистов в будущем. Учитывая это, изучение интернет-журналистики в системе образования следует рассматривать за рамками отдельной специальности [7].

Если охарактеризовать интернет-журналистику как новое и развивающееся в настоящее время направление журналистики, то сегодняшний тренд журналистики больше фокусируется на политических, экономических и социальных аспектах. Развитие онлайн-журналистики не ограничивается только использованием новых технологий и ее технических аспектов. Необходимо адаптировать журналистские процессы к актуальным политическим, экономическим и социальным вопросам. Интернет-журналистика представляет собой совокупность новых методов, выявляющих адаптацию журналистской деятельности к современным задачам и социальной действительности. Учитывая этот факт, профессиональное образование будущих журналистов будет вестись с учетом схожести базовых знаний творческой и технической деятельности.

С планомерным развитием онлайн-журналистики вопрос языковых навыков журналистов и создания многоязычных СМИ становится первостепенной необходимостью. Роль школ журналистики в подготовке лингвистов очень важна. С нашей точки зрения, эта проблема является невидимым препятствием, которое в настоящее время является очень серьезным для отечественного журналиста, особенно публицистической журналистики [8, с. 180].

Появление Интернета как нового типа и альтернативы другим СМИ оказало негативное влияние на медиамаркетинг. Повышая качество профессионального образования студентов по специальности за счет внедрения новых маркетинговых дисциплин журналистики, мы строим маркетинговую стратегию СМИ на перспективу, так как, по мнению М. Муродова, «в условиях развития рыночных отношений этот фактор стал более важным. Рыночные условия, новые технологии требуют от выпускников вузов журналистики новых профессиональных знаний и навыков. Этот вопрос еще не до конца решен в высших учреждениях страны».

В этом контексте, если сравнивать образование, обучение и условия с прошлым и рассматривать их как кадровую основу для совершенствования онлайн-журналистики, результат положительный. По словам И. Усмонова, до обретения Таджикистаном независимости в Таджикском государственном университете был только один факультет журналистики, который ежегодно принимал до 25 студентов. К счастью, в 2018 году на факультете журналистики ТНУ впервые была открыта специальность WEB-журналистика. В целом «в процессе журналистского образования по-прежнему существует проблема согласования теоретических и практических аспектов журналистики, что можно отнести к способу приема абитуриентов, состоянию вуза, методике обучения и коммуникации со СМИ» [6].

Подводя итоги, необходимо выделить несколько вопросов.

- **Организация технической и технологической баз.** Такие базы данных должны отражать навыки студентов, а также их творческую деятельность, чтобы использовать свои технологические знания на практике. Например, в настоящее время на сайте факультета (www.journalism.tnu.tj) действуют теле- и радиостудии, которые дают возможность разрабатывать три ключевых элемента мультимедийных произведений.

Однако компьютерные классы, подключенные к сети Интернет, не отвечают требованиям, не хватает профессиональных преподавателей. Это приводит к некоторому пренебрежению преподаванием технических основ онлайн-журналистики.

- **Привлечение специалистов.** Эта мера также возможна после создания технической базы и может улучшить практику ученых. Сейчас почти все студенты являются пользователями Интернета, но для того, чтобы развиваться как веб-журналист, им необходимо пользоваться отдельными компьютерными программами и специализированными сайтами.

- **Издание теоретических и практических работ по веб-журналистике.** Крайне важно разработать руководства, охватывающие основы онлайн-журналистики, журналистики данных и операций с веб-сайтами, включая создание мультимедийных произведений и компьютерных программ. В то же время создание видеокурсов для учебных программ и веб-сайтов на таджикском языке очень положительно скажется на технических знаниях учащихся. В этом контексте монография профессора М.Мукимова “Мультимедийная журналистика” весьма востребована среди студентов [5].

- **Преподавание индивидуальных уроков на базе Интернета.** Это решение должно осуществляться постепенно, потому что онлайн-журналистика уже разделена на множество направлений. В настоящее время почти во всех учебных заведениях преподают только онлайн-журналистику и мультимедийную журналистику, но студенты почти ничего не знают о направлениях журналистики данных, технических основах интернет-журналистики, менеджменте и маркетинге интернет-журналистики.

Литература:

1. Бокиева Л. Ф. Формирование общественного мнения в русскоязычных СМИ и интернет-ресурсах Республики Таджикистан. Дис. канд. филол. наук: 10.01.10/ Лола Бокиева Фирузовна.– Душанбе, 2015. – 163 с.
2. Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика, теоретические основы / А. Калмыков, Л.Коханова – Москва, 2018. – 371 с.
3. Кулакова В. Интернет в системе средств массовой информации Таджикистана: Дис. канд. филол. наук: 10.01.10 / Кулакова Вера . – Душанбе, 2017. – 180 с.
4. Муродов М. Требования времени и профессиональная подготовка журналистов. <http://journalism.tnu.tj/index.php/na-di-zhurnalist/325-talaboti-zamon-va-omodagii-kasbii-zhurnaliston>
5. Муким Дж. Мультимедийная журналистика / Дж. Муким. –Душанбе, 2019. – 168 с.
6. Усмонов И. Жанры публицистики. – Душанбе, 2009. – С. 7-8.
7. Хамидиён И. И. Влияние Интернета на систему работы периодической печати / И. И. Хамидиён, Ф. Н. Абдуджалилов // Вестник ТНУ. Серия филологических наук. – Душанбе, 2020. – № 5. – С. 310-315.
8. Хамидиён И., Фирдавси Н. Интернет-журналистика в Таджикистане: становление, проблемы и перспективы. – Душанбе, 2022. – 268 с.

ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРАХ ЖУРНАЛИСТИКИ

Абдуллозода Масрур Ахмад

доктор филологических наук, профессор кафедры отечественной и международной журналистики

Межгосударственного образовательного учреждения
высшего образования
«Российско-Таджикский (Славянский) университет»
Ул.М.Турсунзаде 30, 734025, Душанбе Республика Таджикистан

Рахимов Абдухамит Абдибосирович

кандидат филологических наук, доцент
кафедры отечественной и международной журналистики
Межгосударственного образовательного учреждения
высшего образования
«Российско-Таджикский (Славянский) университет»
Ул.М.Турсунзаде 30, 734025, Душанбе Республика Таджикистан
E-mail: rtsuok@mail.ru
[телефон:992918622121](tel:992918622121)

Аннотация: в статье рассматриваются особенности аналитических жанров русскоязычных изданий периода государственной независимости Республики Таджикистан. Аналитические жанры журналистики подразумевает не столько донесение информации до читателя, сколько проведение анализа и исследования того или иного явления или проблемы. Наиболее распространенными жанрами этой группы являются статья, корреспонденция, комментарий и рецензия. В данной статье их рассмотрена более подробно.

Ключевые слова: Аналитические жанры, задача журналиста, конкретные факты, анализ, ограничение объема, факты, события.

Задача журналиста, как известно, подразумевает не только информирование аудиторию о том или ином событии, мнении или проблеме посредством информации, но и анализе ее, с учетом конкретных фактов или комментариев. В этом случае журналистский текст приобретает характерные черты аналитических жанров журналистики.

В отличие от информационных жанров журналистики аналитические подразумевают не столько донесение информации до читателя, сколько проведение анализа и исследования того или иного явления или проблемы. «Для аналитических жанров журналистики характерно углубленное изучение конкретной темы, с указанием и анализом конкретных фактов и последующих выводов» [12, с.141].

Наиболее распространенными жанрами этой группы являются статья, корреспонденция, комментарий и рецензия. В данном разделе мы их рассмотрим более подробно. В то же время нельзя не отметить, что в период независимости получили развитие на страницах русскоязычных изданий и другие аналитические жанры: аналитический отчет, аналитическое интервью, беседа, обозрение, письмо. Однако с учетом ограниченного объема нашей работы, мы акцентируем внимание на наиболее часто используемых жанрах.

а) Статья. На сегодняшний день термин «статья» у многих ассоциируется со всеми материалами, опубликованным в газете. Хотя статью как жанр журналистики нередко путают с корреспонденцией, следует четко различать эти жанры несмотря на то, что между ними есть много схожего.

В качестве журналистского жанра статья представляет собой газетный материал, в котором «факты или события не просто анализируются, как в корреспонденции, а обстоятельно рассматриваются, формируясь обобщающей мыслью» [6, с.170], - такое определение жанра дается в книге «Жанры советской газеты». Другими словами, в статье факты обобщаются для достижения главной цели материала, которая заключается в углубленном анализе.

Но разница между этими двумя жанрами может заключаться не только в композиционных особенностях материала, но и в цели, которую преследует журналист. Так, исследователь А. Тертычный определяет статью, как жанр, предназначенный, прежде всего, для «анализа актуальных, общественно значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей» [17, с.263].

Кроме того, «статья отличается наибольшей по сравнению с другими газетными жанрами широтой обобщений, глубиной анализа фактов» [4, с.148]. Статья – один из широкомасштабных жанров журналистики. Масштабность и глубина обобщений – ее основные отличительные признаки. В качестве других жанровых признаков статьи можно выделить: - факты, используемые журналистом, могут быть почерпнуты из различных источников – личных наблюдений, встреч, обработки документов, выступлений СМИ, писем в редакцию;

- структура текста – это комплекс положений, рассуждений, суждений и умозаключений, то есть система доказательств, опирающихся на выявление причинно-следственных связей между отдельными фактами;

- определенная объективизация письма: текст чаще всего выдержан в интонациях строго научной лексики, публицист оперирует образами-понятиями, образами-тезисами; отсюда – обращение публициста к логически понятному категориальному аппарату, четкость формулировок проблему [11, с.112].

К использованию данной литературной формы прибегают тогда, когда необходимо с помощью статьи проявить идейно-политическую позицию издания; нужно высветить и выявить основные тенденции какого-либо общественно значимого явления (например, чем обусловлен рост безработицы в стране); вынести на широкое общественное обсуждение наиболее важные вопросы текущей политики, экономики, социальной жизни людей; когда есть потребность отстоять мнение перед своими оппонентами и т. п. Такая целевая установка в подготовке статейной формы требует от журналиста не только глубокого знания вопроса, но и его тщательной проработки, как на практическом, так и на теоретическом уровне.

Существует множество разновидностей жанра статьи – разные исследователи предлагают свою классификацию разновидности статьи – общеисследовательская, проблемная, тематическая, практико-аналитическая, передовая, полемическая и т.д.

Особое место в советской прессе занимал такой вид статьи, как передовая статья или, как ее часто называли, передовица. Эта одна из самых узнаваемых разновидностей статьи советской печати, которая представляет собой «редакционное или (реже) авторское выступление, открывающее основной номер газеты или журнала [6, с.178].

Передовая статья в свою очередь могла иметь направленность политическую, историческую, теоретическую, но в большинстве случаев в ней присутствовали элементы пропаганды.

В настоящее время среди различных разновидностей статей выделяют следующие:

1) общественно-политическая (нацелена на освещение злободневных общеполитических тем);

2) теоретическая (направлена на популяризацию каких-либо теорий или теоретических положений);

3) проблемная (постановочная) (направлена на обсуждение и поиск решения общественно значимых проблем);

4) полемическая (реакция на выступление своих оппонентов, в ходе которого, с одной стороны, оспаривается их позиция по какому-либо вопросу, а с другой – доказывается авторская точка зрения по обсуждаемому вопросу) [7, с.349].

Как показывает анализ, в годы независимости на страницах русскоязычных изданий журналистами стали широко использоваться практически все вышеуказанные разновидности статьи. Однако в начальный период суверенитета, в так называемые «золотые годы», наиболее сильное развитие получил жанр полемической статьи, когда печатные СМИ, республики стали выступать площадкой для обмена мнениями. Так, в материале «И все-таки: судить или карать?», юрист Т. Арифов отвечает на публикацию своего коллеги о необходимости усиления прокурорского надзора. *«Ознакомившись со статьей А. Рустамбекова «Суд и прокурорский надзор», опубликованной в «Народной газете» 12 марта, нахожу ее не совсем убедительной. На мой взгляд, она отвечает не столько интересам отправления правосудия вообще, сколько интересам узковедомственных, а именно усилению прокурорской власти»* («Народная газета», 10.04.1992).

Как мы видим, в начале статьи автор указывает публикацию, с автором которой он будет вести полемику в своей статье. Благодаря этой ссылке читатель имеет возможность ознакомиться с точкой зрения оппонента автора, а сам оппонент будет знать, что обращаются именно к нему.

Общественно-политическая статья также получила широкое применение в практике русскоязычных СМИ. Особенно, после того, как закончился вооруженный конфликт и в республике сложились условия для мирного построения демократического общества, в связи с чем возникли вопросы, связанные с путями развития страны, уровнем нравственности в обществе, выбором верного курса внешней и внутренней политики и т.п. Ярким примером статьи на общественно-политическую тему может служить публикация «Всем миром - укрепим!», в которой независимый эксперт Б. Рахмонов, размышляет о роли международных, региональных организаций и институтов гражданского общества в безопасности Таджикистана. Так, по мнению автора, *«одним из важных направлений внешней политики Таджикистана является его участие в деятельности СНГ»*. Кроме того, внимание эксперта привлекает проблема роста радикализма, одной из основных причин которого является *«бедность, усугубленная несправедливым распределением таких природных ресурсов как, нефть, газ, иные полезные ископаемые, но и пресная вода»* («Народная газета», 13.07.2016).

Другой тип статьи, также получивший распространение в русскоязычных изданиях РТ периода независимости благодаря более углубленному анализу, призванному раскрыть

суть противоречивого явления, стала проблемная статья, в которой, согласно определению, А. Тертычного, «анализируются конкретные проблемы, события, действия, связанные с практическими задачами, решаемыми в той или иной сфере деятельности, отрасли производства и пр.» [17, с.270].

Такого рода статьи можно встретить во всех исторических периодах отечественной русскоязычной прессы. Так, еще в советский период эта жанровая разновидность статьи использовали для того, чтобы обратить внимание на проблемы сельского хозяйства. В новейший период тематика проблемной статьи заметно расширилась, охватив такие вопросы, как здравоохранение, транспорт, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, образование и др. Обратимся к конкретному примеру: *«Борьба за IQ, или, как в Таджикистане будут спасать здоровье нации». «Парламент Таджикистана приступил к разработке законопроекта «О фортификации муки», после принятия, которого добавление премикса микронутриентов в муку станет обязательным. Это сократит уровень заболеваемости среди детей и позволит избавиться от скрытого голода в стране. Принято считать, что это наилучшая инвестиция в будущее страны, так как позволит повысить работоспособность, умственные способности и здоровье населения»* («Азия-плюс», 30.03.2016).

Как мы видим из вводной части публикации, основная идея статьи сводится к проблеме здравоохранения. Композиция статьи строится по методу дедукции – переход в процессе познания от общего к частному и единичному [7, с.345].

Так, автор начинает с общего описания проблемы, где она анализирует экономической эффективности обогащения муки в Таджикистане ввиду того, что около половины ежедневного рациона жителя страны составляют хлеб и мучные изделия, *«и поэтому этот продукт становится идеальным для того, чтобы через него донести до организма человека необходимые микроэлементы»* («Азия-плюс», 30.03.2016).

Далее З. Эргашева отталкиваясь от общей проблемы, раскрывает ее посредством частного: последствий дефицита, йода, фолиевой кислоты или железа в организме и т.д. *«Недостаток микроэлементов в пище является серьезной проблемой в Таджикистане, ведь 24% женщин репродуктивного возраста и 29% детей в возрасте до 5 лет страдают анемией из-за дефицита железа. Всё это имеет далеко идущие последствия для здоровья нации и экономического процветания страны»*. Здесь автор приводит цифры, связанные с последствиями дефицита микроэлементов у детей. В завершении материала З. Эргашева делает вывод о том, что *«экономические издержки, связанные с последствиями дефицита микроэлементов, гораздо выше, чем стоимость обогащения пшеничной муки»*

Последняя из вышеуказанных разновидностей статьи – теоретическая, – как показывает анализ, является наименее распространенной на страницах русскоязычных печатных СМИ. Это обусловлено тем, что такого рода публикации требуют высокого уровня обобщения, глобальности мышления, при этом автору «необходимы и теоретические знания проблемы, и жизненный опыт, умение сформулировать тезисы публикации и соотнести их с фактами, следуя избранной концептуальной линии» [14, с.137].

В течение ряда десятилетий советского периода русскоязычные издания РТ периодически публиковали большие теоретические статьи по актуальным вопросам партийного строительства, политической экономики, марксистской философии, истории КПСС, а также текущей внутренней и внешней политике. В настоящее время

теоретические статьи чаще всего печатаются в государственной прессе и охватывают, как и проблемные статьи, все тематические направления. Основной смысл теоретической статьи заключен «в аналитических рассуждениях относительно научной обоснованности выбора идейно-политического, социально-экономического или духовного развития общества» [1, с.36].

Пример теоретической статьи – публикация доктора юридических наук А. Нематова «Пути преодоления несовпадения интересов» в «Народной газете», в которой автор рассуждает о научной обоснованности взаимоотношения права и религии в Таджикистане. По его мнению, *«необходима правильная государственная организация их взаимодействия и взаимопомощи. Религия помогает бороться с преступлением. Право и религия могут активно сотрудничать в социальной сфере, в вопросах семьи, сохранения моральных устоев общества. Именно религия становится средством сохранения моральных устоев населения, сохранения общества от пагубного влияния глобализации с ее неолиберальными ценностями. Все это возможно только в государстве со светским режимом»* («Народная газета», 4.05.2017).

б) Корреспонденция. Корреспонденция – аналитический жанр журналистики, в котором, согласно определению, В. Д. Пельта, «на конкретном материале, взятом в сравнительно нешироком масштабе, аналитически разрабатывается актуальная тема» [15, с.256].

Кроме того, корреспонденция «обобщает факты действительности, выявляет тенденции их развития, ставит вопросы, делает выводы, вносит предложения, как и кому решать поставленные вопросы» [9, с.19].

Также корреспонденцию можно определить, как «переходный жанр между журналистикой новостей и аналитическими жанрами: с одной стороны, в ней ярко выраженное событийное начало, взятый из жизни факт, обладающий высокой новостной ценностью; с другой – о событии или факте не просто сообщается, они анализируются, на их основе делаются выводы о возникшей проблеме, намечаются пути ее решения. Все эти качества жанра, а также пространственно-временная локализация как нельзя более полно отвечают специфике метода журналистского расследования, всегда имеющего конкретный «адрес» [2, с.83].

До периода независимости данный жанр был одним из самых распространенных жанров в русскоязычных изданиях республики журналистики, поскольку являлся «одним из наиболее важных боевых жанров, ибо насущной потребностью коммунистической печати являлось не только доходчивое и яркое сообщение тех или иных фактов, но и комментирование, политическая оценка их» [6, с.141].

Факты, актуальные события, ситуации, явления действительности в конечном итоге определяют предмет отображения жанра корреспонденции. При этом познавательные возможности данного жанра таковы, что «автор, рассматривая ту или иную жизненную ситуацию, как правило, не выходит за ее границы. Поэтому и выводы, которые делаются в материале, не имеют такого масштаба, как, скажем, в статье» [7, с.342].

Однако специфика корреспонденции заключается и в другом. В данном жанре отображается не просто совокупность фактов, а предлагается их детальный анализ, при этом вскрывается их причинно-следственная связь, что и позволяет, по мнению М. Н. Кима, «обнаружить некие тенденции и закономерности в рассматриваемом явлении действительности» [7, с.342].

Рассматривая конкретную жизненную ситуацию, журналист воссоздает в своем материале фрагмент жизни, выявляя его наиболее характерные стороны и проявления. Это и обуславливает, и закрепляет за корреспонденцией такие специфические признаки, как оперативность, аналитичность, конкретность темы, наглядность и обоснованность выводов.

При подготовке корреспонденции для журналиста весьма важно владение общетеоретическими методами познания, к которым авторы «Психологии творчества» П. А. Простецкий и В. А. Семиченко относят анализ и синтез, абстрагирование и конкретизацию, моделирование, индукцию и дедукцию, сравнение и аналогию и т. д. Именно на их основе осуществляется процесс формирования понятий, суждений и умозаключений.

Анализ заключается в мысленном расчленении предмета или явления, в выделении его отдельных частей, признаков, свойств.

Синтез – это мысленное соединение отдельных элементов частей, признаков в единое целое.

Абстрагирование – это метод познания, заключающийся в мысленном выделении интересующих журналиста признаков, связей и отношений при отвлечении от несущественных признаков. Посредством сопоставления фактов выявляется суть изучаемой проблемы. Подобный анализ осуществляется следующим образом: во-первых, автор выбирает из всего массива фактов наиболее противоречивые, чтобы с их помощью раскрыть проблему; во-вторых, при сравнении тех или иных данных, мнений, точек зрения, позиций и т. д. журналист приходит к определенным оценкам и выводам; в-третьих, при сопоставлении выявляются некие частные или общие закономерности.

Как видно из анализа, аналитические жанры журналистики на страницах русскоязычных печатных изданий в период независимости представлены достаточно широкой жанровой палитрой, призванной отображать действительность во всем ее многообразии. В рассмотренных текстах за основу публикации берется значительный объем фактов, относящихся к какому-либо однородному явлению или процессу. При этом факты отечественными журналистами подвергаются не только всестороннему анализу, но и оцениваются, комментируются, сопоставляются, сравниваются. Именно за счет этого становится возможным выявление определенных закономерностей и тенденций в исследуемом жизненном явлении.

Литература

1. Акопов А. И. Аналитические жанры публицистики. Письмо. Корреспонденция. Статья. Учебно-методическое пособие для студентов-журналистов. Издательство Института массовых коммуникаций. – Ростов-на-Дону, 1996. – 51 с.
2. Бергер Н.В. Жанр корреспонденции в структуре журналистского расследования//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. – 2006. – №5. С. 83-91.
3. Голубев В.Н. Проблемная статья в газете//Газетные жанры. – Свердловск, 1976. – 128 с.
4. Житкова Л.Н. О жанровой динамике литературно-критических работ Н.Г. Чернышевского//Проблемы литературно-критического анализа. – Тюмень, 1985. – С. 90-98.

5. Ким М. Н. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2011. – 400 с.
6. Колосов Г.В., Кройчик, Л.Е., Худякова, Э.А. Корреспонденция – жанр публицистики. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. – 132 с.
7. Лекаркин И. В. «Народная газета» в системе периодической печати Таджикистана://дис. канд. филол. наук. – Душанбе, 2015. – 206 с.
8. Пельт В.Д. Дифференциация жанров газетной публицистики. – М., 1986. – 48 с.
9. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник. – М: Аспект Пресс, 2009. – 351 с.
10. Теория и практика советской периодической печати / Под ред. В. Д. Пельта. – М., 1980. – 246 с.
11. Тертычный А. А. Аналитическая журналистика. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 352 с.

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ЗЕРКАЛЕ СМИ ТАДЖИКИСТАНА

Муллоев Шариф Бокиевич

доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой печатных СМИ и PR

Российско – Таджикский (Славянский) университет

Ул. М. Турсунзаде 30, 734025, Душанбе Республика Таджикистан

E-mail: mulloev_sharif@mail.ru

Аннотация: в статье рассматривается проблема защиты национальных интересов в зеркале печатных СМИ Таджикистана. Анализированы плюсы и минусы СМИ в свете отражения национальных интересов. На фоне этих процессов возникает необходимость нового понимания роли и места СМИ в освещении национальных интересов республики.

Ключевые слова: роль, интересы, СМИ, угроза, война, информация, инструмент, идеология, пропаганда.

Проблемы защиты национальных интересов в современный период являются важным аспектом в деятельности СМИ. Президент Таджикистана лидер нации Эмомали Рахмон во время встречи с представителями национальных СМИ, подчеркнул, что СМИ Таджикистана должны оперативно реагировать на происходящие в мире события и информировать о них население республики.

Оценивая современную роль национальных СМИ, Президент Республики Таджикистан, Лидер Нации - Эмомали Рахмон подчеркнул, что «национальные интересы требуют, чтобы средства массовой информации стали не только мощным информационным инструментом, но и служили щитом государства в навязанной информационной борьбе, давали достойный ответ на лживые сообщения и статьи, способствовали сохранению стабильности общества и укрепляли в людях веру в хорошее будущее» [1]. Исходя из высказывания Лидера нации, можно сделать вывод, что позиция Таджикистана в современной информационной среде, прежде всего, должна быть направлена на формирование благоприятного и положительного имиджа государства. Каждая нация заинтересована в том, чтобы в различных СМИ и о ней было, как можно больше позитивной информации с целью упрочить своё положение на международной арене, завоевать уважение, как своих партнеров, так и конкурентов, и обеспечить приток инвестиций. Правительства всех высокоразвитых стран привлекают все возможные средства, используют различные методы, тратят огромные суммы на создание и поддержание позитивного имиджа своих стран. В свете последних событий произошедшие на таджикско-киргизской границе явствует, что журналистский корпус республики частично готов дать информационный отпор любому агрессору. События на границе стали самым сенсационным на страницах социальных сетей. Информация была достаточно массивной. Не все материалы правдиво освещали эти происшествия. По нашим наблюдениям представители киргизских СМИ в основном передавали не обоснованную и не объективную информацию. Информация исходившее от них никак не отвечала нормам морали и этики. На протяжении нескольких дней не утихают новости о конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном. Несмотря на то, что народы соседних стран живут близко друг к другу с незапамятных времен не могут прийти к общему консенсусу, имея много общего: вероисповедание, ценности, обычаи, традиции. Жители Таджикистана являются дружелюбными, добросердечными, гостеприимными. Таджикистан никогда не являлся инициатором агрессии и не прибегал к военному решению приграничного конфликта. Республика Таджикистан старается придерживаться дипломатического подхода к решению проблемы. К примеру, МИД Таджикистана на своей странице в Телеграмм заявил, что несмотря на подписанный Таджикистаном и Кыргызстаном протокол об урегулировании ситуации на границе, таджикской стороной фиксируется ряд провокационных действий киргизской стороны, которые усиливают напряжённость на границе. «Киргизская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области Кыргызстана, - отмечается в заявлении МИД РТ. За последние только 12 лет на таджикско-киргизской границе произошло более 230 инцидентов с применением оружия. Об этом сегодня на брифинге в Душанбе заявил заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми.

Исходя, из последних событий, происходивших на границе с соседним государством, все институты общества обязаны быть готовыми к любой агрессии. И в повестке дня ежедневной деятельности в первую очередь поставить проблемы защиты национальных интересов.

В настоящее время Киргизстан воспринимает Таджикистан с настороженностью, несмотря на значительный прогресс во многих областях. Истоки такого восприятия

кроются в сформировавшихся некоторых негативных стереотипах относительно нашей страны:

– глубоко укоренившийся в Киргизстане стереотип о том, что Таджикистан не способен реализовать все реформы без руководства со стороны мирового сообщества, которое призвано осуществлять постоянный мониторинг усилий, предпринимаемых таджикским правительством, особенно в области экономики и защиты прав человека;

– стереотип о военной угрозе, вызванной необоснованными страхами относительно близости страны к Афганистану и особенно потенциальной возможностью прихода к власти фундаментальных исламистов.

Некоторые материалы СМИ опровергают состоятельность подобного ассоциативного ряда. К примеру, комментируя участие независимого Таджикистана в противодействии современным вызовам и угрозам, кандидат юридических наук Умед Мансуров в своей статье «Угрозы международной безопасности и таджикский опыт» указывает на то, что *«именно Таджикистан развил концепцию поддержания мира путем переговоров и сотрудничества, эффективно используя её для урегулирования межтаджикского конфликта»* [2]. Автор отмечает, что *«именно на долю Таджикистана приходится 82% героина, изымаемого из незаконного оборота в Центрально-азиатском регионе и 60% в СНГ»* [3].

Продолжая тему незаконного оборота наркотиков, можно привести пример другой статьи под названием «Все криво – в кривом зеркале», в которой автор, известный отечественный журналист Ю. Бобоев, пытается развенчать устоявшийся миф о виновности Таджикистана в несостоятельности противодействия наркотрафику. В частности, он обращает внимание на то, что *«именно Таджикистану приходится быть форпостом, сдерживающим поток афганских наркотиков. Это маленькое государство на протяжении более десятилетия ежегодно изымает и уничтожает тонны наркотиков, задерживает и осуждает десятки наркодельцов, в том числе и среди высокопоставленных персон. И нельзя забывать, что по большей части ему в этом мало кто помогает.* [4]. Выступая в качестве проводника и защитника национальных интересов, Ю. Бобоев в другой статье под названием «Просто вредитель...» выступает с опровержением фактов, приведённых журналистом Н. Мингбаевым в материале «Создание Таджикистана. Как это было», имеющих клеветнический и провокационный характер. Ю. Бобоев уверен, что *«у Н. Мингбаева не наблюдается осознания ответственности и реального восприятия идеи реализации национальных интересов в информационном пространстве. Судя по всему, он не является гражданином ни Узбекистана, ни Таджикистана. В его действиях ощущается продажность и корысть. Следует напомнить подобным журналистам, что суть национальных интересов составляют «типичные и весьма универсальные концепции, которые для государства являются жизненно важными.* [5].

О позитивных тенденциях и перспективах укрепления политической независимости Таджикистана (на примере социальной политики в области образования), которые призваны создать положительный имидж страны с развитой демократией, свидетельствует статья А. Исмадова «Знаниям - приоритет!». В ней, в частности, автор отмечает, что *«Таджикистан, ступая по пути рыночной экономики, претворяет в жизнь такую социальную политику, которая имеет гуманистический характер и способствует обеспечению социальной справедливости и развитию демократических ценностей. Одной*

из главных основ формирования национальной государственности и национального самосознания является высокий уровень политической культуры и чувство патриотизма. [6].

Далее автор называет основные принципы, на которых основывается государственная политика в области образования: *«приоритетность образования на всех уровнях государственного управления; обязательность общего основного образования; общедоступность общего среднего, начального и профессионального образования и получение в соответствии со способностями и на конкурсной основе последующих уровней образования; гуманистический характер содержания образования, приоритетность национальных и общечеловеческих ценностей, свободное развитие личности; уважение закона, прав и свобод человека, любовь к Родине, семье и окружающей среде; научный, светский и гуманистический характер обучения и воспитания в образовательных учреждениях; единство образовательного и культурного пространства, защита и развитие на базе образования национальной культуры и культурных традиций; демократический и государственно-общественный характер управления сферой образования, равное отношение государства к государственным и негосударственным учреждениям, в том числе частным образовательным учреждениям, которые образуют единую систему образования Республики Таджикистан...»* [7].

Итак, формирование позитивного образа общества – один из основных инструментов его развития. И естественно, важная роль в данном процессе отводится СМИ, поскольку они оказывают беспрецедентное влияние на общественное мнение, служат как источником информации, так и мощным информационным оружием, которое активно используется в информационных войнах.

Можно привести значительное количество материалов, авторами которых выступают как журналисты, так и политологи, государственные чиновники, экономисты, то есть эксперты специализированной области знаний, для которых защита национальных интересов и ответственность перед обществом являются первоочередной задачей. СМИ же, в свою очередь, помогают им донести до читателей мнение, в котором, как правило, содержится глубокая оценка и анализ той или иной актуальной проблемы, затрагивающей национальные интересы.

Литература

1. Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Парламенту страны от 15 апреля 2009 года. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.president.tj/ru/node/866>
2. Мансуров, У. Угрозы международной безопасности и таджикский опыт / У. Мансуров // Народная газета. – 2011. – №28, 8 сентября.
3. Мансуров, У. Угрозы международной безопасности и таджикский опыт / У. Мансуров // Народная газета. – 2011. – №28, 8 сентября.
4. Бобоев, Ю. Все криво – в кривом зеркале / Ю. Бобоев // Народная газета. – 2012. – №51, 17 декабря.
5. Бобоев, Ю. Просто вредитель... / Ю. Бобоев // Народная газета. – 2016. – №40, 11 октября.
6. Исмаатов, А. Знаниям - приоритет! / А. Исмаатов // Народная газета. – 2013. – №23, 14 июня.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ЖУРНАЛИСТА И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

Махкамова Дилором Юнусовна

кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики
Бохтарского государственного университета им. Носира Хусрава,
Тел : +992-918-25-95-42; e-mail: www.dilorom@mail.ru

Аннотация. В статье автор рассматривает необходимость политической подготовки будущих журналистов на современном этапе. На основе анализа политической функции СМИ в период демократизации общества автор приходит к выводу, что для подготовки журналистов необходимо разработка учебных программ и книг по политической журналистике для вузов на таджикском языке.

Ключевые слова: Политическое сознание, журналист, СМИ, профессиональное образование.

Об определении взаимосвязи журналистики и политики в теории журналистики существуют много научных выводов. С самого начала появления прессы среди основных ее функций подчеркивалось не только информированность общества о важных социально значимых событиях, но и «отводилась важная роль в целостном, централизованном политико-государственном механизме»[2,с.22] .

Исследователи , рассматривая политику и журналистику как родственные коммуникационные сферы, отношения политиков к журналистике и журналистики к власти как пересекающиеся линии , прямое и косвенное воздействия СМИ как специфического социального института на те или иные политические институты , медиатизацию политики как перемещение политического процесса в символическое пространство СМИ и т.п., акцентируют внимание на роли политической информации в формировании общественного мнения [3, с.117].

Следует отметить, что политологическое знание о журналистике появилась и сформировалась в России. Для этого были объективные причины, как «особенности журналистской практики (именно в России впервые был успешно реализован уникальный социальный эксперимент с непосредственным участием журналистики и формальном закреплении за ней ряда политических функций)и традиции в организации научно-образовательного процесса (профессиональной подготовке журналистов как идеологических работников уделялось много внимания , вместе с системой образования развивалась и научная отрасль журналистики)» [5,с.128].

Практика подготовки журналистов как непосредственных участников политического процесса имеет свою историю. В начале 20 века организация краткосрочных курсов, открытие Института красных журналистов в Москве, Петрограде Свердловске , первые научные работы о политической и журналистской деятельности основателей марксизма-ленинизма, организация отделений журналистики для подготовки работников СМИ была частью идеологической деятельности советского государства . Политическая журналистика как самостоятельная наука и предмет обучения стала развиваться в период демократизации общества. В начале 2000 года в Санкт-

Петербуржском университете дисциплина «политическая журналистика» вошла в учебные планы подготовки аспирантов и магистров, а в 2015 профессором Корконосенко С.Г. подготовлен учебник для вузов. Автор книги отмечает, что объектом изучения этой науки является «с одной стороны, политические идеи и деятельность, с другой стороны – идеология и практика журналистики, прежде всего в форме политической журналистики»[4,с.15].

Научные исследования М.С. Гуревича, А.Ф. Бережного, Е.П. Прохорова, М.А. Федотова, В.А. Сидорова, Я.Н. Засурского, С.Г. Корконосенко, П.Н. Киричека, Ю.Н.Веремеенко и других ученых способствовали не только преподаванию дисциплины политической журналистики для будущих журналистов, а открытию диссертационных советов по журналистике.

Политические аспекты журналистской деятельности исследуются также зарубежными учеными. Они рассматривают их в пространстве политической теории, политической коммуникативности, политической социологии, политической лингвистики, политической психологии.

В исследованиях и статьях таджикских ученых, как И.Усмонова, А.Саъдуллоева, А.Нуралиева, Н.Салихова, А.Абдукадырова, Р. Бободжановой, М.Муродова, М. Абдуллоева, С.Гулова, Дж.Мукима рассмотрены вопросы освещения политических тем в СМИ, контент-анализ и воздействия политической информации на аудиторию.

Вопрос политического сознания или политической культуры журналиста всегда остается актуальной. Как утверждают исследователи «политическое мнение любого субъекта политики формируется на основе информации, которую он получает посредством СМИ. Это и есть политический диалог между властью и обществом». Журналист, готовящий материал на политическую тему должен не только иметь доступ к фактам политической жизни и распространять информацию, но и быть способным анализировать ее. Хотя журналист не имеет право навязывать свое мнение аудитории, правильное освещение политической темы способствует осмыслению ее обществом. Политическая культура журналиста важна для всех СМИ, потому что все сферы жизни общества связаны с политикой государства внутри или на международном уровне. Существует такое определение что журналист не должен быть членом какой либо политической партии и групп, чтобы объективно, не защищая интересы какой либо политической идеологии мог освещать действительность.

Профессор И. Усмонов считает, что «журналист, прежде всего, политик». Он должен знать о том, что происходит в мире. «Для него важно знать сегодняшнюю ситуацию и ее последствия. Для этого ему нужно мировоззрение, т.е. кругозор.» [6]

В демократических странах, особенностями которых является политический плюрализм означает «существование и признание многообразия мнений, которые служат средством передачи государству различных ценностей, интересов, проблем существующих в обществе, для их рассмотрения и решения»[1,с.130]

Это обеспечивает политическую открытость и созидательность политики, участие граждан в принятии решений, поиск согласия и достижения общих целей.

Политическое измерение имеет для социального бытия журналистики особое значение, -считают российские ученые журналистики, -так как интенциональность, то есть намеренное воплощение политическими деятелями в жизнь своих политических идей и

осознанный выбор адекватной ситуации политических средств , являются ведущей характеристикой политической сферы.[5, с.126].

Зарубежные исследователи тоже отмечают , что в демократических обществах масс-медиа выполняют ряд специальных функций и одна из главных это:« Информирование и побуждение граждан к активному участию в политических процессах , а не просто к пассивному наблюдению» [1, с.337]

В современном Таджикистане в условиях демократизации общества в информационном пространстве страны действуют сотни газет и журналов, десятки радио и телевещаний. Заметно воздействие информационного потока на общество и через Интернет.

В тоже время появились ряд угроз, которые непосредственно влияют на политическую стабильность, конституционный строй государства и национальную безопасность , например, информационные войны, информационные атаки, пропаганда экстремистских и террористических идей, ложь и провокации т.д.[7, с.17]

В условиях расширения Интернета через социальные сети наблюдается рост опасности распространения недостоверной информации, реализации информационно-психологической войны.

Журналист, работающий в этой атмосфере должен быть бдительным и чувствовать пульс жизни общества. Подготовка материала на политическую тему всегда требовало ответственности, политического знания и бескорыстную позицию автора.

Среди динамичных факторов , влияющих на природу политической пропаганды в обществе кроме социальной сферы , политической ситуации указаны медиаокружение и медиасодержание. Они могут постоянно меняется , часто весьма значительно . С появлением новых технологий , происходит смена общественного мнения , политического климата и другие изменения на социальном уровне. Отвечает ли сегодняшний журналист требованиям времени? Способен ли он комментировать факты, связанные с политикой? Как подготовить политических обозревателей, журналистов , реагирующих на информации о политике? Ответы на эти вопросы касается не только руководителей , учредителей СМИ, но и школ журналистики.

В вузах Таджикистана , обучающих специалистов СМИ будущие журналисты на занятиях политологии знакомятся с политической терминологией, политической структурой государств. При проведении всех предметов по специальности от основ журналистики до журналистского расследования присутствует тема политики. Целесообразно использование информации и текстов на тему политики, чтобы студенты получили навыки работы с подобным материалом. Рекомендуются темы курсовых и дипломных работ на темы СМИ и политики. Предмет политическая журналистика в объеме 3-6 кредитов проводятся как спецкурс или элективный предмет для студентов 3и 4-го курсов в некоторых вузах страны. Курс политология журналистики проводится в основном, для магистров и аспирантов. Проблема совершенствования учебных программ, учебников на таджикском языке остаётся актуальной. О политической культуре журналиста в научном и методологическом контексте очень мало публикаций.

Для формирования политического сознания журналиста кроме политологических знаний нужна самообразование, обогащение кругозора .Познание политической сферы расширяется регулярным просмотром телепередач , прослеживанием новостей и

ознакомлением с периодической печатью. Этот процесс информированности может способствовать выбору тем, жанру и стилю освещения политической жизни .

Литература:

- 1.Брайант, Дженнингс , Томпсон , Сюзан. Основы воздействия СМИ: пер. с англ.-М: Издательский дом “Вильямс” .-2004.- 432с
- 2.Корконосенко С.Г. Социальные функции прессы в политической жизни современного российского общества: автореф.дисс. ... д-ра полит. наук.СПб., 1993.
- 3.Махкамова Д.Ю. Политическая публицистика Таджикистана: от войны к миру //Век информации.-Институт «Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций»Санкт-Петербургского государственного университета ,№3,2017
- 4.Политическая журналистика: учебник для вузов /под ред.С.Г. Корконосенко.М.,2015.- с.15.
- 5.Теория журналистики в России /под.ред. КорконосенкоС.Г. Санкт-Петербург:Алетейя,2008.-254с.
- 6.Усмонов И. Журналист пеш аз хама, сиёсатмадор аст//Садои мардум №27(3977) ,2019, 11 марта.
- 7.Холиков Ф.А. Информационная безопасность как фактор обеспечения национальной безопасности Республики Таджикистан .автореф. канд.пол. наук Душанбе, 2022 .

НЕКОТОРЫЕ ПАРАДИГМЫ КОММУНИКАТИВНОЙ ДИНАМИКИ ЯЗЫКА СМИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Искандарова Мадинахон Набиджонова

кандидат филологических наук,

доцент кафедры развития устной и письменной речи русского языка факультета русской филологии

ГОУ "Худжандский госуниверситет имени академика Б.Гафурова"

735700, Республика Таджикистан, Худжанд, проспект Мавлонбекова, 1

Тел.: (+992) 92 757 27 97

saida.badalova.n.@mail.ru

В современном мире информация и информированность характеризуются особой значимостью, и наряду с этим приобретают новые атрибутивные и функциональные особенности, такие как изменчивость, общедоступность, поликогнитивность. Человек XXI века не удовлетворяется ограниченной и безликой информацией. Достаточно представить тот факт, что в прессе 40-х годов сводки с фронтов ВОВ, которые обновлялись с поразительной скоростью, на полосах центральной таджикской печати публиковались с явным отставанием, а до самого последнего потребителя информации – адресата доходили через несколько дней, а то и недель. В 1960- 1970-ые годы аудитория воспринимала норму черно-белое изображение, дополненное только на 15-25% репортированной информацией, новостями недельного срока давности.

Сегодня потребитель информации имеет возможность воспользоваться

одновременно всеми паттернами восприятия, получить яркую и содержательную аудиовизуальную информацию. При этом для современного адресата принципиальным является наличие ресурсов, позволяющих сопоставлять и сравнивать достоверность фактов. Несмотря на то, что в центре коммуникативных средств находится язык, дополнительные средства доставки информации отличаются активностью, содержательностью и продуктивностью. Современный человек посредством массовой коммуникации способен культивировать в себе любовь, ненависть, осведомлённость, красоту, эстетику, грубость, наглость, невежество, то есть весь набор чувств, закреплённых в человеческом сознании. Средства массовой информации наряду с тем, что являются основным оружием для журналистов и политиков, также обозначены в качестве трибуны для членов общества, отдельных социальных групп; платформой на которой формируются и вырабатываются социальные навыки и умения, этические нормы, культура общения, ведения дискуссий и полемики, а также другие процессы социализации человека.

Язык, как основной полюс становления и развития социальных, культурных, политических и экономических отношений, воплощает свою образующую роль через СМИ. По словам Т.Г. Добросклонской, «тексты массовой информации, или медиатексты, являются одной из самых распространённых форм современного бытования языка, а их совокупная протяжённость намного превышает общий объём речи в прочих сферах человеческой деятельности. При этом корпус текстов, ежедневно производимых и передаваемых по каналам СМИ, продолжает постоянно увеличиваться» [1, с.5]. Как уже отмечалось, средства массовой информации являются трибуной не только для журналистов, прошедших специальную профессиональную подготовку, но и других представителей общества, имеющих различный уровень языковых, культурных, политических знаний. Каждый из них пользуется правом выступить в СМИ, представить, получить, полемизировать, анализировать различную информацию, носящую социальный и общественный характер и состоящую в основном из языкового материала. И этим объясняется социальность коммуникации в СМИ. Именно здесь чётко проявляется социальная роль телевидения, радио и особенно периодической печати (в том числе интернета).

С. Корконосенко, анализируя социальную особенность, уместно отмечает, что «вопрос о социальных ролях прессы относится к числу ключевых для понимания её взаимоотношений с миром, определения политики общества в сфере СМИ и стратегических установок самих редакций» [2, 161]. В конце XX века и начале XXI-го века ряды электронных и печатных СМИ пополняются за счёт Интернета, социальных сетей, сайтов самих газет, телеканалов и радио. Они все одновременно становятся мультимедийными. Коммуникабельность социумов повышается в несколько раз, обратная связь, реакция адресата повышается, активизируется, что заметно расширяет диапазон дискурса в медиатексте. Эта ситуация позволила учёным глубоко изучив особенности языка и текста, разработать междисциплинарный подход к данной проблеме, который привёл к возникновению терминов *дискурс*, *медиадискурс*, *медиатекст* и *медиалингвистика*.

Размышляя о появлении новых терминов в медиасреде, уместно отметить, что именно носитель языка обладает способностью вносить значительный вклад в развитие

тезауруса конкретной социальной группы, принадлежащей к соответствующему этносу. Однако это становится возможным только при наличии у этого носителя богатого словарного запаса, умения адекватно использовать грамматические средства родного языка и, естественно, широкого мировоззрения. В этом случае вполне реальной представляется практика номинировать новые явления, понятия, используя при этом исконные слова и словосочетания, а не заимствования, или просторечия, которые априори не смогут наделить эти явления, предметы и действия необходимой смысловой нагрузкой. Важно отметить, что в этом вопросе особая роль отводится СМИ, поскольку масс-медиа считается одним из основных источников, благодаря которым мы получаем «многие сведения об окружающем мире. Это относится не только к общественным процессам и историческим событиям, но и к другим областям нашей жизни» [1, 275].

Несмотря на то, что в медиалингвистике и других социальных науках, связанных с изучением коммуникативных процессов, в том числе и теории коммуникации, общность и различие понятий «общение» и «коммуникация» до сих пор полемизируются, и природа этих двух по сути весьма схожих феноменов до сих пор не определена. Так, подавляющая часть учёных уверены, что «слово «общение»... обозначает процесс установления и развития контактов между людьми в условиях совместной деятельности с целью обмена информацией. Термин «коммуникация» (лат. Communicatio «делаю общим, связываю») появляется в научной литературе в начале XX века. В настоящее время он имеет, по крайней мере, три интерпретации; то есть понимается как: а) средство связи любых объектов материального и духовного мира; б) общение - передача информации от человека к человеку; в) передача и обмен информацией в обществе с целью воздействия на него» [5, с.5].

Критический анализ термина «коммуникация» в дискурсе СМИ обосновывает важность всех трех трактовок, хотя только третье определение имеет непосредственную корреляцию с проблемой массовой коммуникации. В таджикоязычной среде слово «мухобира» (заимствованное из арабского языка) употребляется в значении двустороннего обмена информацией (различными способами) между людьми, в том числе и находящимися на различных расстояниях друг от друга. Лексема «муошират», эквивалентная русскому слову «общение», уже давно и широко употребляется в таджикской лингвистической науке, а также в языке всех средств массовой информации.

Автор книги «Социология журналистика» («Социология журналистики») М.Б. Мухторов, объясняя нюансы употребления термина «муошират - общение», отмечает факт его идентичности с такими единицами, как «межличностное общение», «специальное общение», «письменное и описательное общение» [4, с.8-9].

Заимствованное из арабского языка лексическая единица «иртибот» («отношение, связь») наиболее точно передает значение «коммуникация». Сегодня, помимо традиционных контекстов употребления, это слово используют в языке науки и языке таджикской прессы (*иртиботи иҷтимоӣ* и *мухобироти иҷтимоӣ* в значении *социальной коммуникации*).

Сравнительно - сопоставительный анализ значений этих лексем показывает, что в значении *коммуникации* целесообразнее и логичнее употреблять слово *иртибот*, поскольку его смысловая нагрузка увеличивается за счет таких единиц, как *прикосновение, контакт*.

Научно-терминологический аппарат также включает в себя ряд производных слов и словосочетаний, дополняющих различные аспекты термина *коммуникация*: *коммуникативная динамика*, *информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)*, *вербальная коммуникация*, *невербальная коммуникация* и т.п. В таджикском языке их можно употреблять при калькированных переводах как *динамикаи иртиботи* – *коммуникативная динамика*, *технологияҳои иттиолотӣ-иртиботӣ* – *информационно-коммуникативные технологии*, *иртиботӣ забонӣ* – *вербальная коммуникация*, *иртиботӣ гайризабонӣ* – *невербальная коммуникация*.

Термины *иртиботи забонӣ* (вербальное общение) и *иртиботи гайризабонӣ* (невербальное общение), аналогичные по своей семантике *вербальной* и *невербальной коммуникации*, также отличаются определенной спецификой. Так, в таджикском языке «забон» как и в русском языке слово «язык» является полисемичным, но параллельное его употребление в значении *вербальной / невербальной коммуникации* обуславливает неправильное или двоякое понимание, ввиду того, что *иртиботи забонӣ* может быть представлено в значении и *языковой коммуникации*.

В таджикской фонетике понятие *речь* выражается исконно таджикской слов «*гуфтор*» параллельно означая понятия *устная речь* и *речь в процессе*. Непродуктивный суффикс *-ор* от настоящей и прошедшей основы глагола образует абстрактные имена существительные, означающие действие, состояние: *гуфтор* – *речь*, *рафтор* – *поведение*, *кирдор* – *поступок* и т.д., а также личные имена существительные, определяющие род занятий человека: *харидор* – *покупатель*, *парастор* – *попечитель* [4, с.88].

Единицу *гуфтор*, являющуюся идеографическим эквивалентом слов *забон* – *язык* и *сухан* – *речь*, (*сухангӯӣ* – *скажи хоть слово*), в данном синонимическом ряду отличает смысловой оттенок, то есть язык в действии, что есть **речь**. В медиадискурсе и устной литературной речи данная лексема в основном употребляется именно в этом значении. Следует обратить внимание на полисемичный характер лексической единицы *гуфтор*, которая в толковых словарях таджикского языка представлена в следующих значениях:

1. *сухан*, *калом*, *гап*; *қавл...* – *речь, говор, идея*, 2. *баён*, *нақл*, *ҳикоя...* – *изложение, рассказ, повествование*, 3. *гуфтугӯ*, *мубоҳиса*, *баҳсумунозира...* – *разговор, полемика, беседа*, 4. *боб*, *фасл (китоб)* – *глава, раздел (книги)* [5, с.269].

В языке таджикской периодической печати под влиянием иранской прессы в последние годы вошло в обиход ещё одно многозначное арабское заимствование, означающее понятие *речь* – *ҳарф*. В персидско-таджикской классической литературе оно употреблялось в нескольких смыслах, в том числе и в значении *речь*: «*ҳарф* – 1. *Аломат барои ифодаи овозҳо дар забон*; 2. *сухан, калима, гап, хикмат*; 3. *Ҳиссаи номустақили нутқ* (1. символ для обозначения звуков в языке; 2. *речь, слово, поучение*; 3. вспомогательная часть речи).

Известно, что СМИ являются основной площадкой функционирования языка. Так, например, именно масс-медиа способствовали повсеместному введению в активный словарь носителей таджикского языка лексемы *ҳарф* в значении *речь*, которая, в свою очередь, вошла в обиход под влиянием персидского языка в девяностые годы прошлого века, что также произошло посредством СМИ. Важно подчеркнуть, что пальма первенства в этом вопросе принадлежит представителям таджикской интеллигенции,

работавшим в Иране и Афганистане в советский и постсоветский периоды в

основном в качестве переводчиков: «*Сиродж Юнусов... аз кризиси бӯҳронии ҷомеаго фарогирифта ҳарф зада*» («Чумхурият».–14.09.2020) – *Сиродж Юнусов* *рассказал о кризисе, охватившем наше общество.*

Следует отметить, что термин *ҳарф* (1. буква, 2. речь) в таджикском языкознании употребляется исключительно в своём первом значении, что связано со спецификой терминологического аппарата, обслуживающего конкретную научную сферу. Следовательно, *ҳарф* не может быть идентифицирован в значении *речь, словесная речь*, что противоречит принципу терминообразования.

Проведенный анализ показал, что термин *медиааречъ* в таджикском языке выражается неполной калькой *медиагуфтор*, а коллокации “*вербальная и невербальная коммуникации*” *представлены аналогичным методом - иртиботгуфторӣ* и иртиботи гайригуфторӣ.

Сам термин *коммуникация* в современном широком значении в языке таджикской прессы получил свое повсеместное применение вследствие принятия в 2005-ом году правительством республики таких программ, как

«Электронное управление в Таджикистане», «Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан» и

«Государственная программа по информатизации программного обучения таджикскому языку».

Термин *массовая коммуникация* непосредственно связан и с понятиями *медиаатекст* и *медиадискурс*. Как в русском, так и в таджикском языках лексемы *масс-медиа* и *медиа* в последние годы употребляются в значении СМИ. Хотя само понятие «медиа» было введено западным ученым М. Маклюэном ещё в 60-е годы XX века, по мнению которого СМИ обладали более узким понятийным спектром, нежели «медиа» [3, с. 93]. В сегодняшней языковой ситуации термин «медиа» вошел в таджикский язык под влиянием международных организаций, специализирующихся в области социальной, массовой коммуникации и прав человека в Республике Таджикистан. Однако эти лексические единицы отличаются узкопрофильным контекстом употребления, в частности переведённых пособиях для журналистов или общественных деятелей, сотрудничающих со СМИ или работающих в департаментах по связям с общественностью. Следовательно, под терминами *медиаатекст* и *медиадискурс* понимаются письменные, аудио и визуальные материалы СКМ (в нашем случае только СМИ) сопровождающиеся дополнительными эффектами.

Литература

1. Добросклонская, Т.Г. Медиалингвистика : системный подход к изучению языка СМИ / Т.Г. Добросклонская. - М., 2008. – 201 с.
2. Корконосенко, С. Основы журналистики / С. Корконосенко. - М. : Аспект Пресс, 2004. – 287 с.
3. Маклюэн, Г.М. Понимание Медиа : Внешние расширения человека / Г.М. Маклюэн. - М., 2003. – 464 с.
4. Мухторов, З.М. Структура и семантика текста / З.М. Мухторов. – Душанбе, 2013. – 242 с.
5. Назаров, М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и

исследования / М.М. Назаров. – М. : Аванти плюс, 2004.– 428 с.

6. Рахимджонов, Х. Этические нормы как механизм саморегулирования в журналистских сообществах Таджикистана : дисс. ...канд. филол.наук: 10.01.10 / Х. Рахимджонов. – Душанбе, 2017 .- 164 с.

ҶОЙГОҶИ САФАРНОМА ДАР НАШРИЯҶОИ ҲИЗБИЮ СОҶАВӢ

Бозорзода Нуриддин Шодипур

доктори илмҳои филологӣ,

дотсенти кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17

Тел.: (+992) 909-15-15-16 (моб.)

E-mail: bozorov62@mail.ru

Фишурда. Дар мақола аз ҷойгоҳи сафарнома дар нашрияҳои ҳизбию соҷавӣ суҳан меравад. Муаллиф бо ин мақсад ҳафтаномаҳои «Ҷавонони Тоҷикистон», «Адабиёт ва санъат» ва «Минбари халқ»-ро ба доираи таҳқиқ кашидааст. Дар натиҷаи таҳқиқ ба натиҷае мерасад, ки сафарнома дар нашрияҳои зикршуда мавқею манзалати воло дошта, ҳар сари вақт дар саҳифаҳои онҳо ҷоп мешавад ва ҳонандагони сершумор тавассути он бо факту рақам, ҳодисаю воқеаҳои нав ошно мегарданд.

Калидвожаҳо: публитсистика, нашрия, ҳафтанома, муаллиф, сафарнома, сафардида, сафаргуфта, таассуроти сафар, туризм.

Сафарнома ҳамчун жанри фаъоли рӯзноманигорӣ воқеаву ҳодисаҳои гуногунро инъикос намуда, ҳонандаро бо бехтарин ва волотарин лаҳзоти сафар ошно месозад. Аз ин нигоҳ, имкониятҳои жанри сафарнома хеле бузург аст. Дар сафарнома тасвир ва инъикоси ҳамаҷониби ҳодисаю воқеа маҳдуд нест, зеро интиҳоби мавзӯю лаҳзаҳои ҷолибу пураҳамияти ҳодисаю воқеаҳо ба муаллифи сафарнома ё сайёҳ вобаста аст.

Дар ин нигошта сафарномаҳои нашрияҳои ҳизбӣ ва соҷавиро (дар мисоли ҳафтаномаҳои «Минбари халқ», «Ҷавонони Тоҷикистон» ва «Адабиёт ва санъат» ба доираи таҳқиқ мекашем. Омӯзиш аз соли 2010 то 2021-ро дарбар мегирад, ки ин муайянкунандаи мақоми сафарнома дар матбуоти даврии тоҷик ҳам ба ҳисоб меравад. Баъдан, хусусиятҳои асосии сафарномаҳои мавриди назарро мушаххас намуда, дар муқоиса рушду нумӯи сафарномаро дар матбуоти тоҷик бозгӯ кардан мумкин аст.

Теъдоди сафарномаҳое, ки дар матбуоти даврӣ, хусусан ҳафтаномаҳои зикршуда дар солҳои охир (2010-2021) ба нашр расидаанд, хеле зиёданд. Агар аз ин нигоҳ ба нашрияҳо муроҷиат намоем, мебинем, ки ҳафтаномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» дар ҷойи аввал аст. Аз ҳама баландтарин наشري сафарнома дар ин

нашрия солҳои 2013 ва 2014 (мутаносибан 12 ва 24 сафарнома) мебошад (Ниг. ба чадвал).

Аз мушохидаи чадвал аён мегардад, ки дар тӯли солои 2010-2021 ҳафтаномаи «Чавонони Тоҷикистон» бо чопи 56сафарнома ҷойи аввалро ишғол мекунад. Дар муқоиса мақоми нашрияҳо дар истифодаи жанри сафарнома мутаносибан чунин аст: ҷойи якум – «Чавонони Тоҷикистон» (56), ҷойи дуюм – «Адабиёт ва санъат» (45), ҷойи сеюм – «Минбари халқ» (27).

Аз нашрияҳое, ки бештар сафарнома чоп кардаанд, чуноне зикр шуд, ҳафтаномаи «Чавонони Тоҷикистон» пешсаф аст. Ба андешаи мо, сабаб дар он аст, ки масъулини нашрия барои инъикоси ҳодисаю воқеа, вазъу ҳолат ва мушкилоту муаммоҳо қормандони ҳешро ба сафарҳои хидмати мефиристад. Ин гуфтаи моро он чиз ҳам собит месозад, ки ақсар сафарномаҳои нашрия тахти рубрикаҳои «Раҳовард», «Туризм», «Таассурот» чоп шудаанд. Онҳо маъмулан аз сафарҳои бо мақсадҳои гуногун анҷомёфта навишта шудаанд. Намунаи сафарномаҳои ҳафтаномаи «Чавонони Тоҷикистон» – Маҳмуд Амиров «Сафари Сурия хотирмон гузашт» (2010. – 6 октябр), Сайфиддин Суннатӣ «Сайри «Домони кӯҳ»-и Исломобод» (2010. – 8 сентябр), Фирдавс Шарифов «Пайванди дилҳо ва кишварҳо» (2011. – 6 январ), Насрулло Тӯйчизода «Бисёр сафар бояд, то пухта шавад хоме...» (2011. – 16 июн), С. Суннатӣ «Зиёрати Байтулмақдас» (2012. – 23 май), Самариддин Асозода «Достони падари Рустам» (2013. – 23 май), Нуралӣ Нурзод «Хотираҳои шаҳри ишқ» (2013. – 11 июл), Н. Хуҷаста «Тоҷикистон бо Амрико муқоисанашаванда аст, аммо...» (2013. – 28 феврал), Ҳонов Абдурахмон «Чопон – кишвари валонтёрҳо (2014. – 09 январ), Маҳмуд Тоҳиров, Тоҷиддин Ҳалимов «Зиёрати қадамҳои Одам алайҳиссалом» (2014. – 09 январ), Н. Тӯйчизода «Сакартвелло – сарзамини гурчиҳо» (2014. – 23 январ), Сайфиддин Суннатӣ «Шунидан кай бувад монанди дидан» (2014. – 25 сентябр), Нуралӣ Нурзод «Ду рӯзи Тоҷикистон дар Олмон» (2014. – 16 октябр), Сайфиддин Суннатӣ «Сайри «Боми Чаҳон» (2014. – 16 октябр), Сайфиддин Суннатӣ «Дар сарғаҳи дарёи Панҷ» (2014. – 30 октябр), Сайфиддин Суннатӣ «Ишқошим имкониятҳои бузург дорад» (2014. – 6 ноябр), Сайфиддин Суннатӣ «Хоруғ – сарсабзтарин шаҳри Осиёи Марказӣ» (2014. – 13 ноябр), Самариддин Асозода «Шоҳроҳи абрешим — пуле миёни тамаддунҳо» (2014. – 4 декабр) ва ғайра гуфтаҳои моро тайид мекунад. Масалан, сафарномаи «Наврӯзи чавонони чаҳон дар диёри бостон» ба қалами сармуҳаррири ҳафтаномаи «Чавонони Тоҷикистон» Шодихони Назар тааллуқ дорад. Ин сафарнома ҳаҷман қалон буда, дар ду саҳифаи рӯзнома чоп шудааст. Он ба якҷанд қисм, аз ҷумла «Дар зиёрати Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ», «Қалъаи «Муғ» нишоне аз таърихи бостон», «Мо ба Мастҷоҳ меравем», «30 соли бунёдкорӣ», «Ҳунарҳои миллӣ – нишоне аз фарҳанги пурғановати тоҷик», «Дӯстии чавонони чаҳон поянда бод», «Шоми чавонӣ» ҷудо шудааст. Дар ду саҳифаи шаш сурати рафти сафар ҷойгир карда шудааст, ки сафарномаро пуррангу хонданбоб намуздааст.

Бояд гуфт, ки дар ин фестивал чавонон аз 17 кишвари чаҳон либосҳои миллии тоҷикӣ ба бар карда, ба сеюмин фестивали фарҳангии чавонони хориҷӣ зери шиори «Дӯстии чавонони чаҳон поянда бод!» барои истиқболи Наврӯзи байналмилалӣ чамъ омада буданд. Тибқи нақша онҳо бояд Наврӯзи чаҳониро дар ноҳияи Мастҷоҳ ҷашн гиранд. Ба ин хотир, ба 17 нақлиёт нишаста, сафарро ба самти Душанбе-Хуҷанд оғоз мекунад.

Муаллиф дар бораи шаҳри Истаравшан, Қалъаи муғ, коллечи ҳунарҳои мардумӣ маълумот дода, зикр мекунад, ки ба сӯи шаҳри Хучанд роҳ пеш гирифтаанд. «Бо ҳамин мо роҳ пеш гирифтём ба самти шаҳри Хучанд. Субҳи 18 март. Соҳили дарёи Сир бо ҷавонон пероставу зиннатёфта буд. Меҳмонхонаи «Сугдиён», ки дар соҳили дарёи мазкур ҷойгир аст, дар шафати худ Боғи фарҳангии ба номи Камоли Хучандиро ҷой додааст... Ҷой доштани тарабхонаи «Темурмалик» дар лаби дарё, ки шакли киштӣ дорад ва қомат афрохтани нимпайкараҳои Томирис, Деваштич, Абуалӣ Ибни Сино, Абумаҳмуди Хучандӣ, Бобочон Ғафурову Осорхонаи ба номи Камоли Хучандӣ муҳити омӯзандае буд, ки ба ҷавонон аз таърихи миллати тоҷик қисса мекард»¹⁰.

Сайёҳон баъдан мавзёҳои фарҳангии таърихии ноҳияи Бобочон Ғафуров, боғи фарҳангии Ваҳдат, муассисаи давлатии Қасри Арбобро тамошо карда, як ҷаҳон таассурот мегиранд.

Иштирокдорони фестивалро раиси вилояти Сугд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Раҳмонзода хайрамақдаму табрик меғӯянд.

Воқеан ҳам, сафарномаи боло маҳсули мушоҳидаҳои рангини муаллиф аст, ки аз ин сафараш ба бор омадааст. Дар он масоили зиёд дар муқоиса баррасӣ ва тарҳрезӣ шудааст.

Дар маҷмӯъ, сафарномаҳои нашрияи «Ҷавонони Тоҷикистон» пурмухтаво, хонданӣ ва ба талаботи жанр ҷавобгӯянд. Қариб дар ҳамаи онҳо дидаву мушоҳида ва таассуроти сафари муаллифон равшан ба назар мерасад. Хатти ҳаракати сафар низ мушаххас ва барҷаста аст.

Дар ин росто ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» низ аз нашрияҳои бонуфуз маҳсуб меёбад. Дар нашрия сафарномаҳои Ҳ. Абдуллоҳ, Ғ. Ҳақназар «Боғи Кӯлоб» дар Ҳамадон» (2016. – 7 январ), М. Лаълҷуба «Субҳи Бартанг» (2016. – 21 январ), Н. Юсуфӣ «Шукӯҳи кӯҳи Сомонист ин ҷо» (2016. – 11 август), Б. Баҳодур «Диёри домани меҳр» (2018. – 6 октябр), Р. Ваҳҳобзода «Сафари ҳамболи орзуҳо» (2018. – 2 август), Б. Мақсудов «Дар домани дамованд» (2018. – 26 май), Б. Мақсудов «Номи хушаш Мир Алишер буд» (2019. – 28 феврал), М. Акбарзод, Н. Нурзод «Солонаи Айнӣ дар диёри Рӯдакӣ» (2019. – 6 июн), М. Салим «Бадахшон – зери чатри симин» (2019. – 26 сентябр), М. Салим «Пушинг» (2019. – 24 октябр), А. Самад «Зиёрати оромгоҳи Пайрав» (2019. – 16 май), М. Суруш «Махзани ишқи ҷаҳон аст ин ҷо!» (2019. – 26 сентябр), С. Муҳиддинов «Бадахшон – нигини ангуштари табиат» (2019. – 6 ноябр), М. Нарзиқул «Сафарномаи Бухоро» (2020. – 23 январ), Ҳ. Раҳмон «Шеърӣ Турсунзода дар лаб, меҳри Турсунзода дар дил ...» (2019. – 23 май) ва ғайра ба таърихи расидаанд, ки хеле ҷолибу хотирмонанд.

Муаллифи сафарномаи «Бадахшон – зери чатри симин» Маҷид Салим аз фестивали «Озодапаланг – Тоҷикистон, 2019», ки дар мавзеи Алиҷури ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон доир гардидааст, хикоят кардааст. Бояд гуфт, ки ин фестивал бори чорум дар Помир доир мешудааст ва муаллиф як сол пеш ҳам дар қорӣ он, ки дар мавзеи Ваҳони ноҳияи Ишқошим баргузор гардида будааст, ширкат варзидааст. Сафари тӯлонии сайёҳ аз Душанбе оғоз гардида,

¹⁰ Шодихони Назар. Наврӯзи ҷавонони ҷаҳон дар диёри бостон // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2021. – 24, 26 март.

баъдан, Ваҳдат, Кӯлобу Шамсиддин Шохин, Дарвози бостонӣ, Хоруғ ва Мурғобро дар бар мегирад. Муаллиф рафти сафарро мохирона тасвир намуда, беҳтарин чайю макон, ходисаю воқеахоро тасвир намудааст. Масалан, вақте ки ба шаҳри Хоруғ мерасанд, онро чунин ба қалам медиҳад: «Баробари тамошои кӯчаю хиёбонҳои зебои Хоруғшаҳр ибораи «асри ХХI асри Бадахшон аст» ба хотир меояд. Барҳақ, Хоруғ тайи солҳои охир симояшро тамоман дигаргун намудааст. Мо аз болои дарёчаи Ғунд гузаштему ворида боғи марказии Хоруғ шудем. Ростӣ, чунин гулбоғи бо атраксионҳову фаввораҳои азим, дарахтони ҳамешасабз ва марказҳои фароғатӣ калби касро ба ҷӯш меорад»¹¹.

Муаллиф мақсади сафарашро рӯшан мекунад: «Фестивали имсола таҳти унвони «Мо озодапалангро ҳифз мекунем» дар сатҳи ҷумҳуриявӣ доир гардид ва дар он олимону табиатдӯстони мамлакат ва аз хориҷи кишвар ширкати фаёлона дошанд. Дар назди мардум раиси Кумитаи ҳафзи муҳити зист Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода, президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, раисаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ва дигарон суханронӣ намуданд. Дар майдони васеъ аксҳои озодапаланг, намоиши ҳунарҳои мардумии Помир, суруду тараноҳои тоҷикию қирғизӣ ба фестивал ҳусни дигар ато намуданд. Ба ман хусусан намоиши театрии кӯдакон дар либоси озодапаланг хеле хуш омад»¹².

Муаллиф дар сафарнома сухани меҳмони амрикоӣ Майклро, ки суратгирию наворбардорӣ мекардааст, меорад, ки ҷолиб аст: «Бадахшон диёри афсонаву ривоят ва муъҷизаҳо будааст. Ҳанӯз сайёҳи венетсиягӣ Марко Поло Бадахшонро «Биҳишти гумшуда» номида будааст, ки ин бесабаб нест. Охир, Помир ягона мавзеест, ки дар он озодапаланг, архар барин ҳайвоноти нодир ба сар мебаранд. Ман ба ин фестивал соли чорум аст, ки меоям ва ҳар маротиба бароям Бадахшон аз нав кашф мешавад».

Аз ин сафар таассуроти муаллиф ҷолиб буда, чунин ҷамъбаст шудааст: «Ҳамин тавр, сафари мо ба Мурғоби Бадахшон хеле ҷолиб анҷом ёфт, ки барои ин ман аз Маркази гуногунии биологӣ, хусусан доктори илмҳои биологӣ Неъматулло Сафаров, сипосгузорам, зеро дар ин сафар бори аввал ман ноҳияи баландкӯҳи Мурғобро дидам. Воқеан, Бадахшон ватани озодапаланг мебошад. Он рӯз дур нест, ки шумораи ин ҷонвар дар кӯҳистон меафзояд ва чун рамзи ҷасорату покӣ дар табиат боқӣ мемонад»¹³.

Сафарномаи дигаре, ки аз ин мавзеи зебои кишвар нигошта шудааст, «Бадахшон – нигини ангуштарии табиат»¹⁴ ном доранд. Муаллифи он профессор Саидалӣ Муҳиддинов мебошад. Вай дар оғоз менигорад: «Сафари мо аз пойтахт ҷониби яке аз зеботарин минтақаҳои кишвар, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, даҳаи сеюми сентябр оғоз гардид. Он рӯз ҳаво аз субҳ хеле гарм буд. Дар «Терминал»-и мошинҳои минтақаи Бадахшон нав ронандагону мусофирон

¹¹ Салим М. Бадахшон – зеро чатри симин // Адабиёт ва санъат. – 2019. – 26 сентябр.

¹² Салим М. Бадахшон – зеро чатри симин // Адабиёт ва санъат. – 2019. – 26 сентябр.

¹³ Салим М. Бадахшон – зеро чатри симин // Адабиёт ва санъат. – 2019. – 26 сентябр.

¹⁴ Муҳиддинов С. Бадахшон – нигини ангуштарии табиат // Адабиёт ва санъат. – 2019. – 6 ноябр.

гаштугузор мекарданд. Ин чо таваккуфгоҳи мошинҳо, меҳмонхона, ошхона, қахвахона, чойхона, чойи таъмири мошинҳо ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ воқеанд. Аксари мошинҳое, ки ба самти Бадахшон ҳаракат менамоянд, тамғаи чопонии «Toyota» мебошанд. Ниҳоят вақти он расид, ки мо шаш нафар мусофирон, аз ҷумла муаллифи ин сатрҳо, дар мошини тамғаи «Jeep» ба роҳ бароем. То аз шаҳр баромадан мусофирон бо ҳам шинос шуданду ба ҳамдигар суҳбат оростанд. Ниҳоят, ронанда, ҷавони кушодаҷеҳраи шӯхтабӯи Ғулом, ки аз Поршнев будааст, бо тобидани гӯшаки магнитофон диққати ҳамаро ба худ ҷалб кард. Вай дар хусуси роҳи дуру дарозе, ки то шаҳри Хоруғ зиёда аз шашсад километрро ташкил меод, иттилоъ дод. Ҷангоме ки ба ҳудуди ноҳияи Ваҳдат ворид гардидем, ӯ мусиқиро баланд кард ва баробари ҳофиз ба замзама даромад».

Ҷамин хел мусофирон ноҳияи Данғараро гузашта, тахти сурудхони Ғулом, акнун одинахонӣ мекардааст, ба шаҳри бостонии Кӯлоб ворид мегарданд. Дар ҳамон чо дар «Меҳмонхонаи Кӯлоб-Помир», ки дар дохилаш «ошхонаи дӯстии Кӯлобу Бадахшон» нони чошт хӯрда, сипас роҳро ба самти ноҳияи Шамсиддин Шохин (собиқ ноҳияи Шӯрообод) лаб-лаби дарёи Панҷ идома медиҳанд. Ғулом ин замон сурудҳои овозхони шаҳри Афғонистон Аҳмад Зоҳирро замзама мекардааст. Ба гуфтаи Ғулом, ӯ тамоми сурудҳои Аҳмад Зоҳирро аз ёд медонистааст. Ҷамин эътиқод ба хунари волои ӯ Ғуломро ба зиёрати мадфани ҳофизи шӯрида ба Афғонистон бурдааст. Дар соҳили чапи дарёи Панҷ деҳаҳои қадимаи Афғонистон намудор будааст.

Мусофирон ниҳоят ба Хоруғ мерасанд. «Мо фардоҷаш ба Раёсати фарҳанги вилоят роҳ пеш гирифтём. Сардор моро гарм истиқбол намуда, исмаҷро Сайёд гуфт. Пасон фаҳмидем, ки вай фарзанди шоири шинохтаи тоҷик, шодравон Ширин Бунёд будааст. Ман матлаби хешро баён намудам. Мақсади сафари банда навиштани китоби зерини «Рассомони рус дар Тоҷикистон» аз силсилаи «Зиндагиномаи одамони наҷиб» буд. Сари як пиёла чойи суҳбати гарм оғоз шуд». Муаллиф баъди ин китобхонаи вилоятиро ҳам тамошо карда, ба серхонанда будани он ишора мекунад ва мегӯяд, ки дар замони шӯравӣ ҳам аҳли Бадахшон бештар китоб мехонданд ва аз нигоҳи кадрҳои маълумоти олимдор Бадахшон дар Иттиҳоди шӯравӣ дар чойи аввал меистод.

Ҷамин тариқ, муаллиф ҳафт рӯз дар марзи Бадахшон сафар намуда, бо бисёр чойҳои чолибу дилнишини он, махсусан осорхонаву китобхонаи он ошно мегардад, бо инсонҳои шарифи воҳеҷрад ва таассуроти аҷиб мегирад. Ниҳоят, сафарнома бо як меҳру ихлос ба мардуми Бадахшон чунин ҷамъбасти мекунад: «Роҳ овард моро ба пойтахти мамлакат шаҳри дилорои Душанбе. Сафари мо анҷом пазируфт. Аммо мо дар қалбҳои самимияту меҳрубонии дӯстону рафиқон, инсонҳои одии ин минтақаи биҳиштосои Ватани азизамонро овардем»¹⁵.

Ба ҷамин тариқ, ҳамаи сафарномаҳое, ки дар ҳафтаномаҳои «Адабиёт ва санъат» нашр шудаанд, ба талаботи жанри сафарнома пурра ҷавобгӯянд. Аз ин бармеояд, ки сафарнома ҳамчун жанр дар матбуоти замони истиқлол боз ҳам ривочу раванҷ ёфтааст. Муаллифони сафарномаҳо ҳамеша бар он кӯшидаанд, ки дар бораи урфу одати халқҳои гуногун, муаммоҳои зиндагӣ, соҳмони нерӯгоҳҳои барқ ва

¹⁵ Муҳиддинов С. Бадахшон – нигини ангуштарии табиат // Адабиёт ва санъат. – 2019. – 6 ноябр.

тараққиёти мамлакатҳои хориҷӣ, инчунин пешравиҳои дохилии мамлакат маълумотҳои чолиб ироа намуда, ба хонанда ғизои маънавӣ бахшанд.

Аз нашрияҳои ҳизбӣ, ки мавриди омӯзиш қарор дошт, дар интишори сафарнома нашрияи «Минбари халқ» пешдастӣ дорад. Он ҳам дар саҳифаҳои худ сафарномаҳои зиёдро чоп кардааст. Масалан, сафарномаҳои Чумъа Қуддус «Асрори «Мӯъчизаи Чин» (2013. – 13 июн), Б. Ҳамдам «Шаҳри орзуҳои сабз» (2017. – 1 феврал), Б. Ҳамдам «Об агар садпора гардад» (2017. – 22, 29 ноябр, 6 декабр), А. Дӯстов «Нигоҳи мунсифона ба «Дунёи нав»» (2017. – 23, 30 май), Ҳ. Ализода «Сари хосор ва табиати нотакрор» (2017. – 2 август), Ҳ. Ализода «Оби Зайрон – муштарӣ хайрон» (2017. – 15, 22 ноябр), Ҳ. Ализода «Раҳораҳ» (2018. – 18 июл), Ҳ. Ализода «Кӯҳистон гулистон мешавад» (2018. – 24 октябр), Ю. Юсуфӣ «Дар сарғаҳи Зарафшон» (2017. – 27 сентябр), С. Юсуфов, А. Сангов «Макони оби сафед» (2017. – 13, 20 сентябр), С. Юсуфов «Хуш омадед – хуш келибсиз!» (2018. – 7 март), С. Юсуфов «Тошканд бо автобус рафтем» (2018. – 23, 30 май), С. Юсуфов «Хитой – кишвари нур» (2018. – 31 октябр, 21 ноябр), А. Чӯра «Мӯъчизаҳои диёри Шохин» (2018. – 31 январ), А. Чӯра «Як рӯзи баҳории деҳаи кӯҳистон» (2018. – 18, 25 апрел), Ш. Олимӣ «Чидаҳо аз дидаҳои Мӯъминобод ё сафаре пур аз зебой» (2018. – 18 июл), Ҳ. Шеров «Ғофил аз онем, ки қач меравем... ё хотирае аз сафари Ҳач» (2018. – 15 август), Ф. Давлатзода «Ватан – хонаи ишқи мо» (2018. – 29 август), К. Насрулло «Бадахшон – маҳзари рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» (2018. – 28 ноябр), О. Саидзода «Дар хонаи офтоб» (2018. – 26 сентябр), Н. Шарифов «Сайре дар Саразми бостонӣ» (2018. – 12 декабр), Ҳ. Ализода «Чин, чӣ бояд чид» (2019. – 6 март) ва ғайра равшангари аз сафарнома бархурдор будани нашрия аст. Худи номи сафарномаҳо ҳам ишора ба мавзӯю мундариҷа ва мавзею маконҳои гуногуни кишвари бихишосои тоҷикон мекунад...

Ба ҳамин тариқ, дар сафарномаҳои нашрияи ҳизбию соҳавии матбуоти даврӣ «Минбари халқ», ки алҳол пурра таҳқиқ нашудааст, хусусиятҳои жанрии сафарнома то андозае ғарбӣ гардидааст. Қироати онҳо ба хонандаи тоҷик як ҷаҳон маърифат мебахшад ва диққати онҳоро ба ҷойҳои таърихӣ, мавзею макон, масоили гуногун ва паҳлуҳои дигари сафар мекашад.

Агар дар мавриди рубрикаҳои сафарномаҳои матбуоти даврии тоҷик бигӯем, онҳо хеле рангорангу гуногунмазмунанд. Масалан, сафарнома, сафардида, сафаргуфта, сафароварда, қайдҳои сафар, раҳовард, маҳсули сафар, очерки сафарӣ, ҷаҳонгардӣ, саёҳат, муҳочират, таҳлил, мавзӯи рӯз ва ғайра. Вале аксар ҳафтаномаҳо маъмулан зери рубрикаи «Сафарнома», «Сафардида», «Сафаргуфта», «Раҳовард», «Раҳоварди сафар», «Қайдҳои сафар» ва ғайра маводи маҳсули сафарро чоп кардаанд, ки ин ба мазмуну муҳтавои мавод ва ҳам жанри сафарнома мувофиқ аст.

Ба ҳамин тариқ, аз нигоҳи муҳтасари нашрияҳои ҳизбию соҳавӣ дар тӯли 10 сол ба назар мерасад, ки сафарнома ҳамчун жанри публицистика қайҳо мақоми арзандаро касб кардааст ва ҳар сари вақт дар саҳифаҳои матбуоти даврии тоҷик пайдо мешавад ва хонандаи тоҷикро бо арзишмандтарин лаҳзоти сафар ошно месозад.

Ҷадвали 1.

Но ми нашрия	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	амағӣ
«Ҷа													

вонони Тоҷикистон »				2	4									6
«А дабиёт ва санъат»														5
«М инбари халқ»									3					7

Адабиёт

1. Бозоров Н.Ш. Истиқлолият ва имкониятҳои жанри сафарнома // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.-2013.-№ 4/3(113).-С. 263-270.
2. Бозорзода Н.Ш. Сафарноманигорӣ воқеиятшиносӣ (Маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ).-Душанбе, 2018.-320 с.
3. Бозорзода Н.Ш. Заминаҳои иҷтимоиву касбии таҳаввули сафарнома дар замони истиқлолият // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.2020.-№ 8.-С. 286-292.

СОҲИБИСТИҚЛОЛӢ ВА ТАШАККУЛИ РИОЯИ МЕЪЁРҲОИ ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ ДАР ВОСИТАҲОИ АҲБОРИ ОММА

Хушдил РАҲИМҶОН,
докторанти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Дар мақола доир ба нақшу мақоми забони тоҷикӣ (давлатӣ) дар кишвари соҳибистиқлол ҳарф зада, василаҳои рушду густариши онро аз нигоҳи худ муайян кардааст. Муаллиф ташаккули риояи меъёрҳои забони давлатиро ба иродаи роҳбарияти олии мамлакат вобаста дониста, дар алоқамандӣ ба он доир ба кӯшишҳои Президенти мамлакат ҷиҳати тозагии забон ва вазъи риояи меъёру нозуқиҳои забони тоҷикӣ (давлатӣ) дар воситаҳои ахбори омма изҳори назар кардааст. Ҷамчунин, доир ба ташаккули риояи меъёрҳо сухан ба миён оварда, мушкилоти дар ин самт ҷойдоштаро низ бозгӯ кардааст.

Калидвожаҳо: забон, соҳибистиқлолӣ, ташаккул, сатҳ, назокат, воситаҳои ахбори омма

Замони соҳибистиқлолии мамлакат, ки чун таҳаввулоти куллии ҷомеа шинохта мешавад, нахустин падидаи зуҳури худро дар талош барои мақоми муносиби забони модарии мо, забони тоҷикӣ, ки имрӯз забони давлатии кишвари соҳибистиқлоламон аст, нишон дода буд. Ба ифодаи дигар, нахустин кӯшишҳои истиқлолхоҳӣ аз талош барои мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ шуруъ шуда буданд. Аз ин рӯ, масъалаи забон яке аз муҳимтарин масъалаҳои ҳар як кишвари соҳибистиқлол аст.

Айният аст, ки дар идомаи мавҷудияти кишвари соҳибистиқлол иродаи сиёсии роҳбарияти он барои рушду густариши тамоми соҳаҳои ҳаёти мамлакат мусоидат мекунад. Ин сухан дар мисоли кишвари мо, дар солҳои нахустини руҳияи истиқлолхоҳии

равшанфикрон ва муносибати роҳбарон собит шудааст. Аз ин нуктаи назар, имрӯз низ рушди забони модарӣ ва ташаккули риояи назокатҳои он ба роҳбарияти олии мамлакат рабт дорад. Он ки забони давлатӣ то кадом андоза ба мақоми воқеии худ расидааст ва меъёрҳои забони адабӣ то кадом ҳадд риоя мешаванд, ба сатҳи баланди сиёсӣ алоқаманд аст.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз дар рӯзҳои нахустини ба ҳайси раиси Шӯрои Олии Тоҷикистон интиҳоб шуданашон фарзанди фарзонаи миллат ва худшиносу худогоҳ будани худро собит намуда буданд. Суханрониҳои таърихии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шӯрои Олӣ агар аз нигоҳи сиёсӣ тақдирӣ минбаъдаи халқу Ватанро ба кулӣ дигаргун намуда бошад, аз дидгоҳи дигар донандаи хуби забони модарӣ, арҷгузори меъёрҳои забони адабӣ будани Пешвои миллатро дар он замони ҳассос ба таври возеҳ ба намоиш гузошт.

Ҳамин муносибати некбинонаву дилсӯзонаи Пешвои миллат нисбат ба забони модарӣ (давлатӣ) то имрӯз заррае коста нагардидааст. Таваҷҷӯҳи хоссаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи тозагии забон, нақши бузурги он дар нигоҳдошти ҳастии миллат ва густариши фарҳанги пурғановати миллӣ дар ҷуғрофиёи васеъ дар ҳама суҳанрониҳо ва асарҳояшон ба таври мушаххас эҳсос мегардад.

Пешвои миллат дар соли чашни бузурги фархундаи миллат – 25-умин солгарди Истиклолияти давлатии Тоҷикистон асари махсусро вобаста ба забони тоҷикӣ зерӣ унвони “Забони миллат – ҳастии миллат”[1] иншо намуданд, ки он баёнгари унвони пурмуҳтавои хеш аст. Аз нигоҳи сохторӣ китоби мазкур дар баробари муқаддимаву хулоса ва китобнома фарогири 6 боб буда, ҳар боб аз се то панҷ фаслро дар бар мегирад. Он танҳо як навиштае дар бораи таърихи забони тоҷикӣ набуда, доиратулмаорифест, ки бо таъҷиб ба сарчашмаҳои муътамади илмӣ ватаниву хориҷӣ, қадимиву имрӯза рӯйи қоғаз омадааст, то хонандагон, махсусан насли ҷавони мо огоҳ бошанд, ки ниёгони онҳо сарфи назар аз номехрубониҳои таърихӣ, то чӣ ҳад дар ҳифзи ватан ва муқаддасоти миллӣ, махсусан забони модарӣ хеш, кӯшиш ба харҷ дода, барои мо забони тавоноеро якҷо бо чунин осори арзишманди адабӣ ва таърихӣ ба мерос гузоштаанд.

Таваҷҷӯҳи хоссаи Пешвои миллатро боз дар он мебинем, ки маҳз бо пешниҳоди Президенти муҳтарам мамлакат Эмомалӣ Раҳмон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатӣ” дар таҳрири нав бо назардошти таҳаввулотӣ замони муосир ва қонуниятҳои рушди забон соли 2009 қабул гардид ва Қумитаи забон ва истилоҳот дар назди Ҳукумати Тоҷикистон таъсис ёфт, ки ҳадафи таъсиси ин қумита татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти забони давлатӣ ва назорати чараёни иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатӣ” мебошад.

Қабул гардидани Барномаи рушди забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар ду давра, барои солҳои 2013-2020 ва барои солҳои 2020-2030) барои инкишофи босуботи забони миллиамон заминаи хуб фароҳам оварда, дар таҳкими пояҳои асосии рушди забони давлатӣ ҳамчун омилҳои муҳимми пайдории миллат ва давлатдорӣ миллӣ, инчунин устувор намудани меъёрҳои таърихиву адабии он мусоидат намуда истодааст.

Забони хушоҳангу зебо ва шевову шоиронаи тоҷикӣ дар даврони истиқлолияти давлатӣ нерӯи тоза гирифта, имрӯз аз минбари бонуфузтарин созмони дунё – Созмони Миллали Муттаҳид баланд садо медиҳад ва шуҳрати Тоҷикистони азизро дар арсаи

байналмилалӣ боз ҳам афзун мегардонад, ки ин ҳама тавассути Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон насиб гардидааст.

Табрикоти ҳамасолашон ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ, суҳанрони пурмуҳтавояшон гувоҳи он аст, ки Пешвои миллат нисбат ба забони модарӣ чӣ қадр дилсӯз ҳастанд ва барои рушди он тамоми имконияту шароитро фароҳам овардаанд. Беҳуда нест, ки Пешвои миллат бо ифтихор аз Рӯзи забони тоҷикӣ ҳамчун падидаи таърихии замони Истиқлол суҳан мекунанд ва кулли мардуми шарифи кишварро бо ин ифтихори бузург таҳният мегӯянд.

Тавачҷӯҳ ба матни табрикоти Пешвои миллат худ баёнгари сатҳи олии худшиносиву ҳудогоҳии миллии Пешвои миллат ва ифтихори беназирашон аз забони шевою зебои модарӣ аст: “Забони тоҷикӣ ва рушди ташаккули пайвастаи он дар мақоми забони давлатӣ муҳимтарин рамзи истиқлолияти давлативу сиёсии мо ба ҳисоб меравад. Зеро маҳз истиқлолияти забонӣ пояи истиқлолхоҳии кишварамонро ташкил медиҳад. Дар даврони истиқлолияти давлатии кишварамон забони шевое, ки бо он аз қофиласолори адабиёти тоҷику форс Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ то бунёдгузори адабиёти навини тоҷик – Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ ва адибону олимони муосир осори гаронбаҳои илмиву адабӣ эҷод намудаанд, ба маснади волои худ нишаста, муаррифкунандаи ҳақиқии соҳибони худ – миллати тоҷик дар ҷаҳони муосир гардид. Забони тоҷикӣ - ин ёдгории маънавии миллиамон ҳамчун оинаи таърихи деринаи халқамон инъикосгари урфу одат ва расму анъанаҳои милливу давлатдорӣ мо мебошад.

Барои гузаштагони мо ифтихор аз Ватан ва забон ҳамеша ангезандаи эҳсоси олии буда, дар ҳама давраи замон аз ҷумлаи мафҳумҳои муқаддастарин арзёбӣ гардидааст. Ба ин маънӣ, забони давлатӣ, бешубҳа, таҷассумгари таърихи пуршебу фарози халқи куҳанбунёди тоҷик мебошад. Зеро забони ҳар қавму миллати дунё ёдгории маънавиест, ки дар тӯли асрҳо ҳамроҳ бо наслҳои худ аз мушкилоту монеаҳои гуногун гузаштааст.

Хушбахтона, миллати мо ҳам тавонист, ки ин ёдгории бемисли худро дар радифи дигар ёдгориҳои маънавии ниёгони худ ҳифз намояд ва онро то ба имрӯзи обод оварда расонад. Имрӯз забони тоҷикӣ ба ҳайси забони миллии давлатӣ дар мақоми забони сиёсат, илму фарҳанг, қонунгузорӣ, равобити дипломатӣ, тичорат ва дигар воситаҳои иртибот қарор дорад. Муҳимтар аз ҳама, имрӯз забони давлатӣ дар кишвари азизамон ба рамзи ҳамбастагӣ ва иттиҳоди воқеии тамоми сокинони Тоҷикистон мубаддал гардидааст” [6].

Инкишофи рушди забон нишондиҳандаи пешрафти миллат ва давлат аст. Ба ин маънӣ дар даврони истиқлолияти кишвар доираи истифодаи забони давлатӣ чи дар корҳои давлатдорӣ ва чи дар арсаҳои сиёсату иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ вусъати бесобиқа ёфт: “Рӯзгори файзбори истиқлолият, ки барои тавсеаи доираи қорбурди забони давлатӣ дар ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеа имконияти мусоид фароҳам овардааст, моро водор менамояд, ки барои густариши ҳарчи бештари забон дар тамоми ҷанбаҳои ҳаёт, ғановати мунтазами таркиби луғавии он, ҳамчунин, ҳифзу ниғаҳдошти асолату покизагии забони давлатӣ аҳлона талош намоем”[6].

Пешвои миллат таъкид мекунанд, ки замони мо замони ҷаҳонишавист, аз ин рӯ, ҳамагон бояд масъули ниғаҳдошти забони модарӣ бошем: “Дар ин қор саҳми воситаҳои ахбори омма бояд назаррас бошад ва масъулони он ба покизагии забон бештар тавачҷӯх зоҳир намоянд, зеро воситаҳои ахбори омма оинаи пурчилои забони миллии маҳсуб меёбанд. Дар ин раванд, мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки дар давраи

чаҳонишавӣ умр ба сар мебарем. Яъне раванди чаҳонишавӣ ба мероси маънавии халку миллатҳо таҳдид карда истодааст»[8].

Пешвои миллат таъкид карда буданд, ки «забон хишти аввалини кохи миллат аст. Таърих гувоҳ аст, ки агар забони милли аз байн равад, миллат ҳам дер ё зуд тафаккури миллии худро аз даст дода, оқибат завоҷ меёбад». Пешвои миллат ҳамчун олим доир ба ҳифзи забони модарӣ андешаи асосноку устувор ва мантиқӣ доранд:

“Ягона роҳи ҳифзи ин мерос талоши ҳарчи бештар мустаҳкам намудани пояҳои муқаддасоти миллист, ки забони давлатӣ яке аз он шохсутунҳои муқаддасоти милли ба ҳисоб меравад. Забон муҳимтарин унсурӣ муайянкунандаи ҳастии ҳар як миллат аст. Бинобар ин, сазо талош барои эҳёи рушд ва қорбасти забони милли ба ҳайси забони давлатӣ ва ҳатмӣ гардонидани риояи он дар тамоми ташкилоту муассисаҳои кишвар як амри комилан қонунӣ ва ниҳоят муҳим мебошад.

Аз ин рӯ, вазифаи ҳар як фарди бонангу номус ҳифзу эҳтиром ва гиромӣ доштани забони давлатӣ аст. Зеро бузургтарин вазифаи ҳар фарди ҳудогоҳу ватандӯст, ки бо фарҳангу забони худ эҳтиром мегузорад, поку беолоиш нигоҳ доштани ин ганҷи бебаҳо ва ба наслҳои оянда бегазанд ба мерос гузоштани ин забони шевою шоирона мебошад»[6].

Зимнан, «Забон дар ҳақиқат асоси ҳастӣ ва бақои умри миллат аст»- таъкид кардаанд Чаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти худ бо аҳли зиёиёни мамлакат: - Ифтихор аз ватану ватандорӣ, таъриху фарҳанг, ифтихор аз миллат ва ҳувияти миллат афзалтар аз ҳама дар поку бегазанд нигоҳ доштани забони модарӣ ифода меёбад. Дар ҳамин замина Сарвари давлат ба рушди забони давлатӣ диққати махсус медиҳанд.

Доир ба таваҷҷуҳи хоссаи Сарвари давлат ба масъалаи забон суҳан ба миён овардан ба он хотир аст, ки воқеан ҳам, имрӯз дар кишвари соҳибистиклоли мо барои рушду густариши забони модарӣ тамоми шароити имконият муҳайёст. Ба ифодаи дигар, Истиклол имкон дод, ки вазъи риояи меъёрҳои забони давлатӣ ташаккул ёбад ва ба сатҳи зарурии рушд бирасад. Он ки дар бораи таърихи забон, марҳилаҳои ташаккули меъёрҳои забони адабӣ, вазъи он дар гузашта, ҳавфҳои, ки ба рушди бомароми забон таҳдид мекарданд, имрӯз озодона суҳбат мешавад ва барои густариши минбаъда пешниҳодҳои созанда сурат мегиранд, ба шарофати Истиклол имконпазир гардидааст.

Аммо дар баробари ин ҳама дастовардҳо, ки боиси расидани забони модарии мо ба мақоми сазвор худ гардид ва воситаҳои ахбори омма низ дар ин самт саҳми муносиб гузоштанд, боз ҳолатҳои ҳам ҳаст, ки онҳоро сарфи назар кардан мумкин нест. Ин нуктаи муҳим низ аз назари Президенти мамлакат берун намондааст ва онро хеле возеҳ шарҳ медиҳанд, ки ҳаман бояд мавриди андеша қарор гирад:

“Бо забони соддаву оммафаҳм ва салису равон расонидани иттилоот ва матолиби таҳлилийӣ яке аз вазифаҳои асосии матбуот ва умуман аҳли қалам мебошад. Вале ҷунонки имрӯз дар саҳифаҳои баъзе рӯзномаву маҷаллаҳо мебинем, калимаву истилоҳоти душворфаҳму номафҳум зиёд истифода мешаванд ва хонанда аз онҳо чизеро намефаҳмад. Ғайр аз ин, солҳои охир дар маводу матолиби баъзе рӯзномаву ҳафтаномаву маҷалла ва дигар воситаҳои ахбори омма қоидаҳои оддитарини имлои забони тоҷикӣ риоя карда намешаванд ва онҳо пур аз ғалату иштибоҳ мебошанд.

Албатта, ҳар як эҷодкор сабку услуби худро дорад, вале он бояд ба доираи васеи хонандагон фаҳмо бошад. Аҳли қалам ва рӯзноманигорон ҳудашон бояд дар масъалаи риояи қонун дар бораи забон, тозагии он ва рушди забони ширин ва шоиронаву шевои

точикӣ намунаи ибрати дигарон бошанд. Ба андешаи ман, ин яке аз рисолатҳои касбӣ ва қарзи шахрвандии рӯзноманигорон маҳсуб мешавад” [7].

Ин ишораи Президенти мамлакат ба нашрияҳои мустақиле дахл дошт, ки дар тақя ба ғӯйишҳои дигари забони модарии мо матолиб нашр мекарданд ва матлабҳои намояндагӣҳои радиоҳои хориҷиро аз сомонаи онҳо гирифта, айнан ба нашр мерасониданд, ки дар онҳо шаклу тарзи ифодаи фикр ва истифодаи калимаҳо аз меъёрҳои маъмули забони миллии мо фарқ мекард. Ҷамҷунин, дар воситаҳои ахбори омма баъзе нуқсонҳои дигар, ба дигаргун гардидани сабку услуби забон, роҳ ёфтани ғалатҳо дар истифодаи калимаву таъбирҳо ва дигар унсурҳои ифодаи фикр ҳам вучуд доранд, ки онҳо аз ҷониби забоншиносон саривақт ошқору пешниҳод мегарданд, то ба шакли ғалати ом нарасанд. Дар ин бобат китобҳои алоҳида ҳам ба нашр расида, дастраси рӯзноманигорон гардидаанд.

Дар маҷмӯъ, забоншиносон ҳам аз рӯйи инсоф, эътироф кардаанд, ки дар замони Истиқлол сабки рӯзноманигории тоҷик хеле пӯхтаю тавоно гардидааст, ки дар аксар рӯзномаву маҷаллаҳо чунин намунаи забони софу беғуборро мушоҳида кардан мумкин аст.

Бовар дорем, ки тавассути чунин тавачҷуҳи дурандешона ва фароҳамоварии шароит барои рушди забони давлатӣ забони модарии мо асолат ва нуфузу мақоми худро нигоҳ хоҳад дошт ва асрҳои аср ба наслҳои минбаъдаи миллат хидмат хоҳад намуд.

Адабиёт

1. Забон ва худшиносии миллии (маҷмуаи мақолаҳо). Китоби якум – Душанбе, 2007. – 231 с.
2. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 1. – Душанбе, 1973.- 450 с.
3. Раҳмон Э. Забони миллат – ҳастии миллат / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2017
4. Усмонов И. Тоҷикнома. Ҷилди 2 / И. Усмонов. – Душанбе, 2018. – 384 с.
5. Фитрат А. Қоидаҳои забони тоҷик / А.Фитрат. – Душанбе, 2009.- 128 с.

Сарчашмаҳо

6. Табрикот ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ [Манбаи электронӣ]: www.prezident.tj/node/10059
7. Суҳанронӣ дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба 100-солагии матбуоти тоҷик [Манбаи электронӣ]: www.prezident.tj/node/222
8. Суҳанронӣ дар маросими ифтитоҳи муассисаҳои давлатии телевизиони «Варзиш», «Синамо» ва Академияи воситаҳои ахбори омма [Манбаи электронӣ]: www.prezident.tj/node/10829

Комилов Каримбой Исломович

кандидат филологических наук, доцент
зав. кафедры журналистики и теории перевода
ГОУ «ХГУ имени академика Бободжона Гафурова»
735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, переулок Б. Мавлонбекова, 1
E-mail: komilov-62@mail.ru

Саидходжаева Маликахон Алиевна

кандидат филологических наук,
ст. преподаватель кафедры журналистики и теории перевода
ГОУ «ХГУ имени академика Бободжона Гафурова»
735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, переулок Б. Мавлонбекова, 1
E-mail: msafss0007@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена освещению теоретических проблем литературы в журнале "Рахбари дониш" на примере анализа статьи М. Иброхими под названием "Литература и искусство в свете марксизма" ("Адабиёт ва санъат дар партави марксизм").

Ключевые слова: теория литературы, журнал "лидер знаний", литературные деньги, литература, искусство.

Тахлили муфассали жанрҳои мухталифи нақди адабӣ дар маҷаллаи "Рахбари дониш" – мақола, тақриз, гузориш ва анвои дигар барои муайян кардани ҷойгоҳи афкори назарӣ, ақоиди интиқодии муаллифон, дар маҷмӯъ, дидгоҳи мухталифи ҳайати таҳририяи маҷаллаи «Рахбари дониш» ба таври равшан ва густурда мусоидат мекунад.

Ин таълифот ба дастурҳо ва талаботи ғоявӣ, иҷтимоӣ ва эстетикӣ солҳои 20-уми асри XX – давраи аввали таъсиси Ҷумҳурии Тоҷикистон соғор буда, рӯйдодҳои марбут ба сохтмони фарҳангу адаби навини тоҷикиро дар қаламрави шӯравӣ дар бар гирифтаанд. Дар ин гуна асарҳо равиши марксистӣ муаррифии адабиёт ва баҳоидиҳӣ ба ҷойгоҳи осори адабӣ мавқеи муҳим доранд. Аз ин ҷиҳат, асарҳои мазкур аз аввалин намунаҳои ҳастанд, ки бештар аз лиҳози фарогирии масоили нақди иҷтимоӣ арзиш дошта, муносибати воқеии муаллифониро ба масъалаҳои мубрами забон ва адабиёти тоҷик бозгӯ мекунад.

Як бахши мақолоти маҷаллаи «Рахбари дониш» ба масъалаҳои назарии адабиёт бахшида шудаанд. Яке аз инҳо «Адабиёт ва санъат дар партави марксизм» ном дошта, онро профессор Мирзо Мӯҳсини Иброҳимӣ таълиф кардааст [4]. Мақолаи мазкур аз нигоҳи мундариҷа бартарӣ дорад. Аз назари муаллиф адабиёт соҳае аст, ки «ба воситаи он эҳсосот ва афкори худамонро шифоҳан ё китобан ба дигарон мерасонем... Ҳамаи идеология ходими бинои зиндагонист, бинобар ин санъат ҳам, ки яке аз тазоҳуроти идеология мебошад, бояд дар сохтмони зиндагӣ хидмат намояд» [4, 29].

Аз ин мақола вусъати дониши назарии муаллиф дар заминаи таърих, забон, адабиёт, ҷомеашиносӣ, фалсафа, зебоишиносӣ ва ғ. равшан ба назар мерасад. Сипас, баъди шарҳи вожаи санъат ё саноат дар забонҳои мухталифи ҷаҳон маънои

мухталифи санъат тафсир ёфтааст: Мақсад аз санъат чист? Он кадом масъалахоро хал кардан мехоҳад? Санъат барои ҷамъият чӣ хидмат мекунад? Оё санъат ба он ҳама пулу заҳматҳо, ки сарф мешавад, меарзад ё не? Муаллиф бо тақия ба дониши ҷомеашиносӣ кӯшиш ба харҷ додааст, ки моҳияти адабиёт ва санъатро бо афкори марксизм татбиқ ва мувофиқати онро бо назарияи пролетариат собит намояд. Муаллиф адабиёт, танқид ва санъатро ҳамчун зербинои кори мафкуравӣ намоён кардааст. Таъкид кардан мехоҳад, ки «ҳамаи идеология ходими бинои зиндагонӣ аст, бинобар ин, санъат ҳам, ки яке аз тазоҳури идеология мебошад, бояд бар сохтмони зиндагӣ хидмат намояд ва ҳамин тавр аст адабиёт ва танқид» [4, 30].

Муаллиф дар мавриди, ин ки санъат ва адабиёт аҳамияти бузурги иҷтимоӣ дорад, баҳсхое бо назарияпардозони ҷаҳон анҷом дода ва аз зебоии идеология ва гоҳи камол чун мавзӯи санъат суҳан рондааст.

Ба назари муаллиф гуногунии санъат вобаста ба анвои улум шарҳу тафсир мешавад. Дар ин ҷост, ки эстетикаро таъкид мекунад. Ӯ онҳоеро танқид мекунад, ки дар роҳи санъат ҳисси кунҷобиро муҳим намендонанд. Дар мавриди: «Саноат иборат аст аз он фаъолияте, ки зебо ва хубиро зоҳир месозад» [37, 30]. Андешаи муаллиф бо афкори нависандаи оламшумул Л. Н. Толстой якҷоя баррасӣ шудаанд: «Агар аз ин одам савол бикунем, ки оё болет ва ўперо ҳам ба асарҳои санъат дохил мебошанд ё не? Албатта мегӯяд: Оре! «Болет»-и зебо, ўперои зариф ҷаро асари санъат набошанд, албатта, ба қадре, ки мақбулӣ ва ҳуснро зоҳир месозанд, аз асари санъат ҳастанд» [4, 31].

Ин аст, ки аз ин мақола ба чанд ҷанбаҳои муҳими зебоишиносии танқид ошно мешавем. Ба андешаи муаллиф, «мардумоне, ки дар зиннати замон дасти санъати олиро намебинанд, касони маҳдудназар ва кундфаҳм мебошанд, зеро ки ин санъат бузург аст» [4, 32]. Ин бардошти муаллиф ҳам омӯхтанӣ аст, ки «агарчи ҳисси ломиса аз фарқ додани рангҳо очиз аст, аммо ҷашм ҳам худ ба худ кори вайро анҷом додан наметавонад. Эҳсосоте, ки ба воситаи ҳис ба даст меоянд, маъноии бадеии бузург доранд, махсусан, таракқӣ ва назофати абрешимӣ, ҷило ва сайқалӣ буданро ба миёнчиғии ҳисси мазкур дарк менамоем. Дар зебогии маҳмал нармӣ ва латофат ҳар чи қадар дахл дошта бошад, шаффофӣ ва тобиш ҳам ҳамон қадар дахл дорад» [4, 30].

Аз таҳлилу баррасии намунаи мақолот аз маҷаллаи мавриди назар бармеояд, ки дар ин давра масъалаҳои назарии адабиёт дар сатҳи ҳоси замон баррасӣ шуда, ин ҳолат барои ташаккули назарияи адабиёт заминаи муносиб фароҳам овардааст. Нақди адабӣ дар ин солҳо бунёди назарияшро асосан бар пояи меъёрҳои нақду суҳансанҷии русиву аврупоӣ ниҳода, аз ин усул баҳраманدى кардааст. Иддае аз адабиётшиносон дар дарёфти муаммоҳои назарӣ ба талаботи замон тақия карда, бар пояҳои назаррасии илмӣ расидаанд.

Адабиёт:

1. Азимов, А. Очеркҳо аз таърихи матбуоти тоҷик (солҳои 1920-1930) / А. Азимов. – Душанбе: Адиб, 1998. – 92 с.
2. Андамов, Х. «Раҳбари дониш» – маҷаллаи маорифӣ ва адабӣ / Х. Андамов. – Душанбе: Истеъдод, 2017. – 128 с.
3. Аъзамзод, С. Мероси классикӣ ва назарияҳои адабиётшиносии солҳои 20-30-и қарни XX / С. Аъзамзод // Авранг. – 2002. – №1 (04). – С. 30-36.

4. Иброҳимӣ, М. Адабиёт ва санъат дар партави марксизм / М. Иброҳимӣ // Раҳбари дониш. – 1928. – №8-9 (11-12). – С. 29-31. – №11-12 (14-15). – С.36-38.
5. Саидхочаева, М. “Раҳбари дониш”: Маводи илмӣ-танқидии маҷаллаи “Раҳбари дониш” дар солҳои 1927-1932 оид ба адабиётшиносӣ, назарияи адабиёт ва нақди адаби. – Хучанд: Ношир, 2021. – 450 с.

ВЕКТОРНОСТЬ И МОТИВИРОВАННОСТЬ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Комилова Хосиятхон Мирисломовна

соискатель кафедры печатных СМИ и PR

Российско – Таджикский (Славянский) университет

Ул. М. Турсунзаде 30, 734025, Душанбе Республика Таджикистан

E-mail: khosiyatkhon.komilova@gmail.com

Аннотация. Отталкиваясь от тезиса о равноправии женщин и мужчин, в статье рассматривается вопрос становления и состояния женского предпринимательства в Таджикистане, указываются его векторные направления в период независимости. Приводятся сведения о государственной поддержке социально-экономической активизации женского населения республики. Автором акцентируется внимание на комплексе проблем и барьеров, стоящих на пути начинающих женщин-предпринимателей. Основными из них, как показывает анализ, является менталитет и устойчивые гендерные стереотипы, сформированные на почве канонических догм Ислама. Также рассматриваются характерные особенности ведения женщинами успешного бизнеса, их мотивированность в решении заняться предпринимательством.

Ключевые слова: гендер, тендер, женское предпринимательство, бизнес, государственная поддержка, стереотипы.

XXI век – век изменений во многих отраслях жизнедеятельности общества. Изыскания касающийся вопроса участия женщин в аграрном секторе представляют малоизученную область. До настоящего времени оно освещалось достаточно широко на страницах печати, но эти материалы не подвергнуты научному анализу. В Таджикистане этот вопрос набирает обороты. Правительство Таджикистана уделяет особое внимание вопросу участия женщин во всех сферах деятельности общества. История изучения этого вопроса уходит в период, когда образовалось Центральное азиатское государство. Вопрос о тендере – равноправии женщин и мужчин – имеет древнюю историю. Если говорить о прошлом Центрально-Азиатского региона, то доподлинно известно, что в течении многих столетий социальный статус женщины был крайне низок. Восточный менталитет, основанный на исламских догматах, носил ярко выраженный патриархальный характер. Советская власть, ликвидировав феодализм в Таджикистане, отвела женщине достойное место, она была защищена законом наравне с мужчинами. Разумеется, что решение гендерного вопроса не могло быть сведено лишь к законодательным мероприятиям, поэтому основой законодательного базиса стала совокупность политических и

социальных прав, которые постепенно изменили традиционные стереотипы о статусе женщины. Этот процесс имел свои особенности и в Таджикистане. Будучи первым специальным комплексным законом о правах и свободах женщин Таджикской АССР, Декларация «О раскрепощении женщин» утвердила принцип равноправия полов во всех личных и имущественных правах. В частности, было установлено, что женщина должна пользоваться, наравне с мужчиной, всеми социальными и политическими правами. «Работа по защите прав женщин, - справедливо отмечает Б.Б. Жумагазина, - тесно увязывалась с кампаниями по подъему деятельности Советов и другими важнейшими мероприятиями, которые сопровождались лекциями, докладами и митингами, посвященными разъяснению прав женщин, вреда калыма, многоженства и выдачи малолетних девочек замуж» [4, с. 327].

За сравнительно небольшой отрезок времени таджикскими женщинами произошло осознание того факта, что отныне их статус, защищенный законом, позволяет реализовывать жизненные планы наравне с мужчинами: получать образование, участвовать в общественной жизни и даже занимать руководящие должности.

С распадом Советской державы наметилась поляризация в отношении женщин в разных слоях общества и в разных сферах жизни. Новое тысячелетие стало эпохой повсеместной декларации равноправия женщин мужчин, и этот процесс не мог не затронуть Республику Таджикистан. Сентябрь 1991 года, как известно, стал важной вехой в истории Таджикистана. Однако с утверждением независимости и перспективами, открывающимися на волне демократических преобразований, обрисовался контур новых проблем, решать которые республика должна была самостоятельно. К тому же транзитный постсоветский период был осложнен гражданской войной в период с 1992 г. по 1993 г. Как и следовало ожидать, реструктуризация прежних политических, экономических и социальных структур привела к дополнительному бремени, которое легло на плечи таджикских женщин. Та часть из них, которая была занята на производстве, потеряла работу, вследствие стагнации экономики, эскалации социальной напряженности, разгула бандитизма и анархии. Другим препятствием на пути повышения статуса женщин в Таджикистане стала религия Ислама, догмы которой реставрировались параллельно демократическим принципам. Наиболее проблематичной оказалась догма о взаимоотношении мужчины и женщины, вследствие чего появились отдельные запреты не только на стиль одежды, но и на поведение женщины в обществе. Другой серьезной проблемой стал обряд никах – мусульманский брак, который в течении столетий «программировался» в ментальной памяти таджиков, и с реставрацией Ислама утвердился в качестве неписанного закона. Объективно данная тенденция оказалась вполне закономерна, учитывая, что традиционный уклад жизни в Таджикистане в течении многих столетий был неотделим от канонов Ислама, обязывающих восточную женщину во всем слушаться мужчину, как главу семьи, быть покорной и терпеливой.

Тем не менее, Таджикистан, несмотря на тяготы гражданской войны, экономические и социальные проблемы, на фоне которых наметилась повсеместная исламизация населения, стал одним из первых государств на пространстве СНГ, в своей новой государственной политике предусмотревшее решение проблемы повышения статуса женщины в обществе. В свою очередь женщины не оставались в стороне, активно включаясь в политическую и социальную деятельность, и этот факт неоднократно отмечался Президентом страны. В частности, им отмечалось, что на всех сложных этапах

отечественной истории после приобретения республикой независимости наши женщины играли созидательную и конструктивную роль.

А вот что об этом свидетельствуют сами женщины-активистки. Например, Рафика Мусоева, председатель Ассоциации энергетиков Таджикистана, вспоминает: «Судьба дала мне возможность непосредственно участвовать в становлении независимости и государственности Таджикистана под руководством уважаемого Эмомали Рахмона в составе его команды, в самое непростое время. Это особые страницы моей жизни, которые позволили наиболее полно реализоваться как политику» [5].

В последнее десятилетие руководство Республики Таджикистан принимает серьезные меры для стимулирования социально-экономической активности женщин с доведением ее уровня до равнозначного уровня мужчин. Различные граждански институты совместно с государственными структурами активно работают над созданием необходимых условий для обеспечения уровня занятости женщин до 90%, обеспечения равного представительства полов во властных структурах управления и бизнеса страны. Для того, чтобы устранить преграды на пути экономической самостоятельности женщин, необходимо создать условия, позволяющие женщине самореализовываться, хотя бы на уровне того же предпринимательства. По мнению М.А. Бобокуловой, для этого необходимы: «во - первых, введение льготного кредитования и налогообложения актуальных предпринимательских проектов и, во-вторых, обеспечение государственной протекции в сфере АПК» [2, с. 13].

Как известно, в эпоху глобализма организация труда предпринимателя, менеджера и наемного работника связана с разнообразными рисками и возможностью неполучения ожидаемой прибыли. Далеко не каждый индивидуум решится найти себя в частном секторе экономики. В большинстве случаев предприниматели удовлетворяют жажду наживы или прироста прибавочной стоимости за счет эксплуатации наемного труда (интеллектуального и физического). Это обосновано и доказано классиками трудовой теории стоимости. Помимо этого, существует комплекс проблем, с которым в равной степени сталкиваются и мужчины, и женщины: различные административные барьеры, сложная налоговая система. Эксперт Центра стратегически исследований при президенте Таджикистана Фируз Саидов считает, что женщине зачастую преодолеть эти преграды бывает сложнее, но самая главная проблема, по мнению эксперта, – «отсутствие необходимой квалификации и информации. К то муже женщины в Таджикистане все же менее мобильны, чем мужчины» [6].

Помимо прочего экспертами выделяются, следующие проблемы:

- слабый доступ к справедливым финансовым продуктам для женщин-предпринимателей, предлагаемые финансовыми учреждениями, включая высокие процентные ставки;

- ограниченные возможности женщин на права владения собственностью, ограниченный доступ к семейным активам, влияющий на ее платежеспособность, а именно, предоставление залогового обеспечения;

- отсутствие доступа к информации о продуктах, предлагаемых финансовыми и кредитными учреждениями;

- низкий уровень знаний интернета и новых технологий среди женщин-предпринимателей, особенно в сельской местности [8].

С момента обретения суверенитета в Таджикистане было начато внедрение программы земельной реформы, согласно которой осуществлялась кардинальная реструктуризация аграрного комплекса, в частности, фермерских хозяйств. Как известно, основной формой хозяйства Таджикистана является сельское хозяйство, в которой занята основная доля населения. Более 73% населения республики составляет население в сельской местности и «от эффективности стратегии Правительства РТ в аграрном секторе зависит сокращение уровня бедности в стране» [7].

В демографическом отношении сельские домохозяйства в Таджикистане в значительной степени возглавляются женщинами, поэтому, как считает Х. Шахриари, «важная роль в деле доступа к земельным ресурсам и кредитам принадлежит именно женщинам» [9, с. 6]. Принимая во внимание данное обстоятельство, вовлечением женщин в сферу малого и среднего предпринимательства на уровне аграрного комплекса занимались не только правительство и местные органы власти, но и различные неправительственные организации, осуществлявшие деятельность в различных регионах республики. Наиболее известными из них являются «Зан ва Замин» («Женщины и земля»), «Гендер и развитие», «Занхои дехот» («Женщины деревень»), «Дилафруз», «Бонувони Хатлон» («Женщины Хатлона»), Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана и др.

На сегодняшний день в Таджикистане не менее 75 тыс. женщин занимаются предпринимательской деятельностью, о чем сообщила Нигорахон Гаффорзода, зампредела Комитета правительства РТ по делам женщин и семьи в интервью газете «Садои Мардум» [1]. По ее данным, если еще в середине 90-х годов прошлого столетия в Таджикистане насчитывалось чуть больше 60 женщин-предпринимателей, то за годы независимости их число выросло более чем в 1000 раз. Как отмечает Гаффорзода, около 38 тыс. женщин в республике руководят фермерскими хозяйствами, а в 2021 году около 1,7 тыс. начинающих предпринимательниц получили возможность заниматься аграрным бизнесом [1].

Безусловно, поступательность тенденции социально-экономической активности женщин невозможна без серьезной поддержки со стороны законодательных органов. Поэтому в целях стимулирования женского предпринимательства и улучшения условия для его развития было принято Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 января 2021 года за №5 «О грантах Президента Республики Таджикистан для поддержки и развития женского предпринимательства на 2021-2025 годы» и Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2021 года №167 «Национальная стратегия повышения роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы». Стратегии, утвержденные в данных постановлениях, также предусматривает развитие женского предпринимательства с целью создания новых рабочих мест, развития занятости и устойчивости экономического положения женщин в обществе.

По данным Комитета по делам женщин, в рамках реализации Постановления Правительства Республики Таджикистан от 28 января 2021 года «О грантах Президента Республики Таджикистан для поддержки и развития женского предпринимательства на 2021-2025 годы» в 2021 году было поддержано 80 целевых проектов из 332 представленных. Выделенные гранты направлены на развитие малого и среднего бизнеса, привлечение женщин и девушек к профессиональному обучению, обеспечение их постоянной и сезонной работой. По данным Комитета по делам женщин и семьи, с 2006

по 2021 год была оказана поддержка проектам женщин-предпринимателей на сумму 21 миллион 300 сомони [5].

Если отойти от обобщенной абстракции, через призму которой мы рассматриваем вопрос о женском предпринимательстве в Таджикистане, и рассмотреть реальные примеры, то в качестве такового и наиболее показательного является пример Замирахон Каххарова из Аштского района. Во времена Советского Союза она ничем не выделялась на фоне остальных советских женщин, работая товароведом. После обретения Таджикистаном государственной независимости, в условиях рыночной экономики З. Каххарова решила заняться агробизнесом. Так, она отправила в Улан-Удэ свои первые 120 тонн винограда, а из России привезла картофель. Первую прибыль потратила на расширение своего дела, и вскоре оказалась руководителем значительного фермерским хозяйством, занимающегося экспортом фруктов и овощей в другие страны. В частности, предприниматель снабжала фруктами и овощами такие российские города, как Новосибирск, Томск, Москву и Пермь, установив прочные контакты с их деловыми кругами. В 2012 году Замирахон Каххарова была признана в Таджикистане лучшей женщиной-предпринимателем. По итогам специального конкурса ей была вручена премия в размере 100 тысяч сомони. В данном конкурсе участвовали 285 женщин - предпринимателей [3].

Однако сельское хозяйство – не единственный вектор направленности женского предпринимательства в Таджикистане. Больше всего женщин, открывающих свой бизнес, привлекает сфера торговли. Также заметно их присутствие на рынке медицинских и образовательных услуг. А после 2018 года – года туризма – для многих таджикских девушек стали привлекательны такие специальности, как «горный гид» и «альпинизм»! Надо отметить, что в настоящее время туризм в Таджикистане является наиболее динамично развивающейся сферой, и горный альпинизм имеет огромный спрос среди иностранцев. Великолепные горные ландшафты – естественное природное богатство республики, однако инфраструктура, которая могла бы их использовать со значительной прибылью для страны, недостаточно развита, в частности, отсутствуют профессиональные гиды. Последнее обстоятельство, как оказалось, было принято во внимание многими девушками, которые увидели большие перспективы в туристическом бизнесе.

Как отмечает глава Национальной ассоциации деловых женщин Таджикистана Гульбахор Махкамова, «женщины в республике основном развивают малый бизнес. В среднем их число незначительно, а вот в крупном и вовсе нет» [6]. По ее наблюдениям, «около 80% представительниц прекрасного пола открывают свое дело не от хорошей жизни, так они пытаются вырваться из бедности. Другая часть идет в бизнес, используя представившийся шанс – полученное на льготных условиях оборудование или кредит. Тем более, что в стране сейчас действует президентская программа государственных грантов, выделяемых на проекты женщин-предпринимателей. Лишь небольшая их часть открывает свое дело осознанно, имея бизнес-план» [6].

Если рассматривать условия, в которых развивается женское предпринимательство, то исходная позиция в начале становления своего дела у мужчин и женщин в Таджикистане заметно отличается. Мужчины начинают свое становление при наличии твердой базовой основы, включающей в себя знания, навыки, активы, связи, финансы. К тому же они более свободны и мобильны, их уверенность твердо покоится на

устоявшихся стереотипах. У женщины во главу угла ставится дом и семья, потом – работа.

Вот что по этому поводу отмечают члены рабочей группы «Доступ к финансам», действующей в рамках Сети по экономическому усилению женщин и снижению гендерного насилия при поддержке программы WAGE (Women and Girls Empowered): «Женщины-предприниматели придают гораздо большее значение поддержке семьи, нежели мужчины, поскольку данная поддержка необходима для принятия решения о том, будет ли женщина начинать бизнес, а также для общего функционирования предприятия и новых инвестиций» [8].

Безусловно, трудно не признать устойчивость и силу стереотипов, согласно которым мужчина может действовать самостоятельно, а женщина нуждается в поддержке и понимании своего окружения. Эксперты констатируют, что таджикских женщин зачастую не подпускают к управлению именно в силу устойчивых стереотипов, при этом ими отмечается, что слабых мест в ведении бизнеса, не наблюдается. В то же время в ведущих странах мира признано, что женщина в управлении – это более устойчивая модель, ориентированная на сотрудников и клиентов; более прозрачное ведение бизнеса, меньше рисков и больше социальной ответственности.

Устранение барьеров позволит женщинам стартовать, расширять существующие бизнесы, интегрироваться в экономическую и финансовую сферу. Для этого необходимо убедить финансовый сектор в привлекательности обслуживания женского сегмента. В настоящее время это стремительно развивающийся рынок. Женщины становятся экономически более независимыми, управляют своими личными и семейными финансами. Растущая доступность образования в сочетании с изменением роли женщин в семье не только меняет их жизнь, но и пересматривает отношение к гендерным различиям и равенству.

Традиционные гендерные роли больше не пользуются популярностью в современных семьях. Сегодня многие женщины получают высшее образование и добиваются больших успехов в бизнесе. Женщины больше и чаще сберегают, являются более ответственными заемщиками. Поэтому поддержка женщин очень привлекательна для финансовых игроков рынка.

В то же время следует признать, что привлечение женщин в бизнес одной лишь государственной поддержкой и выдачей микрокредитов достаточно сложно. Главное препятствие – менталитет и комплекс устойчивых стереотипов, которые нуждаются в серьезном пересмотре. Многие женщины наделены талантами, но не имеют возможность получить необходимое образование, поскольку родители считают важным дать образование сыну, а дочери отводят лишь роль будущей жены. Тем самым они отнимают у своих дочерей уверенность в себе, ограничивают их возможности.

Общеизвестно, что что бизнесом занимаются только самоувержденные и очень трудолюбивые женщины с необходимым фундаментом знаний, квалифицированными навыками труда и профессиональным образованием. Несмотря на всевозможные трудности и барьеры, они осуществляют свою деятельность почти во всех отраслях экономики, создают предприятия, новые рабочие места, внедряют новые технологии, выращивают сельхозпродукты, оказывают всевозможные услуги, завозят, вывозят товары и торгуют ими. Таким образом предпринимательская деятельность женщин дает им возможность повысить качество жизни, содействует улучшению благосостояния их семей, а также

вносит определенный вклад в решение социально-экономических проблем Таджикистана, в развитие демократического общества.

Список литературы

1. Абдулвоҳидова, Ш. Нақши истиқлолияти давлатӣ дар болоравии мақоми занон (Роль государственной независимости в повышении статуса женщин) / Абдулвоҳидова Ш. // Садои мардум. – 2022. – № 105 (4525). 24 августа. 2. Бобокулова, С.А Из истории женского предпринимательства в аграрной сфере в Таджикистане на рубеже XX-XXI вв. / С.А. Бобокулова // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. – 2019. – №4(81). – С. 12-17.
3. Женщины-предприниматели в Таджикистане: между семьей и бизнесом [Электронный ресурс] / Режим доступа: // <https://www.dw.com/ru/%D0%B6%> (Дата обращения: 01.10.2022).
4. Жумагазина, Б. Б. Политика по расширению прав и возможностей женщин в Республике Таджикистан / Б. Б. Жумагазина // Молодой ученый. – 2017. – №1(135). – С. 327-332.
5. Камолова, М. Женщины Таджикистана являются гарантом развития общества на пути к независимости / М. Камолова // Народная газета. – 2018. – №10. 9 марта.
6. Фасхутдинов, Г. Женщины-предприниматели в Таджикистане [Электронный ресурс] / Г. Фасхутдинов // Режим доступа: <https://www.dw.com/ru/женщины-предприниматели-в-таджикистане-между-семьей-и-бизнесом/a-16229661> (Дата обращения: 03.10.2022).
7. Хушқадамова, Х.О. Женщины в политике и управлении Таджикистана [Электронный ресурс] / Х.О. Хушқадамова // Режим доступа: <http://naukarus.com/zhenschiny-v-politike-i-upravlenii-tadzhikistana> (Дата обращения: 03.10.2022).
8. Чоршанбиев, П. Женскому бизнесу Таджикистана нужно финансовое «плечо» / П. Чоршанбиев // Азия-плюс. – 2022. – №39. 27 сентября. 9. Шахриари, Х. Улучшая доступ женщин к земельным и финансовым ресурсам в Республике Таджикистан / Х. Шахриари, А.М. Данзер, Р. Дживорелли, А. Анделенд. – Душанбе: ТГНУ, 2009. – 106 с.

СЕКЦИЯ
ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА

МУНДЖИК ТЕРМЕЗИ - ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ЛИТЕРАТУРНОГО СРЕДА
ЧАГАНЬЯНА

Жумакулов Жамшид

Устои донишгоҳи давлатии Тирмиз

Кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқ

Тел: (93) 639-52-56, Эл почта: jamshidjumakulov5@gmail.com

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется и оценивается художественное положение Мунджика Термези в литературном среде Чаганьяна, содержание и художественные особенности его произведений. На основе информации тазкиров, джунгов, книги об искусстве и художественных жанрах, словарьев, древних и новых источников и остальных произведений поэта проведено исследование и обсуждение, определены тематика, содержание и тип поэзии поэта.

Автор статьи объяснил юмор как основную часть творчества поэта и, проанализировав некоторые примеры, раскрыл социальную и нравственную природу стихов Мунджика. Из сопоставительного анализа автор пришел к выводу, что Мунджик является исследователем странной содержания и тонкого смысла, а влияние силы воображения играет важную роль в формировании его художественной мысли.

Ключевые слова: Мунджик Термези, литературная среда Чаганьяна, произведения, ода, газель, тазкира, джунг, книги об искусстве и художественных жанрах, словарьев и др.

Ҳаёт ва осори Мунҷики Тирмизӣ ва шоирони доираи адабии Чағониёни асрҳои X-XI ба сабаби камии осори боқимонда ва бетаваччуҳии аҳли таҳқиқ ба дараҷае, ки лозим аст, омӯхта ва арзёбӣ нашудааст. Ҳол он ки баъзе тамоюлҳои инкишофи адабиёти ин давра, хусусиятҳои эҷодиёти шоирони ҷудогонаи он, баҳусус Мунҷики Тирмизӣ ва баъзе муосиронаш, на фақат ҳамчун ҳодисаи адабии он аҳд муҳим ба назар меояд, балки ба равиши минбаъдаи инкишофи адабиёти форсии тоҷикӣ низ таъсире судманд доштааст. Ба қавли муҳаққиқони таърихӣ адабиёт бо дастгирии бевоситаи амирони чағонӣ дар ин муҳит шоиру нависандагон аз манотиқи гуногуни қаламрави Сомониён гирд омадаанд, ки “хар як соҳиби шӯҳрат ва аҳамияти хос дар таърихи адабиёти форсӣ ҳастанд” (6, 81). Худи ҳамин санад далели равиши хоси инкишофи адабиёти ин доира ва сарнавишти инсониву хунарии шоирони он, аз ҷумла Мунҷики Тирмизӣ ва муосирони ӯ буда, таъкид бар аҳамият ва муҳимияти мавзуи мавриди таҳқиқ дорад.

Мавзуи мавриди назар ҳанӯз ба таври ҷомеъ таҳқиқ ва арзёбӣ нашуда бошад ҳам, баъзе паҳлуҳои он аз ҷониби луғатшиносон, муаллифони кутуби адабию таърихӣ ва адабиётшиносон ба таври мухтасар омӯхта ва таҳлил шудааст. Муруре ба заминаҳои пешинаи таҳқиқ ва арзёбии мавзӯи нишон медиҳад, ки аз шоирон аввалин маълумотро дар бораи Мунҷик ва шеъри ӯ Носири Хусрав дар “Сафарнома” овардааст. Маълумоти Носири Хусрав оид ба таваччуҳи Қатрон ба шеъри Мунҷик ва луғоти истифодакардаи

шоир далели он аст, ки девони ӯ дар қарни панҷум дар Эрон машҳур ва мавриди истифодаи аҳли шеър адаб қарор доштааст (7, 9).

Аввалин маъхазе, ки аз Мунчик ва шеъри ӯ ёд кардааст, “Лубоб-ул- албоб”-и Муҳаммади Авфист. Муаллифи ин тазкира дар бораи миқдори ашъори шоир маълумот намодааст, вале “каломи ӯро аз рӯйи ҳақ” тавсиф карда, аз ҷумла фармудааст: “Мунчик аз соҳирони шоирон буд, шеъре ғарибу алфозе хуб ва маоние бикру ибороте балеғ ва истиороте нодир” (1, 252) ва Забехуллоҳи Сафо ба ин гуфта меафзояд: “ва ин авсоф, ки Авфӣ баршумурда, ҳама дар шеъри Мунчик содиқ аст” (6, 101). Ба ин далел шеъри Мунчик дар садаҳои ёздаҳуму дувоздаҳум миёни форсигӯён шӯҳрат дошта ва мавриди истифодаи доираҳои васеи илму адаб қарор доштааст.

Иқтибос ва шарҳу тавзеҳи шеъри Мунчик аз тарафи муаллифони кутуби адабию таърихӣ ва луғатҳои гуногун далели он аст, ки шеъри Мунчик аз оғоз мавриди тавачҷуҳ будааст ва таҳлилҳои дар ин бора шударо ҳамчун марҳилаи ибтидоии шинохти ҳунари шоир, шеъри ӯ ва заминагузорӣ барои таҳқиқи минбаъдаи ҳаёт ва осори ӯ метавон маънидод кард. Бахусус таҳлил ва тавсифи китобҳои адабӣ дар “шарҳи балоғат ва баёни ҳалли саноат”-и шеъри Мунчик (18, 10) ба мо дастур медиҳад, ҳулоса кунем, ки шеъри Мунчик, ҳунари шоирӣ ӯ ва осори баъзе аз шоирони муосираш аз оғоз мавриди тавачҷуҳи аҳли адаб ва муҳаққиқони соҳа будааст ва қорҳои дар ин замина анҷомгирифтаро метавон ҳамчун марҳилаи ибтидоии шинохти шеъри шоир ва заминагузорӣ барои омӯзиши минбаъдаи ҳаёту осори ӯ ва муосиронаш арзёбӣ кард, ки барои муҳаққиқони баъдина арзиши раҳнамоӣ доранд.

Аввалин маълумоти муҳтасарро дар бораи Мунчик ва осори ӯ Алиакбари Деххудо, Муҳаммад Дабири Сиёкӣ, Маҳмуди Мудаббирӣ, Аҳмад Идорачии Гелонӣ, Забехуллоҳи Сафо ва баъзе муҳаққиқони дигар нашр кардаанд, ки дар шинохти чехраи шоирӣ Мунчик қадами аввал аст. Деххудо Мунчикро аз “шоирони бузурги нимаи дуввуми қарни чаҳорум” ва “шоире забонавар ва суханпардоз ва некухаёл ва балеғ ва нуктадон” доништа, суханони Авфиро дар бораи ӯ иқтибос мекунад. Ин донишманд тавоноии Мунчикро дар сурудани “қасоиди бузурги мадҳӣ” зикр карда, “дар ҳаҷву ҳазл низ дасти қавӣ” (3, 1225) доштани ӯро таъйид мекунад ва барои нишон додани ҳунари шоирӣ ӯ аз шеъраш намунаҳо меоварад.

Саид Нафисӣ яке аз нахустин муҳаққиқонест, ки дар чилди дувуми китоби “Аҳвол ва ашъори Рӯдакӣ” Мунчикро аз шоирони “маъруфи қарни панҷум” ва ситоишгари “Тоҳир ибни Фазл” номида, доир ба зиндагинома ва осори ӯ маълумоти муҳтасар овардааст, ки минбаъд барои омӯзандагони ҳаёт ва фаъолияти ин шоир сарчашмаи бозғитимод будааст (4, 322).

Асари бисёр арзишманди дигар, ки нахустин бор дар он доир ба ҳаёт ва осори Мунчик маълумоти муфассал оварда шуда, дар ин замина нақду баррасие низ ба майдон омадааст, китоби Аҳмад Идорачии Гелонӣ “Шоирони ҳамасри Рӯдакӣ” мебошад. Муаллифи ин китоб таҳти унвони “Абулҳасан Алӣ ибни Муҳаммад Мунчики Тирмизӣ” мақолаи муфассале навишта, доир ба мавқеъ ва ҳунари шоирӣ Мунчик маълумоти муфид меоварад. Маҳсусан, арзёбиҳои ӯ аз “ширинии сухан, малоҳати гуфтор, балоғати калом, ваҷоҳати баён, ҳусни таркиб, шеваи забонӣ ва нуктапардозӣ”-ҳои Мунчик, муҳтасар бошад ҳам, муфид ва тоза буда, раҳнамои таҳқиқ дар шинохти чехраи ҳунарии ин шоир аст (9, 184-224).

Маҳмуди Мудаббирӣ дар китоби “Шарҳи аҳвол ва ашъори шоирони бедевон дар қарнҳои III-IV ҳиҷрии қамарӣ” дар тақя ба баъзе аз сарчашмаҳо, аз ҷумла “Маҷмаъ-ул-фусаҳо” оид ба ҳаёт ва эҷодиёти Мунҷик маълумоти мухтасар оварда, намунаҳои аз осори ӯро низ ба ҷоп расонидааст. Ин муҳаққиқ “дар китобҳои луғат ва балоғат барои шавоҳиди луғавӣ ва ё зебоиҳои сухан” (8, 217) иқтибос шудани ашъори ӯро далели “аҳамияти ин шоир” дониста, “танавуъи авзони шеърӣ” ва қорбасти ҳунармандонаи саноеъи бадеиро далели имтиёзи ҳунари ва маҳбубияташ дар он рӯзгор медонад.

Донишманди эронӣ Эҳсон Шаворибии Муқаддам бори аввал дар шакли нисбатан қомил осори Мунҷикро бо тадқиқоте дар бораи ӯ дар Эрон нашр кард, ки аз бисёр ҷиҳат арзишманд аст (5, 119). Ӯ ашъори то замони мо расидаи Мунҷикро аз тазкирахову ҷунғҳо ва кутуби луғат гирд оварда ба ҷоп расонидааст, ки дар маҷмӯъ 436 байт буда, 20 байти он мансуб ба Мунҷик ва аз намунаҳои қаблан аз ҷониби Маҳмуди Мудаббирӣ нашршуда 110 байт беш аст. Дар заминаи осори боқимондаи шоир метавон хулоса кард, ки Мунҷик дар анвои гуногуни шеъри форсии тоҷикӣ, аз ҷумла қасида, ғазал, муқаттаъот ва абёти муфрад бо маҳорати тамоми шеър гуфтааст. Дар миёни осори боқимондаи шоир абёти парокандае дар шакли ду мисраъ низ боқӣ мондаанд, ки баъзеи онҳо қофияи ҷуфт дошта, шояд боқимодае аз маснавӣ бошанд, баъзеи дигар қофияи ҷуфт надоранд ва шояд бозмондаи қитъае, ғазале ва ё қасидае бошанд.

Дар тақя ба манобеъ, сарчашмаҳо ва осори тадқиқотӣ тарҷимаи ҳоли шоирро метавон ба тариқи зер таъбир ва арзёбӣ намуд. Ном, қуния, насаб ва таҳаллуси шоир дар “Лубоб-ул-албоб” Абулҳасан Алӣ ибни Муҳаммад ат-Тирмизӣ ал-маъруф ба Мунҷик сабт шудааст (1, 202) ва ин дар сарчашмаҳои дигар асосан бетағйир такрор ёфта, танҳо баъзе муҳаққиқон ба ҷои номи ӯ Мунҷикро низ зикр кардаанд (5,12). Аз ҷумла муаллифи “Эҳё-ул-мулк” Мунҷикро номи қарияе дар шаҳри Тирмиз дониста, шӯҳрати Мунҷик ва номи ӯро низ ба ҳамин мавзӯ рабт медиҳад. Ризоқулиҳони Ҳидоят бо бархӯрдорӣ аз “Эҳё-ул-мулк” менависад: “Мунҷик номи қарияест бар шарқи Тирмиз ва ҷун ин ҳақим аз он ҷо буда ба ин исм машҳур шуда” (5, 12). Муаллифи тазкираи “Ҳайр-ул-баён” дар бораи Мунҷик навиштааст, ки “Номи ӯ Абулҳасан аст, Хуросонист ва ҳоли ӯ аз ашъори ӯ зоҳир аст. Муҳаққак аст, ки ӯ Сиистонӣ аст ва Мунҷик мавзеест дар Сиистон” (5, 12). Эҳсон Шаворибии Муқаддам қавли муаллифи “Ҳайр-ул-баён”-ро напазируфта, навиштааст: “Ҷӣ Мунҷик дар оғоз Хуросонӣ ва сипас Сиистонӣ хонда шуда ва баъд номаш маъхуз аз мавзӯе бад-ин ном дар Сиистон дониста шудааст ва ин танокуз пазируфтани ин қавлро душвор месозад. Вале эҳтимоли дигаре, ки дар бораи номи вай вучуд дорад, ин аст, ки Мунҷик таркибест аз вожаи “мунҷ” ба маънии занбӯри асал ва пасванди “ик” ҷунонки худӣ шоир мегӯяд-

Ҳарчанд ҳақирам, суханам олию ширин,

Оре, асали ширин н-ояд магар аз Мунҷ” (5, 12-13).

Мунҷики Тирмизӣ аз шоирони бузурги нимаи дувуми садаи X мелодӣ буда, дар муҳити адабии Ҷағониён – дар дарбори амир Абӯяхё Тоҳир ибни Фазли Ҷағонӣ ва амир Абулмузаффар Аҳмад ибни Муҳаммади Ҷағонӣ зиста ва эҷод кардааст. Вай дар дарбори умарои Ҷағонӣ зиста ва ононро мадҳ кардааст. Аз қасоне, ки мамдӯҳи вай будаанд, метавон аз амир Абӯяхё Тоҳир ибни Фазли Ҷағонӣ ва амир Абулмузаффар Фаҳруддавла Аҳмад ибни Муҳаммади Ҷағонӣ ном бурд.

Зоҳиран ҷунин ба назар мерасад, ки Мунҷик пас аз инқирози Ҷағониён дар соли 377 ба дарбори Ҷазнавиён пайваستاаст. Муҳаммад Мудаббирӣ менависад, ки “Байте низ ба

шоҳиди “Булкинчак” дар фарҳангҳо нақл гардида, ки шоире дар баробари султон Махмуд дар ҳаҷви Мунчик сурудааст. Албатта номи шоири он байтро Шаҳид забт кардаанд, ки саҳеҳ нест. Ризоқулихон Ҳидоят дар “Маҷмаъ-ул-фусаҳо” ўро маддоҳи Сафориён медонад, ки нодуруст аст” (5, 216).

Аз рӯи маълумоти сарчашмаҳо Мунчик шоире базлагӯй, фасеҳзабон ва ҳаззол буда, дар мусиқӣ ва задани чанг низ устод будааст. Ба ин далел, бо номи Мунчики чангзан низ шӯҳрат доштааст. Шоире, ки ба ширинии сухан, малоҳати гуфтор, балоғати калом, вачоҳати баён, ҳусни таркиб, шеваи гуфтор ва нуктапардозӣ машҳур аст ва дар ҳаҷв низ “дасте қавӣ дошт” ва аз захми забонаш он кас, ки меозурдаш, амон надошт. Чунонки Сӯзани Самарқандӣ дар ин саф худро бо ӯ қиёс карда ва ҳатто бартар низ шумурдааст:

Ман он касам, ки чу кардам ба ҳаҷв гуфтан рой,
Ҳазор Мунчик аз пеши ман кам орад пой (9, 184).

Ризоқулихони Ҳидоят низ аз ӯ ба “теззабонӣ, ҳазлоинӣ, тундтабӣ, забоноварӣ, балеғӣ ва нуктадонӣ ёд кардааст. Чунонки “касе аз тири таънаш нарастӣ ва аз каманди ҳаҷваш начастӣ. Синаи аҳли кинаро ба хаданги ҳичо хастӣ ва дасти аҳли замонро ба каманди ҳазл бастӣ” (9, 185).

Мунчик ба равиши шоироне мисли Рӯдакиву Хусравонӣ ва Фаррухӣ шеър гуфта бошад ҳам, дар ироаи мундариҷа ва шаклдиҳии сохтори шеър мухтассоти ҳунарии худашро дорад. Муҳаққиқон табъи ўро “ба латофати бомдодони баҳорӣ”, шеърҳояшро “ба зулоли ашки гулҳо шабех” карда, сабқашро дар муқоиса бо сухангустарони бузурги адаби форсии тоҷикӣ беназир шинохтаанд. Худаш низ мавқеияташро дар байте мушаххас сохта гуфтааст:

Эй он ки зи тоҷи ту битобад маҳу зуҳра,
То кай бувад ин мискини Мунчик ба ҳучра.

Дар байтҳои дигар ба маҳорат ва равиши шеъраш ишора ва аз ҳунараш дифоъ карда гуфтааст:

Ман зи ҳичои ту бозгашт нахоҳам,
То-т фалак чону хоста накунад луғ.

Қалами манат ҳичо карду ман огоҳ наям,
Зи даҳан берун кардам ба сари корд забонаш.

Аз одам андарун зи таборат касе намонд
К-ўро ҳичо накардааст, Мунчик ном- ном.

Эй хоча мар маро ба ҳичо қасди ту набуд,
Қуз табъи хешро ба ту бикардам озмун.

Ҳар ки туро ҳаҷв гуфту ҳаҷви туро хонд,
Рӯзи шаҳодат забони ӯ нашавад гунг (8, 216).

Дар Тоҷикистон низ бо саъйи Х. Шарифов ва А. Абдусатторов дар китоби “Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ” доир ба Мунчик маълумоти мухтасаре нақл шуда ва намунаҳои осораш интихобан ба чоп расидааст (2, 480).

Чунончи аз манбаъҳо бармеояд шеъри Мунчик ва девонаш дар замони зиндагӣ ва баъди он низ машҳур будааст. Ҳарчанд миқдори хеле кам ва пораҳои нотамоми ашъори

ҳаҷвии шоир боқӣ мондааст, дар ҳамин замина низ месазад ҳунари ҳаҷвнигории ӯ ба таври комил арзёбӣ шавад. Ҳоло ба тариқи хулоса метавон гуфт, ки Мунчик дар ҳаҷву ҳичо, бешак, қошифи мазмунҳои нағзу марғуб, маонии борику латиф ва бикру тоза буда, нируи тахайюл, ки гувоҳи ҳунари ӯст, дар осори боқимондаи ҳаҷвии ӯ маҳсус ва ошкор мебошад.

Пайнавишт:

1. Авфӣ, М. Лубоб-ул-албоб. Аз рӯи чопи профессор Браун, бо муқаддима ва таълиқоти аллома Муҳаммад Қазвинӣ ва нусхаи таҳқиқоти Саид Нафисӣ ва тарҷумаи дебочаи англисӣ ба форсӣ бо қалами Муҳаммад Аббосӣ / - Номаи аввал. – Китобфурӯшии Фаҳри Розӣ. – Таърихи чоп: баҳори 41. – 2036с.
2. Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ. Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Худой Шарифов ва Абдушукур Абдусаттороов / - Душанбе: “Адиб”, 2007. – 480с.
3. Луғатнома. Ҷилди 1. Таълифи Алиакбари Деххудо / Алиакбари Деххудо. – Техрон: чопи Сирус, 1348. – 1225с.
4. Нафисӣ, С. Аҳвол ва ашъори Рӯдакӣ. Ҷилди дувум / С. Нафисӣ. – Техрон, 1310. – 644с.
5. Тирмизӣ, М. Ашъори пароканда. Бо кӯшиши Эҳсон Шаворибии Муқаддам. – Ба нашр тайёркунанда ва муаллифи сарсухан ва тавзеҳот Р. Абдуллоев. – Тошканд: “yangi nashr”, 2016. – 129с.
6. Сафо, З. Таърихи адабиёти Эрон. Таҳия, муқаддима ва тавзеҳоти Худой Шарифов, Абдушукури Абдусаттор / З. Сафо. – Душанбе: интишороти байналмилалӣ “Алҳудо”-Тоҷикистон, 2001. – 160с.
7. Хусрав, Н. Девон / Ба тасҳеҳи Саид Насруллоҳи Тақавӣ – Техрон : чопхонаи Гелон, 1339. – 348с. 132с.
8. Шарҳи аҳвол ва ашъори шоирони бедевон дар қарнҳои 3-5 ҳичрии қамарӣ / Тасҳеҳи Маҳмуди Мудаббирӣ. – Аввали баҳори 1370. – 704с.
9. Шоирони ҳамасри Рӯдакӣ / Таҳия ва нақду баррасии Аҳмад Идорачии Гелонӣ. - Техрон, 1356. – 438с.

ШАҲДӢ ВА ТАВСИФИ СЕ НУСХАИ ДЕВОНИ ДАСТНАВИСИ Ӯ

Ҷамаҳматов Каромиддин Айнилло ӯғли

Докторанти баҳши саввуми Донишгоҳи давлатии Самарқанд, Ходими калони илмӣ
Маркази байналхалқии илмӣ-тадқиқотии Имом Термизӣ

Аннотация. Дар мақолаи мазкур оиди мухтасари осор ва омоли Шаҳдӣ, тавсифи се нусхаи дастнависи девони шоир, шахсияти барҷаста ва муҳити хонаводагии ӯ сухан меравад. Ба ғайр аз ин андешаҳои ирфонӣ шоирро мухтасар шарҳ дода, услуби нигориш ва пайравии ӯ ба шоирони мумтозро нишон додаем. Ғояҳои сулуки қодирӣ ва нақшбандӣ дар ашъори шоир мавқеи хосро доро буда, дар тамоми ашъори ӯ маънӣ андар маънӣ ниҳон аст. Дар инҷо мо тавассути қиёс ва шиносӣ бо се нусхаи девони шоир сабки нигориш, муътамад ва комилии ҳар як нусхаро аз мадди назар гузаронида барои омӯхтани дигар нусхаҳои девони ашъори ӯ замина ҳосил кардаем. Мақола дар бораи шинохти нусхаҳои бозёфтшудаи се девони Шаҳдӣ нигаронида шудааст.

Калидвожаҳо. Нусхашиносӣ, тавсиф, девон, пажӯҳиш, муътамад, соқинома, котиб, Шахдихонӣ, мактабдор, қодирия, нақшбандия, Самарқанд, табдил.

Шоири шаҳиру ирфонсиришт Ҳочимуҳаммад Шаҳдӣ дар давоми умри пурфайзи худ ашъори нобе, дар шаклҳои мухталифи жанри лирикӣ мерос гузоштааст. Шоир аз мухлисони аҳли ирфон, муҳаббатпешагони тариқати хочагон (дар мисоли тариқати нақшбандия ва сулуки қодирия) буда, тавассути тарбияи маънавии падару пири рӯхонияш Убайдуллоҳи Солик ашъори чаззобу дардошноӣ дарди дили мардумро сароидааст. Шаҳдӣ худро яке аз муътақидону пайравони тариқати Абдулқодирӣ Ҷелонӣ ҳисобида дар девони ашъораш ишора ба ин менамояд:

*Дар Сулуки “Қодирия муътақид будӣ мудом,
Нури дониш дар қадат аз шоҳи Гелон рехта[5,33].*

Баъдан барои такмили тадриси илму ҳикам ва дарси ахлоқ ба шаҳрҳои Самарқанду Бухоро сафар намуда, марқади ҳафт бузургони силсилаи нақшбандиро зиёрат карда, хоки равзаӣ эшонро сурма ба чашмон мекунад. Шоир васфи Ҳоча Баҳоуддин Нақшбандро дар девони худ бо чанд ашъораш хеле маҳрамона баён кардааст. Шаҳдӣ дар мустазоде нуктаи фавқро тасдиқ мекунад:

*...Бошам ба дари ҳазрати он шоҳи Самарқанд,
бошад, ки макон,
Бар тарфи мазори шаҳи Нақшбанд задам ман,
бошам ба хумор,
Шаҳдӣ зи ҷунун гашта ба ҳар дашту биёбон,
овораи Маҷнун,
Ором кучо бошаду як лаҳзае ҳаргиз,
неҳ сар ба қарор[1,173].*

Мустазоде, ки дар инчо зикр намудем, ҳолномае аз ҳаёти шоир буда, пайём аз зиндагии беқарори худ менамояд. Шаҳдӣ дар давоми умри худ барои тазкияи рӯҳ, ручӯъ ба сулуки нақшбандия ва қодирия намудааст. Таъсири тафаккури чараёни мазкур дар аксари девонаш ҳувайдост. Аз зиндагӣ ва мероси адабии Шаҳдӣ то имрӯз чанд нафаре аз олимони тавачҷӯҳ намудаанд, ки ба омӯхтани ҳаёту фаолияти Шаҳдӣ расонае дода метавонанд. Минҷумла шоир ва таърихнигор, муаллифи китоби “Таворихи манзума” Комӣ Қундузӣ (Афғонистонӣ), Нодими Истаравшанӣ (писари шоир), Абдурахими Истаравшанӣ (шоир), Муҳаммад Маъсумхон (хаттот, абераи Шаҳдӣ), муаллифи китоби “Танланган асарлар” (Осори мунтахаб) Дилшоди Барно, муаллифи китоби “Рӯзгор ва осори Шаҳдӣ” Саидумар Султонов мебошанд. Барои шинохти гавҳари шеърӣ ҷанбаҳои адабии ашъори шоир ҳоло пажӯҳише ба анҷом расонида нашудааст. Саид Умар Султонов иброз дорад, ки “Шаҳдӣ дар тамоми ҳаёташ ба шеър зиндагӣ кардааст ва ба суҳанпардозӣ нафас мегирифт[5,92].

*Умри худро бикардаам Шаҳдӣ,
Сарф, яъне ки доимӣ ба суҳан[5,92].*

Ҳоло комилан ашъори нотақрор ва доманадори шоир ба шакли девон тасҳех ва баргардон аз ҳуруфи настаълиқ нашудааст. Осору омили Шаҳдӣ дар девони шеъриаш сабт шудааст. Ҳочимуҳаммад Шаҳдӣ дар давоми 83 соли зиндагии худ қариб 60 солашро ба тадрису тарбияи руҳу ахлоқ бахшида, ашъори дилрабо ва содаву салис, ки дархураш дар азҳон ва уқули мардум душворӣ падида намеоварад, сароидааст. Суҳанони ӯ ба қавли худӣ

шоир “омифаҳм” аст. Аммо накҳати оёти Қуръону аҳодиси набавӣ шамиме ба машомҳо дармеоварад. Пай бурдани чунин нукта дар мисоли зерин хувайдост:

*Суханонаш агарчӣ омифаҳм,
Мағзи Қуръон зи маъниҳош мапурс[4,147].*

Барои мо, омӯхтани ашъори шоир тавсиф ва шинохти нусхаҳои дастхати девон роли муҳим мебозад. Зеро адади девони шоир дар хазинаи дастхатҳо чандтоянд ва чи гуна ҳастанд онро равшан намудан ҳадафи аслии мо мебошад. Олими адабиётшинос Султонов Саидумар дар маҷмӯае, ки оиди ҳаёту фаолияти Шаҳдӣ ахбори мухтасар баён намудааст, назар меафканем. “То имрӯз зиёда аз сӣ нусхаи дастнависи девон ва чор нусхаи дастнависи куллии Шаҳдӣ дастраси мост, ки ҳаштои он дар захираи дастхатҳои шаркии Академияи Улуми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нӯхтояш дар китобхонаи Институти шарқшиносии ба номи Абурайҳони Берунии Академияи Улуми Ўзбекистон, як нусхааш дар китобхонаи ба номи Ибни Синои Бухоро маҳфуз буда, як нусхаи куллии якумро як нусхаи девони дастнависи ӯ дар дасти роқими ин сатрҳо ва боқимондашон дар китобхонаи хусусии баъзе аз ашхос ва авлоди ҳуди шоир ниғаҳдорӣ мешаванд” [1,14]. Қолиб диққат он аст, ки дар баъзе аз манобеъ нусхаи дастхати шоирро ба сӣ адад мерасонанд, ки шояд аз он ҳам зиёд бошад. Ба гуфти Саидумар Султонов: чаҳор дастнависи куллийӣ ва ҳашто девон дар Академияи Улуми Тоҷикистон, нӯхто дар Институти Ховаршиносии Тошканд, якто нусха дар китобхонаи Ибни Сино ва як нусхаи куллии якумро як нусхаи девон дар дасти ҳуди эшон бошад, чамъи дастхат 24 то мешавад. Шаштои дигаре, ки Саидумар Султонов таъкид кардааст, ки дар “*китобхонаи шахсии шахсони фарҳангдӯст*” маҳфуз аст. Ҳоло чандто нусхаи дастхати шоир ба мо мерос монданаширо паҷуҳиш ва ҷӯстор боз ҳам амиқтар менамояд. Муаллифи ин сатрҳо як нусхаи дастнависи девонро низ дар даст дорад.

Нусхаи муътамадтарини дастхати девони Шаҳдӣ аз тарафи ҳуди муаллиф хангоми фаолияти эҷодӣ китобат шудааст. Куллии мазкур дар ҳуруфи настаълиқи шикатсаи хоно навишта шуда, ба пуррагӣ ашъори ӯро дар бар намегирад. Сабаби асосӣ дар он мебошад, ки шоир шеърҳои нав ба нав эҷоднамудаширо ба куллийӣ дохил менамуд. Бояд гуфт, ки шоир ҳаттои хушнависи муҳити адабии Истаравшан буда, бештар авқот ашъорашро бо дасти худ рӯи қоғаз меовард. Ва ин китоб ҳоло дар “Осорхонаи шахсӣ”-и Саид Умар Султонов ниғаҳдорӣ карда мешавад. Забони ашъори девон бо форсиву ўзбекӣ иншо гардидааст. Қисми бештари ашъори ӯро ғазал фаро гирифта, қисман ғазалҳои бо забони ўзбекӣ баҳри мухлисони ва муридони навиштаи ӯ ҷой доранд. Намунаи ғазали мазкур чунин аст.

*Кел эй Шаҳдӣ ибодат қил, ибодатга сан одат қил,
Ёшинг тукгин надомат қил, аё эй бандаи гофил[2,94].*

Ин нусха ҳоло дар шаҳри Истаравшани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар “Осорхонаи шахсӣ”и Султонов Саидумар маҳфуз аст. Бино бар иттилооти ӯ дар “Тазкираи суханварони Истаравшан” баён гардидааст, ки “...Куллии Шаҳдӣ (нусхаи хусусӣ ғайр аз достони таърихии шоир қариб ҳамаи мероси муаллифро фаро гирифтааст” [5,92]. Ҳаҷми ин куллийӣ 26x32, қоғазаш зарди Хӯқандӣ, хаташ настаълиқи равшану хоно, чамъаш 389 варақ соли 1328 ҳиҷрӣ (соли 1910 милодӣ) аз тарафи шоир муҳити адабии Истаравшан Мулло Маъсумхон китобат гардидааст. Муқовааш аз чарми зард аст. Ибтидои китоб:

*Хуми ваҳдат ба ҷӯш омад, за ҳар майхонаи дилҳо,
“Ало ё айюҳассоқӣ, адир қаъсан ва новилҳо[4,1].*

Дар ин “Девони Куллиёт” 989 ғазал, (форсӣ ва ўзбекӣ) 45 банд соқинома, 38 мухаммас мавҷуд буда, ҷамъаш 9-ҳазору 314 байту як мисраъ ашъори шоир фароҳам омадааст.

Ҳоҷӣ Муҳаммад Шаҳдӣ оди девони худ дар бештари ашъораш баҳогузори намуда, онро мисли гавҳари қимматбаҳо, дури суфта, турфа китоб мепиндорад. Ё девони шеърӣро ба қавли худаш дар ҳолати шайбу (ҷавонӣ, Ҷ.К) айни мастӣ навиштааст:

*Девони ғазал, ки дур бисуфтам,
Дар ҳолати шайбу айни мастӣ[5,92].*

Шоир ба муҳиббони илму адаб ва муридони суфимашраб, девони гуҳаромези худро иншо карда, тавассути фарзандон, муридон, котибон, мухлисон, шогирдон то ҳол девони ӯ дар байни мардум ниғаҳдорӣ карда мешавад. Далели нуктаи мазкур дар онаст, ки мо дар сӯҳбате бо яке аз марди хондизағӣ воқиф аз фаолияти эҷодии Шаҳдӣ шудем. Воқеан ӯ ба аҳбоби сухан тухфаи арзишманде инъом намудааст, ки он девони ашъораш мебошад.

*Гуфтаям, Шаҳдӣ ба аҳбоби сухан меғӯям:
Баҳри девони гуҳар, турфа китобе дорам[5,93].*

Таъкид намудан бамаврид аст, ки аз хонадони Шаҳдӣ шахсони бамаърифат ва шоиру хаттот бисёр ба воя расидаанд. Мисли писараш Муҳаммадсолеҳи Нодим, ки шоири машҳури муҳити адабии Истаравшан буда, дар сароидани ашъор мақоми хосеро дорост. Дигар абераи Шаҳдӣ шоир ва хаттот Муҳаммад Маъсумхон ба гирдовариву нусхабардории девони куллиёти бобокалонаш хизмати арзандае кардааст, ки ҳоло дастнависи кардаи дар ӯ дар осорхони хусӯсии Саидумар Султонов нигоҳ дошта мешавад. Аз ҳама девони саҳиҳтар ба гуфти Саидумар Султонов “...ҳоло дар осорхонаи доираи адабии Истаравшан маҳфуз аст, пурратар ва қадимтар буда, қариб аз се як қисми мероси адабии Шаҳдиро дар бар гирифтааст”[1,15]. Ин дастнависро барои он муътамадтарин ва нодиртарин гуфта метавонем, ки он сабаби асосиаш ба дасти худ Шаҳдӣ навишта шудааст. Албатта, шоир моли худро ҳеҷ вақт нобуд намекунад ва кӯшиш мекунад, ки то беҳатову нуқсон рӯи коғаз оварад. Нусхаи номбурда нусхаи муътамадтару пурратари девони ашъори Эшони Шаҳдӣ мебошад.

Мо дастнависи дигари девони шоирро дар Институти шарқшиносии Академияи Улуми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шуъбаи дастхатҳо №1275 аз назар гузаронидем. Девони мазкур аз 160 ҷараҳ, 379 саҳифа, хаташ настаълиқи хоно, муковааш саҳти хокистарранг буда, қисми берунии мукова аз ҷарм ва дохилаш аз картон, атрофи ҷараҳҳо бо хати сурх, ҷаҳоркунча кашидашуда, дар як саҳифа 26 мисраъ ҷой дошта, 13 мисраъ аз рост ва 13 мисраъ аз чап, коғазаш осебнадида ва ҷараҳҳо зардҷатоб мебошад. Таърихи китобаташ соли 1296/1879 ҳиҷрӣ-қамарӣ рост меояд. Ҷолиби диққат онаст, ки китобати девони мазкур аз тарафи кадом котиб иншо шуданаш зикр нашудааст. Сабаби зикр накардани номи худро котиб дар дастхати зерин баҳри он мебошад, ки котиб барои барӣ будан аз амал риёву худнамоӣ исми худро зикр намекард. Пас маълум мешавад, ки риёро бузургони илму хирад намепиндоранд. Бояд иброн намуд, ки котиби мазкур ҳам аз котибони хушсалиқаву муттақӣ буд. Вале соҳиби ин нусхаи дастнавис Мулло Мирзошариф аст. Котиб бо байти мазкур ба шеърӣ Шаҳдӣ хотима гузоштааст:

*Ки чандин маҳал ҳаме гаштам ҳамӯш,
Маро амр шуд бисе кардам хурӯш
Ҳар ки хонад дуо тамаъ дорам,*

Зонки ман бандаи гунаҳкорам[3,189].

Аз тарафи котиби девон дар варақи охир чунин нуктаҳои қолиб китобат шудааст:

Хат дар варақи даҳр монда басте сол,

Бечора нависанда, ки дар хок равад[3,189].

Бо тамои расид ва бо ихтимом анҷомид девони ҳазрати Шаҳдӣ раҳматуллоҳи алайҳ дар тарихи явми чаҳоршанбе дар санаи 1296 бар яди туроб, фақири бебизоат ва ҳақири било-иститоғат “Аллоҳуммағфирлий котибан ва сомиған ва қориян вал-чамийил муъминийна вал-муъминот вал -муслимийна вал-муслимот, Ҳазрати Қозийюл ҳочот, бираҳматика ё арҳамар-Роҳимийн. (*Китоби Шаҳдӣ (раҳмати Худо ба равонаш бод) дар таърихи рӯзи чаҳоршанбеи соли 1879 милодӣ аз дасти бандаи хокӣ, нодору фақир ва беқуввату хастаҳол ба анҷом расид. Эӣ бор Худоё мағфират кун котиби ин китобро, шунавандаи ин китобро, хонандаи ин китобро ва тамои аҳли муъминону муъминот ва муслимотро. Туӣ Ҳоҷатбарору Ҳукмфармо Ё Аллоҳ ба раҳматат моро мушарраф кун, эӣ Меҳрубонтарини Меҳрубонҳо*).

Шуд ба тавфиқи Худои ло яном,

Ин китобат рӯзи чоршанбе тамои[3,189].

Оғози нусхаи мазкур бо машҳуртарин ғазали хоҷа Ҳофиз шурӯ шудааст, ки

Ало ё айюҳассоқӣ адир каъсан ва новилҳо,

Ки ишқ осон намуд аввал вале афтод мушқилҳо[3,1].

Баъди ғазали Ҳофиз чунин ғазали зебои Шаҳдӣ иншо шудааст.

Хуми ваҳдат ба чӯи омад зи ҳар майхонаи дилҳо,

Ало ё айюҳассоқӣ адир каъсан ва новилҳо.

...Баҳори умр бигзаит накардӣ кор, эӣ Шаҳдӣ,

Ба чуз рӯи сияҳ бар каф надорӣ ҳеч ҳосилҳо[3,1].

Ғазали Ҳофизро дар ибтидои девон баҳри он оварда шудааст, ки Шаҳдӣ дар зери ирфони Ҳофиз маъниофаринӣ намудааст. Ва Ҳофизро дар шохрои ғазал, пири маънавии худ медонад. Шаҳдӣ ҳаққи устодро риоя намуда, табурракан дар чанд қойи ашъораш исми Ҳофизро зикр мекунад:

Шаҳдиё ёбӣ агар ту баҳрае,

Рав муриди Ҳофизи Шероз шав[1,20].

Нусхаи хусусии дастхати Ҳоҷӣ Муҳаммад Шаҳдӣ дар дасти мо буда, соли 1297 хичрӣ мутобиқ ба соли 1280 милодӣ аз қониби Ақобирхоҷа ибни Мирхоҷа дар байни тоқайни Абдуллоҳон китобат гардидааст. Дар интиҳои дастхати мазкур чунин нуктаҳои арзёбӣ шудааст:

Ки чандин маҳал ҳаме гаитам хамӯи,

Моро амр шуд басте кардам хурӯи.

Шукр, ки ин нусха ба унвон расид,

Пешиар аз марг ба поён расид.

Ҳар ки хонад дуо тамаъ дорам,

З-он ки ман бандаи гунаҳкорам.[2,152]

Баъди байти мазкур мувофиқи анъанаи нусханависӣ чунин ҷумлаҳои арабӣ сабт гардидааст: “Тамматул китоб биавнил мулкил Ваҳҳоб валлоҳу аълам биссавааб, фий шаҳри шаъбонил муъаззами фий явмил жумуъати санатун алфун ва миатони сабъа ва тисъуна” Китоби мазкур аз баҳри савоб ва уммедворӣ ба фармони Аллоҳ таоло дар моҳи шаъбони бузурги рӯзи ҷумъаи соли 1297\1880 ба тамои расид. Бояд иброз дошт, ки нусхаи

мазкур бо хати настаълиқ (на он қадар зебо) дар қоғази зардчатоб навишта, варақҳои аввалии он нобуд шуда, аз 152 варақ иборат аст. Дар таркиби нусхаи Ҷавқ 13 то ғазали ўзбекии шоир ҷой дорад. Ин нусха нисбати дигар нусхаҳо хеле осебдида мебошад. Бинобарин метавон гуфт, ки нусхаи дар дасти мо буда, аз дасти чанд мухлисони шоир гузашта ба чунин ҳол омадааст. Котиби девон боз мепиндорад:

*Ба ёдгор навиштам ман ин китобро,
Вагарна хати ман лоқи китоб нест[2,152].*

Чунин ба назар мерасад, ки котибони нусхаи девони Шаҳдӣ якҷанд нафар буда, дар ҳар давру замон ба нусхабардории ашъори ӯ кӯшидаанд. Зеро ҳар нусхае, ки мо ошно мешавем тартиби навишти ғазалҳо гуногун аст. Масалан дар нусхаи хусусии мо чунин байтҳо иншо шудааст:

*Ки дилҳои ин толибон шод шуд,
Ҷамон Каъба гӯё, ки обод шуд.
Биё соқӣ ранҷӯрдилу хастаем,
Гадовор дар роҳ биниастаем.
Назар кун зи рӯи карам бо гадо,
Намонад ба ғам доимо мубтало.
Биё соқӣ оҳанги хуши мутриб аст,
Ки сайри Мадина чу Ясриб хуш аст.
Ба ҳаққи Муҳаммад, ки ҳар чаҳор ёр,
Бидеҳ май, ки нӯшем дар ҳар баҳор....[2,1].*

Пас маълум мешавад, ки ашъори Ҷавқ соқиномаи Шаҳдӣ буда, котиб дар аввали девон онро ҷой додааст, лекин дар нусхаҳои дигар соқиномаи мазкур дар байни девон, ё ки дар қисми охири нусха дастнавис шудааст.

Хулоса. Шаҳдӣ ба сабаби шоири дардошнои дили мардум будан, чунин мақом ва манзалантро дар байни мардуми Бухорову, Самарқанд, Хучанду Истаравшан, Ҷисору Хатлонзамин ноил гардид. Сабаби бисёр китобат шудани нусхаҳои девони шоирро мо чунин мепиндорем.

1. Тасвири мушаххаси аҳволи мардуми замон
2. Ифшои асрори муҳити иҷтимоиву иқтисодӣ
3. Дар мадрасаҳо ва мактабҳои хусусӣ хондани ашъори Шаҳдӣ
4. Вучуд доштани маҳфили Шаҳдихонӣ
5. Пазирии ашъори Шаҳдӣ дар назди уламо ва мардуми оддӣ
6. Соҳиби хату савод ва котиб будани авлод ва ақрабони Шаҳдӣ
7. Соддаву салис ва умумфаҳм будани ашъори ӯ
8. Котиб будани ҳуди муаллиф

Албатта, шоир дар замони зиндагиаш ашъори эҷоднамудаашро дар шакли дастаҷамъӣ мусаввада менамуд. Ҳоло аз нусхае, ки бо дасти ҳуди Шаҳдӣ дастнавис шудааст, дар китобхонаи олими истаравшанӣ Саид Умар Султонов ба шакли девони нокомил вучуд дорад. Дар мадрасаҳои шаҳри Истаравшан ва мактабҳои шахсӣ, мактабдорон, уламои расмии дини ислом ба хондани ашъори Шаҳдӣ тавачҷӯҳи хос доштанд. “...дар шаҳру деҳоти собиқ Истаравшан мисли мактаби Бедилхонӣ мактаби Шаҳдихонӣ ба роҳ монда шуда буд, ки он то солҳои бистуми асри мо ба таври расмӣ давом дошт. Ин мактаби Шаҳдихонӣ дар шаш мадрасаи инҷо, дар ҳучраи масҷидҳои шаҳру деҳот, дар мактабхонаҳо, ҷойхонаҳои хусусӣ амал мекард”[1,3]. Бо ин далел,

нусхаҳои девони шоир дар байни аҳли илму хирад ва мардум бисёр паҳн шуд, ки то ҳоло чанд адад боқӣ мондани нусхаи дастнависи ашъори шоирро ба таври дақиқ намедонем. Вале гуфта метавонем, ки зиёда аз 35 нусхаи дастнависи ашъори шоир ҳоло маълум аст. Оиди 18 нусхаи девони эшони Шаҳдӣ мо иттилоъот дорем, ки 14-тояш дар Ёзбекистон ва 4 тояш дар Тоҷикистон ниғаҳдорӣ мешавад. Барои шинохти нусхаҳои дастнависи девони Ҳочӣ Муҳаммад Шаҳдӣ бояд тамоми нусхаҳои мавҷудбударо аз назар гузаронид ва нусхаи комилтарину муътамадатаринро дарёфт намуда, ашъори ӯро ба риштаи таҳқиқ кашид. Нусхашиносӣ ва тавсифи нусхаҳои девони шоир барои амалӣ намудани пажӯҳиши осор ва омили Шаҳдӣ мавқеъи муҳимро дорост.

ПАЙНАВИШТ

1. Саидумари Султон. Рӯзгор ва осори Шаҳдӣ. – Душанбе: Ирфон, 1998. – 177 с.
2. Ҳочӣ Муҳаммад Шаҳдӣ. Нусхаи дастнависи девон. – Аз китбохонаи шахсии муаллиф. – 152 в.
3. Ҳочӣ Муҳаммад Шаҳдӣ. Нусхаи дастнавис. – Тоҷикистон ФА. №1275. – 190 в.
4. Ҳочӣ Муҳаммад Шаҳдӣ. Нусхаи дастнавис. – Осорхонаи адабии Истаравшан. – 389 в.
5. Саидумари Султон. Тазкираи суҳанварони Истаравшан. – Душанбе: Адиб, 2012. – 259 с.
6. Комӣ Қундузӣ. Таворихи манзума. – Тоҷикистон ФА. № 204. – 144 в.

ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ «ГЛУБИННЫХ» И «ПОВЕРХНОСТНЫХ» СТРУКТУР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Джумаева Манзура Мамадовна

старший преподаватель кафедры развития устной и
письменной речи русского языка, факультета русской филологии,
ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова»
Тел: (+992) 92 887 06 03
manzurka_8710@mail.ru

Муҳиддинова Гулҷехра Зоиджановна

старший преподаватель кафедры развития устной и
письменной речи русского языка, факультета русской филологии,
ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова»
Тел: (+992) 92 824 02 34

Проникая в глубинные истоки тайн поэтических обобщений испанский поэт Сесар Арконадо говорил: «Выбрать мир, который ты будешь воспевать, - это совсем не так просто, от этого выбора зависит судьба поэта. Если поэт выбирает то, чему он не суждено жить, его стихи тоже недолговечны...» В этом процессе, выразителем

неисчисляемых возможностей в контексте ХП (художественного произведения) становится язык.

Язык художественной поэзии с её образно описанном, глубинно-содержательной семантикой играет особо важную его роль в качестве необходимых смысловых стержней в формировании моделей естественного языка и особенно поэтических контекстов, содержащих в своих глубинах недров художественно-просветительскую философию, формирующую личность в высокими уровнями развития культуры.

Язык ХП с их образно описанной лингвистической семантикой, раскрывая определенные значения и поэтические истины, высокоценностные сентенциозные понятия и изречения, глубоко логичные семантические художественно-образные модели использует для представления множества значимых концептов, базисных категорий объектов, образующих художественно-ценностные категории моделей и их матриц различного класса, в которых образно отражены полюсы широкого содержательного, поэтизированного значения, содержание которых раскрывается при процедуре факторного анализа матрицы и корреляции единиц, отражающих взаимную связь каждого элемента лексики контекста друг с другом. Последующая контекстуальная, лексико-грамматическая, функционально-контекстуальная позиция единиц, своеобразие их форм специфика их художественной техники представления требуют адаптации сущностей всех этих идей, индивидуальных свойств объектов и субъектов, составляющих главный сюжетный компонент смысла художественного концепта, индивидуальных свойств объектов и субъектов, составляющих главный сюжетный компонент смысла художественного концепта, индивидуальных их свойств, которые в своих представлениях в контексте ХП характеризуют потенциально различные свойства объектов описания.

В поэтических контекстах ХП существенно то свойство, которое входит в концепт, обладающий какими-либо лингвокультурологическими свойствами. Так, в стихотворении «Кўхи Варзоб» («Гора Варзоба») таджикского поэта Мумина Каноата без ограничения домысливаются необходимые высокохудожественные имплицативные компоненты, связанные с семантикой оценок их лексических единиц.

Кўхи Варзобро чї даврон аст,
Гўйї пири гулфурушон аст:
Љомаи бекасаб ба бар дорад,
Локии шоњи дар камар дорад.
Саллаи суф гирди сар печон,
Сабади гул ба пеши бар дорад.¹⁶

В данном поэтическом контексте бесспорным выразителем идей всеобщности неисчисляемых оценок – характеристик объекта описания (Гор Варзоба) домысливаются противопоставления оценок, связанные с семантикой поэтизированной идеи, непременно выходящей на поверхность стиха, способствуя более полному разъяснению сюжетной линии контекста, выражая универсальную ситуацию воспроизведения не реально существующей, а потенциальной ситуации художественно-образного представления объекта описания и их характеристики, при которых художественный контекст стиха непременно становится более созерцаемым, полным, формируя контекст с дополнительным значением, дистрибуцией. При этом в каждом варианте воспроизведения

¹⁶ М. Каноат «Корвони Нур» (Караван света) Душанбе, «Ирфон» 1970, с.5.

художественной оценки объекта описания участвует один и тот же субъект характеристики – «Гора Варзоба».

Ингредиенты инвентаря подобных контекстов (совокупность лексических единиц, входящих в их состав) в определенной степени под воздействием канонов инверсии изменяют порядок слов или словосочетаний и в глобальном контексте стиха под влиянием импульсивных движений лексики общего контекста, что приводит к позиционному изменению лексики моделей контекста на основе канонов индукции (способа рассуждения, при котором от частных фактов, положений семантические единицы контекста движутся к общим выводам):

Гўйё пири гулфурушон аст:
Кўњи Варзоб Љомаи бекасаб ба бар дорад,
Локии шоњи дар камар дорад.
Саллаи суф гирди сар печон,
Сабади гул ба пеши бар дорад.

Исследование специфики функционирования контекстуальных лексических единиц (ХП) художественных произведений, как и их координатных векторов в указанных пространствах, представление их в образно-оценочной форме в этом семантическом поле позволяют осуществить семантический подбор и анализ их оригинальных значений, определить качественные их сходства или различия, устанавливая реальные и художественно-образные их оттенки, вычисляя специфику отражения связи между контрастными семантическими пространствами и соответствующими координатами данных способов представления, весьма актуальны построения семантического поля матрицы ХК (художественного контекста).

Одним из актуальных условий, решающих задачи вовлечения единиц языка ХК в продуктивную, прогрессирующую деятельность, на наш взгляд, является планомерная, методически правильно построенная, связанная с развитием самосознания подготовка идейному самовоспитанию, т.к. в этот период активизируется и складываются устойчивые основы мировоззрения, нравственности, познавательных возможностей, усвоение довольно сложных научных и художественно-образных истин. В эту пору формируются индивидуальное восприятие, жизненная философия, концепции, недалекие от реальных событий, углубляется интерес к точному восприятию понятий, скрытых в недрах контекстов ХП, к раскрытию лексического мира значения новых художественно – образных заключений, что приводит к формированию и созданию новых предпосылок для претворения учебных замыслов в жизнь. Система осуществления этих своеобразных требований, повышая интеллектуальный уровень познаний будущих учителей – словесников способствует и нравственно – эстетическому, патриотическому восприятию студенчества.

Закономерно представленным в ряду других неоднородно описанных, синтаксически осложненных моделей контекста ХП (художественного произведения) становятся классы конструкций, разнообразные по значению, с особыми структурными, ритмико-интонационными, стилистическими, художественно-образными, эмоционально-компонованными свойствами многочисленными единства с художественно-образными изобразительными средствами и стилистической системой. Проиллюстрируем эти явления на конкретных примерах, которые представляя неоднозначные художественно-оценочные информации об относительно – реальных, или художественных, или потенциально –

условных отношений лексических единиц ХП, их логико-семантических взаимосвязей, необходимых для достаточного обоснования и реализации того, о чем сообщается в контексте ХП возможно: а) установить специфику их структуры; б) определить ситуации синтеза многочисленных их компонентов; в) значения внутренней обусловленности (ситуации их употребления; г) установить истинность сообщаемого и актуальный смысл данной или иной схемы отношений; д) единый модально-временной план; е) установить способ компоновки и ритмо-мелодическое оформление его частей; ё) эмоционально-экспрессивную тональность и мн. др., что составляет конструктивные признаки ОК (оценочных конструкций контекста), смысловую неоднородность их частей, многообразные повторы, структурный параллелизм; ритмико-интонационные специфики; их экспрессивные свойства.

Литература

1. Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М.,1959, стр. 246.
2. Мумин Каноат «Корвони Нур» (Караван света» Душанбе, «Ирфон» 1970, с.5.
3. Толковый словарь русского языка: (В.Г. Бирюков, В.Г. Ветвицкий, Л.М. Гайдарова) Изд. «Просвещение»1981г.
4. Фиш Р.Г. Джалаледдин Руми. Изд.2-е, исправленное. Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука» 1985.
5. Чернявская И.С. Эстетическое воспитание школьников и культура слова. Москва «Просвящение» 1982, стр. 87.
6. Чернявская И.С. Эстетическое воспитание школьников и культура слова. Москва «Просвящение» 1982, стр. 87
7. Шедевры персидской поэзии. – М.: ООО «Дом Славянской книги». – 2011

АДВЕРБИАЛИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА

Усмонова Нигина Азимовна

соискатель кафедры современного русского языка

Российско-Таджикский (Славянский) университет

734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М.Турсунзаде 30

Тел.: (+992) 93 555 16 20 (м.)

Е-mail: kadirova-78@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы деривационного потенциала лексических единиц таджикского языка. В частности, исследуется один из способов морфолого-синтаксического способа словообразования – переход в разряд наречий единиц других частей речи.

Ключевые слова: адвербиализация, наречия, имена прилагательные, имена существительные, словообразовательный анализ, производные и непроизводные основы.

Адвербиализация, будучи распространенным способом деривации в различных языках, заключается в переходе в класс наречий словоформ, относящихся к другим частям речи. Данный процесс представляет собой изоляцию определенной формы от системы словоизменения своей части речи и обретение ею нового грамматического значения.

Наряду с субстантивацией, адъективацией, прономинализацией, адвербиализация известна как один из способов морфолого-синтаксического способа словообразования. Такой способ деривации подразумевает определенные преобразования не только в семантике исходного слова, но и в его грамматических свойствах, что способствует переходу слову в другой лексико-грамматический класс. При этом не отмечается образование фонетически новых слов, участия дополнительных формантов. В языке возникают функциональные омонимы – единицы родственные по происхождению, совпадающие по звучанию, но относящиеся к различным частям речи.

Адвербиализация является довольно продуктивным способом пополнения наречной лексики в таджикском языке, конверсии в этом случае подвергаются преимущественно имена прилагательные. Например, слово *рост* в зависимости от контекста может выступать определением, выраженным именем прилагательным, обстоятельством образа действия, выраженным наречием и дополнением, выраженным именем существительным.

Отряд аз сероња ба рост гаиш ва бозистод (Сорбон, 2009)

- *Њмм, - мад кашид бобо ва нӯги асо ба рӯи пои рост пахи карда чӣ ӯавоб доданаширо надонист (Сорбон, 2009)*

Отряд аз сероња ба рост гаиш ва бозистод (Сорбон, 2009)

Аминбой, ин бачча рост мегӯяд: паринҳои ман ӯам гуфтанд, ки Зуӯур ба хуни хеш ӯулида мемурад (Сорбон, 2009)

Согласно данным «Таджикско-русского словаря» слово *рост* является многозначным, каждое из значений реализовано лексическими единицами различных частей речи:

Рост – 1. Прямой; 2. Правый; 3. Правильный, верный; 4. Прямо; 5. Правильно, верно; 6. Разг. Правда, истина [7, с.301].

Однако не все отечественные ученые признают факт существования такого языкового процесса в таджикском языке. Так, Б.Ниёзмухаммедов относительно этого вопроса отмечает: «Сторонники данной теории причисляют слова *хуб, нағз, тез, рост* и др. и к наречиям и к прилагательным. <... > Разве то или иное слово можно отнести к классу наречий по выполняемой им синтаксической роли обстоятельства? Разве частеречная принадлежность прилагательного или наречия определяется по его синтаксической функции? <... > В морфологии каждое слово в зависимости от своей семантики и выполняемых функций категорически относится к одной из частей речи. Одно слово не может иметь отношение одновременно к двум частям речи. Слова *хуб, нағз, тез, рост* и др. являются только прилагательными и к наречию не имеют никакого отношения» [2, с.34-35].

И.Исмоилов в свою очередь рассматривает морфолого-синтаксический способ словообразования следующим образом: «Кроме перечисленных способов образование

сложных слов может осуществляться также морфолого-синтаксическим способом, который подразумевает образование сложных слов от других сложных слов или словосочетаний, отношения между компонентами которых построены на той или иной синтаксической связи, посредством аффиксов –она, –ї, –гї. <...> Суффикс –она, присоединяясь к сложным словам (преимущественно к прилагательным), меняет их лексическую сущность и грамматические функции. То есть от сложных слов, принадлежащих другим частям речи, образует наречия: дилпурона, сарбаландона, дилтангона» [5, с.52].

«Грамматика» придерживается несколько иной точки зрения относительно данного вопроса: «Морфолого-синтаксический способ. Переход слов из одной части речи в другую без каких-либо словообразующих морфем является востребованным способом словообразования. Образованным морфологическим способом словам свойственны такие словообразующие признаки, которые свидетельствуют о принадлежности слова к той или иной части речи. Однако данная мысль не распространяется на слова, образованные морфолого-синтаксическим способом (конверсией). Обособленно, вне контекста не представляется возможным определить их частеречную принадлежность. <...>Основными критериями установления их принадлежности к определенной части речи являются расширение семантики слова, выход за пределы стержневого значения слова, парадигма и его отношение к другим словам» [1, с.126].

В нашем исследовании мы придерживаемся традиционной в российском и отечественном языкознании точки зрения: Адвербиализация, как один из способов морфолого-синтаксического типа словообразования, предполагает переход (конверсию) слова из одной части речи в другую без участия каких-либо морфем, с дальнейшими преобразованиями в парадигме.

Детальное исследование языкового материала, состоящего из адвербиальной лексики таджикского языка, с его лексико-семантический, словообразовательный и статистический анализ помог установить, что порядка 550 наречий, или 27% от общего числа образовано морфолого-синтаксическим способом. В ходе анализа принималось во внимание то обстоятельство, что в лексикографических источниках прежде приводится основное значение, а затем вторичное, приобретенное.

Абсолютное большинство адвербиализированных единиц соотносимы с именами прилагательными. Адвербиализации подверглись, прежде всего:

1) **Прилагательные с суффиксом –ї, /-гї** – ғалатї (странный→странно), ғайрирасмї (неофициальный→ неофициально), доимї (постоянный→постоянно), забонї (языковой →устно, на словах), зимистонї (зимний→зимой), ихтиёрї (добровольный→добровольно), қарчиғаї (ястребинный →как у ястреба), қатї (категорический→решительно), муваққатї (временный→временно).

Махфї – 1. Тайный, скрытый, секретный, негласный; 2. Скрытно, тайно, секретно, нелегально [6, с.321]:

Аз ғамон вақт ғаракати қармата дар Осиёи Миёна ғакат ғамчун **ғараёни махфї** давом намуд (Ғафуров Б.Ғ., 1072) – С тех пор движение «кармата» в Средней Азии продолжило свою деятельность как **тайное** течение.

Гўё ин кор **махфї ильро карда шуд** ва мардум аз он огоғ набуданд (Рағмонов Э., 2006) – Будто это дело было выполнено **тайно**, и народ был в неведении.

Доимі – 1. Постоянный, вечный, регулярный; 2. Постоянно, всегда, регулярно; 3. Пер.негасимый, непрекращающийся [7, с.112] :

Ман **доимі** ба хизмати бемор **мондам** ва дигар дўстон ӯам ӯар вақт хабаргирон меистоданд. (Айні, 1950) – Я остался навсегда (на постоянной основе) ухаживать за больным, другие товарищи тоже навевывали его.

Аммо аз **кори доимі** ва асосі даст кашидан хуб нест (Њамдам А. 2008) – Но не следует отказываться от постоянной и основной работы.

2) Прилагательные, образованные аффиксальным способом при помощи приставок БЕ-, БО-, НО-:беробита (бессвязный→ бессвязно), бесадо (беззвучный→беззвучно), бесазо (безнаказанный →безнаказанно), бесухан (безмолвный→без слов), бетамаъ (бескорыстный→бескорыстно); боасос (обоснованный→ обоснованно), боғайрат (энергичный→ энергично), боғурур (горделивый→горделиво).

Бесадо – 1. Беззвучный, безгласный, бесшумный; 2. Беззвучно, безгласно, бесшумно [7, с.89].

Дар **бесадо кушода шуду** кампираш омада, чароғро секинак даргиронд (Турсун С., 2013) - Дверь беззвучно открылась, вошла его старушка и зажгла осторожно свечу.

Дили бечораи ў аз шунидани ин суханӯо фиғон мекарду, фиғон, **фиғони бесадо** (Мухаммадиева Г., 2011) – От услышанного бедное её сердце рыдало не издавая ни звука (досл.**беззвучным стоном**)

3) Непроизводные прилагательные - аввал (начальный→ начало), аён (явный→явно), аниқ (точный→точно), арзон (дешёвый→ дешёво), альаб (удивительный→удивительно), аъло (отличный →отлично), бад (плохой→плохо), ганда (плохой→ плохо), гарм (тёплый→тепло), дер (поздний→поздно), дуруст (правильный →правильно), зарур (необходимый→ необходимо), зебо (красивый→красиво), зич (плотный →плотно).

Вақте ки Бортэ нахустфарзандаш – Љўчиро ба дунё овард, Чингиз-хон **аниқ ӯисобукитоб кард**, ки писари ў будани кӯдак ӯам мумкину писари бегона ӯам (Айтматов Ч.Т., 1990) – Когда Бортэ родила первого сына Джучи, Чингисхан **точно** подсчитал, что ребёнок может быть его сыном и чужим.

Аз ин лӯст, ки Фотеъ Ниёзӣ меғӯяд: «Воқеан **тасвири аниқ** ва воқеии ӯамин гунна шахсияти муктадир ва инсони бунёдкор нависандаро комёб месозад (Шарифзода Х., 1998). – Поэтому Фотех Ниязи говорит: «Действительно **точное** и реальное описание такой могущественной личности и созидательного творца делает писателя успешным.

Ин ду гоё дар тӯли таърих бо ӯам дар **рақобати** гоё пинӯону гоё **ошкор** буданд ва ӯоло ӯам дар ин рақобат карор доранд (Бекзода К., 2012). – Эти две идеи находились на протяжении истории на стадии то скрытого, то **откровенного** соперничества.

<...>вай танӯо ба ӯоли фарзанди дардмандаш ашк мерехт, пинӯону **ошкор ашк мерехт** (Бахманёр, 2002). – <...>она только проливали слёзы по своему больному сыну, проливали слёзы то скрыто, то **открыто**.

4) Непроизводные имена существительные – ақиб (зад, тыл→сзади), берун (наружность→снаружи), гоё (время, пора-иногда), ғалат (ошибка→ ошибочно), зинӯор (защита→безусловно), кáфо (зад, задняя часть→назад), кимат (цена→дорого), кин (мучение, пытки→ трудно), маълӯў (сумма→полностью), ниӯоят (конец→наконец), охир (окончание→в конце концов), пагаъ/пагоё (утро→завтра).

Хато – ошибка, упущение, помах, погрешность, оплошность; 2. Проступок, грех; 3. Промах, осечка (при стрельбе); 4. Неправильный, ошибочный, неверный, ложный; 5. Ошибочно, неправильно [7, с.431].

Рӯякі гуфтани **хато навиштан** хиёнат бувад (Сорбон, 2009). – Говорить поверхностно и писать **с ошибками** (неправильно) – преступление.

Оқибати ӯар **ақидаи хато** пушаймонист (АзизА, 2014). – Последствием каждой **неверной мысли** является раскаяние.

Каси **хато** кардаро ба чоњи адам тела мадењ, ислоњаш кун, роњи дурусташ нишон дењ! (Кўчаров А., 2014) – Человека, допустившего **ошибку**, не толкай в пропасть небытия, исправь его, укажи ему правильный путь.

Берун – 1. Внешний вид, внешность, наружность; 2. Вне, снаружи, наружу, сверх; 3. Внешний, наружный [7, с.69].

Дар тарафи шарќии **њавлии берун** хавлии дарун воќењ шуда буд, ки дар вай чандин хона буд (Айни С., 1950). – С восточной стороны **внешнего** двора был расположен внутренний двор, состоявший из нескольких комнат.

Рӯзњову њафтањо аз њавли **берун намебаромад**, дар даст каланд, дар гулзор кор мекард, бо сатил об мекашонид, тоқбурри мекард (Икромї Љ., 1969) – Целыми днями и неделями он не выходил за ворота (досл.**наружу** двора), с кетменём в руках работал на клумбах, носил ведрами воду, обрезал виноградник.

Чун бонувонро ба дохили макбара рањ намедињанд, ман дар **берун** мондам ва устод Мењмон Бахтї бо Озарахш саодати тавоф ёфтанд (Фарзона И., 1992) – Поскольку женщин не допускают в мавзолей, я осталась на **улице**, а устод Мехмон Бахти и Озарахш получили радость полонничества.

Њавлии Исомиддин Обидов, селекциони машњур **дар беруни шањр**, дар байни заминњои кишти тальрибавии худ воќењ гашта буд (Икромї Љ., 1985) – Двор Исомиддина Обидова, известного селекционера располагался **за пределами города**, между своими землями экспериментального посева.

В приведенных выше в качестве примера фрагментах текста наблюдается употребление слова берун в качестве различных частей речи: в первом случае – *њавлии берун* – *внешний двор*, лексема **берун** выступает в роли определения, выраженного именем прилагательным; во втором – *берун намебаромад* – не выходил наружу слово **берун** является наречием; в третьем – *дар берун мондам* – остался на улице – существительным; а в четвертом в сочетании с простым предлогом и посредством присоединения изафета –*и* выступает в роли предлога.

Данное обстоятельство говорит о том, что в таджикском языке одна лексическая единица может подвергаться конверсии несколько раз, морфолого-синтаксическим способом менять свою частеречную принадлежность и в зависимости от лексического окружения выступать в роли различных частей речи.

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что деривационный потенциал наречий в силу молодости данной части речи преимущественно реализуется морфолого-синтаксическим способом: порядка трети адвербиальной лексики образовано посредством перехода из других частей речи, в основном конверсии подвергались имена прилагательные. Наряду с адвербиализацией лексических единиц таджикского языка отмечается также обратный процесс, именуемый деадвербиализацией – переходом слов из класса наречий в другие части речи, в частности

в предлоги и союзы. Данное обстоятельство способствовало образованию функциональных омонимов, выраженных именами существительными, прилагательными, наречиями, предлогами и союзами.

Свыше 800 наречий, или около 40% образовано аффиксальным способом, при доминировании суффикса –ОНА, представленного 28%, а также посредством суффиксов –АН (9%) и –ВОР (3%).

Сложные слова, образованные большей частью словосложением, сложно-суффиксальным способом и способом редупликации представлены почти 20%.

Литература:

1. Грамматика современного таджикского литературного языка. Ч.1. Под ред.Ш.Рустамова. – Душанбе: Дониш, 1985. - 355с. (на тадж.яз.)
2. Исмоилов И. Наречий в современном таджикском литературном языке. – Душанбе: Ирфон, 1971. – 87с.
3. Мошеев И.Б. Сопоставительная типология русского и таджикского языков. Морфология: учебное пособие для студентов. – Душанбе: ДГПИ им.Шевченко, 1991. – 232с.
4. Национальный корпус таджикского языка (tajik-corpus.org).
5. Ниёзмухаммадов Б. Таджикское языкознание. Избранные произведения. – Душанбе: Дониш, 1970. – 385с. (на тадж.яз.)
6. Рустамов Ш., Гаффоров Р. Грамматика современного таджикского литературного языка. – Душанбе: Дониш, 1985. – С.266-284 (на тадж.яз.)
7. Таджикско-русский словарь // под ред. Д.Саймиддинова, С.Д.Холматовой, С.Каримова – Д.: Матбаа АИ ЧТ, 2006. – 784с.
8. Толковый словарь таджикского языка. Т.1. / С.Назарзода, А.Сангинова, С.Каримова, М.Х.Султон. – Душанбе: ХДММ «Шучоён», 2010. – 1095с. (на тадж.яз.)

АҚИДАҲОИ ТАРБИЯ АҲЛОҚИИ ЧАВОНОН ДАР ҲАДИСҲОИ АБУ ИСО МУҲАММАД АТ-ТИРМИЗИ

Самиев Асроридин Сайфиidinovich

Мудири кафедраи педагогикаи

Донишкадаи давлатии педагогии Тирмиз

Доктори илмҳои фалсафа оид ба педагогика(PhD)

Тел:+998(97)350-51-71

E-mail:asrorsamiev1969@gmail.com

Аннотация. Данная статья посвящена нравственному воспитанию молодежи и путям его решения. Нравственное воспитание – один из важнейших вопросов современности, решение этого спорного вопроса, волнующего весь человеческий мир. Для решения этой проблемы обсуждалось использование переданных хадисов великого имама-мухаддиса ат-Тирмизи.

Ключевые слова: хадисы, нравы, Священный Коран, мухаддисы, образование, обучение, аллама.

Масалаи тарбияи маънавию ахлоқии ҷавонон рӯз то рӯз диққати тамоми рӯшанфикронро ба худ ҷалб карда истодааст. Чунки тамоми мутфаккирони шарқ дар тараққиёт ва ривоч ёфтани ҷамият инсонии ҳамматарафа камолёфта ва дорои маънавияти баланду ахлоқи пок яке аз мавқеи муҳим бозиданаширо таъкид кардаанд. Категорияи ахлоқ яке намудҳои ба дараҷаи баланди тараққиёт расидаи ақл-шуури иҷтимоӣ буда, вай ба инсонҳо дар бори ҳалолу-ҳаром, ор- номус, покизагӣ, масъулият, вичдон ва дигар хусусиятҳои олии инсониро дар худ мучассам мегардонад. Ахлоқ аз дигар намудҳои шуури инсонии фарқ намуда, дар ҳама соҳаҳо, ҷӣ дар оила ва ҷӣ дар корхонаю истеҳсолот ва ҷӣ дар кӯчаю-бозор ва ҷӣ дар вақтҳои холии дамгирии инсон муносабатҳои инсониро ба тартиб мебарорад, ки ин яке аз нишонаҳои пешравии ҷамият ва тараққиёти шууру ақли инсонӣ ба шумор меравад.

Дар тараққиёт ва пешравии маънавияту ахлоқи мардуми тоҷик Қуръони Карим ва Ҳадисҳои Шариф ҳамчун манбаҳои асосии хизмат мекунад, Тамоми рӯшанфикрони Мовароуннахру Хуросон тарбияи ахлоқии ҷавононро яке аз вазифаҳои асосии давру замон шуморида, ба он диққати махсус додаанд. Ва дар иҷрои ин амалҳои баланди бошуури инсонӣ аз китоби Илоҳи Қуръони Карим ва Ҳадисҳои Пайғамбарамон ҳамчун манбаи асосӣ истифода бурдаанд, ки ин боиси шарафу ғурури мо мардуми мусулмон аст.

Аз шашто муҳаддиси барҷастатарине, ки дар илми ҳадисшуносӣ ба дараҷаи баланди тараққиёт расидаанд ва дар дунёи ғарбу шарқ маълуму машҳур аст, 2 нафари он ҳамватанони мо мебошад. Яке аз онҳо Имом ал-Бухорӣ ва дигари он Имом Ат-Тирмизӣ мебошад.

Дар байни ин бузургони илму фан, ки дар тараққиёти илми ҷаҳонӣ ҳиссаи бебаҳои худро гузоштаанд ва мероси бебаҳое барои мо ворисон ҳада кардаанд асарҳои алломаи бузург Имом Ат-Тирмизӣ мавқеи баланди худро дорад, ки то имрӯз ҷавонони мо аз он баҳраманд шуда истодаанд ва ҳазорсолаҳои дигар дар таълиму тарбияи насли башарият хизмат хоҳад кард.

Абӯ Исо Муҳаммад ибни Исо ибни Ат-Тирмизӣ дар соли 209-и ҳиҷрӣ бо милодӣ соли 824, 6 фарсах дуртар аз шаҳри Тирмиз, дар қишлоғи Буғ (дар ҳудуди ноҳияи ҳозираи Шеробод) таваллуд ёфтааст. Имом Ат-Тирмизӣ аз овони ҷавонӣ ба илми ҳадис шавк зоҳир намуда, ба яке аз шайхҳои Хуросон Исҳоқ ибни Роҳвайх Марвазӣ шогирд мешавад ва илм меомӯзад. Дар синни 25-26 солагӣ ба Ироқ (Басра) сафар карда аз олимони он ҷо сабақ гирифтааст. Наздики 20 сол ба ҷамъ кардани илми ҳадис машғул мешавад. Имом Ат-Тирмизӣ асосан шогирд ва ҳеши аллома, султони муҳаддиси бузург Имом Ал-Бухорӣ мебошад. Сиру асрори илми ҳадисро ҳам аз ин шахси бузург меомӯзад ва дар зери таъсири он кас ба камол мерасад.

Устоди бузург Имом Ал-Бухорӣ ба шогирдашон Имом Ат-Тирмизӣ мегӯянд, ки “Ба ҷое, ки ту аз ман баҳра бардорӣ ман аз ту бисёртар баҳра бардоштам”. Ин ба шахсияти Имом Ат-Тирмизӣ ниҳоят баҳои баланд буд.

Ба ғайр аз ин муҳаддисони ҳамон давр Муслим, Абӯдовуд, Қутайба ибни Саъд, Исҳоқ ибни Мӯсо, Муҳаммад ибни Гилон, Саъид ибни Абдурахмон, Муҳаммад ибни Башшор, Али ибни Хучр, Асад ибни Мунъъ, Муҳаммад ибни Мусанно, Сӯфён ибни Вакиро устодони худ мешуморид. Дар охири умр ҷашмони Ат-Тирмизӣ очиз гашта, соли 892 дар зодгоҳи худ ноҳияи Шерободи ҳозира вафот мекунад ва оромгоҳашон ҳам дар ҳамон ҷо аст.

Аз Имом Ат-Тирмизӣ бисёр асарҳо боқӣ мондааст, ки то имрӯз қиммати худро гум накардаанд. Асарҳои аллома бо номҳои “Китоб-ул-илал”, (Китоби нуқсонҳо), “Китоб ат- тарих” (“Китоби тарих”), “Китоб аш-шамоил ан-набавӣ” (“Китоб роҷеъ ба одобу ахлоқи пайғамбар”) ва дигар асарҳо мебошанд, ки дар байни ин шоҳасарҳо яке аз асарҳои машҳури Имом Ат-Тирмизӣ “Сунан” мебошад, ки ҳозир бо номи “Сунани Тирмизӣ” машҳур буда, маҷмӯаи ҳадисҳои Расули Акрамо дар бар мегирад. Дар он бисёр ҳадисҳое оварда шудаанд, ки дорои аҳамияти таълимию тарбиявӣ, панду ахлоқӣ ва тавсифи сифатҳои неки инсонӣ мебошад.

Мисол: **”Дар назди худо дӯсти беҳтарин он аст, ки ҳамеша кори хубе анҷом медиҳад”.**

”Дар назди худо хубтарин ҳамсоя он аст, ки ба ҳамсояи худ неки мекунад”.

”Шахсе, ки шукргузори одамон нест, ба худо ҳам шукр намегӯяд”.

”Хайрхоҳӣ ба одамон ин садакаи туст”.

”Ба иҷрои корҳои хайр ва нек даъват кардан ин кори хайри туст”. ”Ба одамони раҳгумзада роҳ нишон додан ҳам садақа аст”.

”Ҳатто ба одамони камбағал хушмуомала будан ҳам садақа аст”.

”Дар замин санг ё чӯби халалдиҳандаро гирифта ба як тараф гузоштан ҳам садақа аст”.

”Аз сатилат ба зарфҳои одамони дигар об рехта додан ҳам садақа ҳисоб мешавад”.

Имом ат-Тирмизӣ дар ҳадисҳои ҷамъовардашон наврасонро ба одобу ахлоқ даъват карда, ба марҳумон ҳурмату эҳтиром зоҳир карданро таъкид менамояд. ”Мусулмони ҳақиқи он аст, ки дар рӯзи мусибат пурсабру тоқат бошад”. Ҳангоми фавти шахси наздик ҳамчун одати давраи чоҳилият одаме, ки гиребон чок карда, бо овози баланд доду фарёди барзиёд мукунад ва ба он анъанаҳо амал мекунад, мусулмон ҳисоб намеёбад.

Имом ат-Тирмизӣ дар ҳадисҳояш мардумро бо меҳрубонӣ, ғоидарасонӣ ба аҳли чома, бо дӯстӣ ва бародарӣ даъват менамояд:

”Шахсе, ки ниҳол мешинонад, ё зироат кишт мекунаду аз ҳосили он одамон, паррандагон ва ҳайвонҳо баҳравар мегарданд, ин ҳам барои он шахс садақа ҳисоб мешавад.”

Ҳамаи мусулмонҳо ба ҳамдигар бародаранд, онҳо ҳеч гоҳ нисбати якдигар бадиро раво намебинанд. Шахсе, ки бо бародари мусулмони худ ёри медиҳад, дар охираш Аллоҳ ба ӯ кўмак мерасонад. Касе, ки ҳоҷати бародарашро сабук мегардонад Аллоҳ охирашро ӯро сабук мегардонад.

Дар асарҳои Имом ат-Тирмизӣ дар бораи эҳтироми калонсолон, ҳурмати дӯстони падару модарони марҳум ва хусусан, дар бораи ҳурмат ва дӯст доштани падару модар ва дӯст доштани бародар бисёр ақидаҳои муфид гуфта шудаанд: **”Касе, ки гуноҳи бародари мусулмонашро пинҳон намояд, дар рӯзи қиёмат Аллоҳ хатоҳои кардаи ӯро пинҳон медорад”.** **”Хола ҳам мисли модар сазовори ҳурмати эҳтиром аст”.** Касе, ки хулқу одоби хуб дошта бошад ва нисбати оилааш-ҳамсараш муомалаи хуб мекунад, инсонии ҳақиқӣ аст мегӯяд. **”Мӯъмини ҳақиқӣ он аст, ки хулқи хуш ва нисбати ҳамсараш хушмуомала бошад”.** **”Се навъ дуоҳо бе мамоният мустаҷоб мешавад: дуои мазлумон, дуои мусофирон ва дуои падару модарон нисбат ба фарзандони худ”.**

”Шахсе, ки аз хешу табораш алокаи рафтуомадро кандааст, ба ҷаннат дохил намешавад”.

Ин суханҳои панду ахлоқие, ки дар боло гуфта шудааст, ҳар рӯзу ҳар сония барои ҳаёти инсонӣ як дарси ибрату намуна аст.

Худи Имом ат-Тирмизӣ соҳиби фазилатҳои хуби инсонӣ, ахлоқи ҳамида ва зеҳну заковат буд. Дар тақво мекӯшид, кам таом хӯрда, бисёр эҷод ва меҳнат мекард. Бадахлоқонро зери танкид мегирифт. Фоидаи илму фанро тарғиб менамуд, фазилатҳои хушфелӣ, ҳалимиву меҳробониро меписандид. Умуман Имом ат-Тирмизӣ роҷеъ ба ахлоқу одоб ва таълиму тарбия наврасон ва ҷавонон аз худ мероси маънавии бою гаронбахое боқӣ гузоштааст, ки ҳар як сухани он як ҷаҳон мазмуну маъно дар худ мучассам гардонидааст. Аз ҳамин сабаб омӯзиши асарҳои ин алломаи бузург барои тарбияи ахлоқию маънавии насли наврас аҳамияти хеле бузург дорад.

Адабиёт:

1. И. Каримов. Юксак маънавия енгилмас куч. Тошкент ”Маънавият”, 2011 сол.
2. М. Кенжабек. Сунаний Термизий. Тошкент. “Адолат”, 1999 сол.
3. Аш – Шамоил ан - набавия. Тошкент, 1991 сол.
4. К. Ҳасанова. Педагогика тарихи. Тошкент, 2006 сол.
5. Қ. Қодиров. Имом Ат-Термизий ҳадисларида тарбия ва ислом маданияти. Тошкент 2011 сол.

КОРБАСТИ ЭВФЕМИКЦИИ КАЛИМАҲО ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ВА ЎЗБЕКӢ

Самиева Сурайё Ориповна.,
устоди Донишгоҳи давлатии Тирмиз
кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқ
surayyo2576@gmail.com (91)-577-80-45

Аннотация. В данной статье рассматривается употребление эвфемистических значений слов в таджикском и узбекском языках. В таджикском и узбекском языках лексико-семантические особенности, стилистические и индивидуальные оттенки лексических единиц эвфемизмов позволяют литературной речи звучать четко и бегло, мягко, приятно и выразительно. Средства эвфемистической лексики используются как стилистические средства речевой выразительности для улучшения и придания большей искренности общению между членами общества.

Ключевые слова: эвфемизм, дисфемизм, лингвистика, стилистика, социолингвистика, жаргон, лексика.

Эвфемизм яке аз баҳши муҳими лексикология ва услубшиносӣ ба шумор меравад. Эвфемизмҳо (аз калимаи юнонии euphemia - ҳуддорӣ қардан аз истифодаи калимаҳои

дурушт) яке аз воситаҳои муҳими нутқи шифоҳӣ (суханронӣ) ва хаттӣ мебошад. Омӯхтан ва донишҷӯи хусусиятҳои луғавию маъноӣ, тобишҳои услубӣ ва фардии воҳидҳои луғавию эвфемизмҳо имкон медиҳад, ки нутқи адабӣ фаҳмову раво, нарму гӯшнавоз ва ифоданок садо диҳад. Воситаҳои луғавию эфемистӣ ба сифати воситаҳои услубии баёни нутқ дар беҳтару самимитар намудани муносибату муоширати аъзои ҷамъият дар гузаштаю имрӯз саҳми арзанда доранд. Чунин намунаҳо дар забону адабиёти классикии тоҷику форс ва туркиву ўзбекӣ мавриди истифода қарор дошт ва дар тарзи нигоҳи баёни адибони зиёде мақоми хос касб намудааст. Таҳлили васеи воситаҳои услубӣ ва муайян намудани муносибатҳои луғавию семантикии калимаҳо дар тарбияи маънавии инсонӣ комил ва ҳушахлоку соҳибмаърифат саҳми босазо дошта метавонад. Ба мавзӯи эвфемизм муҳаққиқон асосан зимни баррасии забон ва услуби асарҳои бадеӣ ва ба таърифи расонидаи китобҳои дарсӣ ва васоити таълим ишораҳо кардаанд.

Доир ба вижаҳои баррасии вожаҳои эвфемистӣ дар забоншиносии тоҷик ва забоншиносии ўзбек низ тадқиқотҳои бештару ҷолибас ба анҷом расидаю аз ҷои барномадаанд, ки дар ҳаллу фасли муаммоҳои ин воҳидҳои луғавӣ саҳми хоса доранд. Асосан дар тадқиқотҳои илмӣ забоншиносони ўзбек: Э.С.Турдимуродов “Ўзбек тилининг изохли луғатларида эвфемик маънолар талқини” тарзи ба ин мавзӯ зимни тадқиқи хусусиятҳои унсурҳои фразеологӣ забони ўзбекӣ тафаккур, тарзи зист, шахсияти халқии муайян нишон дода шудааст.

Эвфемизм як воситаи муҳими тақомул ва раванқи таркиби луғавию забонамон мансуб меёбад. Агар дар нутқи худ мо аз чунин воҳидҳои луғавӣ сарфи назар кунем, нутқи мо аз ҳусну малоҳат ва муассирию ҷозибӣ мегардад, ки он боиси коствагии маданияти гуфтор шуда метавонад.

Таълимотҳое, ки дар онҳо умумияти назар ба мушоҳида мерасад, дар заминаи инкишофи босуръати соҳаҳои гуногуни забоншиносӣ, аз ҷумла, сотсиолингвистика, ба вучуд омадаанд. Умуман, эвфемизмҳоро ҳамчун бахшҳои мураккаби забон аз рӯи се омил ба ҳам алоқаманд аз назар гузаронидан лозим аст:

1) омилҳои иҷтимоӣ, ки асоси онро эвфемизмҳои иҷтимоӣ ташкил медиҳанд ва аҳамияти ахлоқию динӣ доранд. Дар заминаи онҳо маъноҳои аслии ашёву ҳаводис ба таври манфӣ маънидод қарда мешаванд, ки дар натиҷа талаффузашон аз доираи одоб берун ифода ёфта, зарурияти иваз намудани онҳо бо калимаҳои дигар ба миён меояд;

2) омилҳои психикӣ, яъне зимни он далели нармуғфторӣ ва ифодаи мулоим фаҳмида мешавад, ҳиссиёти манфӣ - тарсу ваҳм, шарму ҳаё ва нафратро дар кас бедор месозад ва вожаҳое, ки бар ивази ин қабил калимаро қорбаст мешаванд, эҳсосоти манфиро бартараф мекунанд;

3) омилҳои хусусӣ-лингвистӣ. Зимни ин омил ду аломат ё нишонаи эвфемизмро фарқ бояд қард. Аломати аввал - руйпуш намудани маъноӣ дар муддати муайяни вақт, ки ин амал аз натиҷаи муносибати манфӣ нисбат ба номи ашёву ҳодисот ба амал омадааст. Аломати дуввум - Барои эвфемизм шудан, калимаи нав бояд дар шуури гӯянда ва шунаванда нисбат ба ашё ва ҳодиса тасаввурот ба амал оварда тавонад. Аз ин рӯ, воситае мебошад, ки барои гуфтори нарму малех, мусоидат мекунанд. Эвфемизмҳо ивазкунандаи номҳоеанд, ки ба забон оварданишон натиҷаи даҳшатбори шармсӯрӣ ва бадахлоқӣ буда, аз талқиноту таъинот ва дастурҳои ахлоқию динӣ ва мазҳабӣ бармеоянд. Зеро дар ҳар як забон калимаҳое мавҷуданд, ки аз истифодаи онҳо одамон ба таври ғариза ё ғайрироҳа руй метобанд ва ё дидаю доништа худдорӣ мекунанд. Чунки ин қабил вожаҳо мафруми

дағалу дурушт ва ноҳушу ношевро ифода мекунад. Истеъмоли вожаҳои қабехмаъно аз пастфитратӣ ва пастфарҳангии шахсе далолат мекунад. Бинобар ин, одамон ҳамеша аз истифодаи вожаҳои нисбатан нарммаъно бархурдор мебошанд, ки ҳамин зухуроти забониро дар забоншиносӣ эвфемизм меноманд. Чунин тарзи ифодаи фикр ва матлаб, мубодилаи афкор, зарурати бо вожаи мулоимтаре иваз кардани мафҳуми дуруштваъноро ба миён овардааст.

Дар замони мо вожаҳое, ки маънои қабехро моликанд, торафт меафзояд. Ба ҳамаи шаклҳои нутқ: забони гуфтугӯӣ, лаҳҷаҳо, жаргонҳо-хусусияти тезтундӣ ва хиссиёти манфӣ хос аст. Ин гувоҳи он аст, ки маданияти нутқи одамон дар сатҳи гуногун қарор дошта, аксарият аз истифодаи лексикаи дурушту дағал, гӯшхарош ва қабех худдорӣ намекунад. Аммо зимни ба соҳаҳои мухталифи ҳаёти иҷтимоӣ ворид шудани алфози қабеху дағал хоҳу ноҳақ, дар ҷодаи одоби сухан раҳнаҳо ба амал меояд ва дар нутқи намояндагони табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ алфози дурушт, амсоли **аблаҳ(ба ўзбекӣ-аблаҳ)**, **аҳмақ (ба ўзбекӣ-аҳмақ)** **кунда(ба ўзбекӣ-тўнка)**, **бефаҳм(ба ўзбекӣ-гентак)**, **бемағз(ба ўзбекӣ-99)** ва ғайра мавқеъ ё мақом пайдо мекунад.

Эвфемизм ба ҷои калимаҳои гӯшхарош, беадабонаю қабех муродифҳои писандидаю зебои онҳоро истифода бурдан аст. Масалан, ба ҷои **калимаи ҳаром-“нопок”, касал-“бемор”, қабр-“оромгоҳ”, ҳар-“дарозгӯш”, мурдан-“бандагӣ қардан”**-ро истифода намудан ба эвфемизм риоя қардан аст.

Яке аз сабабҳои ба вучуд омадани эвфемизмҳо ба ҷо овардани шартӣ адабӣ гуфтор, худдорӣ қардан аз истифодаи калимаҳои дурушт мебошад. Азбаски эвфемизм яке аз воситаҳои услубӣ буда, ба муродифот марбут аст, нависанда ба ҷои калимаву ибораҳое, ки шунданашон ба шунаванда ё ҳонданашон ба ҳонанда таъсири бад мебахшад, истифода намудани ифодаҳои латифу ҷозибанок, нарму гуворо мебошад, яъне ба ҷои калимаҳои дурушту дағал истеъмом қардани муродифҳои адабии онҳост. Масалан, азбаски кӯрӣ яке аз иллатҳои шахс аст, ҳангоми мурочиат ба шахси нобино бо мақсади наранҷондани ӯ калимаи **“қорӣ”**-ро истифода мебаранд, ки дар ин ҳолат **“қорӣ”** муродифи **“нобино”** мебошад. Аммо дар ғайби онҳо муродифҳои дигари **“қорӣ” - “очиз”, “нобино”, “аъмо”, “бебасар”, “кӯр”** мавриди истифода қарор мегиранд. Нутқ бо иштироки эвфемизмҳо бошукӯҳу бочалол ифода мегардад. Тавассути онҳо нутқ хайрхоҳона, меҳрубона, навозишкорона, узрпазирона воқеъ мегардад. Масалан:

Илоҳӣ сад сол умр бинед(Илоҳим юзга қиринг). Худо давлати шуморо аз ин хам зиёдтар қунад(Давлатингиз бунданда зиёда бўлсин). Илоҳӣ ҳокро қирӣ зар қардад (Турпок олсанг, олтин бўлсин).

Эвфемизмҳое, ки дорои хусусиятҳои эҳсосӣ-муассирианд, дар нигориши нависанда нақши ҷудогона доранд. Зиёда аз ин, бо истифодаи эвфемизмҳо нависанда аз такрори бемаврид низ худдорӣ менамояд. Табиат гоҳо чунин эъзозҳо ба майдон меорад, ки кас гумон мекунад гуё қасдан ва маҳсусан қарда шуда бошад... баъзан касеро чунон оро медиҳад, чунон ба ӯ ҳусну малоҳат мебахшад, ки ақлҳоро воло, дилҳоро шайдо мегардонад. Ба вай ҳамаи зебоиҳо, ҳамаи ҳусну малоҳатро якбора мебахшад... ва гуё ба расоми даҳр нишон додан меҳақад, ки тарҳи зебо, ҳусни нақӯ ва малоҳати инсониро ҷӣ тавр бояд дод...

Инак, дар ҳонаи Шохмуродбек ҳамин эъзози табиатро дидан мумкин шуда монд. Шояд обу ҳавои Бухоро ва муҳити ин ҷо аз мардуми Фарғонанаҷод, қасдан қарӣ мерӯёнад. Ба ҳар ҳол, Ҳамроҳон эъзози табиат, саховати обу ҳавои Бухоро ва бахту

саодати падару модар буд. **Қадаш мавзун... Чашми сиёҳ, дилфиреб, чозибадор ва нигоҳаш афсункор, абрӯ сиёҳ пайваста ва мисли камон, даҳон мисли ғунча.**

Пеши рӯят дигарон сурати бар деворанд.

На чунин сурату маънӣ, ки ту дорӣ, доранд.

Овози форам ва дилнишини ӯ дугонаҳоро лол мекард... (Ч. Иқромӣ).

Дар ин порча калима ва таркибҳои эъзоз, майдон, қасдан, оро додан, хусн, малоҳат, воло, шайдо, зебой, рассом, даҳр, тарх, накӯ, парӣ, саховат, обу ҳаво, бахт, мавзун, дилфиреб, чозибадор, афсунгар, пайваста, камон ва ғайра эвфемизмҳоеанд, ки ба ҷои муродифҳояшон истифода шуда, тасвири нависандаро аз ҷиҳати бадеият афзудаанд.

Эвфемизмҳо ифодаҳои нарм, навозишкорона ва адабию бадеии фикр буда, ба матн ва сухан хусн, зарофату балоғат мебахшанд: **Дар ҳақиқат хусну ҷамоли Гулнор таъсирбахш буд: чашми сиёҳи оташбор, миҷғони дарозу ҷоншикор ва абрӯи қачи дунболадори ӯ дили ҳар бинандаро аз ҷо мебурд; муйи дарози тобдораш, ки то ҳамгашти зонухояш мерасид, барои ҳаваскорон каманди печоне буд; зулфи парешонашро дар гирди рухсори тобонаш бо ин зебой тасвир кардан аз дасти ҳеҷ наққоши нодиракор намеомад; қади барҷаста, рӯи ҳуҷаста, зулфи шикаста, абрӯи пайваста - ҳама ба якдигар мутаносиб, ҳама ба якдигар шинам, ҳама ба якдигар зебанда афтида буданд (С. Айнӣ).**

Интиҳоби сухансанҷона ва истифодаи эвфемизмҳо ба қобилияти суханпардозии нависанда аз истеъмоли алфози қабех марбут аст. Шаҳсе, ки ғановати забон ва ҳусни баёнро хуб донад, аз балоғату фасохати сухан боҳабар бошад ва аз бойигарии таркиби луғавии забон огоҳ гардад, нутқи ӯ писандида, шево ва дақиқу рӯшан мебарояд.

Бояд иқрор шуд, ки ин қабил воҳидҳои луғавӣ дар баробари дар нутқи гуфтугӯй ва лаҳҷавию жаргонӣ серистифода будан дар баъзе навҳои услуби хаттӣ-публицистӣ (забони радио, телевизион, рӯзномаҳо) ва нутқи адабии гуфтугӯй низ дучор меоянд. Хусусан, дар солҳои 80-90-уми асри ХХ раванди бепарда мулоҳиза рондан ҳамчун намоиши як навъ зухуроти озодии сухан дар асарҳои бадеӣ, сахнавӣ, филмҳои бадеӣ ба ҳукми анъана даромада буданд. Ин зухурот ба забони тоҷикӣ низ роҳ ёфтааст. Аксари калимаҳои «қабеху дағалмаъно асосан ифодагари мафҳумҳои муносибатҳои маҳрамона, алоқаи ҷинсӣ, узвҳои физиологӣ мебошанд.

Ҷомеа ниёз ба он дорад, ки чунин алфозеро, ки ба забон оварданашон номумкин аст, вале онро бар ифодаи хусусиятҳои ақлӣ, аломату нишонаҳои физиологӣ ва ё муносибатҳои қаҳрамононаи одамон ногузиранд, бо калимаву таъбироти эвфемистӣ иваз карда шаванд, амсоли

Буғуз(ҳомиладор) - шикамгадо, шикамғафс, кадухӯрда, тарбуздарбағал, ҳомиладор, умедвор, гумондор...;

нозебо ё безеб(хуник) - бадафт, хунукрӯ, бадбашара;

аблах(аблах) -аҳмак, сарзада, намерасидагӣ, бемайна, наваду нӯҳ;

мурдан(ӯлиш) - гузаштан, чашм пӯшидан, по дароз кардан;

тамаллуққор-мунофик, дурӯя, ҳушомадгӯ, косалес, кунлесак, дастопешибар ва ғайра.

Қобили зикр аст, ки забоншиноси маъруф Б. Фостер корбасти истилоҳоти илмию соҳавиро ба ҷои мафҳумҳои дисфемӣ (вулгарӣ, дағал, дурушт, қабех, дашном) тазоҳури аҷиб ҳисобидааст (масалан, шабушк - педиклиёз, сил - туберклёз, олати таносули мардона

-пенис...). Муҳаққиқи мазкур таъкид мекунад, ки муносибати байни вожаҳои эвфемӣ ва дисфемӣ доимо яксон намеронанд, онҳо бо мурури вақт тағйир меёбанд ва истеъмолашон муваққатист. Шаклҳои мазкур бо таъсири омилҳои лингвистӣ (доҳилизабонӣ) ва экстралингвистӣ (берунӣ, таъсири забонҳои дигар) ба тағйирот дучор меоянд. Дигаргуниҳои доҳилизабонӣ дар заминаи вожаҳои худӣ сурат мегирад, ки иддае аз онҳо маъно ва мафҳуми вулгариро доро мегарданд. Ҳамзамон бар ивази онҳо мавриди корбаст қарор гирифтани унсурҳои луғавии малех, (эвфемӣ) ба вуқӯъ меояд, ки дар натиҷа вожаҳои қабехмаъно батадриҷ аз истеъмол берун монда, муодили эвфемистии онҳо дар забон мавқеи устувор пайдо мекунад.

Яке аз шартҳои мавҷудияти вожаҳои дисфемӣ ба омилҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва психолингвиста вобаста аст. Дар баробари ин истеъмоли баъзе вожаҳо хусусияти анъанавӣ қасб мекунад, қисми дигари эвфемизмҳо бошанд, рафта - рафта умумистеъмоли мешаванд.

Пайнавишт:

1. Абдурахмонов Х., Маҳмудов Н. Сӯз эстетикаси. –Тошкент: Фан, 1981.
2. Ларин Б.А. Об эвфемизмах. // Ученые заметки. - ЛГУ, 1961, № 301 .
3. Мачидов Х. - Фразеологияи забони ҳозираи тоҷикӣ.- Душанбе: Маориф, 1983.
4. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 1,- М: Советская энциклопедия, 1969
5. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 2. -М: Высшая школа, 1969 .

Основные положения диссертационной работы отражены в следующих публикациях автора:

6. Пути использования эвфемизмов в таджикском языке. - Материалы научной практической конференции профессорско-преподавательского состава Таджикского государственного университета коммерции, посвященный 10-летию независимости Республики Таджикистан. - Худжанд, 2001.
7. Эвфемизмы и их значения. - Материалы научной практической конференции Худжандского филиала Таджикского Технического университета им. академика М.Осими, посвященный «2003 год - Год чистой воды». - Худжанд, 2003
8. Эвфемизмы и их значения. // Сборник научно-методических статей ДГПУ им. С.Айни. Душанбе, 2008г. - С.
9. Дисфемизмы как одна из предпосылок появления эвфемизмов. -Актуальные вопросы филологии. - Душанбе, 2009. - Выпуск III -С.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА «РУБАЙЯТА» ОМАРА ХАЙЯМА НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА ГО МОЖО)

Суфизода Шодимахмад Зикриеевич

доктор филологических наук,

профессор кафедры мировой литературы

Российско-Таджикский (Славянский) университет

ул. Мирзо Турсун-заде 30, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан

sufizadeh@gmail.com

Ли Бинь

Аннотация: Четверостишия Омара Хайяма (1048-1131) широко известны во всем мире благодаря плодотворной деятельности многих поэтов-переводчиков. Заслуга в этом прежде всего принадлежит английскому поэту Эдварду Фицджеральду (1809-1883), который выполнил классический перевод подлинного текста четверостиший поэта на английский язык. Этот английский перевод произвёл революцию в китайской литературе в период Движения «4 мая». Го Можо, один из самых активных и признанных переводчиков мировой художественной литературы на китайский язык, с энтузиазмом и высоким мастерством перевел сто один рубаи Хайяма с английского языка в переводе Э. Фицджеральда. В статье даётся характеристика художественного мастерства Го Можо в использовании таких традиционных поэтических форм, как «свободная форма», «оборванные строки», а также «стиль *сао*», который возник в II в. до н. э. Кроме того, в статье анализируются стилистические особенности перевода Го Можо и обосновывается, почему версия перевода Го Можо может быть признана классической.

Ключевые слова: «Рубайят» Омара Хайяма, Э. Фицджеральд, Го Можо, Движение «4 мая», свободная форма, перевод.

Всемирно известная поэзия Омара Хайяма создана в одной из самых распространенных жанровых форм персидско-таджикской поэзии – рубаи. Она представляет собой сокровище не только персидско-таджикской литературы, но и является бессмертной классикой в мировой литературе. Хотя «Рубайят» Омара Хайяма были сочинены во второй половине XI и первой половине XII века, они стали известны всем наилучшие образцы лирико-философского жанра только с середины XIX века.

Английский поэт Эдвард Фицджеральд перевел «Рубайят» Омара Хайяма на английский язык и издал в 1859 г. Они представлены отдельными главами и параграфами во многих хрестоматиях по английской литературе. Вклад Э. Фицджеральда в популяризации и мировой славе Омара Хайяма не оценим. Благодаря переводу Э. Фицджеральда на английский язык положение Хайяма как классика, в конце концов, было определено и стало только упрочиваться.

В ходе перевода «Рубайята» Омара Хайяма Э. Фицджеральд старался сохранить размышления поэта о смысле жизни и то душевное состояние поэта, которое владело им при создании своих бессмертных стихов. В процессе перевода Э. Фицджеральд переработал и упорядочил все методом «поэтического переложения» 101 рубаи. Кроме того, в соответствии с традициями английской поэзии он заново перевел некоторые стихи Хайяма. Можно сказать, что Э. Фицджеральд способствовал тому, что Хайям стал признанным классиком мировой литературы.

Указанный метод «поэтического переложения» обладает тремя специфическими свойствами: «имеет сходство с подлинным текстом, соблюдает смысловую и стилистическую особенность оригинала», «равное внимание уделяется замене чужих реалий отечественными и сосредоточивается внимание на возрождение собственных

художественных традиций», а также «обращается внимание на возрождение классики» [5, 2-4].

Именно в такой короткой форме – в четырёх строках Омар Хайям выразил своё понимание философию жизни, общества, религии и т. д. С помощью обычных поэтических приёмов он раскрывает сущность многих вещей и явлений жизни, ставит важные социальные и философские вопросы. Например, он использовал такое обычное природное явление, как траву, растущую в руинах, в качестве символа, чтобы выразить концепцию о сути постоянного круговорота:

Трава, которую — гляди! — окаямлена
Рябь звонкого ручья, — душиста и нежна.
Ее с презрением ты не топчи: быть может,
Из праха ангельской красоты возшла она.

Гончар, гончарная мастерская и гончарный круг стали символами круговорота мира и человека:

Я вчера наблюдал, как вращается круг,
Как спокойно, не помня чинов и заслуг,
Лепит чаши гончар из голов и из рук,
Из великих царей и последних пьянчуг.

А похвала вину обозначает, что поэт призывает насладиться прелестями быстротечной жизни:

Виночерпий, налей в мою чашу вина!
Этой влагой целебной упыюсь допьяна,
Перед тем как непрочная плоть моя будет
Гончарами в кувшины превращена.

Живые образы, простая экспрессивная речь, благозвучный ритм и искренняя эмоциональность составляют основу бессмертных стихов Омара Хайяма. В то же время, его поэзия содержит тему предательства и любви к жизни: некоторые рубаи написаны в форме порицания и укора Аллаху, насмешки над ортодоксальным мусульманством, неприятия существования будущей жизни и прочих религиозных установок, спорах об аскетизме в религии; некоторые рубаи осуждают невежество средневекового общества, обвиняют и подвергают резкой критике лицемерие и двурушничество, выражают стремление к свободной и справедливой жизни; некоторые акцентируются на реальности, восхваляют вкус к жизни, утверждают, что несмотря на многие невзгоды наш свет красивый и очаровательный. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что его стихам присущ некоторый материалистический оттенок. Однако мировоззрение Омара Хайяма сложное, противоречивое, например, в некоторых стихах его отношение к Аллаху представляется смиренным, пассивным, пессимизм граничит со стремлением к наслаждениям, фатализм совмещается с агностицизмом [4, 2].

Го Можо (кит. 郭沫若) родился 16 ноября 1892 года в г. Лэшань провинции Сычуань династии Цин. Он окончил медицинский факультет японского университета Кюсю в 1923 г. Как многие китайские литераторы, Го Можо «бросил медицинский нож и стал при помощи пера спасать душу китайского народа». В 1925 г. он стал деканом литературного факультета в Университете им. Сунь Ятсена в Гуанчжоу, где в те годы работали и многие другие революционные китайские писатели, такие как Лу Синь. Го

Можо стал одним из видных участников Движения «4 мая» и активным поборником использования общепонятного современного китайского языка (а не древнекитайского «вэньянь»¹⁷) в литературе. Его стихи начали появляться в печати в 1919 году.

С 1928 по 1937 г. Го провёл в Японии. В это время Го занимался древней китайской историей и палеографией. Опубликовал «Исследование древнекитайского общества» и «Исследование корпуса надписей на бронзовых сосудах династии Чжоу». Он также вступил в Лигу левых писателей Китая в 1930 году, а затем – во Всекитайскую ассоциацию работников литературы и искусства по отпору врагу.

Го Можо написал немало стихотворений. Некоторые из них даже были переведены на русский язык и вошли в четвёртый том «Антологии китайской поэзии», изданный в Москве в 1958 г. Он написал 101 стихотворение, посвящённое 101 виду цветов и включённое в 1959 г. в сборник «Пусть расцветают сто цветов» (кит. 百花齐放 *Байхуа цифан*). 36 из них были переведены на русский язык и изданы в 1960 г. в СССР в книге под названием «Стихи о цветах».

В движении «4 мая», возникшем в начале XX века, независимо от политических и социально-экономических условий, в сфере культуры, литературы и искусства, произошли большие изменения. В указанных областях ученые придерживались идеи об свободе человеческого духа, поощряли дух новаторства, в котором выражаются нравственная свобода и непримиримость к плохим проявлениям. Определяя заново активную ценностную ориентацию, они бросили системе традиционной культуры вызов, и вместе с тем продолжили передовые традиции. В этот же период европейскую культуру охватывает романтическое направление, что также сильно влияет на развитие китайской литературы. Важную роль в этом играет возрастание интереса к природе в романтизме того времени. Внимание обращается на выражение чувств личности. Литераторы намеревались уйти от классицистических норм. Кроме того, они противостояли старым общественным правилам и обычаям. Освобождение человеческой природы привело к изменению поэтического стиля и ускорило рождение новой поэзии в Китае.

Несмотря на то, что Го Можо был разочарован Движением «4 мая» вследствие того, что его личные идеалы не были реализованы, это его не обескуражило. Так что при переводе «Рубайята» Омара Хайяма с английского языка на нём не в полной мере сказалась негативная жизненная позиция автора, он получил новую мотивацию и желание совершить новую революцию и воспеть о прелестях новой жизни. Поэтому, в ходе перевода Го Можо, с одной стороны, изображал красоту природы и жизни в романтических красках, с другой стороны, нарочито изобразил художественную концепцию свержения старого строя и создания нового общества, соответствующего передовому общественному строю.

Переведенных версий «Рубайята» Омара Хайяма» в Китае много. Существуют версии переводов в форме «четверостиший» и «семистиший», а также существуют переводы со «свободной формой» и «смешением вэньяня с байхуа»¹⁸. Версия Го Можо представляет собой перевод в современной свободной форме. Для того, чтобы сохранить сходство с подлинником, он укладывает переведенные стихи в четыре строки, а также

¹⁷ т. е. классический письменный китайский язык, который был широко распространён до 1920-х гг.

¹⁸ т. е. разговорный (повседневный) китайский язык, который распространяется с 1919 г.

старается придерживаться канонической рифмовки в первой, второй и четвертой строках и выдерживать один заданный ритм. Такая форма резко отличается от переведённого ранее стихотворения «Богиня», которое пишется в полной свободной, непринужденной форме, в котором отсутствует рифма.

Почему Го Можо уделяет большое внимание рифме при переводе четверостишия Омара Хайяма?»

Во-первых, вариант перевода Э. Фицджеральда сама была выполнена в форме четырех или пятистопного ямба. Ритм его перевода чётко, поэтичность насыщена. Го Можо, восхваляющий безудержно Э. Фицджеральда, несомненно, в своем переводе старался подражать его стилю для того, чтобы воссоздать классическое произведение. Во-вторых, после появления стихотворения «Богиня» тогдашнее китайское поэтическое сообщество столкнулось с тем, что новые формы стихов были несовершенны, а короткие стихи были слабыми и без глубокого смысла. Именно с целью усовершенствования языка и качества переведенной поэзии и направления современной новой поэзии в необходимое русло, Го Можо строго придерживался при переводе «Рубайята» Омара Хайяма особого ритма, так что его перевод в высшей степени поэтичен. Субъективность переводчика проявляется не только в определении идеологии и поэтической концепции стиля перевода, но и в ее влиянии на интерпретацию исходного текста.

Поскольку Омар Хайям родился в Нишапуре (Иран), его стихи написаны на его родном персидском языке, а многие переводчики не владеют персидским языком, поэтому перевод Э. Фицджеральда стал для них основным источником, заменившим оригинал. Го Можо тоже в этом ряду не исключение. Он считает, что стихи имеют особую поэтику, при переводе нужно обращать особое внимание на воспроизведение поэтичности и эмоциональной насыщенности текста. При возможности необходимо воспроизвести поэтичность оригинального стиха и не надо переводить оригинал слово в слово.

В рубаи Омара Хайяма переведенные Го Можо на китайский язык в полной мере отразилось его мастерство как переводчика. Несмотря на то, что строки переведенных стихов соответствуют оригиналу, он часто сознательно объединяет несколько строк или добавляет определенные слова при переводе или меняет местами и разделяет строки. Например, в первом стихотворении подлинный текст перевода Э. Фицджеральда звучит так:

*Wake! For the Sun, who scatter'd into flight
The Stars before him from the Field of Night
Drives Night along with them from Heav'n, and strikes
The Sultan's Turret with a Shaft of Light.*

В переводе Го Можо:

醒呀！太阳驱散了群星，

暗夜从空中逃遁，

灿烂的金箭，

射中了苏丹的高瓴。 [Го Можо, 2009: 15]

Буквальный перевод с китайского языка на русский:

Вставай! Солнце рассеивает звезды,

Ночь убегает с неба,

Блестящая золотая стрела

Застрелила вершину амфоры Султана.

Из сопоставления хайямовского перевода Фитцджеральда с китайским переводом, видно, что Го Можо перенёс «*star*» со второй строки на первую, «*a shaft of Light*» из четвертой строки – в третью строку, а также объединил «*Drives Night along with them from Heav'n*» в третьей строке с «*from the Field of Night*» во второй строке. Несмотря на то, что такая перестановка отличает переведенное стихотворение по форме от английского варианта стихотворения, в китайском переводе уловлен хайямовский сложный философский дух. Кажется, стихотворение со сложным смыслом переведено идеально. Кроме того, суть этого стихотворения автор патетически передаёт изображением естественного перехода от темной ночи к дневному времени, рисуя читателям освежающую утреннюю картину. С одной стороны, в данном стихотворении воспеваются сила природы и ослепительный блеск солнца, с другой стороны, в таких словах Го Можо, как «проснись!», «разогнало», «разбежалась», «золотая стрела» и «ударил», мы как будто прочитываем манифест поэта, призывающий сломать старый мир и создать новый. Весь рубай – поэма выдержан в этом стиле, именно этот поэтический стиль в дальнейшем способствовал высокой оценке и признанию его перевода «Рубайята» Омара Хайяма в период Движения «4 мая».

Еще одна важная реформа Движения «4 мая» заключалась в том, чтобы призвать к стилистической революции, чтобы сломать оковы традиции, в связи с чем стал процветать разговорный китайский язык «байхуа». Будучи одним из важных инициаторов и защитников новых идей, Го Можо приложил все усилия, чтобы воплотить манифест на практике в своих произведениях. Из 101 рубаи Омара Хайяма Го Можо перевел большинство на разговорный китайский язык «байхуа». Усилиями Го Можо разговорный китайский язык «байхуа» был признан людьми того времени. Например, в 12-м стихотворении подлинный текст перевода Э. Фицджеральда звучит так:

*A Book of Verses underneath the Bough,
A Jug of Wine, a Loaf of Bread – and Thou
Beside me singing in the Wilderness –
Oh, Wilderness were Paradise enow!*

Го Можо переводит при помощи разговорного китайского языка «байхуа» следующим образом:

树荫下放着一卷诗章，
一瓶葡萄美酒，一点干粮，
有你在这荒原中傍我欢歌——
荒原呀，啊，便是天堂！ [Го Можо, 2009: 26]
Буквальный перевод с китайского на русский:
*В тени дерева лежал томик стихов,
Бутылка вина, немного сухого корма,
Когда ты поешь рядом со мной в этой пустыне –
Пустошь, ах, это рай!*

Из этого видно, что Го Можо смело применял специфику разговорного китайского языка «байхуа» при переводе этого стихотворения.

Другой пример так же свидетельствует о том, что Го Можо объединил китайскую форму стихотворения с разговорным китайским языком «байхуа»:

*Whether at Narshápúr or Babylon,
Whether the Cup with sweet or bitter run.
The Wine of Life keeps oozing drop by drop,
The Leaves of Life keep falling one by one.*

Перевод Го Можо:

莫问是在纳霞堡或在巴比伦，
莫问杯中是苦汁或是芳醇，
生命的酒浆滴滴地浸漏不已，
生命的绿叶叶叶地飘堕不停。 [Го Можо, 2009: 22]

Буквальный перевод с китайского на русский:

*Не спрашивай, в форте Нишанпура или в Вавилоне,
Не спрашивай, горька чаша или сладка,
Вино жизни капает и капает,
Зеленые листья жизни беспрестанно опадают.*

Это переведенное стихотворение имеет четкую структуру и состоит из двух пар противоположных предложений, поэтому звучит гармонично и читается ритмично. Капанье вина символизирует течение времени, в том смысле, что жизнь, как зеленые листья и вино, потихоньку угасает.

Обратимся к 52-му рубай:

*A moment guess'd – then back behind the Fold
Immerst of Darkness round the Drama roll'd
Which, for the Pastime of Eternity,
He does Himself contrive, enact, behold.*

Перевод Го Можо:

一瞬显现兮瞬即深藏，
舞台周遭兮黑暗无关。
彼自登场兮彼自观赏，
自作消遣兮为乐无疆。 [Го Можо, 2009: 32]

Буквальный перевод с китайского на русский:

*В одно мгновение появляется и в одно мгновение скрывается,
Темнота вокруг сцены тут ни при чем.
Он появляется на сцене, он наблюдает за собой,
Нет предела наслаждению личным интересом.*

Это стихотворение переведено в стиле «сао»¹⁹, стиле самой длинной китайской поэмы «Ли Сао»³. При переводе этого стихотворения Го Можо считал, что оно представляет собой глубокие размышления автора о природе, о творце и о том, как все в мире возникало и разрушалось.

Высказанная мысль в данном рубай кажется несколько абстрактной и наполнена философскими размышлениями, что же касается реалий и национального колорита,

¹⁹ В истории китайской поэзии поэма «Ли Сао», созданная Цюй Юанем (340-278 гг. до н. э.), была значительным шагом к раскрепощению выразительных средств (в том числе варьирующейся длины строк) и основополагающей для последующего стиля сао.

непонятных имен собственных в оригинальном стихотворении, если перевести их буквально, то это, во-первых, не передаст суть философских сентенций текста оригинала, а во-вторых, это становится причиной рождения совершенно нового произведения по мотивам хаймовского рубаи. Поэтому для полной передачи очарования фитцджеральдского перевода автор использует в переводе стиль «сао».

Таким образом, популярность «Рубайята» Омара Хайяма, переведенного Го Можо в период Движения «4 мая», с одной стороны, связана с поэтическим направлением того времени, то есть с романтизмом, и народным движением, поскольку поэты могли переводить стихи в соответствии с потребностями общественных движений с целью угодить господствующей поэтике; с другой стороны, Го Можо, как литератор и поэт, в ходе перевода «Рубайята» Омара Хайяма использовал собственные поэтические средства, т. е. сохранял при переводе английского варианта Фитцджеральда его поэтическое очарование. В результате рубаи Омара Хайяма в переводе Го Можо были удачно переведены и представлены китайскому читателю. Они стали прекрасным образцом китайской литературы эпохи Движения «4 мая».

Литература

1. Edward FitzGerald, Edited by Daniel Karlin, *Rubáiyát of Omar Khayyám*, Oxford: Oxford University Press, 2009
2. Edward FitzGerald, *Rubáiyát of Omar Khayyám*, London: John Lane the Bodley Head Ltd., 1922
3. (波斯)伽亚谟著、(英)费慈吉拉德英译、(法)杜拉克绘、郭沫若汉译, 杜拉克插图本鲁拜集 (*Rubaiyat of Omar Khayyam*), 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2009
4. 乔宁, 《柔巴依集》——波斯文学的奇珍, 世界文学的瑰宝, 上海: 上海师范大学学报 (哲学社会科学版), 第32卷第5期, 2003.9
5. 吴笛, 菲茨杰拉德《鲁拜集》翻译策略研究, 合肥: 安徽师范大学学报 (人文社会科学版), 第45卷第6期, 2017.11
6. 宋自容, 程敏, 王昌杰, 改写理论视阈下译者主体性研究——以郭译《鲁拜集》为例, 湖北函授大学学报, 第31卷第15期, 总第229期, 2018.8
7. 袁业涛, 郭沫若《鲁拜集》一本在无私时期的接受度探析, 北京: 国际公关, 2019
8. 熊辉, 外国诗歌的翻译与中国现代新诗的问题建构 (*The Translation of Foreign Poetry and the Stylistic Construction of Modern Chinese Poetry*), 北京: 中央编译出版社, 2013
9. 何其莘、仲伟合、许均主编, 罗朗等编, 高级文学翻译 (*Advanced Literary Translation*), 北京: 外语教学与研究出版社, 2009.6
10. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BE>

ТРАДИЦИЯ АНТОЛОГИИ В МАВЕРАУННАХРЕ (XVI-XVII ВЕКА)

Қурбоналиева Махфират Саъдуллоевна
Сармуаллими донишгоҳи давлатии Тирмиз

кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқ
Телефон: +998990 5200541
e-mail: Kurbonalieva75@mail.ru

Аннотация. В данной статье речь идёт об антологиях, написанных на территории Маверауннахра XVI-XVII вв.

Само понятие антология в персидско-таджикской литературе отмечается как один из важнейших источников, где отражаются различные вопросы формирования литературы, новые литературные процессы, продолжение творческих традиций и др.

Поэтому, в результате изучения летописей, пересмотра литературы региона или определённого периода, отражение литературного процесса того времени можно создать среду для различных дискуссий. В Маверауннахре возникли ранние летописи о персидско-таджикской литературе, являющиеся основным законом литературы.

Ключевые слова: Антология, летопись, Маверауннахр, ”Музакир-ул-ахбоб”, ”Рисолаи мусика”, ”Тазкират-уш-шуаро”.

Тазкира дар таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ба унвони яке аз сарчашмаҳои муҳимми адабӣ шинохта мешавад. Дар тамоми китобҳои адабии форсии то садаи XVI, ба истиснои тазкираи Давлатшоҳи Самарқандӣ, вожаи “тазкира” ба маънои “ёдгор”, “ёддошт” ва “ёдоварӣ” мавриди истифода қарор дошт, вале тадричан аз асри XVI ба баъд, махсусан дар Шибҳи қораи Ҳинд, ки ба яке аз конунҳои забону адабиёти форсӣ-тоҷикӣ табдил ёфта буд, бештар ба маънои китобе, ки фарогири рӯзгору аҳвол ва намунаи ашъори шоирон мебошад, ба қор рафтааст ва имрӯз низ ба ҳамин маънӣ ба қор меравад (8, 91). Аммо, чунонки ишора шуд, дар Мовароуннахр бошад, ҳанӯз дар нимаи дувуми асри XV “тазкира” ба унвони китобе дар аҳвол ва намунаи ашъори шоирон аз ҷониби Давлатшоҳи Самарқандӣ таълиф гардида буд (3, 264). Тааммули андак дар масири тазкиранигори нишон медиҳад, ки аввалин китобҳои тазкиранигорӣ дар Мовароуннахр пайдо шудааст ва азбаски ин минтақа ба унвони нахустин бошгоҳ ё милодгоҳи адабиёти куҳансоли тоҷикӣ шинохта мешавад, нахустин китобҳои хусусияти таърихи-назарӣ доштаи адабиёт низ дар ин минтақа ба миён омадаанд. Тазкиранависӣ дар Мовароуннахрро метавон ба ду аср-асри ягонагӣ ва асри ҷудой тақсим кард. Асри ягонагӣ шомили ду давра аст: Давраи аввал: аз асри VI- XII то қарни IX-XV ва давраи дувум: аз садаи X-XVI то асри XIII-XIX.

Давраи аввал: аз VI- XII то қарни IX- XV.

То оғози садаи VI-XII китобе, ки дар бораи аҳволу ашъори шоирон маълумот медиҳад, дар сарчашмаҳо ҳам дида намешавад. Маҳз дар ҳамин аср пешгомони тазкиранигор дар Мовароуннахр зухур мекунад. Аввалин асаре, ки хусусияти тазкиравӣ дорад “Чаҳор мақола” аст, ки он соли 505/1112 аз ҷониби Низомии Арӯзии Самарқандӣ таълиф гаштааст. “Чаҳор мақола”-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ аз дебоҷа ва чаҳор мақолат (боб) иборат буда, ановини мақолот чунин аст: “Мақолати аввал дар моҳияти дабириӣ ва кайфияти дабири комил ва он чи тааллуқ бад-ин дорад”, “Мақолати дувум дар моҳияти илми шеър ва салоҳияти шоир”, “Мақолати савум дар илми нучум ва ғазорати мунаҷҷим дар он илм” ва “Мақолати чаҳорум дар илми тиб ва ҳидояти табиб”.

Муаллиф дар оғози мақолати дувум аз суханварони Оли Сомон, Оли Носируддин, Оли Ҳокон, Оли Бӯя, Оли Салҷуқ, мулуки Табаристон ва Оли Ғӯр- аз Рӯдакӣ то Алии Сӯфӣ исми 62 суханварро ном бурда, дар бораи вақоеи рӯзгор ва ҳусни ашъори 8 тан аз

суханварони номӣ маълумот медиҳад (7, 68-116). “Чаҳор мақола” бо вучуди фарогири матолиби нодири илмӣ будан, тобиши тазкиравӣ низ дорад, зеро мақолати дувуми он “Дар моҳияти илми шеър ва салоҳияти шоир” унвон дошта, муаллиф зимни баёни ҳикоятҳо маълумотҳои ҷолибро аз рӯзгори шоироне, чун Рӯдакӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ, Муиззӣ, Азракӣ, Рашидӣ, Масъуди Саъди Салмон ва Абулқосими Фирдавсӣ зикр кардааст (7, 68-116).

Ҳамчунин дар мавриди шоирӣ гӯяд: “аммо шоир бояд, ки салимулфитрат, азимулфикрат, сахехуттабъ, чаййидурравия, дакиқунназар бошад, дар анвои улум мутанаввиъ бошад ва дар атрофи русум мустатриф” (7, 79). Перомуни чигунагии шеър чунин навишта:

“Ва бояд, ки шеъри ӯ бад-он дараҷа расида бошад, ки дар саҳифаи рӯзгор мастур бошад ва бар алсинаи аҳрор макруъ, бар сафоин бинависанд ва дар мадоин бихонанд, ки ҳаззи авфар ва қисми афзал аз шеър бақои исм аст ва то мастуру макруъ набошад, ин маънӣ ба ҳосил наёяд” (7, 79).

Ҳамин гуна, дар баробари он ки дар китоби мазкур доир ба масоили шинохти шеър ва донишҳои зарури, ки шоир бояд дошта бошад, баҳс меравад, доир ба ҳаёту фаъолияти шуарои номии пешин низ маълумоти ҷолиб сабт шудааст, аммо бо ин ҳама, “Чаҳор мақола”-ро наметавон ба унвони аввалин тазкира шинохт.

Аввалин асар, ки ҳамчун тазкираи шоирон шинохта шудааст, “Лубоб-ул-албоб”-и Муҳаммад Авфӣи Бухорӣ мебошад, ки соли 618/1221 таълиф шуда буд (2, 286). Ҳарчанд, муаллиф таълифи онро дар минтақаи дигар - Шибҳи қораи Ҳинд ба анҷом расонидааст, аммо ӯро ба ҳайси аввалин намояндаи ин доираи адабӣ, ки дар Мовароуннаҳр рушд кардааст, метавон шинохт. Пас, тазкираи Муҳаммад Авфӣ, ки дар доираҳои адабии Осиёи Марказӣ тарбият ёфта буд, бо назардошти хусусиятҳои адабиёте, ки дар минтақаи мавриди баҳси мо мебошад, ба риштаи таҳрир кашида шудааст. Барои тӯл надодани матлаб фақат як нуктаро зикр кардан зарур аст, ки тамоми тазкираҳои, ки дар асрҳои баъд, новобаста аз манотиқ ба риштаи таҳрир даромадаанд, хусусиятҳои нигошт ва таълифи Муҳаммад Авфиро пайгирӣ кардаанд. Аз ин рӯ, тазкираи ӯро метавон асос ва моеи тамоми тазкираҳои баъдӣ дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ шинохт. Бо он ки “Лубобу-л-албоб” нахустин тазкира дар адабиёти классикии форсӣ-тоҷикӣ ба ҳисоб меояд, нахустин касе, ки калимаи тазкираро дар унвони китоб истифода кардааст, Давлатшоҳи Самарқандӣ мебошад, ки “Тазкирату-ш-шуаро”-и хешро дар садаи IX- XV дар Ҳирот ба қалам оварда буд. “Тазкират-уш-шуаро” аз дебоча, муқаддима дар тазкираи шуарои араб, ҳафт табақа дар зикри шуарои форсӣ ва хотима иборат буда, Давлатшоҳ дар “Муқаддима”, тибқи анъанаи маъмул ва расмгаштаи “Лубобу-л-албоб” дар бораи 11 нафар аз суханварони араб, чун Лабид ибни Асвад ал-Бохилӣ, Фароздақ ан-Наҷдӣ, Диъбил ибни Алӣ ал-Хузай, Ибн ар-Румӣ, Мутанаббӣ, Абулғало ибни Сулаймон ал-Мааррӣ, Ҳарирӣ, Абулфатҳ ал-Бустӣ, Муинуддин Абӯнаسر Аҳмад ибни Абдурраззоқ ат-Тантаронӣ, Каъб ибни Зухайр ибни Абисалмо малумот додааст (5, 37-45). Дар ҳафт табақа ва хотимаи асар бошад, муаллиф дар бораи 141 суханвари форсизабон ва ашъори онон сухан рондааст (5, 48-473). Дар маҷмӯъ “Тазкирату-ш-шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ фарогири аҳволу ашъори 152 суханварони Арабу Аҷам аст. Ҳарчанд, тазкиранигорони мазкур асарҳои худро дар хориҷ аз кишвари худ таълиф намуда бошанд ҳам, аз аҳли Самарқанду Бухоро буданд. Давраи дувуми асри ягонагӣ фарогири кутубе, ки дар садаҳои X-XVI-XIII-XIX

таълиф шудаанд, мебошад. Азбаски ин мавзӯи асливу асосии баҳси мост, пеш аз вуруд ба он доир ба асри ҷудой мехоҳем маълумоти мухтасар диҳем.

Асри ҷудоиро низ ба ду давра тақсим намудан мумкин аст: Давраи аввал аз нимаи дувуми садаи XIX то рӯзгори муосир аст. Тазкираҳои дар ин давра ба қалам омаданд, инҳо “Тухфат-ул-аҳбоб ғӣ тазкират-ул-асҳоб”-и Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех, “Тазкирату-ш-шуаро”-и Мир Сиддиқи Ҳашмат, “Тазкор-ул-ашъор”-и Шарифҷон Махдуми Садри Зиё, “Тазкират-ул-фузало”-и Ҳочи Абдулазими Шаръӣ ва “Афзал-ут-тазкор ғӣ зикри-ш-шуарои ва-л-ашъор”-и Афзал Махдуми Пирмастӣ ҳастанд. Давраи дувум рӯзгори муосир аст, ки намунаи барҷастаи тазкираи ин давра “Намунаи адабиёти тоҷик”-и Садриддин Айни маҳсуб мешавад (9). Аз сабаби он, ки меҳвари баҳси мавзӯи мо хусусиятҳои тазкиранависӣ дар асри XVI ва XVII аст, мо аз зикри тазкираҳои дигари даврони рӯзгори муосир худдорӣ менамоем.

Муҳимтарин давраи тазкиранигорӣ дар Мовароуннаҳр асрҳои XVI-XVII ба шумор меравад. Маҳз дар ҳамин давра муҳимтарин тазкираҳои, чун “Музаққир-ул-аҳбоб”-и Саййид Баҳоуддин Ҳоча Ҳасани Нисории Бухорӣ, “Рисолаи мусиқа”-и Ҳофиз Дарвешалии Чангӣ ва “Тазкират-уш-шуаро”-и Мутрибии Самарқандӣ аст.

“Музаққир-ул-аҳбоб”-и Ҳоча Ҳасани Нисории Бухорӣ соли 974/1566 дар Бухоро дар тақмили “Маҷолис-ун-нафоис”-и Амир Алишери Навоӣ ба қалам омада (4, 219), аз муқаддима, ҷаҳор боб ва хотима иборат мебошад (10, 9). Ба қавли адабиётшинос У.Каримов “Мақолаи асар ба ду рукн ва ҳар рукн, ба ду фасл тақсим мешавад. Дар фаслҳои якуму дуюми фасли аввал доир ба аҳволи салотини шайбонӣ, ба монанди Шайбонихон, Убайдуллоҳхон, Абдуллатифхон ва дар фаслҳои якуму дуюми рукни сонӣ дар бораи аҳволи салотини ҷағатӣ, ҳамчун Бобур, Ҳумоюн, Комрон, Мирзоасқарӣ ва Сулаймоншоҳ, ки ҳама 17 нафаранд, маълумот мундариҷ аст” (1, 78). Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои тазкираи мазкур ин аст, ки муаллиф дар он перомуни суҳанварони ҳамзамон ва ашъори онон маълумот дода, ки дар ҷаҳор боб тарҳрезӣ шудааст. Боз як тазкирагунаи дигаре, ки дар асри XVII ба қалам омадааст, “Рисолаи мусиқа”-и Дарвешалии Чангӣ аст. Асари мазкур соли 980/1572-73 ба қалам омада, муаллиф онро дар 12 мақом “боб” тасниф кардааст. Дарвешалии асари мазкурро баъди хатми китоб ба Абдуллоҳхони Шайбонӣ -хоқони замон бахшида аст (10, 15).

Сабаби асари мазкурро тазкирагуна навиштан дар он буд, ки “Рисолаи мусиқа” низ монанди “Ҷаҳор мақола”-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ фарогири улуми дигар низ ҳаст. Масалан, муаллиф дар бобҳои ҳафтум, ҳаштум, нӯҳум ва даҳуми “Рисолаи мусиқа” перомуни 96 тан аз суҳанварони мусиқидон маълумоти ҷолибе медиҳад, ки иддае аз он суҳанварон Алиҷони Ғичакӣ, Начмуддини Кавкабӣ, Бадруддини Ҳилолӣ, Ҳоча Ҳасани Нисорӣ, Ҳасани Кавкабӣ, Ҳофиз Мираки Бухорӣ, Восилии Марвӣ, Ҳофиз Турдии Қонунӣ ва Абдуллоҳи Нолӣ ҳастанд (10, 15). Аз ҳамин ҷиҳат метавон “Рисолаи мусиқа”-ро тазкираи шоирон ҳам номид, зеро аксар маълумоте, ки ин асар дар бораи суҳанварони номбурда медиҳад, дар дигар сарчашмаҳо ба ҷашм намерасад.

Ҳамчунин, дигар тазкирае, ки ба қавли муҳаққиқону адабиётшиносон идомаи анъанави тазкиранигориро пас аз “Музаққир-ул-аҳбоб”-и Ҳоча Ҳасани Нисорӣ дар худ таҷассум дода, “Тазкират-уш-шуаро”-и Мутрибии Самарқандӣ аст. Тазкираи мазкурро Мутрибӣ соли 1013/1605-1606 ба риштаи таҳрир кашида, дар бораи 343 тан аз суҳанварони муосири хеш маълумот медиҳад (6, 45). “Тазкират-уш-шуаро”-и Мутрибӣ аз ду фасл иборат буда, ба шакли зерин тарҳрезӣ шудааст: Фасли аввали “Тазкират-уш-

шуаро” дар зикри рӯзгору ашъори 17 тан аз салотини машҳуру хавоқини маъруфи ҳамзамони муаллиф маълумот оварда шудааст, ки нафарони соҳибсалтанат ба ҷуз иштиғоли худ боз табъи шоирӣ низ доштаанд. Фасли мазкур дар навбати худ боз ба қисм тақсим шуда, бо унвони “исм” номгузорӣ шуда (6, 47), ки чунин аст: “Исми аввал дар баёни алқоби хумоюн ва авсофи маймуни хусравоне, ки муаллиф ин авроқи эшонро дида, ба азии мулозамат муаззаз гардида.

Исми дувум дар баёни аҳволи подшоҳоне, ки муаллиф эшонро дида, фааммо мушарраф ба шарафи мулозамат нагардида.

Исми савум дар зикри салотине, ки муаллиф эшонро надида, балки авсофи эшонро аз ғайре шунида” (6, 129).

Фасли дувум дар зикри 326 нафар суханвар аст, ки муаллиф чунин навишта: “Аммо боқии ҳуруфи мураттабаи мазкура дар зикри фузало ва шуарое, ки таҳаллусҳои ашъори эшон мусаддар ба ҳамон ҳарф аст ва ҳар як аз ҳуруфи мазкура мураккаб аз се нуқта аст” (6, 129). Мутрибӣ дар идомаи суханаш дар тавзеҳи ҳар як нуқта чунин менависад: “Нуқтаи аввал дар зикри афозиле, ки муаллиф эшонро дида ва мулозамат намуда ва ашъори дурарнисори ишонро бевоситаи ғарибе фаро гирифта.

Нуқтаи дувум дар зикри фузалое, ки муаллиф эшонро дида, аммо мулозамат нанамуда ва ашъори эшонро аз ғайре шунида.

Нуқтаи савум дар зикри шуарое, ки муаллиф эшонро надида ва ашъори эшонро ба восита шунида” (6, 130).

Чунонки худи Мутрибӣ ишора кардааст, аз хусусиятҳои муҳимтарини “Тазкирату-ш-шуаро” он аст, ки муаллиф “ҳар ҷо ғазале ё қасидае ва амсоли он эрод намуда, асомии бӯҳури онро бо арқони мавозини арӯзӣ ба расми “минҳу” бар ҳошияи китоб дар ҳамон маҳал” навиштааст (6, 130).

Фасли аввали асари мазкур бо номи Абдуллоҳхон Ёзбак ибни Искандархон (сах.133) оғоз гардида, бо Надри Муҳаммад Султон ибни Таним Султон (сах.177-178) анҷом меёбад.

Фасли дувум бошад, бо Аминӣ Абӯмуҳаммади Даҳбедӣ (сах. 183) оғоз гардида, бо Ломеии Андичонӣ (сах.756) анҷом меёбад.

Танзими тазкира бо зикри ҳар як шоир бо сарлавҳаҳои алоҳида ва нишон додани соли дар қайди ҳаёт будан ва ё вафоти суханвар сурат баста, дар бештари мавридҳо бо нақли тарҷумаи ҳоли онҳо шурӯъ мешавад, сипас мутобиқи аъъанаи тазкиранигорӣ аз ашъори шуаро намунаҳо оварда шуда, ки арзиши ин гуна ашъор низ ҳамчун маълумоти овардаи муаллиф дар матншиносии тоҷик хидмати сарчашмавиरो адо менамояд.

Баррасиву таҳқиқи марбут ба хусусиятҳои тазкиранигорӣ дар асрҳои XVI ва XVII нишон медиҳад, ки ин тазкираҳои гаронқадр ва арзишманд дар таърихи нақду сухансанҷӣ ва сайри тақомули шеърӣ форсӣ-тоҷикӣ баҳои баландро соҳиб буда, бахусус дар омӯзиши таърихи адабиёти ин давра ба ҳайси сарчашмаи ягона ва муътамад хизмат мекунанд. Дар баробари ин, ҳар се тазкира қариб бо муҳтавои фарогири хеш дар таърихи тазкиранигорӣ ва адаби форсӣ аз дастовардҳои ғании адабиву фарҳангӣ маҳсуб мегарданд, ки ин гуна арзиши онҳоро дигар муҳаққиқон ва тазкиранигорони баъдина низ қайд кардаанд.

Аз муҳимтарин хусусиятҳои тазкиранигорӣ дар ин давра он аст, ки ҳар як тазкиранигор кӯшида, то маълумоти наву ҷолибе дар идомаи тазкираи пеш аз худ таълифшуда анҷом бидиҳад ва ҳамин тавр ҳам ҳаст, ки адабиётшиносону муҳаққиқон “Музаққир-ул-аҳбоб”-ро такмили “Маҷолису-н-нафоис”-и Амир Алишери Навоӣ

мешуморанд ва бешак “Тазкирату-ш-шуаро”-и Мутрибиро низ такмили “Музакир-ул-аҳбоб”-и Хоҷа Ҳасани Нисорӣ бояд донист, зеро Мутрибӣ дар тамоми ҷабҳаҳои тазкиранигорӣ аз Хоҷа Ҳасани Нисорӣ пайравӣ намудааст. Як хусусияти умумии тазкираҳо он аст, ки ҳар як дар бораи аҳволу ашъори муосирони худ, ки ҳарчанд теъдоде аз он нафаронро бевосита надидаанд, маълумот медиҳанд. Аммо хусусияти дигари “Тазкират-уш-шуаро”-и Мутрибӣ дар он аст, ки ӯ дар оғоз дар бораи 17 тан ҳокону салотини рӯзгори худ, ки таъби шоирӣ доштан маълумот медиҳад. Илова бар ин дар тазкираи Мутрибӣ дар бораи беш аз 90 суҳанваре, ки муҳочири Ҳиндустон шуда буданд, хабар дода шудааст.

Боз як хусусияти дигари “Тазкират-уш-шуаро”-и Мутрибӣ ин аст, ки вобаста ба мавзӯву зикри аҳволи шуаро ҳикоеҳои ҷолибу дилнавозро аз ҳаёти Пайғамбарону асҳоби эшон ва бузругону машоихи рӯзгори пешин нақл карда, ки дар дигар тазкираҳо дучор намешавем. Ҳамчунин, Мутрибӣ аз муқаддимаи муаллиф сар карда, то поёни китоб ҳар ҷо вобаста ба мавзӯ аз оёти қуръониву аҳодиси набавӣ моҳирона истифода кардааст, ки дар дигар тазкира кам дучор меоем. Ҳангоми омӯзишу баррасӣ ва таҳқиқ маълум гардид, ки ин тазкираҳо дар маҷмӯъ роҷеъ ба зиёда аз панҷсад тан шоирони як давра, ҷараёни зиндагӣ ва осори онҳо, афқору андешаҳо, сабку салиқа ва нақши онҳо дар рушду такомули адабиёти форсӣ маълумот медиҳанд, ки арзиши онҳо дар таҳқиқ ва баррасии вижагиҳои ашъори шоирони ин аҳд ва омӯзиши зиндагии эшон хеле бузург маҳсуб мегардад. Дар баробари ин, ба воситаи ҳар тазкира роҷеъ ба ҳаёти илмиву адабӣ ва маданият замони онҳо, тарбияи адибон ва суҳанварони тозагӯ, таҳкими равобитии адабии байни суҳанварон ва барқарор будани муносибатҳои дӯстона миёни онҳо, ривочи ин муносибатҳо, инкишоф ёфтани пайравиву татаббуъ низ маълумот ба даст меорем, ки дар ин замина низ асарҳои номбурда аз аҳамияти бузург бархурдоранд.

Вижагиҳои муҳимтарини тазкираҳои ин давра, қабл аз ҳама дар он зоҳир мешавад, ки аксари маълумоте, ки муаллифон дар тазкираи хеш овардаанд, дар заминаи мулоқот бо шуаро ба қалам омада, воқеияти афзундоранд ва дар онҳо метавон роҷеъ ба зиндагӣ ва осори аксари шуарои давр маълумоти сарех ва равшанро мутолиа кард.

Яке аз ҷанбаҳои муҳимтарин, ки дар тазкираҳо ба назар расид ва он арзиши сарчашмавии тазкираҳоро афзун мегардонад, ин арзёбӣ намудани муносибатҳои фарҳангӣ ва равобитии адабӣ байни суҳанварону тазкиранигорони Мовароуннаҳр ва Ҳиндустон маҳсуб мешавад. Дар тазкираҳои мазкур роҷеъ ба муқоламаву робитаҳои адабии миёни шуарои давр маълумоти фаровоне омадааст. Бино ба маълумоте, ки мо ба воситаи омӯзиши тазкираҳо ба даст меоварем, равобитии адабии миёни Осиёи Марказӣ ва Ҳиндустон хеле қавӣ буда, муҳаққиқон ба воситаи иштироки шахсии хеш ё ин ки мусофирати суҳанварони форс-тоҷик ба Ҳиндустон ва ширкат дар рушди ҳаёти илмиву адабии ин сарзамин, доир гардидани маҳфилҳову анҷумани якҷояи шеърӣ дар дарбору марказҳои фарҳангӣ ва бустонсаройҳо асари худро дар тараққиёти вазъии адабии ин сарзамин гузошта, барои ба вучуд омадани ҳавзаҳои бузурги илмиву адабӣ ва рушди муносибати фарҳангиву адабӣ саҳми худро гузоштаанд. Ёдоварӣ аз чунин равобит барои муайян кардани авзои адабии давр, ҳавзаҳои адабӣ ва ҳолатҳои онҳо хеле муҳим буда, барои муҳаққиқони адабиёти даврони мавриди назар дар ин ҷода маълумоти густардае дастрас хоҳад намуд.

Адабиётҳои истифодашуда:

1. Каримов У. Адабиёти тоҷик дар асри XVI. – Душанбе: Дониш, 1985.

2. Кутӣ. Тазкиранависии форсӣ дар Осиёи Миёна // Донишномаи адаби форсӣ: адаби форсӣ дар Осиёи Миёна// Ба сарпарастии Ҳасан Анӯша. -Ҷ.1. – Техрон: Вазорати Фарҳанг ва иршоди исломӣ, 1380.
3. Маонӣ, Аҳмад Гулчин. Таърихи тазкираҳои форсӣ. -Ҷ.1. – Техрон: Интишороти Китобхонаи Саной, 1363.
4. Маонӣ, Аҳмад Гулчин. Таърихи тазкираҳои форсӣ. -Ҷ.2. –Техрон: Интишороти Китобхонаи Саной, 1363.
5. Самарқандӣ, Давлатшоҳ. Тазкирату-ш-шуаро/ Таҳияи Мухлиса Нуруллоева. – Хучанд: Ношир, 2015.
6. Самарқандӣ, Мутрибӣ. Тазкирату-ш-шуаро//Бо муқаддима ва таҳшияву таълиқоти Алӣ Рафеии Аломарвдаштӣ. – Техрон: Маркази наشري мероси мактуб, 1382.
7. Самарқандӣ, Низомии Арӯзӣ. Чаҳор мақола // Таҳия ва тавзеҳи Фаҳриддин Насриддинов. – Хучанд: Ношир, 2015.
8. Сутуда, Марҷаъшиносӣ ва равиши таҳқиқ. -Техрон: Интишороти Самт, 1373.
9. Тазкиранависӣ. Сомонаи Пажӯҳишкадаи Боқирулулум.
10. Ҳодизода Р., Каримов У., Саъдиев С. Адабиёти тоҷик (Асрҳои XVI - XIX ва ибтидои асри XX). – Душанбе: Маориф, 1988.

РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРК В «МАСНАВИИ МАЪНАВИ» ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИ

Нарзуллода Бону

магистрант 2-го года обучения

научный руководитель - Л.Т.Рузиева, д.п.н., профессор ТНУ

Аннотация. В статье говорится, что на протяжении долгих лет своего существования, человечество на основе своего конкретного жизненного опыта создало большое множество пословиц и поговорок, которые постепенно распространились среди людей. Таким образом, в пословицах и поговорках скрыт многолетний опыт человечества.

Изучение различных сторон устного народного творчества таджиков, являющихся одним из древнейших народов мира, может помочь в решении теоретических проблем науки паремологии. Вместе с тем, подобные сопоставительные языковые исследования привлекают повышенное внимание, прежде всего лингвистов, т.к. изучение различных языковых явлений создают дополнительные возможности для решения важных вопросов, стоящих перед современной лингвистикой.

Ключевые слова: пословица, поговорка, русский язык, таджикский народ, художественный текст, народные изречения.

Современная научная литература располагает значительным количеством работ, посвященных различным аспектам национальной фразеологии, однако вопрос четкого определения фразеологической единицы, ее формы и по сей день не нашел своего единодушного решения в лингвистических кругах. В последние годы исследования в области фразеологии имеют большой сдвиг. Наряду с фразеологическими единицами в

паремии тоже изображают разнообразие социальной, исторической и культурной жизни народа.

Фразеология, являясь составной частью языкознания, занимается изучением структуры, специфики и источниками появления устойчивых языковых оборотов. Фразеологизм, представляя собой одну из важнейших единиц языка и являясь самостоятельным средством выражения мысли, играет важную роль в лингвистических процессах грамотного формирования мысли. В речи, фразеологизмы используются уже в сформированном виде.

Известные таджикские языковеды Ш.Ниязи, Д.Таджиев и Х.Маджидов достаточно подробно останавливались на проблемах специфики фразеологии, в частности, это были материалы по вопросам лексики и синтаксиса.

По вопросу различия фразеологизмов от пословиц и поговорок проведено вполне достаточное количество исследований и подготовлены статьи. Тем не менее, в последние годы ясно прослеживается усиление тенденции к попыткам отделения фразеологизмов от пословиц и поговорок. Классификация фразеологизмов согласно их семантике неразрывно связана с именем академика В.В. Виноградова. Было четко зафиксировано, что специфика фразеологизмов в отличие от свободной связи слов обусловлена прежде всего их метафоричностью [Виноградов, 1953, 158]. Вслед за публикацией научных статей академика В.В. Виноградова, таджикское языкознание, также обращает свой взор к вопросам специфичности фразеологизмов. Первым национальным опытом в данном направлении можно считать работы А.Мирзоева [Мирзоев, 1949, 104].

Н.Маъсуми, автор «Очерков о развитии таджикского литературного языка» первым сделал попытку выявить особую природу таджикских фразеологических единиц, их место в художественных произведениях, а также разделить их на группы. По мнению ученого, «Фразеологические образования, с точки зрения смыслового наполнения подобно другим языковым группам можно разделить в зависимости от области человеческой деятельности, ее характера, специфики, преследуемой цели и т.п.» [Маъсуми, 1959, 172].

Изначально, исследователи относили пословицы и поговорки к видам фразеологических единиц. Так первоначально и академик В.В. Виноградов относил пословицы и поговорки, наряду с предложениями, к фразеологическим единицам. Однако впоследствии он меняет свое мнение по этому вопросу: «Пословицы и поговорки имеют структуру предложения и их нельзя рассматривать как эквивалент слова» [Виноградов, 1953, 131].

Во многих работах пословицы и поговорки включаются в состав фразеологии. Противником включения пословиц и поговорок в состав ФЕ является Н.Н. Амосова: «Мы предлагаем следующее определение ФЕ: фразеологическая единица - это устойчивое сочетание слов (лексем) с полностью или частично переосмысленным значением» [Амосова, 1965, 102].

Н.Ф. Алефиренко говорит, что от фразеологизмов пословицы и поговорки отличаются в структурно-семантическом отношении, они представляют собой законченное предложение. В основе их целостного смыслового содержания лежат не понятия, а суждения. Поэтому пословицы и поговорки не могут быть носителями лексического значения, которое присуще фразеологизмам; смысл их может быть передан

только предложением (нередко развернутым), тогда как значение фразеологизма передается словом или словосочетанием [Алефиренко, 2000, 33-36].

С.Аксамитов тоже выступал против взгляда В.В. Виноградова и пишет так: «Очевидно, что в пословицах и поговорках есть такие словосочетания, которые строятся вне пословицах и поговорках, а другими путями. Но многие фразеологизмы образуются из пословиц и поговорок. В общем, пословицы, поговорки и фразеологизмы имеют переносный смысл» [Пермяков, 1984, 23].

Например, пословица **Умному - намек, глупому - толчок** [Калонтаров, 1965, 101] - **Ба доно як ишорат, ба нодон калтак** во многих научных источниках даётся как поговорка: **Ба аспи хуб як камчин, - Ба одами доно як сухан.**

Окилонро як ишорат бас бувад,

Ошиконро ташнагй з-он кай равад? [Маснави, 2001, 476],

Умному - намек, глупому - толчок [Калонтаров, 1965, 101].

или фразеологические словосочетание **Кохи кухнаро бод кардан** может использовать как пословицы и поговорки **Ба гузашта салавот, Что прошло, пусть прошлым и останется** [Гварджаладзе, 1971, 46].

Следует сказать, что среди лингвистов нет единогласия по данному вопросу. Если некоторые из ученых проводят параллели между пословицей, поговоркой и фразеологией, то иные склонны к ограничению места функционирования фразеологизма и не включают его в группу пословиц и поговорок. В персидском языке этими вопросами занимался Мансур Шаки. Ученый, ознакомившись с русскими и западными исследованиями в данной области, а затем тщательно рассмотрев различные виды фразеологизмов в персидском языке, пришел к мнению, что пословицы и поговорки занимают особую нишу во фразеологии и это, по его мнению, подтверждается наличием присущих фразеологизмам свойств пословиц и поговорок:

а) стабильность лексического строя;

Например: Фразеологическое словосочетание **Волк в овечьей шкуре - Гург дар чоман (либос) меш** и словосочетание **Волк в овечьей шкуре** русского языка являются эквивалентами, их ключевые слова гург - меш и волк – шкура являются стабильными.

б) специфика иносказательности ПиП и стабильность значений; Например:

Дид сад чандон, ки васфаш карда буд,

Кай бувад худ дида монанди шунуд? [Маснави, 2001, 548].

Видел насколько восхвалил его,

Разве услышанное может сравниться с увиденным?

в) в разговорной речи используются в готовом виде:

Дер ояду шер ояд, Кам бошаду хуб бошад, Ч,авоби ахмак сукут аст.

Гуфт: «Уро нест илло дарди лут»,

Пас чавоби ахмак авлотар сукут [Маснави, 2001, 389].

Говорил: да у него изъянов кроме болезни лута,

Лучший ответе глупцу - молчание.

В данной области надо оценить вклад профессора Х.Маджидова, в деле изучения национальной фразеологии и его фундаментального труда «Фразеологическая система современного таджикского литературного языка» (2006).

Словосочетание выполнять обещание, употребляется со значением в словах и обещании быть твердым, не нарушать своё слово. Пословицы и поговорки как

фразеологические единицы не строятся при общении, потому что говорящий, поэт или писатель использует фразеологические единицы как готовый материал.

Ф.И. Зулфигарова в кандидатской диссертации, посвященной изучению идиоматических выражений в произведениях С.Хедаята, считает правомерным включение во фразеологию пословиц и поговорок, поскольку они имеют много общего с разновидностями ФЕ [Зулфигарова, 1964, 6].

В то же время автор работы указывает на отличительные особенности идиом по сравнению с пословицами и поговорками, из которых отметим следующие:

а) идиомы могут быть заменены эквивалентом-словом, употребляемым в прямом значении, а пословицы такой замены иметь не могут.

б) идиомы могут иметь форму предложений и инфинитивных словосочетаний, тогда как пословицы и поговорки в форме инфинитива не употребляются [Зулфигарова, 1964,8].

Но некоторые моменты, как и другие фразеологические единицы можно изменить, те которые имеют естественный характер. В результате появляется лексико-структурная вариативность пословиц и поговорок: **Ман аз осиб омадаму ту мегуй дул холи аст** [Куллиёт, 1986, 133-134], - **Агар бинй набошад, чашм чашма кофта мехурад** [Куллиёт, 1986, 125].

Языковед А.В.Кунин, касаясь этой проблемы, даёт достоверные сведения о фразеологизмах. Можно сказать, что исследователи, которые относили пословицы и поговорки к фразеологизмам, объясняют различия и сходство фразеологизмов и пословиц и поговорок.

Надо сказать, что исследователи, которые включают ПиП в состав фразеологии, отмечают некоторую разницу и специфику, которые их сближают:

1)Пословицы и поговорки тоже как фразеологизмы отражают жизненные события и другие моменты по своему смыслу.

Например: Пословица **Рыба тухнет с головы - Мохй аз сар мегандад**, или **Вода с самого истока мутная - Об аз сар лой** [Калонтаров, 1965, 240], в которой говорящий хочет сказать, что вода на самом деле не мутна. Дело в том, что некоторые чиновники, руководящие работники, являются взяточниками, мошенниками и коррупционерами, а пословица имея переносное значение показывает это.

2)Иногда пословицы и поговорки синонимичны и однозначны к устойчивым оборотам речи.

Например: **По одежке протягивай ножки** [Калонтаров, 1965,107] - **Ба курпаат нигох карда по дароз кун!** (пословица), ~**ба курпа нигох карда по дароз кардан** (фразеологическая единица).

Такие выражения с однозначным значением употребляется в форме пословицы и поговорки. Например:

Окилонро як ишорат бас бувад,

Ошиконро ташнагй з-он кай равад? [Маснави, 2001, 476],

~**ба окил як ишорат** (фразеологический оборот)-- **Окилро як ишорат бас аст** (пословица) является эквивалентом пословицы **Доно ба ишораи абру кор кор кунад, нодон ба захми чавгон.** [Фозилов, 1976, 80], **Умному - намек, глупому - толчок** [Калонтаров, 1965, 101].

Из примеров видно, что определенная часть фразеологических единиц может выступать в качестве пословиц и поговорок. Но это не значит, что фразеологизмы и пословицы и поговорки одно и то же. Ценность таких примеров в том, что они показывают однородные отдельные события и параллели фразеологизмов к пословицам и поговоркам.

Если посмотрим на грамматическую структуру фразеологизмы в большинстве случаев соответствуют словосочетаниям и иногда пословицам и поговоркам.

К фразеологическим единицам языка, прежде всего, относятся важность использования по смыслу, устойчивость лексического состава, синтаксические отношения, готовые продукты языка и общенародность. Эти черты считаются постоянными признаками каждой фразеологической единицы.

Пословицы и поговорки отличаются от фразеологических единиц прежде всего употреблением смысла словосочетания и сложной своей структурой. Напротив фразеологические единицы не охватывают законченную мысль. Смысл и значение пословиц невозможно раскрывать одним двумя словами. Они раскрываются несколькими предложениями и иногда полными текстами. Пословицы и поговорки обозначают такое выражения или жизненную переменную истину, что тесно связаны событиями, случаем повседневной жизни. С этой целью пословицы и поговорки можно употреблять в определённой ситуации в речи. Фразеологические единицы, напротив имеют определённый круг употребления и могут быть многозначными. Смысл и значение фразеологических единиц с определённой спецификой очень близки к семантике слов. Смысл пословиц и поговорок не имеет общего сходства со значением слов, словосочетаний и фразеологизмов.

Фразеологическая единица **играть с огнём - бо оташ бозй кардан** считаются абсолютным синонимом. В некоторых источниках фразеологизм **бо оташ бозй кардан** однозначно как аналог пословице **Бо думи шер бозй кардан** [Камолиддинов, 1967, 137]. Фразеологическая единица **ба оташ бозй кардан** в “Таджикско-русском словаре” переводится **играть с огнём** [ТРС, 1989, 442]. В «Толковом словаре таджикского языка» словосочетание **ба оташ бозй кардан** не обозначена. По нашему убеждению словосочетание «**Ба оташ бозй кардан**» перешло дословным переводом с русского языка “**Играть с огнём**”. Оба фразеологизма относятся к одному стилю и равны по структуре и виду.

Бо думи шере ту бозй мекунй,

Бо малоик турктозй мекунй. [Маснави, 2001, 201] употреблял, который является аналогом **Бо оли Алий хар кй дарафтод, барафтод (Даст нарасон ба арбоб, арбоб занад ба хар боб)** [Куллиёт, 1986, 117].

Фразеологические обороты **подливать масло в огонь - ба оташи касе равган рехтан** [Фозилов, 1963, 786] является аналогом словосочетание **подливать масло в огонь**. В толковом словаре переводится **повышать голос, приводит в ярость кого-то, нервничать кого-то**. Это фразеологическая единица употребительна в языке радио и телевидения: **Дар ин миён нерухои хоричй бо ниятхон попок ба оташи данг равган мерехтанд. - В это время иностранные силы с нечистыми целями налили масло в огонь** [Нигох, 2008, №18]. **Их ровные вздохи подлили масло в мою ярость. - Нарм - нарм нафасгирии онхо якбора ба оташи газаби ман равган рехт** [Оила, 2009, №28].

Существуют исследования, посвященные появлению некоторых видов фразеологизмов из пословиц и поговорок. В этих исследованиях разбираются вопросы

специфики, свойственной пословицам, поговоркам и фразеологизмам. В частности, здесь можно выделить основные отличия, предлагаемые В.П. Аникиным: “Пословицы и поговорки и крылатые слова отличаются от фразеологических единиц своими структурно-грамматическими отношениями: так, они сочетают в себе особенности завершённого предложения и иносказания” [Аникин, 1966, 7]. Следует отметить, что пословицы и поговорки содержат в себе все основные качества полноценного предложения - будь то смысловое ударение, деление на синтаксические части речи или же наличие сказуемого.

Один из таджикских учёных в области паремиологии М.Фозилов отделяет границы между пословицами, поговорками и фразеологизмами. Он во «Фразеологическом словаре таджикского современного языка» (Том I-II) вводит множество пословиц и поговорок. Фразеологизмы **Душа общества (о человеке) - Гули сари сабад, Засучив рукава - Дасту остин барзадан [234], Быть великодушным - Дасткушод шудан [327]** употребляются в дословном переводе, такие как **Я жив - мир живёт - Ман зинда - чохон зинда, Знание это разум - Нури акл дониш аст** и другие исключают из состав пословиц и поговорок [Фозилов, 1975, 11-12]. Если мы глубоко изучим труды М. Фозилова нам станет ясно, что он изучает пословицы, поговорки, фразеологические единицы вместе и в отдельности, что они с виду отдельны, но по смыслу, содержанию и по общим чертам едины.

Гирди худ чун кирм пилла барматан

Бахри худ чах меканй, андоза кан [Маснавй, 2001, 49].

Роющий яму угодит в яму [Калонтаров, 1965, 402].

Чохкан зери чох [Калонтаров, 1965, 402].

На самом деле сопоставительный анализ пословичного и фразеологического материалов дают возможность, чтобы найти их общие черты: устойчивые лексические ряды, сравнительные обороты, простота речи, все это исходит от устного народного творчества и относится к народному стилю.

Таджикский учёный в области фразеологии Х.Маджидов в 1982 году составил методические рекомендации, в которых охвачены все стороны таджикской фразеологии и автор показывает границы между пословицами, поговорками и фразеологическими единицами. «По структуре и значению пословицы и поговорки составляют одно единое целое предложение. В большинстве случаев могут выражать отдельную мысль и выводы». В последующих своих работах автор показывает их отличительные черты. Видно, что фразеологические единицы как слово, могут употребляться не в одном значении, но и новых других значениях. Фразеологические единицы, как и слово не однозначны и в языке употребляются в новых значениях.

Назар чй гуна бидузам, ки бахри дидани дуст,

Зи хоки ман хама наргис дамад ба чойи гиёх (Рудакий).

Словосочетание **дида духтан** в классической литературе имеет два противоположных смысла:

1. **внимательно смотреть:**

Бахри кайке навгилеме сухтан!

Нест лоик аз ту дида духтан [Маснавй, 2001, 141].

2. **не бросить (метнуть) взгляд на кого-либо:**

Зулайхо бахри як дидан хамесухт,

Вале Юсуф зи дидан дида медухт (Чомй) [ФЗТ, 1969, 951].

Аз барои гуссаи нон сухтӣ,

Дидан сабру таваккул духтӣ [Маснавӣ, 2001, 519].

Смотреть вокруг (ба атроф назар андохтанд) (Айни, «Дохунда») [Мирзоева, 2008, 150].

Фразеологические единицы, как средства употребления и выразительности речи, имеют особое место в языке. Они высказаны народом и показывают жизнь народа в материальном и духовном отношении. Они широко употребляются в повседневном разговоре людей, потому что они являются продуктом творчества языка и используются из этой сокровищницы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллозода, Р. Фаръанги ибораҳои халқӣ / Р. Абдуллозода. – Душанбе: Адиб, 1988. – 399 с.
2. Даль Н.В. "Толковый словарь живого великорусского языка". Том I-IV. М.: "Русский язык", 1978.
3. Игболов О.Ш. Лексико-семантический анализ особенностей пословиц и поговорок в таджикском и английском языках. АКД. Душанбе. 2017.
4. Калонтаров, Я.И. Мудрость трех народов / Я.И. Калонтаров. – Душанбе: Адиб, 1989. – 428 с.
4. Калонтаров, Я.И. Таджикские пословицы и поговорки в аналогии с русскими. (Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ва аналогияи русии онҳо) / Я.И. Калонтаров. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 534 с.
5. Тилавов, Б. Современный пословичный репертуар таджикского народа / Тилавов Бозор. – Душанбе, 1974. – 473 с.
6. Фозилов, М. Зарбулмасалу ӯикояҳо дар тамсилу ӯикояҳо / Муллоҷон Фозилов. – Душанбе: Дониш, 1973. – 159 с.
7. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. "Краткий этимологический словарь русского языка", под ред. Н.М.Шанского. Издание 3-е, "Просвещение", 1975.

К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РЕЧИ ТАДЖИКСКИХ УЧАЩИХСЯ

Одинаева Мафтуна Толибовна

Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни

Аннотация. В статье говорится об устранении явления интерференции на уроках русского языка. Явление интерференции возникает в результате межъязыкового взаимодействия условиях иной для обучающегося языковой среды, при изучении другого, нежели родного языка. Это сложное психолингвистическое явление, обусловленное на уровне языкового сознания наложением моделей двух разных языков.

Ключевые слова: интерференция, носитель таджикского языка, урок по русскому языку, многоязычие, культура русской речи, родной язык, речь, ошибки.

Явление интерференции возникает в результате межъязыкового взаимодействия условиях иной для обучающегося языковой среды, при изучении другого, нежели родной, языка. Это сложное психолингвистическое явление, обусловленное на уровне языкового сознания наложением моделей двух разных языков.

Термин *интерференция* латинского происхождения (*интер* – между, *ференс* – переносящий). Он впервые вошел в научный оборот благодаря трудам ученых Пражского лингвистического кружка.

По мнению психолингвистов, перенос умений и навыков по владению родным языком на изучаемый (в нашем случае русский язык) происходит стихийно, неосознанно и независимо от воли и желания говорящего на другом, новом, языке. Другими словами, происходит смешение отличительных признаков родного и изучаемого языков в сознании билингва.

Например, таджикские учащиеся часто делают ошибки в образовании и употреблении родовых форм именных частей речи, в образовании падежных форм склоняемых имен, так как в родном языке нет категории рода, а падежные формы имен представлены лишь ограниченным количеством форм. Им трудно понять различие форм чая – чаю, в лесу – о лесе. Также затруднения вызывает флективное образование и употребление временных и залоговых форм русского глагола, так как в родном языке эти формы образуются аналитически.

Изучение явления интерференции имеет большое значение для методики преподавания неродных и иностранных языков. Для выбора системы упражнений по устранению интерференции в русской речи билингвов необходимо уяснить механизм ее возникновения.

Существует узкое и широкое понимание интерференции. Одни ученые рассматривают интерференцию только как отклонение от норм изучаемого языка в иноязычной речи (узкое понимание), другие рассматривают ее широко и относят к интерференции заимствования субстрат.

Причиной возникновения интерференции являются, как уже было отмечено, структурные различия между родным и изучаемым языками. Особенно ярко этот процесс выражается при изучении неродственного родному языка. Интерференция обуславливается:

- 1) наличием дифференциальных признаков в родном языке и отсутствием их в изучаемом;
- 2) наличием дифференциальных признаков в изучаемом языке и отсутствием их в родном языке.

В зависимости от того, какие трудности испытывает обучаемый при усвоении определенного уровня изучаемого языка, выделяются следующие виды интерференции.

1. Фонологическая-фонетическая интерференция.

Чем больше различий в звуковых системах родного и изучаемого языков, тем более ярко проявляется интерференция в звучащей речи. Это неправильное произношение гласных и согласных (сохраняется произношение звуков родного языка – например, заднеязычных согласных с придыханием), сочетаний согласных, несоблюдение фонетических законов изучаемого языка (например, редукции гласных), неправильная расстановка ударения в словах, наличие произносительного акцента, от которого довольно трудно избавиться.

При воспроизведении звуков изучаемого языка он произносится в соответствии с нормами родного языка. Например, таджикские учащиеся произносят [балшой] вместо [большой], [писмо] вместо [письмо], [сол] вместо [соль], так как в таджикском языке нет противопоставления согласных по мягкости-твёрдости.

Большое значение для преодоления этого типа интерференции имеет развитие у обучающихся речевого слуха, работа над тренировкой артикуляционных навыков. Произносительная интерференция носит стойкий характер, акцент может сохраняться даже при высоком уровне владения изучаемым языком.

2. Лексико-семантическая интерференция.

Она проявляется в нарушении норм словоупотребления как в плане содержания, так и в плане выражения. Нарушение семантических связей слов, их лексической сочетаемости, неумение правильно использовать синонимы, антонимы и омонимы, непонимание контекстуальных значений слов – таковы формы проявления данного типа интерференции.

Словарный запас родного и изучаемого языков, как правило, содержит много общего, но использование лишь базовых лексем русского языка обедняет речь билингва. Специфические лексические группы слов, особенно слова с культурной коннотацией, вызывают затруднения в употреблении, например, национально специфичны в русском и таджикском языках термины родства, цветообозначения, наименования национальных культурных реалий и т.д.

Частотным типом ошибки является на лексическом уровне непропорциональное использование в речи слов с разным семантическим объемом. Так, русским глаголам *варить*, *жарить*, *печь*, *тушить*, *томить* и др. соответствует в таджикском языке глагол *пухтан* (варить) и *кардан* (жарить, тушить). Близкие по смыслу, но разные по сочетаемости русские глаголы *стирать* и *мыть* переводятся на таджикский язык одним глаголом *шустан* (мыть, стирать), поэтому допускается ошибка *мыть рубашку*.

Умение правильно и к месту употреблять фразеологизмы демонстрирует высокий уровень владения изучаемым языком. Употребление эквивалентных фразеологизмов обычно не вызывает затруднений, поскольку и структурно, и по образной семантике они полностью или частично совпадают. Безэквивалентная фразеология русского языка может быть непонятна учащимся, особенно если в их состав входят устаревшие компоненты (пядь, верста, лапоть, паче и т.д.). Рекомендуется вводить на уроках отдельные фразеологизмы с их лингвокультурологическим толкованием, полезно вести сопоставительный анализ фразеологизмов родного и изучаемого языков.

3. Грамматическая интерференция.

Это тип интерференции обуславливается структурно-типологическими различиями родного и изучаемого языков.

Грамматическая интерференция может проявляться в устной и письменной речи. К частотным ошибкам можно отнести ошибки в образовании и употреблении падежных форм русских существительных, поскольку падежная парадигма имен существительных имеет много особенностей в силу исторического слияния нескольких типов склонения. Окончания существительных в русском языке могут быть омонимичными. Большие трудности вызывает образование и различение предложно-падежных форм существительных (*прийти с братом, но писать ручкой*).

В таджикском языке отсутствуют чисто видовые формы глаголов, что вызывает затруднения в употреблении форм вида и способов глагольного действия.

Типичными ошибками в речи таджикских учащихся являются ошибки в согласовании и управлении слов (*двадцать одна тетрадей*), ошибки в образовании форм числа (в русском языке отвлеченные, вещественные и собирательные существительные не образуют формы множественного числа, а в таджикском все существительные изменяются по числам): *«Молодежи пришли на вечер»*.

Синтаксическая интерференция проявляется в неверном порядке слов в предложении, в нарушении в предложении синтаксических связей слов, в неумении употреблять типы сложных предложений, в неправильном употреблении причастных и деепричастных оборотов. Часто билингв строит высказывание по моделям родного языка.

Таким образом, в национальной школе учитель русского языка должен особое внимание уделять работе по устранению интерферентных ошибок в речи учащихся.

Не имея возможности детально остановиться на всех типах интерферентных ошибок в речи таджикских учащихся, дадим характеристику видов ошибок только на материале одной части речи – глагола. Глагол как часть речи характеризуется и общими грамматическими категориями, и различиями в их образовании и употреблении в русском и таджикском языках.

Как известно, глагол выполняет важную роль в речевой коммуникации, поскольку выступает смысловым и грамматическим (структурным) центром высказывания. В таджикском языке глагол представляет собой сложную лексико-грамматическую категорию. Несмотря на универсальные характеристики этой части речи практически во всех языках мира, в русском языке он обладает сложными как по семантике, так и по функционированию в речи свойствами. Так, приставочные глаголы, образованные от одной и той же основы, имеют множество оттенков значения, трудные для усвоения таджикских учащихся, в силу отсутствия таковых в их родном языке [Зохидов, 1992; Азизова, 2014; Арзуманов, Сангинов, 2014].

В диссертационном исследовании М.Э. Азизовой «Приставочные глаголы русского языка в сопоставлении с таджикским языком (структурно-семантический аспект)» (Душанбе, 2015) отмечается: «Таджикский язык располагает крайне незначительным количеством приставок. Живых глагольных приставок, осознаваемых сейчас в качестве морфологических элементов глагола, насчитывается немного. Все они происходят от предлогов или наречий, большинство которых может функционировать в языке как отдельные слова» [4: 7]. Согласно ее сопоставительному исследованию, способы передачи русских приставочных глаголов на таджикский язык составляют 61 % соответствий 39 % несоответствий.

Таджикские приставки БАР-, БОЗ-, ВО-, ДАР-, ФАРО-, ФУРУД-, ФУРУ-, (с верхним подчеркиванием 2-го У), ФУР/ ФАР- являются в современном таджикском языке непродуктивными. К относительно продуктивным можно отнести лишь две приставки – БАР- и ДАР-.

Их семантика многозначна.

БАР- 1) движение наверх: бархостан /вставить, бардоштан /поднимать; 2) движение изнутри наружу: баркашдан / вытаскивать, баркандан / выдергивать; 3) движение в сторону или назад: баргаштан / поворачиваться, бардодан / возвращать; 4) сближение или столкновение предметов: бархурдан /встречаться, сталкиваться.

В русском языке глаголы с этой приставкой могут передаваться глаголами с целым рядом разных по значению приставок, что естественно вызывает трудности в их употреблении: глаголами с приставкой ПОД-/ПОДО- (наиболее часто), с приставками РАЗ-, ВЫ-, ВЗ- /ВС-, ЗА-, ОТ-, У-, ПРИ-, ПРО-, ПО-.

В целях устранения интерферентных ошибок при образовании приставочных глаголов в русской речи учитель может использовать различные виды упражнений, закрепляющих модели образования глаголов с помощью разных приставок, направленных на различение грамматического значения русских приставок, связанных с переводом приставочных глаголов русского языка на родной язык и наоборот.

Например, можно использовать следующие задания.

1. Определите значения русских приставок в составе глаголов:

Рассыпаться, рассеяться, раздаваться, расцвести, раскрываться; задохнуться, запеть, загореться; спуститься, слезть; выходить, выезжать.

2. Укажите, какими русскими приставочными глаголами можно передать значения таджикских глаголов с приставкой БАР-:

Барафкандан, баромадан, баршукуфтан, барафшондан, барафрохтан, баргардондан, баркандан, бархостан.

3. Подберите русские глаголы с приставками с противоположным значением: вы-/в-, подо-/ото-, за- / с-, при- / ото-.

4. Выпишите из «Словообразовательного словаря русского языка» А.Н.Тихонова значения нескольких русских приставок, образуйте с ними глаголы. С двумя-тремя глаголами составьте предложения.

5. Образуйте формы настоящего, прошедшего и будущего времени от следующих глаголов. Какие временные формы не образуются у отдельных глаголов? Почему? Переведите их на родной язык. В чем вы видите их своеобразие?

Читать, говорить, свернуть, почитать, переложить, войти, взглянуть, спеть, вытягивать, улыбаться.

Таким образом, можно уверенно сказать, что целенаправленная работа по устранению интерферентного влияния родного (таджикского) языка на русскую речь таджикских учащихся дает возможность им овладеть русским языком на высоком уровне, что обеспечит им успешную социализацию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -М., 1965.-606 с.
2. Блягоз З.У. Двужычие и культура русской речи. -Майкоп, 1977.-194 с.
3. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие. Новое в лингвистике. - Вып. 6. Языковые контакты. - М., 1972. - С. 25-60.
4. Галазов, А.Х., Сукунов, Х.Х. Лингвометодические проблемы преодоления интерференции при обучении русскому языку Текст. / А.Х. Галазов, Х.Х. Сукунов. Орджоникидзе, 1982. - 75 с.
5. Закирьянов К.З. Двужычие и интерференция. Учебное пособие. Уфа: изд. БГУ, 1984.
6. Касымова С.Дж. Грамматическая интерференция в русской речи таджиков (на материале глагола). АКД. Душанбе. 1985. 24 с.

ЦЕННОСТИ САМОВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Тагайназарова Манзура Субхоналиевна

кандидат педагогических наук, старший преподаватель
Педагогический колледж, Бохтарского государственного
университета имени Носира Хусрава

Тел.: +992905119811

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются основные виды ценностей и их свойства. Согласно исследованиям, профессиональные ценности позитивно воздействуют на формирующую личность, приобретают для неё особую значимость. Речь идет о широком изучении различных подходов к особо важным ценностям и мотиве деятельности.

Ключевые слова: ценность, явления развития, моральные аспекты, педагогическая деятельность, способность, потребность, структура, формирование, чувства, доверия, уважения, привязанность.

Современные философы, отвечая на вопрос о том, "что такое ценность?" разделяют их на три основных вида. В одном из них ценность рассматривается в качестве реального предмета, имеющего функциональное значение, полезное для индивидуума тем или иным свойством. В другом случае ценность выступает в качестве идеального предмета, чувства, выражающего положительное отношение субъекта к реальности; в третьем - как значение вообще или в качестве положительного, а иногда и отрицательного значения предмета для людей. К тому же, последнее значение подразумевает собой "примиряющую" трактовку ценностных установок данного феномена.

Исследуя данную проблему, С.А. Хмара подчеркивает, что существуют следующие подходы в решении вопроса о свойствах ценности:

1. Ценность существует сама по себе, иначе говоря, ценность - это объективная реальность.
2. Ценность существует только в пределах субъектно-объектного отношения во взаимодействии.

Данное понятие соответствующим образом воспринимается С.И. Поповым, который полагает, что "ценностями следует считать предметы и явления (как материального, так и идеального порядка), а также их качества и свойства, которые обладают положительной значимостью для общества и личности, способные удовлетворять потребности, служить их интересам".

По мнению Х.И. Лийметса, ценность - это "такие духовные и эмоциональные содержания и материальные объекты, которые удовлетворяют, или содействуют удовлетворению их (людей) потребностей".

О. Г. Дробницкий уделяет особое внимание предметным ценностям и ценностям сознания; С.Ф. Анисимов - абсолютным ценностям, антиценностям или псевдоценностям, относительным (релятивным) ценностям; В.А. Ядов - ценностям-идеалам, ценностям-целям и ценностям - средствам [6].

Инструментальные ценности связаны с образованностью, воспитанностью, твердой волей, честности, рационализмом, ответственностью, эффективности в делах, непримиримости и пр.

В качестве объективной ценности мы представляем социальное бытие. С ним у индивида есть определенные отношения и связи, а это, при учете принципа единства сознания, деятельности и личностного подхода, утверждает о том, что ценность является системообразующий элементом любой деятельности.

В.П. Бездухов считает, что если ценность становится достоянием сознания, то инициирует становление потребности, мотива, при которых образуется мотивационная сфера будущего педагога. Иерархическая часть сферы устанавливает направленность личности учителя и его профессиональной деятельности [2].

Таким образом, вырисовывается, что ценность - системообразующее начало профессионального труда будущего педагога в сфере обучения иностранному языку. Анализ ценности как педагогического понятия представлена в исследованиях Л.М. Архангельского, О.Г. Дробницкого, В.П. Тугаринова и других [1;4;].

Определяя сущность понятия "ценность", нами рассматривается вопрос о том, что направляет человека в жизни, ради чего совершает он деятельность, как он реализует профессиональную деятельность. Данные вопросы полностью соответствуют требованиям педагогической аксиологии.

В создаваемой и созерцаемой жизни студенты сталкиваются с феноменом действительности, к которым относятся физическая, органическая, психическая, социальная и духовная. Они и сами являются воплощениями данных качеств как наиболее концентрированные и синтетические параметры жизни. Все эти виды действительности в комплексе могут образовать ранговые, иерархические структуры. Говоря о данном различии рангов, мы подразумеваем ценности.

Согласно исследованиям, профессиональные ценности позитивно воздействуют на формирующую личность, приобретают для неё особую значимость. Речь идет о широком изучении различных подходов к особо важным ценностям и мотиве деятельности. В исследованиях Гузеевой И.Ю. ценности профессиональной деятельности объединяются в несколько групп. К ним относят высшие ценности: нравственные, познавательные, творческие ценности трудовых процессов, эстетические, материальные, утилитарные и пр. [3].

Макарычева Н.В. выделяется, в свою очередь, несколько групп профессиональных ценностей:

1. Особо высокие ценности, которые применяет социум при выборе профессии и труда, полезного для общества.
2. Это такие качества, как творчество, оригинальность, использование способностей, самосовершенствование и пр.
3. Ценности, связанные с вознаграждением за профессиональный труд, включающие в себя хороший заработок, признание микросреды (ближайшее окружение) и макросреды (достижение своего места в обществе), власти (руководства людьми), обеспечивая спокойное будущее.

Побочные обстоятельства профессионального труда включают ценности, не требующие большой временной затраты в труде. Такие ценности связаны с вещью, чем

субъектом труда. М. Титмой рассматриваются следующие профессиональные ценности у будущих учителей:

- 1) творение и стремление к оригинальности;
- 2) применение своих способностей;
- 3) постоянное самосовершенствование;
- 4) совершать полезные дела для людей;
- 5) хорошее зарабатывание;
- 6) быть достойным уважения людей;
- 7) обеспечение спокойного будущего;
- 8) завоевать хорошее положение в обществе;

Основываясь на потребности личности будущего педагога и соотнеся ее с педагогической профессией, С.А. Хмара отмечает следующие ценности педагогической деятельности:

1. Ценности, связанные с положением преподавателя в педагогическом коллективе и социальной атмосферой, включающие общественную значимость педагогического труда, признание микроклимата.

2. Ценности, связанные с потребностями в общении: постоянной работой со студентами, передача им чувства доверия и уважения, привязанности.

3. Ценности, связанные с саморазвитием, включающие творческого и разнообразного характера труда педагога, постоянного пополнения багажа знаний.

Можно назвать также особые ценности педагогического труда из цепочки профессиональных составляющих, структура которых состоит из следующих параметров: цель педагогической деятельности, способы педагогического труда, средства педагогической деятельности, отношение между участниками педагогического взаимодействия, итоговые результаты педагогической деятельности.

Выявление доминантного смысла "гуманизм" приводит нас к тому, что необходимо признать такие ценности будущего учителя, как зрелую личность, прав на свободу, счастье, развитие, проявление творческой способности и пр. Прираскрытие нравственных ценностей (долга, ответственности) следует их соотнести с основами гуманизма.

Многими учеными (И.А. Колесников, Б.К. Лебедев, М. Лутфуллоев и др.) определены целостность и вера в гуманистические идеалы в подготовке будущего учителя в профессиональной его деятельности в соответствии с культурными и духовными ценностями, которые присущи конкретной социальной группе и педагогическому сообществу.

Именно в педагогической зрелости будущего учителя наблюдается, прежде всего, наличие устоявшихся ценностных ориентаций, непосредственно и опосредованно влияющих на все механизмы человеческой психики, к которым, прежде всего, относятся когнитивно-познавательная деятельность, мотивация и поведение педагога. Гуманизация образования часто понимается в качестве отказа от авторитарного метода работы, как педагогического давления на субъекта образования, отрицающего возможность педагогического сотрудничества между педагогом и студентом, ущемляющую их свободу и деятельность. Гуманизировать данный процесс, по мнению Постниковой Н. И, "означает создать такие условия, в которых учащийся не может не учиться, не может учиться ниже своих возможностей, не может остаться сторонним наблюдателем бурно текущей жизни" .

Гуманизация образования требует приспособления вуза к студенту, обеспечивая комфортные условия и психологическую безопасность. Гуманистически ориентированное обучение и воспитание в качестве элементарной технологической единицей служит специфической формой в обмене духовно-личностным потенциалом и способом согласованного сотрудничества педагога и воспитанника. В течение долгого времени студентам старались дать определенные знания, совершенствовать их профессиональные умения и навыки без проявления должной заботы о формировании профессионального интеллекта и духовных ценностей, в том числе, гуманистических взглядов и чувств. По мнению великого педагога Я.А. Коменского, школа в воспитании учащихся -представляет собой человеческую мастерскую [5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Архангельский Л.М. Моральные ценности и современность / Л. М. Архангельский [Текст] // Вопр. Философии. – 1983. - №1. - С. 89-94.
2. Бездухов В. П. Формирование гуманистической направленности студента-будущего учителя как социально-педагогическая проблема / В.П. Бездухов [Текст]: дис. ... д-ра пед. наук. – СПб., 1995. - 442 с.
3. Гузеева И.Ю. Формирование профессионально-значимых ориентаций будущего учителя в условиях педагогического колледжа / И.Ю. Гузеева [Текст]: дис. ... кан. пед. наук. - Оренбург,1988. - 166 с.
4. Дробницкий О. Г. Понятия морали. Ист.-критич. Очерк. / О. Г. Дробницкий [Текст] .- М.: Наука. -1974. - 388 с.
5. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения / Я.А. Коменский [Текст].–М.: Правда, 1955. 578с.
6. Ядов В.А. Междисциплинарный подход к изучению соотношения между ценностными ориентациями и наблюдаемым поведением / В.А. Ядов [Текст]. В кн.: Советская социологическая ассоциация.-М., 1970. с.6.